

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Jahr 2013 war geprägt von der Vorbereitung der Gemeindeentwicklung im Tourismus und in der Erschliessung von Baugebieten. So wurde über den Teilzonenplan Park abgestimmt, welcher den Weg für ein neues Hotel an der Seeallee ebnet. Der Gemeinderat verfolgt stets mit hoher Priorität die Erschliessung des eingezonten Baulandes. Dieses Jahr konnten die erneuten öffentlichen Auflagen für die Brunnen-/Bergstrasse und das Gebiet Nord erfolgen.

Wir hoffen, der «neue» Weihnachtsmarkt im Kurpark hat Ihnen gefallen. Hier kann vielleicht eine neue Tradition entstehen.

Im Jahr 2014 wird bei uns viel los sein! Ich freue mich schon heute auf die Häädler Messe vom 11. bis 13. April, die Tour de Suisse am 16. und 17. Juni sowie das Biedermeierfest am 6. und 7. September. Ich danke allen, die sich in irgendeiner Art und Weise – ehrenamtlich oder beruflich – für unsere Gemeinschaft eingesetzt haben. Es ist toll, für und mit Heiden vorwärts zu kommen!

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. *Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Freitag, 6. Dezember, 20.00 Uhr,
evang. Kirchgemeindehaus

Jazzkonzert: Newcastle Jazz Band

Türöffnung ab 19.00 Uhr. Tickets sind unter info@jazzevent.ch oder bei der Tourist Information erhältlich.

Das Licht geht (nicht) aus

An der guten Entwicklung von Heiden nach dem verheerenden Dorfbrand von 1838 waren verschiedene Korporationen massgeblich beteiligt. Die Beschaffung von Trink- und Löschwasser, die Beleuchtung und der nächtliche Schutz (Nachtwächter) waren langfristige Ziele von allgemeiner Bedeutung. Kleinere Körperschaften konnten diese Aufgaben schneller, kostengünstiger und effizienter anpacken als die Gemeinde.

Schon sehr früh sorgte die Dorfkorporation Heiden im unmittelbaren Dorfkern für eine Strassenbeleuchtung. Diese aber auf den ganzen Kurort auszudehnen, scheiterte mehrmals. Erst im Jahre 1887 gelang dann die Gründung der Beleuchtungskorporation Heiden. Mit der Aufnahme der Häuser vom Paradies bis Lindenplatz und Kohlplatz bis Bad in den Beleuchtungsrayon erhellte sich das ganze Dorf. Schon damals bezahlten die Hausbesitzer 60 Promille des Assekuranzwertes pro Jahr für Erstellung und Unterhalt. Hart diskutiert wurde das System der Lampen (Neolin-Erdöl) und deren Standorte. Ein Reglement für die Anzünder musste geschaffen und die Anschaffung der Gerätschaften wie Leitern, Kanonen, Löschrohre usw. getätigt werden.

1899 wurde der erste Vertrag mit dem EW Heiden über eine elektrische Beleuchtung abgeschlossen. Zwei Jahre später erhellten zehn Bogenlampen à 1000 Kerzen (Watt) und 32 Lampen à 25 Kerzen das Dorf.

Im Laufe der Jahre wurde der Beleuchtungsrayon sukzessive erweitert und technisch verbessert. An der traditionell an der Fasnacht durchgeführten Hauptversammlung nahmen bis 250 Hausbesitzer teil. Diese Zahl hat sich seit der Abschaffung der Versammlungsbusse und dem Rückgang der dekorierten «Beizen» stark vermindert.

Das neue Strassengesetz und die veränderten rechtlichen Grundlagen führten dazu, dass über den Weiterbestand der Korporation nachgedacht und neue Vereinbarungen getroffen werden mussten.

Walter Graf

Schule

**Zukunftstag
der 5. Klässler**

Kultur

**Kino Rosental lanciert
Cinédiner**

Kunst im Schaukasten

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

**Wohnbautätigkeit
im Vergleich**

Jugend

**2. Nationle Konferenz
«Jugend und Gewalt»**

Wirtschaft

**In Heiden einkaufen
lohnt sich**

Vermischtes

**Ein zwischenzeitliches
Zuhause für die Stiftung
Waldheim**

Veranstaltungen

Weihnachtswerken Schulhaus Dorf

Anfangs Dezember fand im Schulhaus Dorf das alljährliche, altersdurchmischte Weihnachtswerken statt. Die Kinder konnten zwischen verschiedenen Angeboten auswählen und haben eineinhalb Tage fleissig an ihren Geschenken gebastelt. Voller Stolz und Freude konnten sie nun ihre phantasievollen Gegenstände mit nach Hause nehmen. fw

Der Samichlaus kommt

Der 6. Dezember rückt näher! Samichlaus und Helfer besuchen die Kinder.

Am Freitag, 6. Dezember um 17.00 Uhr treffen die Samichläuse und Schmutzli mit Ross und Wagen bei der evang. Kirche ein.

Jedes Kind, das ein Versli auf-sagen kann oder ein Liedli singt, erhält eine kleine Überraschung. Samichlaus und Schmutzli freuen sich über eine grosse Chlausgemeinde. Also, liebe Kinder, lernt nun fleissig.

Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich unter 071 891 43 13, 078 689 01 03 oder 079 822 06 35 (Hansjörg und Irène Hilty) sowie hilty.heiden@bluewin.ch melden.

Wir vermieten auch Samichlaus- und Schmutzli-Gewänder unter den obigen Angaben.

Hansjörg Hilty

Nationaler Zukunftstag

Am 14. November fand der Nationale Zukunftstag statt. Die Schüler/innen der 5. Klasse der Schulhäuser Dorf und Wies sowie die 1. Sek verbrachten diesen Tag bei ihren Verwandten oder Bekannten. Sie erhielten spannende Einblicke in die verschiedensten Betriebe. In den folgenden aufwind-Ausgaben bis zur Hädler-Messe (11. bis 13. April) erzählen einige Kinder von ihren Erfahrungen, welche sie gemacht haben. fw

Ich ging mit Mirko Calderara an eine Treibjagd in St.Margrethen. Mirko ist Wildhüter.

Mirko holte mich um 7.30 Uhr bei mir zuhause ab. Um 8.00 Uhr mussten wir in St.Margrethen sein. Jetzt wurden die Jäger an die Orte, an denen sie die Rehe schießen sollen eingeteilt. Die Treiber, wie Mirko und ich, fuhren an die Plätze, an denen sie in den Wald gingen. Am ersten Trieb angekommen, mussten wir auch schon loslaufen. Ein Trieb ist ein Waldstück, an dem man die Tiere aufscheucht und erschießt. Im ersten Trieb fiel ein Schuss. Das war auch ganz schön laut. Einige Minuten später stiess der Jäger drei Mal in sein Horn. Das hiess, dass es ein Reh war. Etwa 20 Minuten später waren wir bei dem Jäger.

Wir suchten das Reh, aber fanden es nicht. Mirko rief einen Jäger mit Schweisshund an, der auch gleich kam. Mit dem Schweisshund suchten wir das Reh. Wir fanden aber nur Knochensplitter und Fell. Am zweiten Trieb angekommen, mussten wir auch schon loslaufen. Es war auch schon wieder vorbei. Das war ein anstrengender, aber auch toller Tag.

Louis Ammann, 5. Klasse Wies

Zuerst durfte ich mit Michael, dem 2.-Jahr-Lehrling der Gemeinde, die Post abholen und schliesslich im Haus verteilen. Dann war der Drucker angesagt. Ich musste echt viel kopieren. Später durfte ich wieder mit Michael die Archivarbeiten erledigen. Im Archiv hat es ca. 10'000 Baugesuche und viele alte Bücher.

Am Mittag ging ich mit meinem Papa zu einer Visierkontrolle am Rosenberg, zu einer Kanalisationsabnahme an der Sonnenthalstrasse und zu einer Brandschutzkontrolle im oberen Brunnen.

Nach der Mittagspause durfte ich Thomas, den 3.-Jahr-Lehrling auf der Abteilung Finanzen besuchen. Da konnte ich diverse spannende Sachen (umbuchen, kontieren usw.) erledigen.

Zum Schluss gab es für mich nur noch Kleinigkeiten zu erledigen, wie zum Beispiel Papier ent-

sorgen, interne Post verteilen, usw.

Schliesslich durfte ich am Laptop diesen Bericht schreiben.

Es war ein sehr spannender Tag für mich.

Lea Rohner, 5. Klasse Dorf

Um 7.45 Uhr sind ich und mein Bruder aufgestanden. Ich ging zu Frau Bannwart in den Kindergarten. Am Anfang haben wir uns begrüsst, dann musste ich ein paar Kindern helfen. Heute war Kochtag im Kindergarten. Kochtag ist: Da kocht man und muss nicht seinen Znüni von zu Hause mitnehmen. Danach haben wir noch ein paar Lieder gesungen. Nachher durften die Kinder spielen. Manche Kinder wollten auch mit mir spielen, das hat noch Spass gemacht. Sie haben etwa zwei Lektionen gespielt. Sie hatten eine Tafel, da muss man seinen Namen hin hängen und man weiss wer dort am Spielen ist. Nachher haben wir uns von Frau Bannwart verabschiedet. Am Nachmittag gingen ein paar Kinder aus dem Kindergarten in den Lernraum. Ich ging aber mit Esther, weil Frau Bannwart nicht da war. Wir waren im oberen Lernraum. Ich durfte auch helfen und spielen. Da habe ich beim Basteln geholfen und habe mit Kindern eine Suppe gemacht. Nach der Pause haben wir noch abgewaschen. Zum Schluss haben wir noch ein Spiel gespielt.

Elza Hajdaraj, 5. Klasse Wies

Ich habe den Tag im Altersheim Lutzenberg verbracht. Um 10.00 Uhr hat mich Monika Brandner abgeholt. Als wir im Altersheim

ankamen, habe ich die Mitarbeiter begrüsst. Danach hat mir Monika das ganze Haus gezeigt. Es war spannend, die verschiedensten Räume zu betrachten. Nach der Hausbesichtigung haben ich und Monika eine Bewohnerin ins Esszimmer gebracht. Als wir fertig waren hat mich Bruno gefragt, ob ich mit ihm das Essen verteilen möchte und ich sagte ja. Mit Essen verteilen verstand ich, dass wir das essen den Bewohnern bringen. Aber Sie müssen wissen, dass das Altersheim Lutzenberg auch den älteren Bewohnern von Wolfhalden das Essen vorbeibringt. Das habe ich aber dann erst später verstanden. Als wir dann fertig waren, gab es Zmittag. Nach dem Mittagessen habe ich in der Küche mit Bruno abgewaschen. Das hat echt Spass gemacht. Ich bedanke mich jetzt nochmals bei den Mitarbeitern vom Altersheim, dass sie mir alles so gut gezeigt haben und dass ich den Zukunftstag im Altersheim Lutzenberg verbringen durfte.

Janine Solenthaler,
5. Klasse Wies

Ich war bei meiner Mutter in der Sefar in Wolfhalden. Sie hat mir die allgemeinen Berufe in der Sefar gezeigt, und es gibt ziemlich viele davon. Sie hat mir auch ihre Kollegen und Kolleginnen vorgestellt, es gab schon ziemlich viele, die meine Mutter gut kannte. Also von mir aus gesehen waren sie ganz nett. Sie zeigte mir ihren Arbeitsplatz. Sah schon interessant aus was einen da so erwartet. Sie musste so ganz feine und dünne Fäden durch eine Platte ziehen. Danach hat sie mich ein wenig in der Sefar rumgeführt. Als wir fertig waren, blieb ich noch ein bisschen bei einer Kollegin. Sie hat mir gezeigt, wie sie die fertigen Fäden aufwickelt. Auch wenn man es kaum glaubt, die aufgewickelten Fäden auf der Rolle waren so 30 bis 40 cm breit, aber schon über 4 km lang. 30 Minuten vergingen, und ich und meine Mutter machten uns auf den Weg zur Sefar in Thal. Sie stellte mir auch dort einige Kolleginnen vor und deren Arbeitsplätze.

Hana Mujadzic, 5. Klasse Wies

aufwind 2 | 14

erscheint für Sie am
Mittwoch, 5. Februar
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **21. Januar um 16.00 Uhr.**

Musikfrühling Heiden 2014

Das Kulturpodium Heiden und die Herzogenberg-Gesellschaft bringen vom März bis Mai den «Musikfrühling Heiden 2014». Er beinhaltet drei Veranstaltungsböcke:

Am Samstag, 15. März, ist die Camerata Helvetica unter Urs Schneider zu Gast. «Das Märchen vom Zäuerli und dem Klassischen Streichorchester» von Noldi Alder ist das Hauptwerk des Abends; es erlebte 2012 in Teufen die umjubelte Uraufführung. Darin verschmelzen drei Jodler, eine Buebe-Chlausgruppe und die Camerata Helvetica in einem harmonischen musikalischen Wettstreit. Werke von Mozart, Herzogenberg und Dvorák ergänzen den Abend.

Am Karfreitag, 18. April, erklingt das berühmte Oratorium «Der Messias» von G. F. Händel. Spannend an dieser Aufführung ist die Version durch W. A. Mozart. Die Ausführenden sind vier Gesangssolisten, das Collegium Cantorum St.Gallen und das Collegium Musicum St.Gallen unter Mario Schwarz.

Vom 29. Mai bis 1. Juni schliesslich finden die Herzogenberg-Tage 2014 statt. Neben Vorträgen, Lesungen und Filmvorführungen treten im Kursaal eine Reihe von Solisten und Musikensembles auf. Ein Chor mit vier Gesangssolisten und Orchester bringt am 31. Mai in der evang. Kirche den Höhepunkt der Konzerttage zur Aufführung, das Oratorium «Erntefeier», das Heinrich von Herzogenberg 1898 im «Abendroth» vollendet hatte.

Im nebenstehenden Inserat sind Einzelheiten zu finden, weit mehr Infos bringt www.herzogenberg.ch. *Andres Stehli*

«Stille Nacht, eilige Nacht»

Am Sonntag, 22. Dezember um 17.00 Uhr findet die ökumenische Weihnachtsfeier für Gross und Klein in der evang. Kirche statt. Kinder der 1. bis 5. Klasse singen, tanzen und spielen die Geschichte «Stille Nacht, eilige Nacht» nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Nicholas Allan. Anschliessend wartet ein kleiner Imbiss im evang. Kirchgemeindehaus. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und auf viele Besucher/innen. *Juanita van der Wingen*

Die Newcastle Jazz Band spielt im evang. Kirchgemeindehaus

Jazzkonzert der Newcastle Jazz Band

Am Freitag, 6. Dezember um 20.00 Uhr, findet das nächste Konzert vom «Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden» statt. Achtung, dieses Konzert wird ausnahmsweise im evang. Kirchgemeindehaus durchgeführt!

Die Newcastle Jazz Band stammt aus Le Landeron (NE) und wurde 1973 gegründet. Trotz einiger Wechsel in der Besetzung hat sie nichts von ihrer Frische und ihrem inneren Zusammenhang verloren. Sie gehört heute zweifellos zu den «Vorzeige-

bands» in der Schweiz. Zur Hauptsache stammen ihre Themen aus den Repertoires der berühmten «All Stars» wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Sydney Bechet und vielen anderen.

Lassen Sie den Chlausestag gemächlich ausklingen und geniessen Sie das Jazzkonzert im evang. Kirchgemeindehaus. Türöffnung und Konsumation ab 19.00 Uhr; Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Reservationen nimmt die Tourist Info, 071 898 33 01 oder info@jazz-event.ch entgegen. *Doris Spirgi*

Monika Loertscher stellt ihre Bilder in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus

Bilderausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Monika Loertscher, aufgewachsen und wohnhaft in Heiden, entwickelte ihre grosse Leidenschaft für das Malen über viele Jahre. Ein Prozess, der sich von innen nach aussen hin entfaltet.

Ihre unzähligen Reisen in ferne Länder sind der Stoff aus dem ihre Werke entstehen. Angetrieben und inspiriert wird sie insbesondere durch die Natur.

«Die Welt ist bunt und schön und wird von mir in ihrer wahren Pracht festgehalten. Ich male mit dem Herzen, mit viel Freude und der ungestümen Leidenschaft eines Kindes. Die Farben der Natur sind meine Triebfeder und das Schlussbild ein faszinierendes Moment – in den ich den Betrachter entführen möchte.» So sind es die leuchtenden Farben, gepaart

mit viel Lebenslust, die ihre Bilder auszeichnen. Mit einer Leichtigkeit und doch dynamischem Pinselstrich bringt sie die Motive auf Leinwand und berührt somit das Herz des Betrachters. Die Ausstellung dauert bis zum 30. April. Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Nach erfolgreichen Ausstellungen in St.Gallen, Basel und Bern freut sich Monika Loertscher, nun auch in ihrem Wohnort ihre farbenprächtigen Acrylbilder zeigen zu können.

Die Vernissage findet am 16. Januar von 19.00 bis 21.00 Uhr statt – jedermann ist herzlich eingeladen. Musikalische Begleitung: Urban Schoch (Piano) und Jonas Knecht (Saxophon).

Susanne Rohner

Eine Partitur kehrt nach Heiden zurück

Fast hundert Jahre galt sie als kriegsverschollen, die Partitur des Oratoriums «Erntefeier», die Heinrich von Herzogenberg am 2. Juli 1898 im Heidener «Abendroth» vollendet hatte. In der Partitur zeichnet der Komponist in Reinschrift untereinander die Noten eines jeden Instruments des Sinfonieorchesters, aber auch der Gesangssolisten und des Chores auf.

Es kam einer Sensation gleich, als 1994 das 361-seitige Original in einem Archiv in Leipzig entdeckt wurde. Damit war der Weg frei, das Werk erstmals in der Neuzeit aufzuführen.

Nun ist es der Herzogenberg-Gesellschaft – mit der finanziellen Unterstützung von zahlreichen Mitgliedern – gelungen, die Partitur zu erstehen. Nun ist das Dokument «Erntefeier» nach 115 Jahren an den Ort seiner Entstehung zurückgekehrt – als Krönung wird das Werk am 31. Mai in der evang. Kirche aufgeführt. *Andres Stehli*

Neujahrs-Apéro im Museum

Die Veranstaltungen des Historisch-Antiquarischen Vereins am ersten Sonntag im neuen Jahr zu einem kulturellen Programm mit Neujahrs-Apéro hat Tradition. So lädt er auch für Sonntag, 5. Januar um 11.00 Uhr ins Museum ein.

Stefan Sonderegger präsentiert in Kurzform die zum Jubiläum 500 Jahre AR/AI von beiden Kantonen initiierte CD-Rom «Der Weg des Landes Appenzell in die Eidgenossenschaft: Das Bündnis von 1513 und seine Vorgeschichte». Stefan Sonderegger und Regula Schmid als Autoren bieten darin die Möglichkeit, anhand wichtiger Quellen den Weg des Landes Appenzell in die Eidgenossenschaft nachzuvollziehen. Spannend ist dabei der von Arthur Sturzenegger gelesene Wortlaut der Bündnisurkunde.

Im Anschluss an diese Präsentation wird beim Neujahrs-Apéro und Imbiss zum gesellschaftlichen Teil eingeladen. *Andres Stehli*

aufwind 2 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. Februar**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **21. Januar um 16.00 Uhr.**

Kulinarische Köstlichkeiten mit unterhaltsamen Stunden im Kino Rosental

Kino Rosental lanciert Cinédiner

Mit einem exklusiven Angebot startet das Kino Rosental in den Kinowinter. Mit dem Cinédiner verbinden sich kulinarische Köstlichkeiten mit unterhaltsamen Stunden im Kino. Das Restaurant Linde, das Hotel Heiden und das Gasthaus Krone in Wolfhalden machen mit und bieten vor oder nach dem Kinobesuch ein ausgewähltes 3-Gänge-Menü an. Das Kinobillet für einen Film nach Wahl und das Cinédiner kosten zusammen Fr. 55.– pro Person (ohne Getränke).

Mit dem Cinédiner erweitert das Kino Rosental sein Veranstaltungsangebot. Geschäftsleiterin Rosie Bühler freut sich über die Beteiligung der drei Restaurants

und hofft natürlich, dass möglichst viele unserer Besucher/innen das Cinédiner nutzen und sich von Kino und Essen begeistern lassen. Ein Gutschein für das Cinédiner eignet sich ebenso als ideales Geschenk für Kinobegeisterte. Das Angebot gilt nicht bei Cinéclub-Veranstaltungen.

Infos und Buchung unter www.kino-heiden.ch, www.hotel-heiden.ch, www.lindeheiden.ch oder www.kronewolfhalden.ch.

Brigitte Gerber

Städtereise nach Salzburg

Der Frauenverein und die Frauengemeinschaft Heiden organisieren vom 13. bis 15. Juni eine Städtereise nach Salzburg.

Die Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes steht ganz im Zeichen ihres bekanntesten Sohnes, Wolfgang Amadeus Mozart. Das Barockjuwel Salzburg ist ein Feuerwerk für Kulturfans und Tagträumer. Der Mix aus Barock, Renaissance und Mittelalter ist einzigartig. Salzburg hat so viele Kirchen, dass die Stadt den Spitznamen «nördliches Rom» trägt. Besonders imposant sind der Dom, die Festung Hohensalzburg, die Getreidegasse und viele andere Sehenswürdigkeiten. Salzburg bietet zahlreiche Überraschungen. Eva Emch begleitet uns auf dieser Reise und wird uns jederzeit Insidertipps abgeben.

Auskünfte und Anmeldung bis 15. Februar bei Ursula Locher, 071 890 00 11, ursula.locher@gmail.com oder Regula Nyffenegger, 071 891 49 33, regula.nyffenegger@bluewin.ch.

Regula Nyffenegger

The Power of Gospel

Am Samstag, 7. Dezember um 20.00 Uhr findet in der evang. Kirche ein Konzert mit dem bekannten Chor «Gospeltrain» aus Felsberg im Kanton Graubünden statt. Mit seinen 130 Sänger/innen zählt der Chor zu den grössten seiner Art in Europa.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei; es wird jeweils eine Kollekte erhoben, die vollumfänglich einer wohl-tätigen Institution zukommt. Die Kollekte vom 7. Dezember kommt der Stiftung «Sonnenblick» in Walzenhausen zugute.

Auf www.gospeltrain.ch gibt der Chor Einblick in die Geschichte seiner Entstehung und einige Höhepunkte seines bisherigen Schaffens. 1992 wurde der Gospeltrain als einmaliges Projekt ins Leben gerufen. Die Idee, in drei Monaten ein Gospelkonzert auf die Beine zu stellen, war faszinierend. Bereits zur ersten Probe im September 1992 erschienen mehr als 120 Sänger/innen. Beflügelt durch diesen Erfolg wurde das Projekt Gospeltrain in den folgenden Jahren fortgesetzt. Der Erfolg blieb dem Gospeltrain treu. In über 180 Konzerten hat der Chor selbst die grössten Kirchen gefüllt und löste beim Publikum und in den Medien Begeisterung aus.

Die Vorsteherchaft der evang. Kirchengemeinde lädt die Bevölkerung herzlich zu diesem Konzert ein. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum!

Konrad Bruderer

Flamenco – Klassik – Worldmusic

Manche Flamencotänzerinnen faszinieren durch eine blendende Technik, lupenrein und sauber, geschliffen wie ein Diamant. Andere durch die Intensität ihrer Interpretation und des Ausdrucks. Wieder andere beeindrucken durch ihre Bereitschaft zum Risiko – etwa wenn sie ein tollkühnes Zapateado-Tempo wählen oder ungewöhnliche, aufregende Klangfarben mit den Füßen kreieren. Bettina Castaño tut all das und noch mehr am Samstag, 13. Dezember um 20.15 Uhr in der Linde.

Im Programm «Danzas Flamenca» präsentiert sie drei Künstler: Einen virtuosen Pianisten, Alexander Boeschoten und seinen Vater, den Violinisten und Karel Boeschoeten, einen Meister des «violinistischen» Ausdrucks und der Improvisation. Gespielt werden Stücke von Manuel de Falla, typische Zigeunerstücke aus dem Osten und als sehr ausdrucksstarken musikalisch-tänzerischen Leckerbissen eine Farruca. Bettina Castaño interpretiert die Stücke gekonnt und originell auf Flamencoart.

Eintritt Fr. 35.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzert-Menü für Fr. 35.–. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

Kunst im Schaukasten

Im Schaukasten im Untergeschoss des Kursaals zeigen Häädler Künstler/innen in wechselnden Ausstellungen Ausschnitte aus ihrem Schaffen. Bis Februar sind Bilder von Ursula Engler zu sehen. Flächen, Schrift und Farbe sind die aktuellen Schwerpunkte ihrer Arbeit. Die kleine Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Kursaals besucht werden.

Martin Engler

Alle drei Formationen der Jugendmusik Heiden treten am Adventskonzert auf

Adventskonzert der Jugendmusik Heiden

Die Jugendmusik Heiden (JMH) lädt am Sonntag, 15. Dezember um 18.00 Uhr zu einem Adventskonzert in die evang. Kirche ein.

Alle drei JMH-Formationen treten auf und verwöhnen Sie mit feierlichen Klängen. Das Korps spielt unter der Leitung von Roman Pizio, das Nachwuchskorps unter der Leitung von Rolf Reinhardt und die Tambouren spielen unter der Leitung von David Seitz und Simone Meyer. Als Gäste

treten zwei Gesangssolisten auf. Nach dem Konzert wird ein Apéro offeriert. Gerne möchten wir Ihnen bei dieser Gelegenheit auch den Jugendmusik-Kalender 2014 vorstellen. Der Erlös aus dem Verkauf dieses Kalenders geht in einen Fonds zur Beschaffung einer neuen Uniform im Jubiläumsjahr 2016.

Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

Anita Fässler-Gross

Stimmreise.ch

Nadja Räss ist eine der vielseitigsten Jodlerinnen der Schweiz. Sie interpretiert nicht nur neue – vorwiegend eigene – Kompositionen, sondern singt auch unterschiedliche Arten von mündlich und schriftlich überlieferten Schweizer Naturjodeln und Jodelliedern. Die Jodlerin ist eine begeisterte Sammlerin von historischer Jodelliteratur und Noten und sucht im persönlichen Kontakt mit Jodlern aus unterschiedlichen Regionen nach traditionellen Stücken und Interpretationen.

Sie wird am Freitag, 17. Januar um 20.15 in der Linde sein. Nadja Räss: «Wer in den Bergen oder in einem Restaurant einen Naturjodel, also eine Jodelmelodie gänzlich ohne Text hört, dem kann es passieren, dass ihn vor lauter Berührung ein kalter Schauer überkommt oder die Augen sich mit Tränen füllen». Mit der Musik des zweiten stimmreise.ch-Programms möchten wir genau solche Gefühle auslösen.

Manche Melodien werden in ihrer Einfachheit belassen und möglichst originalgetreu wiedergegeben, andere wiederum werden arrangiert, also in ein neues musikalisches Gewand verpackt. Und da Musik nicht nur Gefühle auslösen kann, sondern auch dazu ist Gefühle auszudrücken, ent-

stehen in der Beschäftigung mit diesen alten Melodien immer wieder neue Naturjodel. Diese sind auch Bestandteil des Konzertrepertoires.

Lassen Sie sich also mitnehmen auf eine Reise durch die verschiedenen Gefühlsebenen, welche ein Jodel ohne Text tief in uns drinnen auslösen kann und begeben Sie sich mit uns zusammen auf diesen eher ungewohnten Weg eines Konzertes.

Eintritt Fr. 30.–. Ab 10.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzert-Menü für Fr. 35.–. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

Erfolgreicher Skulpturengarten

Mit ihrer Ausstellung lockten die Häädler Bildhauer Georg Benz und Jack Waldburger von August bis Oktober über 500 Personen in den Garten von Tilly's Atelier an der Seeallee.

Bereits zur Eröffnung besuchten Interessierte aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland die Ausstellung. Dabei gab es intensive Diskussionen mit den anwesenden Künstlern. Auch nach der Vernissage genossen viele Besucher/innen bei schönem Wetter die Ausstellung. Touristen aber auch Einheimische wandelten im Skulpturengarten, informierten sich über die Werke, deren Entstehung und philosophischen Hintergrund, befühlten sie und liessen sich davon inspirieren.

Rückblickend kann man feststellen, dass die Künstler einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Attraktivität von Heiden geleistet haben.

Werner Buob

Eine Million Sterne

Am Samstag, 14. Dezember werden in vielen Orten der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» von Caritas Schweiz setzen wir in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt. Bei der evang. Kirche leuchtet am 14. Dezember ein Lichtermeer. Die kath. Pfarrei und die evang. Kirchgemeinde gestalten diesen ökumenischen Anlass. Um 16.30 Uhr wird die Feier mit Gedanken zur «Solidarität» eröffnet und musikalisch umrahmt. Danach sind Sie zum Verweilen bei Punsch/Tee und Gebäck eingeladen.

Albert Kappenthuler

Attraktives KIKH-Jahresprogramm 2014

Der Kurverein führt die 2012 gestartete Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» (KIKH) auch im Jahr 2014 weiter. Gerne präsentieren wir Ihnen schon heute das vielversprechende Programm 2014:

Am 28. Februar tritt Martin O. auf. Er singt mit sich selbst im Kanon und seine Geschichten aus Musik gleichen einem virtuoson Tanz auf der Tonleiter.

Am 16. Mai erwartet die Besucher Heinz de Specht. «schön» heisst das dritte Liederprogramm, in welchem sich Ohrwurm an Ohrwurm reiht und berührende Melodien mit messerscharfen Texten verknüpft werden.

Am 20. September bieten Liederlich – Rat Pack den Besuchern einen aussergewöhnlichen Liederabend. Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» geht fürs 2014 am 28. November mit Toni Vescoli zu Ende. Die Lesung aus seinem neuen Buch wird mit groovigen Singer-Songwriter-Klängen untermalt.

Mehr Infos erhalten Sie zu gegebener Zeit im *aufwind*. Die Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können bereits unter www.ticketino.com oder in der Tourist Information (neuer Standort im Bahnhof) bezogen werden. *Kurverein Heiden*

Gemeinderatsverhandlungen

Vorübergehende Neusignalisation Seeallee

Auf der Höhe Kursaal sind die umfangreichen Bauarbeiten für das Restaurant Fernsicht im Gang. Aus Sicherheitsgründen hat die Kommission Hoch- und Tiefbau deshalb beschlossen, die Seeallee nur noch aus Richtung Grub befahren zu lassen. Die Neusignalisation wurde öffentlich aufgelegt. Es sind keine Einsprachen eingegangen.

An der Seeallee entsteht das neue Restaurant Fernsicht. Die diesbezüglichen Aushubarbeiten konnten ohne Einschränkungen ausgeführt werden.

Die Längsparkplätze bis zum Dunantplatz werden nun gegen Entschädigung für den gesteigerten Gemeindegebrauch als Baustellenparkplätze für den Materialablad und Parkplatz für die Unternehmerfahrzeuge beansprucht. Da auch die Baustellenanlieferung der kommenden Baustelle «Hotel Park» voraussichtlich von der Seite Seeallee erfolgen wird, hat die Kommission Hoch- und Tiefbau beschlossen, aus Sicherheitsgründen die Neusignalisation Seeallee zu veranlassen.

Auf der Seeallee gilt seit Freitag, 15. November ein Einbahnverkehr mit Zufahrt aus Richtung Grub. Ebenfalls ist eine Temporeduktion auf 30 signalisiert. Dies hat zur Folge, dass Fahrzeughalter, die den Kirchplatz befahren, vor der UBS links über die Bankgasse wegfahren müssen. Nach Rücksprache mit der Postauto-Schweiz AG gilt diese Einbahnsignalisation ebenfalls für den öffentlichen Verkehr. Die Fussgängerführung wurde mit der notwendigen Zusatzsignalisation angepasst. Diese Einbahnregelung wurde befristet für die Baustellen an der Seeallee festgelegt, je nach Projektfortschritt für ca. 1½ bis 4 Jahre.

Im Siegerprojekt «Timber Stone» für das Hotel Park und die Neugestaltung Seeallee/Kurpark ist vorgesehen, dass die Seeallee wieder beidseitig durchgehend befahrbar sein soll. Die Gemein-

de dankt den von der vorübergehenden Umsignalisation mit Mehrverkehr betroffenen Anstösler/innen für ihr Verständnis.

Sanierung der Schwendistrasse

Auf der Parzelle 751 rutscht der Hang ausgangs des Waldes und stösst die Strasse auf. Nach mehreren Besichtigungen und nach Absprache mit dem Geologen muss als Sofortmassnahme noch vor Wintereinbruch die Strassenentwässerungsleitung umgeleitet werden. Durch diese fliesst ebenfalls Meteor- und Brunnenwasser aus dem Gebiet Unterführung Schwendi in Richtung Bach. Gleichzeitig kann anschliessend die desolate Strasse in diesem Gebiet wiederhergestellt werden.

Der Gemeinderat hat dem Kredit für die Leitungsumlegung zugestimmt und die Arbeiten der Bauunternehmung Ernst Züst AG zu Fr. 11'500.–, inkl. MwSt., vergeben.

Neue Software für das Sozialamt

Die Arbeit des Sozialamtes wird zurzeit mit verschiedenen Excel-Tabellen, Einzelablagen und selbst entworfenen Stammdatenblättern und Aktenverzeichnissen unterstützt. Um die Aufgaben noch effizienter bearbeiten zu können, wurden die verschiedenen Softwares der unterschiedlichen Anbieter getestet. Zudem konnte bei den Sozialen Diensten Vorderland in das Softwarepaket «KLIB» eingesehen werden. Dort wird bereits seit geraumer Zeit mit diesem Programm gearbeitet und man sei durchwegs damit zufrieden.

Der Gemeinderat hat der Beschaffung der Software KLIB zum Betrag von Fr. 20'074.– als einmalige Kosten sowie Fr. 5550.– als wiederkehrende Kosten zugestimmt.

Neuer Leiter Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt

Daniel Rohner, welcher bis anhin dieses Arbeitsfeld betreut hat, konzentriert sich neu auf die Führung des Bausekretariates und auf seine Tätigkeit als regionaler Feuerschauer. Eine Anpassung des Stellenplanes wurde nötig, weil die Bautätigkeit in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Daniel Rohner tritt den Bereich Umweltschutz und Energie-

stadt vollständig an Andreas Naef ab.

Auf die Ausschreibung der 55-Prozent-Stelle im Oktober sind insgesamt 18 Bewerbungen eingegangen und mit 5 Personen wurden Vorstellungsgespräche geführt. Die Kommission Umweltschutz hat nun Andreas Naef als neuen Mitarbeiter in der Abteilung Bau und Planung angestellt. Er trat seine Stelle am 1. Dezember 2013 an.

Andreas Naef (Jg 80) ist in St.Gallen aufgewachsen und wohnt heute mit seiner Frau in Ganterschwil. Die erste Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, besteht an der nächsten «Häädler Messe», für die er den Bereich Energie mit organisieren wird. Auch werden regelmässig Artikel im *aufwind* von ihm zu lesen sein.

Öffnungszeiten Rathaus über Weihnacht/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung, das Grundbuchamt und das Betriebs-/Konkursamt bleiben ab

Der erste Weihnachtsmarkt mit den charmanten Händlern trotz des garstigen Wetters zahlreiche interessierte Besucher.

Dienstag, 24. Dezember, 11.30 Uhr, bis und mit Donnerstag, 2. Januar geschlossen. Bei Todesfällen erreichen Sie uns während den Feiertagen über 077 489 14 38. Wir wünschen Ihnen bereits jetzt

Wohnbautätigkeit in Heiden

Anzahl baubewilligte Wohnungen

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Total
2010	5	1	1	0	7
2011	17	4	28	27	76
2012	6	0	11	3	20
2013	0	1	58	–	59

Das Jahr 2010 war nicht gerade ein beeindruckendes Jahr. Mit fünf baubewilligten Wohnungen präsentierte sich das 1. Quartal am besten. Nachdem das Jahr 2010 durchgezogen verlief, zeigte sich das Jahr 2011 von einer ganz anderen Seite. Von den knapp zehn bewilligten Wohnungen im Vorjahr stieg die Anzahl im 2011 auf rund 80 Bewilligungen. Das 3. wie auch das 4. Quartal schnitten im Gegensatz zum ersten Halbjahr mit je knapp 30 Baubewilligungen am höchsten ab. Die hohe Quote hielt im 2012 jedoch nicht an. Im 2. Quartal wanderte die Anzahl der baubewilligten Wohnbauten auf den Nullpunkt. Doch das 3. Quartal schnitt mit elf Bewilligungen im Jahr 2012 am besten ab.

Im ersten halben Jahr des 2013 wurde gerade einmal eine Wohnung bewilligt. Dagegen stiegen im 3. Quartal die Anzahl Bewilligungen der Wohnbauten auf knapp 60 an.

Anzahl fertigerstellte Wohnungen

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Total
2010	0	1	0	1	2
2011	3	1	1	1	6
2012	2	3	1	12	18
2013	5	3	9	–	17

Mit gerade einmal zwei fertiggestellten Wohnungen lag der Schnitt im Jahr 2010 besonders tief.

Im Jahr 2011 stieg der Wert der fertiggestellten Wohnungen um das Dreifache an. Die höchste Anzahl im Jahr 2011 war jedoch im 1. Quartal. Das Jahr 2012 verlief mässig.

Erst Ende 2012 erreichte die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen den Höhepunkt. Mit insgesamt 18 fertiggestellten Wohnungen ist der Wert im Jahr 2012 weitaus höher als in den beiden Vorjahren.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren 2010 und 2011, sticht das Jahr 2013 mit überdurchschnittlichen Werten an fertiggestellten Wohnungen heraus.

Im Rückblick auf das Jahr 2013 stellt die Gemeinde Heiden fest, dass in den kommenden Jahren 2014 und 2015 eine drastische Steigerung an fertiggestellten Wohnungen bevorstehen wird.

Michael Müller

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2003/Januar 2004 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Projekt Plattform zum Thema SEHN-Sucht
- Neueröffnung CARAT & KARAT

Blühhäuschen lockte am 23. November Besucher in den Kurpark

schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Erteilte Baubewilligungen

für neue Wohn- und Gewerbeflächen:

- Erwin und Claudia Spiess, Gmeindweg 8: Neubau Garage, Parzelle-Nr. 576, Gmeindweg 8.
- Lars und Livia Schlesinger, Blumenfeldstrasse 14: Sanierung/Anbau Carport, Parzelle-Nr. 164, Blumenfeldstrasse 14.
- Marco Wüst, Sonderstrasse 22, 9038 Rehetobel: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle-Nr. 2079, Obere Sonnenbergstrasse 8.

Neuzuzüger/innen

Besa Ibraimi, Poststrasse 8; Rebekka Laich, Rosentalstrasse 8b; Konrad Spirig, Rosentalstrasse 8b; Friedhelm und Luise Kesper, Sonnenthalstrasse 8; Andrea Zepackic, Thalerstrasse 49c; Juan Dino Künzler, Langmoosstrasse 24; Sara Ferraro, Langmoosstrasse 24; Sandra Willers, Langmoosstrasse 27.

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 4. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 18. Dezember
Papiersammlung

Montag, 30. Dezember bis
Sonntag, 12. Januar
Christbaumentorgung
Kohlplatz

Mittwoch, 8. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Arbeit für Sozialhilfe

Im *aufwind* vom Monat März 2013 wurde über ein vom Gemeinderat verabschiedetes Konzept für ein Beschäftigungsprojekt berichtet. Zunehmende Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, fehlende Motivation auch bei Erwachsenen und häufiges Vorkommen psychischer Störung führen zu einem stetigen Anstieg bei der Zahl der Sozialhilfeempfänger. Das Konzept für ein Beschäftigungsprogramm soll den Einstieg in den Erwerbsprozess oder einfach zurück ins «normale» Leben erleichtern.

In Zusammenarbeit mit dem Bauamt Heiden arbeitet eine Person (Beschäftigungsprogramm) an der Sicherstellung der Sauberkeit an den neuralgischen Punkten in Heiden, zwischen Bahnhof und Kursaal. Diese Arbeit bein-

haltet das Säubern von Sitzgelegenheiten, Entsorgung des Abfalls, insbesondere der achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel. Solche «Reinigungstouren» werden zum Teil sonntags morgens vor dem Kirchenbesuch, aber auch unter der Woche durchgeführt.

Eine weitere Person konnte für Reinigungsarbeiten vom Jugendtreff «chillsuite» und den darüber liegenden Büroräumlichkeiten angestellt werden.

Ziel des Beschäftigungsprogramms ist es, vermehrt Personen mit kleinen Arbeiten den Einstieg in Arbeitsalltag und Tagesstruktur zu erleichtern. Die Arbeitsangebote werden vom Sozialamt Heiden zusammengetragen und laufend zwecks Arbeitsintegration erweitert. *Roy Sturzenegger*

USK HEIDEN

Christbäume

Achten Sie beim Kauf von Christbäumen darauf, dass der Baum unten nicht angespitzt ist. Ein Weihnachtsbaum kann nur über die Rinde Wasser aufnehmen. Lassen Sie den Baum bis Heiligabend im Freien, dann hält er länger. Lassen Sie den Baum bis sechs Stunden vor dem Fest ruhen, damit sich die Äste wieder in die ursprüngliche Form zurückbilden können. Füllen Sie den Baumständer täglich mit Wasser und besprühen Sie die Äste allenfalls mit Wasser.

Die Preise der teuren Nordmannstannen unterscheiden sich kaum, diejenigen der Rottannen jedoch stark. Die Rottanne trocknet rascher aus und verliert die Nadeln schneller als die Nordmannstanne. Frisch geschlagen sollte sie aber bis Anfang Januar halten, die Blautanne mindestens bis Mitte und die Nordmannstanne bis Ende Januar.

Ein Tuch unter dem Christbaum schützt vor Kerzenwachs. Lassen Sie die brennenden Kerzen nie unbeaufsichtigt und halten Sie eine Brandschutzdecke in Griffnähe.

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Christbaum gratis bis zum 12. Januar beim Kohlplatz, bei der gekennzeichneten Stelle, abzugeben und entsorgen zu lassen.

Sammelstellen

Im Sommer 2013 wurden die verschiedenen Sammelstellen einem Recycling-Check-Up unterzogen. Durch eine neutrale Stelle, Swiss Recycling in Zürich, wurden die Sammelbehälter vor Ort begutachtet. Bei diesem Check-up wurde festgehalten, wie optimal das Sammelangebot ist und es wurde ebenso geprüft, ob die Bewirtschaftung, wie zum Beispiel Sauberkeit, Beschriftung und Überwachung, in Ordnung ist. Nicht zuletzt wurde der Informationsfluss an die Einwohner beurteilt.

Die Auswertung unserer Sammelstellen hat ergeben, dass ein gutes Sammelangebot bereitsteht. Auch die Anzahl der Standorte ist ausreichend und die Standorte sind gut positioniert.

Die USK wird bemüht sein, weiterhin ein gutes Angebot für die Einwohner/innen zur Verfügung zu stellen und hofft, dass das Angebot auch rege genutzt wird.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Vivienne Gmünder, geboren am 18. September, Tochter des Raffael und der Christine Gmünder, geb. Wegmann.

Mirko Hilty, geboren am 28. Oktober, Sohn des Michael und der Madeleine Hilty, geb. Betz.

Eheschliessungen

Oliver und Fabienne Scheidegger, geb. Keller, am 26. Oktober.

Heinz und Karin Signer, geb. Gori, am 26. Oktober.

Todesfall

Carlo Balerna, geb. 1923, gestorben am 22. November in Wald AR.

Hundesteuereinzug fürs 2014

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Öffnungszeiten Polizeiposten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 97. Geburtstag:

Paul Bürki, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag:

Gertrud Steiger, Freihofstrasse 1 (17. Dezember)

Rosa Bürki, Freihofstrasse 1 (19. Dezember)

Agnes Schlatter, Gerbestrasse 3 (7. Januar)

Maria Kirch, Schwendi (10. Januar)

zum 85. Geburtstag:

Thong Tran, Obereggerstrasse 9 (5. Dezember)

Vreneli Niederer, Poststrasse 24 (6. Dezember)

Hans Graf, Freihofstrasse 1 (13. Dezember)

Martha Rechsteiner, Schulhausstrasse 5 (19. Dezember)

Heinz Heideauf, Austrasse 4 (15. Januar)

Monique Vojtech, Blumenfeldstrasse 20 (27. Januar)

Wilhelm Niedermann, Mittelbissaustrasse 1a (29. Januar)

zum 80. Geburtstag:

Margaretha Früh, Langmoosstrasse 10 (6. Dezember)

Ernst Graf, Gmeind 110 (20. Dezember)

Die Betriebsgruppe der Chillsuite beim Treffen im Jugendzentrum Herisau

Rückblick

Betriebsgruppentreffen

Am 9. November fand der erste Betriebsgruppenabend der Jugendtreffs aus Herisau, Speicher, Trogen und Heiden statt. Das Jugendzentrum Herisau lud zum Abendessen ein. Bei selbstgemachten Fajitas konnten sich die Jugendlichen über die Art und Weise informieren, wie andere Jugendtreffs die Betriebsgruppe organisieren. Auch für die Jugendarbeitenden war es eine gute Gelegenheit um sich über kommende und vergangene Projekte auszutauschen. Vor allem das Thema «Aufsuchende Jugendarbeit» ist momentan ein Traktandum in vielen Gemeinden. Danach hatten sowohl die Leiter/innen als auch die Jugendlichen noch genügend Zeit, um sich im Billard, Töggeln und Tischtennis zu messen.

2. Nationale Konferenz

«Jugend und Gewalt» in Genf

Am 14. und 15. November fand in Genf die 2. Nationale Konferenz des Präventionsprogrammes «Jugend und Gewalt» statt. Mit dem gemeinsamen Projekt schaffen Bund, Kantone und Gemeinden eine Grundlage für eine nachhaltige und wirkungsvolle Gewaltprävention in der Schweiz. Insgesamt soll das 2011 lancierte Programm innert fünf Jahren die auf kantonaler und kommunaler Ebene zuständigen Akteure bei der Auswahl, Entwicklung und Umsetzung von erfolgsversprechenden Strategien und Massnahmen der Gewaltprävention unterstützen. Damit soll langfristig zu einer Reduktion von Gewaltverhalten bei Jugendlichen, zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung und zu einer gesunden und positiven Entwicklung

von Kindern und Jugendlichen und ihres Umfeldes beigetragen werden.

Die gemeinsam vom Bundesamt für Sozialversicherungen, vom Kanton und von der Stadt Genf organisierte 2. Nationale Konferenz bot einen Überblick über den Stand der Forschung auf internationaler Ebene und setzte den Fokus auf die Kriterien für eine wirksame Prävention in den Bereichen Schule, Familie und Sozialraum. An den verschiedenen thematischen Workshops konnten die Teilnehmenden über aktuelle Themen und Herausforderungen diskutieren. Beispiele aus der lokalen und internationalen Praxis ergänzten den theoretischen Teil. An der abschliessenden Podiumsdiskussion sowie in den Kaffeepausen und während des (freiwilligen) Abendprogrammes boten sich viele Gelegenheiten zur Vernetzung.

Ausblick

Ausser dem Weihnachtsschmuckbasteln, welches bei Publikation dieser Ausgabe bereits der Vergangenheit angehört, sind im Dezember keine Projekte im Jugendtreff geplant. Alle Oberstufenschüler/innen haben die Möglichkeit, Ideen für einen Anlass an die Jugendarbeitenden zu richten. Sei dies ein Anlass nur für Mädchen oder Jungs, ein Kinoabend, gemeinsames Racletteessen oder eine Disco.

Öffnungszeiten Chillsuite über Weihnachten/Neujahr:

- Freitag 27. Dezember: 18.00 bis 22.30 Uhr
- Samstag 28. Dezember: 18.00 bis 22.30 Uhr
- Sonntag 29. Dezember: 14.00 bis 17.00 Uhr

Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein spannendes Jahr 2013 zurück

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) blickt auf ein vielfältiges und ereignisreiches Jahr zurück. Zu Beginn des Jahres konnte der umweltfreundliche ÄüB-Strom aus reiner Wasserkraft in sechs Gemeinden als Produkt der lokalen Elektrizitätswerke eingeführt werden. Der ÄüB-Strom wurde zur Erfolgsgeschichte und wird selbstverständlich auch 2014 weitergeführt. Im Februar wurde ein Wahlpodium mit den Regierungskandidaten in Rehetobel abgehalten, welches trotz Schnee auf ein erfreulich grosses Echo stiess.

Die Arbeit in der Fachgruppe Energie wurde vertieft und ausgeweitet, um das ÄüB fit für die Energie-Zukunft zu machen. Die Fachgruppe Gemeindepräsidenten traf sich regelmässig zu einem Austausch der neun Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen. Dieser Austausch über die Gemeindegrenzen hinweg sorgte dafür, dass verschiedene gemeindeübergreifende und Kantonsgrenzen überschreitende Problematiken angegangen und gelöst werden konnten. Ebenso erhalten die Gemeindepräsidenten im ÄüB mit diesem Gremium eine gemeinsame und gewichtiger Stimme.

Kleinere Projekte wie das Projekt Stickereihaus in Reute wurden durch Mitarbeit und Expertise unterstützt.

Auf organisatorischer Ebene musste leider Ende Mai der aus

privaten Gründen erfolgte Abgang des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik kompensiert werden. Christoph Wolnik leistete beim Aufbau und der Neuausrichtung des ÄüBs viel Aufbauarbeit, ihm sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Der neue Geschäftsführer Simon Spillmann konnte die Stelle nahtlos antreten und kann dank einem gut geführten Verein die Arbeit weiterführen und hofft nun nach der Einarbeitungsphase auf neue konkrete Projekte.

Hierbei ist auch die Bevölkerung des Appenzellerlandes über dem Bodensee angesprochen: Wenn Sie Vorschläge für die Standort- und Wirtschaftsförderung im ÄüB haben, melden Sie sich doch unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Simon Spillmann

Von der Seeallee an den Schmittenbühl

Nach sieben Jahren zieht das «Büro für Angelegenheiten» (BfA) von der Seeallee in den markanten Neubau an der Badi-Kreuzung.

Als Kulturmanagerin mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Sparten bietet Maria Schnellmann Beratung und Unterstützung auf Mandatsbasis im Kultur- und Non-Profit-Bereich. Die Dienstleistungen reichen von der Konzeption und Beratung über die Administration und Organisation von Projekten bis zur Durchführung.

Diese Angelegenheiten sind in guten Händen – der kreative Austausch genauso wie die Verwirklichung. Beim Gestalten, dem Verfassen und Redigieren von Texten sowie dem Produzieren von Drucksachen verfügt Maria Schnellmann über ein Netzwerk von Fachpersonen.

Das BfA betreut im Weiteren die Anzeigen-Aufnahme für den *aufwind*. Bei Bedarf werden die Anzeigen entsprechend den Kundenwünschen gestaltet oder überarbeitet.

Für Farbkopien auf edlen Papieren mit FSC-Label ist das BfA seit Jahren bekannt. Dieses Angebot besteht auch am neuen Standort. Auf Anfrage werden Kleinauflagen rasch und unkompliziert ausgeführt. *Maria Schnellmann*

Das OK der Adventstombola präsentiert die attraktiven Preise (v.l.n.r.): Kurt Graf (Carve Sport Kurt), Anni Volkert (Boutique artEmoda), Silvia Sonderegger (Sonderegger Weinhandlung), Ursula Oesch (Drogerie Bohl) und Kurt Hanimann (EWH Shop)

In Heiden einkaufen lohnt sich

Die Detaillisten-Gruppe des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) führt auch dieses Jahr im Monat Dezember eine Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» durch. Es gibt Preise im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen.

Seit dem Advents-Sonntag werden die Rubbelkarten bei Ihrem nächsten Einkauf von den Hädler Detaillisten abgegeben. Die Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Sofortpreis. Viel Spass beim Rubbeln! Die Adventstombola dauert noch den ganzen Monat – «es hät so lang's hät».

Ausserdem nimmt jede Karte an der Hauptverlosung am 9. Januar um 19.00 Uhr im Kino Rosental teil. Es gibt tolle Preise zu gewinnen:

1. Preis: ein LED-Fernseher Philips im Wert von Fr. 1699.–
2. Preis: eine Jura Kaffeemaschine im Wert von Fr. 1390.–
3. Preis: ein Paar Rossignol-Ski im Wert von Fr. 1050.–
4. Preis: ein Feldstecher Discover PX im Wert von Fr. 435.–
5. Preis: ein Wohlfühltag für zwei Personen im Heilbad Unterrechtstein im Wert von Fr. 304.–
6. bis 20. Preis: weitere attraktive Sachpreise.

Nach der Verlosung wird der Film «Frau Ella» gezeigt. Jeder, der eine Rubbelkarte vorweisen kann, erhält freien Eintritt.

Die Hauptpreise sind im Schaufenster an der Poststrasse bei der Mobiliar Versicherung ausgestellt. Mitmachen lohnt sich!

Am Freitag, 23. Dezember findet der Hädler Liechterobed statt. Die Fachgeschäfte haben bis 21.00 Uhr geöffnet. *tb*

Neu: Beratung für klassische Homöopathie

Bei der Drogerie Bohl an der Poststrasse 16 bietet Susan Portmann ab Mitte Dezember Beratungen für klassische Homöopathie an. Homöopathie kann eingesetzt werden bei akuten und vor allem auch chronischen Leiden, von der Erkältung bis zu rheumatischen Erkrankungen. Susan Portmann ist Drogistin und dipl. Homöopathin SHS. Ihre Ausbildung hat sie an der Samuel Hahnemann Schule in Aarau abgeschlossen.

Anmeldungen für Beratungen in der Drogerie Bohl oder unter 071 891 48 44 und 079 156 98 42.

Am Freitag, 13. Dezember haben Sie die Möglichkeit, Susan Portmann kennen zu lernen. Sie wird von 9.00 bis 17.00 Uhr in der

Drogerie Bohl anwesend sein und den Kunden ein kleines Präsent überreichen. *Ursula Oesch*

Wiedereröffnung Sântis-Bar

Es freut uns sehr, dass wir am Mittwoch, 11. Dezember die bekannte Sântis-Bar an der Poststrasse wieder eröffnen.

Wir setzen auf einen klassischen Barbetrieb in einer heimeligen Atmosphäre. Für den kleinen Hunger bieten wir «Appenzeller-Häppchen» an. Die Sântis-Bar ist täglich, ausser dienstags, von 9.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. Lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie! *Maria Rossatti*

ÄüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.ÄüB.ch

Kurs Freies Stricken und Häkeln

Unter der Leitung von Bettina Gantenbein (Naraki) bietet der Frauenverein einen individuellen Strickkurs an. Was auch immer Sie sich wünschen, kann im Kurs gestrickt oder gehäkelt werden.

Der Kurs ist auch offen für Nichtmitglieder und findet am 6. und 20. Februar von 19.00 bis 21.00 Uhr im Naraki-Laden an der Poststrasse 18 statt. Kurskosten pro Abend Fr. 25.–, ohne Material. Das Material kann mit 10 Prozent an den Kursabenden bezogen werden.

Weitere Infos und Anmeldung bis 31. Januar bei Silvia Büchel, 071 891 54 13 oder s.buechel@gmx.net. *Silvia Büchel*

Der Winter steht vor der Türe

Die Hans Frischknecht AG verkauft auch dieses Jahr wieder Streusalz sofort ab Lager. Erhältlich sind 25- oder 50-kg-Säcke.

Bestellungen nehmen wir gerne während den Büroöffnungszeiten von Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr persönlich unter 071 891 19 93 oder mittels Bestellformular unter www.frischknecht-heiden.ch entgegen.

Yvonne Frischknecht

Beilage bitte aufbewahren!

In der aktuellen aufwind-Ausgabe ist das gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden» beigelegt. Die Gruppierung «aktiv in Heiden» ist ein Zusammenschluss von vier Vereinen aus Heiden (Frauenverein, Frauengemeinschaft, Kneipp-Verein und Spitex Vorderland) und besteht seit 1998. Sie hat das Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Nach vielen positiven Rückmeldungen haben die vier Vereine auch für 2014 die Veranstaltungen miteinander koordiniert und Termine abgesprochen. Zum zweiten Mal wird das gemeinsame Jahresprogramm angeboten. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen.

Die Anlässe sind öffentlich, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher/innen, sei es an einem Vortrag, Kurs oder Ausflug. *Susann Metzger*

Christian Ziegler zeigte eine spektakuläre Feuershow

20 Jahre Ludothek Heiden

Zwischen dem Spielfest am Nachmittag und dem dog-Turnier in der Nacht feierte die Ludothek Heiden am Samstag, 9. November ihren 20. Geburtstag mit einer spektakulären Feuershow von Christian Ziegler. Kurz vor 22.00 Uhr standen dann auch die Champions des dog-Turniers fest. Bei den Könnern siegte das Team Michael und Paul Treier, bei der Plauschgruppe Martina Schwin-

ger und Silvia Rohner. Im Jubiläumsjahr bis April 2014 können alle Spiele der Ludothek weiterhin gratis ausgeliehen werden. Das dank grosszügiger Spenden vom Kiwanis Club, der Gemeinde Wolfhalden, der Raiffeisenbank Heiden, der Varioprint AG, der AXA Winterthur, dem EW Heiden, der Stiftung Heiden, dem Frauenverein und der Gärtnerei Dietz. *Karin Steffen*

Adventsfeier mit Liedern und Texten

Wir singen am Montag, 16. Dezember um 18.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum miteinander adventliche Lieder und hören eine besinnliche Geschichte und Gedichte. Singen schafft Heiterkeit, die wohl tut, und Texte, wenn sie uns berühren, geben Kraft.

Herzlich laden wir alle ein zum anschliessenden, gemütlichen Beisammensein bei Punsch, Glühwein, Adventstee und Weihnachtsgebäck. Für diesen Anlass braucht es keine Anmeldung, alle sind herzlich willkommen.

Regula Nyffenegger

Wir bauen ein Insektenhotel

Insektenhotels leisten einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz und sind ausserdem sehr dekorativ. Am 5. Februar um 19.00 Uhr unterstützt uns Kurt Bänziger von der Schreinerei Bänziger in Grub, so ein Schmuckstück zu bauen.

Kosten: Fr. 40.– für Mitglieder der Frauengemeinschaft und des Frauenvereins, Fr. 45.– für Nichtmitglieder, inkl. Material. Es braucht keine handwerklichen Voraussetzungen. Anmeldung bis 24. Januar bei Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Ein zwischenzeitliches Zuhause für die Stiftung Waldheim

«Grüezi mitenand» liebe Leser/innen. Dürfen wir uns kurz bei Ihnen vorstellen? Wir sind 37 von insgesamt 180 behinderten Menschen, denen die Stiftung Waldheim eine dauerhafte Heimat bietet. Unser bisheriges Wohnheim in Rehetobel wird während der nächsten zweieinhalb Jahre durch einen behindertengerechten Neubau ersetzt. Zur Überbrückung der Bauzeit mieten wir von der Gemeinde sowie von privat zwei Gebäude, welche die Voraussetzungen für eine ganzheitliche Betreuung bestens erfüllen.

Mittlerweile haben sich zwei Wohngruppen im ehemaligen Kurhaus «Sunnematt» eingerichtet, welches auch unsere geräumige Beschäftigungsstätte beherbergt. Drei weitere Wohngruppen nutzen mit dem Wohnheim «Morgenrot» die Räumlichkeiten des ehemaligen Alters- und Pflegeheims «Müllersberg». Wir Heimbewohner/innen freuen uns, gemeinsam mit unseren Betreuungsteams am Gemeindeleben teilzuhaben und auf viele spontane Begegnungen im Alltag. In diesem Sinne: bis bald. *Christian Petrollini*

Neuer VR-Präsident beim Skilift

Nach fünf Jahren an der Spitze des VR der Skilift AG Heiden wurde Jörg Binder von Lukas Betschon abgelöst. Meilensteine in Binders Amtszeit waren unter anderem die Realisierung der Einstiegsmöglichkeit in der Liftmitte sowie die Anschaffung eines neuen Pistenfahrzeugs. Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrats wurden an der Generalversammlung Betriebsleiter Ueli Wolf, Vizepräsident Marcel Künzle, Kassier Beat Schrag und Thomas Brosch bestätigt. Als Revisionsstelle amtet wie bisher die Neuhauser Treuhand GmbH. Sämtliche weiteren GV-Traktanden konnten zügig und in zustimmendem Sinne erledigt werden. Mit einem Dank an das Personal, die Gönner und Aktionäre, die VR-Kollegen und die Revisionsstelle leitete Binder zum offerierten Imbiss über. *Peter Eggenberger*

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Bevölkerung von Heiden und Umgebung wird am Samstag, 18. Januar (Verschiebedaten: 8. und 15. Februar) zum Gratis-Skitag eingeladen. Mit der Raiffeisenbank Heiden und den Helvetia Versicherungen (Agentur Appenzeller Vorderland) wurden skisport-verbundene Sponsoren gefunden, die den nötigen Betrag zusichern.

Gestartet wird frühmorgens um 6.00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6.– ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10.00 bis 12.00 Uhr messen sich die Kindergärtner/innen und Schüler/innen aus Heiden.

Um 13.30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13.00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren sowie Differenz. Sämtliche Teilnehmer fahren zwei Läufe. In der Kategorie Differenz entscheidet der kleinste Zeitunterschied über den späteren Sieger. Den sportlichen Tag rundet das Nachtskifahren von 19.00 bis 21.30 Uhr ab.

Die Skilift AG Heiden dankt den Sponsoren herzlichst für ihr Engagement und freut sich auf einen schneereichen Sporttag mit vielen Schneesportbegeisterten. Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. *tb*

Wettbewerb für d'Chend

Bei wem ging es dem Mädchen gut, war die Frage des letzten Wettbewerbs, klar – bei Frau Holle. Gewonnen hat Tim Meierhofer, Brunnen-tobelstrasse 1. Herzliche Gratulation! ... und nun ... es hed emm überall weh tue, im Chopf, i de Aarme ond i de Bää, «o jee» hed er gjommeret, «riite ischt nöd luschtig uff emme so e störrische blööde Gaul, i wett lieber eueri Chueh. S'ischt aber nöd eso liecht e Chueh zmelche ond zmol hed si em Hans mit em hendere Bää en zümpftige Schlag ggee. Zom Glück ischt enn gad en Metzger verbii choo, wo uff sim Schubcharre e jungs Säuli glade kaa hed. Er hed mit em Metzger denn di alt Chueh geges Säuli tausched ond isch wiiterzoge ... Auf seiner Reise hat er noch oft getauscht, aber wie wurde er genannt? Bitte den gesuchten Namen bis Ende Dezember bekannt geben: Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. *E.St.*

Winterinfos der Schneesportschule Heiden

Die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf dem Bischofsberg sind abgeschlossen und wir freuen uns auf den bevorstehenden Winter. Hier einige Informationen zum Angebot.

Ski- und Snowboardkurse: Unser Team der Ski- und Snowboardlehrer/innen freut sich, den Kindern aber auch Erwachsenen das Fahren im Schnee mit Brettern an den Füßen zu lehren oder aufzufrischen. Ihre Anmeldungen nimmt Carmen Koster unter 078 890 94 10 von Montag bis Donnerstag zwischen 9.30 und 11.00 Uhr gerne entgegen.

Skibus: Unser Skibus fährt täglich (bei Betrieb des Kinderskiliftes) die Strecke (Halt bei den Postautohaltestellen) Heiden Bahnhof, Post, Asylstrasse, Bissau, Wässern, Riethof, Rutlen, Post Oberegg, Bischofsberg. Ebenfalls fährt er die Strecke Kaien-Bischofsberg. Der Skibus ist für die

Gäste von Skischule, Kinderskilift, Mitteleinstieg Skilift Heiden und auch für Fussgänger, die eine Einkehr in der Skihütte planen, kostenlos. Den genauen Fahrplan sehen Sie im Internet.

Snow-Party: Am 1. März findet wieder die Snow-Party statt. Wir hoffen auf gute Schneeverhältnisse, um am Bischofsberg ein Rennen für Gross und Klein durchführen zu können. Das Unterhaltungsprogramm findet auch dieses Jahr im Kursaal statt.

Gönnerkarte: Mit einer Gönnerkarte unterstützen Sie mit einem Betrag von Fr. 50.– das Schaffen der Schneesportschule Heiden, die sich zum Ziel setzt, ein ansprechendes Angebot für Kinder und Familien in der Region aufrecht zu erhalten.

Betriebsinfos über den Betrieb unter 076 529 68 29 oder www.sssheiden.ch.

Johannes Solenthaler

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhühl 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 21. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Zum Gedenken an Christian Schlumpf, 1946 – 2013

Am 25. Oktober ist Christian Schlumpf still von uns gegangen. Er wohnte in Wolfhalden, sein Arbeitsort aber lag in Heiden. Ihm lag das Appenzeller Vorderland sehr am Herzen und er setzte sich mit viel Engagement für die Attraktivität der Region ein.

Christian Schlumpf war 1996 aktiv bei der Gründung des Vereins «Biedermeier-Fest Heiden» dabei. Er war die treibende Kraft hinter der Idee, im Biedermeier-Dorf Heiden alle vier Jahre ein Biedermeierfest durchzuführen. Er prägte die Biedermeierfeste mit seinen Ideen und seiner Kreativität ganz entscheidend. Leider ist es ihm nicht vergönnt, den nächsten Grossanlass im September 2014 erleben zu dürfen. Das Biedermeierfest 2014 wie auch alle weiteren Biedermeier-Feste werden lebendige, fröhliche Erinnerungen an unseren Monsieur «Biedermeier» sein.

Christian Schlumpfs Interesse galt auch der Wirtschaftsförderung. Er leistete als Werbefachmann einen grossen Beitrag dazu, dass im Appenzeller Vorderland eine Wirtschaftsförderung entstand, in der alle Gemeinden des Vorderlands (inkl. Oberegg) sowie Fachleute aus der Wirtschaft vertreten sind.

Christian Schlumpf mit seiner Ehefrau **Corina** beim Biedermeier-Fest 2010

Von 1987 bis 2010 präsidierte Christian Schlumpf den Kursaal-Klub in Heiden und engagierte sich in dieser Funktion für die kulturellen und gesellschaftlichen Anliegen des Appenzeller Vorderlandes.

Mit Christian Schlumpf ist eine Persönlichkeit gestorben. Heiden und die Region hat ihm vieles zu verdanken. Leider machten sich bei ihm vor drei Jahren erste Anzeichen einer schweren Krankheit bemerkbar. Wir aber werden Christian Schlumpf so in Erinnerung behalten, wie er war: Aktiv, kreativ und engagiert für seine Region. *Susanne Rohner*

10 Jahre YOGA in Heiden

Yoga hat mir geholfen, gesünder, stabiler und gelassener zu werden. Mit Yoga möchte ich auch meinen Schüler/innen auf dem Weg zu einem besseren Lebensgefühl helfen.

So wie sich der Atem je nach Gemütszustand wandelt, können wir mit dem Atem Einfluss nehmen auf unsere Befindlichkeit; darum ist die bewusste Wahrnehmung und Vertiefung des Atems ein wesentlicher Bestandteil der Yogapraxis.

Mit sanften Yoga-Übungen können wir nicht nur Rückenschmerzen lindern, sondern auch unsere Rückenmuskulatur kräftigen sowie dehnfähiger machen, sodass unsere Wirbelsäule wieder zu einem stabilen Fundament und einer aufrechten Körperhaltung wird.

Yoga vitalisiert und entspannt zugleich, sodass wir den Anforderungen des Alltags besser gewachsen sein können.

Die Übungen in meinem Yoga-Unterricht werden den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der jeweiligen Person angepasst.

Kostenlose Probelektion am 11. Januar im evang. Kirchgemeindehaus (siehe nebenstehendes Inserat)! *Elke Frei*

Blutspenden – schenken Sie Leben

Wir sind im Advent; bald ist Weihnachten. Das Fest der Nächstenliebe. In vielen Familien werden Geschenke verteilt. Aber man könnte ja einmal ein Geschenk der anderen Art geben. Mit Ihrem eigenen Blut schenken Sie Leben – das sollte auch ein Gefühl der Zufriedenheit in Ihnen aufkommen lassen und einem anderen die Chance geben, in diesem Jahr Weihnachten mit seinen Angehörigen feiern zu dürfen.

Bitte helfen Sie mit und kommen Sie am 18. Dezember zwischen 17.00 bis 20.00 Uhr ins Feuerwehr-Depot um Blut zu spenden. Erstspender: ab 18 Jahre (ausweispflichtig).

Wir freuen uns über neue Samariter. Die Samariterübungen finden in der Regel am ersten Dienstag im Monat im Feuerwehrdepot statt. Schauen Sie doch einfach einmal vorbei oder gehen Sie auf www.samariter-heiden-grub.ch.

Ich wünsche Ihnen allen einen besinnlichen Advent und schöne Weihnachten im Kreise Ihrer Familie. *Maja Niederer*

DEZEMBER

bis 5.1.	Klinik Am Rosenberg	Emotionen Hirslanden Klinik Am Rosenberg
bis 5.1.	18.30–21.00 Hotel Heiden	Open-Air Fondue Hotel Heiden
bis 28.2.	Kursaal	Schriftbilder Ursula Engler
bis 30.4.	11.00–14.00 Hotel Heiden	Über Mittag Abtauchen Hotel Heiden
Jeden Do	19.00–20.15 Asylturnhalle	Fit für den Winter Ski Club Heiden
Jeden So, bis 22.12.	9.00 Hotel Heiden	Spa mit Hochgenuss Hotel Heiden
Jeden Mo, bis 30.12.	18.00–19.00 Hotel Heiden	Appenzeller Häppchen Zauber Hotel Heiden
Do 5.	14.30–16.30 evang. Kirchgemeindehaus	Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinde
Fr 6.	17.00–18.00 vor evang. Kirche	Der Samichlaus kommt ... Männerchor Heiden
	20.00–23.00 evang. Kirchgemeindehaus	Jazzkonzert Newcastle Jazz Band Jazzevent, Alte Mühle Wolfhalden
Sa 7.	20.00–21.30 evang. Kirche	Gospelchorkonzert Vorsteherchaft evang. Kirchgemeinde
Mo 9.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Region Heiden Bergführer Markus Kühnis
Di 10.	19.00 Restaurant Linde	Öffentlicher Spielabend Ludothek Heiden
Mi 11.	6.00–7.15 kath. Kirche	Rorate Gottesdienst kath. Kirche
Fr 13.	7.00–18.00 Bergführer Markus Kühnis	Tiefschneekurs für gute Fahrer Bergführer Markus Kühnis
	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachencafé in Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Sa 14.	16.30 evang. Kirche	Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» kath. und evang. Kirche
So 15.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Tagesskikurs für Einsteiger Bergführer Markus Kühnis
	18.00–19.00 evang. Kirche	Adventskonzert Jugendmusik Heiden
Mo 16.	18.30–20.00 kath. Pfarreizentrum	Adventsfeier mit Liedern und Texten Frauengemeinschaft
Di 17.	11.45 Restaurant Bären	Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden
	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachencafé in Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Mi 18.	6.00–7.15 kath. Kirche	Rorate Gottesdienst kath. Kirche
Fr 20.	8.00–21.00 Hädler Fachgeschäfte	1. Hädler Liechterobed Detailistenvereinigung Heiden

DEZEMBER

Sa 21.	7.30–16.00 Carve Sport Kurt	Tiefschneekurs Carve Sport Kurt
	18.00–19.30 evang. Kirche	Benefizkonzert für die Kinderspitex Cobana Big Band
So 22.	17.00–18.00 evang. Kirche	«Stille Nacht, eilige Nacht» evang. und kath. Kirche
Do 26.	16.00–17.00 Hotel Heiden	Märchenstunde Hotel Heiden
	17.00–18.00 evang. Kirche	Konzert zum Jahresausklang Bläsergruppe Heiden
Fr 27.	16.00–17.00 Hotel Heiden	Konzert mit «Echo vom Säntis» Hotel Heiden
Di 31.	19.00 Hotel Heiden	Silvesterball Hotel Heiden
	23.00–1.00 evang. Kirche	Turmbläser mit Silvester Apéro Gemeinde Heiden

JANUAR

Sa 4.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Lawinenkurs Bergführer Markus Kühnis
	7.30–16.00 Carve Sport Kurt	Lawinenkurs Carve Sport Kurt
So 5.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Lawinenkurs in der Region Bergführer Markus Kühnis
	11.00 Museum	Neujahrs-Apéro Historisch-Antiquarischer Verein
Mo 6.	16.00–18.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Do 9.	19.00–22.00 Kino Rosental	Hauptverlosung «Rubbeln Sie sich Ihr ...» Detailistenvereinigung
Fr 10.	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachencafé in Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Do 16.	19.00–21.00 Klinik Am Rosenberg	Vernissage: Colours – Bilder in Acryl Ausstellung dauert bis 30.4. Hirslandenklinik Am Rosenberg
Fr 17.	7.00–18.00 Bergführer Markus Kühnis	Tiefschneekurs Bergführer Markus Kühnis
Sa 18.	6.00–22.00 Skilift Heiden	Gratis-Skitag mit Volksskirennen Skilift AG Heiden
So 19.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Tagesskikurs Bergführer Markus Kühnis
Mo 20.	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachencafé in Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di 28.	20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 21. Januar, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino Rosental

Dezember-Programm

Fr, 6.	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Inside Wikileaks	
Sa, 7.	17.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Exit Marrakech	
	20.15 Uhr*	d, 16/14 J.
	Paganini – Der Teufelsgeiger	
So, 8.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	
	19.15 Uhr	d, 12/10 J.
	Rush	
Di, 10.	20.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Exit Marrakech	
Mi, 11.	20.15 Uhr* (Cinéclub) OV/d,	16/16 J.
	Potiche	
Fr, 13.	20.15 Uhr*	d, 16/14 J.
	Paganini – Der Teufelsgeiger	
Sa, 14.	17.15 Uhr	Dialekt, 8/6 J.
	Von heute auf morgen	
	20.15 Uhr*	Dialekt, 8/6 J.
	Z'Alp	
So, 15.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Legende vom Weihnachtsstern	
	19.15 Uhr	d, 8/6 J.
	On the Way to School	
Di, 17.	14.15 Uhr** (Kinomol)	d, 8/6 J.
	Mein erster Berg	
	20.15 Uhr	OV/d 12/10 J.
	The Lunchbox	
Fr, 20.	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Inside Wikileaks	
Sa, 21.	17.15 Uhr	d, 10/8 J.
	Die schwarzen Brüder	
	20.15 Uhr*	Dialekt, 10/8 J.
	Recycling Lily	
So, 22.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Die Eiskönigin – Frozen	
	19.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Exit Marrakech	
Di, 24.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Legende vom Weihnachtsstern	
Do, 26.	20.15 Uhr	OV/d 12/10 J.
	The Lunchbox	
Fr, 27.	15.00 Uhr	Dialekt, 8/6 J.
	Z'Alp	
	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Inside Wikileaks	
Sa, 28.	17.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.
	Recycling Lily	
	20.15 Uhr*	d, 16/14 J.
	Paganini – Der Teufelsgeiger	
So, 29.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Die Eiskönigin – Frozen	
	19.15 Uhr	d, 8/6 J.
	On the Way to School	
Di, 31.	17.15 Uhr	d, 10/8 J.
	Die schwarzen Brüder	

Januar-Programm

	Belle & Sébastien	d, 8/6 J.
	Z'Alp	Dialekt, 8/6 J.
	Die schwarzen Brüder	d, 10/8 J.
	Blue Jasmine	E/d, 16/14 J.
	Turbo	d, 6/4 J.
	Vaters Garten	d, 14/12 J.
	Das Quartet (Kinomol)	d, 10/8 J.
	Recycling Lily	Dialekt, 10/8 J.
	Die Frau, die sich traut	d, 14/12 J.
	Le Passé	F/d, 16/14 J.
	On the Way to School	d, 8/6 J.
	Von heute auf morgen	d, 8/6 J.
	Searching for Sugar Man	OV/d, 16/16 J.
	Captain Phillips	d, 14/12 J.
	La jaula de oro	Sp/d, 16/14 J.
	Das Beste kommt zum Schluss	d, 14/12 J.

Die genauen Spieldaten können Sie auf www.kino-heiden.ch oder im Aushang der Detailisten von Heiden in Erfahrung bringen.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.
** ab 14.00 Uhr Kaffeebar offen.

bitte beachten!

Redaktionsschluss für den nächsten *aufwind*: 21. Januar, 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

«Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben ...»

Wir alle kennen diese oft zitierte Aussage aus dem Drama «Wilhelm Tell», das Friedrich Schiller im Jahre 1804 schrieb.

Kindergeschrei, Hundegebell, Motorenlärm, Bäume, Sträucher und der rauchende Grill sind nur einige wenige Dinge, die oft Anlass geben für jahrelange Streitereien. Sind wir intolerant geworden oder die andern so rücksichtslos? Aber können Sie sich vorstellen wie es war als noch um Pferdemit gestritten wurde? Zahlreiche Leserinnen und Leser werden sich ein Schmunzeln bei dieser Geschichte nicht verkneifen können, und vielleicht versuchen wir ja das nächste Mal unserem lästigen Nachbarn mit einem Lächeln zu sagen was uns denn stört, vielleicht ändert er ja sein Verhalten auch mit einem Lächeln.

Pro Natura hat die Feldgrille zum Tier des Jahre 2014 gekürt, der lockende Gesang des Männchens kann die Lautstärke eines Presslufthammers erreichen – auch wenn sie in unserer Nachbarschaft lebt. Also, auf gute Nachbarschaft!

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Mittwoch, 5. Februar,
19.30 Uhr, Kursaal

öffentliche Orientierungs- versammlung

über die beiden Projekte
Quartierplan Klinik Am Rosenberg
und Gestaltungsplan
Waldpark Süd

Ein Misthaufen-Streit

Folgende Gerichtsverhandlung von anno 1927 wurde mir von einer aufwind-Leserin freundlicherweise zur Verfügung gestellt, Nachbarschaft-Streitigkeiten sind offenbar keine Erscheinung der neuen Zeit.

Der Beklagte Konrad Schläpfer wird beschuldigt, die Pferdeäpfel, die vor dem Haus der Klägerin Rosa Graf lagen, gestohlen zu haben. Die Klägerin dazu: «Es war gegen 17 Uhr, ein Fuhrwerk fuhr an meinem Haus an der Poststrasse vorbei und das Pferd hielt direkt vor meinem Haus an und machte einen grossen Haufen Mist. Ich bin sofort in den Garten gelaufen und habe die Schaufel und einen Besen geholt, doch bis ich mit meinen alten Beinen vor dem Haus beim Haufen war, hat ihn schon dieser Konrad Schläpfer mitgenommen! Der wohnt ja aber vier Häuser weg! Das ist Diebstahl! Ich brauche den Dünger notwendig für meine Blumen.»

Konrad Schläpfer: «Was kann ich dafür, dass die Pferde ihr Geschäft immer erst dort vorne verrichten? Es hat dann gedauert, kann ich Ihnen sagen, bis Rosa endlich gekommen ist, sie soll nicht so gierig tun! Auch wir, ich habe sieben Kinder, brauchen dringend Dünger für unser Gemüse! Rosa lebt ja alleine und wir sind zu neunt! Ist denn das gerecht, wenn die Pferde immer nur dort vorne schei...? Jeder hier im Dorf ist scharf auf so ein Pferdeäpfel-Geschenk. Alle brauchen wir Dünger, sei es für Gemüse, die Beeren oder Blumen und Obstbäume! Warum, glauben Sie, sind die Rosen bei der Chäs-hütte so schön? Weil die Bauern dorthin ihre Milch liefern und die Pferdehaufen sofort ins Rosenbeet geworfen werden und wir dort hinten in der Poststrasse bekommen einfach keinen Mist!!!» So der Tatbestand.

Nach kurzem Überlegen beschliesst Friedensrichter Migg Sonderegger, Heiden Folgendes: «In Anbetracht der sieben Kinder solle auch Rosa Graf Milde walten lassen und doch ab und zu auch Schläpfers einen Haufen überlassen. Konrad Schläpfer aber wird verurteilt, der betagten Rosa Graf zwei Ster Holz offenfertig zu rüsten.»
E.St.

Schule

Schulleitung an neuem Standort

Kultur

Eintauchen in die Geschichte der Textilindustrie

Martin O. im Kursaal

Wirtschaft

Über Fr. 30'000.– für den Einkauf in Heiden

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Jahresrückblick 2013

Vereine

Männerchor: Afrikanische Lieder und Rhythmen

Vermischtes

Tour de Suisse 2014 – Heiden rüstet sich für den Grossanlass

Veranstaltungen

Zwei Tage lang buken Schüler/innen **Wienachtschröml** und verkauften sie anschliessend. Der Erlös von Fr. 800.– ging an Dr. Beat Richner, Kinderspitäler in Kambodscha

Weihnachtswshops in der Sek

Kein Weihnachtssingen, keine Winterwanderung und auch kein weihnachtlich anmutender Film. Etwas aufwändiger durfte es auch im abgelaufenen Jahr vor Weihnachten schon sein: Aus verschiedenen Angeboten für ein- oder zweitägige Workshops konnten

Schüler/innen das für sie Passende auswählen. Die Rückmeldungen zeigten, dass das Konzept bestens ankommt. Danke der Lehrerschaft, die grosse Vorbereitungsarbeit leistete, um solch ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. *U.M.*

Wie gestaltet man eigentlich **Trickfilme** selber? Das konnte im gleichnamigen Workshop ausprobiert werden

Schulleitung an neuem Standort

Anfang Jahr hat die Schulleitung Heiden/Reute neue Büroräumlichkeiten an der Seeallee 6 bezogen. Aus Platzgründen hat sich die Schulleitung nach anderen Räumlichkeiten umgesehen. Die Büros am alten Ort waren für die vielfältigen Aufgaben, die es zu erledigen gilt, zu eng und nicht mehr zeitgemäss. Mit dem Umzug des «Büros für Angelegenheiten» an die Schmitzenbühlstrasse wurde das Büro im Erdgeschoss der Liegenschaft Seeallee 6 frei. Am 8. Januar wurden die Räume zusammen mit Behördenvertretern und Lehrpersonen eingeweiht. Die hellen, grosszügig gestalteten Räume sind modern eingerichtet und motivieren zum Arbeiten.

Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 8.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr. *Hans-Peter Hotz*

Konzert mit Lehrkräften der MSAV

Die Lehrkräfte der Musikschule sind auch Musiker! Dass sie dazu noch gute Musiker sind, werden sie am Sonntag, 16. Februar um 17.00 Uhr im Kursaal in einem abwechslungsreichen und vergnüglichen Programm einmal mehr unter Beweis stellen. Wie sonst selten an einem einzigen Konzertabend werden die Musikerinnen und Musiker in einer Vielfalt unterschiedlicher Kammermusik-Kombinationen zu hören sein.

Das Konzert dauert eine gute Stunde. Der Eintritt ist frei, Kollekte an die Unkosten.

Daniel Pfister

aufwind 3 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. März**. Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **18. Februar um 16.00 Uhr**.

Nationaler Zukunftstag

Letzten November fand der Nationale Zukunftstag statt. Die Schüler/innen der 5. Klasse der Schulhäuser Dorf und Wies verbrachten diesen Tag bei ihren Verwandten oder Bekannten. Sie erhielten spannende Einblicke in die verschiedensten Betriebe. In den *aufwind*-Ausgaben bis zur Hädler-Messe (11. bis 13. April) erzählen einige Kinder von ihren Erfahrungen, welche sie gemacht haben. *fw*

Ich war in der Firma Varioprint. Als alle Kinder gekommen sind, haben wir einen Rundgang durch den Betrieb gemacht. Ich sah viele Maschinen beim Rundgang. Herr Eugster hat mit uns den Rundgang gemacht. Was ich gelernt habe über die Varioprint: dass es die Varioprint seit mehr als 40 Jahren gibt. Ich fand es toll, als ich bei meinem Vater gearbeitet habe. Wir hatten Pause in der Kantine. Ich habe gelernt, wo überall Leiterplatten verwendet werden. Die Varioprint schickt in die ganze Welt Leiterplatten. Als wir mit dem Rundgang fertig waren, ging ich zu Andreas Obrist. Weil mein Vater erst um halb zwei kam, ging ich zu ihm. Andreas und ich mussten zwei Fässer holen weil eine Maschine kaputt war und Flüssigkeit raus kam. Nachher kam mein Vater und ich durfte zu ihm an seinen Arbeitsplatz. Mein Vater arbeitet in der Galvanik. Ich durfte ihm helfen.

Amar Aljukic, 5. Klasse Wies

Ich kam um etwa 8.00 Uhr in die Druckerei Eugster. Bernhard Eugster führte mich zu Urs Eugster. Er war gerade dabei die Druckmaschine zu putzen. Er hat mir erzählt und gezeigt wie man eine Druckmaschine putzt. Danach hat er mir gezeigt, wie man eine Druckplatte herstellt. Man macht es mit einem Laser. Die Maschine heisst CTP, übersetzt = Computer to plate. Nachher hat Herr Eugster weiter gedruckt. Blau heisst bei den Druckern Cyan und rot Magenta. Ein Bild entsteht aus vielen kleinen Punkten, diese Punkte nennt man Raster.

Am Nachmittag haben wir gefalzt. Das ist eigentlich falten aber die Drucker nennen es falzen. Immer nach 50 Heften hört die Maschine, die sich Falzmaschine nennt, kurz auf und man kann diese Hefte bündeln und verpacken.

Eliane Kolb, 5. Klasse Wies

Am Zukunftstag war ich bei Susanna Sulzer und Fausto Tisato zu Hause. Beide sind Grafiker. Ich musste um 9.00 Uhr dort sein. Sie gaben mir die Aufgabe, das Modell eines Snowboards das gestal-

ten. Zuerst musste ich viele Namen aufschreiben. Dann suchte ich mir den besten Namen aus. Ich wählte «Quickboard».

Fausto brachte mir viele Vorlagen mit verschiedenen Schriften darauf. Ich durfte mir eine Schrift auswählen. Es hatte schöne Schriften, aber ich schrieb lieber von Hand. Ich schrieb «Quickboard» auf ein leeres Blatt und gestaltete es mit Schneeflocken. Fausto verkleinerte den Schriftzug. So konnte ich ihn am Fenster abpausen. Später, als ich den Namen auf dem Snowboard hatte, malte ich ihn aus und dann den Rest des Snowboards.

Anna-Sofia Oetiker
5. Klasse Dorf

Am Zukunftstag ging ich zu meiner Mutter in den Spital. Sie arbeitet im OP-Saal. Dort angekommen, mussten wir im Ankleideraum blaue Kleider anziehen und eine Haube auf den Kopf setzen. Danach gingen wir frühstücken. Um 7.30 Uhr musste meine Mutter schon in den OP-Saal gehen. Später zeigte mir eine Frau wie sie arbeitet. Also gingen wir in den Sterilisationsaal. Abgekürzt: Steri. Ich durfte auch selber mithelfen und etwas machen. Um 12.00 Uhr gingen wir zusammen in die Kantine essen. Ich musste mich wieder umziehen, in weisse Kleider. Das ist obligatorisch. Nach dem Essen gingen wir in den dritten Stock. Dort habe ich neugeborene Zwillinge gesehen. Sie sind sehr klein. Danach gingen wir wieder ganz unten in den Ankleideraum. Wieder mussten wir diese blauen Kleider anziehen. Zwei Stunden später gingen wir schon nach Hause.

Izabela Nistor, 5. Klasse Wies

Noldi Alders Appenzeller Zäuerli im Konzertsaal

Der Urnäser Volksmusiker und Komponist Noldi Alder ist bekannt, weit über das Appenzellerland hinaus – als «Erneuerer der Volksmusik». Er hat die traditionelle Appenzeller Volksmusik aus dem folkloristischen Korsett herausgeholt und ihr einen neuen Stellenwert verschrieben.

Eine seiner Kompositionen, 2012 von Urs Schneider, Leiter der Camerata Helvetica, in Auftrag gegeben, ist «Das Märchen vom Appenzeller Zäuerli und dem Klassischen Streichorchester». Klassik vereinbar mit Zäuerli? Und ob!

Man überzeuge sich am 15. März in der evang. Kirche im ersten Konzert des «Musikfrühling Heiden 2014» selbst: Was da entstanden ist, erinnert an Peter Roth, der es verstand, das Toggenburger «Johle» mit fremdländischen Musikgruppen in musikalischer Symbiose zu vereinen – bei Noldi Alder nun aufs Eindrücklichste mit dem klassischen Streichorchester. *Andres Stehli*

Standing Ovation

Ferdinand Ortner zur Uraufführung von «Das Märchen vom Appenzeller Zäuerli ...»: «Tief beeindruckend war die mit Spannung erwartete Aufführung der neuen Noldi-Alder-Komposition, bei der die gefühlvoll vorgetragenen ein- und mehrstimmigen Naturjodel in gegenseitiger Inspiration eine Symbiose mit dem variantenreichen Part des Streichorchesters eingehen. Das Märchen schöpft aus dem reichen Schatz der Zäuerli und erzählt in einzigartiger Musiksprache von Gefühlsregungen und vom vielfältigen Leben in heimatlicher Natur. Dabei umfasst die exzellente instrumentierte Orchesterpartitur nicht nur Zwischenspiele und Begleitsätze, sondern auch eigenständige Orchesterstücke mit packenden ländlichen Tanzrhythmen in modernem Stil.

Die drei Solojodler, die Buebe-Chlausegruppe und das von Urs Schneider umsichtig geleitete Orchester boten eine prächtige Gesamtleistung und rissen mit ihrem Engagement das begeisterte Publikum mit.» *Andres Stehli*

Eintauchen in die Geschichte der Textilindustrie

Das Kino Rosental zeigt am Donnerstag, 20. Februar um 20.15 Uhr «Die Weber» Eintauchen in die Geschichte der Textilindustrie um 1844.

Der in Gais lebende Musiker und Klangwerker Markus Dürrenberger zeigt sein neues Programm: den monumentalen Stummfilm «Die Weber» aus dem Jahr 1927 mit einer fesselnden Vertonung, die er selbst komponiert hat und live vor der Leinwand aufführen wird. Gerhart Hauptmanns Drama erzählt die wahre und berührende Geschichte eines in grosser Armut versinkenden Heimwebervolkes zur Zeit der beginnenden Industrialisierung. Der Aufstand der Weber gegen die ausbeuterische Obrigkeit endet in einem Blutbad und verbrannter Erde.

Eine wahre Geschichte, atemberaubende Bilder, ein grossartiges Zeitdokument der Filmgeschichte sowie ein spannendes Live-Konzert verschmelzen zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis.

Eintritt: Fr. 25.–, Reservationen unter 071 891 36 36 (Telefonbeantworter) oder info@kino-heiden.ch.

Rosie Bühler

Kubanische Rhythmen

Der winterlichen Kälte in Gemüt und Gliedern trotzen: Gönnen Sie sich einen Tanzabend mit kubanischen Rhythmen mit der «Grupo Sonoro» – ein Konzert mit Barbetrieb und kulinarischen Kleinigkeiten im Lindensaal für nur Fr. 25.–!

Mit neuen Rhythmen direkt aus Baracoa kommen am Freitag, 21. Februar um 19.30 Uhr Hanspeter Egloff und die Sonoros in die Linde. Ihre Boleros, Chachachas, Salsas, Bachatas, Merengues und Sons sind ansteckend, gehen in die Beine und lassen die Stühle verschwinden!

Baracoa, die Stadt ganz im Osten Kubas, ist die Wiege ihrer Musik – des Son Cubano. Ihr Lehrer, Carlos Hernandez (Sänger), Perkussionist Jorge Luis Pelegrin und die kubanische Gitarre «Tres» von Baracoa – das ist die Inspiration des Ensembles.

Infos und Reservationen unter 071 898 34 00, info@linde-heiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Oldies Night im Kursaal

Der Winterspeck muss weg? Das klappt ganz leicht mit dem Team der Oldies Night am Samstag, 8. Februar ab 21.00 Uhr!

Es wird Musik aus unterschiedlichen Epochen geboten und mit einer grosszügigen Wunschliste abgerundet. Ob als Disco-Queen und Tanz-Fudi auf der Tanzfläche oder als Tanz-Muffel und Bar-Hocker an der Bar – es wird für alle etwas geboten. Der Virus «Oldies Night im Kursaal» hat sich schon in vielen umliegenden Gemeinden ausgebreitet. Und damit das so bleibt, ist «Weitersagen ausdrücklich erwünscht»!

Eintritt Fr. 10.–. Die nächste Oldies Night findet am 5. April statt. *Oliver Brosch*

Internationaler Frauentag

Der 8. März ist schon seit mehr als 100 Jahren der Internationale Frauentag. An diesem Tag soll die Idee für die Rechte der Frauen vor allem auf Gleichstellung in Erinnerung gerufen werden. Darum feiern wir am Samstag, 8. März in der Genossenschaft Linde und geniessen einen spannenden Frauenabend.

Um 18.00 Uhr steht ein Griechisches Buffet bereit (Reservation 071 898 34 00). Ab 20.00 Uhr startet das Programm mit den 2-Minuten-Präsentationen. Wir freuen uns auf Edith Beeler (Kantonsratspräsidentin), Silvia Heuberger, Beatrice Bossart, Daniela Gensch, Ilona Züst, Simone Gasser und die Landfrauen Heiden. Frauen, die ebenfalls eine 2-Minuten-Präsentation vortragen möchten, dürfen sich gerne bei Sandra Gloor (071 890 03 93) melden.

Anschließend bringt «Frad» die Kurzgeschichten von Miranda July auf die Bühne. Ein Abend mit absurden Dialogen, leisen Zwischentönen und Mut zur Romantik. Geschichten, die in ihrer berührenden Alltäglichkeit auch unsere eigenen sein könnten. Zum Abschluss laden wir zur Disco ein. Ganz unter dem Motto «von Frauen für Frauen», dürfen alle ihre «Best off» auf dem i-Pod mitbringen. Zudem stellt Sibylle Badertscher unter dem Titel «alle Tassen im Schrank» ihre Bilder aus. *Alexandra Breu*

«Schliesst man die Augen, hört man einen ganzen Chor. Schaut man dann auf die Bühne, sieht man dort nur einen Mann – den **Stimmenkünstler Martin O.** Mit feinem Witz singt er sich durch sein Repertoire. Wird von der Nachtigall zum Tenor und begeistert das Publikum mit seinen Tönen.» *(Daniela Lager, 10 vor 10)*

Martin O. im Kursaal

Der Kurverein Heiden startet die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» im Jahr 2014 mit dem Stimmvirtuosen Martin O. und seinem Programm «... der mit der Stimme tanzt». Der St.Galler zeigt am Freitag, 28. Februar um 20.00 Uhr im Kursaal, was mit Stimme und Tonschlaufen alles möglich ist. Er singt mit sich selbst im Kanon und klingt als hätte er einen Chor samt Orchester verschluckt. Mit einfachen Mitteln schafft der Schweizer Künstler eine neue Dimension des Hörerlebnisses. Unterhaltung für Aug und Ohr, die fesselt, fasziniert und amüsiert.

Ob rhythmisches Beatboxing, Jodel, Vogelgezwitscher oder ohrenbetäubender Lärm von Motorrädern: Seine Geschichten gleichen einem virtuosen Tanz auf der Tonleiter, den Martin O. allein mit seiner Stimme vollbringt. Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise in verschiedenste Geräusch- und Klangwelten.

Tickets zum Preis von Fr. 35.– (Kat. 1) oder Fr. 28.– (Kat. 2) sind bei der Tourist Information, Post Heiden oder an allen Ticketiniovorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.martin-o.ch.

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für die Vorstellung von Martin O. Die ersten beiden Absender einer Mail mit dem Betreff «Martin O – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19.00 Uhr) abzuholen sind. *Kurverein Heiden*

Über 7000 Beschäftigte in den neun AüB-Gemeinden im 2012

Beschäftigung in den Gemeinden nach Sektor Quelle: Bundesamt für Statistik

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) waren 2012 über 7000 Menschen als Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigte tätig. Im Primärsektor, sprich in der Land- und Forstwirtschaft waren 7,4 Prozent aller Beschäftigten tätig, im Sekundärsektor, also in Industrie und Handwerk 33,8 Prozent und im Dienstleistungssektor (Tertiärsektor) die restlichen 58,8 Prozent.

Im Dienstleistungssektor sind Bereiche wie Tourismus, Gastronomie, Verkauf, Verkehr, Gemeinden und Schulen, Finanzdienstleister und alle restlichen Serviceleistungen erfasst.

Im Vergleich mit der schweizerweiten Beschäftigung nach Sektoren bemerkenswert ist, dass im AüB überdurchschnittlich viele Beschäftigte in der Industrie und in der Landwirtschaft tätig sind, aber weniger im Dienstleistungsbereich. Gesamtschweizerisch arbeiten 3 Prozent aller Beschäftigten im Primärsektor, 24 Prozent in der Industrie und 73 Prozent im Dienstleistungsbereich.

Wenn man die einzelnen Gemeinden anschaut, fällt auf, dass in Wolfhalden, Wald und im Bezirk Obereg mehr Menschen in Sektor zwei beschäftigt sind als in Sektor drei. Allerdings hängen diese Zahlen mit einzelnen, für die Dörfer verhältnismässig grossen Industriebetrieben zusammen. Ebenso zeigt sich anhand der hohen Zahl an Beschäftigten im Dienstleistungsbereich, dass Heiden als regionales Zentrum für die Region fungiert, teilweise führen auch das Spital und die Hirslanden-Klinik zur hohen Beschäftigung in diesem Sektor.

Simon Spillmann

Ältere Bausubstanz bei Wohngebäuden im AüB

Gemeinde	Wohngebäude	errichtet vor 1919	errichtet nach 1980
Grub	327	50,2%	22,3%
Heiden	1145	45,2%	23,9%
Lutzenberg	460	44,1%	27,6%
Rehetobel	644	61,8%	16,0%
Reute	306	57,8%	24,8%
Wald	369	63,7%	17,0%
Walzenhausen	865	52,6%	18,4%
Wolfhalden	694	58,5%	15,6%
Obereg	732	41,3%	21,3%
AüB Gesamt	5542	51,6%	20,5%

Quelle: Bundesamt für Statistik, Daten bis Ende 2012

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) sind mehr als die Hälfte (51,6 Prozent) der Wohnhäuser vor 1919 errichtet worden. Dies ist im gesamtschweizerischen Vergleich sehr viel, da in der Schweiz nur gut 25 Prozent aller Wohngebäude vor 1919 gebaut wurden. Somit ist im AüB sehr viel ältere Bausubstanz vorhanden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass das Appenzellerland bereits früh eine verhältnismässig hohe Bevölkerung hatte.

Dennoch hat das AüB heute einen der höchsten Anteile an älteren Gebäuden in der ganzen Schweiz. Nur jedes fünfte Haus wurde nach 1980 erstellt. Dies führt dazu, dass relativ viele Wohnhäuser heute trotz Sanierungen sich energetisch nicht in einem optimalen Zustand befinden und teilweise sanierungsbedürftig sind. Andererseits verdanken wir dem hohen Prozentsatz an originärer Bausubstanz auch unsere gut erhaltenen Dorfkerne und Ortsbilder.

Der Prozentsatz an alten Gebäuden ist in den Gemeinden Wald, Rehetobel und Wolfhalden am höchsten, während in Heiden, Lutzenberg, Grub, Reute und im Bezirk Obereg in den letzten 30 Jahren vermehrt neue Wohnhäuser entstanden sind. In diesen Gemeinden sind mit Ausnahme von Reute auch höchstens die Hälfte aller Gebäude vor 1919 gebaut worden.

Simon Spillmann

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Anni Volkart und Silvia Sonderegger übergeben Heidi Tona (Mitte) ihren Preis

Die Adventstombola war ein toller Erfolg

Am 9. Januar wurden im Kino Rosental die Gewinner/innen der Adventstombola der Häädler Detaillistenvereinigung ausgelost.

Anni Volkart von der Detaillistenvereinigung ermittelte mit ihren beiden Glücksfeen folgende Glücksnummern: 1. Preis: 1540; 2. Preis: 670; 3. Preis: 1921; 4. Preis: 3948; 5. Preis: 4152; 6. Preis: 4681; 7. Preis: 448; 8. Preis: 3591; 9. Preis: 4671; 10. Preis: 6426; 11. Preis: 264; 12. Preis: 3273; 13. Preis: 5500; 14. Preis: 6639; 15. Preis: 5894; 16. Preis: 486;

17. Preis: 3713; 18. Preis: 3590; 19. Preis: 247; 20. Preis: 3163.

Die attraktiven Haupttreffer sind noch bis Ende Februar bei Sonderegger Weine an der Poststrasse 9 abzuholen. Im Anschluss an die Verlosung wurde den Anwesenden die Filmkomödie «Frau Ella» vorgeführt. Das OK der Detaillistengruppe möchte sich bei allen Sponsoren und Gönnern für die Unterstützung bedanken. Die Soforttreffer-Gutscheine können noch bis 31. März eingelöst werden. *tb*

Über Fr. 30'000.– für den Einkauf in Heiden

Das Spital Heiden machte bereits zum zweiten Mal seinen Angebot ein besonderes Weihnachtsgeschenk im letzten Jahr. Alle Mitarbeiter/innen erhielten als «Weihnachtsgrati» je vier Häädler-Batzen im Gesamtwert von Fr. 100.–. Auch das EW Heiden beschenkte bereits das dritte Mal seine Kunden mit Häädler-Batzen.

Der Handwerker- und Gewerbeverein (HUGH) begrüsst solche Aktionen unserer Gewerbebetriebe vor Ort und hofft auf Nachahmer – z'Häädle go poschte ohni Näbedchoschte. *tb*

Jahresrückblick 2013 der Gemeinde

Aus gesellschaftlicher Sicht stand auch Heiden im Zeichen von AR/AI 500, den Festivitäten aus Anlass der 500jährigen Zugehörigkeit des Appenzellerlandes zur Eidgenossenschaft. So fand am 8. März die farbenfrohe und volksverbundene Eröffnungsfeier in Heiden statt. Der eindrückliche Festakt in der evang. Kirche, die schönen Begegnungen im Festzelt, aber auch die schauspielerisch dargebotenen Zeitzeugnisse vom Dunantplatz bis in die Waschküche des Hotels Heiden bleiben in bester Erinnerung. Die «Ledi» stand im Appenzellerland über dem Bodensee in Oberegg, wo auch Kulturschaffende aus Heiden für unvergessliche Nachmittage und Abende sorgten.

Radio SRF mit «Persönlich» in Heiden

Zum Auftakt von AR/AI 500 begrüsst Daniel Hitzig im Kursaal Vreni Kölbener-Zuberbühler, Grossrätin aus Appenzell Innerrhoden und Präsidentin der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft sowie den Historiker Stefan Sonderegger aus Heiden. Er leitet das Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen und setzt sich als Co-Präsident des Unterstützungsvereins «Expo Bodensee-Ostschweiz 2027» für eine Expo in der Bodenseeregion ein. Der Kursaal war voll besetzt bei dieser Live-Sendung.

Alte Migros wird am 23. März zum Jugendtreff

Aus der Liegenschaft «alte Migros» an der Poststrasse entstand der neue Jugendtreff. Dabei wurden Teile der «alten Migros» in die Möblierung mit eingebunden. Der Jugendtreff nennt sich «Chill-suite».

Unwetterschäden auch bei uns

Beim «Jahrhundert-Unwetter» (Zitat Meteo Schweiz) im Juni 2013 und nachfolgend noch eingetretenen Unterspülungen sind auch bei uns sowohl bei Privaten als auch der Öffentlichkeit bedeutende Schäden entstanden. So wurde bei der Schmitzenbühlstrasse beziehungsweise deren Sicherungsbauwerken und Leitungen grösstenteils zerstört, dass ein praktisch vollständiger Neubau erforderlich ist. Der Kostenvoranschlag für das bisher freigegebene Projekt beträgt Fr. 625'000.–. Auch

an der Schwendistrasse gab es Schäden aufgrund von Rutschungen und Unterspülungen, deren Sanierung mit neuer Entwässerungsleitung und Belagserneuerung rund Fr. 20'000.– kosten.

Neue Pächter auf dem Bischofsberg

Niklaus Hug trat infolge Pensionierung per 31. April aus dem Pachtverhältnis des Landwirtschaftsbetriebes Bischofsberg mit der Gemeinde Heiden aus. Als neue Pächter auf den 1. Mai konnte der Gemeinderat Christoph und Fabienne Kappeler-Gerber verpflichten. Niklaus Hug hat den Betrieb bereits auf Jahresbeginn übergeben.

«Blockhaus» als Bushaltestellenhäuschen

Für die Konzeption von neuen Bushaltestellenhäuschen wurde an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW ein Wettbewerb lanciert. Die Schlusskritik fand am Mittwoch, 9. Januar in Zürich statt. Aus den drei verbleibenden Projekten hat der Gemeinderat das Konzept «Blockhaus» zum Sieger erklärt. Dieses wurde im Juni an der Haltestelle Bissau realisiert, da dort ein Ersatz nötig war.

«Timber Stone» wird neues Hotel Park

Der Architekturwettbewerb für den Neubau des Hotels Park und die Neugestaltung der Seeallee bezweckt eine herausragende Gestaltung des gesamten Areals – einschliesslich der Einfügung des Hotelneubaus. Das Siegerprojekt «Timber Stone» wurde am 11. April im Hotel Heiden vorgestellt. Es sieht ein vierstöckiges Hotel mit Walmdach an der Seeallee vor. Anfang und Ende der Seeallee und der Parklandschaft werden durch zwei Alleesegmente hervorgehoben. Verfasser des Siegerprojektes ist eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Thomas K. Keller, Architekt ETH BSA SIA, St.Gallen, sowie Anton & Ghiggi, Landschaftsarchitektinnen, Zürich. Die Ausstellung aller beurteilten 99 Projekte im Kursaal wurde vom 12. bis 16. April gezeigt. Am 24. November hat die Stimmbürgerschaft dem Teilzonenplan Park zugestimmt, welcher die Basis bildet für die Überbauung mit dem neuen Hotel Park.

Stiftung Waldheim nutzt ehemaliges Altersheim Müllersberg

Die Gemeinde vermietet das ehemalige Altersheim Müllersberg für rund 2 ½ Jahre der Stiftung Waldheim zur Nutzung als Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Die Mietzinseinnahmen für diese Zeit werden für die notwendigen Anpassungen am Gebäude eingesetzt. Für die Zeit danach steht die Nutzung als Gruppenunterkunft im Vordergrund.

Sportanlage Langmoos kann projektiert werden

Das fakultative Referendum gegen den Projektierungskredit für eine reduzierte Sportanlage Langmoos wurde nicht ergriffen. Der Regierungsrat ist auf eine Stimmrechtsbeschwerde gegen das Vorgehen des Gemeinderates nicht eingetreten.

Attraktive neue Webcam online

Die Webcam schwenkt hoch auf dem Sendemast des Grenzwachtkorps auf dem Freudenberg und schafft so einen herrlichen Fernblick. Die Besucher der Webseite www.heiden.ch sehen so die volle Schönheit des Biedermeierdorfes und erhalten einen herrlichen Ausblick über den Bodensee. Es gibt ein Archiv mit Schnellzugriff auf hochauflösende Panoramas und die E-Card-Funktion zum Versand von Panorama-Grüssen an Freunde und Familie.

Regiwehr und Gemeindebauamt arbeiten zusammen

Aus zwei Teilpensen bei der Regiwehr Heiden – Grub – Eggersriet – Wolfhalden sowie beim Bauamt Heiden konnte eine 100-Prozent-Stelle geschaffen werden. Es wurde ein neuer Materialwart-Stv. Regiwehr und Bauamtsmitarbeiter angestellt. Stefan Looser aus Heiden hat diese Doppelfunktion übernommen.

Neue Lösung für Erschliessung Nord

Die Erschliessung des Quartiers Nord soll über einen neuen, grosszügigeren Einlenker erfolgen, für dessen Bau das Haus der Erben-gemeinschaft Alder abgebrochen wird. Dieses wird durch einen Neubau auf der Westseite des neuen Einlenkers ersetzt. Die neue Nordstrasse erschliesst das

ganze Quartier bis zum Waldpark und dient auch dem neuen Hotel Muhr, welches durch Um- und Anbau der früheren Pension Nord entsteht. Zurzeit laufen die erforderlichen Verfahren für die Quartierpläne Nord-Ost und Nord-Gruberstrasse sowie das Strassenprojekt. Die Feinerschliessung für das noch unüberbaute Land für Einfamilienhäuser wird später öffentlich aufgelegt. Der neue Einlenker kommt östlicher auf den Lindenplatz zu liegen, weshalb die Kreuzung geändert werden muss. Um Erfahrungen zu sammeln, wird vorerst ein Provisorium erstellt.

Solardach der kath. Kirche erhält Schweizer Solarpreisdiplom

Am 14. Oktober konnte die aus Heiden angereiste Delegation in Genf das Schweizer Solardiplom für die auf dem kath. Kirchendach installierte Photovoltaikanlage entgegen nehmen.

Übernahme der Strassenbeleuchtung

Aufgrund geänderter rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen muss die Trägerschaft für die Strassenbeleuchtung neu geregelt werden. Der Gemeinderat hat mit der EW Heiden AG Verträge abgeschlossen, wonach die Strassenbeleuchtung (wie bisher) an das Netz der elektrischen Energie angeschlossen wird und diese von der EW Heiden AG unterhalten und betrieben wird. Die seit 1889 bestehende Strassenbeleuchtungskorporation wurde am 9. Dezember aufgelöst und aufgrund der Zustimmung der Stimmbürgerschaft am 24. November wird die Strassenbeleuchtung seit 1. Januar von der Gemeinde betrieben.

Neuorganisation des Advents-Sonntags

Am Samstag, 23. November fand anstelle des früheren Advents-Sonntag am 1. Advent zum ersten Mal im Kurpark unter beleuchteten Bäumen ein Weihnachtsmarkt statt. Zum einen können so Synergien mit dem dreitägigen Weihnachtsmarkt im Kursaal genutzt werden, der dort schon seit einigen Jahren stattfindet. Zum anderen konnte unter den Tannenbäumen eine viel einladendere und gemütlichere Atmosphäre entstehen als an der Poststrasse, wo er bis anhin stattgefunden hat.

Gemeinderatsverhandlungen

Delia Schmid ist Rechtsagentin

Nach einer schriftlichen und mündlichen Fähigkeitsprüfung konnte die Anwaltskammer des Kantons St.Gallen aufgrund des st.gallischen Anwaltsgesetzes die Bewilligung zur Ausübung des Berufes als Rechtsagentin an Delia Schmid, Gemeindeschreiberin-Stv., ausstellen.

Gemeinderat und -verwaltung gratulieren Delia Schmid zu diesem Prüfungserfolg und hoffen, noch lange auf ihre geschätzte Tätigkeit als Stellvertreterin der Gemeindeschreiberin, Aktuarin der Kommission Standort und Kulturförderung und Marktchefin der Gemeinde zählen zu dürfen.

Wer stellt sich zur Kantonsrat-Wahl?

Kantonsrat Max Frischknecht, Köhlerweg 1, hat den Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2013/14, das heisst per 31. Mai, erklärt.

Die politischen Organisationen wurden eingeladen, für die Nachfolge der zurücktretenden Person Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Wer Interesse hat im Kantonsrat mitzuarbeiten, kann sich aber auch als «Privatperson» von sich aus melden.

Gedruckte Wahlzettel, welche mit dem Abstimmungsmaterial der Gemeinde verschickt werden sollen, müssen bis spätestens Montag, 10. März um 16.30 Uhr, am Schalter im Parterre des Rathauses abgegeben werden. Über Fragen zur Gestaltung dieses Wahlzettels gibt die Gemeindekanzlei gerne Auskunft.

Reorganisation der Einwohnerdienste

Monika Fasola, Leiterin Einwohnerdienste, erhielt die Gelegenheit, am 1. Februar im Job-Sharing als Gästebaterin bei der Tourist Information einsteigen zu können. Aus diesem Grund wird sie die Leitung abgeben, jedoch noch zu 30 Stellenprozenten in der Gemeindeverwaltung angestellt bleiben.

Der Gemeinderat dankt Monika Fasola für ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin der Einwoh-

nerdienste und wünscht ihr im neuen beruflichen Umfeld viel Erfolg und gutes Gelingen im Engagement für die Gemeinde.

Künstlerischer Schmuck für Abdankungshalle

Da die Abdankungshalle eine kühle Atmosphäre aufweist, beantragten die kath. und evang. Kirchgemeinde die Sanierung und Ausbesserung.

Als Sofortmassnahme wurde der gesamte Splitt gewaschen und wieder sauber eingebracht. Auf Ausführungen mit einer Glaswand oder einem anderen Bodenbelag wird verzichtet. Anstelle der Betonbänke werden nun einfache stapelbare Holzstühle angeschafft. An der blauen Wand auf der Südseite soll zukünftig ein künstlerischer Schmuck zu bewundern sein. Damit möchte man die Ausrichtung bei Abdankungen verändern, damit ein Stehen im Halbkreis möglich sein wird. Es wurden ausserrhoder Künstler/innen zu einem Wettbewerb für die Wandgestaltung eingeladen. Die Gemeinde hat 50 Prozent an den künstlerischen Schmuck, maximal jedoch Fr. 10'000 gesprochen. Die Restkosten werden unter den beiden Kirchgemeinden aufgeteilt. Die Ausführung soll vor Ostern 2014 erfolgen.

Erweiterung Klinik Am Rosenberg und Überbauungsprojekt Waldpark Süd

Die sehr gut ausgelastete Klinik Am Rosenberg benötigt dringend weitere Räumlichkeiten, vorab im Operationsbereich, in der Tageschirurgie und bei den stationären Betten. Ein bereits länger anstehendes Problem ist die Parkierungssituation. Mit Bauvorhaben, welche der Quartierplan regelt, können diese Engpässe behoben werden. Das Klinikgebäude wird erweitert und es entsteht eine neue Tiefgarage auf dem Klinikareal. Der Quartierplan Klinik Am Rosenberg wird demnächst öffentlich aufgelegt.

Nördlich der Klinik zwischen Gruberstrasse und Hasenbühlstrasse liegt an gut einsehbarer Lage am Dorfeingang das Areal Waldpark Süd. Hier soll eine qualitativ hochstehende Gesamtüberbauung mit vier Mehrfamilienhäusern von der Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft realisiert werden, die sowohl eher ge-

hobenen als auch preisgünstigen Wohnraum bieten soll.

Alle interessierten Einwohner/innen sind eingeladen, an der Orientierungsversammlung am Mittwoch, 5. Februar um 19.30 Uhr im Kursaal teilzunehmen. Direktbetroffene erhalten eine persönliche Einladung.

Zonenplan Gefahren

Der Kanton Appenzell A. Rh. hat aufgrund der Gefahrenanalyse die Gemeinden angewiesen ihre Zonenpläne auf das Gefahrenpotential zu überprüfen und im Zonenplan und im Baureglement die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

Die Kommission Planung und Baubewilligung hat die Erarbeitung des Zonenplans Gefahren veranlasst. Dieser wurde nun vom Gemeinderat zuhanden der Öffentlichen Auflage verabschiedet. Der Plan liegt noch bis zum 25. Februar im Rathaus öffentlich auf. Anschliessend findet darüber eine Urnenabstimmung statt. Dasselbe gilt für den gleichzeitig aufliegenden Nachtrag zum Zonenplan bezüglich Verkehrsflächenausscheidung. Letzterer dient der Rechtssicherheit für Strassen, Trottoirs und anderen öffentlichen Verkehrsanlagen.

Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft

Gemäss Artikel 16 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes (UGsG) ist eine Spezialfinanzierung für die Abfallbewirtschaftung und Siedlungsentwässerung nach den Grundsätzen der Spezialfinanzierung zu führen. Das bedeutet unter anderem, dass die Rechnungen mittelfristig ausgeglichen zu führen sind und weder ein Gewinn noch ein Verlust verzeichnet werden darf.

Gemäss Artikel 16 des Abfallreglements der Gemeinde vom 16. Mai 2004 könnte dieser Aufwandüberschuss durch eine allgemeine Grundgebühr gedeckt werden. Die Höhe dieser Gebühr sowie ihre konkrete Ausgestaltung (Pflichtige, Art und Weise der Verrechnung) müssten vom Gemeinderat festgelegt werden.

Über die Spezialfinanzierung «Abfallwirtschaft» laufen Sammlung, Transport, Lagerung, Entsorgung, Abfallverwertung und die Bewirtschaftung der Recycling-Sammelstellen. Sie hat zur Zeit eine Schuld gegenüber der Ge-

Eine Delegation der evang. Kirchenvorsteher konnte Adrian Keller (zweiter von rechts), Hausk Diese Summe haben Besucher/innen in der evan vom 7. Dezember zusammengelegt. Möglich ma An den Konzerten wird kein Eintritt verlangt. Die Institution zu Gute. Zusammen mit der evang. K den Erhalt der Spende des Konzerts in der evang

meinde von Fr. 15'934.39. Für das Jahr 2013 ist ein Aufwandüberschuss von ca. Fr. 6500.– zu erwarten. Dadurch würde das Defizit auf ca. Fr. 23'000.– anwachsen.

Viele Gemeinden lösen die Problematik, indem eine Abfallgebühr pro Wohnungseinheit erhoben wird, die Arbeitsstunden des Bauamtes über das Konto «Tiefbauamt» verrechnet werden oder sie führen sogar einen Fonds, welcher sich über die Parkgebühren finanziert.

Der Gemeinderat hat nun entschieden, die Kosten für die Leerung der öffentlichen Abfallbehälter bereits für das Jahr 2013 nicht mehr wie bisher über das Konto 7301.3910.20 Dienstleistungsaufwand Bauamt zu buchen sondern dass diese dem allgemeinen Aufwand für den Strassenunterhalt belastet werden. Dadurch reduziert sich der Ertrag im Konto 0220.4910.00 Dienstleistungen Bauamt für Sachgruppen. Dies muss im Voranschlag 2015 berücksichtigt werden. Dabei

Im Februar beachten

Mittwoch, 5. Februar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 8., und
Sonntag, 9. Februar
Abstimmungswochenende

Samstag, 15. Februar
Papiersammlung

Dienstag, 25. Februar
Metallsammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Februar 2004 standen folgende Themen im aufwind:

- Das geheimnisvolle «Haus Abendroth»
- Appenzeller Heillandschaft

Rita Tobler, Albert Bolt und Koni Bruderer) nneblick Walzenhausen, Fr. 5350.– übergeben. im Gospelchor-Konzert des Gospeltrains Felsberg. **Spende** der Grundgedanke dieses Gospelchors. sende Kollekte kommt einer gemeinnützigen tehrschaft wurde die Stiftung Sonneblick für usgewählt.
Claudia Gebert

handelt es sich nach einer groben Schätzung um einen Betrag von ca. $\frac{2}{3}$ der Gesamtkosten, das heisst ca. Fr. 26'500.–. Mit dieser

Richtig heizen – Schritt für Schritt erklärt

Cheminées, Kachelöfen und Co bringen Gemütlichkeit in jedes Heim. Damit Sie Ihre Öfen richtig heizen und diese Wärme auch geniessen können, hier unsere Anleitung.

Der richtige Brennstoff

Achten Sie bei der Auswahl des Brennstoffes darauf, dass er ausdrücklich für Holzöfen geeignet ist, damit ein sauberes, rückstandsfreies Brennen gewährleistet wird. Für handbeschickte Öfen und Holzheizkessel unter 40 kW Leistung, sowie in Cheminées ist nur stückiges (naturbelassenes) Holz aus dem Wald, einschliesslich anhaftender Rinde erlaubt (zum Beispiel Scheiter, Reisig und Zapfen, Schwarzen und Spreissel aus Sägereien sowie bindemittelfreie Holzbriketts und Pellets).

Was Sie nicht verbrennen dürfen

Was Sie keinesfalls verbrennen dürfen, sind Abfälle aller Art. Weder Hausmüll noch Papier gehören in einen Holzofen – und auch behandeltes Holz oder Altholz (zum Beispiel Paletten oder Latten, auch wenn diese nach visuellen Kriterien unbehandelt erscheinen) dürfen nicht verbrannt werden. Diese Brennstoffe setzen Schadstoffe in die Luft frei und beeinträchtigen dadurch die Gesundheit von Mensch und Tier. Durch die Rückstände der unsauberen Verbrennung wird ausserdem der Ofen mittelfristig beschädigt. Diese Schäden entstehen, wenn sich die Rückstände – Russ und Schlacken – im Türspalt, im Kamin und in den Öffnungen für die Luftzufuhr festsetzen und deren Funktionen beeinträchtigen.

Klassischer Brennstoff für den Kachelofen – Holz

Beim Holz gilt: Verwenden Sie Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 20 Prozent – dies ergibt einen sauberen Verbrennungsprozess und maximale Wärme. Spezielle Messgeräte, die nicht viel kosten, helfen Ihnen bei der Bestimmung der Restfeuchte. Lagern Sie das Holz mindestens zwei Jahre lang an der frischen Luft und schützen Sie es vor Regen und Bodenfeuchtigkeit. Im Gegenzuge verliert Holz, das mehr als vier Jahre lagert, häufig so sehr an Substanz, dass sein Heizwert deutlich sinkt. Dies bemerken Sie auch daran, dass die Holzstücke beim Hantieren bröselig werden.

Richtiges Anfeuern – Die Kerzenmethode

Zünden Sie den Holzstapel wenn möglich oben an. So brennt das Feuer wie bei einer Kerze von oben nach unten. Durch diese einfache Methode bleibt das Feuer beinahe rauchfrei. Eine genaue Anweisung mit Bebilderung finden Sie unter www.fairfeuern.ch/fileadmin/filessharing/dateien/Merkblatt.pdf.

Heinrich van der Wingen

Regelung kann vermieden werden, dass eine Kehrrechtgrundgebühr pro Haushalt erhoben wird. Damit ginge eine Steigerung der Staatsquote einher, welche der Gemeinderat ablehnt.

Neuer Teilzeitangestellter bei der Kinder- und Jugendarbeit

Marc Steiger, Co-Leiter Kinder-/Jugendarbeit, hat sein Anstellungsverhältnis seit November bis zu seinem Schulungsende im Sommer 2014 reduziert. Dafür wurde mittels Inserat nach einer Aushilfe gesucht. Das total bewilligte Pensum wird insgesamt nicht überschritten.

Seit Januar 2014 ist Philipp Renn bei der Kinder- und Jugendarbeit Heiden anzutreffen. Er wird in diesem Jahr 32 Jahre alt. Mehr zu ihm lesen Sie auf Seite 12.

Unterstützungsbeiträge

Die Kommission Standort und Kulturförderung fasst in Geschäften aus den Themen Freizeit, Kultur, Kursaal, Märkte, öffentlicher Verkehr, Schwimmbad, Standort-

marketing, Tourismus regelmässig Ausgabenbeschlüsse.

Die Kommission konzipiert Massnahmen, die zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Arbeits- und Tourismusort beitragen. Regelmässig erhält sie auch Gesuche von verschiedenen Institutionen, welche die Gemeinde Heiden um einen Kulturbeitrag bitten. Es dabei allen recht zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Kommission gibt sich aber an ihren monatlichen Sitzungen grosse Mühe, alle Gesuche nach den gleichen Kriterien zu behandeln und zu beurteilen. Zwischen Mai und Dezember 2013 hat die Kommission folgenden Anlässen/Organisationen finanzielle Unterstützung zugesichert:

- Sandskulpturen Festival Rorschach, Fr. 500.–
- Die dargebotene Hand, Tel. 143, Spende, Fr. 400.–
- Pro Juventute, Spende, Fr. 245.–
- Schweizerischer Marktverband, Jubiläumsfeier 100 Jahre Sektion Ostschweiz, Fr. 500.–
- Schweizerische Bauernhausforschung, Beitrag für Buchneuaufgabe, Fr. 1000.–
- Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte, Förderbeitrag, Fr. 450.–
- Pflegekinder-Aktion St.Gallen, Mitgliederbeitrag, Fr. 300.–
- Oratorienchor St.Gallen, Konzert in der evang. Kirche Heiden, Fr. 1000.–
- Feldschützengesellschaft, 150-Jahr-Jubiläum, Fr. 500.–
- Schweizerisches Jugendschriftenwerk (SJW), Subventionsbeitrag, Fr. 300.–
- Aktiv in Heiden, Übernahme der Kosten für Versand des Jahresprogramms, Fr. 500.–
- Kurverein Heiden, Defizitgarantie fürs Jahr 2014 über Fr. 10'000.– für die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal»
- Senioren-Wandergruppe Heiden, 20-Jahr-Jubiläum, Fr. 2000.–
- Männerchor Heiden, Konzertreihe «Out of Africa», Fr. 2000.–
- Interessengemeinschaft Weben, Gönnerbeitrag, Fr. 500.–
- Lukas Züger aus Heiden, Unterstützung U18-Europameisterschaft der Faustballer, Fr. 200.–
- Verein PSR/IPPNW Jugendsymposium, Fr. 5000.–
- evang. Allianz, Kinderwoche in den Herbstferien, Fr. 500.–
- Internationale Herzogenberg-Gesellschaft, Konzertreihe, Fr. 5000.–

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Timo Marcel Kappeler, geboren am 8. November, Sohn des Christoph und der Fabienne Cristina Kappeler, geb. Gerber.

Joleen Ferraro, geboren am 2. Dezember, Tochter des Juan Dino Künzler und der Sara Ferraro.

Vanessa Vilaysane, geboren am 6. Januar, Tochter des Nieu und der Jantree Vilaysane, geb. Bunlert.

Todesfälle

Gertrud Tobler-Forster, geb. 1923, gestorben am 30. November in Heiden.

Gertrud (genannt Trudi) Schiess-Oertle, geb. 1937, gestorben am 1. Dezember in Heiden.

Hanna Müller Pathle, geb. 1941, gestorben am 28. Dezember in St.Gallen.

Johanna Schefer, geb. 1923, gestorben am 6. Januar in Heiden.

Karl Wohnlich, geb. 1936, gestorben am 9. Januar in Heiden.

Julian Joseph Zirn, geb. 1936, gestorben am 9. Januar in Heiden.

Maria Katharina Bernasconi-Schmid, geb. 1933, gestorben am 21. Januar in Heiden.

- Projekt Appenzeller Jubiläumskrimi, Fr. 500.–
- Detailistenvereinigung Heiden, Advents-Tombola, Fr. 1500.–
- Detailistenvereinigung Heiden, Zeitungsinserat, Fr. 500.–
- Appenzeller Kantonschwingfest, Fr. 200.–

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 101. Geburtstag:
Lina Ehrbar-Sonderegger, Altersheim Weierhewies (24. Februar)

zum 96. Geburtstag:
Ida Etter-Bolliger, Freihofstrasse 1 (22. Februar)

zum 90. Geburtstag:
Wilhelm Signer-Bänziger, Schützengasse 16 (17. Februar)

zum 85. Geburtstag:
Hanspeter Weishaupt, Rosentalstrasse 12b (26. Februar)

Regina Schmutz-Davatz, Weidstrasse 33 (1. März)

zum 80. Geburtstag:
Rolf Schönholzer-Ritter, Langmoosweg 3 (25. Februar)
Rolf Gimber, Poststrasse 34 (25. Februar)
August Minder, Bahnhofstrasse 15 (25. Februar)

- Internationaler Frauentag in der Linde, Fr. 300.–
- Kinderfasnacht im Kursaal, Fr. 500.–
- Verein Dunant Museum, Gedenkfeier, Fr. 505.–
- OK Weihnachtsmarkt im Kursaal, Fr. 1500.–
- Musikschule AR Vorderland, Ensemblewettbewerb, Fr. 1670.–
- AR/AI 500, Anteil Heiden an der Ledi-Bühne in Oberegg, Fr. 1253.40

Der Gemeinderat hat ebenfalls drei Gesuchen entsprochen:

- Verein Dunant Museum Heiden, Sonderausstellung «150 Jahre Genfer Konvention», Fr. 20'000.– aus dem Johanna-Oppliger-Fonds
- Verein Biedermeierfest, Biedermeierfest 2014, Fr. 20'000.–
- Historisch antiquarischer Verein/Museum Heiden, Ausstellung und Buch über «Schulggeschichte Heiden», Fr. 10'000.– aus dem Johanna-Oppliger-Fonds.

Einbürgerungen

Folgende ordentliche Einbürgerungen (Art. 41 ZStV) erfolgten:

- Am 17. Dezember Milica Preocanin, geb. Maljkovic, Langmoosstrasse 13.
- Am 17. Dezember Johann Dietrich Jakob Billerbeck, Sägewiesstrasse 9.

Neuzuzüger/innen

Luca Palumbo, Hinterbissaustrasse 9; Aline Eisenhut, Am Rosenberg 14; Verena und Peter Widmer-Spaling, Im Brand 5; Angelo Di Salvo, Thalertrasse 49c; Valeria Tschuor und Paul Brettschneider Tschuor, Schulhausstrasse 7; Benjamin Hauri, Weidstrasse 6; Iris Ruoss-Fässler, Hinterbissaustrasse 40; Christoph Küng, Hinterbissaustrasse 40; Regula Eisenhut, Stapfenweg 6; Angelika Braunwalder, Am Rosenberg 6; Andrea Plattner, Sägewiesstrasse 4; Michaela Martig, Unterrechstein 3.

Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt

Am 1. Dezember durfte ich meine Stelle bei der Gemeinde als Leiter Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt antreten. Dank der sehr guten Einarbeitung von Daniel Rohner, welcher dieses Umfeld bis anhin betreute, konnte ich mich bereits in die wichtigsten Aufgabenbereiche einarbeiten.

Die Endlichkeit unserer Ressourcen, der Klimawandel und die Atomkatastrophe von Fukushima machen uns deutlich, dass wir eine andere Richtung einschlagen müssen. Zunehmend gewinnen deshalb Themen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, und das Schliessen von Abfall-beziehungsweise Wertstoffkreisläufen an Bedeutung. Mit der Schaffung einer separaten Stelle im Bereich Umweltschutz und Energiestadt hat sich die Gemeinde zum Ziel gesetzt, diese wichtigen Themen noch intensiver anzupacken. Wir möchten als Gemeinde Vorreiter sein und den Umweltschutz und eine nachhaltige Energiestrategie umfassend in unsere Gemeinde integrieren. Mit der Rezertifizierung als Energiestadt stehen bereits die nächsten Aufgaben bevor. Unser Ziel ist, Heiden als Energiestadt stetig voranzubringen und die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden zu verstärken, sodass wir von einer nachhaltigen Energieregion Appenzellerland über dem Bodensee sprechen können. Ausserdem werde ich mich der Erstellung eines Umweltkonzeptes für die Gemeinde zuwenden. Dadurch soll der Umweltschutz als zentrales Element in die kommunale Politik eingebunden werden, mit dem Ziel, unseren Standort als sauberen und attraktiven Standort zu erhalten und zu fördern. *Andreas Naef*

Rückblick

Weihnachtsbasteln

Am verkaufsoffenen Sonntag begrüsst die KJAH vornehmlich die Kinder aus Heiden in der Chillsuite. Während die Eltern ihre Weihnachtseinkäufe an der Poststrasse tätigten, konnten die Kleinen bei uns Christbaumkugeln bemalen und Papiersterne basteln. Rund ein Dutzend Kugeln wurden bemalt und anschliessend an den Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz gehängt. Die Kugeln sind nun wieder in der Chillsuite und können während den Treff-Öffnungszeiten abgeholt werden.

Marc Steiger

Ping-Pong-Turnier

Tischtennis gehört in der Chillsuite neben Darts und Billard zu den beliebtesten Aktivitäten. Es war also im November höchste Zeit, um den Ping-Pong-Master 2013 zu küren. Die Anmeldungen kamen ausschliesslich von männlichen Besuchern. Obwohl vorbeispielen um jeden Punkt gekämpft wurde, verlief das Turnier fair und es wurde viel gelacht. Im Finale setzte sich Pedro Neves durch. Herzliche Gratulation zum Sieg! Auch dieses Jahr suchen wir im Herbst wieder den besten Tischtennispieler. Wer weiss, vielleicht lässt sich ja auch ein Turnier gestalten, bei dem sich die weiblichen Gäste messen. *Marc Steiger*

Ausblick

Appenzeller-Cup II

Der Appenzeller-Cup geht in die zweite Runde! Nach der gelungenen Premiere vom letzten Jahr, messen sich auch dieses Jahr wieder Jugendliche aus allen Gemeinden des Kantons beim «Töggelen». Die Erwartungen an die Häädler-Teams sind hoch, Lukas und Robin haben letztes Jahr den fantastischen dritten Platz erreicht. Dieses Jahr ist Heiden Austragungsort der Finalsple am 5. April. Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen per SMS, E-Mail oder Facebook. Anmeldeschluss ist der 28. Februar. *Marc Steiger*

Personelles

Ein neues Gesicht in der Chillsuite

Seit Januar 2014 bin ich Mitarbeiter bei der KJAH. Mein Name ist Philipp Renn und ich werde dieses Jahr 32 Jahre alt. Im Sommer

habe ich meine Zweitausbildung an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach begonnen und werde diese im Juni 2016 abschliessen. Davor habe ich meine Matura in Trogen gemacht und danach die Hotelfachschule in Passugg abgeschlossen. Darauf folgten verschiedene Hotels im In- und Ausland.

Mich freut es sehr, Teil des Teams von der KJAH zu sein. Mit viel Motivation bringe ich mich in der «Chillsuite» ein und begleite dort die Jugendlichen an verschiedenen Tagen. Ich freue mich schon jetzt auf viele spannende Begegnungen. Gerne möchte ich den eingeschlagenen Weg weiterführen um so den Treff weiter so attraktiv zu halten wie er sich zurzeit präsentiert. Ebenso freue ich mich etwas für die Gemeinde zu tun.

Bis bald im Dorf oder in der Chillsuite. *Philipp Renn*

Kurs «Baby-Sitting» für Jugendliche

Am Samstag, 1. und 8. März organisiert das Schweizerische Rote Kreuz im Betreuungszentrum den Kurs «Baby-Sitting». Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und beinhaltet folgende Themen: Babysitting, Bedürfnisse des Kindes, Entwicklung, Beschäftigung, Essen und Trinken, Ruhe und Schlaf, Sicherheit, Sauberkeit und Schutz, Wolfbefinden und Gesundheit sowie Kinderrechte.

Die Kursdauer ist jeweils von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr (zwölf Stunden). Die Kurskosten betragen Fr. 100.– und werden am ersten Kurstag eingezogen.

Nach absolviertem Baby-Sitting-Kurs können sich die Jugendlichen durch die Vermittlerin der Gemeinde vermitteln lassen. Anmeldung bei Manuela Stark, 071 891 19 90 oder strongs@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Ein grosses Dankeschön

Neulich in einem Laden wurde ich wiederholt auf das soziale Engagement der Mitglieder des Vereins Haus zur Bergulme angesprochen. Natürlich freuten mich diese positiven Reaktionen von Menschen, die unser Tun verfolgen. Gleichzeitig kam mir der Gedanke, dass hier in Heiden viele engagierte Menschen sind, welche nicht in der Öffentlichkeit präsent sind und mehr im Verborgenen ihr soziales Engagement zeigen. An dieser Stelle möchte ich als Gemeinderat und Ressortleiter Soziales all jenen von Herzen danken, die sich in gemeinnützigen Aktivitäten engagieren. Stellvertretend möchte ich besonders alle Frauen und Männer würdigen, die sich regelmässig Menschen widmen, die unsere Solidarität und Unterstützung bedürfen. *Heinrich van der Wingen*

aufwind 3|14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. März**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **18. Februar um 16.00 Uhr**.

Sandra Gloor, Simon Gloor und Nadia Baumann

Sönd willkommen am Kirchplatz ...

... am Samstag, 15. Februar von 10.00 bis 16.00 Uhr öffnen wir, Sandra und Simon Gloor und Nadia Baumann, unsere Türe am Kirchplatz 9.

Wir laden Sie ein zum Feiern! Sandra und Simon Gloor feiern ihr zehnjähriges Wirken als Shiatsu-Praktizierende und möchten sich für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen von Herzen bedanken. Nadia Baumann freut sich mit Ihnen die Eröffnung ihrer

Yogaschule zu feiern. Erleben, kennenlernen, ausprobieren, geniessen und austauschen sollen an diesem Samstag im Vordergrund stehen. Von 10.15 bis 11.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit Yoga zu erleben, von 13.30 bis 14.30 Uhr dürfen Sie im Shiatsu probieren und von 15.30 bis 16.00 Uhr findet eine Aus-Klang-Meditation statt. Dazwischen freuen wir uns mit Ihnen zu sein und zu geniessen.

Nadia Baumann

Beibehaltung des Schnellzughalts in Rheineck!

Der seit 15. Dezember gültige neue Fahrplan bringt für Rheineck und das Appenzeller Vorderland mehr Nachteile als Vorteile. Der grösste Verlust ist die Aufhebung des Schnellzughalts in Rheineck. Während die Reisezeit von St.Gallen nach Sargans von 69 auf 59 Minuten reduziert wird, erhöht sie sich von Rheineck nach Sargans von 45 auf 49 Minuten, weil in Altstätten umgestiegen werden muss. Auch geht in St.Gallen der Anschluss (10 Minuten Wartezeit) auf den ICN nach Zürich verloren, weil die S 2 erst 2 Minuten nach Abfahrt des ICN in St.Gallen ankommt. Die IG PRO REX-HALT RHEINECK ist auf Grund ihrer Messungen in den letzten fünf Jahren überzeugt, dass der Schnellzughalt in Rheineck möglich ist.

Im Einvernehmen mit den SBB werden wir im März Messungen über die Fahrplanstabilität und über die Dauer des Einsteigevorgangs durchführen, mit dem Ziel, allfällige Zeitreserven aufzudecken. Auch werden wir Verspätungen festhalten und

deren Ursachen zu ergründen versuchen. Da diese Feststellungen an den Bahnhöfen der Rheintalstrecke (St.Gallen, Rorschach, St.Margrethen, Heerbrugg, Altstätten, Buchs, Sargans, Landquart) während den Hauptverkehrszeiten vorgenommen werden müssen, suchen wir Freiwillige, die uns bei der Erfassung dieser Daten behilflich sind. Folgende Daten sind zu reservieren:

- Dienstag, 11. Februar, 19.00 Uhr: Informationsabend im Hotel Hecht, Rheineck
- Dienstag, 11. März, von 6.00 bis 9.00 Uhr: Zuglaufferhebungen an einem Bahnhof
- Dienstag, 11. März, von 16.00 bis 19.00 Uhr Zuglaufferhebungen an einem Bahnhof
- Donnerstag, 13. März, von 6.00 bis 9.00 Uhr Zuglaufferhebungen an einem Bahnhof
- Donnerstag, 13. März, von 16.00 bis 19.00 Uhr Zuglaufferhebungen an einem Bahnhof

Interessierte für die Zuglaufferhebungen können einfach am Infoabend am 11. Februar kommen.

Roland Bürgi

Baby-Rekord im letzten Jahr

Insgesamt sind letztes Jahr in den Spitälern Heiden und Herisau 1251 Kinder (Vorjahr 1210) geboren worden. Damit wurde in den Spitälern des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (SVAR) ein neuer Rekord erreicht. Der Trend der steigenden Geburtenzahlen bestätigt sich also auch bei uns im Kanton.

Sowohl im Spital Heiden als auch im Spital Herisau waren es Knaben, die im neuen Jahr als erste Kinder das Licht der Welt erblickt haben. Im Spital Heiden zeigte die Uhr 09.57 als Angel Louis den ersten Schrei tat. Der zweite Junge im Spital Heiden kam um 13.57 Uhr auf die Welt und heisst Kian.

Nicole Graf Strübi

Gewohnte Wege der Strassenbeleuchtung

Auf den 1. Januar sind die Kandleaber der Strassenbeleuchtung in das Eigentum der Gemeinde übergegangen. Wie bis anhin wird das EW Heiden, nun im Auftrag der Gemeinde, den Betrieb und Unterhalt an den Anlagen ausführen. Defekte Leuchten können Sie unverändert während den Arbeitszeiten unter 071 898 89 40, oder rund um die Uhr unter info@ewheiden.ch melden. Selbstverständlich nimmt auch der EWH-Shop am Kirchplatz entsprechende Mitteilungen gerne entgegen. Die Reparaturen erfolgen wie gewohnt einmal pro Woche am Freitag.

Wir danken Ihnen für Ihre Meldungen.

Christoph Mettler

Simona Kobelt ist Mal- und Gestalttherapeutin IAC

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 8. Februar sind von 10.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 17.00 Uhr alle Interessierten herzlich ins Malatelier für Ausdrucks-malen von Simona Kobelt im Bad 4a eingeladen.

Seit der Eröffnung 2011 gibt es Angebote für Ausdrucks-malen, Thementage und Einzelstunden. Angesprochen sind Menschen jeglichen Alters, Erwachsene, Jugendliche, Kinder und Senioren. Ende 2012 hat Simona Kobelt die fünfjährige Ausbildung zur Maltherapeutin IAC in Zürich erfolgreich abgeschlossen.

Das Ausdrucks-malen bietet die Möglichkeit, Freude an Farben und Formen zu entdecken, ohne dass die Bilder beurteilt oder gewertet werden. Es braucht keine Vorkenntnisse. In kleinen Gruppen werden die Teilnehmer in ihrem eigenen Malprozess begleitet und unterstützt. Ausdrucks-malen heisst mit seinen inneren Bildern in Kontakt kommen sowie Malen als Sprache und Kraftquelle erfahren. Es freut sich auf Ihren Besuch *Simona Kobelt*

Die Vorbereitungen für die Häädler-Messe laufen auf Hochtouren

In knapp zwei Monaten ist es wieder soweit: Vom 11. bis 13. April findet auf dem Schulhaus-Wies-Areal unter dem Motto «Chom ond lueg!» die Häädler-Messe statt. Das Organisationskomitee, unter der Leitung von Rolf Breu, ist bereits an den Feinarbeiten.

Den Besuchern wird auf über 1400 m² eine breite Leistungsshow mit über 60 Ausstellern präsentiert. Lassen Sie sich von der Häädler-Messe inspirieren. Überzeugen Sie sich von der Leistungsbereitschaft, von der Kompetenz und von den Ideen unserer Handwerker und Detaillisten.

Die Regi-Wehr mit der Demonstration des Hubretters, der Streichelzoo des Landwirtschaftlichen Vereins und ein Spielplatz werden die Besucher/innen in den Bann ziehen.

Die gemütliche Festwirtschaft mit kulinarischen Köstlichkeiten, eine höckige Bar, die attraktive Tombola und diverse musikalische Einlagen runden die Häädler-Messe ab.

tb

Klopfen Sie sich frei!

Unter der Leitung von Margrit Spalinger bietet der Frauenverein einen EFT-Kurs an. EFT, auch Emotionale Freiheitstechnik oder Meridiane Klopftechnik genannt, ist eine Methode zur Selbsthilfe, um auf einfachste Art blockierte Lebensenergie wieder ins Fließen zu bringen. Anwendungsmöglichkeiten bestehen bei Ängsten, Trauer, Schuldgefühlen, Schlafstörungen, Raucherentwöhnung, körperlichen und seelischen Schmerzen, zum Loslassen unverarbeiteter Erlebnisse oder zum allgemeinen Stressabbau. EFT verspricht Ihr Leben zu verändern, mehr Lebensfreude und Lebensenergie zu verspüren.

Der Kurs findet am 27. Februar und 6., 13., 20. März jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr im Betreuungszentrum statt und steht auch Nichtmitgliedern offen. Kurskosten: Fr. 120.– für Mitglieder, Fr. 125.– für Nichtmitglieder. Anmeldung bis 20. Februar bei Ursula Locher, 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com.

Ursula Locher

Dance Power

Anstelle unseres legendären Auftritts, folgten am Samstag, 14. Dezember fast 50 Tänzer/innen unserer Einladung zum Filmplausch. Gemischt im Alter von 4 bis 38 Jahren trafen wir uns im Singsaal des Schulhaus Wies und folgten gespannt dem Geschehen im Film Street Dance.

Seit letzten August üben alle Tänzer/innen an ihren Choreografien, welche an einer weiteren Show und Dance Night in Wald aufgeführt werden. Zusammen mit der Kulturkommission Wald organisieren wir diesen Event am Samstag, 15. März in der MZA (Mehrzweckanlage) in Wald. Sie alle sind herzlich willkommen unsere kleinen und grossen Stars zu bejubeln!

Es ist herrlich mitzuerleben, wie schon jetzt Diskussionen stattfinden, welche Outfits denn nun gut aussehen würden, wie die Nervosität steigt und die Kleinen sowie die Grossen voller Aufregung auf unseren geplanten Event hinfeiern! An dieser Stelle gilt es ein grosses Dankeschön an die Eltern auszusprechen für ihr Vertrauen sowie an die Schule, dass wir die Räume für unsere Kurse nutzen dürfen. Weitere Infos unter www.dancepower.ch. *Simone Brunetta*

Kultur und Tradition aus Afrika lieferten die Grundlagen für das Programm

Afrikanische Lieder und Rhythmen

Am Wochenende vom 22. und 23. Februar laden der Männerchor mit dem «Seda»-Streichquartett, den erfolgreichen «Lenzin Brothers» sowie der jungen Musicaldarstellerin und Sängerin Tabea Lendi zum Konzert «Out of Africa» im Kursaal ein. Der neue Frauenchor «singGALLinas» aus St.Gallen wird den Männerchor Heiden zusätzlich ergänzen und auch eigene Lieder beitragen. Das Programm umfasst traditionelle Melodien aus Südafrika, Tansania, Liberia, Nigeria und Kenia. Natürlich fehlt auch ein Medley aus «König der Löwen» und «Africa» von Toto nicht. Erinnerungen an bekannte schwarze und weisse Sänger wie Miriam Makeba, Linda Solomon, Harry Belafonte und weitere Interpreten

werden wach. Die meisten Arrangements für diesen Abend stammen von Michael Schläpfer.

Alle Sänger/innen, der Percussionist, der Saxophonist und die Streicher haben sich mit Begeisterung für dieses musikalische Afrika-Programm zusammengefunden. Ein Ereignis, welches zusammen mit einem Dutzend namhafter Sponsoren wie Gönner realisiert wird. Freunde und Liebhaber afrikanischer Rhythmen profitieren dadurch vom günstigen Eintrittspreis von Fr. 20.–. «Out of Africa» wird nur im Kursaal zu hören sein: am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr sowie am darauffolgenden Sonntag um 17.00 Uhr. Einen Vorverkauf ermöglicht die Papeterie Inauen.

Hans Peter Kammermann

Die Bibliothek macht sich Gedanken rund ums Älterwerden

- Glücksfall Alter – alte Menschen sind gefährlich, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben
 - Älter werden ist viel schöner, als Sie vorhin in der Umkleidekabine noch dachten
 - 101 Ideen für den Ruhestand
 - Entspanntes Gärtnern für Senioren – wie man sich im Alter sein grünes Paradies erhält
 - Wir werden immer älter, vielen Dank, aber wozu?
 - Leben ist jetzt – die Kunst des Älterwerdens
 - In Schönheit altern – Eros, Weisheit & Humor
 - Anmutig älter werden
 - Da geht noch was – mit 65 in die Kurve
 - Und plötzlich fühl ich mich alt – vom Blues der mittleren Jahre
- Dies ist eine Auswahl der Titel, die unter anderen in der Gemeindebibliothek neu in einem eigenen Regal zum Thema Älterwerden aufgestellt sind. Daraus bedienen darf sich natürlich jeder, der sich angesprochen fühlt und sich für dieses Thema interessiert,

unabhängig vom Alter. Übrigens: «Nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu.» M.T. Cicero.

Simone Gründler

Geführte Wanderungen

Zu einer schweren Schneeschuh-tour wird am Samstag, 15. Februar beim Kastenbahn-Parkplatz in Brülisau gestartet. Besammlung: 10.15 Uhr. Dauer: ca. 4 Stunden. Der Tourenverlauf wird je nach Schnee- und Lawinverhältnissen festgelegt.

Am 18. Februar wird eine mittelschwere Winterwanderung durchgeführt. Besammlung: 13.20 Uhr beim Bahnhof «Schachen bei Herisau». Dauer: 2½ Stunden.

Die Wanderungen finden bei jeder Witterung statt; und sollte für die Schneeschuhwanderungen kein Schnee liegen, wird es eine normale Wanderung. *Rolf Wild*

Schnuppern im Geräteturnen

Die Geräteriege SV Rehetobel möchte Knaben und Mädchen die Möglichkeit bieten, das Geräteturnen kennenzulernen, und ihnen auf altersgerechte Art und Weise den Einstieg in diese Sportart ermöglichen. Die Geräteriege Rehetobel lädt darum noch bis zum 15. Februar in der Turnhalle Rehetobel zu Schnuppertrainings ein. Infos gibt es im Schnuppertraining oder unter www.geturehetobel.ch. Anmeldungen fürs Schnuppern an Willi Lanker unter 079 720 52 10 oder geturehetobel@bluewin.ch. Wir freuen uns auf dich. *Willi Lanker*

Nachfolge gesucht

Im Mai 2009 übernahm ich die Leitung der Gruppe Junger Familien, welche eine Untergruppe der Frauengemeinschaft Heiden ist. Mit grossem Engagement und Freude habe ich diese geleitet. Die Organisation von vielen schönen Ausflügen und Anlässen nahm ich in die Hand und habe dabei auch die Fasnachtsdisco für die Kinder wieder aufblühen lassen, sowie die Weihnachtsaktion für bedürftige Kinder ins Leben gerufen. Ich durfte meine eigenen Ideen einbringen und auch umsetzen. Mit viel Freude konnte ich etwas zur Bereicherung des Lebens in der Gemeinde beitragen.

Nun ist für mich die Zeit gekommen dieses Amt weiterzugeben. Darum suche ich eine bis zwei Frauen, die bereit sind, dieses «Jöbli» zu übernehmen. Selbstverständlich würde ich Dich/Euch im Jahr 2014 begleiten und langsam einführen. Per Mai 2015 gebe ich den offiziellen Rücktritt aus dem Vorstand der Frauengemeinschaft bekannt und somit die Leitung der Gruppe Junger Familien ab.

Also Ladies, wer ist interessiert? Ich hoffe für die Gruppe Junger Familien, dass es weiter geht. Für Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. Bitte meldet Euch! Über jede Rückmeldung freue ich mich. Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

aufwind 3 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. März.**

Vermischtes

Sternenkinder danken

Wir möchten uns bei allen Helfern, Sponsoren, Müttern, Köchen, Käufern, Bastlern und allen anderen ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. Mit unserer Standaktion und dem Spaghetti-Plausch durften wir UNICEF für das Projekt der Flüchtlingskinder in Liberia Fr. 3500.– als Spende überweisen.

Ihnen alles Gute. Silvan Rüegg, Rilana Metzler, Reto Huber, Leonie Baumann, Lara Fässler, Lorena Zirn, Joël Breu, Ramona Huber, Moritz Züst, Calvin Rüegg, Fabian Huber, Manuel Metzler, Felix Züst, Sanja Breu, Silja Gasser, Fabienne Bauer, Paule Züst und Alexandra Breu.

Alexandra Breu

«Händler zeigen ihr Heiden» geht auf Wanderschaft

Vielleicht kennen Sie die Bildschirme in Einkaufszentren, die über neue Produkte informieren? Dies gibt Kunden die Freiheit, die neue Information anzuschauen, wann und so oft sie es möchten. Solch ein Info-Entertainment-Prinzip haben zehn engagierte Händler umgesetzt. Jedoch zeigen sie nicht eine neue Zahnpasta oder praktische Bohrmaschine, sondern ihre zehn kurzen Wort-Bild Clips dokumentieren, was ihnen in Heiden auffällt und gefällt. Die Idee «Händler zeigen ihr Heiden» ist so gut angekommen, dass der Bildschirm mit den Wort-Bild-Clips nun auf Wanderschaft geht.

Im Dezember/Januar wurde «Händler zeigen ihr Heiden» im Schaufenster des TV-Geschäfts Buschor + Dahinden gezeigt. Im

Februar wird nun die Show im Schaufenster bei artEmoda non-stopp zu sehen sein. Danach in einem anderen Geschäft/Lokal in Heiden. Was ist zu sehen? Unter anderem Geheimnisse um Heiden, Jungunternehmen in Heiden, Händler Künstler öffnen ihre Ateliers, International bekannte Persönlichkeiten in Heiden, Gewerbe in Heiden. Einige dieser Clips sind auch abspielbar bei www.heiden.ch → Aktuelles → Newsletter → 22.11.2013.

Weitere zehn Wort-Bild-Clips sind schon in Produktion, diesmal von anderen Händlern zusammen gestellt. Weitere Infos erhalten Sie unter ifi@bluewin.ch oder 079 360 91 96.

Cornelia Veil

Mehrgenerationenprojekte in Trogen und im Appenzellerland

Ganzheitliche Mehrgenerationenprojekte berücksichtigen soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Sie erlauben neue Lebens-, Wohn- und Arbeitsmodelle. Das Generationenhaus bildet eine Alternative zum Pflegeheim und zur Kindertagesstätte und «Co-Working-Spaces» eröffnen neue Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Hauseigentümer, Vertreter von Gewerbe, Institutionen, Organisationen und die Bevölkerung sind eingeladen zur öffentlichen Infoveranstaltung am 13. Februar um 20.00 Uhr im Kronensaal, Landsgemeindeplatz Trogen.

Yvonne Zellweger

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Leider liess uns Frau Holle bei der ersten Ansetzung im Stich. Nun laden wir die Bevölkerung von Heiden und Umgebung am Samstag, 8. Februar (Verschiebedatum: 15. Februar) zum Gratis-Skitag ein. Gestartet wird frühmorgens um 6.00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6.– ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10.00 bis 12.00 Uhr messen sich die Kindergärtner/innen und Schüler/innen. Um 13.30 Uhr startet das Volkskirenrennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13.00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren sowie Differenz. Sämtliche Teilnehmer fahren zwei Läufe. In der Kategorie Differenz entscheidet der kleinste Zeitunterschied über den späteren Sieger. Den sportlichen Tag rundet das Nachtskifahren von 19.00 bis 21.30 Uhr ab. Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. *tb*

Zumba für Jung und Alt

Zumba ist ein vom Latino-Lebensgefühl inspiriertes Fitnessprogramm mit Musik und verschiedenen Tanzstilen. Zumba ist ein dynamisches, begeisterndes Fitnessstraining für jedermann.

Seit Anfang 2013 führt Sûle Biedermann (ausgebildete Tanzlehrerin und Zumba-Instruktorin) Zumba-Fitness für Bewegungsbegeisterte im evang. Kirchgemeindehaus durch. Ende Jahr kam dann Zumba-Kids für Kinder dazu. Ab Februar bietet Sûle nun auch Zumba-Gold für jene an, welche es ein wenig langsamer angehen möchten. Es eignet sich für Anfänger, Leute mit körperlichen Einschränkungen und für ältere, aktive Menschen, welche Körper und Sinne beleben wollen. Die verschiedenen Zumba-Fitnessprogramme finden im evang. Kirchgemeindehaus statt:

- Zumba-Kids: mittwochs um 13.30 Uhr.
- Zumba-Fitness: montags und freitags um 9.30 Uhr
- Zumba-Gold: freitags um 8.15 Uhr

Schnuppern ist jederzeit möglich, lassen Sie sich begeistern. Weitere Infos erhalten Sie bei Sûle Biedermann, 079 544 57 80 oder sule.biedermann@icloud.com.

Sûle Biedermann

Hinten v.l.n.r.: Ueli Wolf, Gerhard Rohner, Andrea Nauer, Marcel Rohner, Paul Hafner, Roman Huss, Urs Sturzenegger, Stefan Züst und Fabienne Duelli. Mitte links: Max Frischknecht. Mitte rechts: Hanspeter Giezendanner. Vorne v.l.n.r.: Monika Gessler, Bruno Huber, Jürg Alder, Rolf Kübele und Marcel Fürer

Tour de Suisse 2014 – Heiden rüstet sich für den Grossanlass

Die Vorbereitungen für die Tour de Suisse 2014 in Heiden laufen auf Hochtouren. Für den Grossanlass engagieren sich über zwanzig Personen, in einem breit zusammengesetzten OK. Verschiedene Veranstaltungen aus den Bereichen Sport und Musik umrahmen den Etappenstart und die Ankunft der Tour de Suisse, die am Montag, 16. und Dienstag, 17. Juni, stattfinden. Das Programm beginnt bereits am Samstag, 14. Juni mit einem Unterhaltungsabend. Dass ein Anlass in dieser Grösse überhaupt realisiert werden kann, dafür sorgen viele

Helfer/innen sowie Sponsoren und Gönner. Der viertägige Anlass bietet spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten für Personen jeden Alters, aber auch eine interessante Plattform für Firmen.

Weitere Infos zur Zusammenstellung des OKs, den verschiedenen Ressorts, Möglichkeiten für Gönner und Sponsoren sowie Helferinformationen finden Sie unter www.tds-heiden.ch. Die Tour de Suisse 2014 Heiden ist ausserdem auf facebook.com/TdSHeiden präsent.

Monika Gessler

«Münz für Afrika»-Sammlung

Wenn Hilfe bei Armen ankommt, ist dies eine grosse Freude für alle Spender. Ganz herzlichen Dank allen, die während des Häädler Jahrmarktes im Spaghetti-Stübli (Saal der Pfimi Heiden, Asylstrasse 26) konsumiert hatten. Dabei kam ein Überschuss von Fr. 1665.– zustande. Natürlich auch, weil sich alle Helfer/innen unentgeltlich und mit Spenden eingesetzt hatten.

Ganz herzlichen Dank auch allen, die ihr Münz (insgesamt Fr. 1651.05) im Laufe des Dezember an verschiedenen Orten in die roten Schalen gelegt hatten. Diese rote Schale dient, den Kindern in Afrika eine heisse und vitaminreiche Mahlzeit pro Tag abzugeben.

Dafür bekommen 46 Afrikaner Kinder Schulbildung und eine heisse und vitaminreiche Mahlzeit pro Tag, ein Jahr lang.

Hans Eugster

Wettbewerb

Nachdem keine Einsendung die richtige Lösung enthielt nun diesmal etwas vereinfacht ...

es hed emm öberall weh tue, im Chopf, i de Aarme ond i de Bää, «o jee» hed er gjommeret, «riite ischt nöd luschtig uff emme so e störrische blööde Gaul, i wett lieber eueri Chueh. S'ischt aber nöd eso liecht e Chueh zmelche ond zmol hed si em Hans mit em hendere Bää en zümpf-tige Schlag ggee. Zom Glück ischt enn gad en Metzger verbii choo, wo uff sim Schubcharre e jungs Säuli glade kaa hed. Er hed mit em Metzger denn di alt Chueh gees Säuli tuusched ond isch wiiterzoge, spöter hed er sis Säuli gege e Gans tuusched... er hed tuusched bis er am Schluss nünt me kaa hätt ...

Wie hiess der Überglückliche? Bitte den gesuchten Namen bis zum 18. Februar bekannt geben an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@blueemail.ch. *E.St.*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@blueemail.ch

Aboservice
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 18. Februar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Neue Ansprechpersonen

Pünktlich auf den Jahreswechsel hat sich auch in der Tourist Information eine Änderung ergeben. Vor den Festtagen verabschiedete sich Sandra Mazenauer, sie hat den neuen Standort am Bahnhof erfolgreich aufgebaut.

Neu werden Gäste, Leistungsträger und Einheimische zu je 50 Stellenprozenten von Monika Fasola (seit 1. Februar) und Edith Grand (seit 6. Januar) bedient.

Monika Fasola wird weiterhin auf der Gemeindeverwaltung Heiden in einem Teilpensum angestellt sein. Sie kennt die Gemeinde wie ihre Westentasche und bringt ein grosses Wissen in die Tourist Information mit.

Edith Grand wohnt in Oberegg und hat das Appenzellerland durch Wanderungen und mit dem Mountainbike kennen gelernt. Beide sind sehr motiviert an ihrer neuen Arbeitsstelle gestartet und schätzen den Kontakt mit den Gästen und Partnern.

Tourist Information

FEBRUAR

ganzer Monat	7.00–22.00	Boutique ArtEmoda
		Häädler zeigen ihr Heiden Cornelia Veil
	11.00–14.00	Hotel Heiden
		Über Mittag abtauchen Hotel Heiden
		Kursaal
		Schriftbilder Ursula Engler
Jeden Mo	18.00–19.00	Hotel Heiden
		Häppchen Hour Hotel Heiden
Jeden Do	19.00–20.15	Asylturnhalle
		Fit für den Winter Ski Club Heiden
Mi 5.	19.00–22.00	Schreinerei Bänziger
		Wir bauen ein Insektenhotel Frauengemeinschaft Heiden
	19.30	Kursaal
		Öffentliche Orientierungsversammlung Gemeinde Heiden
Do 6.	19.00–21.00	Frauenverein Heiden
		Kurs «Freies Stricken und Häkeln» Naraki
Fr 7.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
		Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe
Sa 8.	6.00–22.00	Skilift Heiden
		Gratis-Skitag mit Volksskirennen Skilift AG Heiden
	21.00	Tanzsaal im Kursaal
		Oldies Night Oldies Night
Mo 10.	16.00–18.00	Hotel Heiden
		Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 11.	18.00–19.30	Spital Heiden
		Eltern-Infoveranstaltung Storchentreff Spital Heiden
Sa 15.	14.30–16.00	Altersheim Quisisana
		Ständli Trachtenchor Heiden
	20.00–22.30	evang. Kirchgemeindehaus
		Freies Tanzen – Wellen Tanzen Freies Tanzen
So 16.	7.00–17.00	Bergführer Markus Kühnis
		Tagesskitour in der Region Ostschweiz Bergführer Markus
	17.00	Kursaal
		Konzert mit den Lehrkräften der MSAV Musikschule Appenzeller Vorderland
Mo 17.	7.00–18.00	Bergführer Markus Kühnis
		Tiefschneekurs in der Region Ostschweiz Bergführer Markus

FEBRUAR

Mi 19.	20.15–21.30	Turnhalle Gerbe
		Fit für den Winter mit der Männerriege Ski Club Heiden
Do 20.	14.30–16.30	evang. Kirchgemeindehaus
		Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
	19.00–21.00	Haus zur Bergulme
		Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme
Fr 21.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
		Häädler Spatzenhöck: Verse, Lieder und Fingerspiele Chrabbelgruppe
	19.30–23.00	Hotel Linde
		Konzert und Tanzabend mit kubanischen Rhythmen; Grupo Sonoro Kulturgruppe Lindenblüten
Sa 22.	19.30–22.00	Kursaal
		Konzert «Out of Africa» Männerchor Heiden
So 23.	14.00–16.30	Kursaal
		Konzert «Out of Africa» Männerchor Heiden
Di 25.	11.45	Restaurant Bären
		Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum
		Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft Heiden
	20.15	Hotel Heiden
		Live Dia-Show «Nordische Welten: Spitzbergen/Island/Grönland» Hotel Heiden
Do 27.	19.00–21.00	Betreuungszentrum
		EFT-Seminar Meridiane Klopftechnik Frauenverein Heiden
Fr 28.	20.00	Kursaal
		Kultur im Kursaal: Martin O. Kurverein Heiden

M Ä R Z

Sa 1.	11.00–02.00	Kursaal
		Snowparty Schneesportschule Heiden
Mo 3.	16.00–18.00	Hotel Heiden
		Schmuckausstellung Pierre Lang

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 18. Februar, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Fapla – ein geschützter Raum für Ihre persönlichen Fragen

Welche Möglichkeiten der Familienplanung gibt es? Bin ich vor einer Kündigung geschützt, wenn ich schwanger werde? Welche Rechte habe ich als schwangere Frau? Wo können wir uns beraten lassen bei Schwierigkeiten mit unserer Sexualität? Wie weiter, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war? Wer hilft mir bei der Entscheidungsfindung? Wie ist das mit der pränatalen Diagnos-

tion? Das sind menschliche Fragen, aber auch solche, die Mann und Frau gerne diskret stellen wollen.

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität (Fapla) bietet für Fragen, Probleme einen geschützten Raum. Bei unseren Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich mit viel Erfahrung sind Frauen und Männer,

Jugendliche und Erwachsene jeden Alters und jeder Nationalität – sowie Paare, Familien, Gruppen und Organisationen herzlich willkommen. Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet im Auftrag der Kantone SG, AR und AI und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Das Beratungsangebot ist kostenlos. Rufen Sie uns an! Wir heissen Sie willkommen mit Ihren Fragen und Problemen (071 222 88 11, www.faplasg.ch).

Sylvia Sturzenegger

bitte beachten!

Redaktionsschluss für den nächsten *aufwind*: 18. Februar, 16.00 Uhr.

Rosental Kino

Februar Programm

Fr, 7.	20.15 Uhr*	Ov/d, 10/8 J.
		All is lost
Sa, 8.	17.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.
		Säntis – unterwegs mit Franz Hohler
	20.15 Uhr*	Ov/d, 16/14 J.
		Inside Llewyn Davis – eine Katzenmusik
So, 9.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
		Dinosaurier – Im Reich der Giganten
	19.15 Uhr	Dialekt, 8/6 J.
		Z'Alp
Di, 11.	20.15 Uhr	Dialekt, 12/10 J.
		Akte Grüninger
Mi, 12.	20.15 Uhr* (Cinéclub)	Ov/d, 16/16 J.
		The Human Resources Manager
Fr, 14.	18.30 Uhr	Anmeldung 079 6780981
		Sprachencafé: Italienisch
	20.15 Uhr*	d, 10/8 J.
		Die schwarzen Brüder
Sa, 15.	17.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.
		Karma Shadub
	20.15 Uhr*	Ov/d, 10/8 J.
		All is lost
So, 16.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
		Fünf Freunde 3
	19.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.
		Säntis – unterwegs mit Franz Hohler
Di, 18.	14.15 Uhr** (Kinomol)	F/d, 10/8 J.
		Hiver Nomade
	20.15 Uhr	Ov/d, 16/14 J.
		Inside Llewyn Davis – eine Katzenmusik
Do, 20.	20.15 Uhr*	Stumm, 14/12 J.
		Special: die Weber Originalfassung, Friedrich Zelnik, 1926 mit Live-Vertonung
Fr, 21.	20.15 Uhr*	d, 14/12 J.
		Der Medicus
Sa, 22.	17.15 Uhr	d, 8/6 J.
		On the Way to School
	20.15 Uhr*	Dialekt, 12/10 J.
		Der Goalie bin ig
So, 23.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
		Dinosaurier – Im Reich der Giganten
	19.15 Uhr	d, 14/12 J.
		Der Medicus
Di, 25.	18.30 Uhr	Anmeldung 079 6780981
		Sprachencafé: Englisch
	20.15 Uhr	Dialekt, 12/10 J.
		Der Goalie bin ig
Fr, 28.	20.15 Uhr*	Ov/d, 10/8 J.
		All is lost

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.

** Kaffeebar ab 14.00 Uhr geöffnet.

Der Goalie bin ig

Das Buch von Pedro Lenz «der Goalie bin ig» wurde verfilmt. Das Kino Rosental zeigt am Samstag, 22. Februar um 20.15 Uhr den Film in Anwesenheit von Andreas Beutler. Er ist Schauspieler und Kindercoach, wohnhaft in Heiden und spielt eine kleine Rolle im Film. Er wird vor und nach dem Film Fragen beantworten. *Rosie Bühler*

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

täglich erreichen uns Schreckensmeldungen aus aller Welt. Bilder von verletzten, hungernden und frierenden Menschen in Kriegsgebieten, die kaum noch von Hilfscorps erreicht werden können. Zahlreiche Leser/innen können sich wohl noch gut an die Zeit des 2. Weltkriegs erinnern, als Flüchtlinge an der Schweizer Grenze standen, verzweifelt und dennoch voller Hoffnung, man möge ihnen Einlass gewähren. Einer, der keinen Versuch scheute, um für diese Menschen einen Weg zu finden, war Paul Grüninger. Zurzeit läuft in zahlreichen Kinos (auch in Heiden) der Film «Akte Grüninger», der auf eindrückliche Weise erzählt, wie auch in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten Menschen geholfen werden konnte. Zivilcourage und Mut haben Paul Grüninger und seine Helfer bewogen, Tausende vor dem sicheren Tod zu retten – als Märtyrer der Menschlichkeit und der Nächstenliebe!

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 8. März,
20.00 Uhr, Hotel Linde

Internationaler Frauentag

Ab 18.00 Uhr gibt es ein Griechisches Buffet. Anschliessend FRADS, ein szenarisches Lesespektakel und 2-Minuten-Präsentationen sowie Disco

Die «rose» jubiliert

21 Jahre «rose», Sozialpädagogische Wohngruppe für Mädchen und junge Frauen! Das ist ein Grund zu feiern!

Die «rose» befindet sich nun schon seit drei Jahren an der Badstrasse. Wir haben uns hier gut eingelebt und fühlen uns sehr wohl. Die gute Zusammenarbeit mit der öffentlichen Schule und die allgemeine Akzeptanz unserer Mädchen und jungen Frauen in der Nachbarschaft und im ganzen Dorf schätzen wir sehr.

Die «rose» ist ein Ort für Mädchen und junge Frauen im Alter von dreizehn bis achtzehn Jahren. Unabhängig von sozialer, kultureller und religiöser Herkunft finden sie hier einen geschützten Raum, in dem sie sich unter der Begleitung von Sozialpädagoginnen persönlich, schulisch und beruflich entfalten können. Persönliche Krisen oder schwierige Familiensituationen sind nur zwei Gründe, um in der «rose» platziert zu werden. Die weiblichen Jugendlichen erhalten hier die Chance, ein weitgehend normales Leben zu führen, in dem sie nach Möglichkeit die öffentliche Schule besuchen, Hobbies nachgehen, Freundschaften pflegen ...

Vor 21 Jahren wurde die «rose» gegründet. Weil im Leben der Mädchen und jungen Frauen auch nicht immer alles gerade läuft, haben wir uns entschieden, den 21. Geburtstag der «rose» zu feiern. Uns ist es wichtig, dass sich unsere Mädchen und jungen Frauen weiterhin im Dorf verankern und integrieren können. Wie könnten wir dies besser unterstützen, als damit, dass wir unser ungerades Jubiläum zusammen mit Ihnen feiern wollen?

An dieser Stelle möchten wir Sie zu zwei Filmabenden ins Kino Rosental einladen: Am 31. März und am 27. November möchten wir mit Ihnen ab 18.30 Uhr auf 21 Jahre «rose» anstossen.

Nicole Zähler

Schule

2. Sek gestaltet eine Doppelseite im Migros-Magazin

Kultur

**Noldi Alder:
Zäuerli trifft Klassik**

Wirtschaft

Wohnhaus wird Restaurant

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Jugend

Töggeliturnier AR Cup'14

Vereine

Neuer Präsident beim Samariterverein

Vermischtes

Kandidaten zu den Kantonsratwahlen

Veranstaltungen

2. Sek gestaltet eine Doppelseite im Migros-Magazin

Die gesamte Stufe der 2. Sek bewarb sich mit einem ausführlichen Bewerbungsdossier für ein Projekt des Migros-Magazins mit Schweizer Schulen zum Thema Berufsfindung. Die Bewerbung wurde angenommen. Der Startschuss zum Projekt fiel, indem die Lernenden zu Journalistinnen und Journalisten werden, recherchieren, einen Industriebetrieb der Migros und dessen Berufe erkunden und dann eine Story und das Layout für eine Doppelseite im Migros-Magazin entwickeln.

Die Deadline für das vorproduzierte Layout ist am 4. Mai, die Doppelseite der 2. Sek erscheint dann irgendwann zwischen Juni und August. *U.M.*

Volleyballnacht

An der traditionellen Volleyballnacht nahmen elf Mannschaften teil und wurden bis am späten Abend gefordert, denn es galt zehn Spiele à 12 Minuten zu absolvieren.

Neu in diesem Jahr war, dass das Fussballmatch Lehrer gegen die 3. Sek durch ein Mixed-Unihockey-Spiel ersetzt wurde, was gut ankam und für deutlich weniger Verletzungen sorgte.

Ein Dank geht an die Schüler/innen der Klassen 2A und 2B, die mit den Klassenlehrpersonen Selina Schawalder und Ulli Müller den Anlass organisierten und zudem für die Bewirtung sorgten. *U.M.*

Die Siegermannschaft «Gauchos» der Volleyballnacht 2014 (v.l.n.r.): Selma Coralic, Muamer Toromanovic, Ajla Coralic, Armin Begic, Ajla Pjanic, Ajdin Huskic und Adisa Huremagic

Kultur- und Sprachenaustausch

Während verschiedenenorts Diskussionen zum Fremdsprachenunterricht laufen, suchen zahlreiche Familien Gelegenheiten, um ihren Kindern das Lernen einer weiteren Landessprache zu erleichtern. Das Programm «Ferieneinzelaustausch» geht über die Sprachgrenze hinaus, macht den persönlichen Kontakt in einem anderssprachigen Familienalltag möglich und wirkt nachhaltig motivierend und bereichernd.

Das Programm «Ferieneinzelaustausch» bietet 11- bis 15-jährigen Schüler/innen aus der ganzen Schweiz die Möglichkeit, einen Teil ihrer Ferien in einem anderen Sprachgebiet zu verbringen. Bereits während eines ein- bis zweiwöchigen Sprachaufenthalts sind Fortschritte in der Fremdsprache möglich. Vor allem aber wirkt ein Ferieneinzelaustausch motivierend auf das Sprachenlernen. Das Prinzip des Ferieneinzelaustauschs ist einfach: Die Kinder zweier Familien verbringen einen Teil ihrer Ferien bei ihrem Austauschpartner in der jeweils anderen Sprachregion und sind dabei in der Gastfamilie integriert.

Die Anmeldung erfolgt online auf www.ch-go.ch/fea. Anmeldung und Vermittlung eines Ferieneinzelaustauschs sind kostenlos. Die Reisekosten und ein allfälliges Taschengeld gehen zulasten der Teilnehmenden.

Kontakt und Infos: ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, Sandra Stutz, pestalozzi@chstiftung.ch, 032 346 18 18, www.ch-go.ch/programme/pestalozzi/mobilitaet.

Reto Gmünder

Nationaler Zukunftstag

Letzten November fand der Nationale Zukunftstag statt. Die Schüler/innen der 5. Klasse der Schulhäuser Dorf und Wies verbrachten diesen Tag bei ihren Verwandten oder Bekannten. Sie erhielten spannende Einblicke in die verschiedensten Betriebe. In den *aufwind*-Ausgaben bis zur Hädler-Messe (11. bis 13. April) erzählen einige Kinder von ihren Erfahrungen, welche sie gemacht haben. *fw*

Am Morgen bin ich mit Papi nach Rüthi gefahren. Dort arbeitet er in der Firma Winterhalter als Chef einer Abteilung. Während der Fahrt habe ich aufgeschrieben, was wir machen. Das ist lustig gewesen. Im Geschäft haben wir als erstes die Post angeschaut. Nachher haben wir Geld gezählt. Zusammen mit Shawna und Yarislav, die beide auch diese Firma angeschaut haben, sind wir zu viert auf einen Rundgang gegangen. Ich habe viele neue Sachen gesehen. Die Mitarbeiter haben Geschirrspülmaschinen gemacht. Ein Laser hat Teile aus einem riesigen Stück Blech ausgeschnitten. Bei der nächsten Maschine sind die Kanten geschliffen worden. Danach ist, wieder mithilfe einer Maschine, das Blech gebogen worden. Als nächstes sind Teile mit Silikon aneinander gelehmt worden. Zum Schluss sind noch die Elektroteile dazugekommen. Schon ist eine neue Maschine gemacht worden. Die grösste der drei verschieden grossen Maschinen ist so gross, dass ein Kind darin Platz gehabt hätte.

Céline Hirt, 5. Klasse Wies

Mein Onkel Remo arbeitet bei Bohnenblust, das ist in St.Gallen. Das ist eine Transport-Firma mit vielen grossen LKW und es hat

zwei Stapler gehabt. Ich fand es spannend, wie sie die Container mit einem grossen Kran weggenommen haben. Und ich fand es toll, wie mein Onkel LKW fuhr, auch wie er rückwärts rangierte. Ganz besonders faszinierte mich, wie sie die Saunas abgeladen haben. Ich durfte vor das Lenkrad sitzen. Und um 16.30 Uhr konnten wir Feierabend machen.

Nico Brosch, 5. Klasse Wies

Es ist toll hier in der Migros! Ich durfte ein Migros-T-Shirt anziehen. Melissa zeigte mir, worauf man schauen muss, bevor man ein Joghurt einräumt. Man muss auf das Datum schauen. Wenn das Datum des alten Joghurts gleich ist wie das neue, dann darf man es einräumen.

Bei meiner Oma an der Kasse war ich nicht, weil man sich dort konzentrieren muss und ein bisschen Erfahrung braucht.

Am Morgen durfte ich im Koli arbeiten und begann um 8.00 Uhr. Ich habe mit einer sehr tollen Mitarbeiterin gearbeitet. Sie hat mir alles sehr gut erklärt. Alle Mitarbeiterinnen waren sehr nett und haben mir alles genau erklärt. Sie waren sehr freundlich. Ich durfte auch in der Molkerei mithelfen. Dort war es jedoch kälter.

Aylin Siegrist, 5. Klasse Dorf

aufwind 4 | 14

erscheint für Sie am
Mittwoch, 2. April
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **18. März um 16.00 Uhr.**

Noldi Alder: Zäuerli trifft Klassik

Das Hauptaugenmerk am 15. März wird zweifellos Noldi Alder gewidmet sein, wenn seine Komposition «Das Märchen vom Appenzeller Zäuerli und dem Klassischen Streichorchester» durch die evang. Kirche tönt. In verschmelzender Einheit begegnen sich darin Streicherklang und menschliche Stimme. Diese nicht, wie man es aus dem Konzertsaal kennt, in einer festgelegten Melodie oder Tonfolge, sondern in spontan-improvisierten Naturlauten menschlicher Stimme – eben: «s'Zäuerli».

Die drei bekannten Jodler Walter Frick, Hansueli Gähler und Walter Neff und die Buebe-Chlausgruppe Urnäsch demonstrieren, welche wunderschöne Harmonien und melodiose Symbiosen sich dabei entwickeln. «Zäuerli trifft Klassik» ... das ist kein Märchen, sondern berührende Begegnung zweier vermeintlich nicht zusammen passender Tonkomponenten!

Transkription eines Mozart Klavier- Rondos

Keine Seltenheit: Komponisten nehmen Werke anderer Komponisten und transkribieren sie in eine andere instrumentale Zusammensetzung. Berühmt war da beispielsweise Franz Liszt, in dem er ganze Symphonien für Klavier umschrieb (Beethoven, alle neun Symphonien), also Reduzierung eines Orchesters auf ein Instrument.

Den umgekehrten Weg ging Heinrich von Herzogenberg – in Heiden durch seinen Sommerwohnsitz «Abendroth» nicht unbekannt: Er vertonte Mozarts Rondo für Klavier KV 511 für Violine und Orchester. Dieses Werk wird im Rahmen des «Musikfrühling Heiden 2014» am Samstag, 15. März um 19.30 Uhr in der evang. Kirche zu hören sein. Gerade, wer dieses Rondo schon gespielt hat, darf gespannt sein, was dabei herauskam! Mehr im nebenstehenden Inserat.

Andres Stehli

aufwind 4 | 14

erscheint für Sie am
Mittwoch, 2. April

Mit absolut handgemachten Instrumenten aus der damaligen Zeit kommen die Musiker von «A Beatles Night» dem Sound der Beatles erstaunlich nahe

«A Beatles Night» in der Linde

1966 geben die Beatles ihr letztes öffentliches Konzert und arbeiten danach nur noch in den berühmten Apple-Studios in London. 1970 trennt sich das berühmte Quartett – die Welt ist schockiert.

44 Jahre später drehen sechs Musiker und zwei Media-Spezialisten aus der Bodenseeregion am Samstag, 29. März um 20.15 Uhr die Zeit zurück und lassen die Beatles wieder auferstehen. Stil- und soundsicher unternehmen sie mit ihrem Publikum eine Zeitreise in die Vergangenheit, eine «Magical Mystery Tour» von «A Hard Days Night» bis «Yesterday».

Mit absolut handgemachten Instrumenten aus der damaligen

Geführte Wanderungen

Um 13.20 Uhr ist am Dienstag, 18. März Besammlung beim Bahnhof in Weinfelden. Von dort führt die geführte mittelschwere Wanderung zum Otterberg. Der Rückweg erfolgt über Tattchueb und Tätsch zum Schloss Weinfelden und zurück zum Ausgangspunkt. Dauer: 2 1/2 Stunden.

Als erste geführte Tageswanderung im Jahre 2014 steht am Sonntag, 29. März eine leichte Wanderung auf dem Programm. Besammlung ist um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Uttwil. Die ganze Wanderstrecke führt flach am Bodensee entlang und nach vier Stunden Wanderzeit wird der Hafen in Kreuzlingen erreicht.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. An allen Wanderungen dürfen auch Nichtmitglieder teilnehmen.

Rolf Wild

Ersatz der Trafostation Bad

Neubauprojekte an der Seeallee und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit veranlassen das EW Heiden, die Trafostation Bad einer umfassenden Erneuerung zu unterziehen. Die neuen Anlagen erfüllen gleichzeitig auch die aktuellen Standards der Arbeitssicherheit.

Die Arbeiten werden durch den Netzbau des EWH Ende März ausgeführt. Wir sind bestrebt, die Arbeiten nach Möglichkeit während den Normalarbeitszeiten durchzuführen. Mit Rücksichtnahme auf das Gewerbe, müssen einige Arbeiten jedoch ausserhalb der Arbeitszeit erledigt werden. Dabei sind Lärmemissionen im näheren Umfeld der Trafostation leider nicht zu verhindern. Wir bitten die Anwohner im Quartier auch um Verständnis, wenn in einem angekündigten Zeitfenster der «Pflus» nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Betroffen hiervon sind die Gebiete Am Rosenberg, Badstrasse, Blumenaustrasse, Blumenfeldstrasse, Gruberstrasse (östlicher Teil), Im Bad, Oberes Werd, Poststrasse (westlicher Teil) und Weidstrasse (unterer Teil). Über den genauen Zeitpunkt der Unterbrechung der Stromzufuhr werden die Betroffenen rechtzeitig informiert. Das EWH setzt alles daran, die Unterbrüche so kurz wie möglich zu halten. Bitte schalten Sie Computer, Radio-, TV-Geräte und sensible Anlagen vor dem Stromunterbruch mit dem eingebauten Hauptschalter manuell ab.

Für Auskünfte steht Ihnen das EWH unter 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. *Christoph Mettler*

Zeit kommen die Musiker von «A Beatles Night» dem Sound der Beatles erstaunlich nahe. Neben dem legendären Höfner-Bass werden auch Gretsch- oder Rickensbacher-Gitarren gespielt.

Jedoch spielt «A Beatles Night» auch Hits der einzelnen Musiker nach der Beatles-Zeit, erarbeitet teilweise eigene Arrangements oder präsentiert dem Publikum auch mal die eine oder andere Cover-Version eines Beatles-Songs.

Während eines Konzertes von «A Beatles Night» geschieht allerdings noch viel mehr: Beatles-Fans und solche, die es werden wollen, bekommen nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch für die Augen geboten. Auf einer Grossbildleinwand werden alte Filme und Videoclips der Beatles gezeigt. Dazu kommen Live-Bilder von der Bühne. Zum Tanzen, Mitsingen und Geniessen.

Eintritt: Fr. 25.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gang-Konzert-Menü für Fr. 35.– im Restaurant. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Das 6. Biedermeier-Fest naht!

Das OK des 6. Biedermeier-Festes steckt mitten in den Vorbereitungsarbeiten für das kommende Fest. Das Festprogramm beinhaltet bereits viele Aktivitäten, welche unsere Gäste aus Nah und Fern erfreuen werden. Vielleicht möchten aber auch Sie das 6. Biedermeier-Fest mit einer Aktivität bereichern. Melden Sie sich doch bei Alex Rohner, Präsident des Vereins, unter 071 891 30 48 oder info@biedermeier.ch.

Das Biedermeier-Fest lebt nicht nur von der klassizistischen Kulisse unseres Dorfes, sondern auch von vielen biedermeierlich gekleideten Damen, Herren und Kindern. Der Verein organisiert wie in den vergangenen Jahren einen Kleiderverleih. Am Frühlingmarkt in Heiden können die entsprechenden Unterlagen am Biedermeierstand eingesehen werden. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von der Biedermeier-Mode begeistern!

Alex Rohner

Leichte Veränderungen bei der Wohnbevölkerung im AüB im letzten Jahr

Gemeinde	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2003	31.12.1983
Grub	1025	1012	1015	916
Heiden	4052	4033	4020	3673
Lutzenberg	1254	1285	1189	900
Rehetobel	1730	1714	1744	1474
Reute	666	675	667	622
Wald	838	844	884	763
Walzenhausen	2071	2121	2100	2088
Wolfhalden	1728	1725	1717	1670
Obereg	1892	1897	1839	1727
AüB Gesamt	15256	15306	15175	13833

Quelle: Einwohnerämter der Gemeinden, ständige Wohnbevölkerung

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wohnten am 31.12.2013 insgesamt 15'256 Einwohner. Dies sind 50 Leute weniger als noch Ende 2012, entspricht aber den üblichen Bewegungen im Rahmen der Einwohnerfluktuation. Die stärksten Veränderungen gab es im letzten Jahr in Walzenhausen, Lutzenberg und Heiden.

So kann man auch beobachten, dass die Einwohnerzahl in den letzten zehn Jahren im AüB leicht gestiegen ist, die meisten Gemeinden konnten ihre Einwohnerzahl halten oder leicht ausbauen. Wenn man die Einwohnerzahl mit derjenigen vor 30 Jahren (31.12.1983) vergleicht, wohnen heute 1423 Leute mehr im AüB, was einem Anstieg von etwas mehr als 10 Prozent entspricht, am stärksten wuchs Lutzenberg, welches heute über einen Drittel mehr Einwohner hat als noch vor 30 Jahren.

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Das AüB hat mit 15'256 Einwohnern in etwa gleichviel Einwohner wie die Gemeinde Herisau. Jeder vierte Einwohner des Kantons Appenzell Ausserrhoden wohnt in den Vorderländer Gemeinden des AüB, jeder achte Einwohner des Kantons Appenzell Innerrhoden hat seinen Wohnsitz im Bezirk Obereg.

Simon Spillmann

Tour de Suisse: Infoabend für Anwohner und das Gewerbe

Das OK der Tour de Suisse, Etappenort Heiden, lädt am Mittwoch, 5. März um 19.00 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus zu einem Infoabend für die durch die Strassensperrung betroffenen Anwohner und Gewerbetreibenden ein. Weitere Interessenten sind ebenfalls willkommen.

Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann, wird die Bevölkerung frühzeitig in die Planung der Streckenführung, sowie den Auf- und Abbau der Infrastruktur miteinbezogen. OK-Präsident Max Frischknecht und Paul Hafner, Ressortleiter Verkehr, berichten über den Stand der Vorbereitungen. Die Zieleinfahrt findet am Montag, 16. Juni um ca. 17.00 Uhr statt. Die Strecke führt von St.Gallen, Speicher, Trogen ins Vorderland, und über Wolfhalden, Bahnhofstrasse auf den Kirchplatz.

Der Start zur vierten Etappe erfolgt am Dienstag, 17. Juni um 12.00 Uhr bei der UBS, Richtung Seeallee. Die detaillierten Info-Flyer sind ab Mitte Mai unter www.tds-heiden.ch publiziert. Gedruckte Flyer können bei Paul Hafner, 079 811 90 40, bezogen werden. *Monika Gessler*

Das OK Hädler Messe 2014 (v.l.n.r.): Helmut Kobelt (Unterhaltung), Thomas Brosch (Werbung), Michael Schwarz (Aktuar), Max Känzig (Kassier), Rolf Breu (Präsident und Tombola), Heiri Heller (Bau), Erwin Keller und Heinz Reimann (Festwirt)

Vorfriede auf die Hädler Messe

Nächsten Monat ist es endlich so weit: Vom 11. bis 13. April lädt der Handwerker- und Gewerbeverein zur Hädler Messe auf das Schulhausareal Wies ein. Getreu dem Motto «Chom ond lueg!» präsentieren Handwerker und Detaillisten ihre Trends und Neuigkeiten. Das Leitthema «Energie» begleitet die Messe wie ein roter Faden. Energie sparen, Energieeffizienz, aber auch Energie bewusstes Bauen und Leben sind nur einige Themen, die bei speziell gekennzeichneten Ausstellern vertieft aufgezeigt werden. Zudem haben

sich die Schüler/innen und ihre Lehrer über das Gewerbe in Heiden, die Berufswahl, aber auch mit der Umwelt auseinander gesetzt. Interessante Begegnungen entstanden.

Zum Rahmenprogramm über die drei Messetage zählen unter anderem eine attraktive Tombola, Unterhaltungsmusik am Samstagabend, diverse Mittagsmenüs, Vorträge zum Thema Energie sowie für die kleinen Messebesucher/innen eine Hüpfburg und ein Streichelzoo. Mehr Infos gibt es im nächsten *aufwind*. *tb*

Gegen den Trend: Das frühere Wohnhaus «Fernsicht» wird mit Anbauten erweitert und in ein vielseitiges Restaurant umgewandelt.

Wohnhaus wird Restaurant

Vielorts werden Hotels und Restaurants zu Wohnzwecken umgenutzt. Bei uns ist das Gegenteil der Fall, wird doch derzeit das Haus «Fernsicht» in eine Wirtschaft umgewandelt.

Nach dem Neubau des Kurssals 1957 und der Eröffnung des Kurhotels (heute Hotel Heiden, 1974, erweitert 2003) wird derzeit eine weitere touristische Vision verwirklicht. Fredi und Sabine

Grossauer bauen das 1823 erbaute Haus «Fernsicht» in ein Restaurant mit Anbauten um. Nach umfangreichen Tiefbauarbeiten wird derzeit das historische Gebäude umfassend restauriert, und auch die nord- und westseitig erstellten Anbauten sind deutlich sichtbar in die Höhe gewachsen. Die Eröffnung der neuen, «Fernsicht» soll im April 2015 erfolgen.

Peter Eggenberger

Gemeinderatsverhandlungen

Primarschule wird altersdurchmisch

Die Primarschule führt das «Altersdurchmischte Lernen» (AdL) ein. In Zukunft sieht die Heidener Primarschulrealität so aus, dass die Kindergartenkinder und die Erst- und Zweitklässler gemeinsam die Basisstufe besuchen. Ebenso gehen Dritt- und Viertklässler gemeinsam in eine Klasse sowie die Fünft- und Sechstklässler. Die neue Schulstruktur wird schrittweise eingeführt und beginnt diesen Sommer mit einer Übergangsphase.

«Es sind strukturelle und vor allem auch pädagogische Gründe, die uns zu dieser Neuerung bewegen haben», sagt Schulleiter Hans-Peter Hotz. Was die Struktur betrifft, bietet das neue Modell mehr Flexibilität bei der Planung. «Wir haben in den kommenden Jahren manchmal zu wenig Kinder, um zwei Primarklassen zu führen und zu viele für eine», sagt Hotz. Neu sind für die Basisstufe sechs Gruppen vorgesehen, danach je drei pro Stufe, gesamthaft also zwölf Klassen. Geplant ist, dass acht Klassen in der Wies und vier Klassen im Schulhaus Dorf unterrichtet werden. Heute sind es gesamthaft fünfzehn Klassen, nämlich drei im Kindergarten und je zwei pro Jahrgang.

Falsch wäre es nun aber vom Rückgang der Klassen auf einen Abbau der Lehrkräfte und einen Spareffekt zu schliessen: «Es sind nicht in erster Linie finanzielle Überlegungen, die uns zu diesem Schritt führten», sagt Schulleiter Hans-Peter Hotz. Mit dem neuen Modell werde der Aufwand für die Beschulung der Kinder sogar noch leicht grösser, der Auftrag der Lehrer/innen komplexer. «Das sind wir unserer traditionell guten Schulkultur in Heiden aber schuldig», sagt Hotz, der einst Pädagogik und Psychologie studiert hat, und verweist auf die pädagogischen Vorteile des neuen Modells: «Die Erfahrungen ändern

Einladung zum Podiumsgespräch

Am Mittwoch, 12. März um 19.30 Uhr führt die Gemeinde im Kursaal eine öffentliche Orientierungsversammlung betreffend «Altersdurchmisches Lernen» durch. Im Anschluss daran werden sich die beiden Kantonsrat-Kandidaten Linus Graf und Hannes Friedli der Bevölkerung vorstellen. *Peter Stark*

orts, etwa im Kanton Thurgau zeigen, dass Kinder in gemischten Klassen besser lernen als in reinen Jahrgangsklassen.» Das Modell nehme nämlich Rücksicht auf die Tatsache, dass Kinder grosse Entwicklungsunterschiede aufweisen. So gibt es Sechsjährige, die in ihrer Entwicklung weiter sind als Achtjährige. Nicht zuletzt werden mit diesem neuen Schulmodell auch die Selbst- und Sozialkompetenz der Kinder gefördert, immer wichtigere Faktoren im heutigen Bildungswesen – und in der heutigen Berufswelt.

Die Durchlässigkeit des neuen Systems zeigt sich am besten bei der Basisstufe, Kindergarten bis zweite Klasse, die ja von vier- bis achtjährigen Kindern besucht wird. «Da die Entwicklungsunterschiede in dieser Altersstufe sehr gross sind, kann der Übergang in die Schule entwicklungsorientiert, fliegend und flexibel gestaltet werden», sagt Hans-Peter Hotz.

Weil durch das neue Schulsystem stark schwankende Jahrgänge viel besser aufgefangen werden können und mit der Basisstufe vielfältiger auf die Entwicklungsunterschiede der Kinder eingegangen werden kann, ist die Umstellung auf AdL notwendig auch im Sinne des Finanzhaushaltsgesetzes. Demnach gehören die zu erwartenden einmaligen Kosten von Fr. 75'000.– und wiederkehrenden Mehrkosten von Fr. 30'000.– pro Jahr zu den gebundenen Ausgaben und konnten vom Gemeinderat abschliessend entschieden werden.

Die Neuerung an der Primarschule wird vom Kanton unterstützt, insbesondere weil mit der Einführung der Basisstufe vielfältiger auf die Verschiedenheit der Kinder eingegangen werden kann.

Sanierung Weidstrasse

Der Gemeinderat beabsichtigt, die notwendig gewordene Sanie-

rung der Weidstrasse in Etappen in den Jahren 2015 bis 2017 zu realisieren. Mit Sondagebohrungen können die notwendigen Sanierungsmassnahmen besser beurteilt und geplant werden.

In den nächsten Wochen werden an verschiedenen Stellen der Weidstrasse Sondagebohrungen ausgeführt. Diese werden durch die Firma Prüflabor AG, Mörschwil, getätigt und liefern die optimalen Grundlagen für die Planung der notwendigen Sanierungsmassnahmen.

Während dieser Arbeiten kann die Weidstrasse phasenweise nicht durchgehend befahren werden. Das Gemeindebauamt bittet die Anwohner/innen um Verständnis für diese örtlichen Behinderungen, welche jeweils nur von kurzer Dauer sein werden.

Spätestens nach der Sanierung soll nach dem Willen des Gemeinderates die bestehende Geschwindigkeits-Signalisation von 40 km/h auf der Weidstrasse in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden. Die entsprechenden technischen Vorabklärungen und die Auflage der Signalisation bleiben vorbehalten.

Neuer Betriebsvertrag mit dem Schwimmbad

Der geltende Betriebsvertrag aus dem Jahre 1999 zwischen der Einwohnergemeinde und der Schwimmbadgenossenschaft wurde überarbeitet und genehmigt. Somit wird die Tradition der Schwimmbadgenossenschaft weitergeführt.

Im bereinigten Betriebsvertrag zwischen der Schwimmbadgenossenschaft und der Einwohnergemeinde wurden neu vor allem die Kompetenzen festgelegt. Zudem konnten verschiedene Punkte besprochen und angepasst werden, welche im Laufe der Zeit immer wieder zu Diskussionen geführt hatten.

Gleichzeitig wurde ein Vorschlag des Forums Heiden geprüft, welcher empfiehlt, die Gemeinde könnte das Schwimmbad von der Schwimmbadgenossenschaft vollumfänglich übernehmen.

Die Kosten werden zwar weitgehend von der Gemeinde getragen, daher hatte die Anfrage durchaus ihre Berechtigung. Die Schwimmbadgenossenschaft hat jedoch eine alte Tradition. Es gibt viele Engagierte, die sich auch ehrenamtlich für das Schwimm-

Die Bibliothek Heiden/Grub führte anlässlich des Ta-Ballonwettbewerb durch. Es war gutes Flugwetter, danach Kempton im Oberallgäu. Die drei Absender, deren in die Bibliothek eingeladen, wo sie einen Preis abholten. **Gewinner/innen** des Ballonwettbewerb (v.r.n.l.): 2. Preis: Valentin Alther, Lieblingsbuch; 3. Preis: Johann

bad einsetzen und damit zur Identifikation beitragen. Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat den Antrag zur Übernahme abgelehnt und den überarbeiteten Betriebsvertrag genehmigt.

Leiterin der Einwohnerdienste gewählt

Als Nachfolgerin von Monika Fasola, welche als Gästeberaterin bei der Tourist Information eine neue Herausforderung gefunden hat, wählte der Gemeinderat Daniela Burkard zur neuen Leiterin dieser Abteilung. Sie tritt die Stelle am 1. April an.

Daniela Burkard-Mettler, geb. 1984, ist zur Zeit Mitarbeiterin der Finanzverwaltung Speicher

Vor 100 Ausgaben

Im März 2004 standen folgende Themen im aufwind:

- Kino-Filme zum Thema Sucht (Projekt SEHN-Sucht)
- Ältester schriftlicher Beleg aus Heiden aus dem Jahre 1461 entdeckt
- Textilreinigung Kern geht an die nächste Generation

Im März beachten

Mittwoch, 5. März, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Donnerstag, 20. März
Frühlingsanfang

Samstag, 22. März
Papiersammlung

Dienstag, 25. März
Häckseltour
Anmeldung bis Vortag unter
071 890 02 08

Sonntag, 30. März
Beginn Sommerzeit

...ags der offenen Bücher am 17. August 2013 einen
...enn die Ballone flogen weit über Bregenz hinaus bis
...n Ballone am weitesten flogen, wurden am 5. Februar
...len durften. Auf dem Bild sind die glücklichen
...Preis: Shalita Hersche, Familien-Jahresmitgliedschaft;
...na Meyer, Gutscheine für DVD-Ausleihen. KH

AR. Sie ist in Heiden aufgewachsen, hat die Verwaltungslehre in der Gemeindeverwaltung Heiden absolviert und wurde darüber hinaus noch weitere fünf Monate beschäftigt.

Daniela Burkard war seit dem Jahr 2004 bis zur Geburt ihres Sohnes im vergangenen Jahr Leiterin der Einwohnerdienste Speicher. In ihrer damaligen Funktion hat sie die Einführung der Software nsp in den Gemeinden des Kantons begleitet und dabei auch das Team der Einwohnerdienste Heiden bei den Umstellungsarbeiten unterstützt. Sie hat eine reiche Erfahrung und kennt sowohl die Fachgebiete der Einwohnerdienste als auch die anzuwendende Software bestens.

Daniela Burkard ist bereits die vierte Mitarbeitende im Team der Gemeindeverwaltung, welche ursprünglich im Rathaus ausgebildet wurde. Die Gemeindeverwaltung freut sich auf die neue Mitarbeiterin.

Öffentliche Auflage Quartierplan Klinik Rosenberg

Die Klinik Am Rosenberg stösst an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit dem neuen Quartierplan wird die bauliche Erweiterung ermöglicht und das Parkplatzproblem mit dem Bau einer Tiefgarage gelöst.

Die zur Hirslanden-Gruppe gehörende Klinik Am Rosenberg benötigt dringend mehr Platz im Operationsbereich, in der Tageschirurgie und bei den stationären Betten. Ein bereits länger anstehendes Problem ist die Parkierungssituation, sowohl für Angestellte als auch für Patienten und Besucher. Beabsichtigt ist, die bauliche Erweiterung der Klinik so zu gestalten, dass der architektonische Charakter der Klinik erhalten bleibt. Damit sich das Gebäude weiterhin harmonisch in die parkähnliche Umgebung einfügt und der Baumbestand erhalten werden kann, wird – statt oberirdischer Parkplätze – eine Tiefgarage gebaut. Um die Sicherheit der Fussgänger zu verbessern, soll entlang des Klinikareals ein Trottoir gebaut werden.

Die Kommission Planung und Baubewilligung hat die Erarbeitung des Quartierplans Klinik Rosenberg veranlasst. Dieser wurde nun vom Gemeinderat zuhanden der Öffentlichen Auflage verabschiedet. Der Plan liegt noch bis am 11. März im Rathaus öffentlich auf. Einsprachen dagegen können während der Auflagefrist beim Gemeinderat eingereicht werden. Die Anstösser haben eine persönliche Anzeige erhalten.

Seeallee: Einbahnregelung für Fahrradfahrer aufgehoben

Die Baustellenanlieferungen der Baustellen «Restaurant Fernsicht» und «Hotel Park» erfolgen

von der Seeallee aus. Aus diesem Grund gilt aus Sicherheitsgründen seit Freitag, 15. November 2013 ein Einbahnverkehr mit Zufahrt aus Richtung Grub sowie eine Temporeduktion auf 30 km/h. Die Fussgängerführung wurde mit der notwendigen Zusatzsignalisation angepasst. Diese Einbahnregelung wurde befristet für die Baustellen an der Seeallee festgelegt, je nach Projektfortschritt für ca. 1½ bis 4 Jahre.

Nach zahlreichen Anfragen aus der Bevölkerung, ob die Einbahnregelung an der Seeallee für die Fahrradfahrer aufgehoben werden könne, hat sich die Kommission Hoch- und Tiefbau mit dem Anliegen befasst und den Anträgen zugestimmt. Die Zusatzsignalisation, welche erlaubt, die Seeallee mit dem Fahrrad aus beiden Richtungen zu befahren, wurde am 10. Februar montiert.

Neuzuzüger/innen

Thomas Rechsteiner, Werdstrasse 22; Susanne Holderegger, Kohlplatz 6; Michel Verona, Kohlplatz 7; Bruno Widmann, Thalerstrasse 49c; Andrea Preisig, Am Rosenberg 22.

Waldkreuzworträtsel

Der vom Bundesamt für Umwelt koordinierte Tag des Waldes widmet sich dieses Jahr der «Verwendung von Schweizer Holz». Der umweltfreundliche und vielfältige Rohstoff Holz wächst still und fast unbemerkt vor unserer Haustüre.

Anlässlich des Internationalen Tags des Waldes (ITW) vom 21. März oder einfach zum Frühlingsbeginn soll ein Waldkreuzworträtsel mithelfen, die Bevölkerung auf das Schweizer Holz und den Wald aufmerksam zu machen. Der Wettbewerb läuft ab sofort und dauert noch bis 30. Mai.

Auf der Website der Kampagne «Unser Wald. Nutzen für alle.» finden Sie das Waldrätsel zum kostenlosen Download unter www.wald.ch/topic15786.html. Im Hinblick auf den Tag des Waldes werden wir auf dieser Website laufend weitere Infos zur Verwendung von Schweizer Holz publizieren. Wissenswertes finden Sie schon jetzt unter www.wald.ch/topic14658.html.

Annamarie Tuma

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Delia Maria Wasserer, geboren am 6. Februar, Tochter des Christoph und der Franziska Wasserer, geb. Sulzberger.

Valentina Nicole Stetka, geboren am 9. Februar, Tochter des Christian und der Cristina Stetka, geb. Paredes Pontens.

Yven Björn Frey, geboren am 15. Februar, Sohn des Iwan Frey und der Reida Duscha Capaul Frey, geb. Capaul.

Ciara Braunwalder, geboren am 15. Februar, Tochter des Stefan Looser und der Angelika Braunwalder.

Eheschliessung

Juan Dino und **Sara Künzler**, geb. Ferraro, am 8. Februar.

Todesfälle

Hansjörg Mayer, geb. 1925, gestorben am 3. Februar in Heiden.

Willi Steffen, geb. 1924, gestorben am 4. Februar in Heiden.

Berta Roth-Rechsteiner, geb. 1921, gestorben am 15. Februar in Heiden.

Abstimmungsergebnisse

vom 8. und 9. Februar

Eidgenössische Vorlagen

– *Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI)*
Ja: 855 Nein: 629

Stimmbeteiligung: 55,2 Prozent
– *Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»*
Ja: 576 Nein: 936

Stimmbeteiligung: 56 Prozent
– *Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung»*
Ja: 813 Nein: 711

Stimmbeteiligung: 56,5 Prozent

Kantonale Vorlagen

– *Ergänzungswahl zweier Mitglieder des Obergerichts*
Daniela Cadosch Autolitano

1002
Marc Winiger 1022
Stimmbeteiligung: 41,3 Prozent

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 96. Geburtstag:
Gertrud Herrmann-Bude, Freihofstrasse 1 (7. März)

zum 90. Geburtstag:
Klara Breitler-Zwicker, Thalerstrasse 21 (30. März)

zum 80. Geburtstag:
Verena Früh-Steinmann, Weidstrasse 10 (29. März)

Licht löschen – Zeichen setzen

Die Earth Hour ist die grösste Umweltaktion der Welt. Am 29. März gehen um 20.30 Uhr auf dem ganzen Globus für eine Stunde die Lichter aus – als Zeichen für mehr Klimaschutz. Die Gemeinde wird sich an dieser Aktion beteiligen, indem zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die Beleuchtung des Kirchturms abgeschaltet und die Strassenbeleuchtung auf Nachtschaltung reduziert wird. Die Projektgruppe Energiestadt würde es begrüßen, wenn sich möglichst viele Einwohner/innen der Gemeinde an der Aktion beteiligen und nicht dringend benötigte Geräte und die Lichter ausschalten um damit ein gemeinsames, starkes Zeichen für das Klima zu setzen. **Andreas Naef**

Kursprogramm

März bis September 2014

Osterdekoration

Mittwoch, 26. März von 19.00 bis 22.00 Uhr
Inge Eugster. Schulhaus Dorf, Heiden

Spanisch für Anfänger

13x Donnerstag, 3. April bis 28. August von 19.15 bis 20.45 Uhr
Eri Glattfelder. Schulhaus Dorf, Heiden

Kräuter sammeln und Risotto kochen für die ganze Familie

Sonntag, 6. April von 9.00 bis 15.00 Uhr
Cornelia Krapf. Praxis sportivo, Walzenhausen

Biken – gewusst wie!

Samstag, 12. April von 14.00 bis 17.00 Uhr
Ivan Keller. Treffpunkt Turnhalle Wies, Heiden

Heilpflanzen entdecken und erleben

7x Samstag, 26. April bis 25. Oktober von 9.45 bis 17.00 Uhr
Jacqueline Vogel. Rehetobel

«Dog» – ein Spiel mit Brett und Karten

2x Montag, 5. und 12. Mai von 19.00 bis 21.00 Uhr
Walter Graf. Restaurant Hirschen, Heiden

«L'italiano leggendo e giocando» Brückenkurs A2

8x Mittwoch, 14. Mai bis 24. September von 18.00 bis 19.30 Uhr
Corina Schmid. Schulhaus Dorf, Heiden

«Conversation and more ...»

8x Mittwoch, 14. Mai bis 24. September von 19.45 bis 21.15 Uhr
Corina Schmid. Schulhaus Dorf, Heiden

Todesfall, was nun ...

Donnerstag, 15. Mai von 19.00 bis 21.00 Uhr
Simon Abderhalden. Betreuungszentrum, Heiden

Pink für Mädchen, blau für Jungs – alles klar, oder?

2x Montag, 19. und 26. Mai von 19.30 bis 21.00 Uhr
Yvette Anhorn. Schulhaus Gitzbühl, Lutzenberg

iPhone- und iPad-Kurs

Dienstag, 27. Mai von 18.15 bis 21.30 Uhr
Guido Knaus. Schulhaus Grub AR

Heilpflanzen für die reife Frau

Dienstag, 3. Juni von 18.30 bis 21.30 Uhr
Cornelia Krapf. Praxis sportivo, Walzenhausen

Faszination Veloziped – Führung im Velomuseum Rehetobel vor der Neueröffnung

Donnerstag, 5. Juni von 18.00 bis 19.30 Uhr
François Cauderay. Feuerwehrhaus, Rehetobel

Führung Strafanstalt Gmünden

Freitag, 20.06.2014, 17.00 bis 19.00 Uhr

Schmiede das Eisen solange es heiss ist

Dienstag, 2. September von 18.30 bis 21.30 Uhr, und zwei weitere Abende im September, Termin nach Absprache
Maurus Gmünder. Metallwerkstatt, Heiden

Hausapotheke mit Kräutersalben

Dienstag, 9. September von 18.30 bis 21.30 Uhr
Cornelia Krapf. Praxis sportivo, Walzenhausen

Was dir dein Körper schon lange einmal sagen wollte

Donnerstag, 11. September von 18.30 bis 20.00 Uhr
Martina Signer. Schulhaus Grub AR

Herbstlicher Türschmuck und Kränze binden

Mittwoch, 17. September von 14.00 bis 17.00 Uhr
Elisabeth Graf. Feuerwehrhaus, Wolfhalden

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung
Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau

Tel. 071 353 50 25, sekretariat@webvorderland.ch
www.webvorderland.ch

KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Jugend

Aktuell

Interkultureller Menukalender 2015

Morgen Donnerstag, 6. März startet um 19.00 Uhr in der Chillsuite das Begegnungsprojekt «Interkultureller Menukalender 2015». Mit einem Schweizer Abend mit Fondueplausch startet die Reihe der insgesamt zwölf Begegnungsabende (immer donnerstags). Jeder der Abende ist einer Nation gewidmet und hat zum Ziel, Hädler/innen aus verschiedenen Kulturen und Nationen zum Essen und Begegnen an einen Tisch zu bringen. Gekocht wird von Jugendlichen und Erwachsenen für alle Hungrigen und kulturell Interessierten. Die Teilnahme ist kostenlos (Kollekte), um Anmeldung wird gebeten. Anmeldungen werden gerne bis jeweils zum Mittwochmittag, 12.00 Uhr vor dem Anlass entgegen genommen. Weitere Infos und Anmeldung unter info@kjah.ch oder bei Manuela Rechsteiner Anastasakos 079 249 78 24. Nächste Daten: Der Donnerstag, 13. März wird ganz der griechischen Küche gewidmet, am Donnerstag 20. März wird Ungarn das Gastland sein.

Töggeliturnier AR Cup 2014

Wie bereits im vergangenen Jahr werden auch dieses Jahr wieder die kantonalen Töggeli-Meister/innen der Appenzeller Jugendtreffs ermittelt. Dafür werden vom 7. bis 28. März die Vorrundenspiele in der Chillsuite ausgetragen. Vier Teams aus Heiden kommen weiter und treten gegen die Teams der anderen Gemeinden an. Die Finalsiege werden am Samstag, 5. April in der Chillsuite stattfinden. Anmeldungen bis morgen, 6. März direkt in der Chillsuite, auf Facebook oder per mail an info@kjah.ch.

Wettbewerb

Unter den zahlreichen Einsendungen, die «Hans im Glück» nannten, geht Leo Wirth, Oberer Werdbüchel 13 als Gewinner hervor – Gratulation.

Doo chont e Puurefräuli verbii ond rüeft: «guets Mues feil, guets Mues!» ond er rüeft voll Freud zom Fenschter uus, «gueti Frau, i hett gern so guets Mues.» Er hett ere echli Mues abkauft ond si isch wieder devo gstampfet. Denn hed er e Stuck Brot usem Chuchichäschthli gholld ond hed vill Mues druff gstriche. Er hed no wele sini Ärbet fertig mache aber eis zwei sönd scho e Schar Flüüge uf sim Brot gsesse ond hend gschläcket. Do hed er schnell e Tuech gholt ond hed mitem zuegsschlage. Uf en Tätsch hed er siebe Flüüge troffe. Voll Freud hed er gruefe, da mues die ganz Wält erfahre ond er hed uf sin Görtel gstickt: Sieben auf einen Streich.

Wie hiess der Übergelückliche? Bitte den gesuchten Namen bis zum 18. März bekannt geben an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch.

E.St.

1 Jahr Chillsuite

Bereits ein Jahr ist vergangen, seit die Chillsuite ihre Türen geöffnet hat. Am Samstag, den 22. März werden wir deshalb in den ersten Geburtstag hineinfieren. Ab 18.00 Uhr ist die Chillsuite für feierwütige Jugendliche mit einem attraktiven Abendprogramm geöffnet.

Ausblick

YOLO-Präventionsabende

Unter dem Namen YOLO organisiert die KJAH in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern im April und Mai drei Präventionsabende zum Thema Suchtprävention. Am Mittwoch, 2. April um 19.30 Uhr findet in der Chillsuite ein Abend für Bezugspersonen von Jugendlichen zum Thema «Medienkompetenz» statt. Der Abend wird gestaltet von Gino Frei aus Heiden.

Am Mittwoch, 30. April um 19.00 Uhr findet in der Chillsuite ein Abend für Jugendliche selbst statt. Zum Thema «Das Kleingedruckte – Alkoholprävention für Jugendliche» gestaltet Alfred Felix, Leiter Jugendarbeit Stadt Gossau SG, den Workshop für Jugendliche.

Am Mittwoch, 21. Mai um 19.30 Uhr findet in der Chillsuite der dritte Abend zum Thema «Alkoholprävention» statt. Dieser Abend ist wiederum für Bezugspersonen der Jugendlichen. Andrea Heeb, Leiterin der Suchtfachstelle des Kantons wird durch den Abend führen.

Die Abende sind alle kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Infos unter info@kjah.ch oder bei Manuela Rechsteiner Anastasakos 079 249 78 24.

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen.

Geplanter Inhalt am Montag, 10. März von 14.15 bis 16.15 Uhr im Betreuungszentrum: Vorstellung des Dokupasses und der Patientenverfügung, Fragen und Antworten zur Patientenverfügung und allenfalls ausfüllen einer Patientenverfügung. Kosten: Fr. 25.–. Infos unter 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

Wie viel Gift trägt der Mensch?

Jede Sekunde laufen unzählige Reaktionen in unserem Körper ab. Ob wir arbeiten, schlafen, uns bewegen, denken, fühlen oder handeln: Unsere Zellen und Organe sind hochkomplexe Wunderwerke, deren Bestreben es ist, tagtäglich die innere Balance aufrecht zu erhalten und alles zu tun um gesund zu sein. Durch unser eigenes Verhalten werden all diese Prozesse erst möglich gemacht und nachhaltig beeinflusst. Wir lernen mehr über

- unseren Körper, ein organisches Wunderwerk
- Umweltgifte und ihre Auswirkungen
- die Gesundheit beginnt im Darm
- unsere Nahrung, unser Schicksal
- jeder Mensch hat seinen eigenen Stoffwechsel
- Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungen und Diäten
- Prävention kann so lustvoll und einfach sein

Dieser Vortrag wird von Aktiv in Heiden organisiert und findet am 19. März um 19.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum unter der Leitung von Sonja Schläpfer, dipl. Pflegefachfrau AKP, dipl. Gesundheitsberaterin GBM und zertifizierte Stoffwechselberaterin statt. Eintritt Fr. 10.– pro Person.

Sandra Dux

Der neue Präsident **Martin von Gunten** mit der scheidenden Präsidentin **Maja Niederer**

Samariterverein Heiden-Grub: Neuer Präsident gewählt

Präsidentin Maja Niederer begrüßte zur Hauptversammlung des Samaritervereins Heiden-Grub die Mitglieder im Restaurant Hirschen in Heiden. In ihrem Jahresbericht liess die Präsidentin das verflossene Jahr noch einmal aufleben. Nach fünf Jahren an der Spitze tritt die Präsidentin nun zurück um neue Aufgaben in der Familie zu übernehmen. Ausserdem demissionierten auch der Samariterlehrer Andreas Weigele und die Vizepräsidentin Karin Müller. Die Mitglieder verdankten die Leistungen und die vielen Stunden der Zurücktretenden mit Beifall und einem Präsent. Die Versammlung wählte einstimmig den jetzigen Aktuar Martin von Gunten zum neuen Präsidenten. Als dessen Nachfolger wurde Margit Stoll einstimmig als neue Aktu-

arin sowie Moira Szabo zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Somit ist der Vorstand wieder vollständig. Zum Schluss bedankte sich die scheidende Präsidentin bei den Mitgliedern für die tollen Stunden und die gute Kameradschaft sowie für die gute Zusammenarbeit, was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. Dem Verein wünscht sie für die Zukunft alles Gute.

Möchten Sie sich sozial engagieren und haben Sie Freude am Umgang mit Menschen? Dann schauen Sie doch einmal unverbindlich bei unseren Übungen vorbei (meistens 1. Dienstag im Monat) oder gehen auf www.samariter-heiden-grub.ch. Es würde uns freuen, Sie als neues Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen.

Martin von Gunten

Letzte Gelegenheit zum Spielepunkte sammeln

Das Jubiläumsjahr der Ludothek geht seinem Ende entgegen. Dank der grosszügigen Spende des Frauenvereins können auch im März und April alle Spiele gratis ausgeliehen werden. Jedes Kind hat nochmals Gelegenheit, sich die letzten zwei Punkte auf der Spielkarte zu verdienen. Alle Kinder, die bis Ende April acht Spielepunkte gesammelt haben, erhalten einen Sofortpreis. Die Ziehung des Spielkarten-Wettbewerbs erfolgt am 9. Mai. Die Gewinner/innen werden telefonisch benachrichtigt.

Das Ludothek-Team dankt allen Sponsoren ganz herzlich für das Ermöglichen der Gratisausleihe. *Anita Sonderegger*

Frühschoppenkonzert im Kursaal

Auch dieses Jahr findet am Sonntag, 30. März ab 11.00 Uhr wieder ein Frühschoppenkonzert der Jugendmusik Heiden (JMh) statt – allerdings nicht mehr auf dem Dunantplatz oder im Kurpark, sondern im Kursaal. Es sei denn, das Wetter ist Ende März noch immer sommerlich, dann werden wir die Möglichkeit nutzen, das Konzert in den Kurpark zu verlegen. Als Gast am Konzert unterstützt uns die Jugend Brass Band Appenzellerland. Das ist ein Jugendprojekt des Appenzeller Blasmusikverbandes. Den Besucherinnen und Besuchern wird neben einem abwechslungsreichen Konzert mit der JMh und der JBBa und freiem Eintritt auch eine reichhaltige Festwirtschaft geboten. Wir freuen uns auf einen vollen Kursaal und ein abwechslungsreiches Konzert. *Reto Bischofberger*

Mit beiden Füßen auf dem Boden

Jedes Jahr stürzen in der Schweiz über 300'000 Personen. Verletzungen, Schmerzen, Verunsicherung und eingeschränkte Mobilität bis hin zu Todesfällen sind die Folgen – das muss nicht sein! Stürzen Sie sich nicht ins Unglück, sondern gehen Sie trittsicher durchs Leben. Gönnen Sie sich einen Vormittag für Ihre Gesundheit! Gezielte Infos und einfache Übungen am Dienstag, 1. April von 9.00 bis 11.45 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Kosten: gratis. Kursleitung: Silvia Hablützel, Pflegefachfrau HF/BScN und Erika Wiederkehr, Expertin Erwachsenensport esa. Anmeldung bis 24. März unter 071 353 50 30.

Wer nach diesem Vormittag sein Gleichgewicht gezielt trainieren möchte, kann das in einem Kurs von sechs Mal einer Lektion pro Woche ab dem 10. April in Heiden tun. Für eine Anmeldung oder Auskunft wenden Sie sich an das Sekretariat unter 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

Frühlingsbasteln

Am Mittwoch, 2. April lädt die Gruppe Junger Familien gerne wieder zum diesjährigen Frühlingsbasteln ins kath. Pfarreizentrum ein. Alle bastelfreudigen vier- bis siebenjährigen Kinder in Begleitung einer erwachsenen Person sind herzlich willkommen.

Die erste Gruppe bastelt von 13.30 bis 15.00 Uhr und die zweite Gruppe von 15.30 bis 17.00 Uhr. Pro Kind sollte ein Weissleim und ein Leimstift, zwei Scheren, Farbstifte und ein sauberer, rechteckiger 1-Liter-Tetra-Pack (9x5,5 cm) mitgenommen werden. Eine Schürze oder alte Kleider sind empfehlenswert.

Für Nichtmitglieder der FG Heiden kostet das Basteln Fr. 5.– pro Kind, Mitglieder der FG sind gratis. Bitte meldet Euch für diesen Anlass bis spätestens 19. März bei Sascha Häni unter 079 696 38 73 oder sascha.haeni@bluewin.ch an. Achtung, die Teilnehmerzahl ist beschränkt!

Wir freuen uns auf viele Kinder und einen fröhlichen Bastelnachmittag! *Sascha Häni*

Wanderreiten durchs Appenzellerland

Das Appenzellerland ist bekannt für seine sanften Hügel, die grünen Wiesen und die herrliche Landschaft mit wunderschönen Ausblicken. Diese Landschaft lädt natürlich zum Wandern und Verweilen ein.

Das Wandern hoch zu Ross, das sogenannte Wanderreiten, ist da ganz sicher ein unvergessliches Erlebnis: sich tragen lassen und die Aussicht geniessen, abschalten, zur Ruhe kommen und das Appenzellerland erleben – aus einer ganz anderen Perspektive. In diesem Rahmen bieten wir geführte Halbtages- und Tagesritte an, auf Anfrage natürlich auch Mehrtagesritte.

Es gibt ein neues Angebot auf der Little Star Ranch: Little Star Kids von vier bis sieben Jahren. Ein buntes Programm erwartet euch von April bis Oktober. Wir möchten den kleinen Pferdefreunden die Möglichkeit bieten, einen regelmässigen Umgang mit dem Pferd zu haben. Spiel, Spass, Bewegung und Erlebnis sollen dabei im Vordergrund stehen.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung: Jasmine Frei und Anne Senn (FENA – gepr. Wanderreitführerin). Weitere Infos unter www.littlestarranch.ch.

Anne Senn

Kandidaten zu den Kantonsratwahlen: Hannes Friedli

Mit Hannes Friedli stellt sich ein bekannter und vielseitig engagierter Kandidat für die Arbeit im Kantonsrat zur Verfügung. Er lebt mit seiner Familie seit 20 Jahren in Heiden und arbeitet als selbstständiger Grafiker auch hier. Verheiratet ist er mit Gabi Schrödl Friedli, mit der er zwei Töchter, Flavia (19) und Carla (17), hat. Durch ihre Trisomie 21 hat ihn Tochter Carla für soziale Themen sensibilisiert.

Mit der Kandidatur für den Kantonsrat möchte er seinen breiten Erfahrungshorizont auf Kantonsebene einbringen. Als Unternehmer und Mitglied des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden kennt er die Situation des Gewerbes aus eigener Erfahrung. Friedli engagiert sich auch als Chefexperte der LAP Grafiker in der Ausbildung junger Berufsleute.

Der 55-Jährige ist Mitglied der SP, die Gestaltung des Punkte-Programms der SP Ausserrhoden – die Verbindung von Tradition und Moderne – stammt aus seinem Grafikatelier. Friedli hat auch inhaltlich am Programm mitgearbeitet und er sagt: «Wer das Programm liest, weiss, in welche Richtung ich denke.» Hannes Friedli war sechs Jahre Mitglied der Geschäftsprüfungskommission Heiden, wo er die politischen Aufgaben und Abläufe auf Gemeindeebene kennengelernt hat. Hannes Friedli kennt man in Heiden auch durch sein jahrelanges Engagement für das Kino Rosental: an der erfolgreichen Rettung ist er massgeblich beteiligt. Er ist überzeugt, dass Politik «den Rahmen für ein gedeihliches Miteinander schaffen» muss und dafür möchte er sich in gemeinde- aber auch parteiübergreifender Zusammenarbeit im Kantonsrat einsetzen.

Monika Niedermann Signer

Linus Graf

Die Lesegesellschaft Bissau stellt als Kandidaten Linus Graf, Altenstein, für die Ergänzungswahlen vom 6. April vor.

Linus Graf (Jg. 92) hat sich nach dem Besuch der Kantonschule in Trogen und einem Auslandsaufenthalt für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften entschlossen. Sein Lebensmittelpunkt ist nach wie vor in Heiden, wo er im BSG Vorderland Handball spielt und mit seiner ebenfalls politisch aktiven Familie das Geschehen im Appenzellerland verfolgt und diskutiert.

Sein politisches Interesse steht für eine offene, moderne und konkurrenzfähige Schweiz. Er würde sich als parteiunabhängiger Kandidat im Kantonsrat gerne engagieren.

Die Lesegesellschaft Bissau unterstützt daher die Wahl von Linus Graf in den Kantonsrat. Die LGB freut sich, mit Linus Graf einen jungen und dynamischen Häädler portieren zu können.

Peter Stark

Mach mit bei der Jugendmusik!

Am Wochenende vom 7. und 8. März finden die Instrumentenvorstellungen der Jugendmusik Heiden (JMh) statt. Die JMh bildet seit über 45 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. An den beiden Instrumentenvorstellungen stellen wir diese Instrumente vor und anschliessend können sie unter fachkundiger Aufsicht ausprobiert werden.

Wir bieten nicht nur eine Einzelausbildung, auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation spielen bei uns eine grosse Rolle. Wir freuen uns, Ihnen die Blasmusik und unseren Verein an der Instrumentenvorstellung näherbringen zu dürfen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Am Freitag, 7. März sind wir ab 18.00 Uhr im Probelokal der Musikgesellschaft in Obereggen und am Samstag, 8. März ab 14.00 Uhr im Schulhaus Wies.

Reto Bischofberger

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 18. März, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Kinderartikelbörse und Chinderfiir

Am Samstag 22. März findet im Kursaal wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Die Annahme findet am Freitag 21. März statt (nach Voranmeldung).

Kinder lieben es, sich in eine andere Figur zu verwandeln. In der «Schmink-mich-Ecke» können sie sich mit etwas Schminke und Glitter verzaubern lassen.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evang. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht. Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – das Börsen-Team. Fragen und Infos: Alexandra Breu, 071 891 71 41. *Alexandra Breu*

Erste Häädler Kinderfahrzeugbörse

Am Samstag, 29. März von 9.00 bis 11.00 Uhr findet die erste Kinderfahrzeugbörse bei der Yoyo Kinderartikelbörse Im Bad 4 statt. Der Winter ist vorbei und welches Kind freut sich nicht, mit einem Velo, Traktor, Bobbycar, Scooter usw. herum zu fahren?

Die Annahme der Fahrzeuge findet am 29. März um 8.00 Uhr statt. Neben der Fahrzeugbörse ist die Kinderartikelbörse Yoyo wie gewohnt geöffnet und hat bereits Frühlings- und Sommersachen im Sortiment. Wer ein oder mehrere Fahrzeuge zu verkaufen hat, meldet sich bitte vorgängig bei der Yoyo Kinderartikelbörse, Im Bad 4, 071 891 11 93 oder info@yoyo-heiden.ch. Wir freuen uns auf viele Fahrzeuge und Besucher!

Sandra Dux

M Ä R Z

ganzer Monat	11.00–14.00	Hotel Heiden	Über Mittag abtauchen Hotel Heiden
	19.30–20.25	Hirslanden Klinik	Colours – Bilder in Acryl Hirslanden Klinik am Rosenberg
Jeden Mo	18.00–19.00	Hotel Heiden	Häppchen Hour Hotel Heiden
Do 6.	19.00–20.15	Turnhalle	Fit für den Winter Ski Club Heiden
Fr 7.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe
Sa 8.	14.00–16.00	Schulhaus Wies, Singsaal	Instrumentenvorstellung Jugendmusik Heiden
	14.00–17.00	Kursaal	Fasnachts-Minidisco Gruppe Junger Familie
	20.00	Hotel Linde	Internationaler Frauentag OK Frauentag
So 9.	7.00–16.00	Skitour in der Ostschweiz	Carve Sport Kurt Carve Sport Kurt
	13.00–17.30	Fasnachts-Umzug	Dorf Heiden/Kursaal Eventwerkstatt
Mo 10.	14.15–16.15	Betreuungszentrum	Patientenverfügung und Dokupass Pro Senectute
	19.00–03.00	Kursaal	Blochmontags-Maskenball Eventwerkstatt
	20.15	Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Abenteuer Marokko – zwei Motorradfahrer möchten zur Sahara» Hotel Heiden
Di 11.	18.00–19.30	Spital Heiden	Eltern Infoveranstaltung Storchentreff Spital Heiden
	19.00–22.00	Hotel Linde	Öffentlicher Spielabend Hotel Linde/Ludothek
Mi 12.	9.00–11.30	Kirchplatz	Kurzwanderung mit Höck Senioren Wandergruppe Heiden
Do 13.	12.45–17.00	Postplatz	Schneeschuh und/oder Winterwanderung Senioren-Wandergruppe

Die Fasnacht rückt näher

Bereits sind wir wieder in der Schlussphase der Vorbereitungen für die Häädler Fasnacht vom 8. bis 10. März. Am Samstag startet im Kursaal die Fasnacht mit der traditionellen «Fasnachts-Minidisco mit zwei roten Nasen» und Fasnachtsbutzen-Fotoshooting für Kinder ab 2 Jahren. Der Eintritt ist Fr. 2.– pro Person.

Am Sonntag starten wir um 13.10 Uhr den Umzug bei der Sefer in der Hinterbissastrasse vorbei an der Badi, biegen in die Rosentalstrasse ein bis zum Coop,

weiter auf der Freihofstrasse, vorbei an der Kirche bis zum Kursaal. Zur Unterhaltung im Kursaal werden uns die Guggenformationen nochmals ihr Können zum Besten geben.

Am Blochmontag wird ab 19.00 Uhr im Kursaal gerockt. Dabei unterstützt uns die Live-Musikformation «Watzmann Power Band» aus Bayern und dem Tirol. Natürlich fehlen auch die Guggen nicht. Für eine sichere Heimkehr bieten wir wieder zwei Shuttlebusse an.
Peter Göldi

M Ä R Z

Do 13.	19.00–20.15	Turnhalle	Fit für den Winter Ski Club Heiden
	19.00–21.00	Haus zur Bergulme	Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme
Sa 15.	19.30	evang. Kirche	Zäuerli trifft Klassik: Das Märchen vom Appenzeller Zäuerli und dem Klassischen Streichorchester Int. Herzogenberg-Gesellschaft Heiden
Mi 19.	19.00–21.00	kath. Pfarreizentrum	«Wie viel Gift verträgt der Mensch» aktiv in Heiden
Fr 21.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe
Sa 22.	9.00–11.30	Kursaal	Kinderartikelbörse Frauengemeinschaft
	9.15–10.45	evang. Kirchgemeindehaus	Chinderfiir Extra evang. Kirchgemeinde
Di 25.	11.45	Restaurant Hirschen	Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende mit Musik Frauenverein Heiden
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistanzen Frauengemeinschaft
	20.15	Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Nordische Welten – Spitzbergen/Island/Grönland» Hotel Heiden
Do 27.	12.30–17.30	Postplatz	Wanderung rund um den Gübensee Senioren-Wandergruppe
Sa 29.	9.00–11.00	Im Bad 8	Kinderfahrzeugbörse Kinderartikelbörse Yoyo
	20.15–22.30	Hotel Linde	A Beatles Night Kulturgruppe Lindenblüten
So 30.	11.00	Kursaal	Frühschoppenkonzert Jugendmusik Heiden
	11.00–15.00	Hotel Heiden	Tag der offenen Hoteltüre Hotel Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 18. März, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Aktive Senioren

Die Senioren-Wandergruppe erweitert ihre Aktivitäten dahingehend, dass auch ehemalige Wanderfreunde und/oder nicht mehr ganz so Aktive die Möglichkeit erhalten an kleineren Wanderungen oder einfach nur an einem gemütlichen «Höck» teilzunehmen.

Hans Kubli organisiert zusammen mit seinen Helfern ein monatliches Treffen, welches ganz im Zeichen der Kameradschaft steht wie auch dem Austausch von Erinnerungen. Der Jahresbeitrag liegt bei Fr. 30.–, um rechtzeitige

Rosental Kino

März Programm

Fr, 7.	20.15 Uhr (Kinoteens)	d, 12/10 J.	Fack ju Göthe
Sa, 8.	17.15 Uhr	Ov/d, 16/16 J.	Like Father, like Son
	20.15 Uhr	d, 10/8 J.	Enough Said – Genug gesagt
So, 9.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.	Dinosaurier – Im Reich der Giganten
	19.15 Uhr	d, 14/12 J.	Der Medicus – The Physician
Di, 11.	20.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.	Akte Grüniger
Mi, 12.	20.15 Uhr (Cinéclub)	Sp/d/f, 16/16 J.	Whisky
Fr, 14.	18.30 Uhr	Anmeldung 079 6780981	Sprachcafé: Englisch
	20.15 Uhr	E/d, 12/10 J.	Philomena
Sa, 15.	17.15 Uhr	Ov/d, 14/12 J.	Alphabet
	20.15 Uhr	d, 14/12 J.	12 Years a Slave
So, 16.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.	Fünf Freunde 3
	19.15 Uhr	Ov/d, 16/16 J.	Like Father, like Son
Di, 18.	14.15 Uhr (Kinomol)	Dialekt, 10/8 J.	Unser Garten Eden
	20.15 Uhr	d, 14/12 J.	12 Years a Slave
Mi, 19.	18.00 Uhr		Die Farben Islands
	20.15 Uhr		Die Farben Islands
Fr, 21.	20.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.	Akte Grüniger
Sa, 22.	17.15 Uhr	d, 12/10 J.	Fack ju Göthe
	20.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.	Le Week-End
So, 23.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.	Minuscule – Kleine Helden
	19.15 Uhr	d, 10/8 J.	Enough Said – Genug gesagt
Di, 25.	18.30 Uhr	Anmeldung 079 6780981	Sprachcafé: Italienisch
	20.15 Uhr	Ov/d, 14/12 J.	Alphabet
Fr, 28.	20.15 Uhr	d, 14/12 J.	12 Years a Slave
Sa, 29.	17.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.	Le Week-End
	20.15 Uhr	E/d, 12/10 J.	Philomena
So, 30.	15.00 Uhr	d, 12/10 J.	Shana – The Wolf's Music
	19.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.	Akte Grüniger

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.
** Kaffeebar ab 14.00 Uhr geöffnet.
Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

Anmeldung wird gebeten. Das Jahresprogramm kann bei Hans Kubli bezogen werden, der auch gerne für weitere Infos und Anmeldungen zur Verfügung steht.

Hans Kubli, Poststrasse 25
oder 071 891 31 91. *E.St.*

bitte beachten! Redaktionsschluss für den nächsten *aufwind*: 18. März, 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Frühling schiessen jeweils die guten Ideen in Bezug auf Körperform, Fitness und Schönheit wie Frühlingsblumen aus dem Boden, vielleicht weil die guten Vorsätze vom 1. Januar schon wieder sooo weit zurückliegen? Während für die Einen das Ganze längst als «kalter Kaffee» zurückgewiesen wird, schwören gerade die Anderen für den «kalten Kaffee» als Schönheitselixier, denn kalter Kaffee macht schön, oder? In der Barockzeit mit weissen Perücken, blassen Gesichtern und rotbemalten Lippen wurde Kaffee nur kalt getrunken. Die damals noch mangelhafte Qualität der Schminke liess die aufgetragene Farbe durch den Kaffeedampf nämlich zerfliessen, in diesem Sinne machte kalter Kaffee wirklich schön. Solche Mythen halten sich oft erstaunlich lange, aber vielleicht hilft ja auch schon der Glaube daran – persönlich bevorzuge ich heissen Kaffee. In diesem Sinne wünsche ich unsern Leserinnen und Lesern einen schönen Frühling.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 5. April,
ab 21.00 Uhr, Kursaal

Oldies-Night

Gute Musik – gute Stimmung!
Tanzparty mit Musikperlen aus der vergangenen Zeit. Von Abba bis ZZ Top, von AC/DC bis Zucchero. Schlager, Ska, Rock'n'Roll, Beat, Funk, Soul, Hardrock, Rap ...

Hädler-Messe 2014: Chom ond lueg!

Nach einer fünfjährigen Pause findet wieder eine Hädler-Messe statt. Die bereits neunte Leistungsschau des Hädler Gewerbes wird vom 11. bis 13. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal durchgeführt. Wir sprachen mit OK-Präsident Rolf Breu:

Herr Breu, am 11. April öffnet die Hädler-Messe ihre Tore. Was erwartet die Besucher/innen während den drei Messetagen?

Rolf Breu: Getreu dem Motto «Chom ond lueg!» wird auf über 1300 m² im Innen- und Aussenbereich den Besucherinnen und Besuchern eine breite Palette von A wie Auto bis Z wie Zimmerei präsentiert.

Was sind die Highlights der Messe?

Rolf Breu: Die rund 60 Detaillisten und Handwerker präsentieren ihre Trends und Neuigkeiten. Zusätzlich begleitet uns das Schwerpunktthema «Energie», eine fetzige Unterhaltungsmusik am Samstagabend sowie eine attraktive Tombola.

Sie erwähnten das Messe-Schwerpunktthema «Energie». Was beinhaltet dies?

Rolf Breu: Mit diesem Schwerpunkt will die Hädler-Messe in Zusammenarbeit mit AüB und Energiestadt Heiden den Besucherinnen und Besuchern eine umfassende Plattform zum Thema Energie anbieten. Speziell gekennzeichnete Aussteller gehen vertieft auf diese Thematik ein.

Aber nicht nur das Thema Energie sorgt für ein attraktives Rahmenprogramm.

Rolf Breu: Das ist richtig. Es gibt unter anderem einen ökumenischen Gottesdienst, Fachvorträge, musikalische Unterhaltungsböcke, eine Festwirtschaft sowie die Live-Musik «Holzfüchse Bregenz» am Samstagabend.

Die Ausstellerliste mit Plan, das Rahmenprogramm und die Tombola-Preise können Sie dem Flyer entnehmen, den wir für Sie diesem *aufwind* beigelegt haben.

tb

Schule

**Gemeinsame Projekt-
woche**

Kultur

**Textile Räume –
eine sinnliche Reise**

**Jubiläumskonzert
10 Jahre Anderscht**

Wirtschaft

**Restaurant Weid
wieder offen**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Frauenriege seit
80 Jahren aktiv**

Vermischtes

**Dorfbrunnen
im Frühlingskleid**

**Silbermedaille bei den
Landesmeisterschaften**

Veranstaltungen

Die Schule führte eine gemeinsame Projektwoche durch

Eine Woche lang arbeiteten Schüler/innen gemeinsam und gleichzeitig an verschiedensten Themenbereichen. Pro Jahrgang wurden von den verschiedenen Lehrpersonen der Schulhäuser Themenschwerpunkte angeboten. Die Schüler/innen der beiden Primarschulhäuser Dorf und Wies kamen dabei in den Genuss schulhausübergreifend zusammenzukommen und gemeinsam zu lernen. Die drei Sekundarjahrgänge führten ein bewährtes und erprobtes Programm durch. Die Organisation für eine solche Projektwoche ist sehr aufwändig und forderte auch dieses Jahr alle Lehrkräfte sowohl in der Vorbereitung als auch während der Projektwoche. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Die positiven Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zeigen, dass eine solche Spezialwoche eine gelungene und sinnvolle Abwechslung im Schulalltag ist. *U.M.*

1. Klasse: Sport und Bewegung

«Spas an Sport und Bewegung» – unter diesem Motto stand die Projektwoche der Erstklässler/innen. Nach dem morgendlichen, rhythmischen Einstieg waren Mut, Geschick, Ausdauer und Teamgeist gefragt. Die Kinder machten bei den verschiedenen Aktivitäten motiviert mit.

Es fanden Postenläufe zu den Themen balancieren, Mut tut gut, klettern und fair kämpfen statt.

Am Mittwoch wurde zusammen mit den Viertklässlerinnen und Viertklässlern die Olympiade ausgetragen. An verschiedenen Posten stellten die Schüler/innen ihr Können unter Beweis. Im Anschluss an den spannenden Staffellauf erfolgte die Rangverkündigung.

Nach einem Waldmorgen am Donnerstag schloss die Projektwoche am Freitag mit verschiedenen Ball- und Gruppenspielen ab.

Jeannette Bischof

3. Klasse: Kunst

Mit Kunst verbinden viele erst einmal Museen mit wertvollen Gemälden und Skulpturen aus allen Epochen. Also haben wir in Workshops drei Weltkünstler kennengelernt: Paul Klee, Wassily Kandinsky und Andy Goldsworthy. Ausserdem waren wir im Forum Würth in Rorschach. Während einer Führung lernten wir auf den Pinselstrich des Künstlers zu achten. Daran erkennt man nämlich, wie exakt oder schwungvoll der Künstler gemalt hat.

Kunst ist nicht unberührbar. Sie lebt sogar bei uns im Dorf. Regula Baudenbacher, Ursula Engler, Tilly Neuweiler und Peter Kühnis haben ihre Ateliers geöffnet und uns einen Einblick in ihre Arbeit ermöglicht. Wir durften sogar ein kleines Andenken mitnehmen.

Die Kinder waren auch selbst Künstler, haben skizziert, aquarelliert, sortiert und gemalt. Die tollen Resultate konnten die Familien am Freitagnachmittag in einer Ausstellung bewundern.

Was vielen am besten gefallen hat? Der Nilpferdschädel im Naturmuseum in Heiden, als wir beim Skizzieren waren. *Jeannette Bischof*

2. Klasse: Gesundheit

Die Schüler/innen verbrachten eine intensive und abwechslungsreiche Sonderwoche zum Thema «Gesundheit».

Am Montagmorgen gestalteten die Kinder Tischsets, lustige Gemüsegesichter und halfen bei der Zubereitung des gemeinsamen Mittagessens. Mit vollen Bäuchen ging es nach kurzer Mittagspause weiter mit der Ernährungspyramide. Dabei lernten die Schüler/innen anhand von leeren Verpackungen und Plastiklebensmitteln, Gesundes von Ungesundem zu unterscheiden.

Der Dienstag stand im Zeichen der Bewegung. Bei einer Stafette und verschiedenen Posten stellten die Kinder ihren Bewegungsdrang unter Beweis.

Der dritte Tag wurde dann ganz der Entspannung gewidmet. Zum Thema Wellness boten die Lehrpersonen unterschiedliche Posten an. Am besten hat den Kindern das Pressen von verschiedenen Gemüsen und Früchten gefallen. «Wir haben alles zusammen gemixt! Nur das Rüebli hat man zu stark geschmeckt, das

Platz nehmen auf der **Rettenungsbarre**

war nicht so fein», meinte ein Schüler.

Zum Thema «Krank sein» genossen die Kinder am Donnerstag im Spital Heiden eine spannende Führung, bei welcher sie sogar das Rettungsfahrzeug besichtigen durften. Ausserdem besuchten die Klassen das Henry-Dunant-Museum und lernten einfache Verbände zu wickeln.

Zum krönenden Abschluss der Woche flitzten die 2. Klässler/innen für zwei Stunden in der Eishalle in Widnau um die Kurven. Trotz der vielen Stürze blieben zum Glück alle Kinder unverletzt. Dieser Ausflug war für viele das Highlight der Woche und bleibt bestimmt in guter Erinnerung!

Jeannette Bischof

In der kalten Eishalle müssen ...

... sich die Kinder auf dem Eis so bewegen

4. Klasse: Polysportiv

Eine äusserst vielfältige Woche konnten die Viertklässler in der polysportiven Woche erleben. Hier einige Eindrücke:

Wir mussten um 8.00 Uhr in der Turnhalle sein. Wir konnten alle Posten ausprobieren. Es gab zwei Kletter- und einen Hochsprungposten. Ich war im Team der Phoenixier. Anschliessend gab es einen Hindernislauf. Ich kam als Zweiter ins Ziel. Die meisten Posten waren anstrengend. *Enrico*

Wir waren am Dienstagmorgen Eislaufen. Zuerst konnten wir frei fahren. Nachher machten wir ein paar Übungen, das fand ich sehr lustig. Viele Kinder spielten Eishockey, aber Livia und ich fuhren einfach so herum und das gefiel mir am besten. *Lena*

5. Klasse: Schneesportlager

Die fünften Klassen verbrachten das Schneesportlager in Andiastr bei Brigels. Es war beeindruckend, welche Fortschritte einige Kinder im Skifahren erzielten. Das gilt sowohl für Anfänger/innen als auch für Fortgeschrittene. Manche Kinder versuchten auch, das Snowboarden zu erlernen.

Schnee hatte es genug. Das Wetter war in den ersten Tagen zwar recht grau und teilweise neblig, das beeinträchtigte die gute Stimmung jedoch kein bisschen.

Am Freitag verwöhnte uns die Sonne total und wir konnten die prächtige Aussicht geniessen. So schlossen wir das Lager unter besten Bedingungen ab.

Glücklich, aber müde kehrten wir nach Heiden zurück. *KH*

Der legendäre Casinoabend bleibt uns sicherlich noch lange in Erinnerung

1. Sek: Schneesporthlager

Die Sonderwoche stand ganz im Zeichen des Skilagers. Früh am Morgen machten sich die Schüler/innen auf den Weg nach Sedrun. Die Wetterprognosen verhiessen nichts Gutes, zumindest zu Beginn der Woche. In Sedrun angekommen, luden wir das Gepäck ab und erkundeten das Grosse, schöne Lagerhaus, welches sich inmitten des malerischen Bergdörfleins befindet. Gestärkt mit Wienerli und Brot à discrétion ging es ab auf die Piste. Die Sicht war gut, Schnee massenhaft vorhanden und die Skier bereit, gefahren zu werden. Die Anfänger durften mit Bigfoots oder Snowblades die ersten Schneehügel runtersausen, die Fortgeschrittenen feilten an ihrer Kurventechnik oder wagten sich im Funpark an immer grössere Schanzen. Die Gruppen wurden täglich neu gemischt und nach Interessensaktivitäten aufgeteilt. Unter strahlend blauem Himmel zeigten die mehrheitlich wilden Boarder und schnellen Skifahrer am Donnerstag ihr Können beim Skirennen. Dieses führten die Leiter/innen dreimal durch. Bei den ersten beiden Läufen musste versucht werden, möglichst in der gleichen Zeit das Ziel zu erreichen. Das gelang Staschia Hegner und Lara Fässler überraschend gut, da beide eine Differenz von nur vier Hundertstel aufwiesen. Aus diesem Grund mussten die Leiter so-

gar eine Goldmedaille nachstellen. Beim dritten Lauf zählte die Geschwindigkeit. Hier waren nicht nur die mutigen Jungs extrem schnell, sondern auch die Mädchen zeigten absolute Spitzenleistungen.

Während es auf der Piste steil bergab ging, ging es kulinarisch von Tag zu Tag steil bergauf. Am ersten Tag dachte niemand daran, dass die vier herrlich abgeschmeckten Spaghettisauzen noch zu toppen wären. Doch dann folgten ein leckerer Braten an Rotweinsauce mit Bohnen, Riz Casimir mit glasierten Früchten, Tiramisu mit filetierten Orangen und selbstgemachter Zopf zum Frühstück. Hätten wir die Köche Daniel Staub und Daniel Sieber nicht persönlich gekannt, wäre jeder-mann überzeugt gewesen, dass zwei hauptberufliche Gourmetköche in der Küche standen.

Weitere Highlights bot das Abendprogramm. Die witzige Winterolympiade mit vielseitigen Programmpunkten war eine willkommene Abwechslung zum Skifahren. Einmal gingen wir schlitteln und am Donnerstagabend fand der legendäre Casinoabend statt, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Wohlbehalten und müde machten wir uns am Freitagabend auf den Nachhauseweg. Wir können auf eine tolle Woche zurückblicken. *Adrian Lehmann*

Schnee war massenhaft vorhanden

2. Sek: Sexualität, Aids, Berufserkundungen

Mädchen

Während der geschlechtergetrennten Sonderwoche der 2. Sek beschäftigten wir uns hauptsächlich mit Sexualpädagogik und Berufserkundungen. Die Mädchen besuchten am Montag und Dienstag die Projektstage in der Schule. Während diesen zwei Tagen behandelten wir unterschiedliche Themen zu Sexualität und Pubertät. In spannenden Diskussionen wurden Themen wie Nähe und Distanz, das erste Mal, Schwangerschaft und Krankheiten besprochen. Mit dem sogenannten Verhütungskoffer bekamen die Schülerinnen einen Einblick in diverse Verhütungsmethoden und durften einen Nuva-Ring oder eine Spirale auch anfassen.

Wie es bei der Frauenärztin aussieht, erfuhren die Schülerinnen bei einem Besuch in der Praxis von Frau Dr. Böhler im Spital. Sie ermöglichte uns einen Einblick in ihre Praxis, in die Gebärsäle und in die Wochenbettstation. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch einer HIV-positiven Person. Die Betroffene erzählte uns eindrücklich und voller Emotionen über ihr Leben. Sie hinterliess einen überwältigenden Eindruck, den die Schülerinnen sicherlich nicht so schnell vergessen werden.

Die restlichen drei Tage erkundigten die Jugendlichen individuell die unterschiedlichsten Berufe. Diese Erkundigungen brachten die Jugendlichen einen Schritt weiter in ihrer Berufswahl.

*Selina Schawalder und
Maria Grazia Beerle*

Knaben

Bevor für die Jungen die Sondertage am Donnerstag und Freitag stattfanden, erkundeten sie von vorher verschiedene Berufe und kamen so vielleicht ihrem Wunschberuf ein Stück näher.

Auch die Herren der Schöpfung blieben während der zwei Sondertage unter sich und behandelten vielfältige Themen, über die im «normalen» geschlechtergemischten Unterricht so eher nicht gesprochen wird. Sehr offen sprachen die Herren der Schöpfung über Themen wie «das erste Mal», «Homosexualität», «sexuelle Übergriffe», «Belästigungen im Internet» oder «Aids». Ein neuer Programmpunkt war dieses Jahr «Fragen an Dr. Sommer». Die Schüler bekamen wie in der Jugendzeitschrift Bravo unterschiedlichste Fragen gestellt, die sie möglichst professionell beantworten mussten. Dabei halfen ihnen verschiedene Internetseiten zum Thema Sexualität. Wie jedes Jahr waren auch diesmal die Besucher die Highlights der Sondertage. Pascal, ein Homosexueller beeindruckte die Schüler genauso wie René, ein Aidskranker, der eindrucksvoll seine dramatische Lebensgeschichte erzählte.

Die Rückmeldungen der Jugendlichen zeigten, dass der grosse Vorbereitungsaufwand der Lehrpersonen gerechtfertigt war und die zwei jährlich wiederkehrenden Sondertage für die Schüler wichtige Stationen während ihrer Sekundarschulzeit sind.

Ulli Müller und Philipp Bernet

Eine der vielen Aufgaben während des Workshops «blind»

3. Sek: Sozialwoche

Während der Projektwoche erhielten die Schüler/innen der 3. Sek einen Einblick in Alters- und Pflegeheime und in Lernwerkstätten und Heime für Behinderte. Sie schlossen den Nothelferkurs ab und setzten sich aktiv mit den Themen «Blindheit», «Gehörlosigkeit» und «Demenz» auseinander, die durch den Kontakt mit Fachpersonen und Betroffenen real wurden.

Viola Ulreich

Textile Träume – eine sinnliche Reise

Geniessen Sie einen Aperitif und ein ausgezeichnetes 3-Gang-Menü am Freitag, 2. Mai ab 18.30 Uhr im Hotel Heiden, während dem Sie in eine spannende textile Lesung eingebunden werden.

Die Lesung von Diana Dengler ist sinnlich und lebendig, spannend wie ein Krimi, enthüllend wie eine Biographie oder ein ausgefeilter Exkurs. Freuen Sie sich auf einen gemütlichen Abend, den Sie mit allen Sinnen geniessen können und den Sie so schnell nicht wieder vergessen. Kosten: Fr. 69.– pro Person, inkl. Aperitif, Menü und Lesung. *Caspar Lips*

Rudolf Lutz ist am 4. Mai in der evang. Kirche zu Gast

Ein Orgelkonzert (fast) wie YouTube

Haben Sie schon auf YouTube Musik gehört? Das gewünschte Musikstück eingeben und wenn man Glück hat, sogar noch den Interpreten wählen. So funktioniert unser nächstes Orgelkonzert vom 4. Mai in der evang. Kirche. Sie kommen und geben Ihren Musikwunsch an. Von Klassik über schläazige Appenzellerwälderli bis Ragtime ist alles drin! Nur der Interpret ist gegeben: Mit Rudolf Lutz – er ist Dozent für Improvisation an der Hochschule für Alte Musik «Schola Cantorum Basiliensis» und für Generalbass an der Hochschule für Musik Basel sowie künstlerischer Leiter der St.Galler J.S. Bach-Stiftung – haben wir einen Meister, der keine Wünsche offen lässt!

Wer ihn im Gottesdienst erleben möchte, kommt um 9.30 Uhr und wer erst zum Konzert kommen kann, findet sich um 10.30 Uhr ein. Wer wunschlos glücklich ist, darf sich an den Wünschen der anderen erfreuen. Populärer – laut Duden: «beim Volk, bei der Masse Anklang, Beifall und Zustimmung findend» – kann Orgelmusik nicht sein!

Denise Bourquin

Händels Messias von Mozart

Karfreitag, 18. April um 17.00 Uhr, in der evang. Kirche: Händels unsterblicher «Messias» – doch diesmal in der Fassung von W. A. Mozart. Baron van Swieten, grosser Verehrer barocker Musik, verlangte von Mozart, den Messias zu «modernisieren», damit er in den Privatsalons des Wiener Adels aufgeführt werden konnte.

Wie Mozart an diese Aufgabe heranging, ist spannend und aufschlussreich. Natürlich musste dem Geschmack der Zeit und den lokalen Gegebenheiten stattgegeben werden: Der Chor und das Orchester wird reduziert, die Arien gestrafft, neue Instrumente der Klassik werden eingesetzt und somit die Klangfarbigkeit und die Transparenz des Werkes fühl- und hörbar. Gleichwohl behält das Original seine unverwechselbare Originalität und lässt den Besucher beim Ertönen der Bass-Arie «Warum den rasen und toben die Heiden?», dem «Ich weiss, dass mein Erlöser lebet» des Soprans oder des grossartigen «Hallelujah!» des Chores erschauern. *Andres Stehli*

Mit 40% Ermässigung zum «Messias»!

Händels «Messias» ist bekanntlich Bestandteil des Konzertzyklus «Musikfrühling Heiden 2014», der von der Herzogenberg-Gesellschaft organisiert wird. Diese unterstützt die grossartige Aufführung vom Karfreitag, 17.00 Uhr, in der Evangelischen Kirche wie folgt: Jeder Konzertbesucher, der im Vorverkauf beim Collegium Musicum Ostschweiz, info@collegium-musicum.ch oder 071 245 11 58, sein Ticket bestellt, erhält – unabhängig vom Wohnort – unter dem Stichwort «Herzogenberg» eine Ermässigung vom 40 Prozent. Die Tickets müssen nicht vorausbezahlt werden und werden nicht zugesandt; sie können an der Abendkasse ab 16.15 Uhr spesenfrei abgeholt werden. *Andres Stehli*

Roberto und Clown Dimitri

Frisch von der Leber präsentieren der berühmte Clown Dimitri und sein langjähriger Freund Roberto Maggini traditionelle Volksweisen aus dem Tessin. Mit jeder Menge Selbstironie, Witz und ohne grossen Schnickschnack gewinnt das eingespielte Duo sein Publikum auch heute noch problemlos für sich. Dimitri, in der Rolle des flinken und tonangebenden Spassmachers, und Roberto, der bedächtig ruhende Pol, geben ein frisches und unterhaltendes Paar ab.

Am Samstag, 26. April um 20.15 Uhr gastiert Dimitri mit Roberto in der Linde! Eintritt Fr. 35.–. Ab 18.00 Uhr servieren wir ein 3-Gänge-Kulturmenü für Fr. 35.– im Restaurant. Reservationen und Infos 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

Das Trio Anderscht mit Andrea Kind, Fredi Zuberbühler und Roland Christen am Kontrabass lässt aufhorchen

Jubiläumskonzert 10 Jahre Anderscht

Die virtuos interpretierte Musik von Anderscht lehnt sich weit über das traditionelle Hackbrett-Klischee hinaus. Anderscht begeistert seine Zuhörer quer durch alle Kulturen und Altersschichten.

Hackbrett, aber anders: Klassik, Jazz, Improvisationen von Ost nach West – reisen Sie mit, lassen Sie sich durch die Klänge am Sonntag, 6. April um 17.00 Uhr im Lindensaal entführen! Eintritt: Fr. 25.–. Nach dem Konzert gibt es ein 3-Gänge-Konzertmenü im Restaurant für Fr. 35.–. Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

Oldies Night

«April, April – der tut, was er will.» Und auch die Besucher/innen der Oldies Night können (fast) tun was sie wollen! Egal ob Tanz-Muffel oder Disco-Queen, alle kommen auf ihre Kosten. Am Mischpult und an der Bar wird dafür gesorgt. Mit Musik aus allen Epochen, euren Einträgen in der Wunschliste und dem Team an der Kursaal-Bar kann nichts falsch gehen.

Der Virus «Oldies Night im Kursaal» hat weiter enormes Ansteckungspotenzial. Das ist gut und soll so bleiben! Nicht vergessen: «Weitersagen ausdrücklich erwünscht». Oldies Night am Samstag, 5. April ab 21.00 Uhr, Eintritt Fr. 10.– (nächste Oldies Night: 28. Juni). *Oliver Brosch*

Jahresprogramm des Trachtenchors

Vielleicht sind Sie Ihnen ebenfalls aufgefallen? Die Plakate für das anstehende Jodelkonzert vom 6. April des Trachtenchors. Wohnen Sie diesem Anlass doch bei. Der Reinerlös des Konzerts in der evang. Kirche geht an den Entlastungsdienst beider Appenzell.

Doch nicht nur dieser Anlass, auch weitere Auftritte des Chors und der Trachtentanzgruppe wollen erwähnt sein. So beglückt der Trachtenchor ebenfalls im April das Betreuungszentrum mit einem Ständli, bevor das obligate Beizli am Frühlingmarkt Mitte Mai wiederum zum Verweilen einlädt. Anschliessend wirken die Chor- und Tanzgruppenmitglieder als Kulturvermittler und führen jeweils von Juni bis September durch humorvoll und musikalisch geprägte Appenzeller Abende im Hotel Linde. Mit diversen Auftritten bringt der Trachtenchor traditionelle Klänge und Farben ins Dorf am Biedermeierfest vom 7. September. Den Abschluss des Jahresreisens macht die Gönner-Stobete Anfang November.

Wir würden uns freuen, Sie an einem unserer Anlässe begrüssen zu dürfen. Die genauen Daten finden Sie auch unter www.trachtenchor.ch. *Roger Bischof*

aufwind 5 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 7. Mai**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **22. April um 16.00 Uhr**.

217 Grenzgänger pendelten Ende 2013 ins AüB

Grenzgänger aus dem angrenzenden Ausland im AüB

Quelle: Bundesamt für Statistik

Ende 2013 pendelten 217 Grenzgänger aus dem angrenzenden Ausland (Deutschland, Österreich) ins Appenzellerland über dem Bodensee. Vor zehn Jahren pendelten noch insgesamt 174 Grenzgänger ins AüB. Am meisten Grenzgänger arbeiten in Heiden und Walzenhausen, hier hat der starke Gesundheitsbereich auch im Vergleich zu 2003 zu einer Steigerung der Grenzgängerzahlen geführt. Viele Spezialisten im Gesundheitsbereich können heute nicht mehr in der Region rekrutiert werden und pendeln aus dem grenznahen Ausland hierher.

In den Gemeinden Wald, Grub, Rehetobel und Reute gibt es kaum Grenzgänger, was teilweise mit der grösseren Entfernung der Gemeinden zur Grenze als auch mit der Grösse der Gemeinden zu tun hat. Generell lässt sich sagen, dass Gemeinden mit vielen Arbeitsplätzen im Gesund-

heitswesen und in der Industrie eher Arbeitskräfte aus Vorarlberg und Bayern benötigen.

Simon Spillmann

Besichtigung Null-Energie-Haus

Am 3. Mai kann von 10.00 bis 16.00 Uhr anlässlich des Tages der Sonne das Nullenergie-Haus von Werner Rüegg an der unteren Sonnenbergstrasse 4 besichtigt werden. Am Objekt gibt es Infos zum Null-Energie-Haus aus Holz, L/W-Wärmepumpe, Komfortlüftung, thermische Solaranlage und zur PV-Anlage.

Ebenfalls informieren GEAK-Experten zur Gebäudesanierung-Vorgehensberatung, zum Gebäudeenergieausweis (GEAK-Plus) und möglichen Fördergeldern. Schauen Sie vorbei!

Simon Spillmann

Wir blicken auf ein erfreuliches Geschäftsjahr zurück

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Die lokale Verankerung und der hervorragende Ruf von Raiffeisen haben dazu beigetragen, dass wir unsere bedeutende Position auch in diesem anspruchsvollen Umfeld halten konnten. In Kernbereichen wie der Vergabe von Hypotheken hält das Wachstum an.

Die Bilanzsumme stieg um Fr. 21 Millionen auf 455,7 Millionen. Der Bruttogewinn beträgt erstmals in der Geschichte der Raiffeisenbank Heiden über Fr. 3 Millionen. Das Jahresergebnis der

Raiffeisenbank Heiden ist auf Fr. 262'983 gestiegen. Auf dieser soliden und gesunden Basis schauen wir zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr.

Die Raiffeisenbank Heiden ist eine attraktive Arbeitgeberin. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die sozialen Strukturen in der Region zu fördern und zu unterstützen. Mit Sponsoring, Bar- und Sachspenden unterstützt die Raiffeisenbank Heiden das gesellschaftliche Leben im Geschäftskreis. Die lokale Verankerung gibt Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe Sicherheit und umfassende Kompetenz. Pascale Hug

Restaurant Weid wieder offen

Das heimelige Aussichts-Restaurant Weid soll ein Familien- und Ausflugsrestaurant werden. Der Fokus liegt auf bürgerlicher Küche.

Neben der Weid-Forelle, werden diverse Rösti und Appenzeler Spezialitäten in der überschaubaren Speisekarte zu finden sein. «Weisse Tischtücher machen wir mit unkomplizierter Gastfreundlichkeit und Humor wett», so die in Rorschach aufgewachsene Geschäftsführerin. «Wir haben selber zwei Kinder. Deshalb ist es uns wichtig ist, dass sich Familien hier wohlfühlen.» meint Albin, der gebürtige Brülisauer, der in der Küche wirbelt und für die Organisation sorgt.

Auch Wanderer, Biker und vor allem die heimische Bevölkerung sollen in der Weid ein Restaurant für Geselligkeit und Gemütlichkeit finden – sei es bei einem feinen «Burä-Kotlette», einem Stück hausgemachtem «Schlorziflade», bei einem Feierabend-Bier oder einfach bei einem Jass.

Montag und Dienstag Ruhetag. Mittwoch bis Samstag täglich ab 10.30 Uhr durchgehend offen sowie am Sonntag von 9.30 bis 18.00 Uhr.

Das Wirtepaar Bianca und Albin Streule-Kofler starten mit einem neuen Konzept in der «Weid»

Mit einem kleinen, offerierten «Sönd wöllkomm-Apéro» werden Gäste gerne ab dem 3. April willkommen geheissen. Das Eröffnungsfest findet am 26. April statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Albin Streule

Hädler Geschäfte: Gwonder Samschtig

Z'Hääde go poschte – ohni Näbetchoschte! Die Hädler Fachgeschäfte laden zum Gwonder Samschtig, am 3. Mai ein. Lassen Sie sich bei Ihren Einkäufen in den untenstehenden Geschäften überraschen:

- Bäckerei Nellie Rolle
- Bionat Naturladen
- Blumen Dietz
- Boutique artEmoda
- Buschor & Dahinden
- Carat & Karat Goldschmiede
- Carve Sport Kurt
- Dorf-Drogerie Bohl
- Enoteca La Brenta
- EWH Elektro-Shop
- Frischmarkt Looser
- Gesundes Wissen Drogerie Horsch
- Glas und so ...
- Hotel Heiden
- Hotel Linde
- Kern AG Textilreinigung
- Molkerei Appenzellerhof Spichtig
- Naraki
- oohs und aahs
- Papeterie Inauen
- Poststrasse 22
- Schwarz Optik
- Sonderegger Weine

tb

Wir haben fusioniert

Mit viel Freude konnten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit während der letzten zwei Jahre mit der Fusion unserer beiden Firmen Naturfarben-Malerei Rolf Schulz GmbH und der Malerin Lisa Rotach GmbH abschliessen. Neu heissen wir Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH mit Sitz in Heiden.

So können wir nun alle profitieren vom grossen Fachwissen, einer höheren Flexibilität und Kapazität sowie einem erweiterten Erfahrungsschatz. Mit viel Idealismus und Motivation gehen wir nun gemeinsam mit unserem jungen Mitarbeiterteam unseren bisherigen Weg in der Naturfarbenmalerei weiter.

An der Hädler-Messe vom 11. bis 13. April sind wir am Stand 17 vertreten, eine gute Gelegenheit, uns persönlich kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Rolf Schulz

Gemeinderatsverhandlungen

Jahresabschluss 2013 nur wenig besser als budgetiert

Im Jahr 2013 ist für die brandschutztechnische Sanierung der Liegenschaft des ehemaligen Altersheims Müllersberg ein beträchtlicher Mehraufwand angefallen. Dieser wurde in der Jahresrechnung 2013 durch Mehrerträge aus direkten Steuern und Spezialsteuern wettgemacht. Die Jahresrechnung 2013 der Gemeinde schliesst bei einem Aufwand von rund Fr. 23,6 Millionen und einem Ertrag von rund Fr. 22,9 Millionen mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 723'207.59 ab (Voranschlag 2013: Fr. 859'900).

Der Aufwandüberschuss von rund Fr. 723'000 soll über das Eigenkapital abgedeckt werden, welches dadurch Ende 2013 noch Fr. 2,9 Millionen beträgt. Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 zur Kenntnis genommen. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung und Ansetzung des fakultativen Referendums erfolgt nach der Prüfung der Jahresrechnung durch die Geschäftsprüfungskommission und die externe Revisionsstelle.

Mehr Steuereinnahmen

Die Mehreinnahmen bei den Steuern natürlicher Personen betragen rund Fr. 200'000. Bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden Fr. 124'000 mehr erzielt als budgetiert. Auch konnte im Bereich der Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer insgesamt fast Fr. 125'000 mehr eingenommen werden als budgetiert.

Die Steuern juristischer Personen verlaufen ebenfalls positiv – mit Fr. 200'000 Mehreinnahmen als budgetiert.

Weniger Aufwand für Asylwesen

Durch Unterbringung von Asylsuchenden in gemeindeeigene Liegenschaften und die Mehreinnahmen für die Betreuung der Asylsuchenden war in diesen Bereichen rund Fr. 140'000 weniger Aufwand nötig als budgetiert. Gleichzeitig konnte durch die

konsequente Rückforderung von Kosten im Bereich der Sozialhilfe eine Ersparnis gegenüber dem Voranschlag von rund Fr. 100'000 erzielt werden.

Mehraufwand für Hangrutsch Schmittenbühl und Sanierung Altersheim Müllersberg

Nach dem Unwetter im Juni 2013 musste für die Instandstellung Schmittenbühl ein ausserordentlicher Mehraufwand von Fr. 116'000 durch die Gemeinde getragen werden. Die Sanierungskosten – vornehmlich Brandschutzmassnahmen – für das ehemals Altersheim Müllersberg hat die Gemeinderrechnung mit rund Fr. 700'000 belastet. Dem gegenüber stehen Mieteinnahmen der Stiftung Waldheim von Fr. 200'000 (erste Tranche).

Mehrkosten durch strengen Winter

Im Bereich Winterdienst und Allgemeiner Unterhalt der Strassen, Wege, Plätze mussten infolge des neuen Strassenreglements mehr Dienstleistungen durch die Gemeinde erbracht werden. Noch mehr zu diesem Mehraufwand hat der strenge Winter beigetragen.

Pensionierung von Aschi Städler

Die naturnahen Rabatten sind Aschi Städler mit den Jahren so richtig ans Herz gewachsen. Dafür hat ihn das Landwirtschaftamt AR im September 2006 in einem erweiterten Rahmen des Projektes Appenzeller Gärten für die lebensecht gestalteten öffentlichen Flächen ausgezeichnet. Mit grosser Hingabe hat Aschi Städler auch die Friedhofanlage gepflegt und bei Beerdigungen mitgeholfen. Der Winterdienst, sowie auch die wöchentlichen Strassenreinigungen waren eine von vielen Aufgaben.

Am Freitag, 28. März trat Aschi Städler seinen letzten Arbeitstag an. Als Höhepunkt dieses speziellen Tages wurde er ein letztes Mal durch Heiden gefahren. An vielen Stationen wurde persönlich Abschied genommen. Als Andenken und Erinnerung an die vergangenen Jahre konnte Aschi Städler am Feierabend unter anderem eine voll bepflanzen Schubkarre nach Hause schieben.

Wir danken Aschi Städler für seine langjährige und engagierte Tätigkeit für die Gemeinde und wünschen ihm für die Zukunft

gute Gesundheit, viel Spass mit seinen Hobbys und erholsame Stunden mit seiner Familie und Freunden.

Neuer Mitarbeiter Peter Holderegger

Als Nachfolger von Aschi Städler wählte die Kommission Hoch- und Tiefbau Peter Holderegger aus Rehetobel. Er trat die Stelle am 1. April 2014 an.

Die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Aus den eingegangenen Bewerbungen konnte Peter Holderegger, aufgewachsen und wohnhaft in Rehetobel, gewählt werden. Er hatte seine Lehre bei der Bäckerei Weinburg in Rehetobel als Bäcker erfolgreich abgeschlossen. Es zog ihn aber an die frische Luft und in die Natur. So holte er sich in einigen Jahren

Mitarbeit bei der Firma Waldburger Gartenbau in Herisau Berufserfahrung im Bereich Gartenbau, insbesondere bei der Pflege von Rasen- und Sportplätzen sowie des Baumbestandes.

Die Gemeinde freut sich auf den neuen Mitarbeiter und wünscht Peter Holderegger einen guten Start und viel Freude im neuen Team.

Erschliessungs- und Bebauungsstudie Werdbüchel

Zur Überbauung des unteren Werdbüchels wurde ein Workshopverfahren mit zwei beteiligten Architekturbüros durchgeführt. Begleitet wurde das Verfahren von Fachleuten, kantonalen und kommunalen Behördenmitgliedern und der Grundeigentümerin Heiri Heller AG, vertreten durch Heiri Heller. Es sollen zehn Einfamilienhäuser und sechs kleinere bis mittlere Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Wohneinheiten entstehen.

Bebauung

Das Workshopverfahren hat gezeigt, dass am unteren Werdbüchel ganz unterschiedliche Lösungen denkbar sind. So entwickelten die beiden Architekturteams Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, und Clerici Müller & Partner, St.Gallen, zwei grundsätzlich verschiedene Haltungen, die für das Begleitgremium gleichermaßen nachvollziehbar waren. Der eine Bebauungsvorschlag wurde aus dem

Aschi Städler an seinem letzten Arbeitstag. An viele

Bestand mit offensichtlichen Bezügen zur Umgebung entwickelt, der andere schaffte einen eigenständigen Siedlungskörper. Aufgrund der Ergebnisse kommt das Begleitgremium zum Schluss, dass eine Einzonung und Bebauung der heute nicht eingezonten Fläche anzustreben ist. Das Gebiet muss als Ganzes betrachtet werden.

Erschliessung

Im Verlauf des Verfahrens wurden verschiedene Erschliessungsvarianten aufgezeigt. Nach dem Abwägen von allen Vor- und Nachteilen kommt nur eine Erschliessung mit einer Stichstrasse von unten in Frage.

Freiraum

Es sollen verschiedene kleinere, gemeinsam oder privat nutzbare Platz- und Vorbereiche entstehen.

Im April beachten

Mittwoch, 2. April, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 5., und
Sonntag, 6. April
Abstimmungswochenende

Dienstag, 22. April
Häckseltour
Anmeldung bis Vortag unter
071 890 02 08

Mittwoch, 23. April,
von 16.30 bis 18.30 Uhr
Giftsammlung
beim Bauamtsmagazin

Samstag, 26. April
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im April 2004 standen folgende Themen im aufwind:

- Galerie W
- Filmtage: Vom Kap bis Kairo
- Sommerhit der Gastronomen

n Stationen konnte er sich persönlich verabschieden

Das besondere Terrain am Hang stellt hohe Anforderungen an die Gestaltung des Aussenraumes. Einem sorgfältigen Umgang mit dem Gelände ist bei der weiteren Projektierung und Planung hohe Aufmerksamkeit zu schenken.

Nach intensiven Diskussionen und in Absprache mit den Architekten haben sich die Grundeigentümerin Heller AG Generalunternehmung und das Begleitgremium entschlossen, dem Konzept von Aschwanden Schürer Architekten AG den Vorzug zu geben. Der Entscheid wird in erster Linie begründet mit der ausgezeichneten ortsbaulichen Einpassung der vorgeschlagenen Bebauung, die insgesamt sehr verständlich und schlüssig erscheint. Das Begleitgremium ist überzeugt von der Grundidee des Konzepts, das als Massstab gelten soll für alle künftigen Bauvorhaben im Studiengbiet. Aschwanden Schürer Architekten AG versteht das Studiengbiet als Bindeglied zwi-

schen dem historischen, verdichteten Dorfkern in der Ebene und der neueren Wohnbebauung mit Einfamilienhäusern an Hanglage. Entsprechend wird das Areal von den Rändern her entwickelt. Es wird ein Mix von Ein- und Mehrfamilienhäusern angeboten. Die Erschliessung ist über eine gewundene Stichstrasse von unten gelöst. Die Parkierung für die drei grösseren punktförmigen Mehrfamilienhäuser erfolgt zusammengefasst in einer Tiefgarage. Für die übrigen, kleineren Einheiten wird die Parkierung dezentral gelöst.

Nächste Schritte

Als nächster und entscheidender Schritt steht die Einzonung des noch nicht eingezonten oberen Teilgebiets (rund 4800 m²) und die gleichzeitige Umsetzung in einen Sondernutzungsplan an. Aufgrund der in Kürze in Kraft tretenden Änderungen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes kann eine zusätzliche Einzonung nur geschehen, wenn an einem anderen Ort gleichzeitig Land im selben Ausmass von der Bauzone in eine Nicht-Bauzone umgeteilt wird. Nebst Erschliessung und Abweichungen von der Regelbauweise sind im Sondernutzungsplan insbesondere die Mehrfamilienhäuser im Detail zu regeln. Für die Einfamilienhäuser sind etwas offenere Vorgaben möglich. Auch hier sollen aber einzelne wichtige Elemente vorgegeben werden: Dachform, Giebelrichtung, eventuell Pflichtbaulinie, Anforderungen an Terrain- und Umgebungsgestaltung.

Am Montag, 7. April findet um 19.30 Uhr im Kursaal eine öffentliche Versammlung statt. Es wird über den Abschluss des Workshopverfahrens informiert. Jedermann ist eingeladen daran teilzunehmen. Die Eigentümer von betroffenen Nachbargrund-

stücken erhalten eine persönliche Einladung.

Neuzuzüger/innen

Sabrina Henn, Sägewiesstrasse 21; Sara Zünd, Obereggerstrasse 11; Manuela und Swen Hengeveld, Weidstrasse 34; Judith Peter Gehrig und Walter Gehrig, Quellenweg 6; Sofie Sawatzky de Dürksen und Oliver Dürksen, Seeallee 12.

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Kommission Umweltschutz mit neuem Auftritt

Im Sinne der Vereinheitlichung wurde die Abkürzung der Kommission Umweltschutz (früher Umweltschutzkommission) von USK auf KUS geändert. Gleichzeitig wurde auch das Logo überarbeitet mit dem Ziel, dem Logo einen etwas moderneren Schwung zu verleihen. Die Kommission Umweltschutz dankt dabei Daniel Weber aus Heiden für seine kreativen Gestaltungsvorschläge. Die Wahl fiel auf ein Logo, dessen Form ein Laubblatt darstellt, und damit den Bezug der Kommission Umweltschutz zur Natur und Umwelt symbolisiert. *Andreas Naef*

Altpapier – ein wertvolles Gut!

Jeder Schweizer sammelt pro Jahr über 160 kg Papier. Zur Herstellung von 1,2 Millionen Tonnen Papier werden in der Schweiz jährlich ca. 1 Million Tonnen Faserstoffe benötigt. 90 Prozent davon werden durch die Wiederverwertung von Altpapier gewonnen. Daher ist Altpapier- und Kartonrecycling ein wichtiger Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz.

Bitte stellen Sie Altpapier und Karton getrennt, in nicht zu grossen und schweren Bündeln, bereit. Die meisten Sammlungen werden von Vereinen und somit zum Teil von Kindern durchgeführt; sie und auch die erwachsenen «Sammler» sind Ihnen dafür dankbar.

Das Bereitstellen von Altpapier in Papiertragetaschen oder in verschlossenen Kartonschachteln ist nicht gestattet. Die Tragetaschen gehören in die Karton-

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Lien Giovanon, geboren am 6. März, Tochter des Thomas Heinrich und der Sibylle Giovanon, geb. Meier.

Todesfall

Emil Bänziger, geb. 1930, gestorben am 21. März in Zürich.

sammlung. Nicht in die Sammlung (Papier/Karton) gehören:

- Plastik/Kunststoff
- Milch-/Getränkepackungen (Tetrapak)
- Etiketten und Selbstkleber
- Suppenbeutel
- Waschmitteltrommeln
- Tiefkühlproduktschachteln
- Alu-Bisquitverpackungen
- Verschmutztes Papier und verschmutzter Karton
- nassfestes Papier und kunststoffbeschichtetes Papier

Die sammelnden Vereine haben die Anweisung, nicht sachgemäss bereitgestelltes Papier/Karton stehen zu lassen. Ein am Sammelgut angebrachter Kleber enthält einen entsprechenden Vermerk, warum das Sammelgut nicht mitgenommen wurde.

Bitte helfen auch Sie mit, dass der wertvolle Rohstoff Papier und Karton möglichst einfach und umweltschonend recycelt werden kann! *Cornelia Nussmüller*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 96. Geburtstag:

Ida Wagner-Rüesch, Gerbestrasse 3 (5. April)
Martha Würzer, Gerbestrasse 3 (7. April)

zum 85. Geburtstag:

Rosa Signer-Tobler, Rosentalstrasse 7 (23. April)

zum 80. Geburtstag:

Ingeborg Viol-Zahnov, Brunnhalde 3 (9. April)
Hans Auer, Hasenbühlweg 7 (15. April)
Walter Bänziger-Gähler, Hinterbissastrasse 36 (15. April)
Gundelind Schläpfer-Rindle, Täschenstrasse 5 (3. Mai)

Energie im Fokus an der Häädler-Messe

Die Gemeinde wird vom 11. bis 13. April an der Häädler Messe mit dem Fokus rund um das Thema Energie vertreten sein. Besuchen Sie uns am Stand 1 direkt am Halleneingang. Gerne geben wir Ihnen Auskunft, bei welchen Ausstellern Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Energiethemen wie Heiztechnik, Gebäudehülle, Fahrzeuge, Bau und Abfallwirtschaft finden können. Ausserdem beraten wir Sie direkt an unserem Stand zu den aktuellen Förderprogrammen unserer Gemeinde und des Kantons. Gestärkt mit einem Energiedrink können Sie am Sägevelo, durch den Einsatz Ihrer eigenen Muskelkraft, selber erleben, was Energie bedeutet.

Besuchen Sie auch die zwei Fachvorträge zu den Themen Energieeffizienz und Wärmepumpen. Diese finden am Samstag und Sonntag jeweils um 14.00 Uhr statt. Genauere Infos dazu erhalten Sie an der Messe.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Andreas Naef

Das Top-Modell der VW-Golf-Baureihe mit 300 Turbo-PS und Allradantrieb ist der R

Frühlingsausstellung bei der City-Garage

Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. April lädt die City-Garage jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr zur Frühlingsausstellung ein. Zu sehen wird nicht nur die wohl kompakteste Innovation von Volkswagen – der neue e-up! – sein, sondern auch die aktuelle Modellpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Audi.

Der neue e-up! überzeugt mit seinem leistungsstarken Elektro-

motor nicht nur seine Fahrer, sondern auch die Umwelt. Neben den Neuwagen bietet die City-Garage aber auch Jahreswagen oder interessante Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten an. Schauen Sie am kommenden Wochenende an der Gerbestrasse 8 vorbei und lassen Sie sich kompetent beraten. Das City-Garage-Team freut sich auf Ihren Besuch. *tb*

Frühlingszeit – Bike-Zeit

Ein Frühling kommt selten allein. Mit ihm kommt auch die Lust, auf zwei Rädern die Natur zu erleben, oder mit dem Velo die tägliche Arbeitsstrecke zu meistern, oder einfach die «To do»-Liste zu erledigen mit oder ohne Kinder und Anhänger. Bei Vali'S Bike-Shop in Rehetobel finden Sie alles Nötige für tolle Ausflüge in die Natur. Unser Geschäft darf bereits nach zwei Jahren auf eine grosse Kundenschaft zählen. Nicht zuletzt weil unsere Kunden sehr treu sind, aber auch die Qualität und die Nähe schätzen. Unsere Hauptmarken sind Specialized und IBEX (Cresta). Ein Kunde fragte uns einmal, warum wir ausgerechnet in Rehetobel Specialized-Bikes verkaufen würden: Wo sonst, wenn nicht in Rehetobel? Das Terrain im Appenzellerland ist perfekt fürs Mountainbiken und auch fürs gemütliche Velofahren vielleicht sogar mit einem E-Bike, aber nur mit gutem Material. Die Höhen und Tiefen erlauben kein billiges, schweres Material, sonst missfällt einem der Sport in dieser Region schnell. Auch für den täglichen Schulweg brauchen Kinder Velos, die eine gute Schaltung haben und nicht allzu schwer sind. Übrigens: Wir führen Marken-Velos mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerne beraten wir Sie.

Also – lieber ein bisschen mehr – dafür länger anhaltende Freude... Wir freuen uns auf Sie! *Valentin Kast*

Integrative Kinesiologie

Fühlen Sie sich angespannt in Beruf, Schule oder in der Familie, ausgelaugt oder gestresst? Haben Ihre Kinder Lernblockaden, Konzentrationsschwierigkeiten oder Prüfungsangst? Leiden Sie unter Allergien, Migräne, Schlafstörungen, Phobien oder chronischen Schmerzen? Wollen Sie in Ihrem Leben etwas verändern? Ja?

Dann sind Sie bei der integrativen Kinesiologie genau richtig. Kinesiologie ist eine ganzheitliche Methode zur Gesundheitsförderung und -erhaltung. Sie verbindet das Wissen aus der chinesischen Heilkunde mit den Erkenntnissen der westlichen Wissenschaften aus Medizin, Psychologie, Chiropraktik, Ernährung. Ein wichtiges Arbeitsinstrument ist der Muskeltest, um zu erkennen, wo mögliche Ursachen liegen, welche Balancetechnik die Energie wieder in Fluss bringt. Die meisten Krankenkassen vergüten im Rahmen der Zusatzversicherung einen Teil der Kosten.

Gerne können Sie mit Evelin Good, dipl. integrative Kinesiologin Ikamed, Kinbala, Praxis für integrative Kinesiologie, Bachblüten, Massagen, Badstrasse 9h, 9410 Heiden unter 071 891 62 03 einen Termin vereinbaren.

Infos zur Methode unter www.kinbala.ch. *Evelin Good*

Seit Mitte März ist die Chillsuite im Besitz eines «Strandkorbes». Die ehemalige Kühlvitrine, welche bereits vorher als Sitzlounge genutzt worden war, wurde von Mitarbeiter/innen des fit4job professionell umgestaltet. Nun lädt die sauber verarbeitete Sitz- und Liegemöglichkeit zum Entspannen ein ...

Aktuell

Elma Basic neu in der Projektgruppe Jugend

In der Projektgruppe Jugend hat sich ein Wechsel ergeben. Für Mara Brosch, welche die Projektgruppe verlässt, wurde Elma Basic in die Projektgruppe Jugend gewählt. Zusammen mit Samra Canovic vertritt sie nun direkt die Interessen und Anliegen der Jugendlichen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Mara Brosch für die geleistete Arbeit und wünschen Elma viel Freude bei ihrer neuen Tätigkeit.

Littering-Projekt mit der gesamten Unter- und Mittelstufe Schulhaus Wies

Littering-Projekt gestartet

Am 10. und 11. März hatte die KJAH die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit im Schulhaus Wies der gesamten Unter- und Mittelstufe vorzustellen und mit den Kindern gleich eine Doppellektion zum Thema Littering zu gestalten. Marc und Manuela besuchten also das Schulhaus und machten die Schüler/innen mit dem Thema vertraut. Nun werden die Schüler/innen in verschiedenen Workshops unter anderem Plakate zum Thema Littering gestalten, welche an prominenten Orten aufgehängt werden sollen. Herzlichen Dank an Karl Hochreutener mit dem Wies-Team für die Einladung und die gute Zusammenarbeit! Weitere Projekt-elemente zum Thema Littering sind in Planung und folgen ...

Ausblick

Interkultureller Menukalender

Der Schweizer sowie der Griechische Abend des Interkulturellen Menukalenders sind bereits Vergangenheit. Nach dem gelungenen Auftakt mit Käsefondue und diversen Beilagen am 6. März, folgte am 13. März der Griechische Abend mit Gyros, Spanakopita und verschiedenen Maizés. Die Abende fanden bei den Jugendlichen guten Anklang. Wir würden uns jedoch weiterhin auf neue Gesichter und auch erwachsene Gäste freuen. Die Abende finden jeweils donnerstags um 19.00 Uhr in der Chillsuite statt. Die nächsten Abende vor der Sommerpause: 24. April Bosnien-Herzegowina und 8. Mai Kosovo-Albanien.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung richten Sie bitte bis am Mittwoch davor an info@kjah.ch oder an 079 249 78 24. Weitere Infos unter www.kjah.ch. *Manuela Rechsteiner Anastasakos*

Wettbewerb

Die Gewinnerin des letzten Wettbewerbes heisst: Brigitt Mettler, Paradiesweg 2. Gesucht und gefunden wurde «das tapfere Schneiderlein». ... plötzlich isch di drizäät in Saal in choo, sie hed nöd Grüezi gseid, hed niemert vo allne Gescht aagglueget ond hed ganz luut gruefe: «Die Königstochter wird si, wenn si föfzäh-jährig ischt, annere giftige Spinnle steche ond denn sterbe,» ond denn isch si sofort wider verschwunde uss em Saal. D'Königstochter ischt nüd gstorbe, aber si hed hondert Johr lang gschlofe ...

Wie hiess die «Langschläferin»? Bitte den gesuchten Namen bis zum 22. April bekannt geben an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@blue-mail.ch. *E.St.*

Neues Ehrenmitglied

Die 14. Riegenversammlung der Gemischten Seniorenriege Heiden stand ganz im Zeichen von Neuwahlen. Die Präsidentin und zugleich Leiterin der Riege, Margrit Ruppner, hat ihren Rücktritt von beiden Ämtern eingereicht.

Sie hat mit viel Herzblut und Durchhaltewillen die Riege aufgebaut und während 18 Jahren engagiert geleitet. Zusätzlich übernahm sie noch das Präsidium, das sie zehn Jahre mit viel Einsatz geführt hat.

Die Riege dankt es ihr mit einem Geschenk und Blumenstraus. Zugleich wird sie einstimmig zum ersten Ehrenmitglied der Gemischten Seniorenriege Heiden gewählt.

Die Nachfolge als Präsidentin tritt die Mitturnerin Ruth Kissling aus Eggersriet an.

Als Riegenleiterin konnte Elisabeth Sauter, Grub AR gewonnen werden. Sie wird alternierend mit Aschi Städler uns Frauen und Männer mit Gymnastik und Spiel fit und beweglich halten.

Die Turnstunden finden mittwochs (ausser Schulferien) von 18.45 bis 20.15 Uhr in der Gerbeturnhalle statt. *Kathrin Anderegg*

Silber und Bronze für Geräteturnerinnen

Am ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten die Häädler Geräteturnerinnen (Getu Reheto) einen hervorragenden Wettkampf.

Im K1 sicherte sich Hannah Müller mit einer tollen Leistung die Bronzemedaille. Am Reck gabs für eine Topübung die Note 9.50. Auch Marilat Haubitz überzeugte und erturnte sich die Auszeichnung. Liliana Pizio zeigte bei ihrem ersten Wettkampf eine gute Leistung, die Nervosität war ihr aber sichtlich anzusehen.

Einen weiteren Podestplatz (Silber) durfte sich Lea Rohner gutschreiben lassen. Auch Anna-Kira Bernhard, Anna Sofia Oetiker und Luana Capaul sicherten sich mit sehr guten Leistungen die Auszeichnung. Livia Alther verpasste die Medaille nur ganz knapp.

Hauchdünn verfehlte Enola Gretler im K3 das Podest. Sie zeigte an allen Geräten eine gute und konstante Leistung und wur-

Tennis-Winter-Meister/in erkoren

Im Februar fand das beliebte Kid's-Turnier für die 10&U statt. Strahlende Teilnehmer/innen durften am Ende eine Medaille oder einen kleinen Pokal entgegennehmen.

Der März stand unter dem Titel IC-Vorbereitungs-Turnier für Knaben 15&U und 18&U. Wie auch schon die Vergangenheit zeigte, erfreut sich dieses Turnier grosser Beliebtheit. Die Kategorie 15&U entschied Sandro Inauen gegen Oliver Langer knapp für sich. Im Tableau 18&U steht der Sieger im Normalfall schon vor dem Start fest. Davin Ammann dominiert seine Alterskollegen schon seit längerem deutlich. Dies bekam auch sein Bruder Sean Ammann im Finale zu spüren. Für die kommenden Interclub-Meisterschaften im Mai und Juni sind die Spieler/innen gut vorbereitet und voll motiviert.

Anfang Mai beginnt das Sommer-Training auf den Aussenplätzen. Für interessierte Einsteiger sind von Montag bis Freitag nach vorheriger Vereinbarung Schnupper-Trainings möglich. Auskunft erteilt Brigitte Trunz-Herzig unter 071 891 35 24 oder 079 436 33 40. *Reinhard Trunz*

Die glücklichen Medaillen-Gewinnerinnen (v.l.n.r.): Hannah Müller, Julie Dietsche und Marilat Haubitz

de mit Rang vier (Auszeichnung) belohnt.

Einen guten aber nicht fehlerfreien Wettkampf absolvierte Julie Dietsche im K4. Sie konnte trotzdem die begehrte Auszeichnung als Elfte entgegennehmen.

Willi Lanker

Neuuniformierung im Jubiläumsjahr

Am Freitag, 14. März fand die 48. Hauptversammlung der Jugendmusik Heiden statt. Der Vorstand wurde ohne Diskussion für ein weiteres Jahr gewählt. Als Dirigent des Korps wurde Roman Pizio bestätigt und in die erweiterte Kommission gewählt. Neben den ordentlichen Traktanden verabschiedete die Versammlung ein Konzept für das Fest zum 50-Jahr-Jubiläum mit Neuuniformierung im Jahr 2016. Geplant sind die Durchführung der Delegiertenversammlung des Schweizer Jugendmusikverbandes als Auftakt und im April ein Festanlass während eines ganzen Wochenendes, an welchem die neue Uniform präsentiert werden soll. Nach den Sommerferien dieses Jahres soll ein OK die Arbeit aufnehmen und mit der Vorbereitung des Jubiläums im Jahre 2016 beginnen.

Reto Bischofberger

FC Heiden in Bella Italia

Nach einer sportlich erfolgreichen Vorrunde und einer bis dahin kräftezehrenden Rückrundenvorbereitung machte sich die erste Mannschaft des FC Heiden auf nach Italien. In Villafranca di Verona absolvierte das Team von Reto Boller und Markus Leuch ein viertägiges Trainingslager, welches ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung darstellt.

Nach knapp fünfstündiger Fahrt traf die Mannschaft nach und nach gegen 12.00 Uhr mittags im Hotel Antares ein. Neben vier Trainingsplätzen standen den Vorderländern während des gesamten Aufenthalts zwecks Erholung ein Wellness- und Spa-Bereich sowie eine gemütliche Hotel-Bar zur Verfügung. Langeweile kam somit nie auf.

Seinen Zweck erfüllte das Trainingslager voll und ganz – der Teamzusammenhalt wurde gefördert und erste Rasentrainings konnten absolviert werden.

Nach der Rückkehr ins Vorderland geht es für die Häädler-Equipe mit verschiedenen Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen weiter, ehe die Rückrunde kommenden Samstag, 5. April um 16.00 Uhr auf der Gerbe gegen den FC Buchs II losgeht. Der FC Heiden freut sich über zahlreichen Besuch. Hopp Häädä! *Lukas Alder*

Frauenriege seit 80 Jahren aktiv

Am 9. April 1934, abends 20.00 Uhr fand erstmals eine Turnstunde der Frauenriege statt. In einem alten Protokoll steht zu lesen:

«Auf vielseitiges Verlangen zur Gründung einer Frauenriege wurden wir veranlasst, eine Sitzung einzuberufen. Als Leiter dieses Frauenturnens gelang es uns, Herrn Hunziker (Lehrer) zu gewinnen, der bei seinem früheren Aufenthalt in Speicher mit gutem Erfolg die Frauenriege führte. In diesen Turnstunden, die wöchentlich zur gleichen Zeit stattfinden sollen, werden alle verheirateten und verwitweten Frauen Gelegenheit finden, sich in ihrer Bewegungsfreiheit auszubilden. Ledigen ist der Eintritt erst erlaubt nach dem 30. Altersjahr! Dies Letztere wurde bestimmt damit die Damenriege keine Konkurrenz erhalte».

Dazwischen liegen nun 80 Jahre, in denen sich der Turnbetrieb stark gewandelt hat und Frauen als Leiterinnen zur Selbstverständlichkeit wurden. Berichte und Protokolle aus den 60er-Jahren geben Auskunft darüber, dass nebst dem Turnbetrieb auch an Wettkämpfen, zum Beispiel 1962 am Turnfest in Appenzell, teilgenommen wurde. Turnfahrten, Ausflüge und Skitage gehörten damals wie heute zu den geselligen Anlässen. Das wöchentliche Training hält Körper und Seele fit. Kommt doch ganz unverbindlich am Donnerstagabend in der Gerbe-Turnhalle vorbei. *E.St.*

Erlebnisbesuch bei der Bioforce

Im 2013 feierte die Bioforce AG in Roggwil das 50-jährige Bestehen. Neues und Wissenswertes über die Wirkung der frischen Heilpflanzen erfahren Sie am 12. Mai bei einem Rundgang durch die Heilpflanzen-Kulturen. In den Produktionsanlagen wird uns die Herstellung der pflanzlichen Arzneimittel gezeigt. Gestärkt werden wir zwischendurch mit gesunder Ernährung.

Der Besuch wird vom Frauenverein organisiert. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Wir treffen uns um 13.15 Uhr beim Parkplatz Badstrasse. Kosten: Fr. 10.–, für Nichtmitglieder Fr. 15.–. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis am 8. Mai bei Silvia Büchel unter 071 891 54 13 oder s.buechel@gmx.net. *Silvia Büchel*

Beeindruckende Zahlen

Am Samstag, 5. April findet die 14. Mitgliederversammlung (MV) der Spitex Vorderland statt. Das Jahr 2013 stand bei unserer Organisation im Zeichen eines markanten Anstiegs nach pflegerischen Leistungen (+8 Prozent).

Der durchschnittliche Einsatz pro Einwohner/in ist recht stabil, tendenziell aber eher rückläufig. Sehr gross sind die Unterschiede hingegen in den einzelnen Gemeinden. Vor allem wenn wir die Unterschiede pro Kunde vergleichen, schwankt er 2013 bei den Arbeitsstunden zwischen 26,12 Stunden und 134,77 Stunden. Bei der Anzahl Besuche zwischen 36,24 und 159,8.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an. Für Fragen und Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 071 891 19 08, info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.

Arthur Sturzenegger

Zu Gast an der Häädler-Messe

Die Tourist Information und der VAW, Verein Ausserrhoder Wanderwege präsentieren sich an der bevorstehenden Häädler-Messe gemeinsam am Stand 1.

Besuchen Sie die beiden Organisationen, bestimmt gibt es auch für Sie Angebote, die Sie als Häädler noch nicht kennen: Ein Wanderweg oder eventuell ein Gruppenangebot für Ihren nächsten Ausflug mit Ihrem Betrieb? Über ein «Bsüechli» von Ihnen oder einen gemütlichen Schwatz freuen wir uns. Mit etwas Glück gewinnen Sie bei unserem Wettbewerb einen der beliebten Appenzeller-Gutscheine.

Edith Grand

Bundesübung

Am Samstag, 26. April findet von 14.00 bis 16.00 Uhr im Schiessstand Büelen Heiden die Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit.

Hansjörg Tobler

Der Skilift geht in den Sommerschlaf

Man kann kurz und knapp sagen: Kein Schnee, kein Skiliftbetrieb – fast kein Betrieb. Leider meinte es der vergangene Winter nicht besonders gut mit uns. Der Skilift konnte aber trotzdem ab Mitteleinstieg an acht Tagen in Betrieb genommen werden. Es wurden 7465 Personen auf den Bischofsberg befördert. Eine völlige Nullnummer (null Betriebstage am Tag sowie am Abend) hatten wir erst zwei Mal – in den beiden Saisons 2000/01 und 1989/90.

Die Saisonkarten 2013/14 sind selbstverständlich für die Wintersaison 2014/2015 nochmals gültig.

Nun gilt es, sich bei allen Gottis und Göttis sowie den Sponsoren für ihre Unterstützung zu bedanken. Ohne sie wäre das alles nicht möglich.

tb

Dorfbrunnen im Frühlingskleid

Traditionsgemäss erhalten unsere Dorfbrunnen pünktlich zu Ostern wieder ihr Frühlingskleid. Schulen, Altersheim, Betreuungszentrum, Vereinsmitglieder und Privatpersonen lassen abwechselungsweise und mit immer neuen Ideen unsere Brunnen in neuem Glanze erstrahlen.

Folgende Brunnen sind geschmückt:

- bei der evang. Kirche: Diana Eugster, Primarschule
- vor der Bibliothek: Betreuungszentrum, Ruth Schmied
- Kubus vor der Apotheke: Frauenriege Heiden
- bei Bionat: Franziska Bannwart, Kindergarten Wies

Ein herzliches Dankeschön den kreativen kleinen und grossen, jungen und älteren Künstlern.

E. St.

Michelle Nyffenegger (links) gewann Silber über 60 m Hürden in der U20

Silbermedaille für Häädlerin im Hürdenlauf bei den Landesmeisterschaften

Michelle Nyffenegger aus Heiden sicherte sich bei den Schweizer Meisterschaften im Nachwuchsbereich die Silbermedaille im Hürdenlauf über 60 m. In Magglingen gelang ihr im Finale ein idealer Lauf, mit dem sie ihre Bestzeit um zwei Zehntelsekunden auf 8,8 s verbesserte. Damit erzielte sie einen inoffiziellen Junioren-Kantonalrekord, denn in

den letzten 15 Jahren war keine Juniorin in der Halle so schnell unterwegs wie sie. Ihr Trainer Markus Schaffner sagte, sie habe ihre Fortschritte im technischen Bereich optimal umgesetzt.

Michelle Nyffenegger trainiert mehrmals in der Woche für den LC Brühl St.Gallen. Der *aufwind* gratuliert herzlich zu diesem Erfolg!

U.M.

Gute Unterhaltung mit den Holzfüchsen

Oliver Berti und Willi Slappnig – zwei Musikanten durch und durch. Jeder ein Unikat für sich – sie lernten und spielen mehrere Instrumente. Beide absolvierten die Militärmusik, sammelten Erfahrung bei anderen Kapellen – Duo, Trio bis zur Oberkrainerpartie, aber auch in verschiedenen Orchestern.

Am Häädler-Messe-Samstag, 12. April, heizen die beiden Vorarlberger ab 18.00 Uhr das Festzelt so richtig ein. In kurzen Lederhosen spielen sie von volkstümlich bis Schlager und Rock – alles was das Herz begehrt. Der Eintritt ist gratis!

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Auf der Speisekarte von den beiden Festwirten Erwin Keller und Heinz Reimann stehen diverse Menüs aus der Küche, aber auch vom Grill.

tb

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme

Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 22. April, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Teil 2: Häädler zeigen ihr Heiden

Zehn engagierte Produzenten stehen hinter «Häädler zeigen ihr Heiden». Zwischen einer und zwei Minuten lang sind ihre Wort-Bild-Präsentationen, die derzeit auf einem Bildschirm durch Heidens Schaufenster tourt – jeden Monat an einem anderen Ort.

Nun wird der Teil 2 von «Häädler zeigen ihr Heiden» gezeigt – an der Poststrasse 16 (Schaufenster von Drogerie Bohl). Darin wird unter anderem gefragt: «Kennen Sie unsere 15 Jung-Unternehmen?», «Wie kommt man easy nach Heiden?» sowie «Cartoons aus Heiden». Auch das kommende Biedermeier-Fest wird farbenprächtig angekündigt. Und ein Quiz zu Heiden lässt schmunzeln. Alle Präsentationen sind ehrenamtlich realisiert und eine private Initiative. Jeden Monat kommen neue Häädler hinzu. Ihr Clip wird jeweils von einer thematisch versierten Fachperson redigiert. Bald touren also auch Teil 3 und 4 auf dem Bildschirm durch Heidens Schaufenster.

Cornelia Veil

A P R I L

ganzer Monat	11.00–14.00	Hotel Heiden	Über Mittag abtauchen Hotel Heiden
		Hirslanden Klinik	Colours – Bilder in Acryl Hirslanden Klinik am Rosenberg
	9.00–18.00	Poststrasse 16	Händler zeigen ihr Heiden, Teil 2 Drogerie Böhl
Mi 2.	13.30–17.00	kath. Pfarreizentrum	Frühlingsbasteln Gruppe Junger Familien
Fr 4.	12.15–13.15	evang. Kirchgemeindehaus	Gemeinsam am gleichen Mittagstisch evang. und kath. Kirchgemeinden
	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Händler Spatzenhöck Chrabbelgruppe
Sa 5.	10.00–17.00	Gerbestrasse 3	Frühlingsausstellung City-Garage
	21.00	Kursaal	Oldies Night Oldies Night
So 6.	10.00–17.00	Gerbestrasse 3	Frühlingsausstellung City-Garage
	14.30–16.15	evang. Kirche	Jodelkonzert Trachtenchor Heiden
	17.00–19.00	Genossenschaft Linde	Jubiläumskonzert 10 Jahre Anderscht Kulturgruppe Lindenblüten
Mo 7.	19.30	Kursaal	Öffentliche Orientierungsversammlung Gemeinde
	20.15	Hotel Heiden	Live-Dia-Show Hotel Heiden
Di 8.	18.00–19.30	Spital Heiden	Eltern Infoveranstaltung Spital Heiden
Do 10.	12.45–18.00	Postplatz	Wanderung Abwil–Engelburg–Schiltacker Senioren Wandergruppe Heiden
Fr 11.	17.00–20.00	Schulhaus-Areal Wies	Händler-Messe Handwerker- und Gewerbeverein Heiden
Sa 12.	10.00–20.00	Schulhaus-Areal Wies	Händler-Messe Handwerker- und Gewerbeverein Heiden
	15.15–16.15	Betreuungszentrum	Ständli Trachtenchor Heiden

A P R I L

Sa 12.	18.00–24.00	Festzelt Wies	Unterhaltungsabend mit den Holzfüchsen aus Bregenz Handwerker- und Gewerbeverein Heiden
So 13.	10.00–17.00	Schulhaus-Areal Wies	Händler-Messe Handwerker- und Gewerbeverein Heiden
Mo 14.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Fr 18.	17.00–19.00	evang. Kirche	G. F. Händel «Der Messias» Herzogenberg Gesellschaft Heiden
Sa 19.	17.00–18.00	Hotel Heiden	Osterkonzert Hotel Heiden
Mo 21.	20.15	Hotel Heiden	Live-Dia-Show Hotel Heiden
Do 24.	7-15–18.00	Postplatz	Wanderung Bichelsee–Schauenberg–Elgg Senioren Wandergruppe Heiden
Sa 26.	14.00–16.00	Schiessstand Büelen	Bundesübung 300 m Feldschützengesellschaft Heiden
	20.15–22.00	Genossenschaft Linde	Roberto & Dimitri Kulturgruppe Lindenblüten
Di 29.	11.45	Genossenschaft Linde	Mittagstisch für Senioren/Aleinstehende Frauenverein Heiden
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistzen mit R. Stöckli Frauengemeinschaft Heiden

M A I

Fr 2.	18.30	Hotel Heiden	Textile Lesung Hotel Heiden
Sa 3.	8.00–16.00	Händler Fachgeschäfte	Gwonder-Samschtig Detailistenvereinigung Heiden
	10.00–16.00	Sonnenbergstrasse 4	Besichtigung Null-Energie-Haus Energienstadt Heiden
So 4.	9.30–11.30	evang. Kirche	Orgelmatinée evang. Kirchgemeinde
Mo 5.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 22. April, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Etappenort an der Tour de Suisse 2014

Heiden steht am 16. und 17. Juni im Rampenlicht der Radsportwelt. Besuchen Sie an der Händler-Messe vom 11. bis 13. April den Stand 26 des lokalen OKs der Tour de Suisse. Lernen Sie die Tour de Suisse näher kennen und gewinnen Sie dabei attraktive Preise.

Nicht sportliche Höchstleistungen, sondern Kreativität und Kunstfertigkeit sind beim Wett-

bewerb «Mein Velo» gesucht. Wer schmückt oder verziert ein altes Velo, oder Teile davon, zu einem kleinen Kunstwerk? Es ist auch möglich, ein Velo nachzubauen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: weder in Bezug auf Material, Form oder Farbe. Als Kriterien gelten alleine die Originalität und die optische Wirkung. Die Werke werden am Sonntag, 15. Juni um 15.00 Uhr im

Zelt auf dem Dunantplatz präsentiert.

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen oder Gruppen. Dieser Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Heiden ausgeschrieben und durchgeführt. Teilnahmeschluss ist der 1. Juni.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.tds-heiden.ch und an der Händler Messe. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Monika Gessler

Rosental Kino

April Programm

Fr, 4.	20.15 Uhr*	d, 14/12 J.	Dallas Buyers Club
Sa, 5.	17.15 Uhr	Ov/d/f, 16/14 J.	Viva la libertà
	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.	August: Osage County
So, 6.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.	Petterson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft
	19.15 Uhr	d, 16/14 J.	Traumland
Di, 8.	20.15 Uhr	F/d, 8/6 J.	Tableau Noir
Fr, 11.	20.15 Uhr*	E/d, 10/8 J.	The Grand Budapest Hotel
Sa, 12.	17.15 Uhr	d, 6/4 J.	Das Geheimnis der Bäume
	20.15 Uhr*	d, 14/12 J.	Dallas Buyers Club
So, 13.	15.00 Uhr	d, 12/10 J.	Shana – The Wolf's Music
	19.15 Uhr	d, 12/10 J.	Die Bücherdiebin
Di, 15.	14.15 Uhr** (Kinomol)	d, 8/6 J.	Der Fuchs und das Mädchen
	20.15 Uhr	d, 12/10 J.	August: Osage County
Fr, 18.	20.15 Uhr*	E/d, 10/8 J.	Saving Mr. Banks
Sa, 19.	17.15 Uhr	F/d, 8/6 J.	Tableau Noir
	20.15 Uhr*	E/d, 10/8 J.	The Grand Budapest Hotel
So, 20.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.	Minuscule – Kleine Helden
	19.15 Uhr	d, 12/10 J.	August: Osage County
Mo, 21.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.	Petterson und Findus – Kleiner Quälgeist, grosse Freundschaft
Di, 22.	20.15 Uhr	d, 16/14 J.	Traumland
Mi, 23.	20.15 Uhr (Cinéclub)	Ov/d, 16/16 J.	Atmen
Fr, 25.	18.30 Uhr	Anmeldung: 079 6780981	Italienisches Sprachencafé
	20.15 Uhr*	Ov/d/f, 16/14 J.	Viva la libertà
Sa, 26.	17.15 Uhr	d, 12/10 J.	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.	Die Bücherdiebin
So, 27.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.	Free Birds
	19.15 Uhr	d, 14/12 J.	Dallas Buyers Club
Di, 29.	14.15 Uhr** (Kinomol)	d, 10/8 J.	Schweizer Geist
	18.30 Uhr	Anmeldung: 079 6780981	Englisches Sprachencafé
	20.15 Uhr	E/d, 10/8 J.	Saving Mr. Banks

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.
** ab 14.00 Uhr Kaffeebar offen.

bitte beachten!

Redaktionsschluss für den nächsten aufwind: 22. April, 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Mami, Mama, Mutti, Kosenamen für Mütter, die wir alle kennen. Spätestens jeweils am Muttertag denken wir an ihre Arbeit und Mühe, ihre Fürsorge und Liebe. Das Wort Mama oder ähnliche Formen gibt es in zahlreichen Sprachen und gilt als aus zwei zusammenhängenden gleichen Silben meist als das erste Wort eines Kindes. Das Stammwort «mater» ist der Ursprung der heutigen Bezeichnung für Mutter und begegnet uns in zahlreichen Formen beinahe tagtäglich.

In Medizin, Physik und Chemie bedeutet Matrix Gebärd- oder Stammutter, Mater gilt als Druckform, die Alma Mater (die nährenden Mutter) ist die Universität und die Immatrikulation die Einschreibung in dieser. Ebenso erscheint ein Madrigal sowohl in der Literatur als auch in der Musik, wir sprechen von der Mutter Kirche oder einer Hauptstadt als Metropole, angelehnt an das griechische Wort «metropolis».

Liebe Mütter, Ihr seid allgegenwärtig, nicht nur am Muttertag, aber an demselben vielleicht doch ein wenig mehr als sonst.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Mittwoch, 7. Mai, 19.30 Uhr,
evang. Kirchengemeindehaus

Die Bedeutung der Genfer Konvention

Referat mit Martin Dahinden (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) und Carol Hofer (Stiftung «Welt ohne Minen»)

Littering – stop it!

Nicht nur rund ums Schulhaus Wies nimmt das Problem des herumliegenden Abfalls zu, sondern in der ganzen Gemeinde, ja auf der ganzen Welt. Die Kinder und Lehrkräfte im Schulhaus Wies setzen nun ein Zeichen gegen diese Entwicklung: Ziel ist, nicht nur die Schulkinder, sondern die gesamte Dorfbevölkerung, die vielen Pendler/innen und Durchreisenden, sowie natürlich die Benutzer/innen der öffentlichen Anlagen auf das Thema aufmerksam zu machen. Wenn wir Leute dazu bewegen können, das eigene Verhalten zu ändern, dann haben wir unser Ziel erreicht.

Der Startschuss erfolgte anfangs März in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit Heiden: Eine Unterrichtssequenz mit dem Ziel, die Kinder zum Thema Littering zu sensibilisieren, wurde gestaltet.

Im Schulhaus Wies liefen und laufen vielfältige Aktivitäten zum Thema Littering in gemischten Gruppen. In der Unter- und Mittelstufe

- wird Littering in den Klassen thematisiert,
- sammeln Kinder herumliegenden Abfall und sortieren ihn zwecks Wiederverwertung der Rohstoffe,
- bastelten Kinder neue Sachen aus Abfall,
- stellten Kinder Plakate her, die dazu aufrufen, den Abfall nicht einfach auf den Boden zu werfen, sondern richtig zu entsorgen. Diese Plakate sind an verschiedenen Stellen im Dorf zu sehen. Lassen Sie sich von originellen und aussagekräftigen Plakaten überraschen!

Mit dem Littering-Projekt leistet das Schulhaus Wies auch einen Beitrag dazu, dass Heiden stolz sein kann auf das Label «Energistadt», denn wenn man Abfälle vermeidet, richtig entsorgt und wiederverwertet, wird nebenbei gleich auch noch der Energieverbrauch für die Herstellung neuer Verpackungen gesenkt.

In diesem Sinne wünschen wir uns: Littering – stop it!
KH

Schule

**Lebensgrosse Skulpturen
aus Stahl zu ersteigern!**

Kultur

**Museum Heiden:
Sonderausstellung
«Schulzeitzeugnisse»**

Wirtschaft

Frühlingsmarkt

**In wenigen Tagen öffnet
die Badi**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**DEZA-Chef Dahinden
kommt**

**Besichtigung
Polizeiposten**

Vermischtes

**Neue Witze auf dem
Witzwanderweg**

Veranstaltungen

Training für Bewerbungsgespräche in der 2. Sek

Die Schüler/innen der 2. Sek befinden sich mitten in der Berufswahl. Ab dem Sommer stehen die ersten Bewerbungsgespräche für eine Lehrstelle an. Aus diesem Grund fand vor den Frühlingsferien ein Training statt, in dem Bewerbungsgespräche mit einem Profi simuliert und anschliessend im Plenum besprochen und diskutiert wurden.

Cornelia Walser ist die Leiterin Personal bei der Firma Walser + Co. KG in Wald. Bei ihr mussten sich mehrere Schüler/innen

Lehrstellen in den Bereichen Anlagen- und Apparatebauer/in, Kauffrau/-mann Profil E oder M, Konstrukteur/in und Polymechniker/in bewerben.

Diese führten dann mit Frau Walser ein fiktives, aber sehr praxisnahes Bewerbungsgespräch durch. Die anschliessenden Tipps sind für die Lernenden für die weitere Berufswahl äusserst hilfreich. Ein grosser Dank geht an Frau Walser für ihre Bereitschaft einen solchen Event zu unterstützen. *U.M.*

Lebensgrosse Skulpturen aus Stahl zu ersteigern!

Die 2. Sek stellte an der Hädler-Messe Plakate zu Berufserkundungen in Verbindung mit dem Gewerbe Heiden aus. Diese hingen an lebensgrossen Stahlfiguren, die Menschen in verschiedenen Positionen darstellen.

Diese Skulpturen können nun ersteigert werden. Der Erlös kommt zum einen Teil einem guten Zweck, zum anderen Teil der Sek zugute.

Wenn Sie Interesse an einer der sechs verschiedenen Figuren haben, geben Sie bis 23. Mai unter u.mueller@schule-heiden.ch, Te-

lefon Schulhaus Gerbe 071 891 38 28 oder Sekundarschule Heiden, Ulli Müller, Gerbestrasse 5, 9410 Heiden, ein Angebot ab. Die Skulpturen können im Schulhaus Gerbe nach Absprache besichtigt werden.

Die höchsten sechs Gebote gewinnen ein Unikat aus der Gerbe-Werkstatt, erstellt von Schüler/innen der 3. Sek. Das Mindestgebot beträgt Fr. 50.– pro Figur. Dabei sind auch grosse Heringe, um die Figur im Garten fest zu verankern. Viel Vergnügen beim Bieten! *U.M.*

Museum Heiden: Sonderausstellung «Schulzeitzeugnisse» und Vernissage

Am Sonntag, 18. Mai, dem Internationalen Museumstag, findet im Museum am Kirchplatz die Vernissage der Sonderausstellung «Schulzeitzeugnisse» statt. Lehrer Stefan Rothenberger und sein Helferteam haben in mehrjähriger Vorbereitung ein Thema aufgearbeitet, das so manchem hiesigen oder auswärtigen Hädler nahe liegen dürfte: Mit Schwerpunkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Geschichte der Schule Heiden, ihrer Präsidenten, Leiter, Schulhäuser, Lehrer und Schüler in mannigfaltigen Aspekten dokumentiert.

Da werden die einzelnen Schulhäuser skizziert: Brunnen, Bissau, Zelg, Dorf, Gerbe und Wies. Es wird von profilierten Lehrerinnen und Lehrer geschrieben und gesprochen, von Schülern und Schülerinnen, die nach ihrer Schulzeit eine Politlaufbahn einschlugen, von Schulpräsidenten und Schulleitern und deren Herausforderungen wechselnder Schulsysteme und notwendiger Anpassungen, von Grossvätern, Söhnen und Enkeln, wie sie die Hädler Schuljahre erlebten, wie sein Sohn, seine Schüler, Lehrerkollegen, Museumsmitarbeiter und Bankkollegen Ruedi Rohner erlebten ...

Im Dunkelkammermuseum sind an sechs Kopfhörer-Stationen Interviews mit Personen aus der genannten Palette zu hören, in alten Schulbänken im Atelier lassen sich in dicken Schaubüchern Dutzende von Klassenfotos mit den Namen der damaligen Lehrer und Schüler auskund-

schaften, an den Wänden sind Texte und Bilder zu den Schulhäusern, Lehrern, Schülern und besonderen Ereignissen nachzulesen. So manches «Schulzeitzeugnis» wird da aufgerollt und in Erinnerung gerufen!

So verläuft die Vernissage von «Schulzeitzeugnisse», zu der die Bevölkerung von Heiden eingeladen ist: Auftakt ist um 10.30 Uhr im Kirchgemeindehaus. Der Clou: Ein Chor mit 12 bis 15 Lehrerinnen und Lehrern unter Marcel Blöchliger und Ulli Müller umrahmt den Anlass. Stefan Rothenberger berichtet vom langen Weg der Ausstellung bis zur heutigen Realisierung. Eingestreut sind Voten von Zeitzeugen zu verschiedenen Themen der Hädler Schulgeschichte, so von Louis Specker, Ernst und Erika Graf, Arthur Oehler und Alexa Schiess.

Um 12.00 Uhr wird drüben im Museum die Ausstellung eröffnet. Viel ist da zu hören (die sechs Hörbilder), zu lesen (die Informationstafeln), zu betrachten (die Vitrinen mit Erinnerungstücken und die vielen Klassenfotos) und zu sehen (ein Video mit sechs Berühmtheiten) – Schwelgen in Erinnerungen an eigene Erfahrungen! Mit einem kleinen Imbiss wird der grösste Hunger und Durst gestillt.

Wer am Morgen nicht dabei sein kann: Um 14.00 Uhr gibt es in den Ausstellungsräumen eine Zweitaufgabe der Einführung mit Stefan Rothenberger, untermauert von Louis Specker und umrahmt von Patrice Kolb auf dem Hackbrett. *Andres Stehli*

Irischer Abend in der Linde

Nach dem letztjährigen Erfolg zaubern wir am Freitag, 23. Mai um 20.15 Uhr wieder irische Stimmung mit Slainte in unseren Lindensaal.

«Slaint» ist keltisch und bedeutet Gesundheit. Keltisch und gesund – zumindest lebendig und frisch – ist auch die Musik der Gruppe aus dem Zürcher Oberland. Die Band steht in der Tradition Irlands, auch wenn in der Zwischenzeit Eigenkompositionen und Musik aus andern keltischen Gebieten dazu gekommen sind. Ziel der Slainte-Musiker ist nicht das museale Zelebrieren

alter Volksmusik, sondern die Auseinandersetzung mit einer lebendigen Tradition und viel Spass gemäss dem irischen Sprichwort «There are musicians and there are dancers». Neben den bekannten Jigs und Reels gehören auch Polkas und Slides zum Repertoire; alles Musik, die die Füsse keinen Moment ruhen lässt. Zum hören und mittanzen!

Eintritt: Fr. 25.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gang-Konzert-Menü für Fr. 35.– im Restaurant. Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

super8 ist die Band, welche schon jedes Mal den Lindensaal zum Kochen brachte

super8 – Männer im Anzug

Da scheint sich was zusammen zu brauen, wann wird Mann je verstehen? Die acht Herren, noch immer mit der Tanksäule, aber mit neuem Kraftstoff unterwegs, knöpfen sich diesmal selber vor. Männer nach Noten, mit ihren Nöten, Freuden und Ängsten besingt das Männerkollektiv alles was sie bewegt, erregt und sonst noch prägt. Ein musikalischer Männerreigen, gewohnt schmissig servierte maskuline Liederlich-

keiten, mit Rock'n'Roll, etwas Jazz und ganz neuen Tönen.

Da die Premiere der Ostschweizer Band super8 im Lindensaal innert kürzester Zeit ausverkauft war, entschied man sich für ein Zusatzkonzert im Juni. Am Freitag, 13. Juni ist es so weit.

Aus Erfahrung lohnt sich eine frühzeitige Reservation unter info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00.

Kasia Strassnigg-Balinska

Die Bowler Hats Jazzband zählt zu den bekanntesten Jazzformationen der Schweiz

Jazzkonzert in der Alten Mühle Wolfhalden

Am Freitag, 9. Mai beginnt die Jazzkonzertsaison 2014. Lassen Sie sich dieses Konzert mit den Bowler Hats Jazzband nicht entgehen und geniessen Sie diesen Abend in gemütlicher Atmosphäre.

Die 1967 gegründete Jazzband besteht aus sieben Amateurmusikern, die in der klassischen New-Orleans-Besetzung auftreten. Aus der Schweizerischen Jazzszene ist die Band mit dem speziellen Bowler Hats-Sound nicht mehr wegzudenken. Sie geniesst seit vielen Jahren den Ruf einer renommierten und als legendär zu bezeichnenden Jazzband. Mit ihren einflussreichen Interpretationen des alten Jazz und ihrem spontanen

und fröhlichen Auftreten verstehen es die Bowler Hats immer wieder von neuem, die ausdrucksstarke Musik des Old Time Jazz in seiner vollen Vitalität zu präsentieren und die Faszination dieser Musik dem Publikum auf begeisternde Art zu vermitteln.

Es verwöhnt Sie wie immer unser bewährtes Service- und Küchenteam! Türöffnung und Konsumation ab 19.00 Uhr; Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Eintritt: Fr. 25. Ticketreservierungen nimmt die Tourist Information, 071 898 33 01 oder info@jazz-event.ch gerne entgegen. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch.

Doris Spirgi

Ohren- und Gaumenschmaus

Der Bären in Grub ist bekannt für eine saisonal geprägte Küche und Konstanz auf hohem Niveau, lobt Gault Millau. Koch und Gastgeber Dietmar Wild ist seit 2002 im «Bären» auf gehobene regionale Küche ausgerichtet.

Nach dem Erfolg von 2013 gehen wir jetzt mit dem Ohren- und Gaumenschmaus in die zweite Staffel. Auf kulinarischer Reise begeistern LOGT, Laurent Girard & Band, mit ihrer Musik von einem Höhepunkt zum anderen. Ob durch Italien, Frankreich oder Spanien verzaubert Laurent Girard am Keyboard, begleitet von Akkordeon und Schlagzeug mit Schwung und Esprit.

Nach Südamerika entführt «Tango Argentino». Zu Waidmanns Heil – kulinarischer Herbstgruss am 19. September – geht es auch musikalisch wieder auf die Jagd. Mit einem Hackbrettspieler wird das musikalische Trio zum Appenzeller Herbsttraum ergänzt. Der Weihnachtsanlass «Schneegestöber im Advent» lässt die Vorfreude aufs grosse Fest steigen, ideal auch als Firmen- und Familienanlass.

Viva España – lassen Sie sich am Freitag, 23. Mai um 19.00 Uhr nach Spanien entführen. Mit spannenden Weinen begleitet Christian Huber von Martel AG die Reise. Buchen Sie jetzt unter info@baeren-grub.ch.

Jeannette Pufahl

Zeitreise. Matinee in der Linde

Der Chorkreis St.Gallen unternimmt am Sonntag, 18. Mai um 11.00 Uhr eine musikalische Zeitreise durch portugiesische Chormusik und spannt den Bogen von der Renaissance bis zur Gegenwart. Die mehrstimmigen A-cappella-Werke erzählen von der Arbeit auf Olivenplantagen, von Sehnsucht und von der Liebe. Mit Joao Tiago Santos (Leitung), Hugo Oliveira (Bass), Marta Patrocínio (Pianistin) und Lisa Appenzeller (Sprecherin). Eintritt frei, Kollekte.

Nach dem Konzert gibt es ein portugiesisches 3-Gang-Konzertmenü für Fr. 35 im Restaurant. Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Wiederum reht Heinz de Specht Ohrwurm an Ohrwurm. Es werden berührende Melodien mit messerscharfen Texten zu zeitlosen Songperlen verknüpft.

Heinz de Specht im Kursaal

Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» des Kurvereins Heiden präsentiert am Freitag, 16. Mai um 20.00 Uhr im Kursaal Heinz de Specht.

Nach den überwältigenden Charterfolgen von «Lieder aus der Vogelperspektive» und «Macht uns fertig!», den Grammys für die Überhits «Därf mer das» und «Twix» sowie dem Oscar in der Kategorie «Beste Live-Performance» zum Song «Playback» hätten sich andere Künstler erst mal zurückgelehnt, um Ruhm und Reichtum zu geniessen. Nicht so Heinz de Specht: Die drei Wunderheiler touren weiter unermüdlich um die Welt und begeistern die Massen. Verständlich also, dass das Trio keine Zeit fand, den Prix Walo abzuholen oder zur Verleihung des Salzburger Stiers zu erscheinen! Mit dem dritten Liederprogramm «schön» ist Christian Weiss, Daniel Schaub und Roman Riklin nun der nächste Geniestreich gelungen.

Tickets zum Preis von Fr. 35 (Kat. 1) oder Fr. 28 (Kat. 2) sind bei der Tourist Information, Post Heiden oder an allen Ticketin-Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.heinzdespecht.ch. *tb*

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer Mail mit dem Betreff «Heinz de Specht – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19.00 Uhr) abzuholen sind. *Kurverein Heiden*

Die «Erntefeier» I

Der theologische Hintergrund

Für die Herzogenberg-Tage 2014 erhält der Begriff «Erntefeier» aus mehreren Gründen eine besondere Bedeutung. Was dahinter steckt, sei hier geschildert. Das Erntedankfest nimmt im ländlichen Deutschland nach Advent, Weihnachten, Passion und Ostern bis heute eine wichtige Rolle im Kirchenjahr ein. Heinrich von Herzogenberg nahm nach dem Oratorium «Die Geburt Christi» (1894 in Heiden komponiert) und der «Passion» das am ersten Sonntag im Oktober stattfindende Fest zum Anlass seiner grössten Komposition «Erntefeier».

Das theologische Konzept des Werkes ist hoch interessant, es könnte überschrieben werden mit «Werden – Sein – Vergehen». Am Anfang herrscht Freude und Ausgelassenheit (Wir wollen uns mit dem besten Wein füllen!), der reiche Kornbauer bricht voller Übermut seine Scheuer ab und will eine grössere aufbauen. Doch es kommt die mahnende Stimme (Euer Reichtum verfaulet, alles ist eitel!). Der Mensch geht in sich (Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen ...), es gibt mehr als irdische Werte (... auf dass wir klug werden).

Über den Weg der Einsicht kommt nun das Angebot (Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid). Das Oratorium endet in einem packenden Jubel: Denn bei dir ist die lebendige Quelle und Gloria sei dir gesungen!

Es war der Strassburger Theologe und Freund von Herzogenberg, Friedrich Spitta, der das Konzept entwickelte. Ein volles Sinfonieorchester wird eingesetzt, vier Solisten und ein bis zu achtstimmiger Chor. Und: Viermal sind die Zuhörer eingeladen, bekannte Choräle (zum Beispiel Nun danket alle Gott) mitzusingen.

Der Aufführung vom 31. Mai um 20.00 Uhr in der evang. Kirche geht um 16.00 Uhr im Kursaal eine öffentliche Einführung ins Werk voraus.

Im «Musikfrühling Heiden 2014» steht bereits die dritte und letzte Veranstaltung bevor. Nach Zäuerli und Klassik und dem Messias folgen Ende Mai vier intensive Herzogenberg-Tage. Im Kursaal gehen mehrere Kammermusikkonzerte, Lesungen und Vorträge über die Bühne, in der evang. Kirche findet ein Musik-Gottesdienst, eine CD-Taufe und der glanzvolle oratorische Abschluss statt. Auf dieser Sonderseite des *aufwind* werden die verschiedenen Anlässe skizziert, die Details entnehmen Sie dem Inserat.

Andres Stehli

Die «Erntefeier» II

Die Affinität zu Heiden

Zwei Jahre hat Heinrich von Herzogenberg an seinem opus maximum «Erntefeier» gearbeitet, wiederholt auch in Heiden. Es war der 2. Juli 1898, als er in seinem Haus Abendroth am Rande des Waldparks die Schluss-signatur, das doppelte «H» setzen konnte (siehe oben). Ein Werk war entstanden, das den Vergleich mit den ganz grossen Oratorien der Welt – Messias, Schöpfung, Jahreszeiten – nicht zu scheuen braucht.

Nach dem Tode von Herzogenberg am 9. Oktober 1900 sind nur noch wenige Aufführungen zu verzeichnen. Nachgewiesen ist ein Gedächtnis-Konzert in Berlin am 22. Juni 1901 mit der Aufführung der Erntefeier. Wohin der Nachlass mit allen Original-Handschriften des Komponisten gelangte – er war kinderlos – weiss man nicht. Weil das in Heiden fertiggestellte 357-seitige Autograf verschollen blieb («Kriegsverlust!»), gibt es keine weiteren Aufführungen im 20. Jahrhundert. Erst nahezu hundert Jahre später wurde die Partitur in einem Archiv in Leipzig entdeckt. Damit konnte im Jahre 2000 erstmals in der Neuzeit die Erntefeier wieder aufgeführt werden.

Es kommt einem Glücksfall gleich, dass das Autograf im Herbst 2013 der Herzogenberg-Gesellschaft zum Kauf angeboten wurde. Mit der solidarischen Beteiligung zahlreicher Mitglieder fand es zu Weihnachten des letzten Jahres den Weg zurück nach Heiden.

Für die Besucher der Konzerte im Kursaal und der Aufführung der Erntefeier in der evang. Kirche besteht die Möglichkeit, die bewundernswert fein geschriebene Original-Partitur anzusehen.

Donnerstag, 29. Mai

«Es begann in Heiden» Brieflesungen
Notenedition und Liedernachmittag
Andrea Wiesli (Klavier), Muriel Schwarz (Sopran): Volkskinderlieder von Elisabeth von Herzogenberg, Brahms.
Kammermusik Klavier und Bläserquintett/Stuttgarter Kammerolisten
Mozart, Beethoven, Rossini, Herzogenberg: Klavier und fünf Bläser

Freitag, 30. Mai

Mitgliederversammlung

Gastreferate: Ständerat Dr. Hans Altherr und Christian Radecke

Kammermusikabend Klavierquartett:

Trio Fontane und Wendy Champney
Radecke, Herzogenberg, Schumann

Samstag, 31. Mai

«Noblesse oblige» – Matinee
Pythagoras Strings Berlin
Streichtrios Herzogenberg, Smyth.
Einführung ins Abendprogramm
Vortrag Konrad Klek
Höhepunkt Oratorium Erntefeier
Vier Solisten, Chor, Orchester
Ein grosses Werk und dessen Partitur kehrt nach Heiden zurück

Sonntag, 1. Juni

Musik-Gottesdienst

Pfarrer Koni Bruderer, Klaus Mertens (Bass), Konrad Klek (Orgel)
CD-Taufe mit Ensemble
Cantissimo unter Markus Utz
CD Vol. 3 der Herzogenberg-Chöre wird vorgestellt

Einzelheiten, Auskunft und Bestellungen

www.herzogenberg.ch
info@herzogenberg.ch
071 891 14 22
Andres Stehli
Weidstrasse 32, 9410 Heiden

Die Jubilarinnen bei der SpiteX (v.l.n.r.): Paula Bürki 15 Jahre, Maja Thurnheer und Heidi Schläpfer je 10 Jahre

Markanter Anstieg und Jubilare

Gegen 100 Mitglieder hatten sich im evang. Kirchgemeindehaus zur 14. MV der SpiteX Vorderland versammelt. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2013 im Pflegebereich markant um 8 Prozent angestiegen ist. Insbesondere die Akut- und Übergangspflege brachte einiges an Mehrarbeit. Diese starke Belastung wurde dank grosser, flexibler Einsatzbereitschaft mit dem bisherigen Personal bewältigt. Auch bei einer guten Teamarbeit muss man Acht geben, dass die «Batterien» der Mitarbeiterinnen am Schluss nicht leer sind.

Das Ziel der SpiteX Vorderland soll mit dem neuen Zusatz

zum Logo «Von Mensch zu Mensch» noch stärker unterstrichen werden.

2014 konnten drei Frauen geehrt werden: Paula Bürki ist 15 Jahre in der Hauswirtschaft, Maja Thurnheer zehn Jahre in der Pflege und Heidi Schläpfer ist seit zehn Jahren als Aktuarin im Einsatz.

Obwohl der Aufwand 2013 um Fr. 145'000 über dem Aufwand 2012 liegt, ist der Rückschlag nur Fr. 3000 über dem Vorjahr. Es durften wieder namhafte Spenden und Legate vereinnahmt werden. Zur Zeit werden zwei junge Frauen zu FaGe (Fachgestellte Gesundheit) und eine Mitarbeiterin zur dipl. Pflegefachfrau ausgebildet. *Arthur Sturzenegger*

Tour de Suisse: Die Ziellinie ist gezogen

Seit kurzem ist bekannt, wo genau die Rennfahrer am 16. Juni die Ziellinie in Heiden passieren. Das Bauamt hat den genauen Endpunkt der dritten Etappe auf dem Kirchplatz, gut sichtbar, in weisser Farbe, markiert. Aktuelle Infos über die Streckenführung innerhalb der Gemeinde sowie Verkehrsbeschränkungen während der Auf- und Abbauarbeiten vom 14. bis 17. Juni sind auf der Website www.tds-heiden.ch publiziert. Es wird auch auf die stark beschränkten Besucherplätze während dieser Zeit hingewiesen. Das ausführliche Programm finden Sie ebenfalls auf der Website.

Tickets für die Schlagernacht vom Samstag, 14. Juni, sind im Vorverkauf über www.kulturkiosk.ch oder www.ticketportal.com erhältlich. *Monika Gessler*

Gewinner Sägewettbewerb

An der Hädler-Messe konnten die Besucher/innen am Stand der Gemeinde an einem Sägevelo ihre Muskelkraft testen. Der Wettbewerb erfreute sich eines regen Zustroms. Insgesamt nahmen 236 Säger teil. Wir gratulieren den schnellsten Sägern zu ihrer hervorragenden Leistung: Tagessieger Freitag: Andreas Zech, Rehetobel mit 7,36 Sekunden. Tagessieger Samstag: Kurt Sonderegger, Heiden mit 5,15 Sekunden. Tagessieger Sonntag: Jürg Züst, Heiden mit 4,48 Sekunden.

Weiter gratulieren wir den Gewinnern der Schlussverlosung: Michael Küng, Wolfhalden; Werner Kolb, Heiden; André Scherer, Heiden; Marco Giovanoli, Heiden und Timothy van der Wingen, Heiden. Alle aufgeführten Personen erhalten einen Gutschein für zwei GA-Tageskarten der SBB. *Andreas Naef*

In wenigen Tagen öffnet die Badi

Am Samstag, 17. Mai um 9.00 Uhr startet die Badi in die diesjährige Saison. Wie jedes Jahr gewähren wir 10 Prozent Rabatt auf die Saisonabonnemente, die bis Ende Mai gelöst werden. Damit jedermann die Möglichkeit hat, sein Abonnement auch rechtzeitig zu lösen, ist die Schwimmbadkasse täglich (bei jedem Wetter) von 9.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.

Während der Sommerferien werden wir jeden Freitagabend (ausser am 1. August) Kino in der Badi anbieten. Auch das Vollmondschwimmen findet – bei guter Witterung – dreimal statt. Natürlich darf das beliebte Badifest für die ganze Familie in der Schwimmbad-Agenda nicht fehlen; es findet am Samstag, 28. Juni (oder Verschiebedatum 5. Juli) statt. Wir freuen uns auf einen heissen Sommer. *Nadia Baumann*

Gewinn-Nummern gezogen

Folgende Los-Nummern wurden an der Tombola-Preise-Ziehung der diesjährigen Hädler-Messe ermittelt:

- 1. Preis, «Cresta»-E-Bike im Wert von Fr. 3800 = Los-Nr. 1033
- 2. Preis, «Bose»-WLAN-Soundsystem im Wert von Fr. 1880 = Los-Nr. 1290
- 3. Preis, «Fischer»-Ski im Wert von Fr. 900 = Los-Nr. 752
- 4. Preis, Strom oder Gutschein EWH-Shop im Wert von Fr. 800 = Los-Nr. 99
- 5. Preis, ein Satz PW-Reifen im Wert von Fr. 500 = Los-Nr. 1324
- 6. Preis, Benzinkarte im Wert von Fr. 300 = Los-Nr. 1121
- 7. Preis, 10 «Hädler Batzen» im Wert von Fr. 250 = Los-Nr. 1424
- 8. Preis, 4 Wellness-Gutscheine im Wert von Fr. 128 = Los-Nr. 157

Die Haupttreffer müssen bis spätestens Samstag, 10. Mai, bei Rolf Brey, Sonnenthalstrasse 8, 9410 Heiden, Telefon 071 891 57 77, abgeholt werden. Die Tombola-Preise können nicht umgetauscht werden. Nach diesem Datum verfallen die Preise zugunsten der Hädler-Messe 2014. Das OK möchte sich bei allen Gönnern und Sponsoren bedanken. *tb*

Homöopathie besser verstehen

Die Drogerie Bohl bietet am Donnerstag, 15. Mai um 19.30 Uhr einen Infoabend an mit dem Titel: Klassische Homöopathie besser verstehen – Einblick in diese spannende Therapiemethode.

Immer mehr Leute interessieren sich für die Homöopathie und möchten mehr über diese Heilmethode erfahren. Susan Portmann, Drogistin und dipl. Homöopathin SHS, wird Ihnen an diesem Abend die klassische Homöopathie etwas näher bringen. Um was geht es bei dieser Therapie? Wer war Samuel Hahnemann und was ist das Ähnlichkeitsprinzip? Wo sind die Grenzen dieser Therapie?

Zu all diesen Fragen erhalten Sie kompetente Antworten an diesem Abend. Gerne wird Frau Portmann auch Ihre Fragen beantworten. Anmeldungen bis 10. Mai an die Drogerie Bohl, 071 891 48 44 oder heiden@drogerie-bohl.ch. *Ursula Oesch*

Frühlingsmarkt

Es ist wieder Zeit, mit einem facettenreichen Markt den Frühling zu begrüssen! Am Samstag, 17. Mai findet von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr an der Seeallee wiederum der Frühlingsmarkt statt.

- Diverse Aktivitäten der Pfadi Altenstein im Kurpark (Seilbrücke, Pfeil- und Bogenschieszen, Schlangenbrot bräteln)
- Ab 11.00 Uhr immer zur vollen Stunde «es Gsängli» vom Trachtenchor in ihrem Beizli im Kirchgemeindehaus
- Hüpfburg für Kinder auf dem Dunant-Platz

Die vielen Handarbeiten, Textilien, Schmuck, Gewürze, Tee, Magenbrot, knackige Würste aus einheimischer Metzgerei, die beliebten Champignons im Männerchor-Zelt, die würzigen «Südwörscht» und das feine Kuchenbuffet im Trachtenchor-Beizli, wie auch weitere Köstlichkeiten im Zelt des Akkordeon-Orchesters locken seit vielen Jahren Gross und Klein an die Seeallee. Lassen Sie sich an den über 70 Marktständen begeistern von Personen aus nah und fern.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich einen alljährlichen Farbtupfer im Hädler-Dorfleben setzen zu können. Kommen auch Sie!

Gemeindekanzlei

Gemeinderatsverhandlungen

Neue Lichtinstallation in der Abdankungshalle

Die bestehende Abdankungshalle wirkte kühl. Die Konzentration auf den Ort sollte betont und dem Raum ein neuer Charme gegeben werden. Kunstschaffende aus Heiden und Umgebung wurden eingeladen, ein Projekt einzureichen. Eine Jury, bestehend aus diversen Vertretern der evang. und kath. Kirche sowie der Gemeinde, durften schlussendlich sieben Ideen entgegen nehmen.

Die Arbeiten aller Künstlerinnen zeugen von einer vertieften Auseinandersetzung mit dem gestellten Thema der künstlerischen Ausgestaltung der Abdankungshalle. Das Beurteilungsgremium entschied sich schlussendlich für den Entwurf von Christina Waidlich aus Heiden. Die Arbeit ist überzeugend aus den Gegebenheiten des Ortes heraus entwickelt worden. Sie korrespondiert in ihrer Klarheit sehr gut mit der architektonischen Konzeption des Raumes. Die Lichteffekte, welche ab Ostern jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr zu bewundern sind, strahlen eine Wärme aus, die wohl Menschen jeder Weltanschauung und Glaubensrichtung unmittelbar anspricht. Ebenfalls könnte man das Siegerprojekt als «Kunst am Bau» betrachten, das am besten mit der baulichen Qualität des Kirchgemeindehauses umgeht.

Ein schöner Gedanke der Totenruhe wird bei der Lichtinstallation verfolgt: Wenn ein Leichnam in der Abdankungshalle aufgebahrt liegt, wird das Licht die ganze Zeit leuchten. Damit wird ein sehr schönes und spürbares Zeichen gesetzt. Die Gemeinde hat für dieses Projekt einen Gesamtbetrag von Fr. 21'000 gesprochen, die evang. und kath. Kirchgemeinde je Fr. 7000.

Ferner wurden die Sitzelemente aus Beton sowie der Ambo entfernt. Stattdessen wurden mobile Stühle angeschafft. Dadurch entsteht mehr Flexibilität für die kirchliche Zeremonie. Die Induk-

tionsschleife für Schwerhörige wurde instand gestellt und eine mobile Audioanlage angeschafft. Die Bauarbeiten wurden durch Eigenleistung des Bauamtes ausgeführt.

Wiedereinführung der Haltestelle Rosental

Die Haltestelle Rosental wurde im Postautofahrplan 2014 auf der Linie 222 von Heiden nach Rheineck abgeschafft. Dieser Umstand erschwerte es Personen, die im Coop einkaufen, die Höhenmeter zur Post zu überwinden, da diese so zu Fuss gemeistert werden müssen. Auch Besucher des Kantospitals oder des Betreuungszentrums sind von der Änderung betroffen und dadurch im Nachteil. Deshalb setzt sich der Gemeinderat dafür ein, dass die Haltestelle Rosental im Postautofahrplan 2015 auf der Linie 222 wieder aufgenommen wird. Ebenfalls strebt er eine Angleichung der Abfahrtszeit des Postautos der Linie 120 in St.Gallen mit der Ankunft des Schnellzugs aus Zürich an und bemüht sich um einen Anschluss in Heiden für Reisende von Oberegg-Reute.

Zudem unterstützt der Gemeinderat die Bemühungen des Gemeinderates Wald beim Departement Volks- und Landwirtschaft für zwei zusätzliche Kurspaare auf der Linie Heiden-Wald-Trogen (80.230) am Abend (Heiden ab 20.01 und 21.02 Uhr respektive Trogen ab 20.33 und 21.33 Uhr).

Sanierung der Zivilschutzanlage im Feuerwehrdepot

Bereits im Februar 2012 hat der Gemeinderat sein grundsätzliches Einverständnis zum geplanten Vorgehen des Hochbauamts AR, für die Sanierung der Zivilschutzanlage im Feuerwehrdepot, erteilt. Dies unter Vorbehalt des Ausgabebeschlusses nach Vorlage des Projekts und dass die Aufträge und Lieferungen lokal auszusprechen seien. In die Baukommission wurden Gemeinderat Werner Rüegg und Urs Sturzenegger, Gemeindebaumeister, delegiert.

Das kantonale Hochbauamt AR hat unter der Leitung von Heinz Steiner die Sanierungsarbeiten an die Hand genommen. Dem ortsansässigen Architekt Andreas Rechsteiner wurde die Planung und Bauleitung der Sa-

nerungsarbeiten übertragen. Im Voranschlag 2013 war die erste Tranche für die Kosten zu Lasten der Gemeinde von Fr. 100'000 vorgesehen, im Voranschlag 2014 weitere Fr. 240'000. Durch diverse notwendige Absprachen mit den eidgenössischen Stellen verzögerte sich die Sanierung bis zum heutigen Termin.

Das Hochbauamt AR führt im Wesentlichen folgende Sanierungen der Zivilschutzanlage durch:

- Elektroarbeiten: Starkstrom, Telematik, Notstrom
- Lüftung-Heizung: Erneuerung
- Sanitärarbeiten

Somit fällt der grösste Betrag der Sanierung auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Die Gemeinde bezahlt Einbauten oder Arbeiten im Zusammenhang mit der zivilen Nutzung:

- Sanierung Küche
- Anpassung Heizung/Lüftung (Optimierung) teils mit Infrarotstrahlelementen
- Sanierung der Sanitäranlagen
- Sanierung der rutschigen Bodenbeläge und schwellenlose Zugänge
- Akustische Sanierung

Die Sanierungsarbeiten sollen bis nach den Sommerferien erledigt sein, damit die militärischen Gäste den Dienst in Heiden leisten können. Aus diesen zeitlichen Bedingungen hat das kantonale Hochbauamt mit den Arbeiten bereits begonnen. Es konnten zum grossen Teil einheimische Firmen berücksichtigt werden.

Mit den Sanierungsmassnahmen können die hohen hygienischen Vorschriften eingehalten werden. Zudem können Energiekosten eingespart werden, da bei kurzzeitigen Raumbelagungen mit Infrarotstrahlern aufgeheizt wird und nicht die ganze Anlage in Betrieb genommen werden muss.

Der Gemeinderat hat dem Projekt (Unterhalt und zeitgemässe Erneuerung) mit Ausgabebeschluss von Fr. 340'000 zugestimmt. Für die im Jahr 2013 nicht beanspruchte Voranschlagssumme von Fr. 100'000 musste nun eine entsprechende Kreditüberschreitung genehmigt werden. Da die Kosten Gebäudeunterhalt mit zeitgemässen Erneuerungen darstellen, handelt es sich bei der Summe zu Lasten der Gemeinde um eine gebundene Ausgabe, über die der Gemeinderat abschliessend befinden kann. Die Gesamtkosten der Sanierung (inkl. Kantonsanteil) belaufen sich auf rund Fr. 945'000. Die Aufwendungen

Die Bauarbeiten am Löchlilbach und am Langmoosbach im Gebiet Wies (Foto August 2011). Bachbestockung

der Gemeinde sollen wie frühere Ausgaben für Attraktivitätssteigerungen der Zivilschutzräume durch die Erträge aus den militärischen Einquartierungen wieder eingespielt werden. Heiden ist gegenüber dem Militär sehr gastfreundlich, dies zeigen auch Reaktionen aus der Bevölkerung oder der Besuch von öffentlichen Fahnenübergaben oder -übernahmen in den letzten Jahren. Je attraktiver die Zivilschutzanlage ist, umso besser stehen die Chancen auf weitere Reservationen, welche gleichermaßen auch dem Detailhandel und dem Gastgewerbe in Heiden erfreuliche zusätzliche Umsätze ermöglichen.

Zusatznutzung des Jugendtreffs «Chillsuite»

Der Jugendtreff in der ehemaligen Migros konnte am 22. März das einjährige Jubiläum feiern. Zurzeit werden die Räumlichkeiten im Erdgeschoss durch den Jugendtreff sowie die Schweizer Tafel, einem Projekt des Vereins «Haus zur Bergulme», benutzt. Ansonsten stehen die renovierten

Vor 100 Ausgaben

Im Mai 2004 standen folgende Themen im aufwind:

- Hochwertiges Recycling
- Kreativ-Schreinerei
- Bach Heiden AG
- Beratungszentrum Vorderland gegründet

Im Mai beachten

Mittwoch, 7. Mai, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 17., und
Sonntag, 18. Mai
Abstimmungswochenende

Donnerstag, 29. Mai bis
Montag, 9. Juni
Schulferien

ach wurden gestartet. Das Bild zeigt den Löchlibach und ökologisch vielfältiger Uferstreifen fehlen.

und vielseitig verwendbaren Räumlichkeiten leer. Die Projektgruppe Jugend fände es gut, wenn die Zimmer auch zusätzlich genutzt werden und die «Chillsuite», wie sie von den Jugendlichen getauft wurde, auch einem

anderen Publikum bekannt wird, sofern die Öffnungszeiten des Jugendtreffs nicht tangiert werden. Die jungen Besucher/innen wurden ebenfalls angefragt. Sie stehen einer zusätzlichen Verwendung positiv gegenüber.

Der Gemeinderat hat nun einer Nutzung der Chillsuite durch andere zugestimmt. Der Verein «Haus zur Bergulme» wird voraussichtlich Deutsch für Asylsuchende sowie das Tea & Talk in den Räumlichkeiten durchführen. Sie sind froh um diese neue Möglichkeit, da sie den Mietvertrag für das «Haus zur Bergulme» gekündigt haben.

Die Projektgruppe Jugend erhält die Kompetenz auch zusätzliche Angebote in die Räume der Chillsuite aufzunehmen. Diese sollen jedoch gemeinnützige Zwecke erfüllen. Sie ist dafür besorgt, dass die Kinder- und Jugendarbeit weiterhin die 1. Priorität für ihre Anlässe erhält. Daneben können Synergien genutzt und den Räumlichkeiten Leben eingehaucht werden. Im besten Falle könnte sich die Chillsuite zu einem Begegnungsraum für alle verwandeln.

Die Energieetikette

Die ursprünglich aus der EU stammende Energieetikette wurde im Jahr 2002 in der Schweiz eingeführt. Seither hilft sie den Kunden beim Kauf von effizienten Geräten. Durch den Erfolg dieses Labels erhielten mit der Zeit immer mehr Produkte eine solche Etikette. Aufgrund des technischen Fortschritts wurden immer mehr Geräte in die Kategorie A eingeteilt. Aus diesem Grund führte man im Jahr 2011 eine neue Energieetikette ein.

Was zeichnet die neue Etikette genau aus?

- Es wurden drei zusätzliche Kategorien eingeführt A+/A++/A+++.
- Anstelle von Text wird das Gerät über Piktogramme genauer beschrieben.
- Es wird ein Jahresenergieverbrauch angegeben.

In der Schweiz sind diese neuen Etiketten noch nicht für alle Gerätekategorien eingeführt worden. Die folgende Liste zeigt auf, welche Geräte schon mit der neuen Etikette ausgerüstet sind beziehungsweise wie die beste Kategorie bei welchen Geräten lautet.

Gerätetyp	Beste Kat.	Gerätetyp	Beste Kat.
Kühl-/Gefriergeräte	A+++ (neue Etikette)	Wäschetrockner	A
Waschmaschinen	A+++ (neue Etikette)	Backofen	A
Geschirrspüler	A+++ (neue Etikette)	Kaffeemaschine	A
Lampen	A++	Fahrzeuge	A
Sonstige	Beste Kategorie		

Topten

Eine Auswahl der effizientesten Geräte finden Sie immer unter www.topten.ch.

Spezialfall Fahrzeuge

Bei Fahrzeugen werden lediglich Personenwagen bis 3500 kg Gesamtgewicht und höchstens neun Sitzplätzen mit einer Etikette versehen. Alle anderen Gefährte wie Lieferwagen usw. sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts bei Fahrzeugen wird die Energieetikette jedes Jahr am 31. Mai dem neusten Stand der Technik angepasst. Dies hat zur Folge, dass ältere Fahrzeuge nicht mehr dieselbe Kategorie besitzen wie zu dem Zeitpunkt ihrer Inverkehrsetzung.

Andreas Naef

Sanierung der Urnenwand

Die Grabesruhe für die früheren Glasurnennischen ist schon länger abgelaufen. Das Architekturbüro Alex Buob wurde im Jahr 2012 beauftragt das Sanierungsprojekt für die letzte Etappe der Friedhofsanierung auszuarbeiten. Der Gemeinderat hat nun dem Projekt für die dritte Etappe sowie den Arbeitsvergaben zugestimmt. Die Ausführung der Arbeiten ist für Mai bis anfangs Juli geplant.

Der Friedhof wurde in drei Etappen saniert. Die erste Etappe war der neue Abschluss nach Norden mit der Urnenwand und dem neuen Gemeinschaftsgrab. Dann wurde die West-«Fassade» mit Ergänzung der Sandsteinmauer mit Restaurierung des Zauns saniert. Nun soll in einem letzten Schritt die Korrektur des oberen Abschlusses hin zur Kirche mit einem Hag erfolgen. Dafür benötigt es einen Rückbau der Wand, welche die Nordfassade der abgebrochenen Aufbahrungshalle bildete.

Die Befelderung ist noch auf den früheren Standort der Abdankungshalle ausgerichtet, daher soll diese aufgehoben, die Konturen des Friedhofes jedoch beibehalten werden. Beim Kunstwerk der ehemaligen «Gemeinschaftsruhestätte» wird nur die Schrift entfernt, das Kunstwerk «Lebenszyklus» sowie die Sanduhr werden aufgefrischt.

Der Gemeinderat hat dem Projekt und dem Ausgabenbeschluss von Fr. 110'000 zugestimmt. Die Aufträge konnten vorwiegend an einheimische Firmen vergeben werden. Gleichzeitig wurden auch die Arbeiten für den Ersatz des östlichen Eingangstors und die Grabräumung in der Mitte des Friedhofs vergeben. Mit dieser dritten und letzten Etappe wird sich der Friedhof architektonisch wie auch im praktikablen Bereich geschmackvoll in das Dorfbild von Heiden einfügen.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerung (Art. 41 ZStV) erfolgte – am 11. Februar: Jegler Bärbel, Schützengasse 19.

Neuzuzüger/innen

Erika Ritz, Schützengasse 30; Christian Funke, Paradies 4; Carolina Burger und Gallus Hensch, Sonnhalde 21; Klara Dörig, Rosentalstrasse 16; Nelly Mohn, Badstrasse 3; Eliane Luchsinger, Am

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Lien Giovanon, geboren am 6. März, Sohn des Thomas Heinrich und der Sibylle Giovanon, geb. Meier.

Joa Alexis Droll, geboren am 24. März, Sohn des Marc und der Gabriela Droll, geb. Hilty.

Eheschliessung

Stefan Fabio und Angelika Looser, geb. Braunwalder, am 4. April.

Todesfälle

Henrike Maria Nef-Huber, geb. 1946, gestorben am 3. April in Heiden.

Verena Raimann-Schatt, geb. 1934, gestorben am 4. April in Heiden.

Lina Ehrbar-Sonderegger, geb. 1913, gestorben am 8. April in Grub.

Agnes Schlatter-Szduy, geb. 1924, gestorben am 8. April in Heiden.

Ueli Tobler, geb. 1941, gestorben am 12. April in Rehetobel.

Nikica Luso, geb. 1959, gestorben am 21. April in Heiden.

Rudolf Schmid, geb. 1937, gestorben am 22. April in Heiden.

Johannes Hermann Morger, geb. 1925, gestorben am 25. April in Heiden.

Peter Anton Moser, geb. 1951, gestorben am 26. April in St.Gallen.

Bänziger 482; Daniel und Jasmin Koller, Nordweg 5; Guillermo und Tanja Garrigos, Obere Täschenstrasse 8; Jessica Dressler, Wässern 447; Sandra Huber, Paradiesstrasse 30; Martin Müller, Werdstrasse 10; Albin und Bianca Streule, Weidstrasse 43.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 80. Geburtstag: Max Messmer, Mittelbissauweg 5, (26. Mai)

Liebes Fräulein Würzer

Nachdem wir Sie im letzten Jahr gänzlich übergangen haben, wurden Sie dafür dieses Jahr zwei Jahre jünger gemacht als dies Ihrem Alter entspricht. Ich möchte mich bei Ihnen für diese Fehler in aller Form entschuldigen und gratuliere Ihnen nun nachträglich von Herzen zu Ihrem 98. Geburtstag. Ich wünsche Ihnen im Namen des Redaktionsteams alles Gute, gute Gesundheit und viele frohe Stunden im neuen Lebensjahr, auf dass wir Ihnen in zwei Jahren zu Ihrem 100. Geburtstag gratulieren dürfen. Erika Stocker

Bauarbeiten am Löchlibach und am Langmoosbach gestartet

Das Ausserrhoder Tiefbauamt hat ein Wasserbauprojekt erarbeitet, das die Aufwertung des Gewässerraumes entlang des Löchlibaches und des Langmoosbaches vorsieht. Die Bauarbeiten dazu haben nach den Ostern begonnen.

Im Frühling 2013 wurde die öffentliche Planaufgabe des Wasserbauprojektes «Löchli- und Langmoosbach» durchgeführt. Die damals eingegangenen Einsprachen konnten bereinigt werden und mittlerweile haben die Bauarbeiten begonnen. Diese werden voraussichtlich bis Ende Juni dauern. Die Aufwertung von Löchlibach und Langmoosbach bildet Bestandteil der Gewässer-Revitalisierungsplanung des Kantonalen Tiefbauamtes und ist zugleich Teil der vom Bundesrat verabschiedeten Schutz- und Nutzungsplanung des Gstaldbaches. Die beiden Bäche sind Teil des Einzugsgebietes des Gstaldbaches.

Entlang des Löchlibaches und des Langmoosbaches soll je ein Korridor mit möglichst vielen ökologischen Kleinstrukturen geschaffen werden. So können die Bäche ihre ökologische Funktion besser wahrnehmen und als Trittschnecken, Wanderkorridore und vielfältige Lebensräume für einheimische Tierarten dienen. Mit gezielter Bestockung wird die Pflanzenvielfalt und die Beschattung der Gewässer gewährleistet. Es ist vorgesehen, jeweils mindestens auf einem Drittel der Gewässerslänge eine Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen zu erstellen und diese mit einem Krautsaum zu ergänzen. Als weitere Strukturelemente sind Faschinen und Trockenmauern vorgesehen. Angestrebt wird eine Förderung der Biodiversität entlang der Bachläufe sowie eine ökologische Vernetzung der Bäche und des Siedlungsgebietes mit bestehenden ökologisch wertvollen Elementen, wie dem Wald, den Hecken und den Magerheuwiesen.

Im Langmoos wird der Langmoosbach zusätzlich aus seinem Korsett befreit. Die beiden eingedolten Abschnitte werden durch ein offenes Gerinne ersetzt.

Im Zuge der Aufwertungsmaßnahmen wird gleichzeitig der Hochwasserschutz verbessert. Beim Löchlibach wird ein zu kleiner Durchlass durch eine Brücke ersetzt. Der Langmoosbach wird auf eine grössere Kapazität aus-

gebaut, wobei aber aus baugrund- und grundwasserschutztechnischen Gründen die Profilvergrößerung nur gering ausfallen kann.

Das Kantonale Tiefbauamt bittet alle Anstösser um Verständnis für die notwendigen Arbeiten. *Kantonales Tiefbauamt*

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Wohin mit meinem ausgedienten Handy?

Neben Batterien sollten auch Handys keinesfalls im Abfallsack landen. Sie enthalten Wertstoffe wie Wolfram, Molybdän, Praseodym, Dysprosium, Germanium, Ytterbium oder Neodym. Diese Wertstoffe, auch seltene Erden genannt, sind derzeit knapp. Doch sind sie unerlässlich für die Produktion von Telefonen, Computern, Flachbildschirmen oder Windturbinen. Auch bei uns liegen Millionen alte Handys herum. Wohin also damit?

Im Internet finden sich zum Beispiel diverse Verkaufsplattformen, auf denen ein neueres und einigermassen gut erhaltenes Handy zu einem guten Preis verkauft werden kann (zum Beispiel www.verkaufen.ch, www.mobile-recycle.ch, www.olx.ch usw.). Natürlich kann ein altes Handy auch jederzeit bei einer entsprechenden Verkaufsstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Die Swisscom unterstützt mit den bei ihnen zurückgegebenen Handys sogar Hilfsprojekte. Also: Räumen Sie im Zuge des Frühlingsputzes gleich auch noch mit Ihren alten Handys auf! *Conny Nussmüller*

Besuch uns!

Die Pfadi Altenstein ist am Frühlingsmarkt! Bei uns kannst du Bogenschiessen, Schlangenbrot backen und vieles mehr.

Schau bei uns vorbei und hab Spass! Du findest uns beim Duanant-Platz. Sieh dir auch unsere Homepage www.pfadiheiden.ch an. *Jan Meienhofer*

Rückblick

1 Jahr Chillsuite

Am Samstag, 22. März konnte der Jugendtreff Chillsuite bereits seinen ersten Geburtstag feiern. Mit einem Casinoabend wurde bei Poker, Black Jack und weiteren Spielen gezockt. Für das leibliche Wohl war mit einem Finger-Food-Buffer (selbstgemachte Focaccia!) gesorgt und Susanne's Bowle übertraf alle Erwartungen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Sound ab Dose und gegen den späteren Abend wurde ausgelassen getanzt. Alles in allem war es eine friedliche und gemütliche Geburtstagsfeier. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Helfer/innen.

Interkultureller Menukalender

Bereits fünf Abende unseres Menukalenders sind Vergangenheit. Die Teams aus der Schweiz, Griechenland, Ungarn, Thailand und Bosnien-Herzegowina gaben bereits ihr Bestes beim Kochen und Backen.

Fröhliche Runde am Schweizer Abend mit Käse-Fondue

Der sechste und damit letzte Abend vor der Sommerpause findet am Donnerstag, den 8. Mai statt. Gekocht werden Spezialitäten aus Kosovo-Albanien. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung richten Sie bitte bis am Mittwoch davor an info@kjah.ch oder 079 249 78 24. Weitere Infos unter www.kjah.ch.

Aktuell

Madeleine Wagner für Manuela Rechsteiner Anastasakos

Madeleine Wagner, wohnhaft in Teufen, wird die Vertretung von Manuela Rechsteiner Anastasakos während ihren Mutterschaftsurlaub von Juni bis August wahrnehmen. Madeleine Wagner hat nach dem Sekundarschulabschluss in Teufen die Ausbildung zur Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis in St.Gallen absolviert. Nach ihrem vierjährigen berufsbegleitenden Studium in Kommunikation an der Zürcher

Hochschule für Wirtschaft und einem Auslandssemester in San Diego, steht sie nun kurz vor ihrem Abschluss zur Sekundarlehrperson an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Madeleine Wagner hat ihre Tätigkeit am 1. Mai aufgenommen.

Ausblick

17. Mai: Frühlingsmarkt

Auch dieses Jahr wird die KJAH einen Stand am Frühlingsmarkt betreiben. Kommen Sie am Samstag, den 17. Mai vorbei. Mit selbst gebackenen Leckereien und bei einem Kaffee freuen wir uns auf anregende Gespräche und interessante Begegnungen.

21. Mai: YOLO-Präventionsabend «Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen»

Am Mittwoch, 21. Mai findet von 19.30 bis 21.00 Uhr in der Chillsuite der dritte und letzte Präventionsabend der dreiteiligen YOLO-Reihe zum Thema «Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen» statt. Der Konsum von Alkohol und Tabak ist in unserer Gesellschaft ein verbreitetes Phänomen. Gerade bei Jugendlichen kommt es mehr und mehr zu Suchtmittelkonsum. Nicht jeder Gebrauch von Suchtmitteln führt zu Problemen. Aber: Ein problematischer Gebrauch ist ein Risiko für die körperliche und psychische Gesundheit und kann auch in eine Abhängigkeit münden.

Dieser Abend richtet sich an Eltern und Bezugspersonen von Jugendlichen. Wir versuchen, Antworten auf folgende Fragen zu geben: Wann wird ein Suchtmittelkonsum zu einem Problem? Welches sind die Risiken eines problematischen Suchtmittelkonsums? Welche Rolle haben die Eltern? Wie können sie Einfluss auf den Umgang ihrer Kinder mit Suchtmitteln ausserhalb des Elternhauses nehmen? Wie können Eltern reagieren, wenn es zu Schwierigkeiten kommt? Und an wen können sie sich wenden?

Leitung: Andrea Heeb, Leiterin Beratungsstelle für Suchtfragen AR. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Eintritt frei. Herzlichen Dank an unsere Partner Frauenzentrale AR und das Amt für Gesundheit Kanton AR. *Manuela Rechsteiner Anastasakos*

Früher konnte man die Berufsbezeichnung «Schuhmacher» wörtlich nehmen. Simon Wachter weiss aber noch heute, wie Schuhe von Hand hergestellt werden

Handwerkskunst und Kunsthandwerk

In allen Ressorts des OK Biedermeier-Fest wird intensiv gearbeitet. Es gilt, auf das Fest vom 6. und 7. September hin alle Vorbereitungen zu treffen, die jetzt schon möglich sind. Bei den Festbesuchern ein besonderes Erlebnis ist der Markt auf der Seeallee und vor allem auch die Begegnung mit den Handwerkern, die Fertigkeiten vorführen, die es schon zur Biedermeierzeit gab.

Die Handwerker werden in zwei grossen Zelten zu sehen sein, die Marktfahrer/innen an ihren Ständen entlang der Seeallee. Auf einem Platz ausserhalb des Zeltes zeigen Steinmetze ihre Kunst.

Man wird aber auch Kunsthandwerkern und Künstler/in-

nen begegnen, die mit Geduld und hoher Präzision Scherenschnitte oder Schmuck aus Haar herstellen. Auch eine Klöpplerin, eine Putzmacherin und ein Buchbinder werden ihre Handwerkskünste zeigen.

Alle Marktleute sowie die Handwerker/innen werden an ihren Marktständen und Werkstätten in biedermeierlichen Kleidern auftreten. Der Stil der Biedermeier-Zeit soll nicht verflacht werden. Auf dem Markt und in der Nähe der Werkstätten werden auch musikalische Klänge zu hören sein, wie dies zu einem solchen Fest eben gehört: Drehorgelspieler und Leierkastenmänner, wie auch die Wasenmusik sorgen für Musik fürs Gemüt. *Werner Meier*

DEZA-Chef Dahinden kommt

Martin Dahinden, Direktor der DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit), Bern und Carol Hofer von der Stiftung «Welt ohne Minen», Zürich, referieren über die Bedeutung der Genfer Konvention heute. Die Veranstaltung findet am Vorabend des Weltrotkreuztages und des Geburtstages von Henry Dunant am Mittwoch, 7. Mai um 19.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus statt.

Die Sicht der Schweiz als neutraler Staat und die Sicht einer Nicht-Regierungsorganisation steht dabei im Vordergrund. Das Quintett «Die Waldstricher» der Musikschule Appenzeller Vorderland umrahmt die Veranstaltung musikalisch.

Anschliessend an die Referate findet eine kleine Podiumsdiskussion über die Referate und die Bedeutung der Genfer Konvention statt. Diese wird moderiert von Norbert Näf, Präsident des organisierenden Vereins Henry-Dunant-Museum. Der Anlass ist öffentlich, der Eintritt frei.

In der Sonderausstellung «was zählt der Mensch» zu 150 Jahren Genfer Konvention im Henry-Dunant-Museum Heiden kann mit i-Pads die Geschichte und Wirkung der Tätigkeit des IKRK erlebt werden. Das Dunant-Museum ist am 7. Mai von 13.15 bis 19.15 Uhr durchgehend geöffnet. Ein vorgängiger Besuch lohnt sich. *NN*

Geführte Wanderungen

Traditionell ist am Auffahrtsdonnerstag, 29. Mai, eine mittelschwere Wanderung angesagt. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Museum in Stein. Bei jeder Witterung führt die Wanderstrecke über Altberg zum Störgel und über Zweibruggen zur Nordmühle. Weiter geht es über Haggen hinunter zum Kubel. Sittertal-Rechen und Sittertobel sind weitere Punkte und an der Spiseegg endet die geführte Wanderung. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack. Zwischen Stein und Spiseegg können 18 Brücken gezählt werden.

Zu der Wanderung sind auch Nichtmitglieder des VAW zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Rolf Wild

Nach dem Rücktritt von **Chris Nowak** (rechts) aus dem Vorstand des Vereins Biedermeier-Fest Heiden wurde **Edith Grand** zu ihrer Nachfolgerin gewählt

Neues Vorstandsmitglied

An der Hauptversammlung des Vereins Biedermeier-Fest Heiden wurde als Nachfolgerin von Chris Nowak Edith Grand gewählt. Sie wohnt in Oberegg, ist verheiratet, Mutter von zwei jungen Erwachsenen und arbeitet seit dem 1. Januar bei Appenzellerland Tourismus. In einem 50 Prozent-Arbeitspensum betreut sie bei der Tourist-Information im Bahnhof Gäste.

Die drei verbleibenden Vorstandsmitglieder Alex Rohner (Präsident), Eveline Kobelt (Kassierin) und Werner Meier (Kommunikation) stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung, ebenso die beiden Revisoren Walter Kobler und Reto Eugster. Sie alle wurden wiedergewählt.

Werner Meier

Die Tambouren unter der Leitung von **David Seitz** (vorne), im Hintergrund das Korps der Jugendmusik Heiden

Erfolgreiches Frühschoppenkonzert

In einem gut besetzten Kursaal durfte das Korps der Jugendmusik Heiden das Frühschoppenkonzert eröffnen. Unter der Leitung von Roman Pizio präsentierten die jungen Musikantinnen und Musikanten ein abwechslungsreiches Programm mit einigen Höhepunkten wie beispielsweise dem Selbstwahlstück für das St.Galler Kantonalmusikfest Ende Mai in Diepoldsau. Die Musikantin Saara Iten führte gekonnt durchs Programm und durfte auch an diesem Konzert wieder einige Male die Tambouren der JMh ankündigen. Unter der Leitung von David Seitz sorg-

ten auch sie für zusätzliche Auflockerung und kamen mit ihren kreativen Vorträgen sehr gut an.

Nach dem Mittagessen richtete sich die Jugend Brass Band Appenzellerland auf der Bühne ein. Unter der Leitung von Stefan Herzig präsentierten auch sie ein unterhaltsames Konzert. Die aus dem ganzen Appenzellerland stammenden Musikanten hatten in kurzer Zeit ein anspruchsvolles Konzert einstudiert.

Die Einnahmen der Kollekte, wurden zwischen der JMh und der JBBA aufgeteilt und kommen natürlich dem Nachwuchs zugute. *Reto Bischofberger*

35-Jahr-Dienstjubiläum

Marcel Keller feierte am 1. Mai sein 35-Jahr-Dienstjubiläum bei der UBS.

Als Leiter der Geschäftsstelle Heiden leistet er einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von der UBS in Heiden und in der ganzen Region.

Die UBS dankt Marcel Keller herzlich für seine langjährige, kompetente Mitarbeit.

Martin Loser

Wichtig ist der Bezug zu Kindern

Ausbildung im Kinderspital St.Gallen, Krankenschwester im Kantonsspital St.Gallen, Mutter zweier Buben – bei einer solchen Biografie ist es ein Stück weit folgerichtig, wenn deren Trägerin als Mütter-/Väterberaterin wirkt. Auf Karin Seitz trifft all dies zu. Ihr obliegt seit 2008 in den acht Vorderländer Gemeinden die Betreuung der Mütter-/Väterberatungsstelle.

In den Gesprächen im Altersheim Quisisana tauchen Fragen auf, die in den meisten Fällen mit der Ernährung oder mit der körperlichen Entwicklung im Zusammenhang stehen. Meist ist die Beraterin in der Lage, selber Lösungen aufzuzeigen.

Martin Hüsler

Besichtigung Polizeiposten

Am Mittwoch, 14. Mai von 14.00 bis ca. 15.00 Uhr dürfen Kinder ab fünf Jahren den Polizeiposten Heiden besichtigen und erfahren Interessantes über den Alltag eines Polizisten.

Kosten für Nichtmitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 5.–, für Mitglieder kostenlos. Anmeldung bis 7. Mai bei Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gif-heiden@bluewin.ch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! *Sandra Dux*

Biedermeierfest am Frühlingsmarkt

Am Frühlingsmarkt, 17. Mai können Sie sich auf das Fest 2014 einstimmen lassen. An unserem Biedermeierstand erhalten Sie Infos zum 6. Biedermeierfest, das am 6. und 7. September stattfindet. Sie können zudem die Festbrotsche 2014 erwerben.

Möchten Sie am Biedermeierfest in Biedermeierkostümen durch das Dorf Heiden flanieren? Am Frühlingsmarkt besteht die Möglichkeit, sich ein Kleid aus einem Katalog eines Kostümverleihs in Zürich auszusuchen. Das Kleid kann kurz vor dem Fest in Heiden abgeholt werden. Werfen Sie einen Blick in die Auswahl von rund 250 Damen-, Herren- und Kinderkostümen. Ab dem 20. Mai steht Ihnen der Katalog in der Tourist Information am Bahnhof zur Verfügung.

Selbstverständlich können Sie sich auch ein Kleid bei einem Kostümverleih in der Region auswählen. Corina Schlumpf am Carl-Böckli-Weg 1 verfügt über einen Kostümverleih, der sich auf Biedermeier spezialisiert hat.

Wir freuen uns auf viele Besucher. *Susanne Rohner*

Wettbewerb

Die gesuchte Langschläferin war natürlich das «Dornröschen». Hellwach dagegen ist die Gewinnerin Eliane Burtcher, Asylstrasse 10. Mit dieser Ausgabe schliessen wir vorerst die Märchenreihe «Grimms Märchen im Vorderländer Dialekt», übersetzt von Ruedi Rohner, ab. Neu erhalten wir wieder Wettbewerbsfragen von Andres Stehli, herzlichen Dank. *E.St.*

aufwind 6|14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 4. Juni**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **20. Mai um 16.00 Uhr.**

«Vo Wiertschafte ond Wiertshüesler»

Wirtschaften sind wichtige Begegnungsorte und Treffpunkte. Am Stammtisch wird über Gott und die Welt diskutiert, gelacht und auch gelästert. Hier wird Dampf abgelassen, womit die psychohygienische Bedeutung der Beiz ins Spiel kommt. Engagierte Wirtinnen und Wirte haben immer wieder ein offenes Ohr für die Sörgeli ihrer Gäste und ersetzen damit den Psychiater.

Leider sind innerhalb der letzten Jahre auch in Heiden viele altvertraute Restaurants, Hotels und Beizen samt ihren Besitzern verschwunden. An sie erinnert Peter Eggenberger im neunten Band mit 33 vergnüglichen Kurzgeschichten. Erstaunliche Begebenheiten, verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Tatsachen rund um einstige und heutige Wirtshäuser und Wiertshüesler lassen schmunzeln und immer wieder auch herzlich lachen.

«Vo Wiertschafte ond Wiertshüesler», 128 Seiten, illustriert, Fr. 22.–, erhältlich in der Papeterie Inauen und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch, 071 888 39 14.

Peter Eggenberger

Zwei zusätzliche PostAuto-Kurse

Seit Montag, 28. April, verkehren zwei zusätzliche Kurse auf der Strecke Heiden–Zelg–Walzenhausen–Platz. Das Postauto fährt um 18.01 Uhr ab Heiden Post und um 18.35 Uhr ab Platz, Wilen, wieder zurück. Dieser Fahrplanausbau erfolgt aufgrund von Kundenwünschen an den Kanton Appenzell Ausserrhodon. *Kantonskanzlei*

20 Jahre Höhenweg über dem Bodensee

Der zwischen Dunantplatz und Waldpark verlaufende Höhenweg ist 20 Jahre alt. Die Realisierung des Pfads wurde durch eine Schenkung von Thea Graf ermöglicht.

Auf dem nördlich der Pension Nord verlaufenden Höhenweg sind einzigartige Ausblicke auf den gesamten Bodenseeraum zu geniessen. Der von Ruhebänken gesäumte Pfad ist der Hädlerin Thea Graf zu danken. Wer aber war diese Frau? Thea (Dorothea) Graf wurde am 7. Mai 1888 ge-

Little Star Kids gut gestartet

Unser erster Rössli-Nomi auf der Little Star Ranch war ein voller Erfolg. Alle hatten sichtlich Spass und waren begeistert.

Sogar s'Rössli Marco Polo genoss die viele Aufmerksamkeit, die es bekam. Die Kids verloren schnell alle Angst, als es ums Führen, ums Liegen auf dem Pferderücken oder ums Traben ging. Denn das machte allen Kindern natürlich sehr viel Freude.

Nach ausgiebigem Kennenlernen von den Kindern und dem Pferd, wurde Marco Polo gebürstet, gestriegelt und gestylt. Anschliessend ging es aufs Reitplätzli, wo die Kids gefordert wurden und darüber staunten, was man auf so einem Rössli alles machen kann.

Jeden Mittwochnachmittag geht es um ein anderes spannendes Thema, zum Beispiel Indianer mit Besuch im Tipi, Pferdegeuzli selber machen, Lagerfeuer und Waldschatzsuche. Zum Schluss bekommt jedes teilnehmende Kind eine Urkunde und ein Abzeichen mit nach Hause.

Anmeldungen nehmen gerne Jasmin Frei und Anne Senn entgegen – wir freuen uns auf euch! Weitere Infos unter www.littlestarranch.ch. *Anne Senn*

I'd Spielgruppe Schnäggehüesli

Ist Ihr Kind zwischen dem 1. Mai 2010 und dem 31. Dezember 2011 geboren? Dann ist es herzlich eingeladen, nach den Sommerferien, ab August 2014, bei uns die Spielgruppe zu besuchen. In unserer Spielgruppe wird gespielt, gesungen, Geschichten erzählt und mit den verschiedensten Materialien gewerkt und gebastelt. Ein definierter Ablauf und die dazugehörigen Rituale geben den Kindern Halt und sorgen für einen behüteten Rahmen.

Die Spielgruppe unterstützt den Prozess, sich langsam von der Familie zu lösen und in eine Gruppe Gleichaltriger hineinzuwachsen. Die Spielgruppe bietet den Kindern die Möglichkeit im Kreise ihrer Altersgenossen Freundschaften zu schliessen, Machtkämpfe auszutragen und das eigene Selbstvertrauen weiter zu entwickeln. Auch die soziale Integration von fremdsprachigen Kindern hat einen grossen Stellenwert. Die Spielgruppe ist zudem die ideale Vorbereitung auf die folgende Zeit im Kindergarten.

Die Kosten betragen pro Semester Fr. 200.–. Unser Team besteht aus vier engagierten und motivierten Spielgruppenleiterinnen. Spielgruppeneintritte sind jeweils nur auf den Semesterbeginn, im August und im Februar möglich. Für den Start im August 2014 gibt es nur noch wenig freie Plätze. Der Anmeldeschluss für den Sommerbeginn ist am 31. Mai. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt und nimmt Bianca Fiechter unter 071 344 91 94 oder spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch entgegen.

Bianca Fiechter

sion Nord. Im lebhaften Haus fand Thea ein ihr zusagendes Betätigungsfeld, und nebst der Gästebetreuung engagierte sie sich während Jahrzehnten als Sonntagsschullehrerin im Dienste der evang. Kirchgemeinde. Nach dem Verkauf der Pension Nord an Familie Stehli im Jahre 1946 bezog Thea ein Haus in der Nachbarschaft, und bis zu ihrem Tode war ihr das Gedeihen des Kurorts ein tiefes Anliegen. Hochbetagt verstarb sie am 2. April 1989, und auch heute ist ihr der Dank der Gemeinde gewiss.

Peter Eggenberger

boren. Ihre Eltern, Gemeindeschreiber Kaspar Konrad und Hotelière Marie Graf-Schmuziger führten die renommierte Pen-

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhühl 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 20. Mai, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Neue Witze auf dem Witzwanderweg

Der Witzwanderweg in Kombination mit der beliebten Rundfahrt ist das wohl meist besuchte touristische Highlight im Appenzeller Vorderland. Jährlich wandern rund 35'000 Gäste den Weg.

Damit der Weg nicht nur wegen der Aussicht attraktiv bleibt, werden die Witze regelmässig ausgetauscht. So geschehen auch in den letzten Tagen. Die Tafeln erscheinen in einem neuen Design. Sämtliche Witze sind in Schriftsprache übersetzt, sodass sich auch Gäste aus dem deutschsprachigen Raum über den «träfen» Appenzeller Humor erfreuen können.

Startschuss in die Witzweg-Saison stellen die Buchpremiere und Feierlichkeiten zu «20 Jahre Witzweg» am 10. Mai ab 18.30 Uhr in der Krone Wolfhalden dar. Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger präsentiert dabei sein neuestes Buch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüesler». Gleichzeitig wird die neue Witzweg-Tafel vorgestellt. Detaillierte Infos zum Anlass erteilt gerne das Team der Tourist Information. *Edith Grand*

M A I

ganzer Monat	9.00–22.00	Poststrasse 24, Acustix Heiden, Teil 1 und 2 Cornelia Veil
Mi 7.	14.00	Dunant-Platz Dorfführung Kurverein 19.30 evang. Kirchgemeindehaus Die Bedeutung der Genfer Konvention Henry-Dunant-Museum
Do 8.	12.30–19.15	Postplatz Wanderung über's Felseholz Senioren-Wandergruppe
Fr 9.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe 20.00–23.00 Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert mit Bowler Hats Jazzband Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa 10.	20.00–22.15	evang. Kirchgemeindehaus Freies Tanzen Freies Tanzen Heiden
Mo 12.	13.15	Bioforce Besuch bei der Bioforce in Roggwil Frauenverein Heiden
Di 13.	18.00–19.30	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung Spital Heiden
Mi 14.	14.00–15.00	Polizeiposten Besichtigung Polizeiposten Heiden Gruppe Junger Familie 19.30–22.30 Kirchplatz Vollmondhöck St.Anton Senioren-Wandergruppe
Do 15.	10.00–17.30	Kirchplatz Ökumenischer Seniorenausflug evang. und kath. Kirchgemeinden 19.30 Poststrasse 16 Homöopathie besser verstehen Drogerie Bohl
Fr 16.	18.00–20.00	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m Feldschützengesellschaft Heiden 20.00 Kursaal Kultur im Kursaal: Heinz de Specht Kurverein Heiden
Sa 17.	9.00	Schwimmbad Saisonöffnung Schwimmbadgenossenschaft 9.00–19.00 Seeallee Frühlingsmarkt Gemeinde Heiden 16.00–18.00 Hirslanden Klinik Vernissage: Farbe als Spannungsfeld Hirslandenklinik Am Rosenberg

M A I

Sa 17.	bis 31.6.	Hirslanden Klinik Ausstellung «Farbe als Spannungsfeld» Hirslandenklinik Am Rosenberg
So 18.	10.30/14.00	Museum Heiden Vernissage «Schulzeitzeugnisse» evang. Kirchgemeindehaus und Museum 11.00–12.00 Genossenschaft Linde Zeitreise durch portugiesische Chormusik Chorkreis St.Gallen
Mo 19.	17.30–22.00	Markus Kühnis Kletterkursabend Bergführer Markus Kühnis
Di 20.	17.30–22.00	Markus Kühnis Kletterkursabend in der Region Bergführer Markus Kühnis
Mi 21.	14.00	Dunant-Platz Dorfführung Kurverein Heiden 19.30–20.15 Spital Heiden Inkontinenz- und Senkungsbeschwerden: Was kann ich tun? Spitalverbund AR
Do 22.	12.45–18.00	Postplatz Wanderung der Sitter entlang Senioren-Wandergruppe
Fr 23.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe 20.15 Genossenschaft Linde Irischer Abend Kulturgruppe Lindenblüten
Mo 26.	20.15	Hotel Heiden Live Dia-Show Hotel Heiden
Di 27.	11.45	Restauant Bären Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden 20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft
Do 29.	bis 1.6.	Kursaal/evang. Kirche Herzogenberg-Tage 2014 Internationale Herzogenberg-Gesellschaft 7.45–18.15 Wallfahrtskirche Birnau Pfarreiwallfahrt nach Birnau, Meersburg kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel

J U N I

Mo 2.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
-------	-------------	--

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 20. Mai, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Bilderausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Heiner Speck-Solinski wurde am 16. Mai 1928 im Kanton Aargau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung als Zeichner und Entwerfer und liess sich anschliessend an der Schule für Gestaltung in Zürich zum Innenarchitekten ausbilden. Er belegte zudem während 14 Semestern Kurse an der Schule für Gestaltung in St.Gallen.

Heiner Speck-Solinski malt seine Bilder in Öl, Pigment und

Acryl auf Leinwand und Karton. Für ihn ist die Farbe ein wichtiger Aspekt in seinen Werken, seine aktuelle Ausstellung in der Klinik Am Rosenberg trägt daher auch den Titel «Farbe als Spannungsfeld».

Heiner Speck-Solinski besass eigene Ateliers. Aktuell stellt er seine Bilder in seinem eigenen Atelier in Wittenbach aus. Seine Bilder durfte er bereits in Vaduz,

St.Gallen, Gossau, Wetzikon, Baden sowie in Wittenbach und Wil ausstellen. Er freut sich jetzt auf seine Ausstellung in Heiden.

Die Vernissage findet am Samstag, 17. Mai von 16.00 bis 18.00 Uhr (jedermann ist herzlich eingeladen) statt. Musikalische Begleitung durch Thomas Sonderegger, Gitarre. Laudatio: Sabina Bettini.

Die Ausstellung dauert bis zum 31. Juli. Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Susanne Rohner

Rosental Kino

Mai Programm

Fr, 9.	18.30 Uhr	Anmeldung 0796780981 Sprachcafé: Englisch 20.15 Uhr* Still Life	Ovid/f, 16/14 J.
Sa, 10.	17.15 Uhr	A Long Way Down 20.15 Uhr* Noah	d, 12/10 J. d, 14/12 J.
So, 11.	15.00 Uhr	Rio 2 19.15 Uhr	d, 6/4 J. Ovid, 10/8 J.
Di, 13.	20.15 Uhr	Her	d, 14/12 J.
Fr, 16.	20.15 Uhr* (Kinoteens)	Vampire Academy	d, 12/10 J.
Sa, 17.	17.15 Uhr	Cerro Torre – A Snowball's Chance in Hell 20.15 Uhr* A Long Way Down	Ovid/f, 10/8 J. d, 12/10 J.
So, 18.	15.00 Uhr	Bibi & Tina – Der Film 19.15 Uhr	d, 6/4 J. Ovid/f, 12/10 J.
Di, 20.	20.15 Uhr	Still Life	Ovid/f, 16/14 J.
Mi, 21.	20.15 Uhr (Cinéclub)	Oh boy	d, 16/16 J.
Fr, 23.	20.15 Uhr*	Noah	d, 14/12 J.
Sa, 24.	17.15 Uhr	Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 20.15 Uhr* Divergent – Die Betimmung	d, 12/10 J. d, 12/10 J.
So, 25.	15.00 Uhr	Rio 2 19.15 Uhr	d, 6/4 J. Ovid/f, 16/14 J.
Di, 27.	18.30 Uhr	Anmeldung 0796780981 Sprachcafé: Italienisch 20.15 Uhr	d, 12/10 J.
Fr, 30.	20.15 Uhr*	Noah	d, 14/12 J.
Sa, 31.	17.15 Uhr	Hunting Elephants 20.15 Uhr Her	Ovid/f, 12/10 J. d, 14/12 J.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch.
Telefon 071 891 36 36.

Bundesübung

Am Freitag, 16. Mai findet von 18.00 bis 20.00 Uhr im Schiessstand Büelen Heiden die Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. Hansjörg Tobler

bitte beachten!

Redaktionsschluss für den nächsten aufwind: 20. Mai, 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wer Tour de Suisse liest oder hört, verknüpft damit unweigerlich den Namen Ferdy Kübler. Die erste Tour de Suisse wurde 1933 in fünf Etappen durchgeführt und vom Österreicher Max Bulla gewonnen. Ferdy National, wie Kübler auch genannt wird, begann seine Laufbahn als Radrennfahrer 1940, als 21-Jähriger. Bereits 1942 gewann er erstmals die Tour de Suisse und nochmals 1948 und 1951, wobei zu erwähnen ist, dass in den Jahren 1940 und 1943 bis 1945 keine Rennen durchgeführt wurden. Bekannt wurde Ferdy Kübler vor allem durch seinen charakteristischen kampfbetonten Fahrstil. Seinen grössten Erfolg verbuchte er wohl 1950, als mit bereits 31 Jahren den Gesamtsieg der Tour de France für sich entschied und fortan zur Weltelite zählte. Viermal gewann er die Schweizer Strassen-Rad-Meisterschaften und 1951 reichte es gar zum Strassenweltmeister. Heissen wir also unsere Rad-sportrennfahrer herzlich willkommen in Heiden.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Mittwoch, 4. Juni, 14.00 Uhr,
Dunant-Platz

Dorfführung auch für Einheimische

Erleben Sie die Geschichte und Kultur von Heiden hautnah an einer unserer öffentlichen Dorfführungen.

Der TdS-Etappenort Heiden ist bereit

Das OK des Tour de Suisse-Etappenorts Heiden ist organisatorisch und auch finanziell für den 16. und 17. Juni gerüstet. Schon heute steht fest: Heiden ist bereit! Rund 200 Helfer/innen werden im Einsatz sein und die Strecke im Appenzellerland sowie Ziel- und Startgelände beim Kirchplatz absichern, sechs Verpflegungsstationen betreiben, die ganze Infrastruktur aufbauen und Zuschauerplätze vorbereiten.

Verschiedene Veranstaltungen umrahmen die Tour de Suisse. Das Programm beginnt bereits am Samstagabend, 14. Juni, mit einer grossen Schlager-nacht. Dabei sind die fidelen Mölltaler, Stefan Roos, Monique und Combox. Tickets sind im Vorverkauf über www.kulturkiosk.ch oder bei der Tourist Info erhältlich. Am Sonntagnachmittag findet auf dem Dunant-Platz die Rangverkündigung des Velowettbewerbs der Raiffeisenbank statt, und die Mini-Disco lädt Jung und Alt zum Tanzen ein. Am Sonntag- und Montagabend werden die Fussball WM-Spiele als Public Viewing gezeigt.

Zum vielfältigen Programm gehört am Montag-nachmittag, 16. Juni, ab 13.00 Uhr ein Radrennen im Zielgelände, an dem Vorderländer, Oberegger und Thaler Schüler/innen der Mittelstufe teilnehmen. Jolanda Neff, U23-Weltmeisterin im Mountainbike-Cross Country (2012, 2013) und Schweizermeisterin aus Thal, wird die Strecke zeigen. Neben vielen Tipps wird sie für Fragen und Autogramme zur Verfügung stehen. Die Zieleinfahrt der dritten Etappe kann ab 15.30 Uhr auf der Grossleinwand auf dem Kirchplatz verfolgt werden. Die Ankunft erfolgt um ca. 17.00 Uhr. Das Tour de Suisse-Wochenende endet am Dienstag, 17. Juni, mit der Eröffnung des Tour de Suisse-Village am Vormittag, der Besichtigung des Fahrerlagers sowie den Teampräsentationen und einem Interview mit dem ehemaligen Triathleten Olivier Bernhard beim Showtruck. Der Start zur vierten Etappe erfolgt um 13.00 Uhr. Es werden 3000 bis 5000 Besucher/innen erwartet, welche die Zielankunft und den Start ohne Eintritt verfolgen können.

Monika Gessler

Schule

**Talentwettbewerb
der SchüKo**

Kultur

**Grosses Interesse
am Witzwanderweg**

Wirtschaft

**Wirtschaftstalk mit
Gabriela Manser**

Bauernmarkt startet

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**35. Gerbe-Olympiade und
Familien-OL**

**Besichtigung der
Appenzeller Alpenbitter**

Vermischtes

**Badifest: Spiel, Spass
und Unterhaltung**

Veranstaltungen

Spannung bei der Auswertung des Talentwettbewerbs

Talentwettbewerb der SchüKo im Schulhaus Wies

Die Schülerkonferenz (SchüKo) organisierte in der ersten Maiwoche einen Talentwettbewerb. Täglich standen viele Schüler/innen bereits um 7.30 Uhr vor dem Singsaal Schlange. Sie wollten bei der Auswahl der Darbietungen dabei sein und ihre Stimme abgeben.

Jeder Tag war einem Thema gewidmet. In den Bereichen Unterhaltung, Bühnenauftritt, Instrumente und Sport meldeten sich diejenigen, welche sich miteinander messen wollten. Die SchüKo-Kinder waren die Mode-

ratoren der verschiedenen Anlässe.

Am Freitag war das grosse Finale. Die Gruppe der 5. Klässler unterhielt die Zuschauer mit einem originellen Sketch – sie holten sich den ersten Platz! Das Mitmachen an diesem Anlass war jedoch das Wichtigste. Es brauchte Mut, sich auf der Bühne vor so vielen aufmerksamen Zuschauern/innen zu präsentieren. Alle Teilnehmer/innen wurden mit einem gesunden «Extraznüni» vom Pausenkiosk belohnt.

Bernadette Engler

Schülerprojekte buhlen im Internet

Viele Schüler/innen entdecken ihre Fähigkeiten für die berufliche Zukunft bei ihren Projektarbeiten an der Oberstufe. Oftmals erhalten aber tolle Ideen nicht die verdiente Beachtung. Deshalb lanciert der Verein «Chance Industrie Rheintal» bereits zum zweiten Mal den Internetwettbewerb für Schüler-Projektarbeiten.

Die Arbeiten können per Mail bis am 15. Juni eingereicht werden und an wettbewerb@chanceindustrie.ch geschickt werden. Nach kurzer Zeit werden sie im Blog von Chance Industrie veröffentlicht. Ziel ist es, dass die Projektarbeiten möglichst viele Kommentare im Blog von «Chance Industrie Rheintal» (www.chanceindustrie.ch) auslösen: Es gewinnen jene drei Arbeiten, die am meisten Kommentare auslösen. Dabei liegt es an den Jugendlichen selber, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen dazu zu bringen, die eigene Arbeit zu kommentieren.

Dazu können die Kommentatoren einfach das vorbereitete Kommentarfeld ausfüllen.

Jedes Schülerprojekt nimmt am Blog-Projektwettbewerb von «Chance Industrie Rheintal» teil. Dasjenige Schülerprojekt mit den meisten Kommentaren bis am 30. Juni gewinnt einen Gutschein nach Wahl im Wert von Fr. 200.–. Als zweiter Preis winkt ein Fr. 100-Gutschein, als dritter Preis ein Fr. 50.– Gutschein. Unter allen Kommentaren wird zusätzlich ein Gutschein von Fr. 50.– verlost.

Weitere Infos: Roman Salzmann, Verein «Chance Industrie Rheintal», 071 420 92 21, roman.salzmann@salcom.biz, www.chanceindustrie.ch. *Roman Salzmann*

aufwind 7-8|14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. Juli**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **17. Juni um 16.00 Uhr**.

Vom Küken zum Huhn

Wir 4. Klässler/innen vom Schulhaus Wies behandeln das Thema Hühner und Küken. Unsere Lehrerin, Frau Schiess, hat uns sogar einen Brutkasten mit 19 Eiern zum Ausbrüten und ein Gehege mit Wärmelampe und Futter usw. für die Küken organisiert. Täglich mussten wir die Eier drehen. Das Küken bricht nach 21 Tagen die Schale mit dem Eizahn auf. Für uns war das Beobachten sehr interessant. Es sind elf Küken geschlüpft. Eines hat leider ein lahmes Bein. Unsere Heilpädagogin, Frau Engler, hat uns ein Appenzeller-Spitzhauben-Huhn mitgebracht. Es war sehr lieb und hat gut hingehalten, als wir verschiedene Körperteile angefasst haben. Uns freut es jeden Tag, die Küken zu beobachten. *Silvan und Livio*

Dorfführungen und Turmbesteigungen

Die Saison hat begonnen! Bereits finden wieder regelmässig die beliebten Dorfführungen statt, dies jeweils an Mittwochnachmittagen.

Im Juni finden diese Dorfführungen am 4. und am 18. Juni statt, im Juli und August jeden Mittwochnachmittag. Der Treffpunkt ist um 14.00 Uhr bei der Tourist Information beim Bahnhof. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Unsere Dorfbegleiter/innen zeigen interessierten Einheimischen und Gästen unser attraktives Biedermeierdorf und erklären den Teilnehmenden dabei viel Interessantes und Wissenswertes über die Geschichte sowie über die Entwicklung von Heiden als Kurort.

Als Ergänzung dazu bietet sich eine Besteigung des Kirchturms an. Der Kirchturm ist seit dem 4. Mai und bis zum 19. Oktober bei schönem Wetter täglich von 13.00 bis 15.30 Uhr geöffnet. Wer die 157 Treppenstufen hinaufgestiegen ist, wird mit einer grossartigen Aussicht auf den Bodensee und nach Deutschland und Österreich belohnt!

Falls Sie Fragen haben, stehen Ihnen die Gästebegleiterinnen der Tourist Information am Bahnhof gerne zur Verfügung.

Monika Fasola

Susanne Thuma von Appenzellerland Tourismus AR beantwortet die Fragen von Radiojournalistin Lisa Kaiser (rechts)

Grosses Interesse am Witzwanderweg

Immer wieder interessieren sich Medienschaffende für den Appenzeller Witzwanderweg. Vom Humorpfad begeistert war kürzlich auch Lisa Kaiser vom Radio Seefunk in Konstanz. Die Radiojournalistin wurde in Heiden von Susanne Thuma als Leiterin des Bereichs «Marketing und Kommunikation» von Appenzeller-

land Tourismus AR willkommen geheissen. Nach Informationen über Heiden wurde die Witzwanderung nach Wolfhalden unter die Füsse genommen, und die Hörschaft von Radio Seefunk darf sich auf eine vergnügliche Sendung freuen. Die Ausstrahlung erfolgt vor Beginn der Sommerferien. *Peter Eggenberger*

Die Tour de Suisse 2014 fährt 43 km durch das Appenzellerland

Das OK des Etappenorts Heiden hat an der Häädler Messe einen eigenen Stand betreut, um über den sportlichen Grossanlass am 16. und 17. Juni zu informieren. Beim Wettbewerb galt es zwei Fragen zu beantworten: Wie viele Kilometer legen die Fahrer der Tour de Suisse bei der dritten Etappe auf appenzellerischem Boden zurück? Wie viel Zeit benötigen die Fahrer gemäss Marschtafel für die Fahrt von Sarnen nach Heiden?

In den Kantonen Appenzel Ausserrhoden und Innerrhoden legen die Fahrer 42,9 km zurück; die Gesamtdistanz von Sarnen nach Heiden beträgt 202,9 km. Bei einem mutmasslichen Stundenmittel von 39,5 km/h benötigen die Fahrer für diese dritte Etappe fünf Stunden und acht Minuten. Sieger des Wettbewerbs ist Thomas Langer aus Wolfhalden. Die ersten drei Wettbewerbsgewinner erhalten VIP-Tickets für die Etappenankunft, die restlichen sechs Gewinner Tickets für die Schlagernacht vom 14. Juni im Festzelt. Die Gewinner/innen finden Sie auf www.tds-heiden.ch.

Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Vom 14. bis 17. Juni 2014 bestehen Verkehrsbeschränkungen im Dorf: Ab Samstag, 12.00 Uhr (Parkverbot und Sperrung der Seeallee). Ab Sonntag, 17.00 Uhr

(Parkverbot im Dorfkern). Ab Montag, 7.00 Uhr (Sperrung des Dorfkerns ab Apotheke Frey bis Bahnhofstrasse, Brunnhalde). Ab Montag, 12.00 Uhr (Sperrung der Rosentalstrasse ab Coop bis Bäckerei Nelly). Detaillierte Angaben zur Verkehrsführung sind im Flyer für Anwohner und das Gewerbe auf der Website www.tds-heiden.ch (Etappenort Heiden) aufgeführt. *Simon Spillmann*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Wirtschaftstalk mit Gabriela Manser

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) freut sich, einen spannenden Wirtschaftstalk am Montag, 23. Juni um 19.00 Uhr zu aktuellen regionalen Wirtschaftsthemen mit Gabriela Manser, Geschäftsleiterin der Goba AG, präsentieren zu können.

Gabriela Manser ist mit ihrer «Mineralquelle und Manufaktur» eines der innovativsten und erfolgreichsten KMU der Region und verblüfft mit neuartigen Produkten und Geschmacksrichtungen regelmässig die Schweizer Getränkewelt.

Der Wirtschaftstalk findet anlässlich der AüB-GV in der Raiffeisenbank Heiden statt und ist öffentlich. AüB und die Raiffeisenbank Heiden freuen sich auf Ihr Kommen! *Simon Spillmann*

Einer für die Region

Wohnen ist Leben – nach diesem Motto sucht Angelo Epicoco für Sie in der Region Appenzellerland über dem Bodensee Ihr Eigenheim oder Ihr Mietobjekt.

In Heiden aufgewachsen und mit der näheren Umgebung verbunden geblieben, hat Angelo Epicoco sich in den letzten Jahren seine «Immobilien-Makler-Sporen» bei einer der grössten Makler-Agenturen abverdient und hat nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Sein Portfolio umfasst nicht nur Verkauf oder Vermietung von Wohnobjekten, sondern auch die Dienstleistung der Bewertung von Gebäuden.

Sie suchen – er findet, Sie wollen verkaufen/vermieten – er berät Sie. Nehmen Sie unter 078 668 68 69 oder info@epicoco-immobilien.ch Kontakt auf. *Peter Göldi*

Eröffnung Outdoor-Gym

Wir eröffnen unser Outdoor-Gym, das erste «Freiluft Fitness Studio» der Ostschweiz ... als perfekte Ergänzung zu unserem Indoor Fitness Studio NPowerStyle in der Säge 499 in Wald.

Alle sind herzlich eingeladen zum Aaluge ... Uusprobiere ... Degustiere am 6. und 7. Juni von 14.00 bis 20.00 Uhr.

Mit natürlichen Materialien, wie Baumstämmen in allen Grössen, Balken, Stangen, mit Sand gefüllten Jutesäcken, Holztreppe, Leitern, schweren Tauen usw... werden die Muskeln auch im Outdoor-Gym gezielt aufgebaut und gleichzeitig Kondition an der frischen Luft trainiert. Freude an der Bewegung und am Training stehen bei uns an erster Stelle.

Informieren Sie sich unter www.fitforyourstyle.com über die aktuellen Angebote, Kurse, Öffnungszeiten und Preise.

Nicole Sager

Neue Geschäftsführerin im Kino

Seit Anfang März hat das Kino Rosental eine neue Geschäftsführerin, nachdem Rosie Bühler den Kinobetrieb wegen der grossen Arbeitsbelastung bereits wieder verlassen hat.

Bettina Zarpellon ist in Zug aufgewachsen und wohnt seit bald drei Jahren in Rehetobel. Sie arbeitet neben dem Kino selbstständig als Grafikerin/Polygrafin und betreibt ein kleines Atelier. Ursprünglich hat sie eine kaufmännische Ausbildung absolviert und war Berufsbildnerin. Sie ist eine kreative Allrounderin mit viel Herzblut für die Kinokultur.

Der Vorstand der Kinogenossenschaft Rosental wünscht Bettina Zarpellon viel Freude in ihrem neuen Tätigkeitsbereich.

Hannes Friedli

aufwind 7-8 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. Juli**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **17. Juni um 16.00 Uhr.**

Bauernmarkt startet wieder

Am Samstag, 21. Juni ist es soweit: Der Bauernmarkt Heiden startet in die 19. Marktsaison!

Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Süssmost, Sirup, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Lammfleisch, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte.

Fünf Familien mit fünf Ständen aus Heiden und Umgebung beteiligen sich am Häädler Bauernmarkt.

Mit einem Apéro aus einheimischen Produkten möchten wir Sie – liebe Kundinnen und Kunden – herzlich willkommen heissen. Gleichzeitig jeden Samstagvormittag wird in der Jugendstube, oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus, eine Kaffeestube eingerichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem evang. Kirchplatz von 8.30 bis 12.00 Uhr statt. Er dauert bis und mit 1. November und zusätzlich nochmals am 29. November.

Ruedi Graf

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen

«Wahre Veränderung ist eine Angelegenheit des Inneren. Mit Hilfe von Geld oder Strukturen kann man manches für kurze Zeit ändern, aber der Kern der Sache bleibt immer die Angelegenheit des Herzens.»

Die Reise geht weiter, denn wir folgen dem Ruf unseres Herzens an die Nordseeküste Deutschlands.

Nach mehr als vier Jahren Praxistätigkeit schliessen sich nun die Tore der Praxis für Physiotherapie und Osteopathisch Manuelle Therapie von Yvonne Sosnowski. Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Patienten für das entgegengebrachte Vertrauen in meine Arbeit herzlich bedanken. Ebenso gilt dieser Dank allen Therapeuten der Komplementärmedizin, den Ärzten aus Heiden und den umliegenden Dörfern und besonders dem Spital Heiden mit der Geburtsstation. Die Begegnungen mit den Säuglingen und ihren Familien waren mir immer eine Herzensangelegenheit.

Meine grosse Wertschätzung geht an meine Sekretärin Heidi Schläpfer, die mich immer tatkräftig unterstützt hat.

Yvonne Sosnowski

15 Frauen und zwei Männer des Frauenvereins Heiden und der Frauengemeinschaft erlebten einen interessanten Nachmittag beim Besuch der Bioforce AG

Besuch der Bioforce in Roggwil

Als Erstes erhielten wir von unserer Führerin Frau Spühler einen kurzen Einblick in das Leben von Alfred Vogel. Ausgestattet mit Schürzen und Hauben besichtigten wir die Produktionsanlagen. Es wurde an diesem Nachmittag die Tinktur aus dem 25 Tage gelagerten Löwenzahn gewonnen. Einen Stock höher wurden Flaschen abgepackt und für den Transport fertig gemacht. In einem Kurzreferat lernten wir die Wirkungsweise einiger Pflanzen kennen. In der Pause konnten wir

bei der Degustation einige Produkte testen und diese haben wir anschliessend im Laden fleissig eingekauft. Zum Schluss besichtigten wir die Schaugärten und konnten dabei erahnen, wie viel Arbeit hinter einer Tablette oder Tinktur steckt.

«In der Natur ist uns alles gegeben, was wir zum Schutz und zur Erhaltung der Gesundheit brauchen. Es liegt an uns Menschen, zu diesen Schätzen Sorge zu tragen.» (Alfred Vogel 1902–1996)

Silvia Büchel

Demnächst bei uns im Kino

Der Regisseur, Produzent und Autor Christian Vuissa stellt seinen neuen Film «Ein Brief für Dich» am Samstag, 21. Juni im Kino persönlich vor.

Nach dem beliebten Weihnachtsfilm «Stille Nacht» zeigen wir Ihnen seinen nächsten berührenden und wunderschönen Film. «Ein Brief für Dich» ist ein Film über Maggie Fuller, eine rebellische und schwierige Jugendliche, die einen lebensbejahenden Brief von einer unbekanntem Quelle erhält. Als es Maggie gelingt den Urheber des Briefes ausfindig zu machen – einen alten Mann in einem Pflegeheim, den sie nie zuvor getroffen hat – beschliesst sie, selbst eine Briefeschreiberin zu werden und dies von ihm zu lernen. Ein Film für Alt und Jung, ab zehn Jahren. *Bettina Zarpellon*

Appenzeller Alpenbitter-Besichtigung

Wissen Sie, welche Liköre nebst dem bekannten Appenzeller Alpenbitter in der gleichnamigen Firma in Appenzell hergestellt werden? Nicht? Dann kommen Sie mit uns am Mittwoch, 25. Juni (Verschiebedatum 2. Juli) auf eine spannende Entdeckungsreise nach Appenzell. Die Besichtigung wird von der Frauengemeinschaft Heiden organisiert.

Wir treffen uns um 12.45 Uhr am oberen Parkplatz der kath. Kirche Heiden. Kosten: Fr. 5 für Mitglieder, Fr. 10 für Nichtmitglieder. Wir fahren mit Privatautos nach Appenzell. Nach der Besichtigung können Sie mit uns nach Weissbad spazieren oder in Appenzell bummeln. Auskunft und Anmeldung bis 23. Juni bei Rita Neff, 071 891 36 54.

Regula Nyffenegger

Schnuppermitgliedschaft beim Tennisclub

Das Spielen auf den Tennisplätzen ist im Sommer an eine Mitgliedschaft geknüpft. Für alle Tennis-Interessierten gibt es eine Sommer-Schnuppermitgliedschaft für wenig Geld. Weitere Infos unter www.tennisheiden.ch. *tb*

Weitsprung, seit 35 Jahren eine der Disziplinen

35. Gerbe-Olympiade und Familien-OL

Am Samstag, 14. Juni findet ab 9.00 Uhr die traditionelle Gerbe-Olympiade des STV Heiden auf dem Gerbe-Sportplatz statt.

Am Morgen wird der Qualifikationswettkampf für den kantonalen UBS-Kids-Cup durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf, bestehend aus 60 m Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder von 5 bis 15 Jahren. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich.

Um ca. 11.30 Uhr erfolgt der Start für «de/die schnellst Hädler/in». Hier sind übrigens auch die Eltern und Zuschauer zur Teilnahme eingeladen. Die Anmeldung erfolgt direkt auf dem Platz.

Zum 35-Jahr-Jubiläum besuchen uns die FCSG-Cheerleader und zeigen über Mittag eine Vor-

führung ihres Könnens. Sie trainieren wöchentlich ein bis drei Mal und nehmen alljährlich an den Schweizermeisterschaften mit vielen Teams teil. Die Lightnings durften 2014 auch die Schweiz an den Weltmeisterschaften in Orlando/Florida vertreten.

Mit Unterstützung von OLFachpersonen starten wir um 13.00 Uhr zum zweiten Familien-OL durch Heiden. Gestartet wird im 3er-Team (ein Erwachsener ab 16 Jahre und zwei Kinder). Anmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und jedermann von Heiden und Umgebung kann mitmachen. Weitere Infos bei Kurt Sonderegger, 071 891 64 36.

Anschliessend findet um 15.00 Uhr das Rangverlesen statt. Es lädt eine Festwirtschaft zum Verweilen ein. *Silvia Sonderegger*

Badi-Book-Box und E-Reader der Bibliothek

Wir haben sie vom Estrich geholt, abgestaubt, frisch poliert und natürlich mit geeigneter Badi-Lektüre gefüllt. Die Badi-Book-Box, respektive ihr Inhalt steht wieder in der Badi Heiden zu Ihrer Verfügung! Kurzgeschichten, Zeitschriften, Globi-Bücher und auch der eine oder andere leichte Sommerroman laden ein zum Lesen und Geniessen und bieten Fernfühle quasi vor der Haustür.

Haben Sie auch regelmässig Gewichtsprobleme am Flughafen? Gehören Sie auch zu den Leuten, denen ein einziges Buch für die Ferien nicht reicht? Oder brauchen Sie eine gewisse Auswahl an Lese-stoff in den Ferien: einen Krimi, etwas Romantisches und manchmal

auch anspruchsvollere Literatur, etwas in Englisch, Jugendbücher? Mit einem E-Reader der Bibliothek Heiden/Grub haben Sie alles dabei und können je nach Stimmungslage auswählen. 36 Titel sind mittlerweile aufgeladen und im Juni werden weitere dazukommen, gerade rechtzeitig für die Sommerferien. Die Lesegeräte sind für Fr. 10 einen Monat ausleihbar.

Aber auch für diejenigen, die in den Ferien ihre Nase zwischen richtige Buchdeckel stecken möchten, erwerben wir laufend Neuigkeiten! Wir wünschen allen einen angenehmen, vergnüglichen Lesesommer! *Simone Gründler*

Gemeinderatsverhandlungen

Zukunft des Advents-Sonntag

Die Detaillistenvereinigung hat am 24. März auf der Gemeindekanzlei eine Petition mit 888 Unterschriften eingereicht mit dem Ziel, den Adventsmarkt wieder am 1. Adventsontag durchzuführen. Daraufhin hat die Kommission Standort und Kulturförderung die Detaillisten am 16. April zu einem Gespräch eingeladen.

An seiner Sitzung hat der Gemeinderat die Petition der Detaillisten besprochen und beschlossen, den Markt wieder am 1. Advent an der Poststrasse durchzuführen. Die Organisation liegt wie bis anhin bei der Kommission Standort und Kulturförderung bzw. unter der Verantwortung der Marktchefin, des Ressortleiters, dem Vorarbeiter des Bauamtes sowie einer von der Detaillistenvereinigung bestimmten Person als Schnittstelle.

Der Gemeinderat hofft auf viele offene Verkaufsgeschäfte mit Rahmenprogramm und freut sich auf einen Advents-Sonntag, welcher wieder mit dem Markt in Wienacht-Tobel stattfindet.

Überbauungsprojekt Waldpark Süd

Am Westeingang zu Heiden, zwischen Gruberstrasse und Hasenbühlstrasse will die Raiffeisen Pensionskassen Genossenschaft die Überbauung «Waldpark Süd» realisieren.

Es soll eine qualitativ hochstehende Gesamtüberbauung realisiert werden, die sowohl eher gehobenen als auch preisgünstigen Wohnraum bietet. Mit dem Gestaltungsplan wird eine geeignete Erschliessung des Plangebietes und die Sicherstellung einer hochwertigen Überbauung bezweckt, die der empfindlichen Lage am Dorfeingang gerecht wird. Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 37 Mietwohnungen ab einer Grösse von 2 1/2 bis hin zu 5 1/2 Zimmern. Drei T-förmige Gebäude sind zum Bo-

densee ausgerichtet. Das vierte verfügt nicht über Seesicht. Es bildet das eigentliche Tor zu Heiden und unterscheidet sich in Form und Gestaltung wesentlich von den übrigen Gebäuden. Es ist rechteckig und erhält zur Gruberstrasse hin einen laubengangähnlichen Vorbau. Seine Fassade wird in Holz ausgeführt. Es verfügt über 2 1/2-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoss und darüberliegenden Maisonettewohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss.

Die drei T-förmigen Gebäude erhalten eine verputzte Fassade und treten gegen Norden viergeschossig, gegen Süden dreigeschossig in Erscheinung. Das jeweils unterste Geschoss gilt nicht als Vollgeschoss. Hingegen gelten die obersten Geschosse baurechtlich als Vollgeschosse und gleichen in der Erscheinung einem Attikageschoss. Zu den drei T-förmigen Häusern gehört eine Tiefgarage, deren Ein- und Ausfahrt auf die Gruberstrasse mündet. Vorgesehen ist ebenfalls die Erstellung eines Trottoirs entlang der Hasenbühlstrasse um die Sicherheit der Fussgänger zu erhöhen.

Die Bebauungsabsichten gehen über die Möglichkeiten der Regelbauweise für die Wohn- und Gewerbezone WG2 hinaus, insbesondere bezüglich der Ausnutzung und der Geschossigkeit. Unter der Voraussetzung einer wesentlichen Qualitätssteigerung kann jedoch nach Art. 41 des kantonalen Baugesetzes bei der Erstellung eines Gestaltungsplanes bis zu einem gewissen Masse von den Regelbauvorschriften abgewichen werden.

An der Orientierungsversammlung vom 5. Februar 2013 im Kursaal Heiden wurde das Überbauungskonzept den Anstössern

und der Öffentlichkeit vorgestellt. Im nun zur Auflage verabschiedeten Gestaltungsplan ist das vorgestellte Konzept raumplanerisch umgesetzt worden.

Noch bis am 17. Juni liegt der Gestaltungsplan Waldpark Süd öffentlich auf. Die Pläne können im Rathaus, zweites Obergeschoss, eingesehen werden. Ebenso sind sämtliche Unterlagen unter www.heiden.ch zum Download bereit. Sie sind unter Publikationen zu finden.

Die Gemeinde bewirbt sich für das 2000-Watt-Konzept

Politische Gemeinden können massgeblich zum Erreichen einer 2000-Watt-Gesellschaft beitragen, indem sie durch Anreizsysteme und Gesetze, aber auch durch das Sensibilisieren und Motivieren der Bevölkerung die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Ausgehend von der Energiestrategie 2050 unterstützt das Bundesamt für Energie BFE ausgewählte Gemeinden bei der Entwicklung eines 2000-Watt-Konzeptes. Ziel des Projektes ist eine Analyse der gegenwärtigen Energieversorgung und die Potenziale im Energiebereich zu erkennen. Anhand der Resultate wird ein individueller Absenkpfad ausgearbeitet und eine Topliste von vier bis fünf möglichen Projekten ausgearbeitet, welche ein gutes Aufwand-Ertrag-Verhältnis aufweisen.

Der Gemeinderat und die Projektgruppe Energiestadt sehen das Projekt als Chance den Energiebedarf und die Potenziale in der Gemeinde noch genauer zu eruieren. Zur Senkung des Energieverbrauchs können bereitgestellte Mittel mit dem höchstmöglichen Wirkungsgrad eingesetzt werden. Der Gemeinderat hat

dem Antrag der Projektgruppe deshalb zugestimmt, sich für dieses Projekt zu bewerben. Bei einem positiven Bescheid wird das Projekt in die bestehende Projektgruppe Energiestadt integriert. Die Projektkosten von ca. Fr. 2000 bis 4000 werden durch den Energiestadtfonds getragen, welcher durch CO₂-Rückvergütungen an die Gemeinden und eines Energiebonus der PostFinance auf Krediten finanziert wird.

Kompetente Stellvertretungen

Seit der Pensionierung von Peter Keller per Ende Oktober 2011 hat sich Fredy Schläpfer, Teufen, interimweise als ordentlicher Stellvertreter des Betriebsbeamten im Appenzeller Vorderland zur Verfügung gestellt. Die Kommission Betriebsamt Appenzeller Vorderland und Zweigstelle Heiden und des Konkursamtes des Kantons AR hat nun mittels Beförderungen beziehungsweise Ernennungen per 1. Juni 2014 die Stellvertretungen neu regeln können.

Michael Bischof (Eintritt am 1. September 2011) und Karin Bischofberger (Eintritt am 1. August 2011), Sachbearbeiter/in Betreuung und Konkurs des Betrei-

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:
Heidi Signer, Obereggerstrasse 8 (6. Juni)

zum 85. Geburtstag:
Nelly Bänziger-Schmitt, Obere Taschenstrasse 8 (28. Juni)

zum 80. Geburtstag:
Rosmarie Schmid-Tanner, Gerbestrasse 3 (22. Juni)

Vor 100 Ausgaben

Im Juni 2004 standen folgende Themen im *aufwind*:

- 20 Jahre Orthopädie Klinik Rosenberg
- Projekt «Sehn-Sucht» Oberstufe Heiden
- 5 Jahre Kleingruppenschule im ehemaligen Swisscom-Gebäude

bungsamtes Appenzeller Vorderland und des Konkursamtes Appenzell Ausserrhoden, Zweigstelle Heiden, haben sich seit ihrem Stellenantritt optimal in das Betreibungs- und Konkurswesen eingearbeitet.

Die Kommission Betreibungsamt Appenzeller Vorderland und Zweigstelle Heiden des Konkursamtes des Kantons AR hat Michael Bischof nun zum stellvertretenden Leiter der Amtsstelle und zum 1. Stellvertreter des Be-

treibungsbeamten gewählt. Michael Bischof nimmt diese Funktion bei Abwesenheiten von Claudius Platzer bereits heute erfolgreich wahr.

Karin Bischofberger ist bereits heute für den wichtigen Bereich «Einleitungsverfahren» verantwortlich. Ihr wird dieser Be-

reich jetzt ganz übertragen. Die

Kommission hat sie daher zur Leiterin Kanzlei der Amtsstelle in Heiden gewählt. Mit der Ablösung durch Michael Bischof bleibt Fredy Schläpfer 2. Stellvertreter des Betreibungsbeamten. Für das kantonale Konkursamt (Zweigstellen Heiden und Teufen) vertreten sich die beiden Konkursbeamten Fredy Schläpfer und Claudius Platzer schon seit jeher gegenseitig.

Der Gemeinderat gratuliert zu den genannten Beförderungen und Ernennungen und wünscht weiterhin viel Erfolg.

Neuzuzüger/innen

Rita Lischer, Hinterbissastrasse 64; Hans Sonderegger, Winkelbühl 31, Daniela und Boris Baccoka, Kellenberg 470; Thomas

Ramm, Paradiesweg 6; Thomas Aemisegger, Schwanteln 323; Brigitta und Markus Fehr, Poststrasse 3; Nicole und Roger Mettler, Kohlplatz 2; Nadine Fässler, Sonntalstrasse 10; Maya Bont, Paradiesweg 6; Patrick Cochar, Rosentalstrasse 7; Dora Hohl, Freihofstrasse 1; Delia Bartholdi und Claudio Schmid, Paradiesweg 6.

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Verschiebung der Altmetallsammlung

Die auf Dienstag, 17. Juni geplante Altmetallsammlung wird aufgrund der Tour de Suisse Veranstaltung auf Mittwoch, 18. Juni verschoben. Die Kehrichtsammlung ist von der Verschiebung nicht betroffen und findet wie geplant am Dienstag, 17. Juni statt.

Andreas Naef

Sommerwanderung zum Thema Bienen

Am 29. Juni (kein Verschiebedatum) organisiert die Kommission Umweltschutz Heiden eine Sommerwanderung zum Thema Bienen und ihre Trachtpflanzen. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr an der Talstation beim Skilift Heiden. Alle von 0 bis 99 sind herzlich eingeladen über Wiesen und Wälder via «Klösterli» zum Weiler «Gstalden» zu wandern. Dort besichtigen wir den Bienenstand von Edi Brühlmann, Präsident des Imkervereins. Er wird uns über Bienenvölker, Pollen, Nektar und Bienenweiden informieren.

Weiter wird über Hinterkaien zum Naturfreundehaus gewandert. Hier erhält jede/r Teilnehmer/in gratis eine Bratwurst mit Brot und ein Getränk. Die Ländler-Kapelle «Appenzeller Vorderländer» wird aufspielen und für gute Stimmung sorgen. Der Heimweg findet von der Haltestelle Scheidweg aus individuell statt.

Mitnehmen: Alles was es dazu braucht, um gesund, trocken und wohl gelaunt auf dem Kaien und wieder zu Hause anzukommen. Bei unsicherem Wetter gibt 071 891 33 27 Auskunft.

En rächt en schöne Soontig allne, wo mit de KUS met wandered.
Jack Waldburger

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Lucien René Wyss, geboren am 19. April, Sohn des René Schärer und der Gabriela Wyss.

Sirak Beraki Gebirehiyiwot, geboren am 2. Mai, Sohn des Daniel Tekle und der Selam Gebirehiyiwot.

Rebecca Ursula Boog, geboren am 14. Mai, Tochter des Heinz und der Addolorata Boog.

Todesfälle

Frieda Schläpfer-Eugster, geb. 1929, gestorben am 11. Mai in Lutzenberg.

Ida Etter-Bollinger, geb. 1918, gestorben am 14. Mai in Heiden.

Emil Naef-Maag, geb. 1925, gestorben am 17. Mai in Rehetobel.

Abstimmungsergebnisse

vom 17. und 18. Mai 2014

Eidgenössische Vorlage

– Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung

Ja: 1243, Nein: 197

Stimmeteiligung: 53,3 Prozent

– Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen»

Ja: 784, Nein: 692

Stimmeteiligung: 54,3 Prozent

– Volksinitiative «Für den Schutz fairer Löhne»

Ja: 301, Nein: 1194

Stimmeteiligung: 54,8 Prozent

– Bundesbeschluss über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen

Ja: 714, Nein: 773

Stimmeteiligung: 54,7 Prozent

Kantonale Vorlage

– Teilrevision der Kantonsverfassung

Abstimmungsfrage 1:

Regierungsrat aus 5 Mitgliedern

Ja: 731, Nein: 370

Abstimmungsfrage 2:

Regierungsrat aus 7 Mitgliedern

Ja: 493, Nein: 533

Stichfrage:

Ja: 689, Nein: 389

Bike to work

Seit dem 1. Juni ist es wieder soweit. Für tausende Arbeitnehmende aus der ganzen Schweiz ist mit diesem Datum wieder der Startschuss, um fleissig in die Pedale zu treten. Bike to work hat zum Ziel, dass möglichst viele Pendler/innen ihr Auto zu Hause stehen lassen und das Velo als Fortbewegungsmittel für ihren Arbeitsweg entdecken. Bei der Aktion im Vorjahr sassen rund 50'000 Arbeitnehmende gleichzeitig auf dem Sattel. Zusammen radelten sie eine Strecke von zehn Mal zum Mond und zurück und haben dadurch über 1000 Tonnen CO₂ eingespart. An diesen Erfolg möchte pro Velo Schweiz in diesem Jahr anknüpfen.

Die Projektgruppe Energiestadt hat sich unter dem Motto «Mitmachen, gesund bleiben und Spass haben» entschlossen, diese Aktion zu unterstützen. Es stehen bereits ein Team der Gemeindeverwaltung und drei Teams aus den Schulen zum Startschuss bereit. Bike to work macht fit, fördert den Teamgeist und ist umweltfreundlich.

Mehr Bewegung im Alltag tut Körper und Geist gut. Bereits 30 Minuten Bewegung täglich wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Ebenso fördert diese Aktion den Teamgeist. Sie verbindet aktive Arbeitnehmende schweizweit. Wer Velo fährt, trägt auch etwas zur Verkehrsentlastung bei und schon dabei noch das Portemonnaie. Kein Benzin und gratis parkieren – mit dem Velo spart man Geld.
Andreas Naef

Tour de Suisse – rollende Energiestadt

Zufall oder nicht: Alle neun Etappenorte der diesjährigen Tour de Suisse sind entweder Energiestadt, Energiestadt GOLD oder Mitglied des Trägervereins Energiestadt. Die Landesrundfahrt gehört zu den prominentesten Sportanlässen der Schweiz, das Velo gilt als das umweltfreundlichste und nachhaltigste Verkehrsmittel. Am 16. Juni rollt die 3. Etappe der Tour de Suisse von Sarnen OW nach Heiden. Die Gemeinde Sarnen liegt mitten im Herzen der Schweiz. Sarnen ist der Hauptort des Kantons Obwalden. Die vielfältige und abwechslungsreiche Landschaft mit dem Sarnersee und dem umliegenden Alpenpanorama macht diesen Ort mit seinen rund 10'000 Einwohnern einzigartig. Bei 30 Prozent der kommunalen Liegenschaften von Sarnen werden das Warmwasser und die Raumwärme durch erneuerbare Energien erzeugt. Auf dem Gemeindegebiet von Sarnen gibt es vier Trinkwasserkraftwerke und drei Wärmeverbunde. Die 4. Etappe am 17. Juni führt von Heiden nach Ossingen im Zürcher Weinland mit 1350 Einwohnern. Ossingen betreibt einen Holzschnitzel-Wärmeverbund, an dem alle öffentlichen Gebäude und 43 private Liegenschaften angeschlossen sind. 30 Prozent des Gesamtwärmebedarfs wird mit erneuerbarer Energie erzeugt. Die Photovoltaik-Fläche pro Einwohner wurde in Ossingen innert drei Jahren von 0.02 auf ca. 2.7 m² erhöht.
N.N.

Das Schwalbenhaus bietet insgesamt 46 «Wohnungen» an

Schwalbenhaus

Schwalben sind Vorboden des Sommers und sehr beliebt. Die Anzahl Mehlschwalben hat jedoch in den letzten 20 Jahren stark abgenommen. Unter anderem fehlen Nistmöglichkeiten im Siedlungsraum. An Wohnblöcken an der Wiesstrasse brüten schon seit vielen Jahren Mehlschwalben.

Da die Kolonie durch Renovationsarbeiten gefährdet ist, wurde ein Schwalbenhaus gegenüber der Wiesstrasse 5 errichtet. Auf der Unterseite befinden sich 28 Kunstnester für Mehlschwalben, darüber 18 Nistplätze für Mauersegler. Das Pilotprojekt wurde innerhalb der Artenförderung von der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, zusammen mit der ARNAL, Büro für Natur und Landschaft AG sowie der Gemeinde realisiert. Es handelt sich um das erste Schwalbenhaus in Appenzell Ausserrhodens.

Für Fragen: A. Scholl, 071 353 67 94 (Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz) oder S. Liersch, 071 366 00 50 (ARNAL AG).

Stephan Liersch

Akute Ansteckungsgefahr!

Das Virus «Oldies Night im Kursaal» geht wieder um. Die Symptome sind nicht zu unterschätzen: sich wohl fühlen und auf seine Kosten kommen – egal ob Tanz-Muffel, Bar-Hocker oder Disco-Queen.

Das Beste kommt noch: Es gibt kein Gegenmittel, es gibt kein Entrinnen! Mit einer Wunschliste der Gäste wird das Musiksortiment aus allen Epochen abgerundet. Das Team an der Bar lässt nichts anbrennen und stellt sich den Anforderungen der Gäste. Das ist gut und soll so bleiben!

Nicht vergessen: «Weitersagen und anstecken ist ausdrücklich erwünscht». Die Oldies Night findet am Samstag, 28. Juni ab 21.00 Uhr statt. Eintritt: Fr. 10. Nächste Oldies Night findet am 6. September statt.

Oliver Brosch

Wettbewerb: Ein Olympiasieger aus Heiden

Liebe aufwind-Leserinnen und -Leser. Die Redaktion des Aufwind hat mich für eine weitere Serie von Fragen um Vergangenes aus Heiden angefragt. Gerne komme ich dem nach, macht es mir doch selber viel Spass, mit Ihnen die Geschichte unseres Dorfes aufleben zu lassen! Es werden diesmal auch einige etwas aussergewöhnliche Fragen kommen wie die folgende: Auf dem Bild ein Häädler, der Sportgeschichte schrieb: Er war im Team um Jack Günthart und Josef Stalder ein grossartiger Turner an allen Wettkampfgeräten. In seiner erfolgreichsten Disziplin wurde er 1950 Weltmeister und 1952 Olympiasieger. Unsere heutige Doppelfrage: Wie hiess dieser Mann und an welchem Gerät gelangen ihm die grössten Triumphe?

Ein Tipp: Im Museum am Kirchplatz ist ihm im Rahmen der spannenden Sonderausstellung «Schulzeitzeugnisse» eine Vitrine gewidmet und im Museumsfilm über berühmte Häädler ist er in

der Schweizer Filmwochenschau der 50er-Jahre zu sehen! Wer Erika Stocker die richtigen Antworten bis spätestens 18. Juni ver-rät (071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch), hat alle Chancen, für den Gutschein von Fr. 50 aus der Papeterie Inauen ausgelost zu werden. Viel Spass beim Erforschen!

Andres Stehli

Badifest: Spiel, Spass, Unterhaltung

Es ist wieder soweit: Am 28. Juni startet ab 13.30 Uhr bei schönem Wetter das diesjährige Badifest. Mit viel Geschick, Talent und Glück können sich die Kids an verschiedenen Posten messen.

Auch der beliebte «Arschbomben-Wettbewerb» wird in diesem Jahr nicht fehlen. Alle Nachteulen können bis spät in den Abend das Wasser geniessen.

Zur Stärkung bietet das Badi-Restaurant wie immer die richtige Verpflegung sowie gemütliche Unterhaltung. Die Schwimmbad-Genossenschaft freut sich auf viele Gäste gemäss dem Motto «Spiel, Spass und Unterhaltung».

Marion Niedermayer

FC-Aktivitäten im Juni

Wie üblich führt der FC Heiden am Montag, 9. Juni seine offizielle Saisonabschlussfeier durch. Dies geschieht im Rahmen des letzten Heimspiels der Saison 2013/14 gegen den FC Staad II. Aufgrund der Tabellenführung, welche die erste Mannschaft im Moment inne hat, ist es möglich, dass diese Partie im Aufstiegsrennen (mit)entscheidend sein kann. Die festlichen Aktivitäten starten um 15.00 Uhr – neben der sportlichen Affiché ist die Festwirtschaft für das leibliche Wohl besorgt. Auf wie auch neben dem Platz blickt der FC Heiden auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück und freut sich, möglichst viele Besucher/innen auf dem Sportplatz Gerbe begrüssen zu dürfen – auch Sie sind herzlich eingeladen!

Am Donnerstag, 19. Juni findet zudem das jährliche Schnuppertraining für Kinder aus dem Appenzeller Vorderland statt. Die Trainings, welche das Ziel verfolgen, den Fussballsport in spielerischen Formen näher zu bringen, finden von 17.30 bis 19.00 Uhr auf dem Sportplatz Wies statt. Weitere Infos unter www.fc-heiden.ch.

Lukas Alder

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhölzli 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 17. Juni, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Klassenhilfen gesucht

Am Schulstandort Grub SG suchen wir interessierte Personen (auch Seniorinnen und Senioren), welche ihre Fähigkeiten, ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen als Klassenhilfen ehrenamtlich in den Dienst unserer Schule stellen.

Als Klassenhilfe gestalten Sie keinen Unterricht. Sie bleiben im Hintergrund, erhalten die Aufträge von der Lehrperson und helfen einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen beim Arbeiten. Unsere integrative Dorfschule umfasst vom Kindergarten bis zur 6. Klasse rund 50 Kinder, die im Mehrklassensystem unterrichtet werden. Ein offenes, engagiertes Schulteam und herzliche Kinder freuen sich, Sie kennen zu lernen.

Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern haben, geduldig, aufgeschlossen, flexibel und verlässlich sind und zudem noch Humor und Einfühlungsvermögen besitzen, melden Sie sich zu einem Erstgespräch bei Diana Diethelm, 071 891 60 86 oder per schulleitung.grub@schule-eggensriet-grubsg.ch. *Diana Diethelm*

JUNI

ganzer Monat	Hirslanden Klinik
Ausstellung «Farbe als Spannungsfeld» Hirslandenklinik Am Rosenberg	
Mi 4. 14.00	Dunant-Platz
Dorfführung Kurverein	
Do 5. 12.45–18.00	Postplatz
Wanderung Kaien-Wald-Rehetobel Senioren-Wandergruppe	
Fr 6. 14.00–17.00	Postplatz
Kurzwanderung mit Kuchen-Höck Senioren-Wandergruppe	
15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe	
Mo 9. 15.00–18.00	Sportplatz Gerbe
Saisonabschlussfeier FC Heiden	
15.00–17.00	Postplatz
Religions- und kulturgeschichtlicher Dorfrundgang Walter Frei	
Di 10. 18.00–19.30	Spital Heiden
Eltern-Infoveranstaltung Spital Heiden	
20.15	Hotel Heiden
Live-Dia-Show Hotel Heiden	
Do 12. 14.00–16.00	Tourist Information
Geführte Kräuterwanderung Kurverein	
Fr 13. –22.00	Schwimmbad Heiden
Vollmondschwimmen nur bei schönem und warmem Wetter	
Schwimmbad Genossenschaft	
20.15–23.00	Genossenschaft Linde
Super 8 Kulturgruppe Lindenblüten	
Sa 14. 8.00–16.00	Sportplatz Gerbe
35. Gerbe-Olympiade und der schnellste Häädler STV Heiden	
13.00–16.00	Sportplatz Gerbe
2. Familien OL STV Heiden	
Mo 16.	Dorf
Tour de Suisse-Etappe Heiden Tour de Suisse	
20.15	Hotel Heiden
Live-Dia-Show Hotel Heiden	

JUNI

Mi 18. 14.00	Dunant-Platz
Dorfführung Kurverein	
19.30–20.15	2. OG. Spital Herisau
Wenn der Beckenboden schwächelt Spitalverbund AR	
20.00	Hotel Linde
Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden	
Do 19. 6.45–18.00	Postplatz
Wanderung am Hinterrhein Senioren-Wandergruppe	
Fr 20. 15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe	
Sa 21. 8.30–12.00	Kirchplatz
Bauernmarkt Bauernmarktverein	
10.30	Schulhaus Dorf, Singsaal
Duamania Musikschule Appenzeller Vorderland	
Mo 23. 19.00–21.00	Raiffeisenbank Heiden
Wirtschaftstalk mit Gabriela Manser AüB	
19.00–21.00	Chillsuite (alte Migros)
Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme	
Di 24. 11.45	Restaurant Hirschen
Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden	
Mi 25. 12.45–19.00	Appenzeller Alpenbitter
Besuch der Firma Appenzeller Alpenbitter Frauengemeinschaft Heiden	
Sa 28. 8.30–12.00	Kirchplatz
Bauernmarkt Bauernmarktverein	
9.30–11.00	evang. Kirche
Ökumenische Chinderfiir evang. und kath. Kirchgemeinden	
13.30–22.00	Schwimmbad
Badifest: Spiel, Spass, und Unterhaltung Schwimmbad Genossenschaft	
17.00	Postplatz
Ein tierisches Musikvergnügen Musikschule Appenzeller Vorderland	
21.00	Tanzsaal im Kursaal
Oldies Night Oldies Night	

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 17. Juni, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Lustiges aus der Grosseltern-Kiste

Am 7. Mai 2014 haben wir in der Gemeindebibliothek unsere neuen Grosseltern-Kisten vorgestellt. Eingeladen waren Omas, Opas, Ersatzgrosseltern und Kinder.

In Anwesenheit der «Mutter» dieser Neuheit, Annina Spirig von Kinder- und Jugendmedien Ostschweiz, führte uns Franziska Bannwart in die Welt von Elmar dem karierten Elefanten, der doch unbedingt aussehen möchte wie alle anderen Elefanten und am Ende doch merkt, dass es durchaus von Vorteil sein kann, wenn man etwas Besonderes ist.

Kater Findus war auch mit von der Partie! Er hatte uns Zutaten zu seinem Lieblingsdrink mitgebracht: Buttermilch, (viel!) Zucker, Vanillezucker und Himbeeren! Dabei soll man doch in einer Bibliothek nicht essen und trinken. Aber Regeln sind ja dazu da, in Ausnahmefällen grosszügig umgangen zu werden. Auch Jim Knopf hätten wir gerne dabei gehabt. Aber er war gerade auf grosser Fahrt mit seiner Lokomotive Molly und für eine Einladung nicht erreichbar in Lummerland.

Der Inhalt dieser Grosseltern-Kisten ist jeweils einer bekannten Figur aus der Kinderbuchwelt gewidmet und besteht aus Büchern, Hörbüchern, DVD, Spielen, Zeichnungsvorlagen usw. Was es halt so jeweils gibt zu dieser Figur. Sie sind in der Gemeindebibliothek für zwei Wochen ausleihbar und wie erwähnt folgenden Figuren gewidmet: Elmar dem Elefanten, Findus dem Kater und Jim Knopf. Ideal, um mit Kindern ein Wochenende lang in diese Geschichten einzutauchen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Wir wünschen allen Interessierten viel Vergnügen! *Simone Gründler*

bitte beachten!

Redaktionsschluss für den nächsten *aufwind*: 17. Juni, 16.00 Uhr.

Rosental Kino

Juni Programm

Fr, 6.	20.15 Uhr*	Ov/d, 12/10 J.
	2 Francos 40 Pesetas	
Sa, 7.	17.15 Uhr	d, 12/10 J.
	Grace of Monaco	
	20.15 Uhr*	d, 6/4 J.
	Sein letztes Rennen	
So, 8.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Das magische Haus	
	19.15 Uhr	Ov/d, 10/8 J.
	One Chance	
Di, 10.	20.15 Uhr	d, 6/4 J.
	Sein letztes Rennen	
Fr, 13.	18.30 Uhr	Anmeldung: 079 6780981
	Italienisches Sprachencafé	
	20.15 Uhr* (CH-Première)	d, 6/4 J.
	Ein Brief für Dich	
Sa, 14.	17.15 Uhr*	Ov/d, 12/10 J.
	2 Francos 40 Pesetas	
	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	Die Schadenfreudinnen	
So, 15.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	
	19.15 Uhr	d, 12/10 J.
	Grace of Monaco	
Di, 17.	20.15 Uhr	Ov/d, 10/8 J.
	One Chance	
Fr, 20.	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Die zwei Gesichter des Januars	
Sa, 21.	17.15 Uhr	d, 6/4 J.
	Sein letztes Rennen	
	20.15 Uhr* (mit Regisseur)	d, 6/4 J.
	Ein Brief für Dich	
So, 22.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Das magische Haus	
	19.15 Uhr	Ov/d, 12/10 J.
	2 Francos 40 Pesetas	
Di, 24.	18.30 Uhr	Anmeldung: 079 6780981
	Englisches Sprachencafé	
	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	Die Schadenfreudinnen	
Fr, 27.	20.15 Uhr*	Ov/d, 12/10 J.
	The Face of Love	
Sa, 28.	17.15 Uhr	d, 12/10 J.
	Grace of Monaco	
	20.15 Uhr*	Ov/d, 10/8 J.
	One Chance	
So, 29.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman	
	19.15 Uhr	Ov/d, 12/10 J.
	The Fault in Our Stars	

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch.
Telefon 071 891 36 36.

Hätten Sie's gewusst?

In zahlreichen Speisen dürfen Knoblauch oder Zwiebeln nicht fehlen, wie aber wird man den lästigen Geruch an den Händen wieder los? Mit den Händen mehrmals entlang des Spülbeckens (Chromstahl) oder des Wasserhahns fahren und der Geruch ist verschwunden, kurzfristig hilft auch Zitrone. *E.St.*

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die sommerlichen Temperaturen über Pfingsten zogen Badefreudige haufenweise ins kühle Nass und gleichzeitig entbrennt eine heisse Diskussion, was Kinder in Schwimmbädern zu tragen haben oder eben nicht. Bekannt sein dürfte, dass in der Antike in den Thermen Roms Nacktbaden für Männer als üblich galt, jedoch Frauen bereits einen dem Bikini ähnlichen zweiteiligen Badeanzug trugen. Nach dem Untergang des römischen Reiches verschwand die Badekultur fast gänzlich.

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts erste Badeanstalten entstanden, galt für Frauen generell eine Ganzkörperbedeckung und lange Zeit badeten Frauen, Männer und Kinder getrennt. Im Laufe der Zeit wurde Bademode für Frauen schliesslich figurbetonter und als in den 50er-Jahren die ersten Bikinis Einzug hielten, fielen die strengen Hüllen mehr und mehr. Heute treffen wir auf Tanga-, String- und G-String-Bikini, ja dann ab ins kühle Nass.

Das Redaktionsteam wünscht unserer Leserschaft einen sonnigen Sommer. *Herzlichst Erika Stocker*

aktuell!

Samstag, 5. Juli von 8.30 bis 12.00 Uhr, Kirchplatz

Bauernmarkt

Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Süssmost, Sirup, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Lammfleisch, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte

Das Biedermeier-Fest: Die Feier zum Wiederaufbau nach dem Dorfbrand

Alle vier Jahre findet in Heiden das schon traditionelle Biedermeier-Fest statt. Mit diesem Anlass am Samstag, 6. und Sonntag, 7. September, wird des Dorfbrands vom 7. September 1838 gedacht, der fast ganz Heiden einäscherte. Lediglich ein Gebäude blieb stehen: das Haus Harmonie an der Poststrasse Nr. 19. Mit diesem Fest wird der Wiederaufbau des Ortes Heiden gefeiert. Schon zwei Jahre nach dem Brand standen bereits wieder 58 Häuser, erbaut in der klassizistischen Architektur der Biedermeier-Zeit. So wurde Heiden zum Biedermeier-Dorf. Dies ist der Anlass zu diesem Fest.

Das Biedermeier-Fest bietet viele Attraktionen: An der Seeallee kann man an beiden Tagen durch den Handwerker-, Gewerbe- und Nostalgiemarkt flanieren und viele traditionelle Handwerke bestaunen: Korbmacher, Klöpplerinnen, Buchbinder, die Herstellung von Strohschmuck und Rosshaargeflechten, Gürtler, Schuhmacher usw. Am Sonntag wird der grosse Festumzug mit 21 Gruppen die Glatzlichter setzen.

Zu diesem Fest gehören auch Musikanten wie die Bürgergarde Schluchten, das Trossinger Bläserquintett, die Jugendmusik Heiden, Drehörgeli-Gruppen und andere mehr. Wer will, kann auch eine humoristische Schubertiade erleben. Ebenso ist ein Besuch im Museum angesagt: Die Sonderausstellung «Schulzeitzeugnisse» bietet nostalgische Aspekte aus Heidens Schulgeschichte. Nicht unerwähnt bleiben darf die Gastronomie: Es gibt zehn Festwirtschaften und Restaurants, in denen man seinen Hunger und Durst stillen kann.

Es ist noch ein zweites mögliches Missverständnis auszuräumen: Wer das Biedermeier-Fest besuchen möchte, muss nicht in Biedermeier-Kleidung erscheinen. Man wird aber viele Biedermeier-Leute aus Heiden und andern Orten antreffen können, die in ihrer biedermeierlichen Aufmachung viele Farbtupfer setzen werden. «Die Biedermeier Heiden» freuen sich sehr auf viele Besucher/innen an diesem grossen Fest.

Werner Meier

Schule

Singen für die vom Unwetter betroffenen Menschen im Balkan

Kultur

Sonderführung Schulzeitzeugnisse

Wirtschaft

30 Jahre orthopädische Chirurgie in der Klinik Am Rosenberg

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Vereine

FC Heiden schafft den Aufstieg

Vermischtes

Wettbewerb: Ein Kurhaus mit Geschichte

Openair-Kino im Schwimmbad

Veranstaltungen

Schulkinder vom «Wies» singen vor dem Coop

Singen für die vom Unwetter betroffenen Menschen im Balkan

Wir alle haben von den starken Überschwemmungen in einigen Ländern im Balkan gehört. Das Schulhaus Wies engagiert sich in einer spontanen Aktion für die betroffenen Menschen im Balkan. Viele Kinder des Schulhauses haben Angehörige in den überschwemmten Gebieten. Mit dem gemeinsamen Singen möchte das Schulhaus ein Zeichen setzen und das Mitgefühl für die Betroffenen ausdrücken.

Unter der Leitung von Sabine Loppacher frischten die Kinder des Schulhauses Wies viele bekannte Lieder in wenigen Proben

auf. Am Freitag, 23. Mai kurz vor dem Mittag machte sich die ganze Schule auf den Weg ins Dorf. Beim Coop stellten sich die Kinder mit den Lehrpersonen auf und sangen frische und fröhliche Lieder. Sie wollten möglichst viele Passanten anregen, sich mit ihnen zu solidarisieren und die mitgebrachten Kässeli zu füllen. Der Einsatz hat sich gelohnt, es sind über Fr. 900 zusammengekommen. Der Betrag wurde der Glückskette überwiesen. Herzlichen Dank an alle Kinder und Lehrpersonen und an alle Spender/innen! *Bernadette Engler*

Konzert mit der Bourbon Street Jazzband

Am Freitag, 8. August findet das nächste Jazzkonzert in der Alten Mühle Wolfhalden statt. Bei ganz gutem Wetter findet das Konzert draussen vor der Alten Mühle statt, andernfalls im Pfadiheim. Lassen Sie sich dieses Konzert zum Ferienende mit der Bourbon Street Jazzband, einer Band mit sehr eigenem Charakter, gespickt voller Überraschungen, nicht entgehen!

Weit über 30 Jahre pure Spiel- und Lebensfreude, Innovationen und Humor der tiefsinnigen Art – das sind Markenzeichen der Band aus Luzern. Sei es im Jazzkeller auf der grossen Festivalbühne, mobil und «unplugged» beim Gala-Dinner oder in freier Natur – die besondere Flexibilität und Dynamik der Bourbon Street Jazzband wird von Veranstaltern und Gästen gleichermassen geschätzt – und jedes Konzert wird zum unvergesslichen Erlebnis.

Die Bourbon Street Jazzband pflegt ein breites Repertoire mit New Orleans Jazz, Blues oder

Dixieland. Neben Kompositionen von King Oliver, Louis Armstrong, Duke Ellington bis hin zu Paolo Conte fehlen auch Eigenkompositionen nicht, welche teilweise «online» auf der Bühne entwickelt werden.

Auf der Basis der klassischen Besetzung mit Trompete, Klarinette, Posaune, Banjo, Tuba, Klavier und Schlagzeug wird eine vielfältige «Swissness» mit Alphorn, Schwiizer Örgeli, Singende Säge sowie vielseitig einsetzbaren «Werkzeugen» wie etwa dem Gartenschlauch oder dem Flaschenbass musikalisch ausgelebt. Jedes Konzert der Bourbon Street Jazzband ist ein Unikat!

Es verwöhnt Sie unser bewährtes Service- und Küchenteam mit Grilladen und Salat! Türöffnung und Konsumation ab 18.45 Uhr; Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Eintritt Fr. 25, Ticketreservierungen bei Tourist Info, 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch.

Doris Spirgi

Sonderführung Schulzeitzeugnisse

Waren Sie schon in der Sonderausstellung des Museums Heiden, wo unter dem Titel «Schulzeitzeugnisse» so mancher Rückblick in die Geschichte der Schule Heiden genommen werden kann? Lehrer/innen, Schüler/innen, Schulhäuser im 20. Jahrhundert werden darin porträtiert. In Interviews und einem Film wird geschildert, wie einstige Schüler/innen die Schule erlebten und was aus ihnen geworden ist.

Am Sonntag, 17. August um 11.00 Uhr lädt das Museum zu einer Sonderführung mit Lehrer Stefan Rothenberger, dem Ausstellungsmacher, und dem Historiker Dr. Louis Specker, einstiger Lehrer in Heiden und langjähriger Leiter des Historischen Museums St.Gallen, ein. Sie geben in Wort und Bild spannende Einblicke in ein Thema, das uns allen einmal nahe gestanden ist oder noch immer nahe steht.

Andres Stehli

Zigeunerlieder im Kursaal

Bekannte Interpreten, bekannte Komponisten am Sonntag, 24. August, um 11.00 Uhr im Kursaal: Muriel Schwarz, Markus Ullmann (Dunant-Musikwerk!) und der Kammerchor Oberthurgau Arbon treten, begleitet von Andrea Wiesli am Flügel und geleitet von Mario Schwarz, zu einer beschwingten Matinee auf. Auf dem Programm stehen Lieder und Chorwerke von Schubert, Brahms und Herzogenberg, denen temperamentvolle, aber auch lieb- und leid-erfüllte Inhalte gemein sind.

Die Herzogenberg-Gesellschaft unterstützt dieses Konzert: Im Vorverkauf, spätestens aber bis 21. August, können Eintrittskarten mit 40 Prozent Ermässigung unter 071 891 14 22 bestellt oder bei info@herzogenberg.ch bezogen werden. *Andres Stehli*

Peter Roth's Oper *Spinnen* wird in Heiden konzertant uraufgeführt

Uraufführung bei uns in Heiden

Peter Roth hat Jeremias Gotthelfs Erzählung «Die schwarze Spinne» in eine moderne Oper übersetzt. Anlässlich seines 70. Geburtstags wird das neue Werk am Samstag, 20. und Sonntag, 21. September in der evang. Kirche konzertant uraufgeführt. Das Appenzeller Kammerorchester, der Chor Wald, das Chorprojekt St.Gallen und Solistinnen und Solisten vereinen sich unter der gemeinsamen Leitung von Peter Roth und Jürg Surber zu einem grossen Klangkörper.

In der Erzählung «Die schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf stürzt das Volk durch den Pakt mit dem Teufel ins Verderben. In der Oper «Spinnen» wird den Menschen ihre Hybris, ihre mangelnde Ehrfurcht vor Leben, Natur und Schöpfung zum Verhängnis. Der Teufel ist aus dem Stück verbannt; das Verderben kommt aus der Atomenergie, deren Gefahren kleingeredet werden. Konsequenter thematisiert Peter Roth im Stück Kritiklosigkeit und Verführbarkeit und fordert Eigenverantwortung ein.

Vorverkauf der nummerierten Plätze bei der Tourist Information. Weitere Infos unter www.spinnenoper.ch. *Urs Andermatt*

Neue Serie im aufwind

In der September-Ausgabe des aufwinds starten wir mit der neuen Serie «Chrut und Uchrut». Hanspeter Horsch von der Drogerie Gesundes Wissen wird uns über vielleicht schon vergessen gegangene Pflanzen und Kräuter berichten und beschreiben, aber auch Praxisbeispiele präsentieren. Rat aus Grossmutter's Kräuter- garten und alte Hausmittel, die ihre Wirkung nach wie vor haben, wird er uns wieder in Erinnerung rufen.

tb

Häädler Bundesfeier am 1. August

Die Häädler/innen feiern am Nationalfeiertag ein gemütlich-fröhliches Dorffest. Mit dem Dunantplatz und der einmaligen Sicht auf die Bodenseeregion verfügt unser Dorf wohl über den schönsten Festplatz der Ostschweiz! Bei Regen findet die Feier im benachbarten Kursaal statt.

Ab 18.00 Uhr wird das Festgelände von der Männerriege Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung sorgen die «Hendermoos Bueba» aus Altstätten und garantieren für gute Stimmung. Als Festredner beehrt uns um 19.45 Uhr Andrea Caroni, FDP-Nationalrat unseres Kantons. Nebst dem traditionellen Lichtergruss, welchen die Stadt Lindau um 21.55 Uhr mittels «Lichterlöschchen» schickt, bildet der Fackel- und Lampionumzug um 21.00 Uhr den Höhepunkt für die Kinder. Zum Ausklingen des feierlichen Abends wird ein Feuerwerk um 22.00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten lassen. Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. Ausserdem ist der Kirchturm von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Die Schrift auf dem Eckstein erinnert an den zweimaligen Wiederaufbau

Markantes Ereignis vor 175 Jahren

Ein Grossbrand vernichtete 1838 das Dorf. 1839, und damit vor 175 Jahren, wurde der Eckstein der neuen evang. Kirche gesetzt.

Am 7. September 1838 zerstörte ein verheerendes Schadenfeuer die 1652 erbaute Kirche sowie 75 Wohnhäuser, 42 Ställe und elf Nebengebäude. Sofort wurde der Wiederaufbau in die Wege geleitet. Am Auffahrtstag 1839 wurde die Ecksteinpredigt für die neue Kirche gehalten.

Die Inschrift auf dem Eckstein erinnert auch an den Brand in der Nacht vom 14. auf den 15. August 1936. Erneut war der Schaden riesig. Das Jahr 1937 stand ganz im Zeichen des Wiederaufbaus, der zum heutigen Aussehen des Gotteshauses führte.

Peter Eggenberger

Gesucht für den Kirchturm

Wer möchte seinen Arbeitsplatz auf dem höchsten Aussichtspunkt in Heiden haben – mit bester Aussicht über Heiden und die angrenzenden Länder? Wir suchen für Nachmittags- und Wochenendeinsätze Personen, die unsere Aussicht den Gästen näher bringen.

Haben Sie Freude an Kontakten mit Gästen aus der ganzen Schweiz, vom Ausland und natürlich auch mit unserer einheimischen Bevölkerung? Dann suchen wir genau Sie! Sie arbeiten in einem kleinen Team jeweils von 13.00 bis 15.30 Uhr. Ihre Einsätze werden in diesem Team besprochen und festgelegt. Für Ihre Arbeit erhalten Sie einen kleinen Lohn. Möchten Sie mehr erfahren, rufen Sie uns an: Tourist Information Heiden, 071 898 33 01 (Montag, Dienstag und Mittwochvormittag) oder edith.grand@appenzellerland.ch. Wir freuen uns auf Sie.

Edith Grand

Erfolgreiche Tour de Suisse in Heiden ist beste Werbung für die Region

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnte sich am 16. Juni bei der Fahrt der Tour de Suisse durch fast das gesamte AüB-Gebiet im besten Licht präsentieren! Vor der spektakulären Zieleinfahrt in Heiden konnten für das Fernsehen wunderbare Bilder unserer Dörfer und Landschaft aus der Luft und auf der Strasse gemacht werden. Das AüB präsentierte sich bei sonnigem Wetter im besten Licht und konnte den Zuschauern an der Strecke und am Fernsehen als wunderbare Ausflugsregion und

lebendige Wohngegend präsentiert werden.

AüB hofft somit, dass eine solche einzigartige Werbung für unsere Region vermehrt Gäste aus nah und fern ins AüB lockt. Eine solche Veranstaltung ist Standortmarketing erster Güte, hierfür möchte sich AüB ganz herzlich beim OK des Etappenortes Heiden, bei der Gemeinde sowie den zahlreichen Helfern und Sponsoren bedanken, welche alle zu diesen erinnerungswürdigen Bildern der Region beigetragen haben. *Simon Spillmann*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AuB.ch

Entwicklung Oberstufe im AüB

Am Samstag, 10. Mai, haben sich sieben Gemeinden aus dem AüB dazu entschlossen, in Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit in der Sekundarstufe I anzustreben.

Die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden und der Bezirk Oberegg möchten eine zukünftige Zusammenarbeit bei der Oberstufe fördern, wie eine Strategiesitzung mit Vertretern aus Politik und Schule gezeigt hat. Die anwesenden Vertreter aus den Gemeinden, Schulbehörden und Schulleitungen haben sich unter der Führung von AüB in Heiden getroffen, um Ideen für die Zukunft der Oberstufe im Appenzeller Vorderland und im Bezirk Oberegg zu entwickeln.

Wie schon vor einigen Jahren angedacht, soll eine tragfähige Lösung für die Oberstufe im AüB gefunden werden, welche von der guten überkommunalen Zusammenarbeit und den Synergien in der Region profitieren kann. Grund für diesen Austausch sind demographische Herausforderungen, pädagogische Entwicklungen und finanzielle Überlegungen.

Nach einem konstruktiven und erfolgreichen Arbeitsmorgen unter externer Moderation von Sibylla Haas halten die Gemeinden und der Bezirk am eingeschlagenen Weg fest und werden das Projekt Sekundarschufe I AüB durch eine Arbeitsgruppe weiter intensiv und zeitnah verfolgen. *Simon Spillmann*

Tarot – Jin Shin Jyutsu – Heilströmen

Am 14. Juni haben wir den Tag der offenen Tür gefeiert. Ich biete an der Schwendistrasse 19 Jin Shin Jyutsu (Dschin Schin Dschutsu gesprochen) und Kartenlegen an. Jin Shin Jyutsu und Kartenlegen sind stark unterstützend im Streben nach Gesundung, Selbsterkenntnis und Bewusstsein.

Jin Shin Jyutsu ist eine Lebenskunst. Während Behandlungen trifft oft eine tiefe Entspannung ein. Sie wirkt auf die Lebenskraft. Diese strömt in einem ganz bestimmten Muster durch uns. Durch Stress kommt es zu Blockierungen. Durch die Berührung des Körpers an ganz bestimmten Stellen wecken wir die blockierte Kraft wieder auf. Sie bringt Harmonie in das System.

Kartenlegen setzt ein bewusstes Ausrichten auf die Frage, die man stellt und das Mischen und Zielen der Karten voraus. Durch die innere und äussere Aufmerksamkeit wird das Gesetz der Resonanz genutzt. Die Karten überraschen immer wieder. Es ist eine Art der Selbstbegegnung.

Ich biete zudem Kurse in Jin Shin Jyutsu-Selbsthilfe, in Tarot und in Pendeln an. Ab September trifft sich zwei Mal monatlich eine offene Strömgruppe. Auch Menschen ohne Jin Shin Jyutsu-Kenntnisse sind willkommen.

Meine Angebote helfen Frauen, Männern und Kindern in Sackgassen. Sie bringen einen Prozess in Gang, inspirieren und machen Spass. *Elsbet Eggenberger*

30 Jahre orthopädische Chirurgie in der Klinik Am Rosenberg

Die Klinik Am Rosenberg feiert die 30jährige Erfolgsgeschichte mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 23. August.

1979 erfolgte auf dem Rosenberg der Spatenstich zur heutigen Klinik Am Rosenberg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde ein neues Betriebskonzept erarbeitet und die damals bestehenden Fachrichtungen der Augenheilkunde und der Plastischen Chirurgie um eine weitere Fachrichtung, die orthopädische Chirurgie, ergänzt. Im Herbst 1984 konnten die ersten orthopädischen Patienten an der Klinik behandelt und betreut werden. 30 Jahre später hat sich gezeigt, dass der Entscheid für die orthopädische Chirurgie richtig war. 95 Prozent der Patienten werden von den Ärzten der Gemeinschaftspraxis Orthopädie Rosenberg operiert und behandelt. Die Klinik Am Rosenberg ist heute neben dem Kantonsspital St.Gallen das grösste Orthopädie-Zentrum in der Ostschweiz. Neben der orthopädischen Chirurgie mit all ihren Subspezialitäten werden an der Klinik noch weitere Fachgebiete angeboten: Die Plastische Chirurgie, die Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie, die Venenchirurgie sowie die Neurochirurgie.

Die positive Entwicklung der Klinik Am Rosenberg lässt sich anhand einiger Zahlen verdeutlichen. Mit der Eröffnung der orthopädischen Abteilung im Jahr 1984 bot die Klinik für rund 60 Mitarbeitende einen interessanten Arbeitsplatz. Heute beschäftigt die Klinik über 260 Personen und ist damit ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Mehr als 3500 Patienten wurden im vergangenen Jahr stationär betreut,

zusätzlich wurden rund 2500 Patienten ambulant behandelt. Die Klinik verfügt seit dem Jahr 2012 über einen Leistungsauftrag des Kantons Appenzell Ausserrhoden und somit können neben Patienten mit Zusatzversicherungen auch allgemein versicherte Patienten unsere medizinischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Die Klinik hat in den vergangenen 30 Jahren laufend in die Infrastruktur und vor allem in die Medizintechnik investiert. Wenn immer möglich wurde dabei das regionale Gewerbe berücksichtigt und die Klinik hat damit sehr gute

Erfahrungen gemacht. Sie präsentiert sich heute als technisch hochmoderne Spezialklinik. Mit dem in den kommenden Jahren geplanten Ausbau will die Klinik vor allem der Platznot im Operationstrakt und der Tageschirurgie entgegenwirken. Der Bau einer Tiefgarage soll die momentan unbefriedigende Parkplatzsituation entschärfen.

Die Klinik legt sehr grossen Wert darauf, dass alle Mitarbeiter/innen über sehr gute Kompetenzen in ihrem Fachgebiet verfügen und ihre Arbeitstätigkeit mit Freude ausüben. Dies ist für die Betreuung der Patienten von

Die Klinik Am Rosenberg gehört zur Privatklinikgruppe Hirslanden, die seit 2007 Teil der südafrikanischen Spitalgruppe Mediclinic International Limited ist. Die Privatklinikgruppe Hirslanden umfasst 14 Kliniken in zehn Kantonen. Sie zählt gut 1600 Belegärzte und angestellte Ärzte und gegen 7200 Mitarbeitende. Hirslanden ist die führende Privatklinikgruppe und das grösste medizinische Netzwerk der Schweiz.

zentraler Bedeutung. Die Klinik Am Rosenberg trägt aber auch zur Ausbildung von Fachkräften bei. Neben Auszubildenden in der Küche, Hauswirtschaft und im Technischen Dienst bietet die Klinik verschiedene Ausbildungsplätze im Pflegebereich, in der Operationstechnik und der Physiotherapie an.

Die Klinik feiert die 30jährige Erfolgsgeschichte mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 23. August. Gerne laden wir Sie ein, einen Blick hinter die Kulissen eines modernen Akut-Spitals zu werfen. Besichtigten Sie den Operationstrakt und die Patientenzimmer, lassen Sie sich die heutigen Möglichkeiten der modernen Prothetik zeigen, checken Sie Ihre Gesundheit, nehmen Sie am Wettbewerb teil, geniessen Sie die Köstlichkeiten der Klinikküche bei jazziger Musik usw. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alex Rohner
Klinik Am Rosenberg

HIRSLANDEN
KLINIK AM ROSENBERG

**HERZLICH WILLKOMMEN AM
TAG DER OFFENEN TÜR
23. AUGUST 2014
10.00 - 16.00 UHR**

Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Hasenbühlstrasse 11, 9410 Heiden, T 071 898 52 52
www.hirslanden.ch/rosenberg

Gemeinderatsverhandlungen

Öffentliche Auflage Strassenverzeichnis und Strassenplan

Das kantonale Strassengesetz von 2010 verlangt, dass die Gemeinden ein Strassenreglement sowie ein neues Strassenverzeichnis zu erlassen haben. An der Urnenabstimmung vom 17. Juni 2012 wurde das Strassenreglement angenommen. Es ist per 1. Oktober 2012 in Kraft getreten.

Nur Strassen mit «Widmung» klassiert

Weil das neue Strassengesetz eine andere Systematik der Strasseneinteilung vorschreibt, musste das Strassenverzeichnis anhand neu definierter Klassierungskriterien ausgearbeitet werden. Darin sind sämtliche öffentlichen Strassen der Gemeinde aufgeführt. Es sind dies die Strassen im Eigentum der Gemeinde sowie die Strassen von Privaten und Flurgenossenschaften, die der Öffentlichkeit gewidmet sind. Die Widmung als öffentliche Strasse – sei es durch Eigentum der Gemeinde oder durch Einräumung eines öffentlichen Fahrwegrechts – ist Grundvoraussetzung für die Einteilung einer Strasse. Nicht gewidmete private Strassen und Wege werden nicht ins Strassenverzeichnis aufgenommen. Zwei Strassen wurden klassiert, obschon noch keine Widmung vorhanden war, nachdem deren Eigentümer einer Widmung zugestimmt haben. Es handelt sich dabei um die Hasenbühlstrasse und die Mittelbissaustrasse. Projekt, Klassierung und Perimeter für die Fortsetzung der Bergstrasse zur Brunnenstrasse und die Nordstrasse im Bereich des Quartierplans Nord-Ost befinden sich im Rechtsmittelverfahren. Darauf wird im Strassenplan hingewiesen.

Klassierung entscheidet über Beiträge für Private und Gemeinde
Die im Verzeichnis aufgeführten Strassen werden funktionell in Sammelstrassen, Erschliessungsstrassen, land- und forstwirtschaftliche Güterstrassen, Wege

und Plätze und Parkplätze unterteilt. Die Ausscheidung von Radwegen wäre möglich, es existieren aber keine expliziten öffentlich-rechtliche Radwege auf Gemeindegebiet.

Die Einteilung der Strassen dient vor allem der Bestimmung der Höhe von Gemeindebeiträgen an Unterhalt und Erneuerung von öffentlichen Strassen und Wegen im privaten Eigentum. In ihrer Gesamtheit dient sie aber auch für die Bestimmung der Kantonsbeiträge an die Gemeinde aus den Erträgen aus der Strassenverkehrssteuer und der LSVA. Die Höhe des Gemeindebeitrags richtet sich nach der Bedeutung der Strasse, der Anzahl und des Umfangs der erschlossenen Liegenschaften, der Ausgestaltung der Strasse als Stich- oder Ringstrasse sowie dem Sondervorteil für die betroffenen Grundeigentümer/innen. Entsprechend leisten sie für den Neu- und Ausbau von gemeindeeigenen Strassen und Wegen nach der Massgabe der ihnen erwachsenen wirtschaftlichen Sondervorteile Beiträge. Die im Strassenreglement genannten Ansätze entsprechen der bisherigen Praxis in der Gemeinde.

Auflage bietet Einsprachemöglichkeit

Noch bis am 15. Juli liegen das Strassenverzeichnis und der plan öffentlich auf. Das Auflagedossier kann im Rathaus, 2. Obergeschoss, eingesehen werden. Sämtliche Unterlagen sind auf www.heiden.ch unter Publikationen zum Download bereit.

Nur Wechsel in der Kommission Umweltschutz

Für Ruedi Graf ist neu Christoph Kappeler Mitglied der Kommission Umweltschutz. Er übernimmt auch die Funktion als Delegierter bei der Forstkorporation Vorderland. Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission bestätigt die gute Arbeit in den Behörden und der Verwaltung.

Anlässlich der Konstituierung wurden keine Wünsche für eine Veränderung der Kommissionspräsidien geäussert. Der Gemeinderat beginnt das neue Amtsjahr in der gleichen Besetzung und freut sich über die gute Zusammenarbeit, welche auch durch den Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) bestätigt wurde. Der Bericht der GPK

wurde traditionell in einer gemeinsamen Sitzung Gemeinderat/GPK besprochen.

Der Gemeinderat dankt Ruedi Graf, Gmeindweg 6, für seine wertvolle Mitarbeit nicht nur in der Kommission Umweltschutz, sondern ebenfalls als Delegierter der Forstkorporation Vorderland. Als Nachfolger wurde Christoph Kappeler, Bischofsberg 409, in beide Ämter gewählt. Der Gemeinderat wünscht ihm dafür viel Befriedigung und dankt allen bisherigen Mitgliedern in Kommissionen und Projektgruppen, dass sie sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.

Unterstützungsbeiträge

Bosnien-Herzegowina und Serbien wurden von der schlimmsten Unwetterkatastrophe seit mehr als 100 Jahren heimgesucht. In beiden Ländern sind mehr als 2,5 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Der Gemeinderat hat der Glückskette Fr. 5000 aus der laufenden Rechnung zugesichert.

Die Gemeinde unterstützt die Gründung der Genossenschaft «IG Appenzeller Stickereihaus» und zeichnet für den Fall, dass das Genossenschaftskapital von rund Fr. 300'000 zusammenkommt, zehn Genossenschaftsanteile à Fr. 1000 (Total Fr. 10'000).

Die Sanierungsarbeiten Friedhof sind im Gange

Ende Juni begannen die angekündigten Grabräumungen auf dem Friedhof. Es wird neu eine Wiese entstehen. Das Grab von Carl Böckli «Bö» bleibt weiterhin in seinem schlichten Rahmen bestehen, wird jedoch in einen kleinen Kiesplatz eingebettet. So bleibt die Möglichkeit für künftige Entwicklungen offen.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerung (Art. 41 ZStV) erfolgte – am 20. Mai: Sivridag Aykut, Hinterbissaustrasse 62.

Erteilte Baubewilligungen für neue Wohn- und Gewerbeflächen

– Christian Eder, Im Guet 4, 9422 Staad: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 1866, Stöckliweg 2 b.
– Natascha und Martin Büchel, Bühlen 364: Wohnraumerweiterung, Parzelle 885, Bühlen 364.
– Corina und Beat Tobler, Stöckliweg 4: Wohnraumerweiterung/Neubau Garage/Umgebungs-

Das Lehrerteam der Gerbe bildet sich weiter. Nach morgen reisen die Lehrer/innen weiter nach Ligerz an schönem Ambiente eine Teamweiterbildung zu absolvieren. Die Anpassung der Notengebung ab dem nächsten Semester. Neben den anspruchsvollen Arbeitseinheiten unter Kollegen sind auch Aktivitäten nicht fehlen, so auch ein Ausflug in die Na-

gestaltung, Parzelle 1850, Stöckliweg 4.

- Yvonne und Thomas Sigrist, Weidstrasse 29: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2046, Hasenbühlstrasse 17.
- Monica und Christian Merz, Paradiesstrasse 18: Neubau Wohnhaus, Parzelle 1734, Paradiesstrasse 18 a.
- Barbara Büchi Fehr und Fabian Fehr: Hasenbühlstrasse 21: Abbruch/Neubau Wohnhaus, Parzelle 2094, Paradiesstrasse 22.

Neuzuzüger/innen

Sven Gerig, Sonnenthalstrasse 10; Andreas Rohner, Am Rosenberg 14; Claudia Hauser und Marcel Thürlemann, Sonnenthalstrasse 10; Sandra Kröger und Andreas Niedenzu, Bühlen 347; Ingrid und Max Krüsi, Thalerstrasse 17; Erika und Walter Hefti, Sonnenthalstrasse 10.

Im Juli und August beachten

Mittwoch, 2. Juli, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 7. Juli bis Freitag, 8. August
Schulferien

Mittwoch, 9. Juli
Papiersammlung

Samstag, 16. August
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Juli/August 2004 standen folgende Themen im aufwind:

- I de Ochschtswiz dehei, Heiden am Fernsehen
- Leben im Altersheim
- Biedermeier in Meersburg

h dem Besuch der Seklehrerkonferenz am Donnerstag-
am Bielersee, um dort bis zum Samstag in wunder-
wieren. Themen waren der kooperative Unterricht und
schuljahr.
ompetenter auswärtiger Leitung durften teambildende
hegelegenen Weinberge. U.M.

KUS Kommission
Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Bring- und Holmarkt/ Gartenpflanzentauschbörse

Im Sinne des Mottos «verschenken anstatt wegwerfen» führt die Kommission Umweltschutz am 23. August wieder, zusammen mit der Frauengemeinschaft Heiden, den bewährten Bring- und Holmarkt sowie die Gartenpflanzentauschbörse auf dem Parkplatz Badstrasse durch.

Von 8.00 bis 10.00 Uhr können Sie gut erhaltene, funktionstüchtige Gegenstände an der Eingangskontrolle abgeben. Oder kommen Sie zwischen 8.30 und 11.30 Uhr zum Markt um etwas Neues zu finden, was kostenlos mitgenommen werden kann. Dasselbe gilt für sämtliche Gartenpflanzen.

Folgende Artikel können aus verschiedenen Gründen nicht angenommen werden:

- defekte, unbrauchbare oder schmutzige Gegenstände
- Gegenstände für die keine, oder eine sehr geringe Nachfrage besteht
- sehr grosse, sperrige Gegenstände
- Elektrogeräte, die älter als zwei Jahre sind
- Stofftiere
- Skis und Snowboards

Die erstandenen Gegenstände sind für den privaten Gebrauch im eigenen Haushalt gedacht. Wiederverkäufern ist der Besuch des Marktes nicht gestattet. Die Kommission Umweltschutz und die Frauengemeinschaft Heiden freuen sich auf eine rege Teilnahme.

Es steht eine kleine Festwirtschaft bereit. Der Erlös der Festwirtschaft wird einer wohlthätigen Institution gespendet.

Andreas Naef

few facts, no figures beim Neuzuzügeranlass vom 23. Mai

*Auszug aus dem Bericht
des Teilnehmers Roland Häfeli*

Manchmal kann es mehr als erfrischend sein, bei einer Besichtigung keine Zahlen und endlos historische Geschichten anhören zu müssen. Die Organisatoren des Neuzuzügeranlasses haben sich viel einfallen lassen, um den Abend abwechslungsreich zu gestalten. Ganz wenig Historisches wurde von Gemeinderat Ueli Rohner erzählt – nur das minimale Grundwissen für die «Neuen» – dafür gab es einen schmackhaften Einblick in einige der kulinarischen Möglichkeiten im Dorf. Und anstatt gedehnter Vorträge gaben viele der ansässigen Detailisten Einblicke in ihre Angebote und ihre Dienstleistungen. Wirklich ein gelungener Anlass mit vielen Überraschungen.

So wurden die ca. 30 Neuhändler am Treffpunkt Harmonie kurz begrüsst und gleich zum Apéro in die Enoteca geführt, mit Wein und Plättli verwöhnt um sich dann ohne Umschweife im Kunsthandwerk- & Geschenkladen Eisenring einzufinden. Sympathisch und unkompliziert wurde das Angebot in knappen Worten erörtert. Kurz umsehen und raus auf die Strasse und ins nächste Geschäft. So folgten in lockerer Atmosphäre Besuche beim Juwelier Carat & Karat, in der Drogerie Bohl, dem Wollparadies Naraki und dem EW Heiden. Die meisten Geschäfte hatten ein kleines Präsent oder wie es eine Ladenbesitzerin sagte ein «Bhaltis» bereitgestellt. Oft auch ein Gutschein – klar, dass wir überall gerngesehene Kunden werden sollen. Es war aber keine Kaffeefahrt – nein, es war unverbindlich, informativ und abwechslungsreich.

Durch das ständige Vermischen der Teilnehmer entstanden immer wieder neue interessante Kontakte, dies auch mit den Organisatoren: der Kommission für Standort und Kulturförderung. Zum richtigen Zeitpunkt wurden wir in das Hotel Heiden geführt, vom Hotelmanager begrüsst und mit knackigem Salat verköstigt. Wer glaubte «durchgefüttert» zu werden und auf den Hauptgang wartete, lag falsch. Ab an die frische Luft und via Dunantdenk-

Zivilstands- nachrichten

Geburten

Nora Zürcher, geboren am 29. Mai, Tochter des Rino und der Ganna Zürcher, geb. Grothmann.

Emma Mayleen Burtscher, geboren am 6. Juni, Tochter des René und der Simone Bettina Burtscher, geb. Wuhrmann.

Jan Sigrist, geboren am 9. Juni, Sohn des René und der Patrizia Sigrist, geb. Rechsteiner.

Eheschliessung

Muralitharan und Inthumathy Thangathurai, geb. Poovilingam, am 16. Juni.

Todesfälle

Alfred Bosshard, geb. 1954, gestorben am 31. Mai in Heiden.

Ernst Eugster, geb. 1921, gestorben am 6. Juni in Heiden.

Lina Walser, geb. 1919, gestorben am 8. Juni in Heiden.

Maria Magdalena Kirch, geb. 1924, gestorben am 8. Juni in Heiden.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 101. Geburtstag:

Anna Sturzenegger, Freihofstrasse
(26. August)

zum 85. Geburtstag:

Rosmarie Walser-Walt,
Hinterbissastrasse 10 (18. Juli)
Frieda Schläpfer-Eugster, Senioren-
wohnheim Lutzenberg (21. Juli)
Max Sonderegger, Poststrasse 9
(23. Juli)

zum 80. Geburtstag:

Hilda Bischof-Judas,
Thalerstrasse 8 (5. Juli)
Gallus Heeb, Schulhausstrasse 9
(26. Juli)
Justina Keller-Vidonja,
Hasenbühlstrasse 15 (2. August)
Emilie Zähler-Kürsteiner,
Risi 432 (26. August)

Gebührenerleichterung für ökologisch sinnvolle Bauten

Im Zuge der Zertifizierung zur Energiestadt Heiden hat die Kommission Planung und Baubewilligung (PBK) festgehalten, mit welchen Anreizen ökologisch sinnvolle Bauten gefördert werden sollen. Gefördert werden soll die thermische Sanierung der Gebäudehülle oder Teile davon, der Ersatz von alten Heizungsanlagen mit solchen, die durch erneuerbare Energie betrieben werden und die Installation von Solaranlagen für die Warmwasseraufbereitung, soweit diese bewilligungspflichtig sind.

Die PBK hat beschlossen, für solche Bauten und Anlagen die Bewilligungsgebühr auf die Hälfte zu reduzieren.

Kommission PBK

Silber für Leonie Abderhalden

Tolle Leistungen der Turnerinnen

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Teufen zeigten die Turnerinnen (Geräteriege Rehetobel) aus Heiden wieder tolle Leistungen. Hier die Resultate:

- K1: 6. Rang Hannah Müller*, 23. Rang Lilliana Pizio*
- K2: 3. Rang Anna-Kira Bernhard*, 4. Rang Lea Rohner*, 7. Rang Anna Sofia Oetiker*, 13. Rang Luana Capaul*, 15. Rang Livia Alther*
- K4: 4. Rang Leonie Abderhalden*, 8. Rang Julie Dietsche*

Zwei Wochen später am Gottard-Cup in Altdorf Uri bewiesen die Turnerinnen, dass sie auch Schweiz weit mithalten konnten. Allen voran Leonie Abderhalden (K4), welche verdient mit Silber ausgezeichnet wurde. Sie verpasste den Sieg nur hauchdünn. Die Resultate:

- K1: 43. Rang Lilliana Pizio
- K4: 2. Rang Leonie Abderhalden*
- K2: 3. Rang Lea Rohner, 4. Rang Anna Sofia Oetiker*, 6. Rang Luana Capaul*

(* = mit Auszeichnung) *Willi Lanker*

Erfolgreicher Familien-OL

Beim Nachmittagsprogramm der Gerbeolympiade des STV Heiden wurde zum zweiten Mal zum Familien-OL gestartet. 21 Teams suchten auf einem Parcours über 1,7 km die 18 Posten auf. Voller Begeisterung absolvierten die Teams die Strecke, welche durch einen «Badge» die elektronische Postenkontrolle und Zeitmessung erfasste. Um die Zeit bis zum Rangverlesen zu verkürzen, konnte man sich durch ein OL-Netz navigieren. In Zusammenarbeit mit Mehr-Luft wurde somit ein interessanter Anlass für Gross und Klein, Kopf und Bein angeboten. *Silvia Sonderegger*

Dä schnellst Häädler/in (v.l.n.r.): Untere Reihe: Paul Böhmerle, Simao Vital, Mauro Wenger, Jeanne Stark, Elin Fehr, Andrina Gantenbein, Tim Böhler, Hannah Müller und Yaara Nauer. Mittlere Reihe: Luca Grohmann, Oliver Sonderegger, Ronja Blöchliger, Niklas Bernhard, Eric Nickel, Julia Gantenbein, Thamarat Petchsai, Silvan Nussbaumer und Reto Huber. Obere Reihe: Michi Maier, Sandra Zähler, Agatha Bukowski, Samra Karic und Arek Bukowski (Kiwanis)

35. Gerbeolympiade des STV Heiden

Am Samstag, 14. Juni führte der STV Heiden seine Nachwuchs-LA-Meisterschaften unter dem Patronat des UBS Kids Cup durch.

Über 80 Wettkämpfer/innen trafen sich bei optimalen Wetterverhältnissen auf dem Sportplatz Gerbe, um ihren Dreikampf (Wurf, Sprint, Weitsprung) zu absolvieren. Unter der Leitung von Anlagechef René Oswald und seinen Kampfrichtern durften die Kinder gute und gepflegte Wettkampfpflichte vorfinden. Anschliessend zeigten die Cheerleaders des FC St.Gallen ihre spektakuläre Vorführung.

Kurz vor Mittag wurde zur Ermittlung des schnellsten Häädler/in aufgerufen. Es wurde gestartet, gerannt und natürlich auch gesiegt. Alle Erstplatzierten durften ein T-Shirt in Empfang nehmen. Vielen Dank an den Sponsor Kiwanis Club Vorderland. Danach wurde dem Publikum eine weitere Vorführung der Cheerleaders FC St.Gallen geboten.

Allen Helfern, die wiederum für eine gelungene Gerbeolympiade gesorgt haben, ein herzliches Dankeschön. Die Rangliste und Kantonsbestenliste ist unter www.ubs-kidscup.ch abrufbar.

Silvia Sonderegger

FC Heiden schafft den Aufstieg

Mit einem 2:2 beim FC Gams ist der 1. Mannschaft des FC Heiden der Aufstieg in die 3. Liga geglückt. Die Mannschaft von Reto Boller, Markus Leuch und Fabrizio Verona spielte eine konstante Saison und holte in 20 Spielen ganze 44 Punkte. Das Team, welches mit einem Altersdurchschnitt von knapp 22 1/2 Jahren zu den jüngeren der Meisterschaftsgruppe gehörte, kehrt damit nach fünf Jahren zurück in die 3. Liga. *Hopp Häädä!* *Lukas Alder*

Dem humanitären Völkerrecht nachspüren

Das Erklingen der Friedensglocke beim Dunant-Museum ist dieses Jahr in einen gemeinsamen Event eingebunden. Das Dunant-Museum Heiden, der Verein Dunant2010plus Heiden und PSR/IPPNW Schweiz (ÄrztInnen für soziale Verantwortung und zur Verhütung eines Atomkrieges) laden ins Kino ein. Am 9. August um 17.00 Uhr hält Prof. Dr. Rolf G. Heinze, Soziologe, Ruhr-Universität Bochum den Vortrag «Erinnerung an Nagasaki – das humanitäre Völkerrecht». Um 18.00 Uhr findet das gemeinsame Läuten der Peace Bell im Gedenken an den Jahrestag des Atombombenabwurfs von Nagasaki statt. Anschliessend offerieren die organisierenden Vereine einen Apéro mit musikalischer Umrahmung beim Henry-Dunant-Museum. Um 19.30 Uhr wird der bekannte Dokumentarfilm: «Die Reise zum sichersten Ort der Erde» von Edgar Hagen im Kino gezeigt. Edgar Hagens Film zeigt, dass die Weltbevölkerung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat und das Problem der atomaren Endlagerung verdrängt, statt es anzugehen. Regisseur Edgar Hagen wird im Kino anwesend sein und sich anschliessend an den Film der Diskussion stellen.

Der Eintritt zu dieser öffentlichen Veranstaltung ist frei. Es ist auch möglich, nur an einzelnen Programmenteilungen teilzunehmen. Jedermann ist herzlich eingeladen!

Othmar Kehli/Norbert Näf

Genuss-Wanderungen

Die 8. Genuss-Wanderung findet am Samstag, 5. Juli und am Samstag, 23. August statt. Freunde des Wanderns und der Kulinarik sowie Liebhabern des Appenzellerlandes soll ein unvergesslicher Tag geboten werden. Sie erleben einen Streifzug durch die Appenzeller Küche und die Appenzeller Landschaft. Auf einer vorgegebenen Route rund um Waldstatt und Schwellbrunn wandern Sie in Begleitung von Wanderleitern von Menügang zu Menügang. Nähere Infos unter www.genusswanderung.ch oder 071 898 33 00. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Wanderungen des VAW im Juli und August sind unter www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen. *Rolf Wild*

Wettbewerb: Ein Kurhaus mit Geschichte

Liebe aufwind-Leser/innen. Selten noch hat eine Wettbewerbsfrage ein solches Echo ausgelöst wie die Frage nach dem Olympiasieger aus Heiden! Erika Stocker hatte unzählige spannende Gespräche und Mails mit Personen, die sich sehr wohl an Hans Eugster, den Weltmeister von 1950 am Barren und Olympiasieger von 1952 in Helsinki, ebenfalls am Barren, erinnerten. Telefone kamen aus der ganzen Schweiz, und so manches, lang andauerndes Gespräch war erfüllt von persönlichen Erinnerungen. Als Gewinner des Gutscheins der Papeterie Inauen wurde Peter Rentsch, Brunnen, ausgelost – Gratulation! Doch zur neuen Wettbewerbsfrage. Die Postkarte von 1899

zeigt ein renommiertes Kurhaus mit hübschen Gartenanlagen, gelegen an der Strasse nach Thal. Das war zu einer Zeit, als Heiden noch um die 1600 Hotelbetten hatte. Am 9. Februar 1927 wurde es neu eröffnet mit einer neuen Art von Gästen; 50 Jahre dauerte diese Ära, bis sie 1987 wegen Unterbelegung des Hauses und veränderter sozialer Ansprüche zu Ende ging.

Unsere Frage lautet nun: Wie hiess das Kurhaus, und wer waren die Bewohner, die ab 1927 darin ein neues Zuhause fanden? Wissen Sie es? Ihre Antworten richten Sie wieder an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch.

Andres Stehli

Liebe Kinder und Jugendliche

Möchtet ihr wissen, was man in der Mittelstufe so liest? Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Buch oder nach einer spannenden Buchreihe? Dann sind die Buchtipps genau das Richtige für euch! Übrigens: Alle Bücher sind in der Gemeindebibliothek erhältlich. Viel Spass beim Lesen! KH

Fear Street: Teuflische Schönheit – Wenn Liebe zum Verhängnis wird (R.L. Stine)

Als Cory Brooks Anna zum ersten Mal sieht, ist er von ihrer Schönheit wie gebannt. Doch wer ist die Neue an der Shadyside-Highschool? Denn Anna sieht nicht nur umwerfend aus, sie gibt sich auch sehr geheimnisvoll. Und Cory ist bald geradezu besessen, ihr näher zu kommen. Als er endlich herausfindet, was Anna zu verbergen hat, ist es fast schon zu spät ...

Dieses Jugendbuch empfehle ich allen, die gerne Krimis lesen.

Alisha Kralj, 5. Klasse Wies

Rose Hill – Ein Traum wird wahr (Lauren Brooke)

Dana ist neu im Internat Rose Hill. Als ihre Eltern sie zum Abschied noch ins Zimmer begleiten, freut sie sich auf die 7. Klasse in Rose Hill. Ein paar Wochen später: Die Aufnahmeprüfung für das Junioren-Spring-Team von Rose Hill steht kurz bevor. Und Dana ist nicht die Einzige, die dabei eine gute Figur machen möchte. Denn da ist leider auch noch ihre Zimmergenossin Laura, die natürlich alles daran setzt um ins Team zu kommen. Doch damit nicht genug: Danas Tante ist im Internat Rose Hill die Reitlehrerin! Das verheimlicht Dana aber ihren Freundinnen. Wie lange wird das noch gut gehen? Ich empfehle das Buch den Mädchen, die ein Herz für Pferde haben.

Janine Solenthaler, 5. Klasse Wies

Open-Air Kino im Schwimmbad

Klein aber fein präsentiert sich das einzige Open-Air Kino im Appenzellerland. Erleben Sie in der Badi einen Kinoabend in einmaliger Ambiance. Geniessen Sie zuerst auf der Sonnenterrasse des Schwimmbad-Restaurants feine Grilladen und machen Sie es sich beim Eindunkeln (ab 21.30 Uhr, Kassaöffnung um 21.00 Uhr, Eintritt Fr. 13) gemütlich für einen entspannten Kinoabend. Nach dem grossen Erfolg des letzten Jahres, wurde auf diese Saison hin die Leinwand vergrössert, das heisst noch grösseres Kino in der Badi!

Die Kinobadinächte finden jeweils am Freitagabend, mit einer Vorführungspause, statt. Folgende Filme werden gezeigt:

- 11. Juli: Nachtzug nach Lissabon (14/12 J).
- 18. Juli: Now you see me/Die Unfassbaren (12/10 J).
- 25. Juli: Himmelfahrtskommando (16/14 J).
- 8. August: Wickie und die starken Männer (8/6 J). Alle Kinder erhalten eine Portion Popcorn gratis. Nadia Baumann

Vielen Dank für die Unterstützung

Die Kinder der Kita Wirbelwind freuen sich auf alles Neue, was es draussen zu entdecken gibt. Neben den «Erkundungstouren» in der näheren Umgebung ist auch unser Garten hinter dem Haus am Kirchplatz ein schöner Ort zum Spielen und Verweilen.

Leider bot unser «in die Jahre gekommene» Sandkasten im Frühling ein unerfreuliches Bild. Eine Sanierung vor allem aus Sicherheitsgründen war unausweichlich.

Ein kurzes, freundliches Telefonat mit der Firma Heller AG reichte, schon wurde kurze Zeit später vor Ort inspiziert und bald darauf saniert. Die wunderbare Nachricht: Alles kostenlos! Mit neuen Aussen- und Sitzbrettern ausgestattet und mit neuem Sand befüllt, strahlt unser Sandkasten heute in neuem Glanz um die Wette mit den Kindern.

Ein herzliches Dankeschön unseren Sanierern und Spendern, den Firmen Heller AG und Hohl AG, Heiden, für Ihre Unterstützung. Irene Ziltener

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme

Maria Schnellmann
Schmittenhühl 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 19. August, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Ausflug zum Schloss Lenzburg

Am Mittwoch, 27. August, laden die Frauengemeinschaft und der Frauenverein Heiden zum Jahresausflug ein. Dieses Jahr geht die Reise zuerst zum Kloster Fahr, wo wir unseren Kaffeehalt machen. Es bleibt genügend Zeit, um den Klostergarten anzuschauen. Das Kloster liegt an der Limmat und war auch der Wirkungsort der Schriftstellerin und Dichterin Silja Walter. Anschliessend fahren wir zum Hallwilersee. Im Seehotel Delphin erwartet uns das Mittagessen.

Danach reisen wir zum Schloss Lenzburg. Es besteht die Möglichkeit an einer Schlossführung teilzunehmen (Fr. 15) oder das Ritterhaus, Hof und Garten zu besichtigen (Fr. 3.50) oder das Städtchen Lenzburg zu erkunden.

Abfahrt: 7.30 Uhr evang. Kirche. Rückkehr: ca. 19.30 Uhr. Kosten: Carfahrt mit Mittagessen (ohne Führung) für Mitglieder Fr. 70, Nichtmitglieder Fr. 75. Anmeldung bis 15. August bei Béatrice Sutter, 071 891 60 74 oder b.sutter@hispeed.ch. Béatrice Sutter

JULI

ganzer Monat		Hirslanden Klinik Ausstellung «Farbe als Spannungsfeld» Hirslanden Klinik Am Rosenberg
jeden Mi	14.00	Bahnhof Heiden Dorfführung Kurverein Heiden
jeden Sa	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mo 7.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 8.	6.00–20.42	Postplatz 7-Egg-Wanderung im Hoch-Ybrig Senioren-Wandergruppe 20.15 Hotel Heiden Live-Dia-Show Hotel Heiden
Mi 9.	20.00	Hotel Linde Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Fr 11.	21.00	Schwimmbad Kinobadinacht: Nachtzug nach Lissabon Schwimmbad Genossenschaft
Sa 12.	bis 22.00	Schwimmbad Vollmondschwimmen nur bei schönem und warmem Wetter Schwimmbad Genossenschaft
Do 17.	14.00–16.00	Bahnhof Heiden Geführte Kräuterwanderung Kurverein Heiden
Fr 18.	21.00	Schwimmbad Kinobadinacht: Now you see me Schwimmbad Genossenschaft
Fr 25.	21.00	Schwimmbad Kinobadinacht: Himmelfahrtskommando Schwimmbad Genossenschaft
Di 29.	11.45	Restaurat Bären Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden

AUGUST

jeden Mi	14.00	Bahnhof Heiden Dorfführung Kurverein Heiden
jeden Sa	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
Fr 1.	18.00–23.30	Dunantplatz oder Kursaal Händler Bundesfeuer Gemeinde/Kurverein Heiden
Mo 4.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang

AUGUST

Fr 8.	20.00–23.00	Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert mit der Bourbon Street Jazzband Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
	21.00	Schwimmbad Kinobadinacht: Wicky und die starken ... Schwimmbad Genossenschaft
Sa 9.	bis 22.00	Schwimmbad Vollmondschwimmen nur bei schönem und warmem Wetter Schwimmbad Genossenschaft
	17.00	Kino Rosental Offizielle Feier zum Jahrestag des Atombombenangriffs auf Nagasaki und zum 150. Jahrestag der 1. Genfer Konvention Verein Henry-Dunant-Museum, Verein Dunant2010plus, PSR/IPPNW Schweiz
So 17.	11.00	Museum Heiden Schulzeitzeugnisse Museum Heiden
Mi 20.	19.30–20.15	Spital Heiden Dianostik und Therapie von Brusterkrankungen Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
	20.00	Hotel Linde Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Do 21.	14.00–16.00	Bahnhof Heiden Geführte Kräuterwanderung Kurverein Heiden
Sa 23.	8.00–11.30	Parkplatz Badstrasse Bring- und Holmarkt, Gartenplanzentauschbörse Frauengemeinschaft
	10.00–16.00	Hirslanden Klinik Tag der offenen Tür Hirslanden Klinik Am Rosenberg
	14.00	Beim Schwimmbad Nachmittagswanderung zum Chindlistein Walter Frei
So 24.	11.00	Kursaal Zigeunerlieder Herzogenberg Gesellschaft
Di 26.	11.45	Hotel Linde Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden
Mi 27.	7.30–19.00	Parkplatz evang. Kirche Ausflug zum Schloss Lenzburg Frauengemeinschaft Heiden
Fr 29.	18.00–20.00	Schiessstand Bühlen Bundesübung 300 m Feldschützengesellschaft
	20.30–23.30	Genossenschaft Linde Sommer-Konzert mit Lido Boys Kulturgruppe Lindenblüten

Rosental Kino
Juli-August Programm

Fr, 4.7.	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Die zwei Gesichter des Januars	
Sa, 5.7.	17.15 Uhr	Ov/d, 12/10 J.
	The Face of Love	
	20.15 Uhr*	Ov/d, 12/10 J.
	The Fault in Our Stars – Das Schicksal ist ein mieser Verräter	
Sa, 9.8.	19.30 Uhr	d, 12/10 J.
	Die Reise zum sichersten Ort der Erde	
* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.		
Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch . Telefon 071 891 36 36.		

Mehrstimmig
singen

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 25. und 26. Oktober das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder geprobt und gesungen. Das drei- und vierstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende September.

Die Gästehäuser verfügen über Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer). Infos sind erhältlich bei Michael Weber, 071 880 05 94, singwochenende@bluewin.ch.
Michael Weber

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 3. Sonntag im September begehen wir den Dank-, Buss- und Betttag. Obwohl es sich um einen eidgenössischen Feiertag handelt, begehrt der Kanton Genf diesen als arbeitsfreien Donnerstag nach dem ersten Septembersonntag. In den Kantonen Waadt, Neuenburg und in Teilen des Berner Juras gilt zusätzlich der darauf folgende Montag als arbeitsfrei.

Buss- und Bettage haben bereits seit dem Spätmittelalter Tradition und wurden meist durch die Tag-satzungen angeordnet, in Notzeiten oftmals wöchentlich oder monatlich.

Der jährliche Betttag wurde 1639 eingeführt aus Dankbarkeit darüber, dass die Schweiz vom 30-jährigen Krieg verschont blieb. Vier Jahre später folgten auch die katholischen Kantone mit einem gemeinsamen Betttag, allerdings wurde dieser an einem anderen Datum begangen. Erst seit 1965, nach dem zweiten Vatikanischen Konzil, wird der Betttag als ökumenisches Fest gefeiert. Die Diskussion der 80er-Jahre für einen autofreien Betttag verschwand allerdings wieder in den Schubladen.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 6. und Sonntag, 7. September

6. Biedermeier-Fest

Das Biedermeier-Fest bietet während den beiden Tagen viele Attraktionen: Handwerker- und Nostalgiemarkt, Musikanten, eine humoristische Schubertiade sowie den Biedermeierumzug

«I bin Häädler, wenn ...»

Was macht eine Häädlerin oder einen Häädler aus? Und ab wann darf man sich als Häädler fühlen? Können Sie es erklären?

Im Frühling 2014 eröffnete die junge Häädlerin Katharina Rayero mit eingangs erwähntem Satzbeginn eine Gruppe in facebook. Auch nach einem halben Jahr werden immer noch Beiträge platziert.

Die Vorschläge für «I bin Häädler, wenn ...» könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie sind anregend, schräg, einfach, machen nachdenklich und sind immer wieder – im facebook-eigenen Stil – witzig.

Die Einträge sind alters- und generationen-unabhängig. Kein Beitrag hat nicht eine Reaktion ausgelöst. Rückmeldungen und Text- oder Bildbeiträge rund um den Globus sind eingetroffen. Alle möglichen Themen werden angesprochen: Schule, Freizeit, Sportvereine, Eltern, Gebäude, Skilift, Schwimmbad, Einkaufsmöglichkeiten; alles was es in Heiden gibt oder gab.

Verlorene Bekanntschaften tauchen plötzlich auf, Erinnerungen werden durch alte Fotografien aus Familienalben ausgetauscht und wiederbelebt. Sogar ehemalige Schulkollegen werden angetroffen und prompt sind alte Freundschaften aufgefrischt.

Trockene Aussagen wie: «I bin Häädler, wenn ... der erscht Jugo bisch wo in Heide gebore isch» hat mit Sicherheit für manchen Lacher gesorgt. Immer wieder ist aber auch eine gewisse Wehmut von Emigrantenkinder aus den 70er-Jahren zu entdecken. Sie sind längst mit ihren Eltern weggezogen und haben eigene Familien weit weg von Heiden, aber sie erinnern sich gerne zurück und liefern Beiträge.

Beeindruckend auch die Mitteilung «I bin Häädler, wenn ... din Papi als Spanier seit, dass mir do am schönschte Ort vo dere Wält läbet.»

Auch wenn die Idee dieser Gruppenseiten schon länger existiert: Die Initiative von Katharina Rayero dies für unser Heiden zu starten ist ein Bravo wert, danke Katharina! *Patrizia Brosch*

Schule

Neue Lehrpersonen in den Schulhäusern

Kultur

Pic: «Komische Knochen»

Liedermacherabend und Kabarett

Wirtschaft

Häädler Advents-Sonntag wieder mit Markt

Gemeinde

Gemeinderats-verhandlungen

Vereine

Erfolgreich am Eidgenössischen der Jugend

Vermischtes

Beginn der Serie «Chrut und Uchrut»

Gesucht: Geschichten rund um den Skilift

Veranstaltungen

Verabschiedung in der Sek

Vor den Sommerferien fand im Schulhaus Gerbe die Verabschiedung der 3.-Sek-Schüler/innen statt. Dabei präsentierten sich die Austretenden noch einmal und liessen ihre Sekundarschulzeit Revue passieren. Die anwesenden Eltern, Lehrpersonen und Schulleiter Hans-Peter Hotz erfuhren zudem, was die Jugendlichen im Jahr nach der Sek. beginnen. Auch die austretenden 2.-Sek-Schüler/innen, die im neuen Schuljahr die Kantonsschule besuchen, wurden von ihren Klassenlehrpersonen verabschiedet.

Hans-Peter Hotz ehrte Monika Schefer für ihr soziales Engagement mit dem Prix Social. Viel Beifall bekam auch die Schulband für die Umrahmung des Abends, einige Ausscheidende wirkten ein letztes Mal musikalisch mit. Die Anwesenden durften sich im Anschluss auf einen Apéro freuen und gleichzeitig die Ausstellung der Schlussarbeiten des ausscheidenden Jahrgangs begutachten. Am Schluss floss dann noch die eine oder andere Träne – einen guten Start allen ins Leben nach der obligatorischen Schulzeit! *U.M.*

Die Klassenlehrpersonen Selina Schawalder und Ulli Müller mit den Schüler/innen, die zur Kantonsschule wechseln

Klassenlehrerin Viola Ulreich mit der Klasse 3A

Klassenlehrerin Monika Niedermann mit der Klasse 3B

Neue Lehrpersonen in den Schulhäusern

Seit Beginn des neuen Schuljahres gibt es in der Schule einige neue Lehrpersonen. Das *aufwind*-Team wünscht allen neuen Lehrkräften einen guten Start in den jeweiligen Schulhäusern. *U.M.*

Im Kindergarten Blumenfeld ist seit Beginn des Schuljahres **Martina Weber** (Jg 1979) tätig. Sie arbeitete zuvor in Schwarzenbach im Kanton St.Gallen. Nach Heiden kam sie, weil sie etwas Neues ausprobieren möchte und sich für das altersdurchmischte Lernen interessiert. Sie ist frisch verheiratet, spielt gerne Volleyball und mag Schweizer Pop- und Rockmusik.

Christina Graf (Jg 1981) arbeitet ab diesem Schuljahr im Job-Sharing mit Franziska Wasserer und ist für die 5. Klasse im **Schulhaus Dorf** verantwortlich. Sie ist gebürtige Hädlerin, verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt in Grub. Viel Freizeit bleibt ihr mit einem grossen Garten und Schafen darin nicht, nebenher liest sie gerne, mag Handarbeiten und Kochen.

Michaël L'Homme (Jg 1979) ist für dieses Schuljahr pädagogischer Assistent im **Schulhaus Wies**. Er ist gelernter Drucker, verheiratet, wohnhaft in Berneck. Er begann ein Studium zum Primarlehrer an der PH, bevor er sich um Haus und Kind kümmerte. Er möchte noch die Matura nachholen, um dann ein Lehramtsstudium zu absolvieren. Er wandert gerne und spielt Klavier.

Fatima Tiziani (Jg 1985) arbeitet an der Schule als Schulische Heilpädagogin. Sie ist im **Schulhaus Wies** (2., 4. und 6. Klasse) und dem **Kindergarten Wies** tätig. Zuvor arbeitete sie ebenfalls als SHP im Sonderschulinternat in Wolfhalden. Sie wohnt in Wienacht und kümmert sich in ihrer freien Zeit um ihre zwei Hunde. Nebenher studiert sie noch Psychologie.

Carla Frei (Jg 1988) ist im **Schulhaus Wies** neu für die 3. Klasse verantwortlich. Sie war zuvor im Kanton Zug als Primarlehrerin tätig. Sie arbeitet nur 70 Prozent in Heiden, da sie sich noch nebenher Interkulturelle Soziale Arbeit in Dornbirn studiert. Während ihrer Freizeit betreibt sie diverse Sportarten wie Klettern, Joggen und im Winter Skifahren.

Carole Bawidamann (Jg 1995) ist die neue pädagogische Assistentin an der **Sek**. Frisch von der Matura, die sie in Heerbrugg ablegte, arbeitet sie nun für ein Jahr an der Sekundarschule, um herauszufinden, ob sie danach ein Lehramtsstudium oder doch lieber Psychologie oder Naturwissenschaften studieren möchte. Sie spielt Harfe und tanzt gerne – derzeit Zumba.

Benjamin Moragon (Jg 1985) ist seit August Klassenlehrer der 5. Klasse im **Schulhaus Wies**. Er ist gelernter Kaufmann und arbeitete bei einer Versicherung und auf dem Gericht, bevor er an der PH Rorschach Primarlehrer studierte und dann direkt eine Anstellung in Heiden bekam. Wohnhaft in Rorschach, spielt er in seiner Freizeit Beachvolleyball und klettert gerne.

Stefan Hostenstein (Jg 1985) ist gebürtiger Hädler und besuchte von 1998 bis 2002 hier die Sek, bevor er an die Kanti wechselte. Er studierte in Zürich Bewegungswissenschaften und Sport und schloss sein Studium mit dem Master ab. In Heiden hat er ein kleines Pensum, natürlich Sport. In seiner Freizeit betätigt er sich hauptsächlich sportlich, vor allem mit Tennis.

Auf dem Weg zur Altersdurchmischten Schule – der Countdown läuft

Seit dem Entscheid des Gemeinderats vom letzten Dezember, die Schule vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zukünftig als Altersdurchmischte Schule zu führen, läuft die Vorbereitung und Planung der neuen Schulstruktur auf Hochtouren. Die Projektgruppe mit Vertretern aus Lehrerschaft, Schulleitung und Behörde koordiniert die anfallenden Aufgaben und in Arbeitsgruppen werden Details diskutiert und festgelegt. Parallel dazu hat in der letzten Sommerferienwoche die intensive Weiterbildungsoffensive für alle Lehrpersonen von Kindergarten und Primarschule begonnen. Die Weiterbildungsphase ist auf mehrere Jahre ausgelegt und wird in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen durchgeführt.

Diese sehr praxisorientierten Fachpersonen begleiten die Lehrer/innen während der ganzen Umstellungsphase und können bei vielen Fragen wertvolle Tipps

und Anregungen geben, sodass die Lehrpersonen im Sommer 2015 pädagogisch-didaktisch «fit» die neue Herausforderung angehen können. Vielen Lehrerinnen und Lehrern wurde an den vergangenen Weiterbildungstagen auch bewusst, dass sie manche speziell altersdurchmischte Unterrichtselemente bereits in den letzten Jahren in der Klasse beziehungsweise im Schulhaus umsetzen und deshalb nicht alles Neuland ist.

Die Schulleitung hat bis Ende Jahr die Personal-, Raum- und Pensenplanung zur ersten Priorität ihrer Aufgaben erklärt. So müssen zum Beispiel die Tandems für das Teamteaching, die räumliche Verteilung der einzelnen Klassen wie auch die Pensen festgelegt und zugeteilt werden. Trotz dieser Fülle an Aufgaben sind die Lehrpersonen und die Schulleitung zuversichtlich und freuen sich auf den weiteren Entwicklungsprozess. *Hans-Peter Hotz*

Ehrung und Verabschiedungen

Anlässlich des traditionellen Schulschlussessens wurde Jörg Meyer für sein 25-jähriges Wirken an der Schule geehrt. Seine Stärke, aus konkreten Lebenssituationen wichtige Lehrinhalte werden zu lassen ist ein herausragendes Merkmal seiner Unterrichtstätigkeit, welche er auch heute noch mit viel Humor und Motivation ausführt. Wir wünschen ihm für die weitere Zukunft an der Schule alles Gute und danken ihm herzlich für seinen grossen Einsatz.

Nach 25 Jahren Primarlehrer nimmt Ueli Wolf eine neue Herausforderung als Schulleiter an. Ueli Wolf war als Teamleiter und Lehrer im Schulhaus Wies stets eine tragende Stütze der Schule. Humorvoll und engagiert hat er viele Kinder und Jugendliche unterrichtet und sie beim Übertritt in die Sekundarschule begleitet. Wir danken auch ihm herzlich für sein Schaffen zugunsten der Kinder und wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg.

Als Hädler Urgestein und Lehrerin mit Herz und Seele wurde Alexa Schiess nach 41-jähriger Lehrtätigkeit pensioniert. Während dieser langen Zeit als Primarlehrerin hat sie viele Reformen erlebt und mitgetragen. Sie meint,

dass die heutige Schule nicht mehr mit damals zu vergleichen sei. Bis zum Schluss hat Alexa Schiess flexibel, motiviert und mit grosser Geduld ihren Unterricht gestaltet und mehrere Generationen durch die Primarschule begleitet. Wir wünschen ihr für die neue Lebensphase nur das Allerbeste – aber auch Zeit für Musse und viele Erlebnisse auf ihren zukünftigen Wegen. *Hans-Peter Hotz*

Pic schöpft in seiner Lesung aus seinem Erfahrungsschatz

«Komische Knochen»

Eine szenische Lesung am Freitag, 19. September um 20.00 Uhr in der Linde. Betrachtungen zum Rätselwesen Mensch – Notizen aus dem Leben eines Clowns.

Seit über 40 Jahren ist Pic unterwegs, viele Jahre mit dem Circus Roncalli, zweimal mit Knie. In seiner Lesung schöpft er aus diesem Erfahrungsschatz, lässt uns teilhaben an seinen Erlebnissen und verzückt uns mit Geschichten. Dazwischen gibt es Präsidentenworte, Saxophontöne, Intermezzi mit Masken und die kleinsten Seifenblasen der Welt ...

«Und hinreissend ist der St.Galler Pic – ein grosser Clown, der ohne Klamauk auskommt, ein Poet, der glänzende Einfälle in herrlicher Manier präsentiert» (NZZ). Die Gemeindebibliothek lädt ein zu einem Abend mit leisen und feinen Tönen und poetischen Bildern. Eintritt: Kollekte.

Simone Gründler

«ORF-Lange Nacht der Museen» in Heiden

Den Menschen Lust auf Kunst und Kultur zu machen, gehört zur Leitidee der «ORF-Lange Nacht der Museen». Erstmals sind die beiden Hädler-Museen, das Museum Heiden mit der Bö-Stiftung und das Henry-Dunant-Museum dabei.

Am Samstag, 4. Oktober sind die Museen mit einem Spezialprogramm von 18.00 bis 01.00 Uhr geöffnet. Als besonderer Anreiz wird die Hädler-Bahn die Strecke Rorschach–Heiden zum Shuttle und zum Kulturort in einem: Musiker tragen Lieder des Komponisten Heinrich von Herzogenberg im fahrenden Zug vor.

Die Werbung für die «ORF-Lange nach der Museen» erfolgt in ganz Österreich, im süddeutschen Raum und in der Schweiz.

Natürlich sind auch die Hädler/innen eingeladen, abends und nachts in ihre Museen zu gehen. Oder haben Sie schon Werner Meiers Vortrag über Bö's Schaffen im Museum Heiden oder mit den ausgeliehenen i-Pads die Sonderausstellung «Was zählt der Mensch» im Dunant-Museum erlebt? *NN*

Wilhelm Busch: Von Schulmeistern und Schülern

Passend zur Sonderausstellung «Schulzeitzeugnisse» bringt das Museum Heiden am Samstag, 6. September um 14.00 Uhr ein vergnügliches Programm: «Von Schulmeistern und Schülern im Klassenzimmer». Ein halbe Stunde, die auf humoristische Art und doch mit viel Lebensweisheit Stärken und Schwächen von Lehrenden und Lernenden präsentiert.

Pate zu dieser Kombination von Bildern, Lesung und Musik ist der Maler, Dichter und Karikaturist Wilhelm Busch. Mit Zeichenstift und Vers nimmt er in zahlreichen Bildergeschichten die Rolle des Lehrers aufs Korn. «Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss – dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lämpel da.» Weil das nicht allen passt, wehrt man sich, manchmal mit, manchmal ohne Erfolg. Grund genug, auch die Rolle des Schülers aufs Korn zu nehmen ...

Andres Stehli

Ferienplan der Schule und Kindergärten

Schuljahr 2014/2015

Herbst	Schluss	Fr,	3.10.14	Beginn	Mo, 20.10.14
Weihnachten	Schluss	Di,	23.12.14	Beginn	Mo, 5.1.15
Sport	Schluss	Fr,	23.1.15	Beginn	Mo, 2.2.15
Frühling	Schluss	Do,	2.4.15	Beginn	Mo, 20.4.15
Pfingsten	Schluss	Mi,	13.5.15	Beginn	Di, 26.5.15
Sommer	Schluss	Fr,	3.7.15	Beginn	Mo, 10.8.15

Schulfreie Tage Do, 4.6.15
Fr, 5.6.15
Kantonaler Lehrerkonvent
Arbeitstag der Schule

Schuljahr 2015/2016 – Beginn des Schuljahres: Mo, 10.8.15

Herbst	Schluss	Fr,	2.10.15	Beginn	Mo, 19.10.15
Weihnachten	Schluss	Mi,	23.12.15	Beginn	Mo, 4.1.16
Sport	Schluss	Fr,	29.1.16	Beginn	Mo, 8.2.16
Frühling	Schluss	Fr,	8.4.16	Beginn	Mo, 25.4.16
Pfingsten	Schluss	Mi,	4.5.16	Beginn	Di, 17.5.16
Sommer	Schluss	Fr,	8.7.16	Beginn	Mo, 15.8.16

Schulfreie Tage Mo, 2.11.15
Do, 26.5.16
Fr, 27.5.16
Kantonale Stufenkonferenz
Kantonaler Lehrerkonvent
Arbeitstag der Schule

Gerhard Frobarths Werke werden in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg noch bis Ende Jahr ausgestellt

Bilderausstellung in Klinik Am Rosenberg

Gerhard Frobarth wurde 1944 in Hamburg Altona geboren. Er studierte an der staatlichen Hochschule für bildende Künste in Hamburg und an der Hochschule für Innenarchitektur in Darmstadt. Nach seiner Ausbildung war er während vielen Jahren als Innenarchitekt tätig, bevor er sich seinen grössten Wunsch erfüllen konnte, sein Leben als Kunstmaler.

Gerhard Frobarth malt nicht nur sehr ausdrucksstarke Bilder, welche eine geheimnisvolle Kraft ausstrahlen, sondern er experimentiert auch gerne mit den verschiedensten Materialien, welche er in seinen Werken verwendet. Entdecken Sie selber, was der Künstler aus Bestandteilen von defekten Uhren, aus Bauschutt oder dem Inhalt von Teebeuteln macht. Mit seinen Bildern möchte der Künstler auf Themen hinweisen, die ihn beschäftigen und die er mit seinem feingefühligen Humor darstellt.

Die Vernissage findet am Freitag, 12. September von 17.00 bis 19.00 Uhr statt. Es ist jedermann herzlich eingeladen.

Die Ausstellung dauert noch bis zum 31. Dezember. Öffnungszeiten sind täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr. *Susanne Rohner*

Genussabend mit Winelight

Winelight ist eine Formation aus begeisterten Hobby- und Freizeitmusikern aus der Region Appenzeller Vorderland. Zum Repertoire der sechsköpfigen Band (Voc/Piano/Sax/Bass/Guitar/Drums) gehören neben jazzigem Swing auch Standards aus Bossa-Nova und Pop. Seit rund einem Jahr probt die Band mit der neuen Sängerin und möchte den Anlass nutzen, dies öffentlich zu feiern.

Wie der Name schon sagt, steht der Genuss (es muss nicht immer Wein sein) im Vordergrund. Auch das Kulinarische darf dabei nicht zu kurz kommen. Das Konzert am 4. Oktober in der Genossenschaft Linde wird begleitet mit einem Apéro und einem 3-Gang-Konzert-Menü. Eintritt Fr. 45, Apéro ab 19.00 Uhr. Reservationen erwünscht unter winelight@gmx.ch, 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Feuer & Flamme im Kino

Feuer & Flamme am 20. September um 20.15 Uhr ist ein Film über Handwerk und Kunst. Der Regisseur wird anwesend sein.

In der Kunstgiesserei St.Gallen treffen namhafte Künstler wie Urs Fischer, Katharina Fritsch, Fischli/Weiss, Paul McCarthy und Hans Josephsohn auf Felix Lehner, den charismatischen Gründer und seine bunte Crew von meist jungen Frauen und Männern, die mit grosser Begeisterung und Leidenschaft Visionen in Skulpturen umsetzen. Ihre Faszination für das Jahrtausend alte Handwerk erregt im zeitgenössischen Kunstmarkt grosses Aufsehen. Ihr Erfolg führte dazu, dass Teile der Produktion nach Shanghai ausgelagert werden mussten. Ob in Shanghai oder St.Gallen, der Blick in das flüssige Metall verzaubert und lässt Träume Wirklichkeit werden. Unbedingt sehenswert! *Bettina Zarpellon*

Paul Giger mit Trio Silenzio

«Silenzio», die Komposition der russischen Komponistin Sofia Gobaidulina bildet den Kern des aussergewöhnlichen Programms dieses hochkarätigen Trios (Srdjan Vukasinovic, Akkordeon; Cobus Swanepoel, Cello und Paul Giger, Geige). Dazu kommen teils eigene Kompositionen mit Bezügen zum Tango und zur Volksmusik.

Das einmaliges Konzert findet am Sonntag, 14. September um 19.30 Uhr im Lindensaal statt. Gleich vorreservieren! Eintritt Fr. 30. Ab 17.30 Uhr servieren wir ein 3-Gang-Konzert-Menü im Restaurant für Fr. 35. Mehr Infos und Reservationen unter www.lindeheiden.ch oder 071 898 34 00.

Kasia Strassnigg-Balinska

Eine humoristische Schubertiade

Nach Franz Schuberts Hauskonzerten zur Biedermeierzeit trägt sie ihren Namen: Die Schubertiade. Bis zu später Stunde sass man in fröhlicher Runde zusammen, vergnügte sich, musizierte, sang, spielte und trank.

Am Samstag, 6. September (20.00 Uhr) und Sonntag, 7. September (11.00 Uhr) gibt es im Haus zur Palme an der Poststrasse 13 ein Hauskonzert, in dem die Pianistin Andrea Wiesli und der Bariton Ruben Drole den Geist der Schubertiaden heraufbesören. Die humoristischen Lieder von Schubert (Die Forelle!), Loewe, Herzogenberg und anderen, werden abgelöst von Klavierwerken (Schubert: Impromptu D 899!) und Texten von Fontane, Grillparzer, v. Liliencron.

Weil im Musikzimmer von Susann und Theo Frey nicht allzu viele Sitzplätze sind, ist eine Reservation unter 071 891 14 22 sehr zu empfehlen. Beachten Sie dazu auch das Inserat. *Andres Stehli*

Geführte Wanderungen

Die diesjährige Kuchenwanderung findet am Sonntag, 7. September statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Teufen. Es ist eine mittelschwere Wanderung «ins Blaue» und dauert 3 Stunden. Und wie immer wartet unterwegs Bertys Kuchenbuffet.

In Urnäsch ist am Sonntag, 21. September um 9.00 Uhr beim Bahnhof Besammlung. Die mittelschwere Wanderung führt über die Schönau auf den Hochhamm. Über den Tüfenberg geht es zurück zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Eine leichte Nachmittagswanderung steht am Dienstag, 30. September auf dem Programm. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Roggwil-Berg. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Infos bei Appenzellerland Tourismus, 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch. *Rolf Wild*

Die drei illustren Herren haben es nun wirklich nicht nötig, zusammen aufzutreten. Jeder einzelne von ihnen könnte locker und leicht alleine einen Abend füllen

Liedermacherabend und Kabarett

Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» des Kurvereins Heiden präsentiert am Samstag, 20. September um 20.00 Uhr im Kursaal einen Liedermacher-Abend und Kabarett mit «Das unerhöhte Rat Pack».

Ein Liedermacher-Abend mit drei Schurken und viel Kabarett: Reto Zeller, Fabian Lau und Res Wepfer haben es nun wirklich nicht nötig, zusammen aufzutreten. Jeder einzelne von ihnen könnte locker und leicht alleine einen Abend füllen. Reto Zeller, Fabian Lau und Res Wepfer haben aber ungemeines Vergnügen daran gefunden, es doch gemeinsam zu tun. Dabei schleudern sie sich ihre Herzensangelegenheiten um die Ohren, dass es beglückender nicht sein könnte. Sie widersprechen sich, fordern sich heraus und manchmal fahren sie sich auch – bei allem Respekt – gehörig an den Karren. Was sonst, wenn ein Exil-Berner auf einen schein-integrierten Deutschen und einen luftigen Zürcher trifft?

Tickets zum Preis von Fr. 35 (Kat. 1) oder Fr. 28 (Kat. 2) sind bei der Tourist Information, Post Heiden oder an allen Ticketinfo-Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.liederlich.ch. *tb*

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer Mail mit dem Betreff «Rat Pack – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19.00 Uhr) abzuholen sind. *Kurverein Heiden*

Gemeinderatsverhandlungen

Ganzheitliche Verkehrsplanung

Mit einer Verschiebung der Busumsteigeanlage zum Bahnhof kann der Kirchplatz – an der Ideenwerkstatt mit der Bevölkerung im Jahr 2012 als «Piazza» bezeichnet – für andere Nutzungen wie Märkte, Konzerte und als zentraler Begegnungsraum frei werden. Zusätzlich laufen verschiedene Planungen oder Bauten von privaten und öffentlichen Bauherrschaften, die den Tourismus fördern sollen, das Ortsbild verschönern und einen praktischen Nutzen für die Bevölkerung und dem ganzen Appenzellerland über dem Bodensee haben werden. Als Beispiele können genannt werden: Neubau Hotel Park, Neugestaltung Seeallee/Kirchplatz, Quartierplan Nord-Ost mit Hotel Muhr und Anschluss an Lindenplatz, Umbau Villa Fernsicht zum Restaurant, Überbauung Sonnmatt für Wohnen im Alter. Ebenfalls plant der Kanton, die Werdstrasse zu sanieren und an die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Bei der Werdstrasse geht es im Auftrag an die Metron AG darum, die Bedürfnisse der Gemeinde an den Kanton zu formulieren. Der Gemeinderat kann sich auch vorstellen, den Platz zwischen dem «Arbeitschulhaus» (heute Bibliothek) und der Poststrasse kunden- und gästefreundlicher zu gestalten. All diese Projekte beeinflussen den öffentlichen, wie auch den privaten Verkehr. Deshalb hat der Gemeinderat die Metron Verkehrsplanung AG beauftragt, eine ganzheitliche Verkehrsplanung für das betroffene Gebiet zu erstellen und eine Koordination dieser Projekte aus verkehrlicher Sicht sicherzustellen.

Vertretbare Kosten für Verkehrsplanung und Koordination

Das Planungsbüro prüft Verkehrsflächen für den motorisierten Individualverkehr, für Gäste und den öffentlichen Verkehr im Zusammenhang mit den laufenden Projekten. Für die Kosten von Fr. 33'000 hat der Gemein-

derat einer Kreditüberschreitung zugestimmt. Diese liegt in der abschliessenden Finanzkompetenz des Gemeinderates.

Realisierung frühestens 2017

Ergebnisse für die Projekte Verlegung Busumsteigeanlage, die damit verbundene Postautolinienführung und die Strassenprojekte Seeallee und Kirchplatz können im Herbst 2014 erwartet werden. Die Idee, die Busumsteigeanlage zum Bahnhof zu verschieben, steckt noch in den Kinderschuhen. Eine Realisierung ist aufgrund der nötigen Planungen und dem Plangenehmigungsverfahren des Bundes für den Bahnhof frühestens im Jahr 2017 möglich. Bis dahin sind die Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und zu gegebener Zeit auch die Meinung der Bevölkerung zu dieser bedeutenden Änderung einzuholen.

Kirchplatz dürfte Haltestelle bleiben

Der Gemeinderat geht heute schon davon aus, dass im Zug der Verschiebung der Busumsteigeanlage zum Bahnhof und der Neugestaltung des Kirchplatzes auch Postauto-Halte auf dem Kirchplatz stattfinden werden. Solche ergeben sich ebenfalls aus der in Auftrag gegebenen Verkehrsplanung.

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses Gerbe

Nach dem bereits realisierten Projekt auf der Schulanlage Wies wurde der Gemeinderat nach weiteren Standorten für eine Solarstromanlage angefragt. Dabei konnten das Schulhaus Gerbe und die Turnhalle Gerbe als neue Standpunkte festgelegt werden. Ebenfalls wurde geprüft, das Dach der landwirtschaftlichen Scheune Bischofsberg mit einer Photovoltaikanlage zu bedecken. Dieses kommt aber nicht in Frage, da die Beeinträchtigung der Umwelt – insbesondere des Landschaftsbildes – zu gross wäre.

Im *aufwind* 2/13 wurde das Projekt ausgeschrieben und interessierte einheimische Firmen für eine Zusammenarbeit gesucht. Mit der NRG B AG konnte ein Partner gefunden werden, um das Projekt zu realisieren.

Die Gemeinde vermietet das Dach des Schulhauses und der Turnhalle Gerbe an die NRG B

AG. Mit der Ausnahme einer kleinen Fläche, auf welcher die Schule ein eigenes Solarprojekt realisieren möchte, entsteht auf dem gesamten Dach eine Photovoltaikanlage. Diese ist in der Lage, auf einer Fläche von ca. 800 m² bis zu 100 kWp (Kilowattpeak) oder 100'000 kWh Strom zu produzieren. Dies entspricht dem Bedarf von ca. 20 Einfamilienhäusern.

Bei einer allfälligen Renovation des Daches oder einem Abbruch der Turnhalle, verpflichtet sich die NRG B AG die Photovoltaikanlage auf ihre Kosten zu demontieren und wieder zu montieren.

Das Baugesuch ist bereits eingereicht worden.

Archivordnung und Benützungsbildung zum Download bereit

Die neu in Kraft tretende Archivordnung wurde gestützt auf das kantonale Archivgesetz erlassen, welches ein Benützungsreglement für die Gemeinearchive verlangt. Die Archivordnung der Gemeinde trat am 1. Juli in Kraft. Zudem hat der Gemeinderat ein Benützungsbildung standardisiert. Mit diesem dürften 95 Prozent aller Benützungsanfragen mit wenig Aufwand abgewickelt werden. Als zuständige Stelle wurde die Gemeindeganzlei bestimmt, welches insbesondere auch für die Genehmigung der Anträge zuständig ist.

Die Archivordnung und das Benützungsbildung können jederzeit auf der Homepage der Gemeinde eingesehen und heruntergeladen werden.

Baubewilligung wurde erteilt

Die bestehenden Gebäude der früheren Pension Nord werden saniert und modernisiert und neuen Namen Hotel Muhr tragen. Mit der geplanten Erweiterung der Liegenschaft muss zugewartet werden, bis der Quartierplan und das Strassenprojekt bewilligt sind.

In einem ersten Schritt saniert die Familie Muhr die Liegenschaft Pension Nord mit Berufung auf Bestandesgarantie. Dazu wird der nördliche Anbau abgebrochen und durch einen kleineren, der im Erdgeschoss als Frühstücksraum und im ersten Stock als Seminarraum genutzt werden soll, ersetzt. Auch der westlich angebaute Saal wird abgebrochen. Dort entsteht eine Terrasse mit Blick auf die neue Gartenanlage,

Aus der Pension Nord wird das Hotel Muhr (Fotomoto)

welche die heutigen Parkplätze ersetzen wird. Neu sollen die Autos in einer Tiefgarage Platz finden. Im Gebäudeinnern werden die Räume neu eingeteilt. Bot die Pension Nord früher 86 Gästebetten, so können im sanierten Hotel Muhr vorläufig noch 46 Gästebetten beherbergt werden.

Die Realisierung des Erweiterungsbaus und des öffentlichen Restaurants des Projektes Hotel Muhr können erst nach dem Abschluss der laufenden Rechtsmittelverfahren im Gebiet Nord in Angriff genommen werden.

Sanierung Friedhof-Mauer Süd mit -Eingangsportale

Der Gemeinderat hat im April dem Sanierungsprojekt für die letzte Etappe der Friedhofsanierung zugestimmt. Während der Arbeiten mussten schwere Mängel bei der Mauer Süd mit Eingangsportale festgestellt werden. Der Gemeinderat nimmt die er-

Im September beachten

Mittwoch, 3. September, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 20. September
Papiersammlung

Samstag, 27., und
Sonntag, 28. September
Abstimmungswochenende

Vor 100 Ausgaben

Im September 2004 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Eröffnung der Wilderless-Galerie
- Neu: Hairstudio Madeleine Bauer
- Wassertrampolin im Schwimmbad

ntage des jetzt bewilligten Projektes)

den Steinfeilern und dem Metallgeländer sind alle steif ausgeführt, was im Laufe der Zeit mit den Temperaturunterschieden zu grossen Spannungen und Verformungen geführt hat. Es müssen nun alle Verbindungen zwischen Stein und Metall dehnbar ausgeführt werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Arbeiten zügig weitergeführt werden sollen und den Ausgabenbeschluss der gebundenen Ausgabe von Fr. 23'720. als Kreditüberschreitung der Erfolgsrechnung für die Sanierung der Mauer Süd mit Eingangportal gefasst. Die Arbeitsvergabe erfolgte im freihändigen Verfahren an die Bärlocher Steinbruch & Steinhauerei AG, 9422 Staad (Kunstsandstein) und Gmünder Metall GmbH, Heiden (Geländer).

Einbürgerungen

Folgende ordentliche Einbürgerungen (Art. 41 ZStV) erfolgten:

- Am 12. August Anamarija Hojsak, im Bad 6.

Neuzuzüger/innen

Anita und Safet Ramic, Schützen-gasse 36a; Mario Conza, Bahnhofstrasse 15; Aline Imthurn und Thomas Steiger, Schützengasse 36a; Sybille und Roland Dobusch, Weidstrasse 4b; Andrea und Emil Meier, Schwendstrasse 35; Susanne Schwyn Jörg und Lucas Stark, Brunnentobelstrasse 10; Christian Eder, Stöckliweg 2b; Christiane Gratz, Stöckliweg 2b; Benjamin Lechte, Werdstrasse 2.

forderliche Kreditüberschreitung von Fr. 23'720 in Kauf, um die Sanierung des Friedhofes zügig abschliessen zu können.

Die Arbeiten der Sanierung Urnenwand Ost mit den notwendigen Anpassungsarbeiten an die Einfassungsmauern Süd wurden im Mai 2014 in Angriff genommen. Bereits im Laufe der Aufnahmen der notwendigen Arbeiten (Kunstsandsteinmauer und Metallgeländer) sind die Ursachen für die Verwerfungen an der Mauer Südseite herausgefunden worden. Die dazumal ausgeführten Verbindungen zwischen

Neue Vergütungsmodelle für Photovoltaikanlagen

Auf den 1. Januar 2015 treten gesamtschweizerisch vier wesentliche Neuerungen der KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) in Kraft.

1. Neuanlagen kleiner 1,9 kWp (Kilowatt Peak/Maximalleistung) erhalten keine Förderung mehr.
2. Anlagen von 2 bis 9,9 kWp erhalten generell eine Einmalvergütung im Umfang von max. 30 Prozent der Erstellungskosten.
3. Für Anlagen von 10 bis 29,9 kWp besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Einmalvergütung und Vergütung pro produzierte kWh (wie bisher).
4. Alle Produzenten von Solarstrom können von der Eigenverbrauchsregelung profitieren. Bezug und Rücklieferung werden periodengerecht saldiert und es wird nur noch der effektive Mehrbezug elektrischer Energie mit allen Abgaben wie Netznutzung, SDL (Systemdienstleistungen), KEV und G+F (Bundesabgabe Schutz von Gewässer und Fischen) in Rechnung gestellt.

Anlagen, die bereits eine KEV-Vergütung erhalten, sind von diesen Änderungen nicht betroffen.

Produzenten oder Interessenten, die auf der Warteliste stehen, erhalten von Swissgrid vor der Freigabe ein Schreiben mit den entsprechenden Wahlmöglichkeiten. Weitere Auskünfte und Infos zur Umsetzung erhalten Sie vom EWH unter 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch. *Christoph Mettler*

Abfallberg am Kohlplatz

Jeden Dienstag türmt sich am Kohlplatz (gegenüber der Hans Frischknecht AG) ein grosser Haufen Abfallsäcke auf. Dieser Abfallberg hat mittlerweile ein Ausmass angenommen, welches für das Ortsbild und insbesondere auch für die direkten Anwohner eine Beeinträchtigung darstellt. Die Kommission macht darauf aufmerksam, dass es sich bei der genannten Örtlichkeit um einen Sammelplatz für die angrenzenden Liegenschaften und den Freudenberg handelt, und bittet daher die übrige Bevölkerung, die Kehrichtsäcke am eigenen Wohnort an die Strasse zu stellen.

Andreas Naef

Wer hat Angst vorm «bösen» Wolf?

Bereits sind wieder einige Wochen vergangen, seit ein Wolf unserer Gemeinde einen – nur durch einen Schafriss bekannt gewordenen – Besuch abgestattet hat. Gehören Sie auch zu jenen Personen, die sich aus diesem Grund nun nur noch mit ungutem Gefühl oder gar nicht mehr getrauen, einen Spaziergang im Wald zu machen?

Keine Angst: Sollten Sie tatsächlich einmal einem Wolf in freier Wildbahn begegnen (was äusserst unwahrscheinlich ist, da Wölfe sehr scheu sind und dem Menschen tunlichst aus dem Weg gehen) – freuen Sie sich, denn dieses Erlebnis wird sich ziemlich sicher nie mehr wiederholen. Spätestens dann, wenn er Wind von Ihnen bekommt, wird er sich schnellstens aus dem Staub machen. Auf keinen Fall müssen Sie befürchten, dass das Tier (wie in manchen mehr oder weniger schlechten Filmen) sich zähnefletschend auf Sie stürzen wird. Ausserdem wird der Wolf in unserer Region kaum ansässig werden – dafür ist sie zu dicht besiedelt und es drohen ihm viel zu viele Gefahren. *Conny Nussmüller*

aufwind 10 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 1. Oktober.** Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **16. September um 16.00 Uhr.**

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Oliver Patrick Schärer, geboren am 7. Juni, Sohn des Patrick und der Aleksandra Maria Schärer, geb. Markul.
Max Otto Böhme, geboren am 9. Juni, Sohn des Wolfgang und der Ulrike Dorothea Böhme, geb. Keller.
Blendi Dahsyla, geboren am 15. Juni, Sohn des Mazllom und der Edona Dahsyla, geb. Tmava.
Luka Elia Schott, geboren am 4. Juli, Sohn des Sascha Roman und der Nadia Miriam Schott, geb. Hagg.
Vanessa Büchel, geboren am 5. Juli, Tochter des Martin und der Natascha Büchel, geb. Mettler.
Tim Hostenstein, geboren am 15. Juli, Sohn des Remo Markus und der Monika Hostenstein, geb. Nef.
Amaia Lia Gómez Cagiga, geboren am 19. Juli, Tochter des Roberto und der Jacinta Gómez Cagiga.
Lina Alder, geboren am 6. August, Tochter des Philipp und der Denise Alder, geb. Cuendet.
Leandro Buschor, geboren am 6. August, Sohn des Patrick und der Monika Buschor, geb. Rhyner.
Stella Eugster, geboren am 8. August, Tochter des Ralf und der Nicole Eugster, geb. Honegger.

Eheschliessung

Adrian und Brigitte Christine Bänziger, geb. Wohlgensinger, am 20. Juni.
Christian, geb. Schmid, und **Maria Bernadette Dörig** am 20. Juni.
Sandro Agosti und **Emma Billington** am 8. August.

Todesfälle

Johann Alphons (Hans) Grob, geb. 1928, gestorben am 29. Juni in Rehetobel.
Lieselotte Lauff, geb. 1926, gestorben am 7. Juli in Heiden.
Johann Heinrich Wigger, geb. 1944, gestorben am 9. Juli in Heiden.
Mathilde Elisabeth Fuchs, geb. 1925, gestorben am 12. Juli in Heiden.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 96. Geburtstag:
Martha Eugster, Freihofstrasse 1 (23. September)
zum 85. Geburtstag:
Oskar Grob-Knecht, Poststrasse 3 (17. September)
zum 80. Geburtstag:
Elisabeth Javet-Wilhelm, Rosentalstrasse 7 (22. September)
Doris Eugster-Tobler, Schützen-gasse 2 (27. September)

Preisübergabe im Büro der Firma Heller AG Wohnbauten Heiden (v.l.n.r.): Werner Hohl (Hohl AG), Andrea Güttinger, Caroline Beyeler, Werner Nast und Heiri Heller (Heller AG)

Wettbewerbs-Gewinner/innen erkoren

An der diesjährigen Häädler-Messe haben über 650 Besucher/innen am Stand der Unternehmensgruppe Heller AG und Hohl AG am Wettbewerb teilgenommen. Aus diesen Teilnehmern wurden zehn Gewinner/innen ausgelost. Nach der Verlosung fand im Büro der Firma Heller AG die Preisübergabe statt.

In Anwesenheit der ersten drei Gewinner überreichten Heiri Heller und Werner Hohl die drei Hauptpreise. Den 1. Preis, ein Blumenabonnement für ein Jahr von Blumen Looser, im Wert von Fr. 600, gewinnt Caroline Beyeler aus Berneck. Den 2. Preis, einen Fr. 400 Gutschein der Weinhandlung Sonderegger, gewinnt And-

rea Güttinger aus Heiden und den 3. Preis, einen Käseleib aus dem Appenzellerland (ca. 7 kg schwer) gewinnt Werner Nast aus Schachen bei Reute.

Die Gewinner/innen (4. bis 10. Preis) eines Häädler-Batzens im Wert von Fr. 25 sind:

- Karin Bruderer, Rehetobel
- Marcel Thürlemann, Heiden
- Verena Huber, Heiden
- Thomas Gebert, Heiden
- Daniela Sturzenegger, Heiden
- Arthur Oehler, Heiden
- Andrea Caroni, Herisau

Wir gratulieren den Gewinnern nochmals recht herzlich und freuen uns mit Ihnen.

Heiri Heller und Werner Hohl

Liebe Kinder und Jugendliche

Möchtet ihr wissen, was man in der Mittelstufe so liest? Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Buch oder nach einer spannenden Buchreihe? Dann sind die Buchtipps genau das Richtige für euch! Übrigens: Alle Bücher sind in der Gemeindebibliothek erhältlich. Viel Spass beim Lesen!

KH

Sternentänzer – Das Rätsel um den weissen Hengst (Lisa Capelli)

Carolin ist ein Mädchen, dessen Herz für Pferde schlägt. Als der schöne Hengst auf ihren geliebten Lindenhain kommt, verspricht es Carolin fast die Sprache. Aber der Besitzer bricht die Freundschaft zwischen ihr und dem Pferd immer wieder. Das Buch würde ich allen empfehlen, die gerne spannende Geschichten lesen.

Eliane Kolb, 6. Klasse Wies

Fair Street: Tödliche Lüge – Nur ich kenne dein Geheimnis ... (R.L. Stine)

Eines Tages taucht ein Mädchen namens Honey in Bekas Zimmer auf. Sie verfolgt Beka auf Schritt und Tritt und bedroht sie schliesslich sogar mit einer Pistole. Sie sagt, sie sei Bekas allerbeste Freundin. Dabei kennt Beka Honey nicht einmal. Nach einiger Zeit bemerkt Beka, was Honey wirklich von ihr will: Sie will gar nicht ihre Freundschaft, sondern ...

Wir empfehlen dieses Buch allen Kindern und Jugendlichen, die gerne Horrorbücher lesen.

Izabela Nistor, Elza Hajdaraj, 6. Klasse Wies

Rückblick

Abschlussfest der 6. Klasse

Ausgelassen feierte die 6. Klasse von Ueli Wolf und Angela Germann ihren Abschied von der Primarschule mit einer Party in der Chillsuite am Samstag, 28. Juni. Die Jugendlichen wurden von Madeleine betreut. Die Partygäste genossen Meterbrot und Frappés und es wurde viel gelacht, gespielt, getanzt und diskutiert. An dieser Stelle gebührt – im Namen der ganzen Klasse – ein grosses Dankeschön dem tollen Organisationskomitee, bestehend aus Bianca, Harun und Dany!

YOLO-Abend zum Thema Alkoholprävention

Im Rahmen der Präventionsreihe «YOLO» (You Only Live Once) der KJAH – in Zusammenarbeit mit der Schule Heiden und der Frauenzentrale AR – fand am Mittwoch, 21. Mai, ein Infoabend statt. Andrea Heeb von der Suchtfachstelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden stand den Besuchern Red und Antwort. Ein sehr spannender Abend, der leider nur spärlich besucht wurde.

Aktuell

Fortsetzung Littering-Projekt

Im März erfolgte der Startschuss für das gemeinsame Littering-Projekt des Schulhauses Wies und der Kinder- und Jugendarbeit. Ziel ist es, ein Zeichen gegen das unachtsame Wegwerfen von Abfall zu setzen. Nicht nur die Schulkinder, sondern die ganze Dorfbewölkerung, Touristen und Pendler sollten für dieses Anliegen sensibilisiert werden. In der Unter- und Mittelstufe wurde daher fleissig entworfen, gezeichnet und geschrieben. Entstanden sind kreative, originelle und aussagekräftige Plakate, die an verschiedensten Orten im Dorf aufgehängt wurden um auf die Folgen des Litterings aufmerksam zu machen.

Ende Juni hielten Marc und Madeleine in der 6. Klasse von Ueli Wolf und Angela Germann zwei Lektionen zum Thema Littering. Die im März besprochenen Themen wurden nochmals aufgegriffen und vertieft. Ausserdem gab jeder Schüler und jede Schülerin ein persönliches Versprechen zum Thema Littering ab. Diese Versprechen haben die Lernenden in einem Brief an sich selbst schriftlich oder zeichne-

risch festgehalten. Im Herbst 2014 werden die Jugendlichen dann Post von sich selbst erhalten: die KJAH versendet die Briefe an ihre Verfasser. Die Versprechen sollen so nochmals in Erinnerung gerufen und hoffentlich pflichtbewusst umgesetzt werden.

Im September 2014 geht das Projekt mit dem nationalen «Clean-Up-Day» in die zweite Runde. Mit dem Engagement am «Clean-Up-Day» will die KJAH zusammen mit den Schulen zeigen, dass Littering stört. Gleichzeitig wollen wir für einen richtigen Umgang mit Abfall und Wertstoffen sensibilisieren. Dazu stellt die KJAH in Zusammenarbeit mit dem Bauamt auf dem Kirchplatz eine Abfallsäule auf. Diese wird mit Abfällen gefüllt, die nicht ordnungsgemäss entsorgt wurden. Achten Sie deshalb ab Mitte September auf die Abfallsäule am Kirchplatz und machen Sie sich ein Bild vom Ausmass des Litterings in unserer Gemeinde. Sie werden überrascht sein ...

Termin Jungbürgerfeier

Am Samstag, 13. September, findet die Jungbürgerfeier für alle Häädler Einwohner/innen mit Jahrgang 1996 statt. Das OK wartet mit einem attraktiven Programm auf. So viel sei verraten: In der Gürtelfabrik wird ein persönliches Andenken kreiert.

www.kjah.ch im neuen Glanz

Mit dem neuen Schuljahr erhält auch die Webseite der KJAH ein neues Kleid. Das neue Farbkonzept steht unter dem Motto «frischer, heller, fröhlicher». Wir erhielten bei der Neugestaltung tatkräftige Unterstützung von der UGITS Consulting AG und bedanken uns dafür! Überzeugen Sie sich unter www.kjah.ch selbst vom neuen Design. Für Ideen und Anregungen sind wir offen.

Chillsuite mit neuem Grill

Die Sommerpause ist vorüber und die Chillsuite ist wieder geöffnet! Während der Sommerferien haben wir uns einen neuen Grill angeschafft. Er wurde bereits erfolgreich eingeweiht.

Madeleine Wild-Wagner

aufwind 10 | 14

erscheint für Sie am
Mittwoch, 1. Oktober.
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **16. September um 16.00 Uhr.**

Jährliche AüB-Mitgliederversammlung – Wahl des neuen AüB-Präsidenten

Nach einem sehr interessanten Wirtschaftstalk mit Gabriela Manser von der Goba AG über Innovation, regionale Wertschöpfung und Unternehmensführung fand am Abend des 23. Juni in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Heiden die 18. ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins AüB statt. Hierbei wurde als Nachfolger für den zurücktretenden AüB-Präsidenten Max Koch Jakob Egli, Gemeindepräsident von Wald, gewählt. Jakob Egli hat das Präsidium ab Juli nahtlos übernommen. Der Vorstand und die Geschäftsstelle bedanken sich

ganz herzlich bei Max Koch für den jahrelangen und grossen Einsatz, welchen er als Präsident für AüB geleistet hat und hoffen auf eine ebenso fruchtbare Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten Jakob Egli.

Die geprüfte Jahresrechnung für das Jahr 2013 wurde einstimmig genehmigt. AüB schliesst das Geschäftsjahr bei einem Aufwand von Fr. 60'151 mit einem minimalen Verlust von Fr. 131 ab, somit konnte eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden. Das Eigenkapital beträgt Ende 2013 Fr. 16'685. *Simon Spillmann*

Interview mit dem neuen AüB-Präsidenten

Jakob Egli, warum haben Sie sich entschieden, für das AüB-Präsidium zu kandidieren?

13 Jahre lang lag der Schwerpunkt meiner Arbeit in kommunalen Fragen. Mit dem AüB-Präsidium werde ich mich stärker in die interkommunale, regionale Zusammenarbeit einbringen. Dies fasziniert mich sehr. Ausschlaggebend für meine Kandidatur waren die Diskussionen in der Fachgruppe Gemeindepräsidenten AüB.

Welche Eindrücke verbinden Sie mit dem Verein AüB?

AüB besitzt einen farbigen Auftritt. Was die Region ausmacht, ist noch eine offene Frage. Für die Ziele von AüB verspüre ich viel Goodwill. Die Umsetzung der Intentionen und Ansprüche von AüB in konkrete Projekte ist aber sehr anspruchsvoll.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf in der Region?

Wir müssen Aufgaben und Probleme guten Lösungen zuführen, welche einzelne Betriebe oder Gemeinden nicht bewältigen können. Mich persönlich interessiert der Begriff der «Region». Was umfasst eine Region alles? Wie definiert sich ein regionales Zusammenleben? In welchem Wirtschaftsraum bewegen wir uns? Auf diese Fragen im Rahmen von AüB Antworten zu finden und das regionale Verständnis zu stärken, ist mein Antrieb.

Was möchten Sie als AüB-Präsident erreichen?

Ich möchte mich innerhalb des Vereins für eine Fokussierung auf

Jakob Egli

klare, erreichbare Zielsetzungen einsetzen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll ein möglichst grosser Nutzen erzielt werden. Ein weiteres Anliegen ist mir eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem AüB-Vorstand, den -Mitgliedern und dem -Geschäftsführer. *Simon Spillmann*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Analyse der Einkommens-Steuerbelastung 2013 im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) betrug im 2013 die durchschnittliche Steuerbelastung eines verheirateten Paares mit zwei Kindern und einem Bruttoarbeitseinkommen von Fr. 100'000 7,44 Prozent, was leicht über dem schweizerischen Durchschnitt liegt.

Dies zeigt eine Analyse der Datenbank 2013 der Eidgenössischen Steuerverwaltung zur Steuerbelastung des Bruttoarbeitseinkommens von natürlichen Personen durch Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern (aber ohne direkte Bundessteuer).

Insgesamt lässt sich bei einem Vergleich der verschiedenen Einkommensklassen und Steuersubjekte feststellen, dass sich die Steuerbelastung im AüB ungefähr im schweizerischen Mittel-

feld bewegt. Bei tiefen Einkommen liegt das AüB leicht über dem Mittelwert, während es mit steigender Einkommensklasse bei allen untersuchten Personen den Schweizer Mittelwert unterschreitet. Die Steuerbelastung im AüB hängt natürlich neben den unterschiedlichen Gemeindesteuern sowie den Kirchensteuern im wesentlichen Masse vom kantonalen Steuersatz, den kantonalen Steuerklassen und der Progression ab. In der untenstehenden Tabelle wird die durchschnittliche Steuerbelastung des Bruttoarbeitseinkommens im AüB und in der Schweiz für Personen in vier verschiedenen Lebenssituationen und für tiefere, mittlere und höhere Einkommen exemplarisch aufgezeigt (untenstehende Grafik). *Simon Spillmann*

Steuerbelastung			
Einkommen	Fr. 50'000	Fr. 100'000	Fr. 200'000
Ledig			
Durchschnitt AüB	9,05%	13,15%	16,22%
Durchschnitt CH	8,83%	14,20%	18,59%
Verheiratet ohne Kinder			
Durchschnitt AüB	5,81%	9,88%	14,27%
Durchschnitt CH	4,20%	9,87%	15,08%
Verheiratet mit zwei Kindern			
Durchschnitt AüB	2,87%	7,44%	12,88%
Durchschnitt CH	0,64%	6,63%	12,86%
Rentner-Ehepaar			
Durchschnitt AüB	7,59%	12,69%	16,98%
Durchschnitt CH	6,59%	12,68%	18,24%

Die gesamte Liste aller untersuchten Einkommensklassen in allen Gemeinden der Schweiz kann auf der Website der Eidgenössischen Steuerverwaltung (www.estv.admin.ch) heruntergeladen oder bei simon.spillmann@aueb.ch bezogen werden. Bei Bedarf wird auch eine Liste nur mit den AüB-Gemeinden per Mail versandt.

Händler Advents-Sonntag wieder mit Markt

Dieses Jahr wird wieder am 1. Advent, Sonntag, 30. November, der traditionelle Händler Advents-Sonntag zusammen mit dem Markt an der Poststrasse durchgeführt. Die Kommission Standort und Kulturförderung der Gemeinde und die Detaillistenvereinigung organisieren wieder zusammen den Händler Advents-Sonntag.

Die meisten Geschäfte werden von 11.00 bis 17.00 Uhr offen

haben und an der Poststrasse soll ein adventlicher Markt mit Holzhäuschen und Marktständen entstehen. Auch ein Rahmenprogramm, das für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgt, wird nicht fehlen. Wer sich für einen Marktstand interessiert, melde sich so bald wie möglich bei Delia Schmid auf der Gemeindeverwaltung oder bei Ursula Oesch in der Drogerie Bohl. *Ursula Oesch*

Gewinnerin des Ballonwettbewerbes Sarah Hirt und Jörg Meyer, Gewinner des Trommelwettbewerbes mit JMH-Präsident Reto Bischofberger

Gewinner ausgezeichnet

Mitte April konnten sich die Besucher/innen der Häädler-Messe am Stand der Jugendmusik Heiden an zwei Wettbewerben beteiligen.

Beim einen ging es darum, eine Karte auszufüllen und einen Heliumballon im Freien steigen zu lassen. Der zweite war etwas anspruchsvoller. Die Teilnehmer/innen hatten 30 Sekunden Zeit, so viele Schläge wie möglich auf dem «Trommel-Böckli» zu landen.

Der Ballon von Sara Hirt landete nach 194 km Luftlinie in Norditalien und flog damit mit Abstand am weitesten der zurückgesandten Karten.

Jörg Meyer gelangen beim Trommelwettbewerb während der 30 Sekunden 725 Schläge, was ebenfalls mit einem Preis belohnt wurde. Die glücklichen Gewinner konnten jeweils einen Gutschein im Wert von Fr. 100 des Restaurant Weids entgegennehmen. Die JMH gratuliert den beiden Gewinnern und wünscht ihnen «en Guete». *Reto Bischofberger*

Auf die Ponys, fertig, los!

Bereits zum dritten Mal in Folge nahmen am 17. August zwölf Reiterinnen aus Heiden und Umgebung mit ihrer Trainerin Janine Graf am Mounted-Games-Turnier in Wila/ZH teil.

Mounted Games erfordert von den Reiterinnen ein hohes Mass an reiterlichem Können, gute Kondition, schnelle Reaktion, Hand-Augen-Koordination, Ausdauer, Kampfwille, Teamgeist und viel Training! Auch die Ponys müssen sorgfältig aufgebaut und trainiert werden. Darum gilt Janine Graf ein riesiges Dankeschön für ihr Engagement und ihre Arbeit. Unsere Mädchen und Ponys waren sehr erfolgreich:

- 1. Rang U9 «Appenzeller-Zwerg»: Ella Betschon mit Era des Jordils, Larissa Schmoll mit Leika, Leonie Wider mit Spencer und Siri Klee mit Picasso.
- 1. Rang U14 «The Dancers»: Laura Meier mit Leika, Michelle Bischofberger mit Picasso, Ronja Schmoll mit Era des Jordils, Sanja Breu mit Spencer.
- 2. Rang U17 «The Mountain Crackers»: Chantal Eugster mit Spencer, Ilona Züst mit Era des Jordils, Perrine Züst mit Leika, Sarina Bechtiger mit Picasso.

Alexandra Breu

Unsere Mädchen und Ponys waren am Mounted-Games-Turnier sehr erfolgreich

Die Übergabe der Gutscheine im Wert von Fr. 500 zusammen mit einem Buch fand in Anwesenheit des Vereinspräsidenten, Ueli Rohner, statt

Spende der Sternenwoche-Kinder für die Bibliothek

Seit 2004 wird die Sternenwoche der UNICEF Schweiz durchgeführt. Sie steht unter dem Motto «Kinder helfen Kindern». Jedes Jahr in der letzten Novemberwoche sammeln Kinder für Kinder in Not auf der ganzen Welt.

Auch eine Gruppe von Kindern aus Heiden hat sich seit 2005 an dieser grossen Sammelaktion mit einem Stand am Bauernmarkt beteiligt. Sie verkauften Kuchen, Guetzi, selbstgebastelte Karten, Kerzen usw. 2011 wurden einige dieser Kinder von Kurt Aeschbacher in Bern zu UNICEF-Juniorbotschafterinnen ausgezeichnet. Im Jubiläumsjahr 2013 haben

sie nebst der Standaktion auch noch einen Spaghetti-Plausch mit Unterstützung eines prominenten Kinderliedermachers im Kirchgemeindehaus veranstaltet. Für ihre treue Teilnahme und ihren grossen Einsatz an den Sammelaktionen wurden die Häädler Kinder mit Büchergutscheinen belohnt, welche sie der Bibliothek gestiftet haben.

Vielen herzlichen Dank den jungen Spendensammler/innen und ihren Betreuer/innen für die grosszügige Unterstützung. Der unerwartete Zustupf wird für den Einkauf zusätzlicher Medien verwendet. *Susi Bär*

Golf-Schnupperkurs

Am 9. September bietet die Frauengemeinschaft einen Golf-Schnupperkurs in Gontenbad an.

Warum ein Golf-Schnupperkurs? Wir sind der Meinung, dass es viele gute Gründe dafür gibt, Golf zu spielen. Golf ist für jedes Alter geeignet, hält fit und kann unvergleichliche Naturerlebnisse bereiten. Der Schnupperkurs bringt uns das Golfen etwas näher. So lernt man den Griff, Stand, Schwung und Bälle schlagen. Kommen Sie mit und haben Sie viel Spass auf dem Golfplatz.

Kosten: Fr. 30 für Mitglieder (Nichtmitglieder Fr. 35). Wir treffen uns um 13.00 Uhr auf dem oberen Parkplatz der kath. Kirche und fahren mit Privatautos zum Golfplatz.

Der Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt. Anmeldung bis 5. September bei Béatrice Sutter unter 071 891 60 74 oder 078 671 51 51. *Béatrice Sutter*

Am Eidgenössischen der Jugend

Ein Teil der Häädler Jung- und Jugendschützen besuchte das Eidgenössische der Jugend in Bern und erzielte zum Teil sehr gute Resultate. Dario Nussmüller und Dany Lutz schossen den fünffachen Kranz, Alex Kessler den vierfachen, Melvin Forrer und Claudio Naef erzielten einen dreifachen; die restlichen Jungschützen schossen alle auch eine Kranzauszeichnung.

Es war ein heisser, schwüler Sommertag am Sonntag, 30. Juni. Die Resultate waren nicht schlecht: im Vereinswettkampf erreichten sie den 78. Rang von über 300 Sektionen aus der ganzen Schweiz. Wir übernachteten in einer Waldhütte im Kanton Bern zusammen mit den Sportschützen Wangen bei Olten, womit wir unsere langjährigen Leiter-Bekanntschaften wieder mit den jungen Schiesskameraden auffrischten. *Silvano Kobler*

Kinoabend «Wir sind die Neuen»

Die Frauengemeinschaft und der Frauenverein Heiden laden herzlich am Dienstag, 23. September, ab 19.15 Uhr zu einem entspannten Kinoabend ein. Geniessen Sie bei einem Apéro die spezielle Atmosphäre der Rosenbar mit anschliessender Filmvorführung.

Gezeigt wird die Filmkomödie «Wir sind die Neuen». Drei Alt-68er aus der früheren Studenten-WG ziehen nach 35 Jahren wieder zusammen, aus Geldmangel und um die gute alte Zeit wieder aufleben zu lassen. Dabei geraten sie mit der jungen Studenten-WG einen Stock höher aneinander. Während die entspannten Oldies nachts trinken, philosophieren und alten Hits lauschen, wollen die pflichtversessenen Youngster nur Ruhe, Ordnung und Sauberkeit. Die Generationen kriegen sich in die Haare und merken nur langsam, dass beide voneinander profitieren können.

Partner sind herzlich willkommen! Kosten Fr. 20, inkl. Kinointritt, Snacks und alle Getränke. Anmeldung bis 15. September an Trudi Leuch, 071 891 27 69.

Regula Nyffenegger

Einem umfassenden, einheitlichen Erscheinungsbild soll vermehrt Rechnung getragen werden. Unser SpiteX-Logo ist mit unserem Grundsatz ergänzt worden: «Von Mensch zu Mensch». Die neuen Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen sind weiss

Spitex Vorderland im 1. Halbjahr 2014

In den ersten sechs Monaten gingen die geleisteten Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 Prozent zurück. Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr ableiten. Von den ausgewiesenen rund 9600 Arbeitsstunden gehen 69 Prozent der Arbeitsleistung auf die Sparte Krankenpflege. Im Vorjahr waren es 70 Prozent. In diesen Zahlen sind die Einsätze in Heimen und Hotels nicht eingerechnet.

Einem umfassenden, einheitlichen Erscheinungsbild soll vermehrt Rechnung getragen werden. Unser SpiteX-Logo ist mit unserem Grundsatz ergänzt worden: «Von Mensch zu Mensch». Die neuen Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen sollen künftig eine weisse Farbe haben. Das sehr gefällige hellblau ist leider nicht immer standardmässig, sondern je nach Fahrzeugtyp nur gegen massiven Aufpreis erhältlich.

Die Statistiken der Arbeitsstunden und den damit verbundenen Hausbesuchen zeigen für Heiden (Verbandsgemeinden in Klammer) folgendes Bild:

– Krankenpflege	1476 (5298)
– Hauswirtschaftliche Leistungen	1039 (2441)
Total	2515 (7739)

Sind die SpiteX-Dienstleistungen nur für ältere Einwohner/innen? Nein, aufgrund einer Bedarfsabklärung stehen sie allen Personen in den Vertragsgemeinden zur Verfügung. Mitglieder sind herzlich willkommen. *Arthur Sturzenegger*

Tag der offenen Türe

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause, hat sich die Spitex Appenzeller Vorderland in diesem Jahr intensiv mit dem Umbau ihres Stützpunkts und dem Erscheinungsbild der Organisation befasst.

Aufgrund des wesentlich grösseren, von Versicherern und Politik verlangten administrativen Aufwands der Mitarbeiterinnen war es unumgänglich, dass auf dem Stützpunkt bessere Arbeitsbedingungen geschaffen wurden, um vor allem auch dem Datenschutz vermehrt Rechnung tragen zu können.

Die renovierten Räumlichkeiten können von der Öffentlichkeit am Nationalen SpiteXtag am Samstag, 6. September von 14.00 bis 16.00 Uhr besichtigt werden. Eine kleine Festwirtschaft lädt zum Verweilen, für Erfrischungen und zu Gesprächen ein; beispielsweise zum Thema des SpiteXtages, «Ohne Angehörige geht es nicht», wie viel darf ihnen zugemutet werden? Auch zu dieser Frage stehen ihnen die Spitex-Verantwortlichen gerne zur Verfügung, im Sinne von «SpiteX und pflegende Angehörige – Hand in Hand».

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden, 071 891 19 08 oder per info@spitex-vorderland.ch. Infos zu den Dienstleistungen auch unter www.spitex-vorderland.ch. *Arthur Sturzenegger*

«Mir dörfed wieder in Sandchaschte!»

Die Sonnenstrahlen wurden von Tag zu Tag wärmer und der Frühsommer lockte in all seiner Pracht. Die Kinder der Kita Wirbelwind freuten sich auf alles Neue, was es draussen zu entdecken gab. Neben den «Erkundungstouren» in der näheren Umgebung ist auch unser Garten hinter dem Haus am Kirchplatz ein schöner Ort zum Spielen und Verweilen.

Leider bot unser «in die Jahre gekommene» Sandkasten im Frühling ein unerfreuliches Bild. Eine Sanierung vor allem aus Sicherheitsgründen war unausweichlich.

Ein kurzes, freundliches Telefonat mit der Firma Heller AG reichte, schon wurde kurze Zeit später vor Ort inspiziert und bald darauf saniert. Die wunderbare Nachricht: alles kostenlos! Mit neuen Aussen- und Sitzbrettern ausgestattet und mit neuem Sand befüllt, strahlt unser Sandkasten heute in neuem Glanz um die Wette mit den fröhlich darin spielenden Kindern.

Ein herzliches Dankeschön unseren Sanierern und Spendern, den Firmen Heller AG und Hohl AG, Heiden, für Ihre Unterstützung. *Irene Ziltener*

Badi-Saisonende

Nach einem leider etwas nassen und durchzogenen Sommer schliessen die Baditoren am Sonntag, 7. September.

Nach einem grandiosen Saisonauftakt meinte es das Wetter in den darauf folgenden Wochen nicht immer so gut mit uns. Leider konnte wetterbedingt das beliebte Badifest nicht stattfinden, es erfreuten sich jedoch viele Besucher/innen über drei durchgeführte Kino-Badi-Nächte!

Die «Ustrinkete» im Restaurant bei Rosmarie und Ivo Jetter findet bei gutem Wetter am 6. September von 17.00 bis 22.00 Uhr statt. Nach dem Motto «Alles muss weg ...» wird dieser Anlass von Richi Pavledis mit Live-Musik begleitet.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre gemietete Kabine bis spätestens 7. September zu räumen!

Wir möchten uns bei allen Besucher/innen für Ihre Treue bedanken und wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit.

Marion Niedermayer

Serie «Chrut und Uchrut»

Hanspeter Horsch von der Drogerie Gesundes Wissen wird uns ab sofort in jeder aufwind-Ausgabe über vielleicht schon vergessen gegangene Pflanzen und Kräuter berichten. *tb*

Breitwegerich

Diese robuste Pflanze ist bei uns fast überall anzutreffen. Der Name Wegerich weist uns daraufhin, dass Wege bevorzugte Standorte sind.

Dass er gerade auf Wegen häufig anzutreffen ist, erweist sich auf Spaziergängen als sehr praktisch. Obwohl in den heutigen Kräuterbüchern kaum

mehr ein Wort über den Breitwegerich zu lesen ist, weiss die überlieferte Volksheilkunde vieles zu berichten. Bei Insektenstichen beispielsweise wirkt der frische Saft der grossen Blätter wahre Wunder. Wichtig ist, dass man diesen Saft unmittelbar nach dem Stich auftrifft.

Im Gegensatz zum Spitzwegerich hat der Breitwegerich eine bessere Wirkung auf die Wundheilung, während der Spitzwegerich häufiger bei Husten und Bronchialkatarrhen eingesetzt wird. Bei grösseren Wunden werden die frischen Blätter gequetscht und in einem Haushaltspapier auf die Blessur auflegt.

Weitere Beschwerden, die man mit dem Breitwegerich kuriert, sind Ohren- und Zahnschmerzen. Bei den Ohrenscherzen zieht man vom Blattstiel her die feinen «Blatt-Nerven» nach oben und formt diese zu einer grösseren Kugel, die man in den äusseren Gehörgang einführt. Bei Kindern muss darauf geachtet werden, dass diese Kugel nicht zu tief ins Ohr gedrückt wird. Bei Zahnweh kaut man ein Wurzelstück oder spült mit einer Wurzelabkochung. Noch ein Wort zu den Samen, die früher als leichtes Quellmittel zur beschleunigten Darmpassage eingesetzt wurden. Diese Quellwirkung ist minim, sodass man besser den Flohsamen, einen nahen Verwandten des Breitwegerichs, verwendet. *Hanspeter Horsch*

Einen unvergesslichen Tag erlebten Anfang Juli elf Kinder der Kindertagesstätte Wirbelwind mit ihren Begleiterinnen

Zwischen Zirkus und Alpbesuch

Einen unvergesslichen Tag erlebten Anfang Juli elf Kinder der Kindertagesstätte Wirbelwind in Wolfhalden zum Ende ihrer Kita-Zeit auf der Reise zur Alp Schrina am Walenstadterberg.

Bewirtschaftet wird die Alp durch Hans und Edith Schmid, auf deren Bauernhof in Wolfhalden die Kita Wirbelwind zur Untermiete ist. Voller Vorfreude machte sich die Kita deshalb mit einem Bus, für dessen Miete der Frauenverein Heiden auf gekommen ist, nach Walenstadt auf. An-

schliessend an die Rückkehr nach Wolfhalden erhielt jedes der elf Kinder als Abschiedsgeschenk eine Mappe mit all seinen in der Kita gemalten Zeichnungen. Bereits einen Tag vor dem samstäglichen Ausflug folgten rund 70 Personen der Einladung zum Familien-Grillplausch. In der eigens dafür aufgebauten Zirkusmanege präsentierten «kleinen Künstler und Artisten» ihren Eltern das zwei Tage davor an einem Workshop einstudierte Programm.

Jesko Calderara

Rotkreuzgründer Henry Dunant fand nach seiner Ankunft im Kurort Heiden im Jahre 1887 im Hotel Paradis unterhalb des Bahnhofs eine erste Bleibe. Auch diese grosszügige Hotelanlage ist seit Jahrzehnten Vergangenheit

Heiden vor 100 Jahren: Massenflucht der Kur- und Feriengäste

«Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkte der Ausbruch des Krieges auf die Kurseason in Heiden», schreibt der Chronist für das Jahr 1914. «Mit dem 1. August kam die abrupte Abreise der grossmehrheitlich aus Deutschland stammenden Gäste.»

Vor hundert Jahren zählte das zu den führenden Ostschweizer Kurorten gehörende Heiden 28 Hotels sowie zahlreiche weitere

Pensionen und Gasthäuser mit gesamthaft rund 1600 Gästebetten.

«Die Zahl der Gäste hatte im Sommer 1914 eine erfreuliche Höhe erreicht. Der Schaden, den die Fremdensaison durch den Krieg erlitt, war gross. So still und leer wie in der zweiten Sommerhälfte war es in Heiden seit vielen Jahrzehnten nicht mehr», beklagt der Chronist. Peter Eggenberger

Kinderartikelbörse im Kursaal

Am Samstag, 20. September findet im Kursaal wiederum die beliebte Kinderartikelbörse mit «Schmink-mich»-Ecke, Chinderhütendienst und Chinderfiir von 9.00 bis 10.30 Uhr statt.

Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment an Spielsachen und anderen Kinderartikel werden auch sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 19. September von 17.30 bis 19.30 Uhr, nach Voranmeldung, statt.

Neu bieten wir kostenlos einen Chinderhütendienst von 8.45 bis 11.45 Uhr an. Kinder lieben es sich in eine andere Figur zu verwandeln. In der «Schmink-mich»-Ecke können sie sich mit etwas Schminke und Glitter verzaubern lassen. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Parallel zur Börse findet eine Chinderfiir im evang. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm (Treffpunkt 9.15 im Kursaal).

Neu können auch Gutscheine zum Verschenken vorgängig bezogen werden.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen. Das Börsen-Team freut sich auf Ihren Besuch. Für Fragen und Infos: Alexandra Breu, 071 891 71 41.

Alexandra Breu

aufwind 10|14

erscheint für Sie am
Mittwoch, 1. Oktober.

Wer kennt dieses «Gefährt» noch? – dazu gibt es sicherlich eine Geschichte

Gesucht: Geschichten rund um den Skilift

28. Juli 1964: Gründungsversammlung der Skilift AG Heiden. 17. August 1964: Baubewilligung erhalten. 12. Dezember 1964: Inbetriebnahme des Skilifts am Bischofsberg – kaum zu glauben, dass der Skilift schon 50 Jahre in Betrieb ist. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung, 4,2 Millionen Personen, wurden seit Beginn auf den Bischofsberg befördert.

Die Skilift AG Heiden wird die kommende Wintersaison mit einigen Aktionen präsent sein. Unter anderem werden Geschichten, Anekdoten und Bilder gesucht, die im Zusammenhang mit dem Skilift erlebt und/oder fotografiert wurden. Haben Sie etwas? Dann schicken Sie Ihre Texte und Bilder an info@skiliftheiden.ch oder Skilift AG Heiden, 9410 Heiden. tb

Händler Dorfagenda: Termine eintragen

Von Händlern für Händler. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum sechsten Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde fürs 2015 die Händler Dorfagenda heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 3. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Händler Dorfagenda 2015.

Einerseits werden in der Agenda bereits die wichtigsten Daten, wie zum Beispiel die Abstimmungsdaten, diverse Veranstaltungen, Mondkalender, aufwind-Daten, Entsorgungsdaten für Altpapier, Metall, Grünabfuhr, Häckseltour, Gift usw. eingetragen sein. Andererseits ist das Behördenverzeichnis, Amtsstellen der Gemeinde, Vereine, Schule, Detaillisten und Gewerbe, Kino, Bibliothek usw. integriert. Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Mitte November kostenlos in den Briefkasten. tb

Waffensammelaktion

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führt am Samstag, 20. September, an drei Orten im Kanton eine Waffensammelaktion durch. Dabei können Waffen, Waffenzubehör, Bajonette/Messer, Munition und Sprengmittel kostenlos abgegeben werden.

Die Polizei ist dafür besorgt, dass Waffen und Munition usw. ordnungsgemäss und fachgerecht entsorgt werden. Sprengmittel werden der Vernichtung zugeführt.

Die Sammelaktion findet zu folgenden Zeiten an den aufgeführten Orten statt:

- 8.00 bis 9.30 Uhr, Heiden
Werkhof Bissau, Hinterbissaustrasse 70
- 10.30 bis 12.00 Uhr, Teufen
Ausbildungszentrum Bächli
- 14.00 bis 16.00 Uhr, Herisau
Polizeikommando, Zeughaus Ebnet

Personen, die Feuerwaffen, Munition oder Sprengmittel abgeben, werden gebeten einen amtlichen Ausweis vorzuweisen. Durch die Polizei wird eine Verzichtserklärung ausgestellt, welche vor Ort in Kopie ausgehändigt wird.

Nebst dem Sammeltag können weiterhin bei allen Polizeiposten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zu den Bürozeiten Waffen und Munition gegen Unterzeichnung einer Verzichtserklärung abgegeben werden. Auch diese Möglichkeit wird weiterhin kostenlos angeboten.

Das Polizeikommando Appenzell Ausserrhoden ist überzeugt, mit dieser Aktion einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit zu leisten und hofft, dass die Bevölkerung von dieser Möglichkeit rege Gebrauch macht.

Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, Sicherheitspolizei

Kostenlose Abgabe von Waffen, Waffenzubehör, Munition und Sprengmittel am Sammeltag

Wettbewerb: Was und wo war das?

Auf dieser frühen Heiden-Ansichtskarte ist ein, teilweise durch den Baumstamm verdecktes, rechteckiges, Objekt auszumachen. Bis heute sind an dieser Stelle Zeugen der einst sittsam betriebenen, mit einer Holzwand abgeschirmten Stätte zu sehen. Sie wurde, 14 Jahre nach ihrer Eröffnung, zwar durch einen innovativen Neubau an anderer Stelle abgelöst, blieb aber noch für weitere 16 Jahre in Betrieb. Damit könnte durchaus der eine oder andere Einheimische sie noch aus eigener Erprobung kennen.

Unsere September-Doppelfrage: Um was handelt es sich beim gesuchten Objekt? Und: Wo war es gelegen? Auf Ihre Antworten freut sich wie gewohnt Erika Stocker (Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84, estocker@blue-mail.ch). Dem ausgelosten Ge-

winner winkt ein Gutschein von Fr. 50 im Chäslädeli von Elsbeth Spichtig an der Werdstrasse 3.

Das «Kurhaus mit Geschichte» im Juli-aufwind war ... das «Wartheim»! Es gehörte um die Jahrhundertwende zu den grossen Erholungshäusern von Heiden. Mit dem Ausbleiben der ausländischen Gäste nach dem 1. Weltkrieg erhielt es eine neue Zweckbestimmung und wurde 1927 für 60 Jahre zum Jüdischen Kinderheim. Noch heute gibt es Häädler, die ihre jüdischen Klassenspähnli beneideten, mussten diese zwar am Samstag zur Schule, doch vom Schreiben waren sie befreit. Unter den richtig Antwortenden wurde Gerda Aebischer, Kirchweg 20, 9434 Au als Gewinnerin eines Rundfahrtbillets ausgelost. Die *aufwind*-Redaktion gratuliert!
Andres Stehli

Bauarbeiten am Langmoos- und am Löchlibach abgeschlossen

Die Umbauarbeiten am Langmoosbach und am Löchlibach konnten weitgehend abgeschlossen werden. Dem Langmoosbach wurde ein vollständig neues Gerinne mit breiten Uferbereichen gegeben, welche durch Faschinen und Trockenmauern noch bereichert werden. Am Löchlibach wurde der zu kleine Durchlass unterhalb der Fischzucht durch eine grosszügige Brücke ersetzt und oberhalb der Brücke mit dem überschüssigen Aushubmaterial vom Langmoosbach eine Terrainanhebung vorgenommen. Das Hochwasserereignis von Ende Juli hat insbesondere am Löchlibach an den noch nicht verwachsenen Stellen kleinere Schäden hinterlassen. Diese werden im Rahmen des Projekts repariert. Im kommenden Herbst werden

am Löchlibach noch verschiedene einheimische Bäume und Sträucher gepflanzt, am Langmoosbach erfolgt die Bepflanzung im nächsten Frühjahr. Die weitere Entwicklung wird dann weitgehend der Natur überlassen, wobei gezielte pflegende und steuernde Eingriffe notwendig bleiben.
Alois Seeholzer

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhölzli 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 16. September, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Häädler zeigen ihr Heiden

30 engagierte Produzenten stehen hinter «Häädler zeigen ihr Heiden». Jeweils zwei Minuten lang sind ihre Wort-Bild-Präsentationen, die derzeit auf einem Bildschirm durch Häädler Schaufenster touren. Jeden Monat an einem anderen Ort und dort jede Woche ein anderes Programm.

Ab 10. September wird Teil 5 von «Häädler zeigen ihr Heiden» zu sehen sein – im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung. Präsentiert werden Schnappschüsse von der Häädler-Messe, das Thema «Velo-Sport» inklusive Impressionen der Tour de Suisse, die «goldenen 60er-Jahre» sowie «Feste und Events für Kinder».

Alle Präsentationen sind ehrenamtlich realisiert und eine private Initiative. Jeden Monat kommen neue Häädler/innen hinzu, die ein Thema für weitere Präsentation mitbringen. Ihr Clip wird jeweils von einer thematisch versierten Fachperson redigiert. Bald touren also auch Teil 6 und 7 auf dem Bildschirm durch Häädler Schaufenster.
Cornelia Veil

S E P T E M B E R

ganzer Monat	Hirslanden Klinik Ausstellung von Gerhard Frobarth Hirslanden Klinik Am Rosenberg
	Schaukasten Kursaal Ausstellung «Womens Planet» Werner Buob
Sa 6.	ganzer Tag Dorfkern 6. Biedermeier-Fest Verein «Biedermeier-Fest Heiden»
	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	14.00–14.30 Museum Heiden Wilhelm Busch: Schulmeister und Schüler im Klassenzimmer Historisch-Antiquarischer Verein Heiden
	14.00–16.00 Rosentalstrasse 8 Nationaler Spitextag – Tag der offenen Türe Spitex Vorderland
	17.00–22.00 Badi-Restaurant «Ustrinkete» Schwimmbad Heiden
	20.00–21.15 Haus zur Palme Eine humoristische Schubertiade mit Ruben Drole (Bariton) und Andrea Wiesli (Klavier) Int. Herzogenberg Gesellschaft
	21.00 Kursaal Oldies Night Oldies Night
So 7.	ganzer Tag Dorfkern 6. Biedermeier-Fest Verein «Biedermeier-Fest» Heiden
	9.00 Schwimmbad Heiden Saisonschluss Schwimmbadgenossenschaft Heiden
	11.00–12.15 Haus zur Palme Eine humoristische Schubertiade mit Ruben Drole (Bariton) und Andrea Wiesli (Klavier) Int. Herzogenberg Gesellschaft
Di 9.	13.00–16.00 Parkplatz kath. Kirche Golfschnupperkurs auf dem Golfplatz Gonten Frauengemeinschaft
	18.00–19.30 Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung Spital Heiden
Mi 10.	14.00 Bahnhof Dorfführung Kurverein Heiden
Do 11.	7.45–18.00 Kirchplatz Tageswanderung der Thur entlang Senioren-Wandergruppe
Fr 12.	14.00–17.00 Postplatz Kurzwanderung mit Kaffee-Höck Senioren-Wandergruppe
	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus Hädler Spatzenhöck Chrabelgruppe
	19.00 Hirslanden Klinik Vernissage der Ausstellung von Gerhard Frobarth Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Sa 13.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	14.00–22.00 Jugendtreff Chillsuite Jungbürgerfeier 2014 Kinder- und Jugendarbeit
	20.00–22.22 evang. Kirchgemeindehaus Wellen Tanzen in Heiden Freies Tanzen in Heiden

S E P T E M B E R

So 14.	19.30–21.30 Genossenschaft Linde Trio Silenzio Kulturgruppe Lindenblüten
Mi 17.	19.30–20.15 Spital Herisau Burnout – wie kann ich mich schützen? Spitalverbund AR
	20.00 Hotel Linde Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Do 18.	14.00–16.00 Tourist Information Geführte Kräuterwanderung Kurverein Heiden
Fr 19.	20.00 Hotel Linde Lesung Komische Knochen Gemeindebibliothek
Sa 20.	8.00–9.30 Hinterbissastrasse 70 Waffensammelaktion Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden
	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	9.00–11.00 Kursaal Kinderartikelbörse Frauengemeinschaft
	20.00 Kursaal KULTUR IM KURSAAL: Liederlich-Rat Pack Kurverein Heiden
	20.00 evang. Kirche SPINNEN eine Oper mit Peter Roth TIH
So 21.	10.15–16.00 kath. Pfarreizentrum Familihtag evang. und kath. Kirchgemeinden
	19.00 evang. Kirche SPINNEN eine Oper mit Peter Roth TIH
Mo 22.	9.15–10.45 evang. Kirchgemeindehaus Chinderfiir Extra evang. Kirchgemeinde
Di 23.	19.15–22.00 Kino Rosental Kinoabend: «Wir sind die Neuen» Frauengemeinschaft
Mi 24.	14.00 Bahnhof Dorfführung Kurverein Heiden
	20.15 Hotel Heiden Live-Dia-Show «Nordische Welten: Spitzbergen/Island/Grönland» Hotel Heiden
Do 25.	12.45–18.00 Parkplatz evang. Kirche Wanderung in und um Gais Senioren-Wandergruppe
Fr 26.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus Hädler Spatzenhöck Chrabelgruppe
Sa 27.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di 30.	11.45 Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauengemeinschaft
	20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistänzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft

Veranstaltungskalender-Daten bis
Dienstag, 16. September, 16.00 Uhr unter
www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass
hinzufügen.

Rosental Kino
Juli-August Programm

Fr, 5.	20.15 Uhr* Kinoteens Bad Neighbors	d, 14/12 J.
Sa, 6.	17.15 Uhr Omar	Ov/d, 16/14 J.
	20.15 Uhr* Vielen Dank für nichts	d, 10/8 J.
So, 7.	15.00 Uhr Drachenzähmen leicht gemacht 2	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Mile	Ov/d, 16/14 J.
Di, 9.	20.15 Uhr Thanks for Sharing	Ov/d, 16/14 J.
Fr, 12.	18.30 Uhr Anmeldung: 079 6780981 Sprachcafé: Englisch	
	20.15 Uhr* Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	Ov/d, 12/10 J.
Sa, 13.	17.15 Uhr Edward Burtynsky Watermark	Ov/d, 14/12 J.
	20.15 Uhr* Wir sind die Neuen	d, 14/12 J.
So, 14.	15.00 Uhr Rico, Oskar und die Tieferschatten	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Omar	Ov/d, 16/14 J.
Di, 16.	20.15 Uhr Vielen Dank für nichts	d, 10/8 J.
Fr, 19.	20.15 Uhr* Thanks for Sharing	Ov/d, 16/14 J.
Sa, 20.	17.15 Uhr (mit Regisseur) Feuer & Flamme	d, 10/8 J.
	20.15 Uhr* Der Koch	d, 12/10 J.
So, 21.	15.00 Uhr Drachenzähmen leicht gemacht 2	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Edward Burtynsky Watermark	Ov/d, 14/12 J.
Di, 23.	20.15 Uhr Wir sind die Neuen	d, 14/12 J.
Mi, 24.	20.15 Uhr* Cinéclub Nebraska	Ov/d, 16/16 J.
Fr, 26.	20.15 Uhr* Der Koch	d, 12/10 J.
Sa, 27.	17.15 Uhr Feuer & Flamme	d, 10/8 J.
	20.15 Uhr* Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück	Ov/d, 12/10 J.
So, 28.	15.00 Uhr Rico, Oskar und die Tieferschatten	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Omar	Ov/d, 16/14 J.
Di, 30.	18.30 Uhr Anmeldung: 079 6780981 Sprachcafé Italienisch	
	20.15 Uhr Mile	Ov/d, 16/14 J.

* Die trendige Rosenbar ist jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr und an Cinéclub-Abenden offen.

Reinschauen lohnt sich – mit oder ohne Kinobesuch. Oder mieten Sie die Bar für Ihren Anlass.

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch.
Telefon 071 891 36 36.

bitte beachten! Redaktionsschluss für den nächsten aufwind: Dienstag, 16. September, 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die 200. Ausgabe des *aufwinds* in der Hand. Ein Grund Danke zu sagen an alle, die Monat für Monat den *aufwind* zusammentragen, redigieren, gestalten, Inserate verkaufen, den Druck besorgen oder versenden.

Gemeinderat und Redaktionsteam nehmen die 200. Ausgabe des *aufwinds* zum Anlass, den Startschuss für eine Neugestaltung anzugehen. Aus einem Gestaltungswettbewerb entsteht der «neue *aufwind*». Wir hoffen, dass schon die erste Ausgabe des *aufwinds* im Jahr 2015 im neuen Gesicht erscheinen kann.

Ihnen liebe Häädler/innen danke ich für die Treue zum *aufwind*. Aus Rückmeldungen wissen wir, dass der *aufwind* für viele eine wertvolle Informationsquelle ist. Zu Zeiten der «Einheitsmedien» in der Ostschweiz (Appenzeller Zeitung, Tele Ostschweiz und Radio FM1 gehören zur NZZ-Mediengruppe) gewinnen die Gemeinde-Mitteilungsblätter immer mehr an Bedeutung.

*Herzlichst Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Samstag, 4. Oktober,
ab 9.15 Uhr, Restaurant Bären
Vienschau Heiden-Grub

Wer ist die Schönste?

Am Morgen Rangierung aller
Abteilungen, am Nachmittag
Abgabe der Tagespreise und
Schaubend im Kursaal.

... als der Appenzeller Anzeiger starb ...

Am 31. Dezember 1969 verliess der letzte Appenzeller Anzeiger die Druckerei Weber in Heiden. Mit einer Auflage von 3000 Exemplaren erschien dreimal wöchentlich dieses Publikationsorgan der Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Rehetobel, Wald, Grub und Reute.

Immer wieder wurden in der Folge Stimmen laut, «dass halt in den Gemeinden schon etwas fehle», weil es in den überregionalen Zeitungen für gemeindebezogene Themen keinen oder nur wenig Platz gebe. 1994 bildete sich im Gemeinderat ein Ausschuss mit dem Auftrag: «Schaffung eines gemeindeinternen Informations- und Kommunikationsmittels in Form eines periodisch erscheinenden Gemeindeblattes».

Das siebenköpfige Team, welches durch den Gemeinderat gewählt wurde, sollte möglichst breit in der Öffentlichkeit vernetzt sein um Gemeinde, Schule, Wirtschaft und Vereine zu vertreten. Die Namensgebung erhielt das neue Gemeindeblatt durch einen Wettbewerb. Aus 124 Vorschlägen entschied sich die Jury für *aufwind*.

Am 4. Januar 1995, 25 Jahre nachdem der letzte Appenzeller Anzeiger gedruckt war, erschien der erste *aufwind*. Rund zwei Dutzend Personen haben sich in den vergangenen 199 Ausgaben dafür eingesetzt, Informatives und Interessantes zu publizieren. Dass der *aufwind* nicht immer ganz aktuell sein kann bei zehn Ausgaben pro Jahr, macht ihn nicht weniger lesenswert. Dies zeigt sich jeweils, wenn für den Wettbewerb Reaktionen von Nah und Fern eingehen und längst weggezogene Häädler/innen ihre Geschichten erzählen. Für zahlreiche Leser/innen bedeutet der *aufwind* über Themen informiert zu werden zu denen sie sonst kaum noch einen Zugang hätten, zum Beispiel Schule oder Vereinsleben.

Die sich ständig verändernde Medienlandschaft, Fernsehen, Radio und Internet haben massgeblich dazu beigetragen, dass nahezu alle Gemeinden unseres Kantons inzwischen über ein Gemeindeblatt verfügen.

E.St.

Schule

**Herbstwanderung,
Klassenlager und
Schülerzeitung**

Kultur

**ORF-Lange Nacht
der Museen**

**Vernissage
Jakob Schlaepfer**

**Gedenkfeier für
Henry Dunant**

**Gemeinde
Gemeinderats-
verhandlungen**

**Wirtschaft
Häädler Jahrmarkt
ist Tradition**

**Vereine
10 Jahre Floorball Heiden**

**Vermischtes
Serie «Chrut und Uchrut»**

Veranstaltungen

Bauernhofbesuch der 1. Klasse

Nach der altersdurchmischten Bauernhof-Olympiade führte uns unsere Schulreise am 15. September, passend zum Jahresthema, nach Schachen auf den Betrieb der Familie Loppacher.

Die Kinder konnten die verschiedenen Tiere füttern und streicheln, die Maschinen bestaunen, auf den Heuboden klettern, den Garten begutachten, mit einer Imkerin das «Bienenhüsl» besuchen, selber Most herstellen, Stecken schnitzen, Zmittag kochen, Gras rechen und selber mit anpacken.

Susanne Wolf

Herbstwanderung 2014

Jedes Jahr gehen wir von der 5. Klasse Schulhaus Wies auf eine Herbstwanderung – so auch dieses Jahr.

Es gab eine lange, eine mittlere und eine kurze Strecke. Die Wege führten in diesem Jahr über den Guggenbühl, zum Hirschberg und rund um den Kaienspitz. Wir fanden unterwegs viele Pilze, geniessbare und giftige. Die Erst- und Zweitklässler konnten sich von den Fünftklässlern ziehen lassen, wenn sie sich einfangen liessen. Die jüngsten Kinder unserer Schule bauten im Wald Zwergenhäuschen. Der Wandermorgen machte uns Spass und war cool!

Seyla, Timo und Silvan

Klassenlager der 6. Klasse Dorf

Vor dem **Bundehaus** im Swiss Miniatur

Blick vom Campo Cortoi auf die Lichter am **Lago Maggiore**

Das Lagerhaus führt **Peter Härtner** (vorne)

Klassenlager der 6. Klasse Wies

Bei der Hinfahrt am Montag, 18. August fuhren wir nach Heerbrugg. Später gings durchs Rheintal, in Chur stiegen wir um auf die Rhätische Bahn, mit der wir über Bonaduz und Thusis bis nach Filisur fuhren. Von dort ging es mit einer anderen RhB bis nach Davos-Platz, danach noch mit dem Bus bis vors Lagerhaus. Als alle Sachen ausgeräumt waren, gingen wir an den Davosersee. Dort gab es einen Postenlauf rund um den ganzen See. Nach einem leckeren Abendessen erheiterte sich die Klasse mit einem lustigen Abendprogramm.

Am Dienstag drehten wir zu Fuss eine grosse Runde, die uns auch über die Totalp führte, wo alle ihren Lunch assen. Nachdem wir viele Male umgestiegen waren, kamen wir endlich wieder beim Lagerhaus an.

Einen Tag später besuchten wir das Hotel Steigenberger Belvédère, wo uns unser Klassenlehrer, Jörg Meyer, eine Führung hinter den Kulissen organisierte. Später wurden wir auch noch durch das HCD-Stadion geführt. Nach dem Lunch konnten wir den ganzen langen Nachmittag ohne Lehrer mit einer Buskarte durch Davos schlendern und auch fahren. Einige Gruppen suchten die Einkaufsläden um zu «shoppen». Um 16.00 Uhr waren alle im Lagerhaus vereint.

Am Donnerstag ging die Klasse mit Johanna und Nick, Frau Germann und Herr Meyer ins Hallenbad. Es liegt direkt unter dem Kongresszentrum. Danach besuchten wir das Kirchner Museum, das nicht weit entfernt ist. Dort hatten wir eine Führung. Tags darauf packte die Klasse Koffer, räumte Schränke aus und putzte die gebrauchten Räumlichkeiten. Später gab es eine letzte

kleine Tour in Davos. Am Schluss waren wir wieder an einer Stelle am Davosersee, wo sich ganz in der Nähe das Lagerhaus befindet. Nach einem feinen Lunch begaben wir uns auf die Rückreise zum schönsten Ort der Schweiz: Heiden. Das war die Lagerwoche der 6. Klasse im Schulhaus Wies im Jahr 2014. Janine und Céline

Bewegte Schule

Der ehemalige Sekundarschullehrer und heutige Bewegungspädagoge Patrick Fust besuchte am Freitag, 5. September das Schulhaus Wies.

Wie schwierig es ist, einen ganzen Tag lang still auf dem Stuhl zu sitzen, weiss jede/r von uns. Der Wunsch nach mehr Bewegung ist oftmals gross. Nicht anders ergeht es unseren Schülerinnen und Schülern.

Patrick Fust verbrachte einen ganzen Tag im Schulhaus und zeigte auf humorvolle Weise den einzelnen Klassen wie sie Bewegung in ihren Alltag bringen können. Gemeinsam wurde der Körper entspannt, Wörter bewegend gelernt und aktiv Pause gemacht.

Ende 2012 wurde Patrick Fust (www.bewegung-in-die-schule.ch) von den Departementen Bildung und Gesundheit beauftragt, um die Schuleinheiten des Kantons in ihren Aktionen im Zusammenhang mit Bewegung und gesunder Ernährung zu unterstützen. KH

Schülerzeitung, Klassenlager und Einführungswoche – die Projektwoche der Sek

Anfang des Schuljahres gab es für die Schüler/innen der Sek speziellen Unterricht in Form einer Sonderwoche. Dabei hatten die verantwortlichen Lehrpersonen für jede Jahrgangsstufe ein eigenes Programm vorbereitet. Während die ersten Sekundarklassen eine Einführungswoche mit verschiedensten Inhalten erlebten, reiste die 2. Sek ins Klassenlager. Die 3.-Sekler lernten viel in der Medienwoche und erstellten eine Schülerzeitung, die in Heiden

schon im Umlauf und vielen Leserinnen und Lesern bekannt ist. Die Stammklasse G der 3. Sek absolvierte eine Schnupperwoche, schliesslich befinden sich die Jugendlichen mitten in der Berufswahl.

Die Resonanz zur Projektwoche im August war bei Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrpersonen äusserst positiv, der grosse Aufwand bei der Vorbereitung und Durchführung war also gerechtfertigt. *U.M.*

1. Sek

Die Projektwoche der 1. Sek stand ganz im Zeichen des «sich Kennenlernens».

Nebst einer zweitägigen Schulreise befassten sich die Schüler/innen mit verschiedenen Themen. Sie setzten sich mit den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des «Prix Social» und mit Werten auseinander, erstellten Selbstportraits, beschäftigten sich mit Medien und deren Nutzung, stellten ihre Lerntypen fest und versuchten sich im «bewegten Lernen».

Das Millionenspiel bildete den Abschluss der Sonderwoche. Hierbei versuchten verschiedene Teams nur über mündliche Absprachen mit denselben Materialien das gleiche Produkt herzustellen. *Viola Ulreich*

«Gangster-Jagd» der 2B-Sekler in Bern

Sek 2A

Die Sekundarklasse 2A verbrachte das Klassenlager in Linesco. Dieses kleine Dorf im wunderschönen Maggiatal liegt oberhalb von Cevio. Nach zwei Regentagen wurden wir die restliche Woche mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Das Baden im Lido, der Sprung vom 10-Meter-Sprungturm, die Besichtigung der Grotto in Cevio, der Seilpark in Gordola, das Käsehörnlükochen an der Maggia und die Tageswanderung in Bosco Gurin machten das Klassenlager zu einer unvergesslichen Woche. *Adrian Lehmann*

Sek 2B

Als wir am Montag, 25. August noch halb verschlafen an der Bushaltestelle in Heiden warteten, war noch nichts von der fröhlichen Lagerstimmung zu sehen. Doch als wir in St.Gallen in den Zug wechselten, waren schon viele voll in Stimmung. Nach einigen Umsteigestopps sind wir dann endlich in Bärau (Emmental) angekommen. Wir hatten nicht lange Zeit, um uns auszuruhen, denn es ging gleich weiter in die Kambly-Fabrik. Dort konnten wir unsere eigenen Guezli backen. Am Abend war die erste Gruppe mit kochen dran. Am nächsten Morgen mussten wir wetterbedingt im Haus bleiben. Dort vergnügten wir uns mit Spielen, die auf Teamwork und Vertrauen basierten.

Guetzli backen in der Kambly-Fabrik

Am Mittwoch war schönes Wetter, deshalb gingen wir in ein Sensorium nach Rüti-Hubelbad. Dort testeten wir unsere Sinne.

Am nächsten Morgen ging es nach Bern. Dort machten wir eine Schnitzeljagd durch die ganze Stadt. Am Mittag gönnten wir uns eine leckere Pizza. Etwas später gingen wir ins SRF-Nachrichtensstudio Bern, wo wir allerlei Interessantes aus der Welt des Journalismus erfuhren. Am Abend grillierten wir.

Am nächsten Morgen mussten wir das ganze Lagerhaus blitzblank putzen. Den Mittag konnten wir in Bern verbringen und allerlei einkaufen. Dann ging es wieder nach Hause. Alle waren sichtlich traurig, dass die Woche schon vorbei war, ausser die Lehrer. *Noah Brosch, Oliver Langer*

aufwind 11|14

erscheint für Sie am
Mittwoch, 5. November
Beachten Sie den Redaktionsschluss
am 21. Oktober um 16.00 Uhr.

Rückblick

«Welcome 1. Sek»-Party

Mit dem Übertritt in die Sekundarschule öffnet sich für die Schüler/innen auch die Türe für den Jugendtreff. Im Zuge der angestrebten Verjüngung des Treffpublikums organisierte die KJAH am 30. August die «Welcome 1. Sek»-Party. Ein frischer Wind blies an jenem Samstagabend durch die alte Migros. Rund 30 Jugendliche versuchten sich an allen Spielgeräten, welche die Chillsuite zu bieten hat. Dabei war zwischendurch eine Stärkung nötig. Die feinen Focacce zum Selberfüllen rundeten einen durchwegs gelungenen Abend kulinarisch ab.

Marc Steiger

Nationaler Clean-Up-Day

Der Clean-Up-Day 2014 war ein voller Erfolg. Am 12. und 13. September haben schweizweit über 300 Gemeinden, Schulen, Firmen und Vereine aufgeräumt und in ihrer Region Strassen, Plätze, Wiesen und Wälder von herumliegendem Abfall befreit.

In Heiden waren es insbesondere die Schüler/innen der Sek, die mit einer Wald- und Bachputzete einen wichtigen Beitrag leisteten. Obwohl der Freitag, 12. September nass und kalt war, machten sich die Schüler/innen tatkräftig und ohne Murren an die schmutzige Arbeit. Begleitet wurden sie dabei von den Lehrpersonen. Aus den Wäldern und Bächen des Dorfes wurde rund eine halbe Tonne Abfall gesammelt. Die auffälligsten Stücke aus der Aktion wurden noch am gleichen Nachmittag auf dem Kirchplatz in einer Säule präsentiert. Die Aufräumaktion sollte die Jugendlichen für das Thema Littering sensibilisieren. Es war aber unübersehbar, dass ein Grossteil des gesammelten Abfalls von Er-

Alle Schüler/innen des Schulhauses Gerbe beteiligten sich am nationalen Clean-Up-Day und räumten in und um Heiden den Müll weg. Alles, was im Wald, auf Wiesen oder an Wegränder nicht hingehört, wurde gesammelt und anschliessend korrekt entsorgt

Die Jungbürger/innen – Jahrgang 1996

wachsenen unsachgemäss entsorgt worden war. Ein grosses Dankeschön geht an sämtliche Beteiligte der Sek sowie an die Mitarbeitenden des Bauamts.

Marc Steiger

Jungbürgerfeier – Jg 1996

Das Interesse an der diesjährigen Jungbürgerfeier war ausserordentlich gross. Ein Grund dafür war sicherlich das spannende Programm, welches von Madeleine Wagner zusammengestellt wurde. Die Jungbürger/innen wurden am 13. September von Norbert Näf und der KJAH als Organisatorin begrüsst. Die Anwesenden erhielten wenig später Einblick in die Tätigkeitsbereiche von Roy Sturzenegger, Susann Metzger, Heinrich van der Wingen und Christian Betschon. Dem informativen Teil folgte ein Besuch der «HWB Das Gürteldesign. AG» in Wolfhalden. Die Jungbürger/innen erhielten die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen Gürtel zu fertigen. Es wurde geschnitten, gelocht und gestanzt, bis alle ihr ganz persönliches Andenken in den Händen hielten. Während diesen zwei Stunden gewann draussen die Sonne die Oberhand und ein gemüthlicher Abendspaziergang zum Restaurant Bären stand auf dem Programm. In der Scheune liess man den Tag bei einem Grillbuffet mit diversen Salaten ausklingen.

Marc Steiger

Ausblick

Interkultureller Menükalender

Die zweite Hälfte des Interkulturellen Menükalenders steht im Herbst bevor. Die Abende finden jeweils am Donnerstag um 19.00 Uhr in der Chillsuite statt. Jeder der Abende ist einer Nation gewidmet und hat zum Ziel, Häädler/innen aus verschiedenen Kulturen und Nationen zum Essen

und Begegnen an einen Tisch zu bringen. Gekocht wird von Häädler Jugendlichen und Erwachsenen für alle Hungrigen und kulturell Interessierten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung richten Sie bitte bis am jeweiligen Montag davor an info@kjah.ch oder 079 249 78 24. Weitere Infos unter www.kjah.ch. Die nächsten Abende: 2. (Italien), 23. (Syrien/Libanon) und 30. Oktober sowie 6. November (Irland/Grossbritannien).

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Kalender

- 2. Oktober: Interkultureller Menükalender (Italien)
- 10. Oktober: Herbstmarkt
- 23. Oktober: Interkultureller Menükalender (Syrien/Libanon)
- 30. Oktober: Interkultureller Menükalender
- 6. November: Interkultureller Menükalender (Irland/Grossbritannien)
- 7. November: Tischtennis-Turnier
- 8. November: Jugendsession in Herisau

Michelle Nyffenegger (Mitte) gewann Gold in Genf

Schweizer Meisterin im Hürdenlauf

Ihren ersten Schweizer Meistertitel über 400 m Hürden gewann Michelle Nyffenegger in Genf im Stade Bout du Monde bei den nationalen Nachwuchsmeisterschaften der U20. Obwohl sie sich erst seit diesem Jahr an der 400-m-Distanz versucht, ging sie als Favoritin ins Rennen, unterbot mit 62,57 s ihre Bestzeit deutlich und gewann den Titel. Auch über die kurze Hürdendistanz war die Häädlerin erfolgreich und konnte als Drittplatzierte aufs Podest klettern.

Der aufwind verfolgt den vielversprechenden Weg von Michelle sicher weiter und ist gespannt, was noch alles kommt. U.M.

aufwind 11|14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. November**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **21. Oktober um 16.00 Uhr**.

Liebe Kinder und Jugendliche

Möchtet ihr wissen, was man in der Mittelstufe so liest? Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Buch oder nach einer spannenden Buchreihe? Dann sind die Buchtipps genau das Richtige für euch! Übrigens: Alle Bücher sind in der Gemeindebibliothek erhältlich. Viel Spass beim Lesen!

KH

Gregs Tagebuch 7 – Dumm gelaufen (Jeff Kinney)

Greg beschwert sich, weil Manny angeblich ein besseres Leben hat als er: Greg darf nie Fernsehen, aber Manny darf machen was und wann er will. In der Schule beschwerten sich die Schüler, weil das Klopapier zu dünn ist – die Lehrer haben besseres Klopapier! Deshalb beschwert sich Greg. Ein paar Tage später geben die Lehrer bekannt, dass es einen Valentinsball gibt und die Schüler/innen anfangen sollen, sich eine/n Partner/in zu suchen. Greg schreibt eine Tanzeinladung für Abigail. Die Briefe werden in der Klasse verteilt. Greg bekommt jedoch keinen einzigen Brief! Wenn du wissen willst, wie es weiter geht, dann guck in einer Bibliothek nach. Wir empfehlen dieses Buch denen, die gerne Comic-Romane lesen.

Hana Mujadzic und Melanie Jörg, 6. Klasse Wies

6. Biedermeier-Fest Heiden: Es war zauberhaft!

Das 6. Biedermeier-Fest Heiden gehört leider bereits wieder der Vergangenheit an. Am ersten September-Wochenende flanieren unzählige Besucher/innen durch das Biedermeierdorf und erfreuten sich am Dorfleben in Heiden zur Biedermeierzeit. Marktfahrer, Handwerker, Gaukler, Tanzformationen, Musikanten, die Soldaten der Compagnie 1861 sowie Biedermeierleute belebten das Festgelände und boten ein einzigartiges Bild. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Biedermeier-Pfanne, -Würste, -Weine, -Kaffee und vieles mehr gehörten zum vielfältigen Angebot der Festwirtschaften. Den krönenden Abschluss bildete sicherlich der Umzug, angeführt von der St.Gallischen Reitermusik sowie vielen Historischen Gruppen aus dem In- und Ausland.

Ohne die Unterstützung von unzähligen, freiwilligen Helferinnen und Helfern wäre das 6. Biedermeier-Fest nicht möglich gewesen. Ich möchte allen, die einen Beitrag in irgendeiner Form zum Gelingen des einmaligen 6. Biedermeier-Fest geleistet haben, ganz herzlich danken. Ein spezieller Dank gebührt sicher den OK-Mitgliedern Rolf Breu, Heiri Heller, Evelyne Känzig, Marcel Keller, Stephan Schmocker, Beat Schrag, Marie-Louise Weder, dem Vorstands- und OK-Mitglied Werner Meier sowie den Vorstandsmitgliedern Eveline Kobelt und

Edith Grand. Einen ganz besonderen Dank richte ich an unser heimliches «OK-Mitglied», nämlich Petrus. Offenbar ist auch er fasziniert vom Biedermeier-Fest in Heiden.

Der immense Einsatz für die Durchführung dieses Festes hat sich gelohnt. Sie, geschätzte Festgäste, dankten es uns mit Ihrem Interesse, mit Ihrer Fröhlichkeit und mit Ihren vielen Komplimenten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns besucht haben und vom Biedermeier-Fest begeistert waren! Ich freue mich bereits auf das 7. Biedermeier-Fest im Jahr 2018. *Alex Rohner*

ORF-Lange Nacht der Museen

Mit Heiden und Rorschach beteiligt sich die Schweiz erstmals an der ORF-Langen Nacht der Museen. Am 4. Oktober öffnen fünf Museen jeweils von 18.00 bis 01.00 Uhr nachts ihre Türen und vermitteln den Besucher/innen spannende Einblicke in ihre Ausstellungen:

Das Dunant-Museum zeigt eine Sonderausstellung über 150 Jahre Genfer Konvention – ein faszinierender Blick in die Geschichte des Roten Kreuzes. Die Besucher/innen haben in dieser Nacht die einmalige Gelegenheit, die Friedensglocke zu läuten. Und jede Besucherin, jeder Besucher erhält eine kleine Überraschung.

Das Historische Museum Heiden hat zusammen mit der Bö-Stiftung ein attraktives Programm zusammengestellt. Details dazu finden Sie in den nebenstehenden Textbeiträgen.

In Rorschach locken das Forum Würth mit seiner einzigartigen Sammlung von hochkarätiger Kunst sowie das Museum im Kornhaus mit seinem Hörkino.

Auch das witzigste Museum der Region, das Bierglasmuseum in Rorschacherberg, ist in dieser Nacht geöffnet. Ein Shuttle bringt die Besucher/innen ab der Haltestelle Wartensee bequem dorthin.

Im Estrich des Kornhauses Rorschach verzaubert Martin Amstutz mit seinem Bandoneon das alte Gebälk und alle Nachtschwärmer. Das Trio «Café Deseado» offeriert Tango zum Geniessen und Tanzen um 21.00, 22.00 und 23.00 Uhr.

Die Rorschach-Heiden-Bahn verbindet die beiden Orte stündlich bis um 01.00 Uhr nachts (letzte Abfahrt ab Rorschach Hafen 00.30 Uhr). Für alle Inhaber/innen eines Museumsnacht-Tickets sind die Fahrten ab 18.00 Uhr gratis. Begleitet werden die Nachtfahrten von Barbara Camenzind, die zusammen mit einem Tiroler Akkordeonisten Lieder von Heinrich von Herzogenberg und Lumpenliedli auf garantiert unterhaltsame Art zum Besten gibt.

Tickets für Fr. 16 (gültig in der Schweiz, Österreich und Liechtenstein) und Fr. 7 (gültig in Rorschach und Heiden) sind bei der Tourist Info Heiden und Rorschach sowie in allen beteiligten Museen erhältlich. Informationen unter langenacht.orf.at.

Maria Schnellmann

Karikaturist Bö und Heidens Blütezeit

Bei der grenzüberschreitenden langen Nacht der Museen erhält der Rotkreuzgründer Henry Dunant einen Sonderplatz: Im Dunant-Museum wird mit modernen medialen Mitteln sein dramatisches Leben aufgerollt und geschildert, was die vor 150 Jahren abgeschlossene Genfer Konvention erreicht hat.

Carl Böckli wurde im zweiten Weltkrieg weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt mit seinen politischen Karikaturen. Zeitlos und bis heute aktuell agierte «Bö», wenn er den Menschen und seine Schwächen auf Korn nahm: Bürokratismus, Staatsmacht, Technikfimmel, Umweltverschmutzung, Windfahnenmeinung, Eitelkeit, Ausverkauf der Heimat ...

Bö-Experte Werner Meier berichtet in dieser langen Museumsnacht im Museum Heiden über den grossen Karikaturisten, während abwechslungsweise Stefan Sonderegger in Wort und Bild über die Blütezeit des Kurortes Heiden im 19. Jahrhundert berichtet; wann jeweils ist im Museum angeschlagen.

Andres Stehli

Spurensuche in der Dunkelkammer

Wie Sie im beigelegten Flyer im *aufwind* lesen können, geht am Samstag, 4. Oktober die «ORF – Lange Nacht der Museen» über die Bühne. Unter anderem gibt es im Museum Heiden die Gelegenheit, die herausfordernde «Spurensuche im Dunkelkammermuseum» mitzumachen.

Nicht nur Kinder können auf dem Parcours unterwegs sein, sondern mit ihnen auch Eltern und Grosseltern, die im Naturmuseum bei fast vollständiger Dunkelheit Geräusche erkennen und unpassende Dinge entdecken und memorieren. Im Historischen Museum werden Fragen unter anderem zu Heiden gestellt (die mit aufmerksamen Augen leicht zu lösen sind), und gemeinsam wird in einem Kammrätsel ein Schlüsselwort erarbeitet.

Dieses spannend-unterhaltsame Quiz wird mehrmals durchgeführt: die Beginn-Zeiten sind im Museum angeschlagen.

Andres Stehli

Vernissage Jakob Schlaepfer

Das Hotel Heiden präsentiert am Donnerstag, 23. Oktober um 17.00 und 20.00 Uhr Stoffe und Accessoires von Jakob Schlaepfer. Um 18.00 Uhr gibt es einen Apéro.

Betrachten Sie auf einem Rundgang die neue Bilderkollektion von Jakob Schlaepfer, genie-

sen Sie den Apéro und lauschen Sie der spannenden Präsentation.

Gerne reservieren wir für Sie im Anschluss einen Tisch in unserem Restaurant Bö's. Tischreservierung an 071 898 15 15.

Wir freuen uns auf Sie im Hotel Heiden. Caspar Lips

Oldies Night im Kursaal

Der Winter steht bevor und wir bieten die ultimative Alternative zum TV-Skiturnen im Stil «Fit in den Winter» der 70er-Jahre!

An der Oldies Night am 1. November ab 21.00 Uhr im Kursaal sorgen wir für die Beschallung, ein tolles Ambiente und wummernde Bässe für die kreisenden Bewegungen. Die Verschnaufpausen («bevor wir in der Hocke

zur Schussfahrt – tief in den Knien – ansetzen») überbrücken wir in Gesellschaft an der Bar.

Aber die Hauptattraktion seid ihr selbst mit euren Einträgen in der Wunschliste, die das Musikspektrum in alle Richtungen abrunden. Bei uns kommt jeder auf seine Rechnung – egal ob Hot-Babe, Party-Animal oder Bar-Hocker. Eintritt Fr. 10. Oliver Brosch

Gedenkfeier für Henry Dunant

Traditionell findet die Gedenkfeier zum Todestag von Henry Dunant am 30. Oktober statt. Man trifft sich um 18.30 Uhr mit dem Läuten der Friedensglocke beim Dunant-Museum an der Asylstrasse 2. Anschliessend führt der Fackelzug vom Dunant-Museum zum Dunant-Platz über die Werdstrasse und das Bankgässli. Auf dem Dunantplatz hält die Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes beider Appenzell, Jessica Kehl-Lauff die Gedenkrede. Vor der Gedenkrede erhält Hans Amann, Ehrenmitglied des Vereins Henry-Dunant-Museum den Anerkennungspreis der Paul-Schiller-Stiftung, Zürich. Kaum jemand kennt sich besser aus im Leben und Wirken von Henry Dunant als er. Er hat unzählige Schriften herausgebracht, welche bei Dunant-Freunden sowie Historikerinnen und Historikern unvermindert Beachtung finden. Die Gedenkfeier wird musikalisch umrahmt. Im Anschluss an die Gedenkfeier findet wie immer ein gemütliches Beisammensein im Kursaal mit Gerstensuppe und Brot statt. Der Anlass ist öffentlich, die Teilnahme kostenlos.

NN

Gemeinderatsverhandlungen

Hasenbühlstrasse wird verbreitert

Mit der Realisierung des Ausbaus der Klinik Rosenberg und der Überbauung Waldpark Süd soll das Trottoir entlang der jeweiligen Parzellen an der Hasenbühlstrasse ausgebaut werden. Das Projekt sieht vor, die Strasse gegen die Kurveninnenseite zu verlegen, damit später entlang der Kurvenaussenseite das Trottoir von der Gruberstrasse durchgehend bis zur Klinik erstellt werden kann. In den nächsten Wochen wird die Strassenverbreiterung erfolgen. Mit den betroffenen Grundeigentümern konnte eine Einigung ausgehandelt werden.

Das eigentliche Trottoir auf der Ostseite wird erst realisiert, wenn auch die tiefer und höher gelegenen Strecken gebaut werden. Der Bau erfolgt durch die Gemeinde Heiden, welche damit ihren Beitrag an das gesamte Trottoir leistet, der im gesamten gesehen dem üblichen Gemeindebeitrag für Neuerschliessungen entspricht.

Die nun mit den Umgebungsarbeiten der Überbauung der Orchis Immobilien AG realisierte Verbreiterung der Hasenbühlstrasse ist eine Vorarbeit für das spätere Trottoir-Teilstück. Die jetzt zu realisierenden Arbeiten kosten die Gemeinde rund Fr. 89'000. Die Tiefbauarbeiten wurden an die Implan Bau AG, 9053 Teufen, vergeben.

Bislang war die Hasenbühlstrasse eine Privatstrasse. Im öffentlich aufgelegenen Strassenplan ist sie als Quartierschliessungsstrasse klassiert. Die privaten Grundeigentümer haben der Gemeinde ein Fahr- und Fusswegrecht für die Öffentlichkeit eingeräumt. In diesem Sinn wurde auch die für die Strassenverbreiterung benötigte Fläche der Öffentlichkeit gewidmet.

Gemeinde erhöht Leistungen

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland (Kita) bietet seit 2004 in Heiden eine

professionell geführte, politisch und konfessionell unabhängige ausserfamiliäre Betreuung für Kinder ab drei Monaten bis ins Vorschulalter an. Im Zentrum stehen 15 Betreuungsplätze und in Wolfhalden auf dem Bauernhof Wüschbach deren elf zur Verfügung.

Der Verein wurde 2004 auf privater Basis gegründet. Im Jahr 2012 konnten mit den Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Reute, Lutzenberg, Grub AR und Thal Leistungsvereinbarungen unterzeichnet werden und somit die Gemeinden mit ins Boot geholt werden. Die Gemeinde übernimmt den Sockelbeitrag (Differenz zwischen dem der Eltern in Rechnung gestellten Sozialtarif und dem kostendeckenden Tagessatz) bis zu einem festgelegten Kostendach für die in der Gemeinde wohnhaften Eltern. Die Kita steht im Jahr 2014 vor vielfältigen Herausforderungen wie:

- ab 2014 keine Bundessubventionen mehr
- Kündigung der Leistungsvereinbarung von Thal per Ende 2014 (hat eigene Kita zusammen mit Rheineck gegründet)
- Anpassung/Umsetzung kostendeckender Tagessatz an aktuelle Gegebenheiten
- ausserordentlich viele seit Jahren betreute Kinder verlassen die Kita per Ende Juni/Juli aufgrund Kindergarten-/Schuleintritt. Dies gibt ein Auslastungstief im August, welches sich erst mit verschiedenen Neueintritten bis Anfang 2015 erholen wird.

Der Gemeinderat hat das gesamte Kostendach 2014 von Fr. 60'000 gutgesprochen, ohne jedoch so viele Kinder in der Kita untergebracht zu haben. Damit entfallen ab sofort die monatlichen Verrechnungen und der durch das Auslastungstief entstandene Engpass der Kita kann überbrückt werden. Zudem wurde der neuen Leistungsvereinbarung zugestimmt. Das heisst, dass der kostendeckende Tagessatz von Fr. 105 ab dem 1. Januar 2015 zur Anwendung kommt. Aufgrund dessen und der höheren Auslastung durch Kinder aus Heiden wurde auch das Kostendach auf Fr. 90'000 erhöht und so in den Voranschlag 2015 übernommen.

Eine Kita ist ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil. Eine Betreuung zum Vollkosten-

tarif ist für Eltern, die aus finanziellen Erwägungen arbeiten müssen, unmöglich zu finanzieren. Nicht alle können auf ein privates Netz von zuverlässigen und günstigen Betreuungspersonen zurückgreifen.

Neugestaltung Seeallee und Kurpark

Im Rahmen eines Projektwettbewerbs im offenen Verfahren wurde im April 2013 das Projekt «Timber Stone» von Thomas K. Keller Architekten und Antòn & Ghiggi Landschafts Architektur für die Planung und Ausführung des Projekts «Hotel Park und Seeallee Heiden» bestimmt. Bisher sind aus der Einwohnerschaft und von den Anwohnern durchwegs positive Signale über das Siegerprojekt «Timber Stone» zu vernehmen.

In der Zwischenzeit hat die Hotel Heiden AG das Siegerprojekt auf ihre Tauglichkeit hin überprüft, einzelne Veränderungen vorgenommen und das Vorprojekt in Auftrag gegeben. Um das Projekt auch seitens der Gemeinde speditiv voranzutreiben, wurde die Projektorganisation festgelegt. Nebst der übergeordneten IG Avanti als Koordinationsgremium sollen zwei unabhängige, von der jeweiligen Bauherrschaft festgesetzte Baukommissionen/Projektgruppen ernannt werden: Zum einen die Baukommission Hotel Park, welche vom Verwaltungsrat der Hotel Heiden AG gewählt wird. Zum andern die Projektgruppe Seeallee/Kurpark, welche der Gemeinderat eingesetzt und folgende Mitglieder gewählt hat:

- Ueli Rohner, Vize-Gemeindepräsident, Projektleiter
- Markus Schmid, Mitglied Kommission Planung und Baubewilligung
- Stefan Züst, Mitglied Kommission Hoch- und Tiefbau
- Max Frischknecht, Präsident Kurverein
- Ernst Schmid, Präsident Wasserversorgung, Gewerbevertreter
- Sibilla Sutter, Leiterin Bau und Planung, Aktuarin mit beratender Stimme
- Thomas K. Keller, ARGE, mit beratender Stimme
- Dominique Ghiggi oder Carola Anton, ARGE, mit beratender Stimme

Die Totalkosten für das Projekt inkl. Sitzungsgelder und Projektleiter-Entsündigung wurden auf Fr. 15'000 festgelegt. Die Kompe-

Medienwoche: Die 3 Sek. erstelle mit 50 MINUTEN Themen aufgriff, sondern Berichte, Reportagen und I... Wer sich noch für eine Zeitung interessiert, soll sich i...

tenzen der Projektgruppe wurden bis zu einem Betrag von Fr. 20'000 fixiert. Höhere Beträge müssen vom Gemeinderat genehmigt werden.

Die Thomas K. Keller Architekten GmbH übernimmt im Sinne einer administrativen Vereinfachung und zur Sicherstellung der Koordination innerhalb des Planungsteams eine Generalplanerfunktion. Weitere beauftragte Planer sind Antòn & Ghiggi Landschafts Architektur GmbH, Zürich, und werden in späteren Planungsphasen des Bauprojektes auf einen Ingenieur Tiefbau sowie eine Lichtplanung ausgedehnt.

Der Gemeinderat hat dem Vertrag für die Landschaftsarchitektur und die städtebauliche Koordination des Projekts «Neugestaltung Seeallee und Kurpark Heiden» und damit dem Ausgabenbeschluss von Fr. 55'000 inkl. MwSt. (geschätzter Gesamtaufwand) im Sinn des Projektierungskredites in seiner Kompetenz zugestimmt.

Als erste Phase wird die Planungsphase Vorprojekt ausgelöst. Damit werden folgende Ziele verfolgt:

Im Oktober beachten

Mittwoch, 1. Oktober, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 6., bis
Freitag, 18. Oktober
Schulferien

Samstag, 18. Oktober
Papiersammlung

Dienstag, 21. Oktober
Metallsammlung

Sonntag, 26. Oktober
Beginn Winterzeit

Vor 100 Ausgaben

Im Oktober 2004 standen folgende Themen im aufwind:

- Kulturkonvent der Schule Heiden
- 150 Jahre Weinhandlung Sonderegger AG
- Andreas Graf ist Schweizermeister, Kategorie Sturmgewehr 90

...eine Schülerzeitung, die inhaltlich nicht nur schulische Interviews für alle Bewohner/innen von Heiden erstellte. Im Schulhaus Gerbe (071 891 38 28) melden U.M.

- Klärung aller funktionaler, technischer, ortsbaulicher und baurechtlicher Rahmenbedingungen
- Klärung der Projektziele und das Mass des Eingriffes in den Kurpark

Quartierplan Klinik Rosenberg

Der Quartierplan Klinik Am Rosenberg wurde vom 10. Februar bis 11. März 2014 öffentlich aufgelegt. Dagegen sind zwei Einsprachen eingegangen. Aufgrund einer Einsprache hat der Gemeinderat eine Änderung des Quartierplans beschlossen. In die geplante Einstellhalle soll auf der Südostseite nur eingefahren, nicht aber auch ausgefahren werden. Dies hat zur Folge, dass in jedem Fall der Ausfahrtsverkehr südwestseitig geführt wird, was keine Auswirkungen auf benachbarte Grundstücke hat, respektiv von allen Beteiligten akzeptiert wird. Die Änderung wird als äusserst

- Klärung der Schnittstellen zum Projekt «Neubau Hotel Park mit Tiefgarage»
- Erarbeitung der planerischen Entscheidungsgrundlagen für einen Investitionsentscheid (Volksabstimmung über Projekt und Baukredit).

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AÜB-Strom

Im AÜB beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AÜB-Strom aus 100 Prozent Schweizer Wasserkraft. Zu diesen Firmen gehört auch die Hirslanden Klinik Am Rosenberg.

In den Gemeinden Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen werden zudem Privathaushalte bereits heute mit AÜB-Strom, das heisst mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft beliefert.

Unsere Fragen hat Ralf Freiesleben beantwortet, Leiter der Technischen Dienste.

Warum hat sich die Klinik entschieden, nachhaltigen AÜB-Strom zu beziehen?

Einerseits wollten wir die regionale Verbundenheit stärken, andererseits aber auch nachhaltigen Strom für die Klinik verwenden. Somit können wir auch die Umweltvorgaben der Mediclinic – unserer Muttergesellschaft – einhalten. Der Liefervertrag auf der Basis AÜB-Strom wurde zwischen dem EW Heiden und der Privatklinikgruppe Hirslanden ausgehandelt.

Wo sehen Sie den Nutzen des AÜB-Stroms für die Klinik?

Unser Energiebezug kann mit erneuerbarer Produktion und kurzen Lieferwegen sichergestellt werden. Durch die Reduktion des CO₂-Ausstosses und der Vermeidung von radioaktiven Abfällen tragen wir dazu bei, dass die Umwelt weniger belastet wird.

Welche Menge an Strom verbraucht Ihr Unternehmen pro Jahr?

Wir benötigen rund 800'000 kWh pro Jahr.

Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Alte Lampen werden durch LED-Leuchten ersetzt. Sofern es möglich ist, verwenden wir Energiesparlampen. Bei grösseren Geräten wie Umwälzpumpen oder Kühlschränken, Waschmaschinen usw. kaufen wir Produkte mit hohem Energielabel (mindestens Klasse A). Wir sensibilisieren unsere Mitarbeitenden auf den Energieverbrauch zu achten, zum Beispiel Licht zu löschen, die Liftanlagen nur mit Patienten zu benutzen, die PC ganz herunterzufahren usw.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AÜB-Strom?

Das Wichtigste für uns ist, dass die Versorgungssicherheit bei den erneuerbaren Strom-Produkten gewährleistet ist. Ein weiterer Faktor ist sicherlich auch das Preisniveau für erneuerbare Energie im Vergleich zu konventioneller Energie.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AÜB-Strom beziehen wollen, so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an das EW Heiden.

Simon Spillmann

Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB)

geringfügig bezeichnet, weshalb der Quartierplan nicht nochmals aufgelegt wurde.

Aufgrund der genannten Korrektur wurde die betreffende Einsprache zurückgezogen. Auf die zweite Einsprache ist der Gemeinderat nicht eingetreten. Der entsprechende Entscheid wurde nicht angefochten. Der Gemeinderat hat den Quartierplan zur Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt verabschiedet.

Unterhaltsarbeiten an Gemeindebauten

Unterhalt und Werterhaltung der öffentlichen Gebäude ist eine Kernaufgabe der Gemeinde. Es gilt insbesondere zu verhindern, dass bei einzelnen Gebäuden ein Investitionsstau entsteht und Sanierungsarbeiten zu schmerzhaften Kosten führen. Die beschlossenen Arbeiten für die Sanierung des Pausenhallendaches im Schulhaus Wies, die Sanierung des Gebäudesockels und der energetischen Massnahmen im UG beim «Arbeitsschulhaus» sowie Fensterersatz und Verbesserungsmassnahmen beim vermieteten Wohnhaus Müllersberg wurden im Voranschlag 2014 eingesetzt und werden nun ausgeführt.

Sanierung des Pausenhallendaches

Die Bedachungsarbeiten konnten im freihändigen Verfahren an die Firma Urs Graf Bedachungen, Heiden, zu rein netto inkl. MwSt. von Fr. 32'078.05 vergeben werden. Die Vergabe der Spenglerarbeiten sowie der Montagebau im Holz erfolgt durch die Kommission Hoch- und Tiefbau.

Gemeindebibliothek – Poststrasse 1 und 2

Als Sofortmassnahmen stehen die Sanierung des Gebäudesockels sowie die energetische Sanierung des Untergeschosses an. Der Gemeinderat hat den Ausgabenbeschluss der gebundenen Ausgabe von Fr. 46'000 gefasst und die Arbeitsvergabe der Baumeisterarbeiten im freihändigen Verfahren an die Firma Sieber Bau GmbH, Heiden, zu rein netto inkl. MwSt. von Fr. 9929.90 bestätigt. Auch hier liegen die weiteren Arbeitsvergaben in der Kompetenz der Kommission Hoch- und Tiefbau.

Wohnhaus Müllersberg

Der Gemeinderat hat den Ausgabenbeschluss der gebundenen

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Emma Hanselmann, geboren am 10. September, Tochter des Roman Wäspi und der Barbara Hanselmann.
Noomi Timea Burkard, geboren am 20. September, Tochter des Benjamin und der Daniela Burkard, geb Mettler.

Eheschliessung

Hans Ulrich und Heidi Merz, geb. Fäs, am 5. September.
Kurt und Ursula Lutz, geb. Caviezel, am 12. September.

Todesfälle

Paul Kobelt, geb. 1933, gestorben am 29. August in Heiden.
Jörg Peter Hermann Müller Pathle, geb. 1938, gestorben am 9. September in Heiden.

Ausgabe von Fr. 28'000 gefasst. Es stehen Schreinerarbeiten an (Windfang, Rücklaufgeländer, Zwischenboden im Stall usw.), welche durch den Maler abgeschlossen werden müssen. Die Fenster im ersten Obergeschoss (ganze Ostseite) werden ersetzt sowie weitere Unterhaltsarbeiten getätigt. Sämtliche Arbeitsvergaben liegen in der Kompetenz der Kommission Hoch- und Tiefbau und erfolgen durch diese.

Neuzuzüger/innen

Jacques Croonenberg, Werdstrasse 2; Heinrich Peter Pfiffner, Obereggerstrasse 46; Marcel Ganahl, Risi 432; Remo Kürsteiner, Thalerstrasse 57; Sabrina Mayr, Werdstrasse 20; Manuela Nauer, Werdstrasse 20; Janine Thurnheer, Werdstrasse 20; Roswitha Reichenbach Tegtmeier, Schützengasse 36a; Hans Ulrich Merz, Brunnenstrasse 7.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 96. Geburtstag:

Hanna Kellenberger, Gerbestrasse 3 (13. Oktober)

zum 85. Geburtstag:

Elsbeth Denizli-Brändle, Austrasse 4 (25. Oktober)
Frieda Niederer-Sturzenegger, Rosentalstrasse 7 (30. Oktober)

zum 80. Geburtstag:

René Tinguely-Bachmann, Hasenbühlweg 5 (28. Oktober)
Hans Keller-Vidonja, Hasenbühlstrasse 15 (31. Oktober)

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Wie wird Abfall richtig entsorgt?

Die Gemeinde führt pro Jahr drei Altmittel-, elf Altpapier- und eine Giftsammlung durch. Ausserdem bietet sie während der Vegetationszeit eine Grüngutabfuhr an. Das Grüngut wird dabei auf Wunsch gebührenpflichtig am gleichen Standort wie Kehricht und Altpapier abgeholt oder kann bei Hans Frischknecht AG oder Muldenprofi Sonderegger GmbH auf eigene Rechnung entsorgt werden.

Die Strassensammlung für Hauskehricht und Sperrgut findet jeden Dienstagmorgen ab 7.00 Uhr statt. Die Kehrichtsäcke dürfen erst am Morgen des Sammeltags an die Strasse gestellt werden, da sie sonst von Füchsen und anderen Tieren durchwühlt werden.

Es lohnt sich, Abfälle zu vermeiden. Kaufen Sie bewusster ein und legen Sie nach Möglichkeit einen Kompost an. Ebenso wünschenswert ist die Abfalltrennung. Sammeln Sie verwertbare Wertstoffe wie Glas, Altmittel, Büchsen, Altkleider, Batterien, Altpapier, Elektroschrott, Leuchtmittel, PET und übrige Kunststoffflaschen und führen Sie diese dem Recycling zu.

Ausserdem besteht auch die Möglichkeit, Altmittel, Sperrgut, Bauschutt, Styropor und Holz selber bei der Hans Frischknecht AG anzuliefern. Für diejenigen, denen es am Dienstagmorgen nicht möglich ist, die Kehrichtsäcke an der Strasse zu deponieren, besteht auch die Möglichkeit, diese im Werkhof der Firma Hans Frischknecht AG anzuliefern (bitte kurz im Büro melden).

Weitere Hinweise zur Entsorgung sind aus dem von der KUS herausgegebenen Sammler-Kalender oder www.heiden.ch/de/verwaltung/abfall zu entnehmen.

Die Verantwortung für einen vorbildlichen und fortschrittlichen Kurort liegt bei uns selbst. Lasst uns diese Verantwortung unseren Kindern vorleben!

Jack Waldburger

DVD «More than Honey»

«More than Honey» ist ein Dokumentarfilm, welcher über das weltweite Bienensterben und des-

sen Ursachen berichtet. Der Film vom Schweizer Regisseur Markus Imhoof wurde zum erfolgreichsten Schweizer Kinofilm des Jahres 2012, und zum erfolgreichsten Schweizer Dokumentarfilm aller Zeiten gewählt. DVDs können (solange Vorrat) bei der Gemeinde Heiden, Fachstelle Umweltschutz, zum Selbstkostenpreis von Fr. 13.20 pro DVD bezogen werden.

Andreas Naef

Rückblick Bring- und Holmarkt/Gartenpflanzentauschbörse

Am Samstag, 23. August fand auf dem Parkplatz Badstrasse der alljährliche Bring- und Holmarkt statt. Er wurde von der Kommission Umweltschutz (KUS), zusammen mit der Frauengemeinschaft Heiden organisiert.

Von 8.00 bis 11.30 Uhr wechselten allerlei gut erhaltene Gegenstände ihre Besitzer. Von der Mikrowelle über Gartenstühle mit Polstern, bis zu Velos, Geschirr und verschiedenen Kleinigkeiten war alles dabei, was die Kinder- und Erwachsenen- Herzen höher schlagen liess. Auch verschiedene Kinderspielsachen, CDs und Bücher fanden neue Abnehmer.

Die Frauengemeinschaft Heiden unterhielt die Gartenpflanzentauschbörse und trug mit Kaffee und selbstgemachten Kuchen zu einer fröhlichen Markt-Atmosphäre bei.

Es war ein reges Kommen und Gehen, Bringen und Holen, Lachen und Schwatzen. Auch das Wetter hat, bis auf einen kurzen Schauer gegen Ende des Marktes, mitgespielt. Die Marktbesucher konnten sich dann aber in das Zelt zu Kaffee und Kuchen zurückziehen.

Alles in allem war der Markt von Erfolg gekrönt. Die restlichen Gegenstände, die keinen neuen Besitzer finden konnten, wurden von der gemeinnützigen Stiftung Tosam abgeholt und werden von dieser weiterverwertet.

Die KUS und die Frauengemeinschaft Heiden freuen sich, den Markt im nächsten Jahr wieder durchzuführen.

Jack Waldburger

Der Winter kann kommen

Vom 3. bis 5. Oktober feiern wir bei Carve Sport Kurt Saison-eröffnung. Freuen Sie sich auch bereits auf die ersten Schneeflocken? Wir können es kaum erwarten. Entdecken Sie die neuen Farben der Wintermode und informieren Sie sich über die neuesten Skimodelle, damit Sie auf jeden Fall bereit sind, wenn der Kaien Sie zum ersten Mal schneebedeckt anstrahlt. Wir bieten Ihnen tolle Angebote an diesen Tagen. Sie erhalten 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment und 30 Prozent Rabatt auf Skiservice. Ausserdem gibt es einen Wettbewerb mit starken Preisen von Icebreaker und noch vieles mehr. Wir freuen uns, Sie an diesen Tagen begrüssen zu dürfen (www.carvesport.ch).

Kurt Graf

Häädler Jahrmarkt ist Tradition

Am Freitag, 10. Oktober findet von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr der Jahrmarkt statt. Über 100 Marktfahrende werden ihre verschiedenen Waren präsentieren. Ob Leckereien, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucher/innen ist sicher etwas Passendes dabei. Auch das einheimische Gewerbe und örtliche Vereine sind vertreten. Beim Kohlplatz (Chilbiplatz) finden sich weitere Attraktionen. An verschiedenen Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, warten Köstlichkeiten auf Sie. Lassen Sie sich verwöhnen, geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch am Häädler Jahrmarkt.

Gemeindeverwaltung

Lehrlingsehrung am Jahrmarkt

Bereits ist die Lehrlingsehrung fester Bestandteil am Jahrmarkt. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) ehrt am Freitag, 10. Oktober um 19.30 Uhr in der Asylturnhalle die Besten, die ihre Lehre in einem ortsansässigen Lehrbetrieb absolviert haben: Elf junge Berufsleute, die ihren Abschluss mit Noten über 5,0 gemacht haben, werden durch den HUGH ausgezeichnet.

tb

Wintercheck für Ihr Velo

Gönnen wir uns zuerst einmal noch ein paar schöne Herbsttage nach diesem «Sommer». Aber plötzlich ist der Winter da, Schnee und Eis verwandeln Strassen in Rutschbahnen. Starten Sie gut gerüstet in die Wintersaison! Der Wintercheck bei Velosport Heller umfasst die Kontrolle der Lichtanlage, Bremsen, Lager und Schaltung sowie die Rückstrahler vorne, hinten und an den Pedalen. So wird Ihr Velo winterfit.

Von Oktober bis Ende Februar wird Ihr Velo abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

tb

70 Jahre Gerda Spillmann Kosmetik

Zum 70 Jahre Jubiläum der Schweizer Kosmetikmarke Gerda Spillmann bietet die Drogerie Bohl vom 20. Oktober bis 2. November Beratungs- und Ausprobierstage an.

Das einfache 3-Schritte-Pflegekonzept bietet für jeden Hauttyp eine optimale Pflege. Die Anti-Aging-Feuchtigkeitskosmetik ist mit hochwertigen Pflanzenextrakten angereichert. Abgerundet wird die Gesichtspflege mit verschiedenen cremigen Makeups, die einen strahlenden Teint verleihen und vor Feuchtigkeitsverlust schützen. Auf die Kunden wartet ein attraktives Geschenk.

Lassen Sie sich vom Drogerie-Bohl-Team unverbindlich beraten.

Nathalie Weyermann

Besichtigung Kerzenfabrik

Am Mittwoch, 29. Oktober werden wir die Kerzenfabrik Hongler in Altstätten mit Kindern ab sieben Jahren in Begleitung besichtigen. Nach eine Führung durch die Fabrik dürfen die Kinder ihre eigenen Kerzen selber ziehen.

Beginn in Altstätten ist um 15.00 Uhr und dauert bis ca. 17.00 Uhr. Wir werden Fahrgemeinschaften bilden. Kosten für die Führung und das Kerzenziehen (ohne Material) für Mitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 7 pro Person, für Nichtmitglieder Fr. 10 pro Person.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldung bis 21. Oktober an Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Spielen für's Gedächtnis

Fallen Ihnen Namen von Bekannten erst im Nachhinein ein? Oder stehen Sie auch manchmal im Keller und wissen nicht mehr, was Sie dort wollten? Dann sind Sie in bester Gesellschaft! Möchten Sie auch spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung halten? Mit verschiedenen Aufgaben und Spielen werden die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Es wird viel gelacht und auch ein feiner Zvieri gehört dazu. Sie sind herzlich willkommen!

Wir beginnen am Montag, 3. November, anschliessend jeden ersten und dritten Montag im Monat bis März, jeweils von 14.15 bis 16.30 Uhr im Betreuungszentrum an der Gerbestrasse 3.

Kosten: Fr. 5 pro Nachmittag. Kursleitung: Silvia Hablützel und Dorothee Gerber. Anmeldung: 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

Viehschau Heiden Grub

Am Samstag, 4. Oktober findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub statt. Circa zehn Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh auf den Schauplatz auffahren.

Die Auffuhr der Tiere, nach sennischer oder Oberländer Art, beginnt um circa 9.15 Uhr. Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen werden am Nachmittag die Tagespreise der Viehschau Heiden-Grub vergeben.

Als besonderes Ereignis findet heuer der Vorderländer Gemeinschaftscup bei uns in Heiden statt. Der Ornithologische Verein Heiden wird eine Kleintierausstellung auf dem Schauareal beim Bären durchführen. Daneben lockt der Bauernmarkt im Dorf und für Gross und Klein stehen Gratis-Rösslifahrten durchs Biedermeierdorf bereit. Für das leibliche Wohl sorgen Marktstände, das Restaurant Bären und das Viehschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend findet heuer im Kursaal statt. Ab 20.15 Uhr findet die Prämierung mit musikalischer Umrahmung, Tombola und Barbetrieb statt. Die Bevölkerung ist zur Viehschau und zum Schauabend herzlich eingeladen. *Michael Eugster*

10 Jahre Floorball Heiden

Vor exakt zehn Jahren startete Floorball Heiden in ein unvergessliches Unihockeyabenteuer. Alles fing ganz klein – mit einer einzigen U21-Mannschaft – an. Aus einem zusammengewürfelten Haufen von Unihockeygrün-schnäbeln entwickelte sich rasch eine eingeschworene Truppe, die mit viel Freude und Engagement ihrem Lieblingssport frönte. Neben zahlreichen sportlichen Erfolgen entstanden in diesen zehn Jahren Freundschaften, die weit über den Sport hinausragen. Diesen Freundschaften ist es zu verdanken, dass sich der Verein auch in schwierigen Zeiten behaupten und weiterentwickeln konnte.

Und heute? Heute ist Floorball Heiden der grösste Unihockeyverein im Appenzeller Vorderland. In sieben Teams sind

100 Kinder, Jugendliche, Damen und Herren aktiv. Im Zentrum des Vereins stehen Kameradschaft, Spass und Bewegung. Besonders stolz sind wir auf unsere Juniorenteams. Sowohl Jungs als auch Mädchen unterschiedlichsten Alters finden in unserem Verein ideale Möglichkeiten Unihockey zu spielen. Neben den Juniorenteams bietet Floorball Heiden jedoch auch ambitionierten Herren die Möglichkeit, sich im Meisterschaftsbetrieb mit anderen Unihockeyvereinen der Region zu messen. Zusätzlich bieten wir jedem die Möglichkeit, im Fun-Team Unihockey zu spielen. Einfach nur zum Spass, ohne Meisterschaftsbetrieb. Weitere Infos rund um den Verein finden Sie unter www.floorball-heiden.ch.

Patrick Binder

Kochen macht Spass

Probieren Sie gerne neue Rezepte aus? Wir suchen kochbegeisterte Frauen, die gerne leckere Kochanleitungen ausprobieren. Gemeinsam kochen und geniessen wir ein 4- oder 5-Gang-Menü. Wenn Sie über Herbstrezepte verfügen, die Sie gerne an andere Frauen weitergeben, teilen Sie uns dies doch bei Ihrer Anmeldung mit.

Wir treffen uns am Mittwoch, 22. Oktober von 19.00 bis 22.00 Uhr in der Schulküche Gerbe. Kosten für Mitglieder Frauengemeinschaft und Frauenverein Fr. 30, Nichtmitglieder Fr. 35, inkl. Essen und Getränke. Auskunft und Anmeldung bis 10. Oktober bei Regula Nyffenegger 079 934 11 66 oder 071 891 49 33.

Regula Nyffenegger

Geselliger Kochkurs

Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner, leichter Gerichte. Lernen Sie Neues oder erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zusammen mit andern. Die Menus sind unkompliziert, praktisch, gesund und gut.

Dieser Kurs findet vier Mal über Mittag in Heiden statt und startet am Dienstag, 4. November (11., 18. und 25. November) jeweils von 11.00 bis 14.30 Uhr bei Dorothee Gerber, Sonnhalde 16 (privat). Kosten: Fr. 100. Anmeldung unter 071 353 50 30.

Infos zu diesen Anlässen oder weitere Angebote der Pro Senectute (Computer, Patientenverfügung, Sport usw.) erhalten Sie unter Telefon 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Hädler-Agenda: Termine eintragen

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte senden Sie Ihre Angaben mit Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel spätestens bis 7. Oktober an termine@pph.ch. Wir übertragen diese für Sie in die Hädler Dorfagenda 2014. Jeder Haushalt und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda kostenlos. *tb*

Geschichten, die das Leben schrieb

Bald schon werden die Tage wieder kürzer und es lockt die warme Stube und ein gutes Buch. Haben auch Sie Lust, lesend in andere Welten einzutauchen und Neues zu entdecken? Schweizer Bücher von Gottfried Keller bis Eveline Hasler geben Anregungen zum Lesen, Diskutieren und Verknüpfen mit eigenen Erfahrungen.

Unter der Leitung von Christine Spring (pensionierte Buchhändlerin) beginnen wir am Montag, 13. Oktober (Folgedaten: 10. November, 8. Dezember, 12. Januar und 9. Februar) jeweils von 14.15 bis 16.15 Uhr. Kursort: Betreuungszentrum, Gerbestrasse 3. Kosten: Fr. 30. Anmeldung unter 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Landfrauenausflug vom 11. September

Um 7.00 Uhr wurden wir von Beat Gross pünktlich abgeholt, wir fuhren bei trockenem Wetter Richtung Frauenfeld. Im Paketzentrum hatten wir eine interessante Führung und uns wurde schnell einmal klar, wieviel eigentlich hinter der ganzen Organisation steckt, damit ein Paket zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

Weiter ging es über die Autobahn direkt nach Nottwil, wo wir auch sofort mit einem feinen Mittagessen verwöhnt wurden. Während eines kurzen Filmes war manch eine Frau froh, dass der Saal verdunkelt war, es flossen Tränen der Rührung und des Mitgefühls. Es wurden uns Sachen vor Augen geführt, an die man gar nicht denkt: Der Rollstuhl ist das kleinste Übel, wenn man gelähmt ist. Sicher denkt nun manch eine der Frauen darüber nach, auch Mitglied der Paraplegikerstiftung zu werden, jetzt weiss man, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird.

Auf dem Ricken im Restaurant Bildhaus angekommen, genossen wir den vorbestellten Znacht, es wurde nicht nur das schöne Restaurant bewundert, auch die herzigen, antiken Kinderschuhe auf der Treppe fielen den Frauen auf. Um 20.30 Uhr kamen wir bei strömendem Regen in Heiden an.

Daniela Sturzenegger

Ein Jahr Lebensmittelabgabe

Am 8. Oktober vor einem Jahr eröffnete der Verein Haus zur Bergulme die Lebensmittelabgabe im Jugendtreff Chillsuite. Zu dieser Eröffnung nutzten schon 25 Personen aus den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden dieses Angebot. Mit einem Caritas- oder Haus zur Bergulme-Ausweis und für einen symbolischen Franken konnten die Gäste die von der Schweizer Tafel Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel abholen.

Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Mineralwasser sowie etwas Süßes aus dem Angebot serviert. Per Los wird die Reihenfolge der Abgabe ermittelt. Der Reihe nach werden den Personen von den freiwilligen Helferinnen gemäss ihrer Wahl und der vorgegebenen Ration die Lebensmittel in ihre Taschen gepackt. Beim zweiten Durchgang werden noch alle verbleibenden Lebensmittel den anwesenden Besuchern abgegeben.

Dass diese Lebensmittelabgabe ein echtes Bedürfnis ist, zeigt sich an der gestiegenen Marktbesucherzahl. In diesem Jahr nutzen regelmässig bis 40 Personen dieses Angebot.

Die Lebensmittelabgabe erhält auch immer wieder spontane Geldspenden, mit welchen länger haltbare Waren und Frischprodukte zugekauft werden. Den Spendern und allen Beteiligten ein grosses Dankeschön. Statt Lebensmittel wegzuworfen, verteilen wir diese lieber. Für Geldspenden: IBAN: CH12 8101 2000 0037 9305 8, Clearing-Nr. 81012, Raiffeisenbank Heiden -> Vermerk Lebensmittelabgabe.

Bruno Rossi

Die Weltrekordbank wurde zum Abtransport in Stücke geteilt

Weltrekord an neuem Platz

Vor zwei Jahren wurde im Appenzellerland Geschichte geschrieben: Die längste Bank der Welt (1013 Meter) wurde auf dem Kronberg montiert – dies brachte einen Eintrag ins bekannte «Guinnessbuch der Weltrekorde».

Diese lange Sitz- und Erholungsgelegenheit musste bis Ende April dieses Jahres abmontiert werden. Bei der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG kamen durch die globale Bekanntheit der «längsten Bank der Welt» An-

fragen unter anderem aus Argentinien, Stockholm, dem Tirol und eben aus Heiden für ein kleines Stück «Bänkli».

Nun wurde zwei kleinen «Bänkli» ein zweites Leben geschenkt. Sie stehen im Zielhang der Skilift AG Heiden bereit und warten auf Gäste, die entweder Ihren Ski- oder Snowboard-Fahrer/innen zuschauen oder einfach Sonne tanken – ein weiteres Highlight in diesem Jahr zum 50-Jahr-Jubiläum des Skilifts. *tb*

Vortrag: Was haben Zähne mit unserer Gesundheit zu tun?

Aktiv in Heiden lädt am Donnerstag, 30. Oktober um 19.30 Uhr ins evang. Kirchengemeindehaus zum Vortrag «Was haben Zähne mit unserer Gesundheit zu tun» mit Dr. med. dent. Beatrix Bärenklau aus Gossau ein.

Zähne sind ein Gradmesser für unsere Gesundheit. Anhand des Gebisszustandes lassen sich gewisse Rückschlüsse auf die Gesamtgesundheit des Menschen ziehen. Der Mund, die Zähne und das Gebiss als Ganzes ist mit vielen anderen Körpersystemen in

Verbindung, wie zum Beispiel mit der Statik, dem Bewegungssystem, dem Verdauungssystem und auch der Psyche.

Herde oder Störfelder im Zahn- oder Kieferbereich können Kopfschmerzen, Rücken- und Gelenkschmerzen und andere Störungen verursachen. Oft kommen Patienten nicht mit Zahnschmerzen in die Praxis, sondern mit der Frage, ob die Rückenschmerzen etwas mit den eigenen Zähnen zu tun haben. In ihrem Vortrag möchte Beatrix Bärenklau diese Methode vorstellen und aufzeigen, wie vorhandene Herde und Störfelder entfernt werden können.

Heute ist bekannt, dass auch im Mund verwendete Materialien Gesundheitsstörungen verursachen können. Ist Amalgam gefährlich für die Gesundheit? Im Vortrag wird aufgezeigt, wann Amalganfüllungen entfernt werden sollten, wie man eine Belastung mit Quecksilber oder anderen Schwermetallen nachweist und wie man vorhandene Schwermetalle aus dem Körper ausleiten kann. Natürlich werden auch Fragen beantwortet. Der Vortrag ist öffentlich. *Nina Weinert*

Serie «Chrut und Uchrut» Bibernelle-Honig

Jetzt wo sich die Bronchien häufig entzünden und langwierige Hustenperioden auslösen, brauchen wir eine wirksame Kräuterzubereitung. Die Bibernelle wächst bei uns von Sommer bis Spätsommer auf mageren Weideflächen und Wegrändern. Im Herbst, vor dem ersten Schneefall, graben wir uns einige Wurzelstöcke aus, die wir sorgfältig waschen, zerkleinern und trocknen. Nach dem Trocknen kann in einer kleinen Kaffeemühle ein feines Pulver hergestellt werden. Die Inhaltsstoffe sind

vor allem schleimlösende Saponoside und antibakterielle ätherische Öle. Die Flüssigkeit vom Bienenhonig kann nun diese wertvollen Inhaltsstoffe gut ausziehen. Durch diese Extraktion werden die Wirkstoffe viel besser verfügbar und kommen aus diesem Grund schneller zur Wirkung. Der Honig benötigt etwas Zeit, bis dieser Auszug gut konzentriert ist. Mischen Sie bereits einen Tag vor der Verwendung einen Esslöffel Honig mit zwei Esslöffeln Bibernellewurzelpulver. Es ist wichtig, dass die beiden Bestandteile gut durchmischt werden. An einem warmen Ort kann sich die Kräuterzubereitung am besten entwickeln. Falls der Honig nicht flüssig ist, muss er in einem Wasserbad langsam gelöst werden. Erst jetzt kann das Bibernellepulver eingerührt werden. Wenn der Kräuterhonig fertig ist, nimmt man täglich bis zu sechs Teelöffel auf die Zunge und lässt die Mischung langsam vergehen. Mit einer Tasse heissem Brusttee kann der Effekt noch zusätzlich verbessert werden. *Hanspeter Horsch*

Gesucht: organisationsfreudige Wanderleiter

Für die Gestaltung eines bunten Jahresprogramms 2015 suchen wir von der Senioren-Wanderguppe Heiden Personen, die mit Freude eine oder mehrere Wanderungen leiten und organisieren möchten. Wir freuen uns auf viele abwechslungsreiche neue Ideen – «Sägä dank».

Alle, die Vorschläge machen, werden schriftlich zur Programmbesprechung eingeladen. Bitte sende deine Vorschläge bis 15. Oktober schriftlich an Hans Kubli, Poststrasse 25, 9410 Heiden oder aktivhans@bluewin.ch.

Für Auskünfte und Fragen stehen auch gerne zur Verfügung:

– Fritz Enzler, 071 891 27 19 oder 079 582 54 53, fr.es.enzler@hispeed.ch

– Fritz Rohner, 071 891 27 07 oder 079 829 75 00, fritz.rohner@bluewin.ch

– Marianne Tobler, 071 891 72 71 oder 079 548 69 49, m-tobler@bluewin.ch

Mit einem herzlichen Wandergruss an alle aktiven Wanderer, *Hans Kubli*

Gemeinsam kochen

Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Neue (Männer-)Gesichter sind herzlich willkommen!

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie unverbindlich an, wir geben Ihnen gerne genauere Auskunft unter 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Wettbewerb: Beinahe dem Erdboden gleichgemacht ...

Im farbigen Jubiläums-*aufwind* zeige ich Ihnen eine der schönsten Heiden-Lithos in meiner Ansichtskartensammlung: Zwei markante Gebäude, der Kursaal und der Freihof sowie die charakteristische Bahnhofstrasse bestimmen die bis ins Detail gezeichnete Szenerie aus dem Jahre 1901. Der Kursaal wurde im Jahre 1956 abgebrochen; beinahe hätte den Freihof, das einstige Flaggschiff der Häädler Hotellerie, das gleiche Schicksal ereilt. Dass es nicht dazu kam, ist einem engagierten Häädler zu verdanken, der mit einer Bürgerinitiative den Abbruch zumindest teilweise verhindern konnte.

Nun zu den Oktober-Fragen: Wer war es, dem dies gelang, und wann war das? Wie immer freut sich Erika Stocker (Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch) auf manch lebhaftes Gespräch mit Geschichtsinteressierten. Ihre Antwort erwartet sie gerne bis zum

Erste «Sommer»-Bilanz

Das Team der Tourist Information blickt auf den Sommer zurück. Im Vergleich zu den letzten Jahren hatten wir in den Frühsommer- und Sommermonaten Mai bis Juli wenig Gäste. Die Zahlen der Kirchturm-Eintritte bestätigen dies. Fast ein Viertel weniger Gäste genossen die wunderbare Aussicht. Wie überall haben die Gäste auf besseres Wetter gewartet. Alle Leser/innen wissen, dass das Wetter abwechslungsreich blieb.

Irgendwann konnten die Feriengäste dem Wetter nicht mehr ausweichen und wir erlebten im August und September einen richtigen Aufschwung. In den bei-

22. Oktober. Der ausgeloste Gewinner erhält einen Benzintutschein über Fr. 50 von der Rosental-Garage!

Unsere Fragen seien zu leicht, erklärte mir ein Besucher beim Biedermeierfest. Nun: Zu schwierige Fragen verhindern schnell das Interesse an einer Sache – wir möchten doch möglichst viele unter Ihnen zur Teilnahme motivieren! So war denn auch die Beteiligung bei der September-Frage top; das abgebildete Rechteck war ... das alte Schwimmbad auf dem Rosenberg (Männlein und Weiblein streng getrennt!). Es wurde mit dem Bau des neuen Schwimmbades am Kohlplatz im Jahre 1932 nicht etwa stillgelegt, sondern blieb bis 1948 weiter in Betrieb!

Die *aufwind*-Redaktion gratuliert Monika Huber, Oberer Werdbüchel 3. Sie hat den Gutschein fürs Chäslädeli von Frau Spichtig gewonnen! *Andres Stehli*

den Monaten konnten wir Besucher/innen aus der ganzen Schweiz und sehr viele aus dem Süddeutschen Raum begrüßen. Genau gleich verliefen die Reservationen für Gruppen, Dorfführungen und die Erlebnisrundfahrten, diese wurden sehr oft ganz kurzfristig gebucht.

Die Appenzeller Bahnen und die Tourist Information sind gerüstet auf einen weiteren Ansturm und freuen sich auf einen spannenden Herbst. Ende Saison können wir eine definitive Bilanz ziehen. Nutzen Sie das Angebot der E-Bike-Vermietung, die wir bis Ende Oktober anbieten.

Tourist Information Heiden

Gemeinsam die Woche beginnen

Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang unter der Leitung von Dorothee Gerber. Bewegung an der frischen Luft, Gleichgewichtsübungen und der Austausch untereinander beim anschliessenden Einkehren halten Körper und Geist frisch und beweglich. Kommen Sie mit und starten Sie mit uns in die neue Woche!

Treffpunkt ist beim Kursaal-Eingang. Kosten: keine. Anmeldung unter 071 891 12 77 oder einfach spontan zum Treffpunkt kommen. *Silvia Hablützel*

Nochmals ein Wolf in Heiden? Lieber nicht! Er gehört in die Wildnis. Auf der Leinwand im Kino vermag er uns jedoch zu gefallen

Am Nachmittag ins Kino

Im Kino Rosental wird während des Winterhalbjahres in Zusammenarbeit mit Pro Senectute AR alle 14 Tage jeweils am Dienstag-nachmittag ein Film gezeigt. Das «Kinomol»-Team war bestrebt, wiederum ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen.

An erster Stelle steht der gute Schweizer Film, es werden aber auch ausländische Filme jüngerer Datums gezeigt, welche in der letzten Kinosaison überzeugt haben (Deutsch synchronisiert). In den Filmpausen trifft man sich in der Bar zu Kaffee und Kuchen. Während der Schulferien werden Filme vorgeführt, die sich auch für Kinder eignen. So macht denn der Film «Shana – The Wolf's Music» am Dienstag, 7. Oktober um 14.15 Uhr den Auftakt. Es handelt sich um die Verfilmung eines Romans von Federica de Cesco. Fantastische Bilder – ein sehr berührender Film für Jung und Alt! *Erika Graf*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhölzli 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 21. Oktober, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Kompressen und Wickel für den Alltag

Unter der Leitung einer Wickelfachfrau und Kneipp-Gesundheitsberaterin bieten der Frauenverein und die Frauengemeinschaft am 6. und 20. November von 19.30 bis 22.00 Uhr den Kurs «Wickel und Kompressen sind sehr vielseitig einsetzbar» im Betreuungszentrum Heiden an.

Die Kurskosten für beide Abende betragen Fr. 80, für Nichtmitglieder Fr. 85. Weitere Infos und Anmeldung bis 30. Oktober bei Maria Sulzberger, 071 855 13 90 oder m_sulzberger@bluewin.ch. *Maria Sulzberger*

Trachtenchor: Öffentliche Probe

Am Mittwoch, 15. Oktober gibt der Trachtenchor Heiden im Hotel Linde der Öffentlichkeit einen Einblick in eine Chorprobe. Dazu sind Bevölkerung und Kurgäste von Heiden und Umgebung herzlich willkommen. Die Probe beginnt um 20.00 Uhr. *Willi Rohner*

O K T O B E R

ganzer Monat	Hirslanden Klinik Ausstellung von Gerhard Frobarth Hirslanden Klinik Am Rosenberg
	Schaukasten Kursaal Ausstellung «Womens Planet» Werner Buob
Do 2.	14.00–15.30 evang. Kirchgemeindehaus Das Erbrecht – Regeln Sie Ihren Nachlass Pro Senectute AR
Fr 3.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck Chrabelgruppe
Sa 4.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein 9.15 Schauplatz Rest. Bären Vienschau Heiden Grub Vienschauverein Heiden-Grub 18.00–01.00 Museen in Heiden ORF-Lange Nacht der Museen ORF 20.15 Kurssaal Schauabend Vienschauverein Heiden-Grub
Mo 6.	16.00–18.00 Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Mi 8.	17.00 Gemeindeverwaltung Häädler zeigen ihr Heiden, Teile 1 und 5 Cornelia Veil
Do 9.	7.45–16.45 Postplatz Wanderung zwischen Neckertal und Toggenburg Senioren-Wandergruppe
Fr 10.	9.00–19.00 Rosentalstrasse/Kohlplatz Häädler Jahrmart Gemeinde 19.30 Asylturnhalle Lehrlingsehrung Handwerker- und Gewerbeverein
Sa 11.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein 21.00–6.00 Carve Sport Kurt Vollmond-Wanderung Säntis Carve Sport Kurt
Di 14.	18.00–19.30 Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung Spital Heiden
Mi 15.	17.00 Gemeindeverwaltung Häädler zeigen ihr Heiden, Teile 3 und 5 Cornelia Veil 20.00 Hotel Linde Öffentliche Chorprobe Trachtenchor Heiden
Sa 18.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di 21.	11.00–16.00 Parkplatz evang. Kirche Kurzwanderung mit Winzerhöck Senioren-Wandergruppe

Veranstaltungskalender-Daten bis **Dienstag, 21. Oktober, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Beweglich und sicher im Alltag

Selbstständig bleiben erfordert Aktivität. Im Vortrag am 28. Oktober von 9.00 bis 11.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus erfahren Sie, wie Sie durch gezieltes

Bewegungstraining Ihre Alltagsaktivitäten (Treppen steigen, Haushalt versorgen, einkaufen usw.) leichter, sicher und selbstständig bewältigen können.

Kosten: keine. Kursleitung: Hans-Peter Fritschi, Sport- & Bewegungserontologe M.A. und Silvia Hablützel, Pflegefachfrau BScN. Anmeldung unter 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

O K T O B E R

Mi 22.	17.00 Gemeindeverwaltung Häädler zeigen ihr Heiden, Teile 2 und 5 Cornelia Veil 19.00–22.00 Schulküche Gerbe Kochen macht Spass Frauengemeinschaft 19.30–20.15 Spital Herisau Herzinfarkt – wie weiter? Spitalverbund AR
Do 23.	12.30–18.15 Postplatz Wanderung in der Gemeinde Stein AR Senioren-Wandergruppe 17.00 Hotel Heiden Vernissage Jakob Schlaepfer Bilderkollektion Hotel Heiden
Sa 25.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein 20.00–22.22 evang. Kirchgemeindehaus Freies Tanzen Freies Tanzen 20.15–22.15 Genossenschaft Linde Werner Aeschbacher Kulturgruppe Lindenblüten
Mo 27.	20.15 Hotel Heiden Live-Dia-Show «Nordische Welten» Hotel Heiden
Di 28.	11.45 Hotel Linde Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauverein 20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistagen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft
Mi 29.	15.00–17.00 Kerzenfabrik Hongler Besichtigung und Kerzenziehen Gruppe Junger Familien 17.00 Gemeindeverwaltung Häädler zeigen ihr Heiden, Teile 4 und 5 Cornelia Veil
Do 30.	14.30–16.30 evang. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinde 19.30–21.00 evang. Kirchgemeindehaus Wie Zähne unsere Gesundheit beeinflussen Aktiv in Heiden
Fr 31.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck Chrabelgruppe

N O V E M B E R

Sa 1.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein 21.00 Kursaal Oldies Night Oldies Night
Mo 3.	16.00–18.00 Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang

Rosental Kino
Oktober Programm

Fr, 3.	20.15 Uhr* La belle vie	Ov/d, 16/14 J.
Sa, 4.	17.15 Uhr The Hundred Foot Journey 20.15 Uhr* Fading Gigolo	Ov/d, 6/4 J. Ov/d, 14/12 J.
So, 5.	15.00 Uhr Tinkerbell und die Piratenfee 19.15 Uhr Finding Vivian Maier	d, 6/4 J. Ov/d, 16/14 J.
Di, 7.	14.15 Uhr Kinomol Shana – The Wolf's Music 20.15 Uhr Der Kreis	d, 10/8 J. Dialekt, 14/12 J.
Fr, 10.	20.15 Uhr* The Hundred Foot Journey	Ov/d, 6/4 J.
Sa, 11.	17.15 Uhr La belle vie 20.15 Uhr* Can a Song Save Your Live	Ov/d, 16/14 J. d, 10/18 J.
So, 12.	15.00 Uhr Die Biene Maya 19.15 Uhr Yalom's Cure	d, 6/4 J. Ov/d, 10/8 J.
Di, 14.	20.15 Uhr Der Koch	d, 12/10 J.
Fr, 17.	20.15 Uhr* Service Inbegriffe Marlies Schoch und Eric Bergkraut sind anwesend	Ov/d, 10/8 J.
Sa, 18.	17.15 Uhr Finding Vivian Maier 20.15 Uhr* Der Kreis	Ov/d, 16/14 J. Dialekt, 14/12 J.
So, 19.	15.00 Uhr Tinkerbell und die Piratenfee 19.15 Uhr Fading Gigolo	d, 6/4 J. Ov/d, 14/12 J.
Di, 21.	14.15 Uhr Kinomol On the way to School 20.15 Uhr Finding Vivian Maier	d, 6/4 J. Ov/d, 16/14 J.
Mi, 22.	20.15 Uhr* Cinéclub Fläm/d The Broken Circle Breakdown	Ov/d, 16/16 J.
Fr, 24.	18.30 Uhr Anmeldung: 079 6780981 Sprachcafé Italienisch 20.15 Uhr* L'Intrepido	Anmeldung: 079 6780981 Ov/d, 16/14 J.
Sa, 25.	17.15 Uhr Can a Song Save Your Live 20.15 Uhr* Service Inbegriffe	d, 10/8 J. Ov/d, 10/8 J.
So, 26.	10.00 Uhr Matinée Zwischen Bangen und Hoffen 15.00 Uhr Die Biene Maya 19.15 Uhr Yalom's Cure	Dialekt, 16/16 J. d, 6/4 J. Ov/d, 10/8 J.
Di, 28.	18.30 Uhr Anmeldung: 079 6780981 Sprachcafé Englisch 17.15 Uhr* The Hundred Foot Journey	Anmeldung: 079 6780981 Ov/d, 6/4 J.
Fr, 31.	20.15 Uhr* Der Kreis	Dialekt, 14/12 J.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.
Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch.
Telefon 071 891 36 36.

bitte beachten! Redaktionsschluss für den nächsten aufwind: Dienstag, 21. Oktober um 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie sich auch schon gefragt, weshalb am 11. November, dem Tag des heiligen Martin von Tours, um 11.11 Uhr die Fasnacht beginnt?

Ursprünglich lag der Martinstag am Beginn der 40tägigen Fastenzeit, die vor Weihnachten begangen wurde. Analog zum heutigen Aschermittwoch durfte also nochmals kräftig geschlemmt werden. Parallel galt der Martinstag als traditioneller Tag des Zehnten, auch als Zinstag bekannt. Steuern bezahlte man oft in Naturalien – auch in Form von Gänsen, da sich das Durchfüttern der Tiere während der Winterzeit oft als problematisch erwies. Pacht-, Zins- und Dienstverhältnisse begannen oder endeten meist an Martini, da vor allem Landverträge der natürlichen Bewirtschaftungsperiode entsprachen.

So dürfte es nicht verwundern, dass die Martinigans mit Knödel und Rotkraut auf mancher Speisekarte zu finden ist. Vielerorts werden Martinszüge, der Martinsritt oder das Martinssingen begangen; und der neue österreichische Wein, der Heurige, bekommt gar von Pfarrern den Martinssegen.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 8. und 15. November
ab 19.30 Uhr im Kursaal

Abendunterhaltungen der
Jugendmusik Heiden

bi üs goht Poscht ab

Türöffnung jeweils ab 18.00 Uhr
Unterhaltung mit allen
Formationen

50 Jahre Skifahren am Bischofsberg

Es ist für heutige Verhältnisse schon fast unvorstellbar, in welcher kurzer Zeit das Projekt «Skilift AG Heiden» im Jahre 1964 realisiert wurde. Die Gründungsversammlung fand am 28. Juli im Hotel Park statt. Die Initianten Peter Aeschbacher, Ernst Meier, Paul Niederer, Willi Eugster, Adolf Rechsteiner und Hans Bösch begrüßten 44 Aktionäre und freuten sich über ein Aktienkapital von CHF 170'000, was eine beachtliche Zahl ist für ein «Freizeitprojekt» zur damaligen Zeit. Im Oktober und November wurden die Bauarbeiten durchgeführt, sodass der Lift am 14. Dezember 1964 den Betrieb aufnehmen konnte.

Die ersten 20 Jahre genoss der Skilift grosse Beliebtheit in der Bevölkerung und Region. Die Beförderungszahlen pendelten zwischen 80'000 und 250'000. Weitsicht bewiesen die Verantwortlichen, als sie den Lift 1967 mit einer Pistenbeleuchtung ausstatteten. 1969 wurde die Brücke über den Gstaldenbach errichtet und 1970 der erste Rattrac vom Skigebiet San Bernardino gekauft.

Die Winter ab den 90er-Jahren waren wärmer und schneeärmer. Die Beförderungszahlen sanken fast schlagartig auf durchschnittlich 45'000. Die Verantwortlichen kämpften mit grossem Einsatz ums Überleben.

Dank dem grossen Rückhalt in der Bevölkerung und einem guten Sponsoringkonzept konnte die finanzielle Abhängigkeit von den Beförderungszahlen stark reduziert werden. 2009 konnte der Mitteleinstieg realisiert werden, womit Skifahren bereits bei geringen Schneehöhen möglich wird. 2011 wurde ein neues ökonomisches Pistenfahrzeug angeschafft.

Der Skilift ist heutzutage solide finanziert, die Anlagen sind in bestem Zustand und die Belegschaft ist motiviert. Wir arbeiten ständig an der Modernisierung unseres Angebotes, im Moment planen wir die Realisierung eines festen Beizli an der Talstation.

Für die Unterstützung in der Häädler Bevölkerung möchten wir uns herzlich bedanken und freuen uns, Sie in der kommenden Saison am Bischofsberg begrüßen zu dürfen.

Lukas Betschon

Schule

**Wanderung, Sport- und
Spieltag im Herbst**

Kultur

**A-cappella-Abend
mit Stimmrecht**

Toni Vescoli im Kursaal

Wirtschaft

**Häädler waren an den
SwissSkills erfolgreich**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Advent

Rund um die Adventszeit

Jugend

**Nationalrat Andrea Caroni
in der Chillsuite**

Vereine

**Tolle Leistungen
der Geräteturnerinnen**

Veranstaltungen

Brötle auf dem Kaien

Herbstlicher Sport- und Spieltag der Sek.

Bei nicht ganz so sonnigem Wetter wie erhofft durften die Schüler/innen der Sek. einen sportlichen und gleichzeitig spielerischen Tag erleben. Je nach Lust und Laune konnte man mit dem Fahrrad oder zu Fuss auf den Kaien gelangen. Die Fahrradfahrer brauchten dafür deutlich länger als die Fussgänger, da ihre Routen

nur über längere Umwege zum Ziel führten.

Am Ende schafften es alle problemlos, zum Mittagessen wurde grilliert, bevor am Nachmittag doch noch die Sonne kam und die Jugendlichen in Gruppen auf einem abwechslungsreichen Spieleparcours zehn Stationen absolvierten. *U.M.*

Wandern, Sport, Spiel und Spass

Herbstwanderung Schulhaus Dorf

Am 29. September hatten wir Sporttag. Morgens um acht liefen wir beim Schulhaus los. Es gab eine Velogruppe und drei Laufgruppen. Auf dem Weg gab es eine Buchstabensuche. Wir hatten auch Begleitpersonen, bei uns waren Frau Huber und Frau Kühnis. Um halb elf kamen wir an. Wir assen Zmittag und spielten dann. Beim Runterlaufen veranstalteten wir noch eine Wasserschlacht. Es war cool! *Livia, Anna-Kira, 5. Klasse*

Nach der Ankunft hatten wir drei Spiele, zum Beispiel ein Fussballspiel, wo die Beine zusammengebunden waren. Danach gab es

Mittagessen. Nach dem Essen machte die 5. und 6. Klasse eine Tannenzapfenschlacht. Um 13.15 Uhr gab es nochmals drei Spiele. Am Schluss machten wir noch zwei Gemeinschaftsspiele.

Viktor, Lino, 5. Klasse

Ein Hauch von weiter Welt

Am Mittwoch, 26. November findet eine öffentliche kulturhistorische Führung auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucher/innen erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten. Die Führungen findet in Zusammenarbeit mit Textiland Ostschweiz (www.textiland.ch) statt und dauert zirka 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Infos unter www.ar.ch/kantonsbibliothek. *Martina Walser*

A-cappella-Abend mit Stimmrecht

Fünf Stimmen mit Liedern aus verschiedenen Jahrzehnten: Dieser Mix begeistert das Publikum.

Das Thurgauer Männer-Quintett Stimmrecht präsentiert feinen, unterhaltsamen, spannenden, harmonischen und manchmal auch bissigen A-cappella-Gesang.

Bekannt geworden als «Comedian-Harmonist»-Double hat sich Stimmrecht ganz dem deutschsprachigen Gesang verschrieben.

Das aktuelle Programm enthält neben Eigenkompositionen auch Stücke der beiden Gruppen «Wise Guys» und «Basta». Die Bühnenpräsenz der Gruppe ist faszinierend und facettenreich!

Wir freuen uns auf den Samstag, 8. November. Konzertbeginn im Lindensaal ist um 20.15 Uhr, Eintritt Fr. 25. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzert-Menü im Restaurant für Fr. 35. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch und www.lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

Ratsherr

Neue Ausstellung im Schaukasten

Von November bis Ende Februar sind im Schaukasten des Kursaal-Untergeschosses Bilder der Häädler Künstlerin Tilly Neuweiler ausgestellt. Die Ausstellung enthält Miniaturen im Format 8x11 cm in unterschiedlichen Techniken: Aquarelle, Zeichnungen, Collagen. Tilly Neuweilers künstlerisches Schaffen präsentiert sich hier in einer grossen Breite. Auch die Motive sind differenziert. So finden sich abstrakte Bilder neben Landschaften, Porträts und Cartoons.

Zu den Bürozeiten und bei Anlässen ist der Kursaal immer zugänglich! *Werner Buob*

Christkindli Märt Willisau

Am Montag, 8. Dezember lädt die Frauengemeinschaft Heiden zum Besuch des Christkindli Märt in Willisau ein. Abfahrt ist um 8.30 Uhr beim Parkplatz der evang. Kirche. Die Mitglieder des Frauenvereins sind herzlich eingeladen.

«Advent – sich Zeit nehmen – besinnliches Zusammensein – stilles Staunen – Weihnachtszauber»: Mit diesen Zeilen wirbt das historische Städtchen für seinen Christkindli Märt. Die festliche Musik auf den verschiedenen Plätzen sowie der herrliche Glanz der Lichter verzaubern Willisau zum wohl stimmungsvollsten Weihnachtsstädtchen im Luzerner Hinterland.

Kosten: Carfahrt Fr. 45, Nichtmitglieder Fr. 50 (ohne Mittagessen und Getränke). Anmeldung bis 25. November bei Hildegard Koller unter 071 891 28 21.

Regula Nyffenegger

Toni Vescoli liest aus seinem Buch, plaudert aber auch frei über seine Erlebnisse und beantwortet Fragen aus dem Publikum

Toni Vescoli im Kursaal

Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» des Kurvereins Heiden präsentiert am Freitag, 28. November um 20.00 Uhr Toni Vescoli.

Er war einer der ersten Rock'n'Roller der Schweiz, mit seinen «Swiss-Beatles» – den legendären Les Sauterelles – Pionier der Rockszene in unserem Land und der Erste, der Mundart-Lieder zu angloamerikanischer Musik auf die Bühne brachte. Dass Autoren aus ihren Büchern vorlesen, ist sehr verbreitet. Dass aber einer seine Lebensgeschichte auch gleich noch musikalisch illustriert, ist wohl eher selten.

Es gibt viel zu erzählen, von den ersten musikalischen Anfängen bis zu internationalen Erfolgen, von Hochs und Tiefs. Seine «Musikalische Lesung» ist ein spannender Mix aus Anekdoten und Live-Musik, eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte in denen er sich stets treu geblieben ist – ganz nach seinem Motto: «Mache was i will».

Tickets zum Preis von Fr. 35 (Kat. 1) oder Fr. 28 (Kat. 2) sind bei der Tourist Information, Post Heiden oder an allen Ticketin-Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.liederlich.ch. *tb*

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer Mail mit dem Betreff «Toni Vescoli – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19.00 Uhr) abzuholen sind.

Kurverein Heiden

Jugend-Orchester aus Polen

Die Polnisch-Schweizerische Vereinigung Ostschweiz gibt es seit zwei Jahren und besteht aus über 60 Mitgliedern (sowohl polnische, wie auch schweizerische Staatsangehörige). Unser Hauptanliegen ist der kulturelle Austausch: Wir möchten den Schweizern Polen näherbringen und umgekehrt. Zu diesem Zweck organisieren wir mehrere Anlässe im Jahr.

Im November veranstalten wir eine Konzertreihe mit jungen Musikern des Kammerorchesters «Lodz Bögen» – The Wieniawski String Orchestra aus Lodz. Es wurde 1988 in der Wieniawski Musikschule in Lodz, auf Initiative und unter Leitung des renommierten Geigers und Kammermusikprofessors Richard John

Osmolinski, gegründet. Die Musizierenden sind zwischen 16 und 18 Jahre alt (plus zwei Solisten). Infos unter www.osmolinski.winteria.pl.

Die jungen Musiker werden drei Mal auftreten: am Freitag, 7. November um 19.30 in St.Gallen (Katharinenhof); am Samstag, 8. November um 20.00 Uhr an der Kanti Heerbrugg und am Hauptanlass mit polnischen kulinarischen Spezialitäten bei uns in der Linde am Sonntag, 9. November um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Auf Wunsch mit Abendessen ab 17.30 Uhr. Für den Anlass in Heiden bitten wir Sie um eine Reservierung unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Lian-Yi Chan nimmt sich Zeit für Sie

Nur für mich – nur für Sie

Eine Auszeit vom stressigen Alltag, einen Moment der Entspannung, einen Augenblick nur für sich selbst – das bekommen Sie bei «me cosmetics» an der Blumenaustrasse 1. Ich lade Sie ein, sich in meinem Studio verwöhnen und die gemütliche Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Von der Gesichtsbildung und Wimpernwelle über die Depilation mit Warmwachs bis hin zu Mani- und Pediküre – ich pflege Sie von Kopf bis Fuss. Mit einem Permanent Make-up lasse ich Sie auch morgens direkt nach dem Aufstehen frisch und gepflegt aussehen.

Nehmen Sie sich Zeit für sich. Rufen Sie mich unter 071 891 43 43 an und wir besprechen bei einem kostenlosen Beratungstermin, was ich Ihnen für Ihr Wohlbefinden Gutes tun kann.

Weitere Infos unter www.me-cosmetics.ch oder info@me-cosmetics.ch. *Lian-Yi Chan*

Ja, ist denn schon Weihnachten?

Nein, aber bald. Dann stellt sich immer wieder die Frage: Was soll ich nur meinem Partner, meinen Bekannten oder Verwandten zu Weihnachten schenken?

Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt Ihnen der «Hädler Geschenk-Batzen Biedermeier-Dorf» im Wert von Fr. 25, der bei allen Hädler Restaurants und Detailisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Der Batzen ist nicht grösser als ein Fünfliber – gehört also in jedes Portmonee. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Hädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. *tb*

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Detaillistenvereinigung führt dieses Jahr bereits zum dritten Mal eine Adventstombola durch. Startschuss ist am Adventssonntag, 30. November. Beim Einkauf während der Adventszeit bei einem Hädler Detaillisten erhalten Sie individuell eine Rubbelkarte geschenkt – es hüt so lang's hüt.

Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. Es gibt Hädler-Batzen und tolle Sofortpreise im Gesamtwert von über Fr. 15'000 zu gewinnen. Z'Häade go poschte – ohni Näbedchoschte. *Silvia Sonderegger*

Stressfrei einkaufen!

Fun-Tag für Kinder von 5 bis 13 Jahren vollgepackt mit basteln, spielen, Geschichten, Mittagessen und Sport, sodass Sie als Eltern einen stressfreien Tag für Weihnachtsvorbereitungen haben: Spass für die Kinder – Entspannung für die Eltern.

Wir treffen uns am Samstag, 6. Dezember von 10.00 bis 16.00 Uhr bei der Asylturnhalle. Mitnehmen: bequeme Kleidung, Sportsachen (inkl. Hallenturnschuhe) und Geld für Eintritt. Bei Anmeldungen bis am 29. November kostet der Tag Fr. 12. Spätere Anmeldungen/Tageskasse: Fr. 17. Der Preis ist inkl. Mittagessen.

Anmeldungen unter www.stressfrei-heiden.jimdo.com oder 079 414 75 37 (Daniela Burkard). Organisiert wird der Anlass von der Jungschar Pfimi Heiden, Asylstrasse 26.

Infos unter 079 414 75 37 oder dub.burkard@bluewin.ch.

Judith Kressibucher

21 Jahre Wohngruppe rose

Das ist immer noch ein Grund zu feiern! Die Wohngruppe rose jubliert zum zweiten Mal im Kino Rosental. Am 31. März durften wir bereits zum ersten Mal zusammen mit Ihnen im Kino auf das 21-jährige Bestehen der Wohngruppe rose anstossen. Wie schon dazumal angekündigt, haben wir einen zweiten Kinoabend geplant.

An dieser Stelle möchten wir Sie herzlich einladen am 27. November ab 19.00 Uhr zum zweiten Filmabend, mit dem Jugenddrama «Sitting next to Zoe», ins Kino um ein weiteres Mal auf 21 Jahre rose anzustossen. Wir freuen uns auf Sie.

Nicole Zähler

Gemeinderatsverhandlungen

Norbert Näf tritt zurück

Gemeindepräsident Norbert Näf hat per 30. Mai 2015 seinen Rücktritt als Gemeindepräsident in Heiden erklärt. Er möchte nach zehn Jahren erfolgreicher Tätigkeit eine neue Herausforderung annehmen. Er kandidiert für den Regierungsrat.

Der zurücktretende Gemeindepräsident Norbert Näf wurde im Jahr 2005 in sein Amt gewählt. Seither hat Heiden Gemeinderat und Verwaltung reorganisiert, die Zusammenarbeit mit den Gemeinden in der Region verstärkt, die Tourismusinfrastruktur mehr am Markt ausgerichtet und zahlreiche raumplanerische Ziele erreicht sowie das Label Energiestadt erhalten. Mit einer Fokussierung auf Events (zum Beispiel Dunant-Jahr 2010, Kantonal-Schwingfest, Tour de Suisse) hat Heiden seine Bedeutung als Tourismusort gestärkt und sich bietende Chancen wahrgenommen.

Der Gemeinderat dankt Norbert Näf schon heute herzlich für die wertvolle Arbeit, welche er im Dienst der Gemeinschaft geleistet hat. Für die neue berufliche Herausforderung wünscht ihm der Gemeinderat viel Glück und Durchhaltevermögen. Eine ausführliche Würdigung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Weitere Rücktritte

Heinrich van der Wingen wird sich anlässlich der Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2015 nicht mehr zur Verfügung stellen. Zu diesem Schritt habe er sich aus beruflichen und privaten Gründen entschlossen. Er habe gerne mitgestaltet und bezeichnet die damit verbundenen Aufgaben als sein politisches Engagement und Verantwortung für die Anliegen der Bevölkerung in der Gemeinde sowie als persönliche Bereicherung.

Vor 100 Ausgaben

Im November 2004 standen folgende Themen im aufwind:

- 70 Jahre Druckerei Eugster
- 130 Jahre Spital Heiden
- Sandro Agosti, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus

Ebenfalls seinen Rücktritt per Ende Mai 2015 hat Karl Schneider eingereicht. Während sieben Jahren, davon vier Jahre als Präsident, habe er mit Freude in der Geschäftsprüfungskommission mitgearbeitet. Es sei nun aber für ihn der richtige Zeitpunkt um dieses Amt an eine jüngere Person weiterzugeben.

Bei seiner Tätigkeit in der Kommission Finanzen und Verwaltung konnte Christoph Wasserer viele Einblicke in die Funktionen und Abläufe der Gemeinde Heiden nehmen. Bedingt durch sein geschäftliches Engagement, welches sehr viel Aufmerksamkeit beanspruche, sehe er sich gezwungen, seinen Rücktritt einzureichen. Die konstruktive Zusammenarbeit in der Kommission habe ihm sehr gefallen.

Der Gemeinderat dankt Heinrich van der Wingen, Karl Schneider und Christoph Wasserer heute schon ganz herzlich für die wertvolle Arbeit, welche sie im Dienst der Gemeinschaft geleistet haben. Eine ausführliche Würdigung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Damit die vakanten Sitze wieder besetzt werden können, lädt der Gemeinderat die politischen Organisationen sowie die Bevölkerung ein, interessierte Personen darauf anzusprechen. Auskünfte über den Aufgabenbereich und die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung eines Mitgliedes des Gemeinderates erteilt Gemeindepräsident Norbert Näf gerne unter 071 898 89 75 beziehungsweise Karl Schneider, Präsident GPK, unter 071 891 51 44, für die Mitwirkung in der Geschäftsprüfungskommission. Für Fragen und Auskünfte zu den Aufgaben in einer Kommissionen steht die Gemeindekanzlei unter 071 898 89 77 zur Verfügung.

Steuerfuss bleibt unverändert

Der Voranschlag 2015 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Aufwand von rund Fr. 23,6 Millionen und einem Ertrag von rund Fr. 23 Millionen mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 674'700. Das Rechnungsjahr 2014 hält bis jetzt keine unerwarteten Kosten bereit und somit kann mit einem Abschluss gemäss Voranschlag 2014 gerechnet werden.

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2015 findet am 30. November 2014 statt. Die öf-

fentliche Orientierungsversammlung wird am Donnerstag, 13. November um 19.30 Uhr im Kursaal durchgeführt.

Steuern bleiben stabil

Die in den letzten drei Jahren vorgenommenen Steuersenkungen wirken sich auf der Ertragsseite aus. Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2014 dürfte knapp erreicht werden. Es sind keine ausserordentlichen Erträge bei den natürlichen Personen zu erwarten. Bei den juristischen Personen wirkt sich die Unternehmenssteuerreform positiv auf die Steuererträge aus. Mit den Überbauungen, die im Jahr 2014 fertiggestellt werden, wird für den Voranschlag 2014 mit mehr und nachhaltigen Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen gerechnet.

Unterhaltskosten seit Einführung HRM2 in Erfolgsrechnung

Durch die Umstellung auf HRM2 wird zukünftig die Erfolgsrechnung stärker durch Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften belastet.

Aufgrund dieser Umstellung wurden die werterhaltenden Unterhaltskosten für die Sanierung der Gebäudehülle des Rathauses von Fr. 310'000 in die Erfolgsrechnung budgetiert. Die wertvermehrenden Kosten von Fr. 300'000 sind in der Investitionsrechnung berücksichtigt. Insgesamt sollen also Fr. 610'000 für die Sanierung der Gebäudehülle des Rathauses ausgegeben werden.

Globalkredit Schule

Durch das Entlastungsprogramm des Kantons ergeben sich globalkreditwirksame Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Diese Veränderungen entstehen durch eine Reduktion des kantonalen Pauschalbeitrages pro Lernenden sowie eine Veränderung der Kostenaufteilung für externe Sonderbeschulung und integrierte Sonderbeschulung. Total machen die Mehraufwendungen für die Schule durch die vom Kantonsrat beschlossenen Massnahmen zur Entlastung der Kantonsfinanzen Fr. 428'000, also über 0,1 Steuereinheiten aus.

Für das altersdurchmischte Lernen erhöht sich der Globalkredit um weitere Fr. 35'000 für einmalige Kosten. Die wiederkehrenden Kosten werden im Globalbudgetsystem aufgefangen.

«Dank» wieder steigenden Schülerzahlen ergibt sich eine zusätzliche Erhöhung des Global-

Waterclimbing verbindet Schwimmen und Klettern. Herausforderung zugleich. Eine solche Kletterwand w bereichern und Abenteuer bringen

kredites für die Schule von rund Fr. 104'000.

Spitex

Infolge des Entlastungsprogramms des Kantons fallen die Spitexbeiträge des Kantons weg. Diese Kosten müssen vollständig durch die Gemeinden aufgefangen werden und belasten den Voranschlag 2015 mit zusätzlichen Fr. 60'000.

Finanzplan 2016 – 2019

Der Finanzplan 2016 – 2019 geht von einem gleichbleibenden Steuerfuss von 3,7 Einheiten aus. Eine Korrektur des Steuerfusses nach oben müsste erfolgen, wenn sich die Bevölkerung in einem späteren Zeitpunkt für eine Erhöhung der Sporthallenkapazitäten entscheiden würde. Die Abklärungen für eine massvolle Erweiterung mit einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis sind seitens der Projektgruppe Sportanlagen und dem Gemeinderat noch im Gange.

Neuer Aufsitzrasenmäher

Obwohl gemäss langfristiger Fahrzeugersatzplanung ein Ersatz erst

Im November beachten

Mittwoch, 5. November, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 22. November
Papiersammlung

Samstag, 29. und
Sonntag, 30. November
Abstimmungswochenende

auf ideale Weise. Es ist Sport, Spass und wird als weitere Attraktion das Schwimmbad

im Jahr 2015 vorgesehen war, musste wegen eines schweren Defekts des alten Rasenmähers sofort Ersatz beschafft werden, da die Herbstarbeiten anstanden.

Bei Testeinsätzen stellte sich heraus, dass dank des «Profihopper» in den letzten eher feuchten Monaten die Sportplätze wie auch die Badi optimal gemäht und gepflegt werden konnten. So konnte auch der FC Heiden auf einem qualitativ guten Rasen die Spiele durchführen.

Nach diversen Offertvergleichen hat der Gemeinderat beschlossen, die Maschine zum Nettopreis von Fr. 45'723.40 von der Firma Kast, Landmaschinen aus Heiden zu kaufen. Dafür hat er eine entsprechende Kreditüberschreitung vom Voranschlagskredit von Fr. 18'000 bewilligt.

Wahl von Matthias Lieberherr in den Gemeindeführungsstab

Colin Victor Harrison hat sein Arbeitsverhältnis als Kommandant der Regiwehr per 31. Dezember

gekündigt. Damit scheidet er auch aus dem Gemeindeführungsstab (GFS) der Gemeinde aus. Als sein Nachfolger im GFS konnte Matthias Lieberherr, wohnhaft an der unteren Sonnenbergstrasse 2, gewählt werden. Der Gemeinderat wünscht Matthias Lieberherr in seinem neuen Amt viel Befriedigung und dankt herzlich, dass er sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt hat. Ein herzlicher Dank gebührt Colin Victor Harrison für die gute Zusammenarbeit. Der Gemeinderat wünscht ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute.

Eine Kletterwand für das Schwimmbad

Die Schwimmbadgenossenschaft beabsichtigt, eine Kletterwand im Sprungbecken zu installieren. Die nötigen Vorabklärungen beim Hersteller und beim Architekturbüro haben die Machbarkeit bestätigt. Die Denkmalpflege wurde über dieses Projekt schon informiert und ist damit einverstanden. Das Baugesuch wurde bereits eingereicht und wird in Kürze öffentlich aufgelegt.

Die Gesamtkosten von Fr. 110'000 übersteigen jedoch die finanziellen Möglichkeiten der Genossenschaft, welche sich mit Fr. 25'000 daran beteiligt. Die Gemeinde unterstützt deshalb das Vorhaben mit einem Beitrag von Fr. 60'000 aus dem Sonderreggerfonds (der dem Gemeinderat aus einer Erbschaft zur freien Verfügung steht). Die Schwimmbadgenossenschaft strebt an, die restliche Finanzierung von Fr. 25'000 und vorzugsweise mehr Geld auch für künftige Unterhaltskosten über Sponsorengelder von Stiftungen, Firmen und Privatpersonen zu ermöglichen.

Es wird eine 6 m hohe Kletterwand an der Sprungbecken-Seitenwand erstellt. Diese darf nur betrieben werden, wenn die

Sprunganlage geschlossen ist. Sie ist schmal, da immer nur ein Kletterer diese benutzen darf. Wie beim Sprungturm wird einem Bademeister die Aufsicht darüber erteilt. Der Einstieg in die Kletterwand kann blockiert werden.

Neuzuzüger/innen

Sandra Fehr, Sägewiesstrasse 9; Ursula Lutz-Caviezol, Benzenrütli 303; Monika und Melchior Killer, Bahnhofstrasse 15; Irene Leutenegger, Sägewiesstrasse 2; Helga Hauser-Grässli, Schützengasse 24; Goran Brkic, Werdstrasse 2; Marco Steffen, Hinterbissaustrasse 32; Stoyanka Ivanova, Brunnhalde 5; Manuela Benz, Schützengasse 21; Daniel Schneider, Schützengasse 21; Elsbeth und Johann Lerch, Hinteres Nord 3; Ute Pein, Hasenbühlstrasse 4; Alina Pein, Hasenbühlstrasse 4.

Anlaufstelle für alle Energiefragen

Ob sich ein Hauseigentümer mit dem Gedanken trägt, Sonnenenergie zu nutzen, eine Gemeinde Unterstützung bei der Energiebuchhaltung benötigt oder ein Gewerbetreibender seine Liegenschaft sanieren will: Am Anfang jedes Energieprojekts steht die Beratung.

Diese Dienstleistung bieten der Kanton Appenzell Auser rhoden und neu auch der Kanton Appenzell Innerrhoden mit dem Verein Energie AR/AI. Dreh- und Angelpunkt bildet die Geschäftsstelle in Waldstatt. Ein Beratungsteam steht dort für Fragen der effizienten Energienutzung und des Einsatzes erneuerbarer Energien zur Verfügung, vernetzt die Energieakteure in den beiden Kantonen und vermittelt Energiefachleute. Wer die Dienstleistung in Anspruch nimmt, hält nach der Beratungsstunde einen Vorgehensplan für sein Energieprojekt in Händen.

Die Vorgehensberatung des Vereins Energie AR/AI ist für alle Einwohner/innen der Mitgliedsgemeinden kostenlos. Alle Mitglieder des Vereins können ausserdem Vorgehensberatung vor Ort in Anspruch nehmen.

Weitere Infos: Verein Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch. Kurt Egger

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Emiliano Marko Sevarac, geboren am 11. September, Sohn des Dario und der Stefanie Karolina Sevarac, geb. Lüthi.

Yanina Schläpfer, geboren am 26. September, Tochter des Reto und der Mena Schläpfer, geb. Hagger.

Eheschliessung

Walter und Doris Margrit Mettler, geb. Niedermann, am 3. Oktober.

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Konservendosen-Rap

*Ist erschöpft Saisongemüse,
lauf' ich schnell in die Kombüse.
Hol' Konserven aus der Dose,
will bereiten sie zur Sosse.*

*Ausgewaschen, statt vergammeln,
Dosen umweltfreundlich sammeln.
Nun, ich bring sie schleunigst fort,
an den dafür bestellten Ort.*

*Doch, oh Schreck, was stell' ich fest,
der Container wie verhext.
Dosen in den Schlitz nicht passen,
fang ich an den Kübel hassen.*

*Verärgert über Gott und Welt,
mit dem Mist auf das Behält.
Sage mir, wer will, ich nicht,
ist ja doch nicht meine Pflicht.*

*Wird geleert Container dann,
ärgert sich der Abfuhrmann.
Ist Öffnen beiderseits so schwer?
Plattgetreten bringt es sehr!*

*Mach' ich weiter meine Sossen,
passen dann doch alle Dosen
in Containers schmalen Schacht,
ist die Arbeit richtig g'macht.*

Heinrich van der Wingen

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:
Hertha Vitzthum-Nüssly, Freihofstrasse 1 (2. Dezember)

zum 90. Geburtstag:
Geltrude Ruppner, Freihofstrasse 1 (7. November)
Rösli Cöl-Rohner, Blumenweg 3 (10. November)

zum 80. Geburtstag:
Elsa Sturzenegger-Zeller, Obereggerstrasse 42 (24. November)
Pedro Bebié-Lee, Nordstrasse 26 (4. Dezember)

Energiespartipps für den Büroalltag

Jährlich werden in der Schweiz alleine im Dienstleistungssektor über 42 Millionen MWh Energie verbraucht (Stand 2013). Diese riesige Menge an Energie belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Firmenkassen. Dabei könnte durch die Befolgung einiger einfacher Tipps, und dies praktisch ohne Komfortverlust, bis zu einem Drittel an Energie eingespart werden.

Die Projektgruppe Energiestadt Heiden hat auf www.heiden.ch unter dem Register Energiestadt ein Merkblatt mit den wichtigsten Energiespartipps für den Büroalltag erstellt, und würde es begrüßen, wenn dieses Merkblatt in möglichst vielen Häädler Büros zur Anwendung kommt. Gerne integrieren wir auf Wunsch auch Ihr Firmenlogo in das Merkblatt. Wenden

Sie sich dazu an Andreas Naef, andreas.naef@heiden.ar.ch, 071 898 89 20. **Andreas Naef**

Silberstern und Sonnegold

Herzlich laden Frischmarkt Looser, Molkerei Appenzellerhof und Sonderegger Weine zur traditionellen Adventsausstellung mit Degustation vom Freitag, 21. bis Sonntag, 23. November in den Kellergewölben an der Poststrasse 9 ein.

Am Freitag wird der Gast von 17.00 bis 20.00 Uhr mit einem Willkommens-Apéro und musikalischer Unterhaltung empfangen. Trendige Adventsfloristik, Appenzeller Käsespezialitäten und eine vielseitige Weindegustation lassen Augen und Gaumen verzaubern. Speziell wird am Freitagabend eine Gin-Degustation angeboten. Am Samstag ist von 11.00 bis 19.00 und am Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Bei musikalischer Unterhaltung lädt ab 13.00 Uhr das Adventsbeizli zum Verweilen ein.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich in die Adventszeit einstimmen.

Silvia Sonderegger

Weihnächtliches und mehr bei fit4job

Zusammen mit den beiden Weihnachtsmärkten im Kursaal am 22. November von 13.00 bis 16.00 Uhr und an der Poststrasse am 30. November von 10.00 bis 15.00 Uhr hat auch fit4job sein Haus Am Rosenberg 2 in einen vorweihnächtlichen Begegnungsort verwandelt. Lassen Sie sich von der besonderen Stimmung verzaubern und geniessen Sie kulinarische Kleinigkeiten.

Beim Schlendern durch unseren Markt finden Sie viele einzigartige Produkte – jedes handgefertigt und ein Unikat. Vielleicht sind Sie ja auf der Suche nach etwas Besonderem oder einem ganz speziellen Weihnachtsgeschenk – und wer weiss – vielleicht finden Sie es bei uns.

Kommen Sie doch einfach zum Stöbern vorbei und lassen Sie sich von der besonderen Stimmung anstecken. *Christine De Grandi*

Der St.Nikolaus kommt

St.Nikolaus mit Bischofsstab und Schmutzli – möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen? Wir besuchen Sie.

Terminvereinbarung unter patrizia.riedener@bluewin.ch oder 078 793 95 87. *Erika Kürsteiner*

Die Adventszeit mit Kindern gestalten

Am Mittwoch, 12. November von 14.00 bis 16.00 Uhr erhalten Sie im kath. Pfarreizentrum in Ateliers Anregungen zur bewussten Gestaltung der Adventszeit: Geschichten zum Weitererzählen, Lieder und Gebete zum Mitnehmen, Rituale und Bastelideen. Daran anschliessend gibt es einen gemeinsamen Zvieri – ein Angebot für Eltern mit ihren Kindern von drei bis zwölf Jahren.

Veranstalter sind Gemeindebibliothek, kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel und Frauengemeinschaft Heiden. Auskunft und Anmeldung bis 6. November bei Regula Nyffenegger 079 934 11 66 oder 071 891 17 56, 071 891 49 33.

Regula Nyffenegger

Vor-Weihnachten im Kursaal

Traditionell startet eine Woche vor dem ersten Advent die Ausstellung und der Verkauf von Kunsthandwerk im Kursaal. Von 30 Ausstellern wurden Stoff, Wolle, Ton, Steine, Naturmaterialien und vieles mehr mit viel Liebe und Können zu Unikaten verarbeitet. Lassen Sie sich überraschen.

Auch Glühwein und Maroni dürfen dabei nicht fehlen. Eine stimmungsvolle Ambiente und Musik laden zum Verweilen ein.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 21. November von 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag, 22. November von 10.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 23. November von 10.00 bis 17.00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Chris Nowak

Matinee zum Start des Advents-Sonntag

Am Sonntag, 30. November findet um 10.30 Uhr im Kursaal eine Matinee mit der Gruppo Mandolinistico Gandria statt. Die Gruppe mit 20 Spielern gastiert übers Wochenende im Appenzellerland und hat schon am Samstag, 29. November um 17.00 Uhr ein Konzert in der evang. Kirche Gais.

Das Repertoire gründet auf klassischer und folkloristischer Musik, wobei die für Zupforchester geschriebene Musik besonders beachtet wird. Die Gruppe wird von Stefano Bazzi geleitet,

Samichlaus und Schmutzli beim jährlichen Besuch

Der Samichlaus kommt in neuer Form

Der 6. Dezember rückt näher! Wie jedes Jahr besuchen Samichläuse mit Schmutzli die Kinder.

Es ist jahrzehnte-alte Usanz, dass jeweils am 6. Dezember um 17.00 Uhr die Chlausgruppe mit Ross und Wagen bei der evang. Kirche vorfährt. Dieses Jahr fällt der 6. auf einen Samstag, das heisst, die meisten Familien haben mehr Zeit, mit ihren Kindern den Chlaus aufzusuchen.

Die Samichläuse und Schmutzli erwarten Euch diesmal von 16.00 bis 17.45 Uhr im Kursaalpark. Lasst Euch überraschen!

Jedes Kind, das ein Versli auf-sagen kann oder ein Liedlein singt, erhält ein Chlaussäckli. Samichlaus und Schmutzli freuen sich über eine grosse Chlausgemeinde.

Ab 18.15 Uhr starten wir die Hausbesuche. Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich unter 071 891 43 13, 078 689 01 03 oder 079 822 06 35 sowie hilty.heid@bluewin.ch melden.

Wir vermieten auch Samichlaus- und Schmutzli-Gwändli unter den obigen Angaben.

Hansjörg Hilty

Akkordeon-orchester-Konzert

Am Advents-Sonntag, 30. November um 17.00 Uhr findet in der evang. Kirche ein Konzert des Akkordeonorchesters statt. Während circa einer Stunde unterhält das Orchester mit Musikstücken aus Oper, Operette und Filmen. Es wird eine freiwillige Kollekte erhoben. *Ursula Oesch*

Adventsdekorationen gestalten

Am Donnerstag, 27. November veranstaltet die Frauengemeinschaft Heiden von 19.00 bis 22.00 Uhr einen kreativen Abend im kath. Pfarreizentrum. Möchten Sie eine Adventsdekoration unter fachkundiger Leitung selber gestalten? Sie erhalten Anregungen aufgrund einer Gestaltungsidee der Kursleitung und arbeiten praktisch an Ihrem eigenen Werkstück für den Advent. Kursleiterin ist Yvonne Loppacher, Floristin.

Mitbringen: Gartenschere, evtl. Schalen, Kerzen. Kosten: Fr. 20, Nichtmitglieder Fr. 25, plus Material. Auskunft und Anmeldung bis 20. November bei Hildegard Koller, 071 891 28 21. Die Frauenverein-Mitglieder sind herzlich eingeladen. *Regula Nyffenegger*

gibt zahlreiche Konzerte im In- und Ausland und arbeitet auch mit dem Schweizer Radio und Fernsehen zusammen. Sie konnte immer wieder mit hochkarätigen Berufsmusikern spielen und hat verschiedene Wettbewerbe für Folklore-Musik gewonnen.

Sie sind zu dieser Matinee herzlich eingeladen, sich mit herrlichen Tönen in die Adventszeit einstimmen zu lassen und anschliessend den Advents-Markt zu besuchen. Freie Kollekte.

Ursula Oesch

aufwind 12 | 14 / 1 | 15

erscheint für Sie am **Mittwoch, 3. Dezember** Beachten Sie den **Redaktionsschluss am 18. November um 16.00 Uhr.**

Aktuell

«Parada» – Spontaner Filmabend in der Chillsuite

Am Freitag, 17. Oktober fand in der Chillsuite ein spontaner Filmabend statt. Mit der serbisch-kroatisch-slowenisch-mazedonisch-montenegrinischen Koproduktion «Parada» stand ganz das Thema Homosexualität im Vordergrund. Der Tierarzt Radmilo und der Theaterregisseur Mirko, der als Hochzeitsplaner tätig ist, sind ein junges, in Belgrad ansässiges schwules Paar. Die beiden führen eine ruhige Beziehung, müssen jedoch täglich mit Diskriminierungen durch die homophobe Mehrheit der Bevölkerung fertig werden. Da sich Mirko mit dieser Situation nicht abfinden kann und will, engagiert er sich als Aktivist für LGBT-Rechte in der Gruppe NGO-Tolerance. Diese plant eine Gay Pride Parade in Belgrad. Radmilo ist zwar nicht grundsätzlich gegen Mirkos Engagement, fürchtet aber die potentiellen Auswirkungen, welche sein öffentliches Wirken hervorrufen kann. Erste Drohungen von Neonazis sind bereits eingegangen. Dies sorgt für Spannungen in der Beziehung. Die Idee zum relativ jungen Film (2012) entstand, nachdem der Regisseur die Berichterstattungen über die Gewaltausschreitungen auf der ersten serbischen Gay Pride (2001) gesehen hatte.

Auch für die Häädler Jugendlichen ist das Thema Homosexualität und der Umgang einer Gesellschaft mit ihren Individuen sehr aktuell, was die hitzigen und teils kontrovers geführten Diskussionen im Anschluss an den Film zeigten.

Interkultureller Menükalender

Am italienischen Abend des Menükalenders waren die klassischen einfachen Gerichte der Italienischen Küche gefragt. Die selbstgemachten Bruschette zur Vorspeise waren innert Sekunden verschwunden. Die Spaghetti mit drei verschiedenen Saucen zum Hauptgang fanden regen Anklang und ein Tiramisu rundete das gelungene Essen ab. Herzlichen

aufwind 12 | 14 / 1 | 15

erscheint für Sie am
Mittwoch, 3. Dezember
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **18. November um 16.00 Uhr**.

Legalize it!? – Andrea Caroni in der Diskussion mit den Häädler Jugendlichen

Dank an die Arbeitsgruppe mit Kemal, Ale und Dajana!

Am Menükalenderabend von morgen, 6. November steht Irland auf dem Programm. Roy Sturzenegger hat sich in die Speisekarte schauen lassen. Er wird zusammen mit der Arbeitsgruppe «Irland» Tomato Cream Soup, Irish Stew und Lemon Tart servieren. Für Kurzentschlossene ist eine Anmeldung bis heute, 5. November 15.00 Uhr bei Manuela Rechsteiner Anastasakos unter info@kjah.ch oder 079 249 78 24 möglich.

Jugendparlament Herisau

Am Samstag, 8. November findet in Herisau die Jugendsession der Kantone AR/AI/SG statt. Das Jugendparlament St.Gallen ist das Forum aller politisch interessierten Jugendlichen aus den Kantonen St.Gallen und Appenzell. Es fördert die Teilnahme der Jugend am politischen Geschehen auf allen Ebenen und betreibt eine aktive Jugendpolitik. Es versteht sich als Sprachrohr der Jugendlichen. Ganz nach dem Motto «jetzt redest Du!» werden auch einige Jugendliche aus Heiden sich aktiv an den Diskussionen zu aktuellen Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Legalisierung von Cannabis, Altersvorsorge, der Ecopop-Initiative u.v.m. beteiligen.

Nationalrat Andrea Caroni in der Chillsuite

Gecoacht von Nationalrat Andrea Caroni sind die Häädler Jugendlichen bereit, sich der Herausforderung Politik zu stellen. Am Donnerstagabend, 23. Oktober fanden sich in der Chillsuite rund 15 Jugendliche ein, um in ihrer Freizeit über aktuelle politische Themen zu debattieren, sich ihre Argumente gegenseitig vorzustellen und schlussendlich darüber abzustimmen. Nach einer kurzen

Vorstellung der eigenen Person und einigen Informationen zur Jugendsession führte Andrea Caroni die Jugendlichen mit viel Begeisterung an die einzelnen Themen heran. Anschaulich erarbeiteten die Jugendlichen in Gruppen den Prozess von der Meinungsbildung, der Argumentationsfindung, Beschlussfassung bis hin zur Abstimmung anhand von vier aktuellen Themen. Gespickt mit Tipps und Tricks zu Rhetorik und Verhaltensknigge fürs politische Parkett lockerte Caroni den Workshop gekonnt auf und verstand es, die lebhaft

Runde zu fesseln. Die Jugendlichen waren mit Elan dabei und es wurde leidenschaftlich debattiert.

Weitere Infos zum Jugendparlament unter: www.jupasg.ch.

Ausblick

Advents-Sonntag

Am Advents-Sonntag vom Sonntag, 30. November sind Kinder und Jugendliche in der Chillsuite herzlich willkommen. Gemeinsam bemalen und verzieren wir die Weihnachtskugeln, welche in der Adventszeit den grossen Christbaum auf dem Dorfplatz schmücken werden. Unser Atelier ist geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr.

Mit dem Jahr 2015 wollen wir wieder die altbekannten Mädelsabende (Anlässe von, für und mit Mädchen und jungen Frauen) aufleben lassen. Für Projektideen und Anlässe melden sich interessierte Mädchen und junge Frauen gerne bei Manuela Rechsteiner Anastasakos unter: info@kjah.ch, Tel. 079 249 78 24 oder direkt während der Öffnungszeiten in der Chillsuite.

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Liebe Kinder und Jugendliche

Möchtet ihr wissen, was man in der Mittelstufe so liest? Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Buch oder nach einer spannenden Buchreihe? Dann sind die Buchtipps genau das Richtige für euch! Übrigens: Alle Bücher sind in der Gemeindebibliothek erhältlich. Viel Spass beim Lesen!

KH

Tom Gates – Ich hab für alles eine Lösung (Liz Pichon)

Tom Gates ist eigentlich ein ganz normaler Junge. Seine Eltern haben ihn sehr lieb. Aber seine Schwester Delia mag ihn nicht so. Sein bester Freund Derek wohnt gleich nebenan. Er hat eine Band namens Dogzombies. Tom hat eine mehrtägige Schulreise vor sich, er kommt wie immer zu spät. Auf der Schulreise hat Tom viel Spass. In der Nacht spielt Tom mit seinen Freunden Streiche. Er hat auch seinen Teddy mitgebracht, aber es weiss niemand etwas davon. Am letzten Abend bekommt Tom Briefe von seiner Familie. Wenn ihr wissen wollt, was in den Briefen steht, dann müsst ihr halt das Buch lesen.

Das Buch empfehlen wir denen, die gerne lustige Comics lesen.

Amar Aljukic und Adnan Mujkic, 6. Klasse Wies

Night School – Der den Zweifel sät (C.J. Daugherty)

Ein mysteriöses Internat, rätselhafte Vorfälle, undurchschaubare Gestalten und ein dunkles Familiengeheimnis. Dieses Buch ist ein Thriller, gespickt mit Love Stories.

Das Buch beginnt mit einer Verfolgungsjagd in London. Als Allie wieder zurück auf Cimmeria ist, denkt sie, sie sei in Sicherheit. Aber bald wird klar, so sicher war sie nicht. Bald schon beginnt sie an ihrem engsten Vertrauten zu zweifeln. Als Allie in der Night School aufgenommen wird gibt es noch mehr Rätsel. Als sie dann noch eine Nachricht von ihrem verschollen geglaubten Bruder bekommt, wird Allie endgültig klar: Sie sollte ihre Gegner nicht unterschätzen. Denn sie scheinen ihr Ziel mit aller Macht zu verfolgen – koste es was es wolle.

Es gibt fünf Bände. Man sollte Band 1 auch lesen sonst kommt man nicht draus. Ich empfehle das Buch ab 12 oder 13 Jahren.

Julia Gartenbein, 6. Klasse Wies

AüB-Gemeinden auf dem Weg zur Energie-Region

Mehrere Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme für eine Energie-Region AüB durchzuführen.

Die fünf AüB-Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden möchten zusammen mit der Energiestadt Heiden das Potenzial für eine gemeinsame Energie-Region genauer abschätzen und haben sich dazu entschlossen, eine Bestandsaufnahme in den Gemeinden durchzuführen, um danach die Chancen für eine Lizenzierung mit dem Label «Energie-Region» abschätzen zu können.

Das Label «Energie-Region» von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label «Energiestadt» für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation und Kooperation. Gegenwärtig sind in unserem Kanton Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energie-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Die fünf Gemeinden möchten im nächsten Jahr somit als ersten Schritt hin zu einer Energie-Region eine Bestandsaufnahme in diesen Bereichen durchführen, um nach der Auswertung dieser Bestandsaufnahme nochmals über den definitiven Antrag zur Lizenzierung als Energie-Region entscheiden zu können. Diese Lizenzierung würde somit in einem zweiten Schritt erfolgen. Die bereits zertifizierte Energiestadt Heiden würde bei einer Energie-Region Appenzellerland über dem Bodensee ebenfalls Teil der Energie-Region. Die AüB-Gemeinden Lutzenberg und Wald sowie der Bezirk Oberegg haben sich dazu entschieden, momentan bei einer Bestandsaufnahme nicht mitzumachen.

Die teilnehmenden Gemeinden sehen in einem gemeinsamen Vorgehen die Möglichkeit von

Synergien zu profitieren, die Zusammenarbeit im Energiebereich vertiefen zu können sowie gemeinsam die Herausforderung der Energiewende anpacken zu können. Gemeinsam kann man von gemachten Erfahrungen im Energiebereich profitieren und auch gemeindeübergreifende Projekte angehen. Dieser erste Schritt der Bestandsaufnahme der Ist-Situation in den fünf Gemeinden soll dies eines Tages im Rahmen der Energie-Region AüB möglich machen. *Simon Spillmann*

Gaby Hafner-Graf führt seit 20 Jahren das Restaurant «Station» in der Schwendi

Wirtinnenjubiläum im Staziönli

Seit vollen zwanzig Jahren führt Gaby Hafner-Graf das liebevoll «Staziönli» genannte Restaurant «Station» in der Schwendi. Nach einer soliden Ausbildung zur Servicefachfrau im damals renommierten Hotel Kurhaus-Bad, Walzenhausen, sowie nach verschiedenen Arbeitsorten und Weiterbildungen wagte sie im November 1994 den Schritt in die Selbständigkeit. Das sich im Eigentum der jubilierenden Wirtin befindliche Haus bei der RHB-Haltestelle Schwendi erfreut sich vor allem dank der nostalgischen Lokalitäten samt Sali und separatem Raucherstübli und der guten Küche grosser Beliebtheit.

Öffnungszeiten sind Montag, Donnerstag und Freitag ab 16.00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10.00 Uhr. Auf Voranmeldung für Gruppen, Vereine usw. auch an den übrigen Tagen offen.

Peter Eggenberger

Angela Bischof, Dino Sporle, Jules Beer, Barbara Roth, Gioia Verzasca Bolter, Patrick Binder und Manuel Maier bei der Ehrung am Hädler Jahrmarkt (v.l.n.r.)

Erfolgreiche Lehrlinge ausgezeichnet

Anlässlich des letzten Hädler Jahrmarkts fand wieder die traditionelle Lehrlinge Ehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung mit Note 5 und besser abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge holten ihr Diplom und je Fr. 100 in Form von Hädler Batzen als Geschenk persönlich ab: Angela Bischof (Note 5.0 als Kauffrau, Lehrbetrieb: SEFAR AG), Gioia Verzasca Bolter (5.2, Kauffrau, UBS AG), Barbara Roth (5.1, Gärtnerin, Robert Dietz AG),

Jules Beer (5.0, Schreiner, Heller AG Wohnbauten), Patrick Binder (5.3, Kaufmann, Appenzellerland Tourismus), Manuel Maier (5.4, Zeichner, Adrian Ebnetter AG) und Dino Sporle (5.0, Betriebsunterhalt EFZ, Varioprint AG).

Ausserdem schlossen folgende Lehrlinge auch erfolgreich ab: Sara Kazdal (5.1, Floristin, Robert Dietz AG), Roland Gmür (5.3, Polybauer, Urs Graf Bedachungen AG), Valentin Holenstein (5.1, Koch, Hotel Heiden AG) und Timothy Van der Wingen (5.4, Schreinerpraktiker, Heller AG Wohnbauten). *tb*

Albert Mohn

Corina Vogel

Hädler an den SwissSkills 2014

Im September haben in Bern über 1000 junge Berufsleute und Lernende in 130 Berufen ihr Können an den SwissSkills gezeigt. Mit Professionalität und enormem Engagement wurde vier Tage lang gehämmert, gepflastert, montiert ... Und mitten drin waren auch Hädler.

Albert Mohn von der Firma Hohl Bau AG, der einige Ausscheidungsläufe bestreiten muss-

te, erreichte bei den Maurern den hervorragenden fünften Schlussrang.

Corina Vogel von Frischmarkt und Garten Looser erreichte in der Kategorie Florist/in den guten zehnten Schlussrang.

Über 150'000 Zuschauer/innen aus der ganzen Schweiz, aber auch aus dem Ausland haben die ersten zentralen Schweizer Meisterschaften besucht. *tb*

Serie «Chrut und Uchrut»

Bärlapp

Wie oft werden doch die lästigen Beinkrämpfe unter der Bettdecke beklagt. In meinen Gesprächen mit Patienten habe ich die tollsten Strategien vernommen, wie man diesem schmerzhaften Übel beikommen kann. Durch die Schmerzen aus dem Schlaf gerissen, stellen sich einige, noch halb schlafend, neben das Bett und warten bis der Krampf sich löst. Mit etwas Training schaffen sie es, schnell wieder einzuschlafen. Nagen die klemmenden Schmerzen unter

der Decke weiter, sehen sich andere gezwungen aufzustehen und einen kalten Wadenguss zu machen. Natürlich werden bereits die fehlenden Magnesiumanteile mit einem entsprechenden Präparat eingenommen. Die Beschwerden sind bestimmt auch eine Aufforderung sich mehr Bewegung zu gönnen.

Eine einfache und schnelle Abhilfe beschert uns der Bärlapp. Diese kleine Farnpflanze wächst bei uns in den Wäldern und führt dort ein unscheinbares Dasein. Mit dem geschnittenen und getrockneten Bärlappkraut füllen Sie einen Stoffsack, den Sie zunähen können. Vor dem Schlafengehen platzieren Sie das Kräuterkissen während dem Schlafen in der Beinregion. Unter der Decke entwickelt sich eine feuchte Wärme, die aus den getrockneten Bärlapppflänzchen die wirksamen Stoffe herausholt. *Hanspeter Horsch*

Altkleidersammlung

Gebrauchte Kleider und Schuhe bringen finanzielle Mittel für Kinder in Not. Terre des hommes (Tdh) sammelt diese am 6. und 7. November bei uns.

Per Post wurden Sammelsäcke verteilt. Ein grün-weisser für Kleider und Haushaltstextilien sowie ein schwarz-weisser für Schuhe. Bitte beachten Sie, dass die Kleidersäcke aus Diebstahlgründen erst am aufgedruckten Sammeltag, möglichst vor 8.30 Uhr, gut sichtbar an die Strasse gestellt werden. *Rahel Ziegler*

«bi üs goht Poscht ab»

Während den Herbstferien reisten 57 Musikantinnen und Musikanten der Jugendmusik Heiden (JMH) mit dem ÖV nach Davos um dort mit den Vorbereitungen auf die Abendunterhaltungen vom 8. und 15. November im Kursaal jeweils ab 19.30 Uhr zu beginnen. Der Tagesablauf der Teilnehmer/innen war hauptsächlich von Register- und Gesamtproben geprägt. Während die Mitglieder des Nachwuchskorps den Abend mit einem Freizeitprogramm verbrachten, probten Korps und Tambouren weiter am Unterhaltungsprogramm.

Rückblickend war es ein strenges, aber sehr erfolgreiches Musiklager in Davos. Nicht nur was die Kameradschaft im Verein betrifft, auch die musikalischen Fortschritte aller Formationen sind überwältigend. Wir sind uns sicher, dem Motto unserer Unterhaltungen vom 8. und 15. November «bi üs goht Poscht ab» gerecht zu werden und würden uns über zwei ausgebuchte Unterhaltungsabende sehr freuen. Infos zu unseren Unterhaltungen finden Sie unter www.j-m-h.ch und die Reservationen nimmt der Shop des EW Heiden direkt oder unter 071 898 89 42 entgegen. *Reto Bischofberger*

Tolle Leistungen der Geräteturnerinnen

In Heiden an den Appenzeller Kantonalmeisterschaften und in Balzers an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften zeigten die Geräteturnerinnen (Getu Rehetobel) starke Leistungen.

Im K1 sicherte sich Liliana Pizio die Silbermedaille. Sie musste sich nur von ihrer Teamkollegin geschlagen geben. Mit dem vierten Rang und einer Auszeichnung verfehlte Hannah Müller das Podest nur ganz knapp. Auch Julia Schoch zeigte als jüngste K1-Turnerin bei ihrem ersten Wettkampf sehr gute Leistungen. In Balzers konnten sich Liliana Pizio (22.) und Hannah Müller (27.) mit guten Leistungen die Auszeichnung entgegennehmen.

Im K2 legten die Turnerinnen in Heiden einen zwölffachen Sieg hin. Silber ging an Lea Rohner. Luana Capaul (4.), Anna Sofia Oetiker (6.), Anna-Kira Bernhard (7.) rundeten das hervorragende Ergebnis ab. Livia Alther klassierte sich im Mittelfeld mit guten

Mein Umzug nach Heiden

Als wir vor einigen Jahren nach Heiden umzogen, da kam mir dieser Vers in den Sinn:

*Ein Umzug ist stets Arbeit pur
nebst Wirrwarr von Gefühlen.
Man reisst auch seine Wurzeln aus!
Die Tränen helfen kühlen
den Schmerz, der wie ein Blitz
einfährt, wenn nun der Kopf
erfasst,
was man damit sich antun kann.
Man spürt die schwere Last
vom Abschiednehmen;
dieser Platz
war lange Zeit der Ort,
wo man Geborgenheit gespürt
nun geht man einfach fort.
Was wird dort sein? Wird alles gut?
Das fragen sich doch alle!
Unsicherheit macht sich da breit,
tappt man in eine Falle?
Im Dunkeln liegt die Zukunft
noch,
es braucht gewisse Zeit
bis Ja man sagt zum neuen Ort
bis man dazu bereit.
Dass dieses Dorf mir Heimat ist,
das hab ich schnell begriffen!
Beim ersten Blick war ich verliebt
und hab' darauf gepfeifen
auf alles, was da früher war.
Ein neuer Traum begann,
ich setzte meine Wurzeln ein
und fing von vorne an.*

Vreni Romann

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme

Maria Schnellmann
Schmittenhühl 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 18. November, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Gemeindefusionen

Aufgrund eines Postulates im Kantonsrat von alt Kantonsrat Roger Sträuli, Rehetobel liegt seit 2012 ein Bericht der Universität Bern vor, welcher aufzeigt, dass ein mittelfristiger Bedarf zur Anpassung der Gemeindefusionen vorliegt. Vor wenigen Wochen wurde der Schlussbericht «Optimierung Gemeindefusionen» der von der Regierung eingesetzten Kommission vorgelegt.

Die Lesegesellschaft Ausser-tobel (LGA), Wolfhalden befasst sich regelmässig mit Themen aus der Gemeinde und unserem Kanton.

Im Sinne vorausschauenden Handelns haben die Mitglieder der LGA beschlossen, gemeinsam mit den Parteiunabhängigen AR am 14. November um 19.00 Uhr im Kronensaal Wolfhalden die erste öffentliche Orientierungsveranstaltung zum Thema Gemeindefusionen durchzuführen. Zwei Referate, eine Podiums- mit anschließender Publikumsdiskussion sind dafür vorgesehen.

Vorstände der LGA

Wolfhalden und der PU AR

NOVEMBER

ganzer Monat	10.00–20.00	Hirslanden Klinik Ausstellung von Gerhard Frobarth Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Do 6.	12.30–17.00	Postplatz Wanderung am Stadtrand von St.Gallen Senioren-Wandergruppe
Fr 7.	17.00	Werdstrasse 4 Händler zeigen Heiden, Teile 1 und 5 Cornelia Veil
	18.30	Hotel Heiden Metzgete Hotel Heiden
Sa 8.	18.30	Hotel Heiden Metzgete Hotel Heiden
	19.30–22.00	Kursaal Abendunterhaltung Jugendmusik Heiden
	20.15–22.30	Genossenschaft Linde Vokalmusik mit Stimmrecht Kulturgruppe Lindenblüten
So 9.	14.00–16.00	Genossenschaft Linde Göner-Stobete Trachtenchor Heiden
	20.00–22.00	Genossenschaft Linde Polnisches Jugendorchester Polnisch-Schweizerische Vereinigung Ostschweiz
Di 11.	18.30	Hotel Heiden Martinigansessen ist «gans» was feines Hotel Heiden
Mi 12.	14.00–16.00	kath. Pfarreizentrum Mit Kindern die Adventszeit gestalten Frauengemeinschaft
Do 13.	19.30	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung Gemeinde
Fr 14.	17.00	Werdstrasse 4 Händler zeigen Heiden, Teile 2 und 5 Cornelia Veil
Sa 15.	8.00–19.00	Turnhalle Wies 18. F- und E-Juniorenhallenturnier FC Heiden
	18.00–22.00	Schulhaus Gerbe Öffentlicher Ludo-Spielabend Ludothek Heiden
	19.30–22.00	Kursaal Abendunterhaltung Jugendmusik Heiden
	19.30	Roman Schmid Zwischen Amazonas und Antarktis Hotel Heiden
So 16.	8.00–19.00	Turnhalle Wies 18. F- und E-Juniorenhallenturnier FC Heiden

NOVEMBER

So 16.	14.00–17.00	Kursaal Seniorenachmittag Politische- und Kirchgemeinden Heiden
Do 20.	12.45–17.00	Postplatz Schneeschuh- und/oder Winterwanderung Senioren-Wandergruppe
Fr 21.	17.00–22.00	Weinkeller Silbersterne und Sonnegold im Weinkeller Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser
Sa 22.	11.00–19.00	Weinkeller Silbersterne und Sonnegold im Weinkeller Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser
So 23.	11.00–17.00	Weinkeller Silbersterne und Sonnegold im Weinkeller Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser
Mo 24.	19.00–21.00	Chillsuite (Alte Migros) Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme
Di 25.	11.45	Restaurant Hirschen Mittagstisch mit Musik für Senioren Frauenverein
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistzenzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft
Mi 26.	20.00–22.15	Kursaal «Fadegrad» Comedy-Duo Messer&Gabel rhc gmbh
Do 27.	19.00–22.00	kath. Pfarreizentrum Adventsdekorationen gestalten Frauengemeinschaft
Fr 28.	20.00	Kursaal Kultur im Kursaal: Toni Vescoli Kurverein Heiden
Sa 29.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	9.30–11.00	evang. Kirche Ökumenische Chinderfiir evang. und kath. Kirchgemeinden
So 30.	9.00	Hotel Heiden SPA mit Hochgenuss Hotel Heiden
	10.00–15.00	Am Rosenberg 2 Weihnachtsmarkt im fit4job fit4job
	10.30	Kursaal Matinee mit Gruppo Mandolinista Gandria Kursaal
	11.00–17.00	Bereich Poststrasse Adventssonntag Gemeinde
Veranstaltungskalender-Daten bis Dienstag, 18. November, 16.00 Uhr unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.		

Rosental Kino
November Programm

Fr, 7.	18.30 Uhr	Anmeldung: 079 6780981 Sprachencafé: Englisch 20.15 Uhr* Ov/d, 16/14 J. This is were I leave you
Sa, 8.	17.15 Uhr	Ov/d, 14/12 J. We are the Best 20.15 Uhr* d, 16/14 J. Gone Girl
So, 9.	15.00 Uhr	d, 6/4 J. Biene Maja 19.15 Uhr d, 16/14 J. Carl Lutz – Der vergessene Held
Di, 11.	20.15 Uhr	d, 16/14 J. Hin und Weg
Mi, 12.	20.15 Uhr*	Cinéclub F/d, 16/16 J. Les Grandes Ondes
Fr, 14.	20.15 Uhr*	d, 12/10 J. Phoenix
Sa, 15.	17.15 Uhr	d, 16/14 J. Carl Lutz – Der vergessene Held 20.15 Uhr* d, 10/8 J. The Love Punch
So, 16.	10.00 Uhr (Matinée)	d, 16/16 J. Ein Stück Wahnsinn 15.00 Uhr d, 4/4 J. Der 7bte Zwerg 19.15 Uhr Ov/d, 16/14 J. Calvary
Di, 18.	14.15 Uhr	Kinomol d, 12/10 J. Der Hundertjährige der ... 20.15 Uhr d, 16/14 J. This is were I leave you
Fr, 21.	20.15 Uhr*	Kinoteens d, 10/8 J. The Giver
Sa, 22.	17.15 Uhr	d, 16/14 J. Hin und Weg 20.15 Uhr* d, 12/10 J. Phoenix
So, 23.	15.00 Uhr	d, 6/4 J. Der kleine Nick macht Ferien 19.15 Uhr d, 10/8 J. The Love Punch
Di, 25.	18.30 Uhr	Anmeldung: 079 6780981 Sprachencafé Italienisch 20.15 Uhr Ov/d, 14/12 J. We are the Best
Fr, 28.	20.15 Uhr*	d, 16/14 J. Gone Girl
Sa, 29.	20.15 Uhr*	Konzert Scarab
So, 30.	15.00 Uhr	d, 4/4 J. Der 7bte Zwerg 19.15 Uhr d, 16/14 J. Hin und Weg

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das zu Ende gehende Jahr war geprägt von der Etappenankunft der Tour de Suisse und dem Biedermeierfest. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der früheren Pension Nord (neu Hotel Muhr) beginnen um den Jahreswechsel. Anfang April eröffnet das neue Gasthaus Fernsicht an der Seeallee. Für das neue Hotel Park und die Neugestaltung von Seeallee und Kurpark fallen im Jahr 2015 wichtige Entscheide. Mit diesen Projekten wird der Tourismus in Heiden belebt. Der Tourismus hat noch ein riesiges Wertschöpfungspotenzial und bringt auch Beschäftigung für die vielen Zulieferbetriebe.

Für mich persönlich gilt es in diesem Sommer nach zehn Jahren Gemeindepräsidium Abschied zu nehmen. Ich danke allen, die mir in dieser Zeit Vertrauen entgegen gebracht und an unserer Gemeindeentwicklung mitgewirkt haben. Wir dürfen stolz sein auf das gemeinsam Erreichte und können positiv vorwärts schauen.

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.

*Herzlichst Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Samstag, 6. Dezember um 20.00 Uhr in der kath. Kirche

Konzert Gospelchor Heiden mit Malcolm Green

Türöffnung ist um 19.30 Uhr.

Wie kommt die Wärme vom Wald ins Schulhaus?

An jedem letzten Montag des Monats brachen nach den Sommerferien 2013 die damalige 1., 2. und 3. Klasse aus dem Schulhaus Dorf zur Monatswanderung auf, bei jedem Wetter und immer mit einem bestimmten Thema.

Da kam die Anfrage der Kommission Umweltschutz. Man habe die Absicht, den jährlich in alle Haushalte verteilten Abfallkalender «Sampli» neu zu gestalten. Ob nicht die Schule bei der Gestaltung mitarbeiten könnte? So entstanden neue Ideen für die Monatswanderungen. Nicht mehr die Rorschach-Heiden-Bahn oder die prächtige Aussicht über den Bodensee waren Thema. Die Klassen beschäftigten sich mit Umwelt- und Energiethemen, mit Wald, Holznutzung, Wärmegewinnung und mit der Produktion von Elektrizität. Sie wanderten zur Holzschnitzanlage im Heldholz, bewunderten den Betrieb in der Sägerei, staunten über den tiefen Schnitzelsilo und die Flamme im Ofen der Fernheizung und liessen sich in Hinterlochen erklären, wie mit Hilfe des Wassers aus dem Listweiher Strom gewonnen wird. Dabei vergassen sie auf ihren Wanderungen nie den Spass und die Freude an der Bewegung.

In der Schule malten die Kinder Bilder zu ihren Erlebnissen und Erkenntnissen und schrieben Texte über das, was sie gesehen und gelernt hatten. Ein Teil dieser Arbeiten fand Verwendung im neuen «Sampli»-Abfallkalender. Dieser wird am Freitag, 12. Dezember zwischen 18.00 und 21.00 Uhr im Rahmen einer Vernissage im Schulhaus Gerbe der Öffentlichkeit vorgestellt. Gleichzeitig sind in einer Ausstellung Arbeiten von allen Kindern der drei Klassen zu sehen. Die Ausstellung kann auch am darauf folgenden Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr besucht werden.

Schüler/innen und Lehrer/innen sowie die Kommission Umweltschutz freuen sich auf zahlreichen Besuch und auf den neuen Kalender.

Martin Engler

Jugend
Tischtennis-Master
erkoren

Schule
Weihnachtslieder im
Betreuungs-Zentrum

Kultur
Adventskonzert
in der Linde

Gemeinde
Gemeinderats-
verhandlungen

Wirtschaft
Hallo und grüezi Heiden

Vereine
Fit in und durch
den Winter
Erfolgreiche Jugi

Vermischtes
Anna Maria Fusaro
malt live

Veranstaltungen

Der Sieger Jann mit Damian und dem Drittplatzierten Beno

Rückblick

Tischtennis-Masters in der Chillsuite

Anfangs November fand in der Chillsuite die zweite Ausgabe des Tischtennis-Masters statt. Über 20 Jugendliche hatten sich für das Turnier angemeldet. Besonders bei den Schüler/innen der 1. Sek war das Interesse gross. Dabeisein war an jenem Abend (fast) alles. Das Masters würde aber seinem Namen nicht gerecht werden, wenn nicht auch ein Sieger dabei hervorginge. Die Schweiz hat im Tennis ihren Maestro Roger Federer, Heiden hat mit Jann Saxer nun einen neuen Tischtennis-Master. Er setzte sich in einem hochklassigen Final gegen Damian Kobler durch. Die KJAH gratuliert zum Titel! Aufgrund des grossen Andrangs werden über die Wintermonate weitere Tur-

niere stattfinden, beispielsweise in den Disziplinen Billard und Tschüttele. Gerne dürfen auch Jugendliche einen Anlass planen und durchführen, falls gewünscht auch mit Unterstützung des KJAH-Teams.

Ausblick

Schneeweekend in den Fideriser Heubergen

Zusammen mit der Jugendarbeit Speicher organisiert die KJAH ein Skiweekend vom 28. Februar bis 1. März. Dabei können Schüler/innen der Sek ein Wochenende in den Fideriser Heubergen verbringen. Skifahren, Snowboarden und Schlitteln steht auf dem Programm. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 50 für An- und Rückreise, Übernachtungen und Tageskarte. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind nicht inbegriffen. Weitere Infos sind unter www.kjah.ch und auf Facebook verfügbar. Anmeldungen an info@kjah.ch oder im Jugendtreff.

Öffnungszeiten der Chillsuite über die Feiertage

- Samstag, 27. Dezember: von 18.00 bis 22.30 Uhr
- Montag, 29. Dezember: von 18.00 bis 22.30 Uhr
- Dienstag, 30. Dezember: von 18.00 bis 22.30 Uhr

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Liebe Kinder und Jugendliche

Möchtet ihr wissen, was man in der Mittelstufe so liest? Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Buch oder nach einer spannenden Buchreihe? Dann sind die Buchtipps genau das Richtige für euch! Übrigens: Alle Bücher sind in der Gemeindebibliothek erhältlich. Viel Spass beim Lesen! *KH*

Sternenfohlen – Die Zauberschule (Linda Chapman)

Das kleine Einhorn-Mädchen Wolke freut sich schon, in die Schule zu gehen. Dort lernt Wolke neue Freunde kennen sowie zaubern und fliegen. Das macht Wolke sehr viel Spass. Alle Einhörner machen am Ende sogar noch ein Rennen. Wer gewinnt? Das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest ... Das Buch finde ich sehr spannend und cool.

Ich empfehle das Buch allen, die gerne Abenteuergeschichten lesen und die gerne viel lesen. Viel Spass!
Laura Meier, 6. Klasse Wies

Harry Potter und der Orden des Phönix (Joanne K. Rowling)

Harry ist ein sehr ungewöhnlicher Junge, denn er hat einen tödlichen Fluch überlebt. Er ist jetzt 15 Jahre alt und mitten in seiner Zauberausbildung. Er ist gerade wieder bei den gemeinen Dursleys. Harry ist unruhig und sehnt sich in die Schule zurück. Er findet es komisch, dass seine Freunde ihm so seltsame Briefe schreiben. Noch weiss Harry nicht, was der geheimnisvolle Orden des Phönix gegen Du-weisst-schon-wen ausrichten kann. Bald schlägt der Dunkle Lord wieder zu. Nun muss Harry seine Freunde um sich scharen, sonst gibt es kein Entrinnen ...

Ich empfehle dieses Buch all denen, die viel und gerne lesen.

Luis Häderli, 5. Klasse Wies

Bereits Tradition: Suppenplausch in der Wies

Suppenplausch in der Wies

Den bereits zur Tradition gewordenen Suppenplausch führten wir im Oktober durch. Es zeigte sich, dass der Anlass beliebt ist: Es trafen etwa 260 Anmeldungen ein! Kein Problem für die 6. Klasse mit ihrem Klassenlehrer Jörg Meyer. Die Klasse kochte Kürbissuppe. Die Suppe schmeckte sehr gut: Das erkannte man auch daran, dass viele Personen zwei oder drei

Mal Suppe holten. Der Suppenplausch wird auch deshalb geschätzt, weil man in einem ganz lockeren Rahmen Gelegenheit hat, über die Klassengrenzen hinweg miteinander zu reden – ganz egal ob Eltern, Grosseltern, Geschwister oder Lehrkräfte. Nebenbei können die Kinder spielen. *KH*

Weihnachtslieder im Betreuungs-Zentrum

Eine schöne Tradition hat auch dieses Jahr wieder stattgefunden: Unter der Leitung von Rolf Lichtenstern haben die Schüler/innen des Schulhauses Dorf gemeinsam mit ihren Lehrpersonen im Betreuungs-Zentrum weihnächtliche

Lieder gesungen. Viele Bewohner/innen sowie Eltern und Grosseltern nahmen an dem stimmungsvollen Anlass teil. Wir wünschen allen fröhliche und besinnliche Festtage!

Franziska Wasserer

Solaranlagen auf dem Schulhaus Gerbe

Die Schüler/innen und Lehrerschaft der Gerbe freuen sich über die neuen Solaranlagen auf ihrem Dach. Auf einer Fläche von 800 m² hat die NRG B AG Heiden eine Photovoltaikanlage für 100'000 kWh Strom gebaut. Das Schulhaus bezieht jetzt also direkten Solarstrom vom eigenen Dach, bevor der erzeugte Strom für circa 20 Einfamilienhäuser ins Netz eingespiessen wird. Neben den Dachfenstern konnte die

Schule eine kleinere Kollektoranlage realisieren. Damit wird das Brauchwasser für Schulküche, Lavabos und Duschen aufgeheizt. Die Installationen konnten in den Herbstferien ausgeführt werden und während den goldenen Herbsttagen in Betrieb genommen werden. Alle sechs Sekundarklassen durften über das Baugerüst aufs Dach steigen und die eindruckliche Anlage besichtigen.

Monika Niedermann Signer

Es ist schon zur Tradition geworden, dass der **Gospelchor Heiden** alle zwei Jahre ein eigenes Konzert auf die Beine stellt

Gospelkonzert und Malcolm Green

Dieses Jahr darf sich die Zuhörerschaft am 6. Dezember um 20.00 Uhr in der kath. Kirche auf ein abwechslungsreiches Konzert zusammen mit Malcolm Green freuen. Der Gospelchor Heiden konnte den bekannten Musiker für sich gewinnen. Er ist Inbegriff von Rhythmus und wird die Zu-

hörer/innen mit seiner einmaligen Art begeistern. Die Solistin Michaela de Aza wird alle mit ihrer kräftigen und überwältigenden Stimme in ihren Bann ziehen.

Der Gospelchor Heiden freut sich über ein zahlreiches Erscheinen. Türöffnung ist um 19.30 Uhr.

Valesca Montañés

Ein Adventskonzert einmal anders

Am Sonntag, 14. Dezember um 17.00 Uhr veranstalten wir in der Linde ein ganz spezielles Konzert. Aus moosig-wurzig-pilzigem Urgrund heraus wächst und entfaltet sich die Musik von Didine Stauffer und Ficht Tanner in alle vier Himmelsrichtungen. Sakrale Gesänge, Zigeunerballaden, Schwarzafrikanische Melodien, Rock, Freejazz, Indische Raga, Zäuerli ... An vieles lässt diese Musik erinnern, während sie unwiederholbar in der Improvisation verweilt. Sie ist der Ausdruck zweier Individualisten, die sich gegenseitig steigern und vertiefen.

Eintritt Fr. 25. Nach dem Konzert bieten wir ein Konzertmenü an. Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Adventsgeschichten für Kinder

Die Gemeindebibliothek erzählt Geschichten zur Weihnachtszeit für einmal in einer ganz besonderen Form. Mithilfe des Kamishibai wird das Erzählen eines Bilderbuches zu einer richtigen kleinen Theatervorführung. Das Kamishibai kommt aus der langen japanischen Erzähltradition. Süßigkeitenverkäufer fuhren mit Fahrrädern durch das ländliche Japan von Dorf zu Dorf. Ein Holzkoffer auf dem Gepäckträger, den man wie ein Fenster öffnen kann, darin wechselnde Bilder, die wunderbare Geschichten erzählen. Die Gemeindebibliothek möchte am Mittwoch, 10. und 17. Dezember jeweils um 15.30 Uhr diese Erzähltradition aufnehmen. Erwachsene sind ebenfalls herzlich eingeladen. *Simone Gründler*

Adventsgeschichten hören

Ein Adventskalender muss ja nicht immer süß sein. Wir in der Linde bieten zusammen mit dem Schauspieler Andreas Beutler einen etwas anderen Adventskalender an: «Mäxus Abentür» von Irene Graf, Adväntskaländer in Mundart – garantiert zahnschonend, ein Anlass für die ganze Familie, für Gross und Klein. Andreas Beutler liest jeweils um 15.00 Uhr am 6. Dezember (Folgen 1 bis 6), am 13. (Folgen 7 bis 13), am 20. (Folgen 14 bis 20) und am 23. Dezember (Folge: 21 bis 24) in der Genossenschaft Hotel Linde (Eintritt frei). *Kasia Strassnigg-Balinska*

Lassen Sie sich die **Black Bottom Stompers** am 12. Dezember nicht entgehen und geniessen Sie einen vorweihnächtlichen Abend

Jazzkonzert mit den Black Bottom Stompers

Am Freitag, 12. Dezember laden wir Sie gerne zum letzten Konzert dieser Saison ein. Wie schon in den letzten Jahren findet das Dezemberkonzert im evang. Kirchgemeindehaus statt.

Von Noten und Harmonien noch überhaupt keine Ahnung, studierten die Bandmitglieder anfänglich die Stücke nach Gehör ein. Der Black Bottom Stomp, eine Glanznummer der Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers aus dem Jahre 1926, machte ihnen beim Üben schwer zu schaffen und hinterliess schmerzliche Spuren an Lippen und Fingern. Das intensive Arbeiten an dieser Nummer führte schliesslich zum Erfolg und auch zur Namensfindung und zur definitiven Gründung der Zürcher Vintage-Jazzband Black Bottom Stompers im Jahre 1959.

Im Laufe der Jahre wurden die Black Bottom Stompers bei den eingefleischten Jazzfans bekannt

und beliebt. Es folgten Einladungen zu diversen grossen Festivalveranstaltungen im In- und Ausland. Zwischen 1995 und 1999 waren die Black Bottom Stompers dreimal beim grossen New Orleans Festival in Saint Raphaël, Frankreich, mit von der Partie, spielten sich jedes Mal in das Finale und gewannen einmal sogar zusätzlich den grossen Publikumspreis. Über all die Jahre haben sich die Black Bottom Stompers eine bemerkenswerte Auftrittsfresche und ihre Originalität bewahrt.

Es verwöhnt Sie wie immer unser bewährtes Service- und Küchenteam!

Türöffnung und Konsumation ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn um 20.00 Uhr, Eintritt Fr. 25. Ticketreservationen nimmt die Tourist Info, 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch gerne entgegen. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch. *Doris Spirgi*

Attraktives KIKH-Jahresprogramm 2015

Der Kurverein führt die 2012 gestartete Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» (KIKH) auch im 2015 weiter. Gerne präsentieren wir Ihnen schon heute das vielversprechende Programm 2015:

Am 6. Februar tritt Bliss auf. Das neue A-cappella-Comedy-Programm «Die Premiere», das mit Energie und Spielwitz überzeugt, ist stimmlich und musikalisch einzigartig.

Die mehrfach ausgezeichnete Kinderliederband ist am 18. April unterwegs: Silberbüx – uf Räuberjagd. Die Geheimbande für alle Fälle – dieses Geheimnis kann man kaum für sich behalten.

Am 11. September präsentiert Helga Schneider den Besucherinnen und Besuchern ihr Programm Hellness. Eine Wohlfühlsatire mit musikalischen Aufgüssen, Schlupf-Liedern und dermatologisch getesteten Rockballaden

Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» geht fürs 2015 am 13. November mit der Hackbrett-Formation Anderscht zu Ende. Die virtuos interpretierte Musik lehnt sich weit über das traditionelle Hackbrett-Klischee hinaus.

Mehr Infos erhalten Sie zu gegebener Zeit im *aufwind*. Die Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können bereits unter www.ticketino.com oder in der Tourist Information bezogen werden. *Kurverein Heiden*

Die Bläsergruppe Heiden lädt alle ganz herzlich zum diesjährigen Konzert ein

Konzert zum Jahresausklang

Am Freitag, 26. Dezember findet um 17.00 Uhr das traditionelle «Konzert zum Jahresausklang» der Bläsergruppe Heiden in der evang. Kirche statt.

Das Projektensemble wird von Stefan Zeller, Lüchingen geleitet. Engagierte Musiker/innen aus der Umgebung treffen sich von Ende August bis Dezember, um in kurzer Probenzeit ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu erarbeiten. Die verschiedensten Auftritte der letzten Jahre waren für das Publikum wie auch für die Musiker/innen musikalische Höhepunkte und erfreuten jeweils eine grosse Zuhörerschaft.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird eine Gastformation das Konzert bereichern. Die

A-cappella-Formation «Meedle» aus Appenzell Innerrhoden ergänzt die Blasmusikklänge mit ihrem Gesang. Bekannt wurde die Formation durch die Sendung «Alperöösli» des Schweizer Fernsehens, bei welcher die «Meedle» 2014 den hervorragenden 2. Platz erreichten.

Das Konzert wird ein ganz spezieller Hörgenuss für Jung und Alt, genau richtig, die Weihnachtstage zusammen mit Freunden und Verwandten ausklingen zu lassen. Tragen Sie den Termin bereits heute in Ihre Agenda ein und freuen Sie sich auf musikalische Leckerbissen!

Mehr Infos unter www.blasergruppe-heiden.ch oder www.meedle.ch. *Ruth Weber-Zeller*

Bilderausstellung Spuren des Universums

Vreny Eugster-Dörig lebt und arbeitet in Appenzell und zeitweise auch in Spanien. Während über 30 Jahren arbeitete sie mit Zuckerteig und Farbe. Daraus entstanden die «Innerrhoder Devisli», ein traditioneller Appenzeller Weihnachtsschmuck. Die grosse Freude an diesem traditionellen Handwerk ermutigte sie, sich weiterzubilden in der modernen Malerei.

Die Begeisterung und das Feuer für die freie und abstrakte Malerei wurden immer stärker. In dieser Art der Malerei kann Vreny Eugster-Dörig ihren Gefühlen Farbe und Form verleihen. Ihre Ausstellung in der Klinik Am Rosenberg trägt den Titel «Spuren des Universums». Die Stille, das Universum, die Weite, der Raum, das Unendliche, das All haben sie inspiriert und daraus entstanden ausdrucksstarke Bilder.

Die Vernissage, zu der alle herzlich eingeladen sind, findet

am Samstag, 24. Januar von 16.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg statt. Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Chiharu Sato Eugster, Sopran und Alexander Eugster, Gitarre. Carmela Inauen, Kunstmalerin aus Appenzell, wird die Vernissage-Gäste in die Bilder von Vreny Eugster-Dörig einführen. Die Ausstellung ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und dauert bis 30. April.

Susanne Rohner

A-cappella-Konzert mit Engel-Chörli

In den späten 70er-Jahren entstand das Engel-Chörli, heute bestehend aus acht Sängern. «Während zu Beginn unserer Gesangstätigkeit vorab alte Appenzeller Lieder und Ruggusserli gesungen wurden, erweiterten wir unser Repertoire vorerst um Männerchorlieder und Messgesänge, zu denen mit der Zeit auch Jodelieder von verschiedenen Komponisten dazu kamen. Anfang der 90er-Jahre stieg die Lust an musikalischen Experimenten. Sukzessive kamen und kommen moderne Titel im Stil von «A-cappella-Pop» hinzu, welche wir konsequent im Dialekt interpretieren. Heute singen wir beide Stilrichtungen gleichgerichtet nebeneinander.» Freude am Gesang und diese Freude hinaustragen ins Publikum, das ist das Ziel des Engel-Chörli.

Wir freuen uns auf Samstag, 17. Januar um 20.15 Uhr im Lindensaal. Eintritt Fr. 30. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzertmenü im Restaurant. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch

Kasia Strassnigg-Balinska

Weihnachtsspiel für Gross und Klein

Am Sonntag, 21. Dezember um 17.00 Uhr findet die ökumenische Weihnachtsfeier für Gross und Klein in der kath. Kirche statt. Kinder der 1. bis 5. Klasse singen, tanzen und spielen eine Hirtengeschichte. Anschliessend wartet ein kleiner Imbiss im kath. Pfarrzentrum.

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und auf viele Besucher/innen.

Albert Kappenthuler

Das ideale Weihnachtsgeschenk

Das vierhundertseitige Buch von Stefan Rothenberger «Schulzeitzeugnisse» entwickelt sich zum Renner. Kunststück: Selten nur findet sich ein Kompendium, in dem ehemalige Hädler Schüler/innen so intakte Chancen vorfinden, Erinnerungen in allen Schattierungen Revue passieren zu lassen – an die eigene Schulzeit, an jene der Kinder oder Geschwister, an Sonderereignisse, Schulreformen, Freud und Leid von Schülern, Lehrern und Schulhäusern. Und irgendwo findet man auf den hunderten von Klassenfotos seine Eltern, die Kinder oder eben ... sich selbst! Ein ideales Weihnachtsgeschenk, glauben Sie mir! Für Familienangehörige, Heimwehhädler (oder eben: für sich selbst)! Erhältlich ist das Buch für Fr. 50 in der Papeterie Inauen, Poststrasse 22, Gemeindebibliothek, Tourist Info im Bahnhof und im Museum Heiden.

Andres Stehli

Fabian Unteregger, Comedian/Moderator: «Bei Bliss sähen selbst Adele und Justin Timberlake, wie man noch besser rockt.»

A-cappella-Comedy-Show mit Bliss

Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» des Kurvereins Heiden präsentiert am Freitag, 6. Februar um 20.00 Uhr Bliss.

Es ist Premiere! Der rote Teppich ist ausgelegt. Fünf Sänger warten hinter der Bühne verzweifelt auf das Eintreffen ihres sechsten Mitglieds. Dabei schien doch alles ganz einfach: Man nehme sechs Männer im besten Alter, kleide sie in edlen Zwirn und lasse sie mit göttlicher Stimme die Klassiker aus allen Epochen der Musikgeschichte zitieren.

«Die Premiere» heisst das neue Programm von Bliss und wie nicht anders zu erwarten, gelingt den sechs Gentlemen auch diesmal der musikalische Spagat zwischen Rock, Pop und Klassik. Ob charterprobt oder unvergessen – es ist alles vorhanden. Das Resultat ist eine A-cappella-Comedy-Show, die mit Energie und Spielwitz überzeugt und einzigartig ist.

Tickets zum Preis von Fr. 45 (Kat. 1) oder Fr. 35 (Kat. 2) sind bei der Tourist Information, Post Heiden oder an allen Ticketinovorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.liederlich.ch. *tb*

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom (2)

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom aus 100 Prozent Schweizer Wasserkraft, so wie auch in den Gemeinden Grub, Heiden, Obereg, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen Privathaushalte mit AüB-Strom beliefert werden. AüB hat mit der Firma Herrmann gesprochen.

Die Firma Herrmann stellt pro Jahr über 650 Millionen Spritzgussteile für Verschlüsse in den Bereichen Medizin, Pharma und Lebensmittel her und beschäftigt circa 75 Mitarbeiter. Seit 1946 hat sie ihren Sitz in Walzenhausen. Die Fragen beantwortet hat Thomas Baselgia, Geschäftsführer Finanzen und Administration.

Warum hat sich die Firma Herrmann entschieden, nachhaltigen AüB-Strom zu beziehen?

Wir sehen diesen Entscheid als einen Beitrag zum Umweltschutz und möchten damit auch bewusst die Schweizer Wasserkraftwerke und damit die heimische Industrie unterstützen.

Wo sehen Sie den Nutzen des AüB-Stroms für die Firma?

Dieser kleine Beitrag sehen wir als Goodwill, natürlich können wir dies unseren Kunden gegenüber aus PR-Gründen erwähnen, erwarten jedoch keinen direkten Nutzen davon.

Welche Menge an Strom verbraucht ihr Unternehmen pro Jahr?

Rund 4 Gigawattstunden.

Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden bei Herrmann auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Wir nutzen unsere eigene Abwärme für die Heizung des Gebäudes und sind nun daran, die Menge der Abwärme zu messen, um weitere Nutzungsmöglichkeiten abschätzen zu können. Ebenfalls recyceln wir Kunststoff intern, wo dies möglich und noch erlaubt ist. Der restliche Kunststoffabfall wird an andere Betriebe verkauft, welche Produkte mit niedrigeren Anforderungen herstellen.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AüB-Strom?

Eigentlich erwarten wir nichts Besonderes, wichtig ist, dass die

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

An dieser Stelle werden in unregelmässigen Abständen Firmen zu ihren Beweggründen befragt, nachhaltigen AüB-Strom statt Graustrom zu beziehen.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AüB-Strom beziehen wollen und so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Stromversorger, welcher Ihnen gerne ein Angebot unterbreitet. *Simon Spillmann*

Einkaufen – rubbeln – gewinnen

Die Detaillistenvereinigung Heiden führt dieses Jahr zum dritten Mal die Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» durch. Es gibt Preise im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen.

Seit dem 1. Adventssonntag werden die Rubbelkarten bei Ihrem nächsten Einkauf von den Hädler Detaillisten abgegeben. Die Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Sofortpreis!

Neu gibt es keinen Hauptpreis mehr, dafür sind mehrere Häädlerbatzen in den Losen verteilt.

Die Adventstombola dauert noch den ganzen Monat – «es hät solang's hät». *Silvia Sonderegger*

Seit 1984 dabei: Alex Rohner und Susi Egger

30-jähriges Dienstjubiläum

1984 – zwei Jahre nach der Eröffnung – nahmen Susi Egger als Stationschwester und Alex Rohner als Verwalter ihre Tätigkeit an der Klinik Am Rosenberg auf.

Auf die Frage, warum sie der Klinik Am Rosenberg auch nach 30 Jahren noch treu blieben, geben beide Jubilare sinngemäss die gleiche Antwort: Nicht nur die Funktionsbezeichnungen, sondern auch die Aufgabenbereiche haben sich stetig geändert. Die Jobs wurden nie langweilig. Immer neue Herausforderungen stellte der Betrieb einer Privatklinik an die beiden. Dies macht ihre Tätigkeit auch noch nach 30 Jahren spannend und interessant. Susi Egger war zu Beginn als Stationschwester für die orthopädische Abteilung am Pflegebett anzutreffen. Zum Aufgabenbereich von Alex Rohner gehörten neben der Leitung der Klinik auch die Buchhaltung, das Perso-

nalwesen sowie weitere administrative Aufgaben. Heute als Pflegedienstleiterin beziehungsweise Direktor sieht ihr Arbeitsalltag ganz anders aus: Im Vordergrund stehen Strategien, Planung und Projekte. Entscheidend für ihre langjährige Treue zur Klinik Am Rosenberg ist für beide die Loyalität der Mitarbeitenden gegenüber den Vorgesetzten und die sehr gute, kollegiale Atmosphäre im ganzen Rosenberg-Team.

Im Namen aller Mitarbeitenden gratulieren wir Susi Egger und Alex Rohner ganz herzlich zum 30-Jahr-Jubiläum. Wir erleben beide auch nach 30 Jahren als sehr engagiert und motiviert. Sie sind offen für Neues, aber sie können auch ihre langjährige Erfahrung einbringen. Wir wünschen ihnen auch in Zukunft viel Freude an ihrer Tätigkeit.

Christine von Szadkowski

Die Bar im Restaurant Bären

Restaurant Bären wieder geöffnet

Ab sofort ist das Restaurant täglich von 8.30 bis 23.30 Uhr geöffnet, samstags ab 10.00 Uhr und sonntags ist Ruhetag. Von Montag bis Freitag wird ein Mittagsmenü angeboten. Die Kuhstall-Bar ist Montag bis Donnerstag von 18.00

bis 24.00 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 17.00 bis 2.00 Uhr geöffnet. Der Donnerstag gehört ab 15.00 Uhr der «SchneewalzerTRUDI».

Das Alge/Lipnik-Team freut sich auf Sie. *Roland Alge*

Gemeinderatsverhandlungen

Erschliessung unterer Werdbüchel

An der öffentlichen Versammlung vom 7. April 2014 wurde die Bevölkerung über das Resultat aus dem Workshopverfahren Werdbüchel informiert. Es wurde bekannt gemacht, dass das Baugebiet über den Hasenbühlweg erschlossen werden soll. Im August wurde beim Gemeinderat eine Petition mit 87 Unterschriften eingereicht mit der Bitte, die Erschliessung Werdbüchel über die Brunnenstrasse nochmals zu prüfen. Es wurden Argumente wie Hochwasserschutz, Verkehrssicherheit und der Vorteil einer nahen Anbindung an die Hauptstrasse aufgeführt. Ausserdem sei der Eingriff in die Natur klein und verkraftbar.

Der kommunale Richtplan aus dem Jahr 2000 sah die Erschliessung Werdbüchel via Brunnenstrasse vor. Im Jahre 2004/05 wurde anlässlich der Zonenplanrevision ein Rekurs aus der Anwohnerschaft vom Regierungsrat gestützt und die Absicht eine Verbindungsbrücke über den Werdbach zu bauen musste fallen gelassen werden. Eine erneute Anfrage im Jahr 2010 an den Kanton wurde abgewiesen. Daher wurde im kommunalen Richtplan aus dem Jahr 2011 die Erschliessung Werdbüchel via Brunnenstrasse nicht mehr vorgesehen. Dennoch hat der Gemeinderat aufgrund der Petition die Erschliessung des unteren Werdbüchel nochmals eingehend beraten.

Im Workshopverfahren Werdbüchel wurde aufgezeigt, dass der Einlenker über den Hasenbühlweg machbar ist. Die Variante, den Werdbüchel über die Brunnenstrasse zu erschliessen, wurde damals (aus Gründen der Vorgeschichte) nicht weiter geprüft. Grundsätzlich ist der Gemeinderat jedoch offen, diesen Schritt noch zu machen und durch ein Architekturbüro prüfen zu lassen. Ausserdem müssten die direkt betroffenen Grundeigentümer mit

dem Vorschlag einverstanden sein. Der Gemeinde ist ebenfalls bewusst, dass zusätzlich eine Zonenplanänderung erforderlich wäre, was gemäss dem neuen Bundesrecht in den nächsten zwei Jahren nicht möglich ist.

Bevor jedoch weitere Vorabklärungen getroffen wurden, gelangte der Gemeinderat in einem ersten Schritt an die kantonale Fachstelle. Das Departement Bau und Umwelt hält jedoch an seiner Meinung fest und lehnte das Gesuch ab. Es wird argumentiert, dass keine neuen, geänderten Tatsachen geltend gemacht werden. Ausserdem wurde mit der Studie Erschliessung Werdbüchel aufgezeigt, dass eine Erschliessung über den Hasenbühlweg möglich ist und so eine Ausnahmegewilligung vom Rodungsverbot nicht zu begründen sei.

Sofortiger Ersatz wegen eines schweren Defekts notwendig

Gemäss langfristiger Fahrzeugsatzplanung wäre ein Ersatz des Piaggio-Kippers Allrad bereits im Jahr 2011 vorgesehen gewesen. Sein Zustand schien jedoch noch ausreichend, um ihn weiterhin im Einsatz belassen zu können. Nun musste er kurzfristig wegen eines schweren Defekts ersetzt werden.

Im Hinblick auf die Projekte im Bereich Energiestadt wurden Abklärungen getroffen, ob in diesem Segment ein Elektrofahrzeug eingesetzt werden könnte. Dabei gibt es grosse Preisunterschiede zwischen Allrad- und Zweirad-antrieb im Elektrobereich. Zudem müsste nach circa vier Jahren der Akkusatz ersetzt werden, was wiederum Kosten von rund Fr. 4000 verursachen würde. So gerne dieser Schritt gemacht werden würde, bringt ein Elektrofahrzeug noch nicht die grossen Vorteile, welche die hohen Mehrkosten rechtfertigen würden.

Nach diversen Offertvergleichen hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Piaggio-Kipper 1.3 16V mit Allrad bei der Garage Schmid Automobile Heiden AG zum Preis von Fr. 29'600 netto inkl. MwSt. angeschafft werden soll. Dafür hat er eine entsprechende Kreditüberschreitung vom Voranschlagskredit bewilligt.

Pilze sammeln bleibt weiterhin beliebt

Der Trend zum Pilze sammeln setzt sich fort. Durch das nasse

Wetter gab es sehr früh viele Pilze. Dementsprechend hatten die amtlichen Pilzkontrollstellen wie Rheineck, welche auch für Heiden zuständig ist, viel zu tun. In einigen Fällen konnten ernste Vergiftungen verhindert werden.

Das Pilze sammeln ist bei uns im Kanton immer erlaubt. Eine Person darf pro Tag zwei Kilogramm Pilze sammeln. Gewerbmässiges oder organisiertes Pilzsammeln ist, ausgenommen für Studienzwecke, verboten. Es gibt jedoch immer wieder Personen, die ohne das nötige Wissen in den Wald gehen und Pilze sammeln. Gemäss der amtlichen Pilzkontrollstelle in Rheineck gab es dieses Jahr in Heiden 48 Personen, welche Pilze sammelten. Es wurden 59 Kontrollen für die Gemeinde durchgeführt. Daraus stellte der Pilzkontrolleur fest, dass aus 107 kg Pilzen 26 kg nicht essbar waren. Dabei wurden auch sechs giftige Pilzarten festgestellt.

Wohnen im Alter auf dem Areal Sunnematt

Von privater Seite, der Kurwohnen AG Heiden als Investorin beziehungsweise der Sensato AG, Bern, als Betreiberin, ist eine Überbauung mit mehreren Punktbauten für altersgerechtes Wohnen und einem Haus mit Pflegeplätzen geplant. Dafür wurde ein Studienauftrag durchgeführt, welcher von Hubert Bischoff, Architekt BSA, Wolfthalen, gewonnen wurde. Der Gemeinderat steht der Projektentwicklung auf dem Grundstück Sunnematt positiv gegenüber und hat den Auftrag für einen Sondernutzungsplan in Auftrag gegeben.

Bei der ERR Raumplaner AG, Herisau, wurde eine Offerte betreffend Erstellung eines Sondernutzungsplanes auf dem Areal Sunnematt in Heiden eingefordert. Die geschätzten Aufwendungen von Fr. 15'000 bis 20'000 umfassen den Honoraraufwand, exkl. Drittkosten und MwSt. Wie üblich werden 75 Prozent der Kosten für den Sondernutzungsplan durch die Grundeigentümer getragen.

Aufgrund der Lage des Grundstückes in der Kurzone hält der Gemeinderat fest, dass die Punktbauten mit pflegeorientierten Alterswohnungen dauernd zum betreuten Wohnen genutzt werden müssen und ein Gestaltungsplan das geeignete Instrument dafür ist. Das Projekt dürfte richtungsweisend für künftige Bauten in der Kurzone sein. Dies

Die Gemeindeverwaltung, das Grundbuchamt sowie das Bauamt sind ab 11.30 Uhr, bis am 2. Januar geschlossen. Das Bestellen ist weiterhin erreichbar.

gilt sowohl für die spezielle Wohnform beziehungsweise die Dauer des Aufenthalts, wie auch für die Evaluation der Architektur im Konkurrenzverfahren. Der Gemeinderat hat der Erarbeitung eines Sondernutzungsplanes über das Gebiet Sunnematt zugestimmt und den Auftrag dafür dem Raumplanungsbüro ERR, Herisau, auf Basis der Honorarofferte, erteilt.

In der geplanten Überbauung wird auch eine Tiefgarage erstellt. Der Gemeinderat ist in Verhandlung mit den Investoren, einen Teil der Tiefgarage auch für öffentliche Parkplätze nutzen zu können (zum Beispiel für Park-and-Ride-Plätze für den öffentlichen Verkehr). Ebenfalls wird geprüft, von der Überbauung

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 3. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 17. Dezember
Papiersammlung

Mittwoch, 24. Dezember bis
Freitag, 2. Januar
Schulferien

Montag, 29. Dezember bis
Sonntag, 11. Januar
Christbaumentsorgung
Kohlplatz

Mittwoch, 7. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 14. Januar
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2004/Januar 2005 standen folgende Themen im *aufwind*:

- 20 Jahre Weinhandlung Gessler
- Eröffnung Physio-Fit Conny und Thomas Meier
- Heiden hat einen Geschenk-Batzen

Das Betreibungs-/Konkursamt bleibt vom 24. Dezember, das Konkursamt ist unter der Pikett-Nummer 077 489 14 38

flächen soll mit einem flächenneutralen Zonenabtausch die Möglichkeit geschaffen werden, einen Lagerplatz mit einer späteren Überdachungsmöglichkeit zu installieren. So kann der Betriebsstandort Heiden längerfristig gesichert werden. Und ausserdem kann damit bestehendes Bauland verflüssigt und gemäss seinem Zeck überbaut werden.

Noch bis 16. Dezember liegt der Teilzonenplan Zelig öffentlich auf. Die Pläne können im Rathaus, 2. Obergeschoss eingesehen werden. Ebenso sind sämtliche Unterlagen unter www.heiden.ch zum Download bereit. Sie sind unter Publikationen zu finden. Die Grundeigentümer der Nachbarliegenschaften wurden an einer separaten Orientierungsversammlung informiert.

Rasenspielfeld Wies statt Sportanlage Langmoos

Mit dem Baubeginn der Schulanlage Wies verlor die Gemeinde die Aussensportanlage mit dem Fussballfeld, das intensiv vom FC Heiden genutzt worden war. Aufgrund dieser Sachlage wurden Lösungen für eine neue Aussensportanlage gesucht. Im September 1991 stimmten die Stimmbürger/innen der Gemeinde dem Baukredit für die Mehrzwecksportanlage Langmoos zu. Ein langjähriger Rechtsstreit verhinderte den Bau bis heute. Mit dem Verwaltungsgerichtsentscheid vom 29. September 2010 wurde entschieden, dass für die projektierte Mehrzweck-Sportanlage Langmoos ein neues Baugesuchverfahren eingeleitet werden müsse. Aufgrund der Aussichtslosigkeit einer Beschwerde verzichtete der Gemeinderat damals auf

einen Weiterzug an das Bundesgericht.

Nach Projektierungskredit nochmalige Überprüfung

Weitere Abklärungen des Gemeinderates zusammen mit dem beauftragten Architekturbüro für die Ergänzung der Sportanlagen haben ergeben, dass die Sportanlage Langmoos als Aufschüttung und reduziert auf eine 100-Meter-Bahn und Weitsprunganlage auch in der Grundwasserschutzzone realisiert werden kann. Im Frühling 2013 hat der Gemeinderat einen Projektierungskredit für eine solche Anlage über Fr. 85'000 dem Referendum unterstellt. Dieses wurde nicht ergriffen. Auf eine Stimmrechtsbeschwerde dagegen ist der Regierungsrat nicht eingetreten und hat dabei auch materiell ausgesagt, dass die Stimmbürgerschaft frei ist, einen im Jahr 1991 getroffenen Entscheid revidieren zu können. Bei einer nochmaligen sorgfältigen Prüfung der Situation hat der Gemeinderat entschieden, der Stimmbürgerschaft zu beantragen, auf die Sportanlage Langmoos zu verzichten. Gleichzeitig soll das bestehende Rasenspielfeld beim Schulhaus Wies auf Fussball-2.-Liga-regional-konforme Masse erweitert werden.

Praktische und finanzpolitische Gründe

Eine Erweiterung des Rasenspielfeldes anstelle der Sportanlage Langmoos hat entscheidende Vorteile. Es ist aufgrund der Nähe zum Schulhaus Wies auch für den Schulsport von Nutzen und benötigt kein separates Garderobengebäude und keinen Geräteraum. Zudem ginge damit weniger Kulturland für die Landwirtschaft verloren. Eine 100-m-Bahn erachtet die Schule nicht für nötig, weil solche Wettbewerbe im Schulturnen auch quer über das Fussballfeld durchgeführt werden können. Die Erweiterung des Rasenspielfeldes kostet gemäss Kostenschätzung Fr. 750'000 gegenüber 1,4 Millionen für den Bau einer «abgespeckten» Sportanlage Langmoos gemäss Referendumsbeschluss.

Abklärungen für Grundwasserschutz

Der Gemeinderat hat aufgrund dieser Überlegungen im Herbst 2013 entschieden, auf eine erneute Projektierung der Sportanlage Langmoos gemäss Referendums-

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Timon-Elia Grohmann, geboren am 27. Oktober, Sohn des Christian Oliver Mitschke und der Jana Grohmann.

Emily Zoi Caduff, geboren am 8. November, Tochter des Nikos Lorenz und der Maya Verena Caduff, geb. Fisch.

Fynn Züst, geboren am 13. November, Sohn des Jürg und der Yvonne Züst, geb. Tschumi.

Robin Gabriel Weijmer, geboren am 5. November, Sohn des Dennis Hendrik Johannes und der Maria del Mar Weijmer, geb. Gomez Martinez.

Todesfälle

Jürgen Michael Siebeneicher, geb. 1962, gestorben am 6. November in St.Gallen.

Sunnematt zum Kirchplatz eine Art Passarelle zu erstellen, um den älteren Menschen einen ebenen Zugang zum Dorfzentrum – auch abgesondert vom Autoverkehr – zu ermöglichen. Das Projekt sieht im Übrigen vor, das bestehende Gebäude des ehemaligen Kurhauses «Sunnematt» stehen zu lassen. Die für die zusätzlichen Pflegeplätze erforderliche kantonale Bewilligung wurde vom Departement Gesundheit in Aussicht gestellt.

Teilzonenplan Zelig

Heidi und Urs Graf betreiben in der Mattenweid einen Dachdecker- und Gerüstbaubetrieb. Infolge Platzmangels beabsichtigen sie ihren Betrieb grösstenteils ins nahe gelegene Gewerbegebiet Zelig zu verlegen. Für neue Lager-

Mit gutem Gewissen heizen

Immer mehr Gemeinden beziehen CO₂-neutrales Biogas, um ihre öffentlichen Gebäude zu heizen. Und so heizt auch Heiden die Asyl-Turnhalle und den Kindergarten Blumenfeld, die nicht Teil des Wärmeverbundes sind, mit einem Biogasanteil von 20 Prozent. «Als Energiestadt wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen», sagt Andreas Naef von der Fachstelle Umweltschutz.

Ob öffentliche Gebäude oder Einfamilienhäuser: Gravag-Kunden (www.gravag.ch) heizen mit gutem Gewissen. Kunden, die ihren Erdgas-Bezug zu 5, 20 oder 100 Prozent mit Rhy Biogas ersetzen, verbessern zusätzlich ihre Umweltbilanz. Bei einem Einfamilienhaus liegt der durchschnittliche Mehrpreis für 5 Prozent Biogas bei rund Fr. 120 pro Jahr. Dieser Mehrpreis stellt den Betrieb der regionalen Biogasanlage in Widnau sicher. Darüber hinaus spendet die Gravag Erdgas AG 1 bis 6 Rappen pro Kubikmeter Biogas an den Verein Pro Riet Rheintal. Dieser nutzt das Geld für ökologische Aufwertungsmaßnahmen im Rheintaler Riet. Mit den Aufwertungen und mit den massiven CO₂-Einsparungen erhält die Biogaskundschaft einen konkreten Gegenwert für ihr Engagement. Allein im vergangenen Jahr wurden mit dem Bezug von erneuerbarem Rheintaler Biogas 283 t CO₂ eingespart.

Andreas Naef

beschluss zu verzichten und hat ergänzende Abklärungen mit dem Amt für Umwelt bezüglich Grundwasserschutz in Auftrag gegeben. Gleichzeitig, aber unabhängig davon, hat der Kanton Grundwasserprüfungen im Langmoos in Auftrag gegeben. Die Projektgruppe Sportanlagen wollte erst die Resultate abwarten. Als sich diese jedoch immer weiter verzögerten, prüfte sie zusammen mit dem Amt für Umwelt bereits vorab die Thematik eines Rasenspielfeldes Wies (ein grosser Teil des Rasenspielfeldes liegt in der Grundwasserschutzzone 2).

Die Errichtung eines Rasenspielfeldes ist aus Sicht Grundwasserschutz nur denkbar, wenn es sich dabei um eine reine Grünanlage im Sinne der Wegleitung

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 98. Geburtstag:

Paul Bürki-Meier, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 85. Geburtstag:

Daniel Wachter, Nordstrasse 10 (7. Dezember)

Alois Eugster, Schmittenhüh-

strasse 6 (13. Dezember)

Anastasia Rutter, Gerbestrasse 3 (4. Februar)

Adolf Bruderer, Hinterbissaustrasse 11 (4. Februar)

zum 80. Geburtstag:

Silvia Zahnnow-Sonderegger, Asylstrasse 16 (11. Januar)

Walter Züst-Weilenmann, Obere Sonnenbergstrasse 5 (21. Januar)

Grundwasserschutz handelt. Der Bodenaufbau kann in Bezug auf die Materialwahl derart gestaltet werden, dass auf den Boden auftreffendes Regenabwasser in der Fläche einigermaßen gut versickern kann. Hingegen können sowohl der Ballfang wie auch die Beleuchtung realisiert werden, insbesondere wenn das Versetzen der Trägerelemente besonders schonend erfolgt.

Günstigere Projektierung

Nach diversen Gesprächen mit dem Amt für Umwelt hat der Gemeinderat das Büro Dové Plan AG, Zürich/Luzern, welches grosse Erfahrungen im Sportplatzbau hat, mit dem Vorprojekt beauftragt. Das Vorprojekt kostete Fr. 25'000, was in der abschliessenden Finanzkompetenz des Gemeinderates liegt. Das Vorprojekt für die Erweiterung des Rasenspielfeldes Wies liegt nun vor. Es wurde vom Gemeinderat zu Handen der Information der Anstösser und weiteren Betroffenen sowie der öffentlichen Orientierungsversammlung verabschiedet.

Baugesuchsverfahren vor Urnenabstimmung

Aufgrund der Erfahrungen mit der Sportanlage Langmoos wird vor der Urnenabstimmung über die Erweiterung des Rasenspielfeldes das Baugesuchsverfahren durchgeführt. Die Abstimmung über den Baukredit mit einem Zusatz wie «Mit der Zustimmung zu der Vorlage ist der Entscheid von 1991 betreffend Langmoos aufgehoben» soll noch im Jahr 2015 erfolgen können. Bei einer Zustimmung stünde dem Baubeginn sowie der Rasensaat nichts mehr im Wege und das erweiterte Rasenspielfeld könnte nach den Sommerferien 2016 in Betrieb genommen werden.

Auch künftige Unterstützung des Walter Zoo Gossau

Der Walter Zoo besteht nun bereits seit über 50 Jahren und gehört national zu den bekanntesten und bestgeführten Zoos. Er wird jährlich von über 200'000 begeisterten Personen besucht und bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Kontakt zu den Tieren und präsentiert sich zudem als erlebnisreicher und einmaliger Erholungsraum in der Ostschweiz.

Der Walter Zoo ist auch für Familien und Tierfreunde aus Heiden in einer attraktiven Distanz und kann auch Gäste aus den

Tourismusbetrieben in Heiden erfreuen. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Walter Zoo in den Jahren 2015 bis 2020 auch weiterhin zu unterstützen und hat einen jährlichen Beitrag von Fr. 1100 gesprochen.

Zeitungsbox beim Lindenplatz wird aufgehoben

Die Gemeinde entschied sich, die 20-Minuten-Zeitungsbox bei der Haltestelle Lindenplatz per 31. Dezember aufzuheben. Durch das Abholen der 20-Minuten-Zeitungen, entstanden bereits mehrere kritische Situationen, welche auch zu einem Unfall führten.

Richtlinien für Beiträge an Vereine und Veranstaltungen überarbeitet

Ortsansässige oder regional tätige Vereine können bei der Gemeinde einen jährlichen Unterstützungsbeitrag beantragen. Die Kommission Standort und Kulturförderung (StuK) prüft die Gesuche anhand der Richtlinien für Vereine und Veranstaltungen und unterbreitet sie dem Gemeinderat zur Genehmigung. Auf Wunsch des Gemeinderats wurden diese Richtlinien aus dem Jahr 2007 nun überarbeitet und neu genehmigt. Die wichtigsten Inhalte sind, dass sich die Höhe der Unterstützung nach dem Nutzen für das Gemeinwohl richtet. Kriterien dafür sind insbesondere Förderung der Jugend durch sinnvolle Freizeitbeschäftigung, Gesundheitsförderung, nachhaltige Entwicklung, kulturelle Vielfalt, Förderung der Bildung und Imagegewirkung für Heiden. Unterstützungsgesuche von Vereinen, welche eine generelle Subvention ihres Vereinsbetriebes wünschen, sind bis zum 15. August für das Folgejahr einzureichen. Das Gesuchformular sowie die neuen Richtlinien vom 4. November 2014 stehen auf der Homepage der Gemeinde zum Abruf bereit.

Schneesportschule Bischofsberg kann Skihütte bauen

Die einzige eidgenössisch lizenzierte Kinderskischule im Appenzellerland bekommt eine neue Skihütte bei der Bergstation des Kinderskiliftes Bischofsberg.

Der Kinderskilift am Bischofsberg ist bei den kleinen Schneesportlern und Schneesportlerinnen sehr beliebt. Bisher war die Skischule in einer provisorischen Hütte und diversen Nebenbauten an der Bergstation untergebracht.

Die Gebäude und Container wurden jeden Winter neu auf- und bei Saisonende wieder abgebaut. Die teilweise schlecht oder nicht isolierten Provisorien mussten mit Elektroöfen beheizt werden. Ein unnötiger Verschleiss von personellen und energetischen Ressourcen, der nun durch den Neubau einer definitiven Skihütte beendet werden kann. Die neue Skihütte wird über ein kleines Restaurant mit Terrasse und über einen Aufenthaltsraum mit Umkleieraum für die Kinder sowie die Skilehrer/innen verfügen. Auch wird eine den heutigen Anforderungen entsprechende WC-Anlage eingebaut. Die Wärme wird mit einer Hackschnitzelheizung erzeugt.

Zum bisher provisorisch genutzten Parkfeld auf der Wiese unterhalb des Weilers Bischofsberg entlang der Bischofsbergstrasse entsteht eine kurze geteerte Einfahrt. In diesem Bereich wird weiterhin auf der Wiese parkiert, dies jedoch wie bisher nur bei überfrierendem Boden. Die Einfahrt kann gut von Schnee und Eis freigehalten werden, wodurch ein sicheres Abstellen der Autos gewährleistet ist und auch zu Spitzenzeiten genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Der Parkplatz vor der Hütte ist für den Betrieb der Skischule und den Shuttlebus ab Bahnhof und Kirchplatz Heiden reserviert.

Die Hütte wird nur während der Skisaison von der Schneesportschule Bischofsberg genutzt, im Sommer wird sie geschlossen und dient den Skiliftbetreibern als Materiallager. Mit dem Bau der Hütte kann erst im Frühling 2015 begonnen werden. Für die kommende Saison werden nochmals die Provisorien aufgebaut.

Kletterwand kann nicht gebaut werden

Die dritte Überprüfung der Montagesituation der 6 m Kletterwand durch den TÜV hat ergeben, dass die ersten beiden Stellungnahmen des TÜV hinsichtlich Nutzung des Sprungturmes nach Montage der 6 m Kletterwand nicht aufrecht erhalten werden können. Der TÜV ist zwar der Meinung, dass diese Situation eher eine theoretische, als eine praktische Gefährdung darstellt, dennoch darf kein unnötiges Risiko eingegangen werden. Als Alternative könnte nur eine niedrigere Kletterwand gegenüber der Sprunganlage installiert wer-

den. Diese überzeugt im Ganzen nicht. Ebenfalls sind viele kritische Rückmeldungen aus der Bevölkerung bezüglich des geplanten Baus einer Kletterwand im Schwimmbad eingegangen. Aus diesen Gründen verzichtet die Schwimmbadgenossenschaft auf das gesamte Projekt.

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Die Gemeinden melden dem Arbeitsinspektorat die festgelegten Sonntage, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf ihrem Gebiet bewilligungsfrei zulässig sind.

Der Gemeinderat hat folgende zwei Sonntage bestätigt, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf Gemeindegebiet sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmenden bewilligungsfrei zulässig ist:

- Sonntag, 22. November 2015 (Sonntag vor dem 1. Advent und Weihnachtsausstellung)
- Sonntag, 29. November 2015 (1. Advent und somit Adventssonntag)

Bei einer Nachfrage von Seiten der Verkaufsgeschäfte ist der Gemeinderat bereit, zusätzlich den 21. Dezember 2014 beziehungsweise den 20. Dezember 2015 an das Departement zu melden.

Erteilte Baubewilligungen für neue Wohn- und Gewerbeflächen

- Nadja und Pascal Rohner, Schwantlern 49, 9056 Gais, Neubau Einfamilienhaus mit Wärmepumpe, Parzelle 2048, Hasenbühlstrasse 19 a.
- Hans Leepin, Nordbächli 112, 9410 Heiden, Abbruch/Neubau Wohnhaus, Parzelle 1178, Nordbächli 112.
- Peter Graf, Badstrasse 9 c, Neubau Einfamilienhaus mit Wärmepumpe, Parzelle 1969, Sonnhalde 23.

Neuzuzüger/innen

Thorsten Leuenberger, Kirchplatz 1; Sandra und Marco Wüst, Obere Sonnenbergstrasse 8; Ramona und Johannes Stürmer-Bernet, Gruberstrasse 7; Sonja Gerber, Blumenfeldstrasse 2; Cyril Leuenberger, Blumenfeldstrasse 2; Philippe Sonderegger, Schützengasse 36a; Karol Ratajczak, Poststrasse 11; Bernhard Wasescha, Hinterbissastrasse 54; Rahel Gerber, Unterrechstein 8; Hans-Peter Frühwald, Im Bad 2; Lukas Hauser, Kirchplatz 1.

Daniel Schneider und Manuela Benz freuen sich, auch Sie kennenlernen zu dürfen und sagen deshalb «Auf bald»

Hallo und grüezi Heiden

Wer kennt es nicht, das schöne Restaurant Rosengarten mit dem herrlichen Ausblick über ganz Heiden und Umgebung. Seit kurzem nun ist es unser neues Zuhause. Am 31. Oktober ist für uns ein grosser Traum Wirklichkeit geworden. Wir, als neues Wirtespaar, Manuela Benz und Daniel Schneider, möchten uns Ihnen gerne vorstellen.

Als Quereinsteiger ist es uns ein grosses Anliegen ein guter Gastgeber, ja, Ihr guter Gastgeber zu sein! Ob Einheimische, Touristen, Velofahrer oder Wanderer, alle werden bestimmt in unserer Getränke- und Menükarte etwas Passendes für ihr leibliches Wohl finden. Unsere Angebote wie Znüni, etwas für den kleinen Hunger, Mittagsmenüs und à la Carte am Abend gehören zu unserer gut bürgerlichen Küche. Auch Vereine werden nach ihren Trainingsstunden und Proben bei uns während den Öffnungszeiten gerne bewirtet.

Unsere Öffnungszeiten sind montags von 16.00 bis 24.00 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 9.00 bis 24.00 Uhr, freitags von 9.00 bis 2.00 Uhr sowie samstags von 11.00 bis 2.00 Uhr. Sonntags haben wir Ruhetag.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei all jenen Gästen, die wir bereits bei uns begrüßen durften und die uns so warmherzig in Heiden aufgenommen haben.

Manuela Benz

Appenzellerland-Gutscheine

Die Weihnachtszeit ist allgegenwärtig, und trotzdem stellen die Geschenkesuchenden jedes Jahr die gleiche Frage «was kann ich meinen Lieben schenken».

Möchten Sie Freude mit Appenzeller Gastfreundschaft schenken? Bei uns auf der Tourist-Information finden Sie verschiedene Angebote. Unsere beliebten Appenzellerland-Gutscheine finden bei den Beschenkten grossen Anklang. Mit welchem Geschenk können Sie essen, Aussicht geniessen, wandern, baden, sich verwöhnen lassen, und ...? Die Gutscheine sind bereits ab einem Wert von Fr. 20 erhältlich.

Einlösen können Sie die Gutscheine in Restaurants, Bergrestaurants, Hotels, beim Heilbad Unterrechtestein oder einer Bergbahn Ihrer Wahl im Appenzellerland.

Gerne bedienen wir Sie während der Festtage folgendermassen:

- 24. Dezember, 8.00 bis 12.00 Uhr
- 25. bis 28. Dezember, geschlossen
- 29. und 30. Dezember, 10.00 bis 14.30 Uhr
- 31. Dezember, 8.00 bis 12.00 Uhr
- 1. und 2. Januar, geschlossen

Kurverein Heiden

Projekt Anbau Talstation beim Skilift wird weiter verfolgt

An der 50. Generalversammlung der Skilift AG Heiden wurde neben den statutarischen Traktanden über Jubiläums-Aktivitäten sowie das Vorhaben «Anbau Talstation» informiert.

Zum 50-Jahr-Jubiläums-Fest am 6. Februar ab 19.00 Uhr an der Talstation des Skilifts ist die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen. Auch wurde ein Jubiläums-Bier zusammen mit der Kornhaus-Brauerei kreiert. Erhältlich ist das Bier beim Getränkehandel Sonderegger und in der Frohburg.

An Stelle des provisorischen Aufenthaltsraums (Zeltanbau) möchte die Skilift AG einen festen Anbau aus Holz realisieren. Darin sollen die Kasse, der Kiosk und zwei neue WCs enthalten sein. Seit fünf Jahren wird mit einem Zelt das Bedürfnis der Gäste sowie der Nutzen für die Skilift AG getestet. Mit der Entwicklung der Konsumation kon-

Mit Freude wurde im Buch «Vo Wirtschafte ond Wiertshüslere» geblättert, was zahlreiche Erinnerungen weckte

Vergnüglicher Nachmittag im Quisisana

Am 13. November wurde im Altersheim Quisisana zu den Geschichten von Buchautor Peter Eggenberger herzlich gelacht. Im Mittelpunkt standen verschwundene Wirtschaften, niedergebrannte Höhenrestaurants und schlagfertige Stammtischler.

Eggenberger erinnerte an rund 90 Wirtschaften, Hotels und Pensionen, die im Verlaufe der letzten hundert Jahre allein in Heiden verschwunden sind. Klingende Namen wie «Bellevue», «Paradies», «Walhalla», «Nord» und «Sunnematt» sind Vergan-

genheit, und mit dem Namen «Frohsinn» wurde an jene Wirtschaft erinnert, die vor genau dreissig Jahren von der Bissau nach Reute gezügelt wurde. Heute steht das schöne Haus im Weiler Rohnen, das vorher in Heiden Restaurant und Domizil der Weinhandlung Gaissmeier war.

An der Seeallee entsteht gegenwärtig das neue Restaurant «Fernsicht». Diesen Namen trug auch jene, längst verschwundene Wirtschaft auf dem Bischofsberg, nahe der Skilift-Bergstation.

Peter Eggenberger

2015: Gemeindepräsidentenwahl

Am 17. November trafen sich Vertreter von SP, SVP, CVP, LGB, Forum und dem Handwerker- und Gewerbeverein um das Vorgehen bei der Suche eines neuen Gemeindepräsidenten zu besprechen. Die Anwesenden beschlossen einstimmig einen Findungskommission/Wahlausschuss zu bilden und via Stelleninserat potenzielle Bewerber anzusprechen. Dieses Vorgehen hat sich bei der letzten Vakanz bewährt.

Die Findungskommission besteht aus

- Max Frischknecht, Lesegesellschaft Bissau, Präsident
- Karl Schneider, CVP, Aktuar
- Stefan Signer, SP
- Hansjakob Kern, SVP
- Paul Weder, Forum
- Rolf Brey, Handwerker- und Gewerbeverein Heiden

Als Moderator wählte die Versammlung ohne Gegenstimme Walter Kobler. Karl Schneider

aufwind 2 | 15

erscheint für Sie am
Mittwoch, 4. Februar
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **20. Januar um 16.00 Uhr.**

Jugi erfolgreich am Jugendchallenge

Die Jugi- und Mädchenriege des STV Heiden nahmen mit sechs Mannschaften am ATV-Jugendchallenge teil. In den Disziplinen Sprung, Biathlon, Hindernislauf und Sprint wurde um wertvolle Punkte gekämpft.

Mit sehr guten Leistungen und entsprechenden Rangpunkten konnte der schöne Wettkampf beendet werden. Kat. A 4. und 21. Rang, Kat. B 2. und 10. Rang, Kat. C 6. und 42. Rang.

Falls noch jemand Lust und Freude hat an solchen Wettkämpfen bei Spiel und Spass teilzunehmen, ist jederzeit in der Jugi oder Mädi herzlich willkommen. Turnplan siehe www.gemeinde-heiden.ch, Rubrik Vereine.

Silvia Sonderegger

Schach für Anfänger/innen

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie das denn ist mit dem Turm und der Dame? An zwei Abenden (14. und 21. Januar), jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr lernen wir von einem Fachmann die Schach-Grundkenntnisse kennen. Der Kurs wird vom Frauenverein Heiden organisiert. Es wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 10 für Mitglieder und Fr. 15 für Nichtmitglieder erhoben. Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen. Veranstaltungsort: je nach Teilnehmerzahl – Heiden oder Lutzenberg.

Anmeldung bis zum 7. Januar bei Susann Metzger an susannzuest@hotmail.com oder 071 891 33 20.

Susann Metzger

Fit in und durch den Winter

Jeweils am Donnerstag von 19.00 bis 20.15 Uhr treffen wir uns in der Asylturnhalle. Wir bewegen uns, üben Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht und haben Spass dabei! Bringen Sie sich in Form und machen Sie auch mit.

Am Donnerstag, 4. Dezember machen wir eine Mondscheintour, bei genügend Schnee mit den Schneeschuhen. Weitere Infos unter www.skiclub-heiden.ch.

Monika Huber

Die neue Präsidentin Agnes Graf und Rita Widmer

Landfrauenverein unter neuer Führung

Anlässlich der diesjährigen Hauptversammlung hatten die Landfrauen gleich mehrere wichtige Entscheidungen zu treffen. Nicht nur über neue Statuten und ein Spesenreglement, sondern auch über die Verkleinerung des Vorstands und die Wahl einer neuen Präsidentin hatten die Frauen abzustimmen.

Durch den Rücktritt der amtierenden Präsidentin Rita Widmer bestand jetzt die Gelegenheit, den vor 20 Jahren auf sechs Frauen vergrösserten Vorstand

wieder auf fünf Mitglieder zu verkleinern. Die Anwesenden stimmten geschlossen für eine Verkleinerung und bestätigten die verbliebenen fünf Vorstandsmitglieder in globo. Agnes Graf, bisher Vizepräsidentin, stellte sich zur Wahl als Präsidentin zur Verfügung. Sie wurde einstimmig in das neue Amt gewählt.

So startete der Landfrauenverein nun unter neuer Führung und mit aktualisierten Statuten gut ausgerüstet in das 80. Vereinsjahr.

Claudia Rusch

Beilage bitte aufbewahren!

In der aktuellen *aufwind*-Ausgabe ist das gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden» beigelegt.

Die Anlässe sind öffentlich, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, sei es an einem Vortrag, Kurs oder Ausflug.

Wir, das ist die Gruppierung «aktiv in Heiden» – ein Zusammenschluss von drei Vereinen aus Heiden (Frauenverein, Frauengemeinschaft, Spitex Vorderland). «aktiv in Heiden» besteht seit 1998 und hat das Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Das gemeinsame Jahresprogramm hat sich etabliert und so haben wir auch für 2015 die Veranstaltungen miteinander koordiniert und Termine abgesprochen. Zum dritten Mal wird nun das gemeinsame Jahresprogramm angeboten. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen.

Susann Metzger

Klopf dich schlank ohne zu hungern

Unter der Leitung von Margrit Spalinger bieten der Frauenverein und die Frauengemeinschaft einen EFT-Kurs zum Thema «Klopf dich schlank ohne zu hungern – eine Liebesdiät» an. Der natürliche Hunger unseres Körpers kann mit Nahrung gesättigt werden. Der Hunger unserer verletzten Seele ist unersättlich. Gefühle lassen sich nicht wegessen. Mit EFT (Meridianklopftechnik) lösen wir negative Gefühle und lernen auf unseren Körper zu hören und ihn zu lieben. Der Kurs findet an den Dienstagen, 3., 10., 17. und 24. Februar von 19.00 bis 21.30 Uhr im Betreuungs-Zentrum statt. Für Teilnehmer ohne EFT-Grundkenntnisse findet am Dienstag, 20. Januar ein Einführungsabend statt. Kosten: Fr. 120 für Mitglieder, Fr. 125 für Nichtmitglieder.

Weitere Infos und Anmeldung bis 15. Januar bei Ursula Locher, 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com.

Ursula Locher

Für Kopf und Körper

Der Verein «Weiterbildung Appenzeller Vorderland» hat für das erste Quartal 2015 wieder interessante Kurse im Angebot.

Zum Beispiel Zumba Fitness, Disco Fox/Jive für Fortgeschrittene, Sträucher und Rosen sowie Obstbäume und Beerenobst schneiden, Theaterschnupperkurs für Erwachsene, Osterdekoration oder einen Refresh-Kurs für Fahrzeuglenker.

Mehr Infos zu den einzelnen Kursen unter www.webvorderland.ch. Anmeldungen unter Weiterbildung AR Vorderland, BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau oder 071 353 50 25, sekretariat@webvorderland.ch, Konto-Nr. PC 90-9682-9, IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0. *tb*

Friedenslicht aus Betlehem

Wie jedes Jahr verteilt die Pfadi Heiden am 24. Dezember zwischen 16.00 und 17.00 Uhr beim Dunantplatz das Friedenslicht. Dieses kommt direkt aus Betlehem. Bringt eine Kerze oder eine Laterne mit, damit ihr das Friedenslicht in eure Stube bringen könnt. Natürlich gibt es auch einen Punsch um euch warm zu halten.

Jan Meienhofer

Rundgang durch das Kantonsspital

Am 21. Januar dürfen Kinder ab fünf Jahren im Spital Heiden einen spannenden Rundgang miterleben. Es werden uns die Abläufe bei einem Unfall gezeigt sowie der Krankenwagen, die Notaufnahme und das Röntgen bis hin zur Pflegestation. Unkostenbeitrag Fr. 5 pro Kind.

Auskunft und Anmeldung bis 14. Januar bei Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt!

Sandra Dux

aufwind 2 | 15

erscheint für Sie am **Mittwoch, 4. Februar**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **20. Januar um 16.00 Uhr**.

Seit einem Jahr in Heiden

Wie schnell die Zeit vergeht. Gerade noch haben wir von der Stiftung Waldheim in Rehetobel unsere Koffer gepackt und den vorübergehenden Umzug nach Heiden vorbereitet. Und nun leben wir bereits ein ganzes Jahr in Ihrer Gemeinde. In dieser Zeit gab es einige besondere Momente für uns: zum Beispiel das bunte Biedermeierfest oder den Jahrmarkt. Bei beiden Anlässen waren wir jeweils mit unserem Marktstand dabei. Ein ganz spezielles Erlebnis für uns alle war die Zielankunft der «Tour de Suisse» im Juni.

In der Zwischenzeit macht unsere künftige Heimat, das neue Wohnheim «Sonne» in Rehetobel, grosse Fortschritte. Am 5. März des kommenden Jahres werden wir das Aufrichtfest feiern. Gegen Ende Jahr gilt es, unsere Rückkehr nach Rehetobel aufzugleisen. Denn es ist vorgesehen, dass wir den Neubau noch in der ersten Hälfte 2016 beziehen. Bis es soweit ist, freuen wir uns auf ein weiteres Jahr in Heiden.

Christian Petrollini

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Bevölkerung von Heiden und Umgebung wird am Samstag, 7. Februar (Verschiebedatum: 14. Februar) zum Gratis-Skitag eingeladen. Gestartet wird frühmorgens um 6.00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6 ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10.00 bis 12.00 Uhr messen sich die Kindergärtner/innen und Schüler/innen aus Heiden.

Um 13.30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13.00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren sowie Differenz. Sämtliche Teilnehmer fahren zwei Läufe. In der Kategorie Differenz entscheidet der kleinste Zeitunterschied über den späteren Sieger. Den sportlichen Tag rundet das Nachskifahren von 19.00 bis 21.30 Uhr ab.

Die Skilift AG Heiden dankt den Sponsoren und Gönnern herzlichst für ihr Engagement und freut sich auf einen hoffentlich schneereichen Sporttag mit vielen Schneesportbegeisterten. Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. *tb*

Meinen Körper stärken

Beim Yin Yoga werden die einzelnen Yogapositionen am Boden, im Sitzen oder Liegen bis zu fünf Minuten gehalten. Durch dieses ruhige und lange Verweilen in den Positionen werden tiefliegende Gewebe wie die Faszien angesprochen. Die Faszien (Bindegewebe), die unsere Muskeln, Organe, Knochen und Gelenke umhüllen, werden gedehnt und geöffnet. Dadurch können sich Verspannungen und Blockaden lösen, Sie werden beweglicher und gleichzeitig mobilisieren und stärken Sie Ihren ganzen Körper.

Yin Yoga kommt fast ohne Muskelanstrengung aus und dennoch ist seine Wirkung sehr kraftvoll. Yin Yoga ist für Männer und Frauen jeden Alters, mit und ohne Yogaerfahrung geeignet.

Der Kurs beginnt am 7. Januar bei Erlebeyoga in Heiden. Weitere Infos und Anmeldung unter erlebeyoga.ch oder 071 891 18 80.

Nadia Baumann

Zwischen Amazonas und Antarktis

Roman Schmid fotografiert aus Leidenschaft. Sein neuer Vortrag am Samstag, 27. Dezember um 19.30 Uhr im Kursaal vereint faszinierende Fotografie und spannende Geschichten.

Die oftmals abenteuerliche Reise führt in Südamerika durch unberührten Regenwald, grossartige Wüstenlandschaften, auf vergletscherte Gipfel und das Inlandeis Patagoniens. Auf den Falklandinseln begeistert eine wilde subantarktische Tierwelt. Die Expedition zur Antarktis mit einem Segelschiff bildet den spektakulären Schluss- und Höhepunkt des halbjährigen Projektes. Weitere Infos und Platzreservation unter www.roman-schmid.com.

Roman Schmid

Stressfrei einkaufen!

Fun-Tag für Kinder von 5 bis 13 Jahren vollgepackt mit basteln, spielen, Geschichten, Mittagessen und Sport, sodass Sie als Eltern einen stressfreien Tag für Weihnachtsvorbereitungen haben: Spass für die Kinder – Entspannung für die Eltern.

Wir treffen uns am Samstag, 6. Dezember von 10.00 bis 16.00 Uhr bei der Asylturnhalle. Mitnehmen: bequeme Kleidung, Sportsachen (inkl. Hallenturnschuhe) und Geld für Eintritt. Der Tag kostet Fr. 17, inkl. Mittagessen. Organisiert wird der Anlass von der Jungschar Pfimi Heiden, Asylstrasse 26. Infos unter 079 414 75 37 oder dub.burkard@bluewin.ch. *Judith Kressibucher*

Eine Million Sterne

Bei der evang. Kirche leuchtet am Freitagabend, 12. Dezember ein Lichtermeer. Am Wochenende vom 13. und 14. Dezember werden in vielen Orten der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» von Caritas Schweiz setzen wir in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt.

Die kath. und die evang. Kirche gestalten diesen ökumenischen Anlass. Um 18.00 Uhr wird die Feier mit einer Besinnung zur «Solidarität» eröffnet und musikalisch umrahmt. Danach sind Sie zum Verweilen bei Punsch, Tee und Gebäck eingeladen.

Albert Kappenthuler

Brandgefährliche Weihnachtsbäume

Ab Neujahr steigt das Risiko, dass Kerzenflammen auf den Weihnachtsbaum übergreifen und diesen innert Sekunden in Vollbrand stecken können. Die Feuerwehren verzeichnen nach Neujahr regelmässig durch Weihnachtsbäume ausgelöste Brände. Als einfache Sicherheitsmassnahme mit hoher Wirkung rät deshalb die Beratungsstelle für Brandverhütung BfB, die Kerzen am Weihnachtsbaum nach Silvester nicht mehr anzuzünden. *red*

Serie «Chrut und Uchrut»

Augentrost

Im letzten Teil des Sommers begegnet man dieser zierlichen Heilpflanze. Dort wo die Lichtkonkurrenz in der Wiese abgeschwächt ist, taucht der Augentrost auf und begleitet uns bis in den Herbst hinein.

Die entzündungshemmende Wirkung wird auf das Iridoid Aucubin zurückgeführt. Kneipp verwendete den Augentrost häufig als Magenmittel und bezeichnete ihn deshalb als Magentrost. Bei der Gelbsucht wurde der Augentrost ebenfalls verordnet.

Im Tierversuch konnte man einen leberschützenden Effekt nachweisen. Aus dem volkstümlichen Wissensschatz ist die Anwendung bei Husten und Heiserkeit überliefert. Als Tee oder Tinktur wird das Kraut zur Blütezeit gesammelt und zubereitet. Einen Teelöffel davon mit kochendem Wasser übergossen und 5 Minuten ziehen lassen, dann absieben und trinken. Täglich eine Tasse des Tees oder 30 Tropfen der Tinktur eingenommen unterstützen die äusserliche Anwendung. Ein Teelöffel getrocknetes Kraut auf eine Tasse kaltes Wasser wird zum Sieden erhitzt und zwei Minuten auf kleiner Hitze weiter geköchelt. Nach 15 Minuten wird abgeseiht und eine sterile Kompresse eingetaucht. Bei einer Augen- oder Lidrandentzündung wird diese Kompresse aufgelegt. Wenn aber die Beschwerden nicht innerhalb ein bis zwei Tagen nachlassen, muss der Arzt beigezogen werden. Beim Augenbad füllt man eine flache Schüssel mit einem Absud aus Augentrost, Fenchelsamen und Walnussblättern, in der das Gesicht gut Platz hat. Nun taucht man mit dem Gesicht in die Schüssel und öffnet in der Flüssigkeit die Augen. *Hanspeter Horsch*

Hundesteuereinzug

Die Steuern können ab 3. Januar an folgenden Öffnungszeiten im Polizeiposten bezahlt werden: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Opferhilfe: Beratung und Unterstützung

Wenn jemand Gewalt erlebt, stellen sich häufig Fragen bezüglich Umgang mit den teils massiven Folgen der körperlichen oder psychischen Verletzungen, bezüglich Schutz bei bestehender Gefährdung und rechtlichen Möglichkeiten. Die Opferhilfe unterstützt und berät gewaltbetroffene Frauen und Männer, Angehörige und Bezugspersonen unabhängig davon, ob eine Strafanzeige erfolgte oder wie lange die Tat zurückliegt und erbringt unter bestimmten Voraussetzungen auch finanzielle Leistungen.

Bei den Straftaten kann es sich um einen Raubüberfall oder Körperverletzung, körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft, Vergewaltigung, Stalking, Menschenhandel oder Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen handeln.

Unsere Mitarbeitenden unterstützen der Schweigepflicht und unsere Dienstleistungen sind unentgeltlich. Die Beratungen können auch anonym erfolgen. Kontakt: Opferhilfe SG-AR-AI, Teufenerstrasse 11, 9001 St.Gallen. 071 227 11 00, info@ohsg.ch, www.ohsg.ch. Benjamin Amiel

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen mit dem folgenden Gedicht eine ruhige und entspannte Adventszeit, möglichst ohne Hektik und Aufregung. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch im kommenden Jahr wiederum mit Interessantem und Informativem bedienen dürfen. Erika Stocker

Winternacht

Vor Kälte ist die Luft erstarrt,
es kracht der Schnee
von meinen Tritten,
es dampft der Hauch,
es klirrt der Bart;
nur fort, nur immer fortgeschritten!

Wie feierlich die Gegend schweigt!
Der Mond bescheint
die alten Fichten,
die sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt
den Zweig zurück zur Erde richten.

Frost! friere mir ins Herz hinein,
tief in das heissbewegte, wilde!
Dass einmal Ruh' mag drinnen sein,
wie hier im nächtlichen Gefilde!

Nikolaus Lenau

Wettbewerb: Die grosse Brandkatastrophe!

Älteren Häädler*innen dürfte die frühe Nachtstunde noch in Erinnerung sein, als die Sirenen der Feuerwehr eine der schlimmsten Brandkatastrophen von Heiden ankündigten: Der Dachstuhl der Evangelischen Kirche in Flammen! Nach kurzer Zeit krachte das Gebälk ins Schiff und riss dabei auch die Orgel in die Tiefe.

Unermesslich der materielle Schaden: Nicht nur das Innere der Kirche wurde zerstört; im Dachstock ging das Lager des Historisch-Antiquarischen Vereins und das Gemeindearchiv in Flammen auf und ein dortiges Munitionslager explodierte mit Getöse ... Ganz perfid aber die Entstehung des Kirchenbrandes! Wer von unseren aufwind-Lesern weiss, welche an sich winzige Ursache dazu führte? Und, die zweite Frage: Wann war dieser schwarze Tag?

Ihre beiden Antworten richten Sie wie immer an Erika Stocker (Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891

33 84 oder estocker@bluemail.ch). Dem ausgelosten Gewinner winkt ein Gutschein im Wert von Fr. 50, einlösbar im Restaurant Linde.

Unsere Fragen zur jüngeren Vergangenheit von Heiden im Oktober-aufwind scheinen für einmal echt schwierig gewesen zu sein, trafen doch nur wenige richtige Antworten ein. Dabei sind es erst 40 Jahre her, dass der Häädler Seklehrer Arthur Oehler in einer Rettungsaktion den Freihof vor dem Abbruch rettete. An der Stelle des geschichtsträchtigen Nobelhotels, in dem im 19. Jahrhundert Adel, Politprominenz und Wirtschaftsmacht ein und aus gingen, war der neue Postbus-Bahnhof geplant. Zu den wenigen, die wussten, wer der Gründer des Vereins «Pro Freihof» im Jahr 1974 war, gehörte Rolf Zehender von der Grenzgarage in St.Margrethen. Er wurde als Gewinner ausgelost und erhält zwei Häädler-Batzen. Wir gratulieren! Andres Stehli

«Die tragende Haut»

Silvia Boadellas Roman «Die tragende Haut – Von Geburt und Sterben» ist erschienen.

Was haben Geburt und Sterben gemeinsam? Die Autorin erzählt, wie eine Familie mit Grenzerfahrungen umgeht. Mirjam wird zum Sterben ihrer Stiefmutter gerufen. Dieses Erlebnis verändert sie und weckt zugleich die Erinnerung an die Geburt ihres Kindes. Ist die Geburt ein ähnlicher Vorgang wie das Sterben, nur in die andere Richtung? «Die tragende Haut» lädt den Leser auf eine Reise in die Tiefe unserer Existenz ein. Ein Roman voller Spannung, Mut und Hoffnung.

Prof. em. Dr. Karl Pestalozzi, Universität Basel, zum Buch: «Die tragende Haut» ist ein ungewöhnliches Buch, welches von aussen nach innen, vom Spektakulären ins Intime, vom Einmaligen zu dem führt, was allen Men-

schen früher oder später widerfährt. Die grossen Themen von Tod und Geburt erweisen sich in der Nahsicht, aus der sie erzählt werden, als überraschend und spannend.»

Mehr über die Autorin, ihre Arbeit und das Buch mit Leseprobe erfahren Sie auf www.silviaboadella.com. Sie erhalten das Buch bei Edith Eisenring Geschenke an der Poststrasse 22 und im Buchhandel. Silvia Boadella

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhölzli 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 20. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Anna Maria Fusaro malt live

Am 5. Dezember um 19.00 Uhr kredenzt das Restaurant Linde ein aus drei Gängen bestehendes Spezialmenü. Highlight des Abends: Sie können ein Porträt der Grösse 30x40 cm gewinnen, das an diesem Abend von Anna Maria Fusaro gemalt wird. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein glücklicher Gewinner ausgelost, dessen Porträt von der Malerin live in Öl gemalt wird. Dabei können die Gäste der Künstlerin beim Malen zusehen, während sie sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Anna Maria Fusaro ist die Künstlerin, die im Sommer 2013 Heiden gemalt hat. Ihre Ausstellung mit den Gemälden des Biedermeierdorfes konnte letztes Jahr zwei Monate lang im Hotel Linde bewundert werden. Nun ist die Künstlerin wieder da. Mit ihrem abgeschlossenem Studium in Florenz in der Hand wird sie am 5. Dezember ihr Können in ein lebhaftes Porträt umsetzen – möglicherweise ein Porträt von Ihnen! Kasia Strassnigg-Balinska

DEZEMBER

bis 28.2.	Ausstellung Werner Buob	Schaukasten Kursaal
jeden Do	19.00–20.15 Fit für den Winter Skiclub Heiden	Asylturnhalle
Do 4.	14.30–16.30 Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden	evang. Kirchgemeindehaus
	19.00–21.00 Mondscheintour Skiclub Heiden	Asylturnhalle
	19.30–21.00 Infoabend mit der Firma Mammut Carve Sport Kurt	Carve Sport Kurt
Sa 6.	9.00–16.00 Stressfrei Verein Pfingstgemeinde Heiden	Pfingstgemeinde
	16.00–17.45 Der Samichlaus kommt Männerchor Heiden	Kursaalpark
	20.00 Konzert Gospelchor Heiden – mit Malcom Green Gospelchor Heiden	kath. Kirche
So 7.	9.00 SPA mit Hochgenuss Hotel Heiden	Hotel Heiden
Mo 8.	8.30–19.30 Weihnachtsmarkt Frauengemeinschaft	Weihnachtsmarkt Willisau
Di 9.	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 2 Cornelia Veil	Schulhausstrasse 1
Mi 10.	6.00 Rorate Frauengemeinschaft, kath. Pfarrei	kath. Kirche
Fr 12.	18.00 Eine Million Sterne – Solidaritätsaktion kath. Pfarrei, evang. Kirche	evang. Kirche
	20.00–23.00 Jazzkonzert Black Bottom Stompers Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	evang. Kirchgemeindehaus
So 14.	9.00 SPA mit Hochgenuss Hotel Heiden	Hotel Heiden
	17.00–19.00 Adventskonzert anderscht Kulturgruppe Lindenblüten	Hotel Linde
Di 16.	11.45 Mittagstisch mit Musik für Senioren Frauenverein	Restaurant Bären
	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 3 Cornelia Veil	Schulhausstrasse 1
	20.15 Live Dia Show Hotel Heiden	Hotel Heiden
Mi 17.	6.00 Rorate Frauengemeinschaft, kath. Pfarrei	kath. Kirche
	19.00–21.00 Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme	Chillsuite (Alte Migros)
Sa 20.	8.00–17.00 Lawinenkurs für Anfänger Carve Sport Kurt	im Schnee
So 21.	8.00–16.00 Einsteiger Skitour Carve Sport Kurt	im Schnee
	9.00 SPA mit Hochgenuss Hotel Heiden	Hotel Heiden

DEZEMBER

Di 23.	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 4 Cornelia Veil	Schulhausstrasse 1
Mi 24.	21.45 Festlicher Gottesdienst zum Heiligabend kath. Pfarrei	kath. Kirche
Fr 26.	17.00–18.15 Konzert zum Jahresausklang Bläsergruppe Heiden	evang. Kirche
Sa 27.	19.30 Live-Dia-Show «Zwischen Amazonas und Antarktis» Hotel Heiden	Hotel Heiden
So 28.	9.00 SPA mit Hochgenuss Hotel Heiden	Hotel Heiden
	17.00 Appenzeller Abend Hotel Heiden	Hotel Heiden
Di 30.	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 5 Cornelia Veil	Schulhausstrasse 1
Mi 31.	19.00 Silvester Ball «Red Lips & Mustaches» Hotel Heiden	Hotel Heiden
	23.15–0.30 Turmbläser mit Silvester-Apéro Gemeinde Heiden	evang. Kirche

JANUAR

So 3.	18.00 Benefizkonzert für Orgelfonds evang. Kirchgemeinde	evang. Kirche
	19.00–2.00 Mondscheintour auf den Kamor Carve Sport Kurt	im Schnee
Mi 7.	8.00–17.00 Lawinenkurs mit Bergführer Carve Sport Kurt	im Schnee
Do 8.	7.30–17.00 Tagesskitour mit Kurt Carve Sport Kurt	im Schnee
Di 13.	18.00–19.30 Eltern-Infoveranstaltung Spital Heiden	Spital Heiden
Mo 19.	7.00–21.00 Skitag in Blaue Carve Sport Kurt	im Schnee
	19.00–21.00 Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme	Chillsuite (Alte Migros)
Mi 21.	14.00–15.00 Besichtigung Spital, inkl. Krankenwagen Gruppe Junger Familien	Spital Heiden
	19.30–20.15 Grosse Bauch-Chirurgie ohne Narben. Wie geht das denn? Spital Heiden	Spital Heiden
Sa 24.	16.00–18.00 Vernissage Vreny Eugster-Dörig Spuren des Universums Hirslanden Klinik Am Rosenberg	Hirslanden Klinik
bis 30.4.	Ausstellung Vreny Eugster-Dörig Spuren des Universums Hirslanden Klinik Am Rosenberg	Hirslanden Klinik
So 25.	7.30–16.00 Tagesskitour mit Kurt Carve Sport Kurt	im Schnee
Di 27.	20.00–21.30 Meditatives Kreistanden mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft	kath. Pfarreizentrum

Rosental Kino

Dezember Programm

Fr, 5.	18.30 Uhr Sprachcafé: Italienisch Le Meraviglie	Anmeldung: 079 6780981	Ov/d, 8/6 J.
Sa, 6.	17.15 Uhr Liebe und Zufall		Ov/d, 8/6 J.
	20.15 Uhr* Wenn ich bleibe		d, 14/12 J.
So, 7.	15.00 Uhr Die Boxtrolls		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Wish I was here		Ov/d, 14/12 J.
Di, 9.	20.15 Uhr Pride		Ov/d, 10/8 J.
Fr, 12.	20.15 Uhr* Einer nach dem anderen (Kraftidioten)		Ov/d, 16/14 J.
Sa, 13.	17.15 Uhr Monsieur Claude und seine Töchter		d, 6/4 J.
	20.15 Uhr* Paddington		d, 6/4 J.
So, 14.	15.00 Uhr Die Boxtrolls		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Wenn ich bleibe		d, 14/12 J.
Di, 16.	14.15 Uhr Kinomol Stille Nacht		d, 16/14 J.
	18.30 Uhr Sprachcafé: Englisch Wish I was here	Anmeldung: 079 6780981	Ov/d, 14/12 J.
Mi, 17.	20.15 Uhr* Wadja		Cinéclub Arab/d, 16/16 J.
Fr, 19.	20.15 Uhr* Liebe und Zufall		Ov/d, 8/6 J.
Sa, 20.	17.15 Uhr Einer nach dem anderen (Kraftidioten)		Ov/d, 16/14 J.
	20.15 Uhr* The Salt of the Earth		Ov/d, 10/8 J.
So, 21.	15.00 Uhr Der kleine Drache Kokosnuss		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Pride		Ov/d, 10/8 J.
Di, 23.	20.15 Uhr Love Rosie		d, 6/4 J.
Mi, 24.	15.00 Uhr Paddington		d, 6/4 J.
Fr, 26.	20.15 Uhr* Liebe und Zufall		Ov/d, 8/6 J.
Sa, 27.	17.15 Uhr The Salt of the Earth		Ov/d, 10/8 J.
	20.15 Uhr* Monsieur Claude und seine Töchter		d, 6/4 J.
So, 28.	15.00 Uhr Paddington		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Love Rosie		d, 6/4 J.
Di, 30.	20.15 Uhr The Salt of the Earth		Ov/d, 10/8 J.
Mi, 31.	15.00 Uhr Die Boxtrolls		d, 6/4 J.
Do, 1.	15.00 Uhr Der kleine Drache Kokosnuss		d, 6/4 J.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch.
Telefon 071 891 36 36.

bitte beachten! Redaktionsschluss für den nächsten aufwind 2/15: 20. Januar um 16.00 Uhr.